

March 2026

Vol. 7 No: 1

ISSN: 2718-0182

UPA Strategic Affairs is the academic journal published by UPA
(<http://politikaakademisi.org>)

Owner/Editor-in-chief: Prof. Dr. Ozan ÖRMECİ

Editor: Assoc. Prof. Dr. Oğuzhan GÖKSEL

Editor: Assoc. Prof. Dr. Deniz TANSİ

Editor: Assoc. Prof. Dr. Eren Alper YILMAZ

Editor: Dr. Ahmet CEYLAN

Editor: Dr. Sina KISACIK

Editor: Dr. Seda Gözde TOKATLI

Editor: Dr. Cansu ARISOY GEDİK

Editor: Dr. Teoman Ertuğrul TULUN

Editor: Dr. Serdar ÇUKUR

<http://politikaakademisi.org/upa-strategic-affairs/>

UPA STRATEGIC AFFAIRS

UPA Strategic Affairs is an open-access, peer-reviewed online (electronic) international academic journal published twice a year.

UPA Strategic Affairs was established in 2020 by the founders of UPA (Uluslararası Politika Akademisi-International Political Academy), a well-known foreign policy initiative in Turkey (Türkiye) initiated in 2012.

UPA Strategic Affairs is solely established for academic purposes and does not collect article processing or submission charges from contributors.

UPA Strategic Affairs' publication languages are Turkish, English, and French.

UPA Strategic Affairs is currently indexed with [Türkiye Kaynakçası](#), [ASOS index](#), [DergiPark](#), [DRJI](#), [CiteFactor](#), [Index Copernicus](#), [EuroPub](#), [IPIndexing](#), [OpenAIRE](#), [ISSN](#), [Zenodo](#), [Academindex](#), and [IAD](#).

All article submissions to *UPA Strategic Affairs* are made through the DergiPark system at: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/upa>.

ISSN: 2718-0182

Aims and Scope:

UPA Strategic Affairs encourages all Social Sciences scholars, students, and researchers to send their scientific articles for publication.

UPA Strategic Affairs aims to appeal to a broad scholarly audience by welcoming all Social Science works without geographic or topic-based limitations.

UPA Strategic Affairs is a Türkiye-based academic journal.

UPA Strategic Affairs' publication languages are Turkish, English, and French.

UPA Strategic Affairs adheres to the academic ethics procedures proposed by the ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) and COPE (Committee on Publication Ethics). These procedures apply to editors, authors, and referees.

All published articles are archived on the UPA website (<http://politikaakademisi.org/archive/>).

Editorial Board

Owner/Editor-in-Chief: Prof. Ozan ÖRMECİ (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)

Editor: Assoc. Prof. Oğuzhan GÖKSEL (Marmara University, TÜRKİYE)

Editor: Assoc. Prof. Deniz TANSİ (Yeditepe University, TÜRKİYE)

Editor: Assoc. Prof. Eren Alper YILMAZ (Aydin Adnan Menderes University, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Ahmet CEYLAN (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Sina KISACIK (Cyprus Aydin University, North Cyprus)

Editor: Dr. Seda Gözde TOKATLI (Izmir Democracy University, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Cansu ARISOY GEDİK (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Teoman Ertuğrul TULUN (AVİM, TÜRKİYE)

Editor: Dr. Serdar ÇUKUR (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)

Assistant Editors: (in alphabetical order)

- Marwen BEN JENNANA (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Onur BİGAÇ (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Ayşe KAŞIKIRIK (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Ali İzzet KEÇECİ (EUROPolitika, TÜRKİYE)
- Gülçin Sağır KESKİN (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Nisa MAMMADOVA (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Oğuzhan MANİOĞLU (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
- Kıvanç SAĞIR (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Sümer Esin ŞENYURT (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
- Ercan TUTAR (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
- İsa USLU (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)

Advisory Board (in alphabetical order): You can find the updated list [here](#).

1. Prof. Tayyar ARI (Uludag University, TÜRKİYE)
2. Prof. Ata ATUN (Cyprus Aydin University, North Cyprus)

3. Prof. Sedat AYBAR (Bahcesehir University, TÜRKİYE)
4. Prof. Gürol BABA (Social Sciences University of Ankara, TÜRKİYE)
5. Prof. İsmail Melih BAŞ (Arel University, TÜRKİYE)
6. Prof. Sefa ÇETİN (Antalya Bilim University, TÜRKİYE)
7. Prof. Hasret ÇOMAK (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
8. Prof. Mehmet DALAR (Bolu Abant İzzet Baysal University, TÜRKİYE)
9. Prof. Barış DOSTER (Marmara University, TÜRKİYE)
10. Prof. Fahri ERENEL (Istinye University, TÜRKİYE)
11. Prof. Giray FİDAN (Ankara Hacı Bayram Veli University, TÜRKİYE)
12. Prof. Ghadir GOLKARIAN (Near East University, North Cyprus)
13. Prof. Armağan GÖZKAMAN (Beykent University, TÜRKİYE)
14. Prof. Michelangelo GUIDA (Istanbul 29 Mayıs University, TÜRKİYE)
15. Prof. Hüseyin GÜL (Suleyman Demirel University, TÜRKİYE)
16. Prof. Burak Samih GÜLBOY (Istanbul University, TÜRKİYE)
17. Prof. Masamichi IWASAKA (Hokkai-Gakuen University, JAPAN)
18. Prof. Hüsamettin İNAÇ (Kutahya Dumlupınar University, TÜRKİYE)
19. Prof. Ömer Göksel İŞYAR (Bursa Uludag University, TÜRKİYE)
20. Prof. Faruk KALAY (Aydin Adnan Menderes University, TÜRKİYE)
21. Prof. Ahu Tuğba KARABULUT (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
22. Prof. Ulvi KESER (Final International University, North Cyprus)

23. Prof. Mehmet Hakan KESKİN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
24. Prof. Hakan Mehmet KİRİŞ (Suleyman Demirel University, TÜRKİYE)
25. Prof. Timuçin KODAMAN (Suleyman Demirel University, TÜRKİYE)
26. Prof. Havva KÖK ARSLAN (Uskudar University, TÜRKİYE)
27. Prof. Oytun MEÇİK (Eskisehir Osmangazi University, TÜRKİYE)
28. Prof. İsmail KÖSE (Karadeniz Technical University, TÜRKİYE)
29. Prof. Mark MEIROWITZ (SUNY Maritime College, USA)
30. Prof. Zuhâl MERT UZUNER (Marmara University, TÜRKİYE)
31. Prof. H. Tarık OĞUZLU (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)
32. Prof. Yaşar ONAY (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
33. Prof. Murat ÖNSOY (Hacettepe University, TÜRKİYE)
34. Prof. Ozan ÖRMECİ (Uskudar University, TÜRKİYE)
35. Prof. Ercan ÖZEN (Uşak University, TÜRKİYE)
36. Prof. Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU (Uskudar University, TÜRKİYE)
37. Prof. Celil Uğur ÖZGÖKER (Istanbul Arel University, TÜRKİYE)
38. Prof. Armağan ÖZTÜRK (Ankara Hacı Bayram Veli University, TÜRKİYE)
39. Prof. Herbert REGINBOGIN (The Catholic University of America, USA)
40. Prof. Ahmet TALİMCİLER (Bakircay University, TÜRKİYE)
41. Prof. Gökhan TELATAR (Bolu Abant İzzet Baysal University, TÜRKİYE)
42. Prof. Veronika TSIBENKO (Southern Federal University, RUSSIA)

43. Prof. Göktürk TÜYSÜZOĞLU (Giresun University, TÜRKİYE)
44. Prof. Levent ÜRER (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)
45. Assoc. Prof. Ruhengiz ALİYEVA (NMI University, AZERBAIJAN)
46. Assoc. Prof. Uğur Yasin ASAL (Istanbul Ticaret University, TÜRKİYE)
47. Assoc. Prof. Arda BAŞ (Bolu Abant İzzet Baysal University, TÜRKİYE)
48. Assoc. Prof. Tolga BİLENER (Galatasaray University, TÜRKİYE)
49. Assoc. Prof. Ahmet İlkey CEYHAN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
50. Assoc. Prof. Nikos CHRISTOFIS (Shaanxi Normal University, CHINA)
51. Assoc. Prof. B. Senem ÇEVİK (Woodbury University, USA)
52. Assoc. Prof. Ali Oğuz DİRİÖZ (TOBB University of Economics and Technology, TÜRKİYE)
53. Assoc. Prof. Berk ESEN (Sabanci University, TÜRKİYE)
54. Assoc. Prof. Oğuzhan GÖKSEL (Marmara University, TÜRKİYE)
55. Assoc. Prof. Volkan İPEK (Yeditepe University, TÜRKİYE)
56. Assoc. Prof. Murat KASAPSARAÇOĞLU (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)
57. Assoc. Prof. Furkan KAYA (Yeditepe University, TÜRKİYE)
58. Assoc. Prof. Klevis KOLASI (Ankara University, TÜRKİYE)
59. Assoc. Prof. Namig MAMMADOV (Azerbaijan National Academy of Sciences, AZERBAIJAN)
60. Assoc. Prof. Sezgin MERCAN (Baskent University, TÜRKİYE)
61. Assoc. Prof. M. Cem OĞULTÜRK (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)

62. Assoc. Prof. Mortaza OJAGHLOU (Istanbul Aydin University, TÜRKİYE)
63. Assoc. Prof. Cenk ÖZGEN (Giresun University, TÜRKİYE)
64. Assoc. Prof. Erdem ÖZLÜK (Selçuk University, TÜRKİYE)
65. Assoc. Prof. Ahu ÖZMEN AKALIN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
66. Assoc. Prof. Muhittin Tolga ÖZSAĞLAM (European University of Lefke, North Cyprus)
67. Assoc. Prof. Hazal PAPUÇÇULAR (Fenerbahce University, TÜRKİYE)
68. Assoc. Prof. Murat Can PEHLİVANOĞLU (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
69. Assoc. Prof. Beata PISKORSKA (John Paul II Catholic University of Lublin, POLAND)
70. Assoc. Prof. Doğan Şafak POLAT (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
71. Assoc. Prof. Emre SARAL (Hacettepe University, TÜRKİYE)
72. Assoc. Prof. Helin SARI ERTEM (Istanbul Medeniyet University, TÜRKİYE)
73. Assoc. Prof. Yusuf SAYIN (Necmettin Erbakan University, TÜRKİYE)
74. Assoc. Prof. Hasibe ŞAHOĞLU (Girne American University, North Cyprus)
75. Assoc. Prof. Burak Şakir ŞEKER (Ankara Hacı Bayram Veli University, TÜRKİYE)
76. Assoc. Prof. Mesut ŞÖHRET (Gaziantep University, TÜRKİYE)
77. Assoc. Prof. Deniz TANSİ (Yeditepe University, TÜRKİYE)
78. Assoc. Prof. Şebnem UDUM (Hacettepe University, TÜRKİYE)
79. Assoc. Prof. Eren Alper YILMAZ (Aydin Adnan Menderes University, TÜRKİYE)
80. Dr. Barış ADIBELLİ (Kutahya Dumlupinar University, TÜRKİYE)

81. Dr. Zeynep ARIKANLI (Galatasaray University, TÜRKİYE)
82. Dr. Cansu ARISOY GEDİK (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
83. Dr. Selahattin AYDIN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
84. Dr. Mehmet BABACAN (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
85. Dr. Hacı Mehmet BOYRAZ (Medipol University, TÜRKİYE)
86. Dr. Begüm BURAK (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
87. Dr. Ahmet CEYLAN (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
88. Dr. Matthew S. COHEN (Merrimack College, USA)
89. Dr. Zafer ÇELER (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
90. Dr. Aurelien DENIZEAU (ILERI - School of International Relations, FRANCE)
91. Dr. Selin DİNGİLOĞLU (Uskudar University, TÜRKİYE)
92. Dr. Mehmet EMİR (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
93. Dr. Erdem EREN (Istanbul Rumeli University, TÜRKİYE)
94. Dr. Elnur İSMAYIL (Istanbul Medeniyet University, TÜRKİYE)
95. Dr. Murat JANE (Istanbul Aydın University, TÜRKİYE)
96. Dr. Güler KALAY (Uskudar University, TÜRKİYE)
97. Dr. Selin KARANA (Uskudar University, TÜRKİYE)
98. Dr. Sina KISACIK (Cyprus Aydın University, North Cyprus)
99. Dr. Özker KOCADAL (Cyprus International University, North Cyprus)
100. Dr. Ayhan KOÇ (Erzincan Binali Yildirim University, TÜRKİYE)

101. Dr. Yasemin KONUKÇU (Istanbul Yeni Yuzyil University, TÜRKİYE)
102. Dr. Murat KORAY (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
103. Dr. Selim ÖTERBÜLBÜL (Ankara University, TÜRKİYE)
104. Dr. Ahmet ÖZCAN (Istanbul Gedik University, TÜRKİYE)
105. Dr. Mesut ÖZEL (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
106. Dr. Soli ÖZEL (Kadir Has University, TÜRKİYE)
107. Dr. Gaye ÖZKASAP (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
108. Dr. Bahadır PEHLİVANTÜRK (TOBB University of Economics and Technology, TÜRKİYE)
109. Dr. Teymur QASIMLI (Baku State University, AZERBAIJAN)
110. Dr. Hande RAMAZANOĞULLARI (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
111. Dr. Selim SEZER (Istanbul Sabahattin Zaim University, TÜRKİYE)
112. Dr. Urszula SOLER (John Paul II Catholic University of Lublin, POLAND)
113. Dr. Nikolaos STELGİAS (Cyprus News Agency, CYPRUS)
114. Dr. Abdülkadir ŞENCAN (Istanbul Kent University, TÜRKİYE)
115. Dr. Seda Gözde TOKATLI (Izmir Democracy University, TÜRKİYE)
116. Dr. Teoman Ertuğrul TULUN (AVİM, TÜRKİYE)
117. Dr. Eda TUTAK (Gumushane University, TÜRKİYE)
118. Dr. Ayşe Deniz ÜNAN GÖKTAN (Acibadem University, TÜRKİYE)
119. Dr. Keisuke WAKIZAKA (Istanbul Gelisim University, TÜRKİYE)

120. Dr. Matthew WEISS (College of Southern Nevada, USA)
121. Dr. Hay Eytan Cohen YANAROCAK (Tel Aviv University, ISRAEL)
122. Dr. Ayşe YARAR (Suleyman Demirel University, TÜRKİYE)
123. Dr. Murat YORULMAZ (Trakya University, TÜRKİYE)
124. Temmuz Yiğit BEZMEZ (Uluslararası Politika Akademisi, TÜRKİYE)
125. Yusuf ERTUĞRAL (EUROPolitika, TÜRKİYE)
126. Matus JEVCAK (Adapt Institute, SLOVAKIA)
127. Yadigar NAGHIYEV (Bilgesam, TÜRKİYE)
128. Vinny Flaviana HYUNANDA (Universidad Católica San Antonio de Murcia, SPAIN)

Publication Ethics and Malpractice Statements

UPA Strategic Affairs adheres to the academic ethics procedures proposed by the ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) and COPE (Committee on Publication Ethics). These procedures apply to editors, authors, and referees.

Actions contrary to scientific research and publication ethics are listed below:

- ***Plagiarism:*** Presenting the original ideas, methods, data, or works of others as one's own, either partially or entirely, without proper citation in accordance with scientific rules.
- ***Fabrication:*** Using data that does not actually exist or has been falsified in scientific research.
- ***Distortion:*** Altering research records or obtained data, presenting devices or materials not used in the research as if they had been used, altering or shaping research results in line with the interests of the individuals and organizations providing support.
- ***Re-publication:*** Presenting duplicate publications as separate publications for academic appointments and promotions.
- ***Salami slicing:*** Dividing the results of a study into parts in an inappropriate manner that compromises the integrity of the study and publishing them in multiple publications, presenting these publications as separate publications for academic appointments and promotions.
- ***Unfair authorship:*** Including individuals who have not made an active contribution among the authors or excluding those who have, changing the author order in an unjustified and inappropriate manner, removing the names of those who have made an active contribution from subsequent editions, or including one's name among the authors by using one's influence despite not having made an active contribution.

Our journal also requires that all studies in scientific fields requiring ethics committee approval have obtained the relevant ethics committee decision. In this context, authors must include the date and number of the Ethics Committee approval on the first or last page of the article.

In line with the regulations implemented by Ulakbim TR Index since 2020, studies without ethics committee approval are not considered for publication in our journal.

Studies requiring ethics committee approval in our journal include the following:

- All research conducted using qualitative or quantitative approaches that involve collecting data from participants through methods such as surveys, interviews, focus group studies, observation, experiments, and discussion techniques.
- Studies in which humans and animals (including materials or data) are used for experimental or other scientific purposes.
- Clinical research conducted on humans.
- Scientific research conducted on animals.
- Retrospective studies within the framework of the Personal Data Protection Law.

For such studies to be considered for evaluation, the relevant ethics committee approvals must have been obtained, and these approvals must be clearly stated in the article text.

Instructions for Authors:

UPA Strategic Affairs accepts articles with a maximum 20 % similarity score from Turnitin or the iThenticate program (Footnotes and References should not be included in the report).

The length limit for articles is 20,000 words, exclusive of the Abstract and Footnotes. There is no other specific page limit for articles.

UPA Strategic Affairs encourages authors to use American-style spelling.

Authors should submit their full articles to upastrategicaffairs@gmail.com or ozanormeci@gmail.com.

Articles should comply with the format rules.

Articles are reviewed anonymously by two different scholars, preferably those with expertise in the related subject. Only articles with 2/2 acceptance are published in *UPA Strategic Affairs*. In cases of “minor revision” decisions, the journal’s editors are given the opportunity to decide. In cases of “major revision” decisions, the journal’s editors and referees should reach a joint verdict. Articles with one approval and one rejection will be sent to a third referee. For book reviews, editorial approval is sufficient.

Contributors should sign a licensing agreement before the publication of their articles.

Format:

Margins: All margins should be 2.5 cm (1 inch) on all sides.

Main Title: The main title should be in Times New Roman, size 12 pt font, with all capital letters, centered, and in bold format.

Author names: Author names should be added below the main title (align text right) without academic titles, with Times New Roman in size 12 pt. Academic titles and affiliated institutions should be listed below as the first footnote, along with an email address and, preferably, an ORCID number.

Abstract: Begin the chapter with an Abstract part that summarizes the chapter’s content in 100 to 250 words. The Abstract should be written in Times New Roman in size 12 pt.

Keywords: Maximum 5 Keywords to be written after the Abstract. Keywords should be in Times New Roman in size 12 pt and Italics.

Alignment: Alignment should be justified. The first lines should not start from the inside.

Font: Use Times New Roman font size 12 pt with 1.5-line spacing. Use 0 pt before and 6 pt after each paragraph in writing.

Subheadings: Each article should have an Introduction and a Conclusion. The Introduction and Conclusion parts should not be numbered. The number of subheadings should be no more than 20. Subheadings should be numbered as 1., 2., 3.; 1.1., 1.2., 1.3.; 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. etc. Subheadings should be written in size 12 pt with bold letters, with only the first letters capitalized.

Double-quote: Double-quote (“...”) should be used for emphasized words or quoted sentences. In using double quotes, Italics should be used for the text in the quote.

Italics: Journal, book, and newspaper names should be written in Italics both in the running text and the Bibliography part. Foreign words should also be written in Italics in running text.

Tables and Graphics: Tables and Graphics should be numbered as Table I, Graphic II, etc., using Roman numerals, Bold Font, and Times New Roman in size 12 pt. The Table and Graphic numbers should be written above. A definition should be provided after the Table of Graphic numbers, using Times New Roman 12-point size.

Referencing:

The Chicago-style footnote system is used for referencing.

Footnotes should be written in Times New Roman in size 10 pt and with “align text left” style.

References should be indicated within the text by a footnote and explained in detail at the bottom of the page.

Footnotes should be placed at the end of the relevant sentence (after the full stop) with superscript Arabic numerals.

Footnotes can be inserted in Microsoft Word by clicking “Insert Footnote” from the References tab.

Each footnote ends with a full stop.

Page referencing should be “p.” for single pages and “pp.” for multiple pages.

Books:

Standard Bibliography: Author last name, Author first name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher.

Standard Footnote first use: Author first name Author last name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher, pp. 12-13.

Standard Footnote second use: Author first name Author last name (Publication year), *The Name of the Book*, pp. 12-13.

Standard Footnote consecutive use: *Ibid.*, pp. 12-13.

Multiple Authors Bibliography: Author last name, Author first name & Author last name, Author first name & Author last name, Author first name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher.

Multiple Authors Footnote first use: Author first name Author last name & Author first name Author last name & Author first name Author last name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher, pp. 1-4.

Multiple Authors Footnote second use: Author first name Author last name et al. (Publication year), *The Name of the Book*, pp. 1-4.

Multiple Authors Footnote consecutive use: *Ibid.*, pp. 1-4.

Articles:

Standard Bibliography: Author last name, Author first name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, no: 5, pp. 10-32 (full article).

Article Footnote first use: Author first name Author last name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, no: 5, p. 7 (cited page only).

Article Footnote second use: Author first name Author last name (Publication year), “The Name of the article”, p. 7 (cited page only).

Article Footnote consecutive use: *Ibid.*, p. 7.

Multiple Authors Bibliography: Author last name, Author first name & Author last name, Author first name & Author last name, Author first name & Author last name, Author first name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, no: 5, pp. 10-32 (full article).

Multiple Authors Footnote first use: Author first name Author last name & Author first name Author last name & Author first name Author last name & Author first name Author last name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, no: 5, p. 7 (cited page only).

Multiple Authors Footnote second use: Author first name Author last name et al. (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, p. 7 (cited page only).

Multiple Authors Footnote consecutive use: *Ibid.*, p. 7.

Newspapers:

Editorial: *The New York Times Editorial* (2015), “The name of the article”, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 5.

Untitled: *Los Angeles Tribune* (2012), “The name of the article/news”, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 13.

Written by a specific columnist/reporter (Bibliography): Last name of the reporter/columnist, First name of the reporter/columnist (Publication year), “The name of the article/news”, *The Name of the Newspaper*, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 3.

Written by a specific columnist/reporter (Footnote): Full name of the reporter/columnist (Publication year), “The name of the article/news”, *The Name of the Newspaper*, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 3.

Written by a specific columnist/reporter (Footnote) second use: Full name of the reporter/columnist (Publication year), “The name of the article/news”, p. 3.

Newspapers Footnote consecutive use: *Ibid.*

Internet archives: Full name of the reporter/columnist/*journal* (Year of publication), “The name of the article/news”, *The Name of the Newspaper*, 23.07.2010 (exact date of publication), Date of Accession: DD/MM/YYYY from <http://www> (full URL).

Institutions & Organizations:

Name of the Institution, “The name of the page”, 23.07.2012 (Page last modified), Date of Accession: DD/MM/YYYY from <http://www>. (full URL).

Movies:

Director’s full name (Production year), “The Name of the Movie”.

Youtube:

“Video title”, Date of Accession: DD/MM/YYYY from <http://www>. (full URL).

Contact

E-mail: upastrategicaffairs@gmail.com / ozanormeci@gmail.com

LinkedIn: <https://tr.linkedin.com/in/uluslararas%C4%B1-politika-akademisi-178246184>

Facebook: <https://www.facebook.com/UluslararasiPolitikaAkademisi>

X (Twitter): <https://x.com/UPAkademisi>

FOREWORD

Dear readers/followers,

As the team at the International Policy Academy (UPA), we are delighted, happy, and proud to present the new 2026 issue of our academic e-journal, *UPA Strategic Affairs*, which began publication in 2020. Since its inception, *UPA Strategic Affairs* has pursued a vision of developing its academic integrity and institutional maturity. In line with this vision, as reflected in the scientific studies we have published in the past, it continues to make significant contributions to knowledge production both in Türkiye and in the international academic community.

As *UPA Strategic Affairs*, we continue to move towards our goal of becoming a highly qualified scientific/academic platform in various sub-disciplines of the Social Sciences, publishing various types of work, primarily articles and book reviews, in Turkish, English, and French. Alongside this goal, another objective is to ensure that our journal is included in reputable international academic indexes. The support, efforts, and determination of our valued team members, with whom we work to achieve these goals, are important. In this issue, we feature academic studies written by many scientists and researchers in various fields. I hope these studies raise awareness among our valued readers and inspire new studies.

Best regards.

Dr. Serdar ÇUKUR
UPA Strategic Affairs Editor
28.02.2026

TABLE OF CONTENTS

Foreword.....	1
Table of Contents.....	2
<i>‘Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’ Konulu Çalışmalara Dair Bibliyometrik Bir Araştırma: Web of Science Örneği</i>	
Serdar ÇUKUR.....	3
<i>Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Polonya'nın Savunma Kapasitesine Etkisi: Bütçe Artışından Sistemik Modernizasyona</i>	
Yavuz Selim YILMAZ & Cenk ÖZGEN.....	22
<i>Pakistan'ın Afganistan'a Yönelik 'Stratejik Derinliğe' Dayalı Dış Politikası</i>	
Hüsamettin İNAC & Samaruddin GAWHARY.....	45
<i>Turkish Foreign Policy during the Cold War Era (1945-1990)</i>	
Behçet Kemal YEŞİLBURSA.....	73
<i>20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Çin-Avrupa Birliği İlişkileri: Finansal Akımlar ve Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde Çatışma-Yakınlaşma Dinamikleri, Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifleri</i>	
Erinç BAYRİ & Sina KISACIK.....	114
<i>Türkiye'nin 2023 Sonrası İsrail-Filistin Politikasına Neo-Realist Bakış</i>	
Alperen ÇİLDİR.....	156
<i>Avrupa Parlamentosu'nda Popülist Söylemin İnşası: Vlaams Belang'ın Göç ve İltica Politikalarına Yaklaşımı</i>	
Beril KUTMAN HAKVERİR.....	179
<i>How Ready are Turkish Cypriots for EU Membership?</i>	
Ozan ÖRMECİ.....	231
<i>Akrabalık Tuzağı ve Dilsel Şeffaflık Yanılsaması: Kazakistan'da Türkçe Öğretiminde Yapısal ve Psikolinguistik Bariyerler</i>	
Yasemin CİHANGİR & Halil GÜNAY.....	266
<i>Lizbon Protokolünden İşgale Giden Süreç: Ukrayna'nın Nükleer Silahsızlanması</i>	
Elnur İSMAYIL.....	288
<i>The Impact of Popular Support on Terrorist Group Survival: A Comparison Between the PKK and the Shining Path</i>	
Latife KINAY KILIÇ.....	320

‘CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)’ KONULU ALIŐMALARA DAİR BİBLİYOMETRİK BİR ARAŐTIRMA: WEB OF SCIENCE ÖRNEĐİ

Serdar UKUR¹

Öz: Bu alıőmanın temel amacı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) konusunda yazılmış bilimsel eserleri incelemektir. Bu incelemede kullanılan verilere Web of Science (WOS) veri tabanı üzerinden ulaőılmıştır. Ayrıca, bu verilerin analiz edilmesinde “Bibliyometrik Analiz” yöntemi kullanılmış ve grafiklendirmede de Vosviewer programından istifade edilmiştir. Tüm bunların yanı sıra, bu alıőmada bazı sonuçlara ulaőılmıştır. Bunlardan birincisi, WOS’ta “The Republican People’s Party (CHP)” şeklinde yapılan arama neticesinde makaleden kitap bölümüne kadar eşitli alıőma türlerinde kaleme alınan ve 2006-2025 yılları arasında yayımlanan toplam 157 esere ulaőılmıştır. Bu yıllar en fazla eserin yayımlandığı yıl 2016 iken, alıőma türleri arasında ise en fazla bilimsel makale kullanılmıştır. İkincisi, 157 eser irdelendiğinde, yayım dilinin ok eşitli olduğu ve bu diller arasında en ok İngilizce’nin kullanıldığı görülmektedir. Üçüncüsü, 157 eser arasında en ok eserin yayımlandığı devlet olarak Türkiye, kurum olarak Bilkent Üniversitesi ve endeks olarak da ESCI olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, anahtar kelimeler noktasında 157 eserde en ok tekrarlanan kelimelerin ilk üç sırasında “Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye ve CHP” bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Bibliyometrik Analiz, Cumhuriyet Halk Partisi, Web of Science, Türkiye.*

Article Category: Political Science

Date of Submission: 01.09.2025

Date of Acceptance: 05.10.2025

DOI: [10.5281/zenodo.17648681](https://doi.org/10.5281/zenodo.17648681)

¹ Dr., Serbest Araőtirmacı, Uluslararası İliőkiler.
Email: serdarcukur5@gmail.com.
ORCID: 0000-0003-1394-0934.

A BIBLIOGRAPHIC RESEARCH ON STUDIES RELATED TO ‘THE REPUBLICAN PEOPLE'S PARTY (CHP)’: WEB OF SCIENCE EXAMPLE

Abstract: The primary objective of this study is to examine scientific works written on the Republican People’s Party (CHP). The data used in this examination was accessed through the Web of Science (WOS) database. Furthermore, the “Bibliometric Analysis” method was used to analyze this data, and the Vosviewer program was utilized for graphing. Furthermore, this study has yielded several findings. First, a search for “The Republican People's Party (CHP)” in WOS yielded a total of 157 works published between 2006 and 2025, ranging from articles to book chapters. The year with the highest number of publications was 2016, and scientific articles were the most common type of work. Second, an analysis of the 157 works revealed that the languages of publication were diverse, with English being the most used. Thirdly, among the 157 works, Türkiye was the country with the most publications, Bilkent University was the institution, and ESCI was the index. Finally, in terms of keywords, the top three most frequently repeated words in the 157 works were “Republican People’s Party, Türkiye (Turkey), and CHP”.

Keywords: *Bibliometric Analysis, The Republican People’s Party (CHP), Web of Science Database, Türkiye.*

Giriş

Literatürde farklı çalışma alanlarında kullanılan Bibliyometrik Analiz, bilim insanlarının ve akademik çalışmaların takip edilmesi bağlamında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu analiz türü, görselleştirme prensibini ortaya koymaktadır. Analizde ise, bu görselleştirme muhtevasında yıl, çalışma türü, atıf analizi (yazar ve ortak yazar), devlet, kurum ve anahtar kelimeler şeklinde sıralanan bazı görselleri izlemekte veya takip etmektedir. Öte yandan, Web of Science (WOS) veri tabanı üzerinden yapılan irdeleme yapıldığında, Bibliyometrik Analiz türünün eğitimden sağlığa, tarihten kamu yönetime kadar birçok alanda icra edilen çalışmalarda kullanıldığı görülmüştür.

Bu çalışmanın odak noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercih edilmesinin özünde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olması bulunmaktadır. Bu anahtar kelime temelinde WOS'ta "*The Republican People's Party (CHP)*" şeklinde yapılan taramada sınırlandırmalar takip edilerek 157 bilimsel eser üzerinden çalışmanın çerçevesi daraltılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (kısaca CHP) kısa tarihine bakıldığında, CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923'te kurulmuştur. CHP'nin amacı ise, 1923'teki Halk Fırkası Nizamnamesi'nde resmedildiği üzere, "*Türkiye'yi çağdaş bir devlet konumuna yükseltmek, hukuk egemenliğini sağlamak, ulusal egemenliğin halk tarafından halk için gerçekleştirilmesini sağlamak*" şeklinde vurgulanmıştır. CHP'nin, "*Altı Ok*" şeklinde adlandırılan ve partinin günümüze kadar simgesi olarak kalan ilkeleri ise 1931 yılında kabul edilmiştir. Bunlar; Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, İnkılapçılık (Devrimcilik) ve Cumhuriyetçilik şeklindedir.

Türkiye, 1950'de, CHP'nin tek parti iktidarının sona erdiği ve siyasi hayatta çok partili düzene geçildiği yeni bir sürece girmiştir. CHP'nin iktidarının kaybetmesi ve ana muhalefet partisi kimliğine bürünmesi, parti içerisinde yaşanan bazı değişimlerin de ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Özellikle 1960'lı yıllarda yaşanan değişim rüzgârları, CHP'nin ideolojik kimliğinde kapsamı bir değişime girmesine imkân tanımıştır. Öyle ki, devleti kuran devletçi ve Kemalist bir parti olan CHP'nin kurumsal kimliği tanımlanırken, 1965'ten itibaren "*ortanın solu*" ve "*sosyal demokrat*" gibi bazı ibarelerin çeşitli belge ve söylemlerde yer almaya başladığı görülmüştür.

Türkiye'de 1980 yılında yaşanan 12 Eylül askeri darbesi sonrasında tüm siyasi partiler gibi CHP'nin de siyasi faaliyetlerine son verilirken, parti, 1992'de Deniz Baykal Genel

Başkanlığında yeniden faal hale gelmiştir.² 2010’da Deniz Baykal’ın CHP’nin Genel Başkanlığını bırakması sonrasında ise bu görevi Kemal Kılıçdaroğlu üstlenmiştir. Kılıçdaroğlu da bu görevi, 2023’te Özgür Özel’e bırakmıştır.

1. Literatür Taraması

Bu bölümde, WOS’ta “*The Republican People’s Party (CHP)*” anahtar kelimesiyle yapılan arama sonucunda ortaya çıkan 157 bilimsel eser arasında yer alan makaleler üzerinden özet bilgilere yer verilmiştir.

Tablo 1. “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)” Konulu Çalışmalar

Yazar- Yıl	Amaç/ Kapsam	Sonuç
Kalaycıoğlu (2008)	Bu çalışma, Türk seçmenlerinin partizan bağlılıklarını sosyalleşme, ideolojik yönelimler, ekonomik beklentiler ve etnik kimlik üzerinden analiz ederek, oy verme davranışlarını mevcut literatür üzerinden ele almaktadır.	Sosyalleşmede, nispeten eski partiler olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile yakın ilişkiler partizan bağlılığın temel bir belirleyicisidir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile özdeşleşenler ise ekonomik performansı daha fazla önemsemektedirler. İdeoloji, CHP’ye, AK Parti’ye veya MHP’ye bağlılık hissedenlerin psikolojik yönelimlerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. MHP’ye olan partizan bağlılıkta etnik köken büyük ölçüde rol oynamaktadır.
Ayan (2010)	Bu çalışma, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) teşvik yapılarını ve otoriterlik türlerini incelemektedir.	CHP ile AK Parti teşvik yapılarının karşılaştırıldığı bu makalede, otoriter anlayışta CHP oligarşik ve AK Parti de hegemonik yapılara sahiptir.
Ciddi ve Esen (2014)	Bu makale, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) karşı güvenilir bir alternatif olarak kabul edilememesinin altındaki nedenleri açıklamayı amaçlamaktadır.	AK Parti, hizmet odaklı bir yönetim stratejisiyle hem ulusal, hem de yerel yönetimlerdeki hâkimiyetini güçlendirdiği gibi, başta CHP olmak üzere neredeyse tüm muhalefet partilerinin başarı şansını düşürmektedir.

² Zeliha Sağnıç (2022), “Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Milletvekillerinin Toplumsal Profili”, *Habitus Toplumbilim Dergisi*, 3(3), ss. 323-324.

Aydoğan ve Slapın (2015)	Bu makale, Türkiye'deki sol-sağ ayrımının doğasına ışık tutmakta ve Türkiye'deki rekabetin temel unsurunun Batı'daki sol-sağ rekabetinden nasıl farklı olduğunu açıklamaktadır.	Türk siyasi partilerine dair yapılan analizler, sistemin birçok açıdan benzersiz olduğuna işaret etmektedir. Öyle ki, ekonomik açıdan daha varsıl orta-üst sınıf seçmenler genelde merkez sol-sosyal demokrat bir parti olan CHP'ni desteklerken, yoksul seçmenlerin ise büyük bölümü sağ partileri desteklemektedir. Öte yandan, CHP'nin sahip olduğu derin tarihi bağlar ve bürokrasi-ordu-siyaset ilişkisi Türkiye'nin benzersizliğini resmektedir. Son olarak, Türkiye'de siyaset ideolojik olarak da bir dönüşüm yaşamıştır. Bu manada, CHP'nin artık daha popülist bir söylem kullandığı veya bunun tersinin geçerli olduğu ortaya konulmuştur.
Danforth (2014)	Bu makale, Cumhuriyet Türkiye'sinde Osmanlı İmparatorluğu'na dair popüler, akademik ve siyasi algıları inceleyerek, Osmanlı yanlısı İslamcılar ile laik ve Osmanlı karşıtı Kemalistler arasında sürekli bir çatışma olduğu yönündeki yaygın varsayıma meydan okumaktadır.	Erken Cumhuriyet döneminde, Kemalistler, 1922-1923 yılları arasında kültürel veya siyasi sembolleri Türk vurgusu üzerinden kullanarak, Osmanlı geçmişini milliyetçi anlatılarla sahiplenmişlerdir. 1940'lar ve 1950'ler, İmparatorluğun altın çağını laik, Batı yanlısı ve Türk olarak kutlayan Kemalistlerin Osmanlı geçmişini tamamen sahiplendiğine dair zemini oluşturmaktadır. 1953 yılının Türkiye iç siyasetinde, Demokrat Parti ile CHP'nin Osmanlı geçmişi üzerinden birbirlerine karşılıklı suçlamalar yaptıkları görülmüştür.
Gülmez (2008)	Bu çalışma, iki ana belirleyici faktöre, yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) AB politikasına odaklanarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) AB politikalarına yaklaşımını mercek altına alacaktır.	CHP, AK Parti'nin AB politikasını eleştirmektedir. CHP'nin AB'ye yaklaşımında ulusalcı-Avrupa şüpheciliği üzerinden bir söylem geliştirdiği görülmektedir.
Celep (2011)	Bu çalışma, CHP'nin AB'ye yönelik görünürdeki şüpheciliğinin ideolojik bir U dönüşü değil, koşullu bir durum olduğunu araştırmaktadır.	CHP'nin AB'ye yönelik şüpheciliği, AK Parti hükümetinin Türkiye'nin AB üyeliği için gerekli reformları uygulama konusundaki dürüstlüğüne ve becerisine duyduğu güvensizliğin bir sonucu olarak resmedilmiştir.

Ciddi (2008)	Bu makale, CHP'nin bu seçimdeki performansını değerlendirmeyi ve bunun partinin performansında tek seferlik bir aksaklık mı, yoksa Türkiye'nin en eski siyasi partisinin marjinalleştiğine işaret edebilecek tarihsel bir örüntü mü olduğunu sorgulamayı amaçlamaktadır.	<p>CHP, 1995'ten bu yana merkezdeki diğer partilere kıyasla istikrarsız ancak zayıf bir seçim performansı sergilemiştir.</p> <p>1995'ten bu yana (1999-2000 yıllarında kısa bir ara vererek) parti liderliğini yürüten Deniz Baykal'ın liderlik tarzı ve parti kurumlarını örgütlenme biçimi, CHP'nin farklı seçmen grupları arasında ittifak kurma yeteneği olmayan ve temsil yeteneği olmayan bir yapı haline gelmesine yol açmıştır.</p>
Balkır ve Eylemer (2016)	Bu makale, Türkiye'nin, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 2002, 2007 ve 2011 seçimleri arasındaki Avrupa Birliği'ne (AB'ye) katılım söylemlerini, iki ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) söylemleriyle karşılaştırarak, söylemlerindeki süreklilikleri ve değişimleri incelemektedir.	<p>2002 seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin söylemlerinde yaygın olarak hak temelli bir mantık kullanılmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği üyeliği evrensel standartlara ulaşmanın bir yolu olarak sunulmuştur.</p> <p>AK Parti, 2007 seçimlerinde söylemlerinde hak temelli bir mantık kullanmaya devam etse de, giderek daha pragmatik/faydacı bir bakış açısıyla ortaya çıkan sonuçları hesaplayan çıkar mantığıyla desteklenmiştir. AK Parti açısından, 2011'den itibaren AB'nin normatif bir referans mantığının zayıfladığı görülmüştür.</p> <p>CHP'de liderlik değişikliğinin ardından gerçekleşen 2011 seçimlerinde, milliyetçi maliyet odaklı bir söylemden, AB sürecinin evrensel değerlerini ve faydalarını vurgulayan daha liberal bir söyleme doğru bir kayma olmuştur. Dolayısıyla, maliyetlerden ziyade faydalara odaklanan çıkar mantığı, hak temelli mantığı ön plana çıkarmış ve desteklemiştir. Bu kayma, CHP'nin 2011 seçimlerinde AB'yi normatif bir referans noktası olarak giderek daha fazla kullanmasına yol açmıştır.</p> <p>MHP'nin söylemleri, çıkar mantığını vurgulama konusunda üç seçimde de oldukça tutarlıydı. MHP, AB'yi normatif bir bağlam olarak ele almak yerine, AB üyeliğinin potansiyel maliyetlerine odaklanarak, sağlam milliyetçi ve Avrupa Birliği şüphecisi duruşunu korudu.</p>

Uluçay ve Melek (2024)	Bu çalışma, siyasi liderlerin belediye başkanlığı seçimleri sırasında kişiselleştirilmiş taktiklerin baskın kullanımı da dahil olmak üzere kendini sunma stratejilerini yürütmek için Instagram'ı nasıl kullandıklarını incelemeyi amaçlamaktadır.	Makalede, 2019 İstanbul belediye başkanı adayları Ekrem İmamoğlu (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP) ve Binali Yıldırım'ı (Adalet ve Kalkınma Partisi/AK Parti) içeren 2.776 görselin görsel çerçeveleme analizinden elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, seçimde her iki adayın da “ <i>ideal aday</i> ” çerçevesini kullandığı ve popülist kampanyacı çerçevesinin uygulanma sıklığında zaman zaman artışlar olduğu tespit edilmiştir.
Yanık (2012)	Bu makale, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi partilerin 2011 seçim beyannamelerinin dış politika bölümlerine odaklanmaktadır.	Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikasında Avrupa ve Batı ile ilişkilerini daha üst sıralara koyduğu görülmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi ise dış politikada Türkiye'nin tarih ve kültür üzerinden Doğu ile ortaklığını resmetmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin Avrupa bağlarını ön plana çıkarmaktadır.
Oğuzlu (2008)	Bu makale, Türkiye'nin Kuzey Irak Kürtlerine yönelik yaklaşımının analistlere, dış ve iç politika alanları arasındaki geleneksel sınırların giderek belirsizleştiğini gösterme fırsatı sunduğunu savunmaktadır.	Çalışmanın temel iddiası, Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik dış ve güvenlik politikası çıkarlarının tanımlanma biçiminin, Türkiye'nin ulusal kimliğini içeride yeniden inşa etme yönündeki iç kaygılardan giderek daha fazla etkilendiğidir. Bu bağlamda, iki alternatif söylem etki için yarışmaktadır. Birincisi, esas olarak Avrupa yanlısı liberaller, AK Parti liderliği ve TBMM'de Demokratik Toplum Partisi (DTP) çatısı altında siyaset yapan Kürt elitleri tarafından savunulan sözde liberal-entegrasyonist yaklaşımdır. İkincisi ise, Türkiye'deki geleneksel güvenlik elitlerinin yanı sıra, parlamentodaki ana muhalefet partisi CHP tarafından desteklenen sözde gerçekçi-dışlayıcı yaklaşımdır.
Dromi ve Türkmen (2020)	Bu makalede, siyasi grupların seçim sonuçlarını nasıl bir travma olarak yorumladıkları sorgulanmıştır. Devlet kurucu siyasi elitlerin seçim kayıplarını nasıl yorumladıklarını incelemek için kültürel travma teorisinden faydalanılmıştır.	Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ve İsrail'deki İşçi Partisi gibi partiler üzerinden örneklerin kullanıldığı bu çalışmada, genel olarak elit çalışmalarında ihmal edilen bir soru olan elitlerin aşağıya doğru hareketliliğini anlama noktasında katkı sağladığı vurgulanmıştır.

		Kültürel travma teorisinin, yeni kurulan demokrasilerin politikalarını şekillendiren bazı siyasi çıkmazların nedenlerini aydınlatılabileceği öne sürülmüştür.
Emre (2015)	Bu makale, Batı Avrupa tipi sosyal demokrasinin Türkiye’de neden gelişmediğini incelemektedir.	Türkiye’de sosyal demokrasinin gelişmesinin gelişmemesinin altında tarihsel ve yapılanmalar ile ilgili temsil sorunu olduğu vurgulanmıştır. Merkez şeklinde kendilerini tanımlayan parti liderleri, daha ziyade kimlik siyasetine dayalı bir politika tercih etmişlerdir.

Sonuç olarak, **Tablo 1**’de resmedildiği gibi, “*The Republican People’s Party (CHP)*” anahtar kelimesi üzerinden çeşitli konularda bilimsel çalışmaların olduğu görülmektedir.

2. Yöntem

Bu çalışmada, konulardan referanslara kadar çeşitli parametreleri bünyesinde barındıran Bibliyometrik Analiz türü kullanılmıştır. Bibliyometrik Analiz, bu parametreler üzerinden kitap, makale, kitap bölümü ve bildiri gibi çeşitli eserleri dair bazı başlıklar altında içerik analiz türü olarak resmetmektedir: Frekans, Sosyal Ağ ve Atıf.³ Analiz türü olarak çalışmada kullanılmasının özünde ise, çeşitli alanlarda bu yöntemin kullanılması yatmaktadır. Bu açıklamayı destekleyen örnekleri Uluslararası İlişkiler⁴⁵, Tarih⁶⁷ ve Çevre Bilimi⁸⁹ gibi çeşitli alanlarda görmek mümkündür.

Bu çalışmada kullanılan yazılım programı, Vosviewer yazılım programıdır. Çalışmada bu yazılım programının kullanılmasının temelinde, programın çeşitli parametreler üzerinden kolay

³ Savaş Evren & Nazmi Kozak (2014), “Bibliometric Analysis of Tourism and Hospitality Related Articles Published in Turkey”, *Anatolia*, 25(1), s. 67.

⁴ Stephen Zamore vd. (2018), “Credit Risk Research: Review and Agenda”, *Emerging Markets Finance and Trade*, 54(4), ss. 811-835.

⁵ Christian Bueger & Felix Bethke (2014), “Actor-Networking the ‘Failed State’ — an Enquiry into the Life of Concepts”, *Journal of International Relations and Development*, 17(1), ss. 30-60.

⁶ Mikel Pérez-Gutiérrez vd. (2015), “The (Re)Emergence of a Religio-Spiritual Self-Cultivation Focus in Asian Martial Arts Monographs Published in Spain (1906–2009)”, *The International Journal of the History of Sport*, 32(2), ss. 200-217.

⁷ Berber Bevernage vd. (2019), “Philosophy of History After 1945: A Bibliometric Study”, *History and Theory*, 58(3), ss. 406-436.

⁸ Martin De Jong vd. (2015), “Sustainable–Smart–Resilient–Low Carbon–Eco–Knowledge Cities; Making Sense of a Multitude of Concepts Promoting Sustainable Urbanization”, *Journal of Cleaner Production*, 109, ss. 25-38.

⁹ Huchang Liao vd. (2018), “A Bibliometric Analysis and Visualization of Medical Big Data Research”, *Sustainability*, 10(1), s. 166.

bir şekilde kullanılması yatmaktadır. Ayrıca, çalışmadaki Bibliyometrik Analiz ve Vosviewer yazılım programı için işlenen verilere Web of Science (WOS) veri tabanı üzerinden ulaşılmıştır. Çalışmada, bu veri tabanından istifade edilmesinin temelinde de bilimsel çalışmalar yapanlar arasında önemli bir veritabanı/kaynak olarak görülmesi yatmaktadır. Bu temelde, bu veri tabanında “*The Republican People’s Party (CHP)*” anahtar kelimesi üzerinden (sınırlılıklar da dikkate alınarak) çeşitli çalışma türlerinin yayımlandığı 157 esere ulaşılmıştır.

Tüm bunların yanı sıra, bu çalışmanın temel amacı, “*The Republican People’s Party (CHP)*” konusunda ele alınmış eserleri incelemektir. Ek olarak, bu çalışma, bu konunun literatürde nasıl görüldüğü ortaya çıkarmak, bu konu hakkında literatürdeki bilim insanların kimler olduğunu ortaya koymak ve bu konu özelinde bir model resmetmek şeklinde özetlenebilecek gayeleri de barındırmaktadır. Tüm bu gayelerin bünyesinde, bu çalışma, eserler özelinde; yıllara göre dağılım, çalışma türleri noktasında dağılım, dillere göre dağılım, yazarın ortak atıf analizi ve atıf analiz temelinde dağılımlar, devletler üzerinden atıf analizinin dağılımı, kurumlar üzerinden atıf analizin dağılımı, endeksler üzerinden dağılım ve anahtar kelimeler üzerinden dağılım şeklinde sıralanan başlıklar üzerinden analiz yapılacaktır.

3. Bulgular

Bu bölümde, 25 Ağustos 2025’te WOS’ta ulaşılan verilerin yukarıda başlıklar halinde sıralanan aşamalar esas alınarak, Vosviewer yazım programı ve Microsoft Excel gibi programlar kullanılarak analizi ve grafiklendirilmesi yapılacaktır.

Tablo 2. Eserlerin yıllara göre dağılımları

Yıllar	Eser Sayısı	Yıllar	Eser Sayısı
2006	1	2017	9
2008	7	2018	8
2009	6	2019	11
2010	6	2020	9
2011	7	2021	9
2012	7	2022	10
2013	5	2023	9
2014	12	2024	12
2015	10	2025	6
2016	13		

Tablo 2'de, 2006-2025 yılları arasında WOS'ta “*The Republican People's Party (CHP)*” anahtar kelimesi özelinde sınırlandırmalar esas alınarak yayımlanan eserlerin yıllara göre sayısal dağılımına yer verilmiştir. Bu açıklama temelinde, **Tablo 2**'ye göre, WOS'ta bu anahtar kelime özelinde ilk eser 2006'da, son eser ise 2025 yılında yayımlanmıştır. Öte yandan, **Tablo 2**'ye göre 2006-2025 yılları arasında en fazla eser 2016'da yayımlanmıştır.

Şekil 1. Eserlerin çalışma türlerine göre grafiği

Şekil 1'de, 2006-2025 yılları arasında WOS'ta yayımlanan “*The Republican People's Party (CHP)*” anahtar kelimeleri özelinde çalışmaların türlerine dair grafiksel görünüme yer verilmiştir. Bu görünümde, çalışma türleri; makale, kitap bölümü, kitap değerlendirilmesi, editöryal malzeme, kitap ve diğerleri şeklinde sıralanmaktadır. Bu türler arasında da en fazla yoğunluğa ise makale sahiptir.

Tablo 3. Eserlerin yayım dillerine göre dağılımı

Eserlerin Yayım Dili	Eserlerin Sayısı
İngilizce	96
Türkçe	59
Hırvatça	1
Rusça	1

Tablo 3'te Wos'taki 157 eserin yayım dillerine göre sayısal dağılımı gösterilmektedir. Öyle ki, **Tablo 3**'e göre bu eserler arasında en çok kullanılan dilin İngilizce olduğu görülmüştür. İngilizce sonrasında eserlerde en yoğun kullanılan diller ise Türkçe, Hırvatça ve Rusça olarak sıralanmaktadır.

Şekil 2. Yazarların ortak atıf analizi temelinde ağ haritası

Şekil 2’ de, yazarların ortak atıf bağlantısının resmedildiği bir ağ haritası sergilenmektedir. Bu harita, WOS aracılığıyla ulaşılan verilere Vosviewer yazılım programında en az 1 yayın ve en az 1 atıf şartlarının uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yazılım programında, bu şartlarla uyumlu 98 yazar tespit edilmiştir. Bu programda, bu yazarlar üzerinden yapılan analiz sonucunda; eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü şeklinde çeşitli başlıklar altında sıralanan bazı sayısal verilerin yer aldığı tabloya ulaşılmıştır. Bu tabloda, bu başlıklar altında ilk üçte yer alanlar şunlardır:

Eser sayısı: Yunus Emre (5), Ali Açıkgoz (3) ve Meral Uğur Çınar (3);

Atıf Sayısı: Sinan Ciddi (105), Ersin Kalaycıoğlu (39) ve Pelin Ayan (38);

Toplam Bağlantı Gücü: Ali Açıkgoz (5) ve Meral Uğur Çınar (5) ve Berk Esen (3).

Tüm bunların yanı sıra, 98 yazar üzerinden elde edilen sayısal değerler neticesinde meydana gelen Şekil 2’in muhtevasında 66 küme, 37 bağlantı ve 40 toplam bağlantı gücü şeklinde sıralanan değerler bulunmaktadır.

Şekil 3. Yazarların atıf analizi temelinde ağ haritası

Şekil 3'te yazarların atıf analizinin bağlantı haritası gösterilmektedir. Bu harita, WOS aracılığıyla ulaşılan verilere Vosviewer yazılım programında en az 1 yayın ve en az 1 atıf şartlarının uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yazılım programında, bu şartlarla uyumlu 98 yazar tespit edilmiştir. Bu programda, bu yazarlar üzerinden yapılan analiz sonucunda; eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü şeklinde çeşitli başlıklar altında sıralanan bazı sayısal verilerin yer aldığı tabloya ulaşılmıştır. Bu tabloda bu başlıklar altında ilk üçte yer alanlar şunlardır:

Eser sayısı: Yunus Emre (5), Ali Açığıöz (3) ve Meral Uğur Çınar (3);

Atıf Sayısı: Sinan Ciddi (105), Ersin Kalaycıoğlu (39) ve Pelin Ayan (38);

Toplam Bağlantı Gücü: Sinan Ciddi (27), Berk Esen (20) ve Yunus Emre (13).

Tüm bunların yanı sıra, 98 yazar üzerinden elde edilen sayısal değerler neticesinde meydana gelen Şekil 3'ün muhtevasında 64 küme, 90 bağlantı ve 110 toplam bağlantı gücü şeklinde sıralanan değerler bulunmaktadır.

Şekil 4. Devletler atıf analizi temelinde ağ haritası

Şekil 4' te, devletlerin atıf bağlantının resmedildi bir haritaya yer verilmektedir. Bu harita, WOS aracılığıyla ulaşılan verilere Vosviewer yazılım programında en az 1 yayın ve en az 1 atıf şartlarının uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yazılım programında, bu şartlarla uyumlu 13 devlet tespit edilmiştir. Bu programda, bu devletler üzerinden yapılan analiz sonucunda; eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü şeklinde çeşitli başlıklar altında sıralanan bazı sayısal verilerin yer aldığı tabloya ulaşılmıştır. Bu tabloda, bu başlıklar altında ilk üçte yer alanlar şunlardır:

Eser sayısı: Türkiye (120), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (15) ve İsveç (5);

Atıf Sayısı: Türkiye (312), ABD (142) ve Almanya (11);

Toplam Bağlantı Gücü: Türkiye (39), ABD (20) ve İsveç (6).

Tüm bunların yanı sıra, 13 devlet üzerinden elde edilen sayısal değerler neticesinde meydana gelen Şekil 4'ün muhtevasında 7 küme, 14 bağlantı ve 41 toplam bağlantı gücü şeklinde sıralanan değerler bulunmaktadır.

Şekil 5. Kurumlar atıf analizi temelinde ağ haritası

Şekil 5’ te, kurumların atıf bağlantının ortaya konulduğu bir harita gösterilmektedir. Bu harita, WOS aracılığıyla ulaşılan verilere Vosviewer yazılım programında en az 1 yayın ve en az 1 atıf şartlarının uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yazılım programında, bu şartlarla uyumlu 74 kurum tespit edilmiştir. Bu programda, bu kurumlar üzerinden yapılan analiz sonucunda; eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü şeklinde çeşitli başlıklar altında sıralanan bazı sayısal verilerin yer aldığı tabloya ulaşılmıştır. Bu tabloda, bu başlıklar altında ilk üçte yer alanlar şunlardır:

Eser sayısı: Bilkent Üniversitesi (7), Ankara Üniversitesi (6) ve Sabancı Üniversitesi (4);

Atıf Sayısı: Bilkent Üniversitesi (57), Georgetown Üniversitesi (56) ve Sabancı Üniversitesi (39);

Toplam Bağlantı Gücü: Bilkent Üniversitesi (14), Georgetown Üniversitesi (13) ve Cornell Üniversitesi (13).

Tüm bunların yanı sıra, 74 kurum üzerinden elde edilen sayısal değerler neticesinde meydana gelen Şekil 5’in muhtevasında 47 küme, 64 bağlantı ve 76 toplam bağlantı gücü şeklinde sıralanan değerler bulunmaktadır.

Tablo 4. Eserlerin yayımlandığı endekslere göre dağılımı

Eserlerin Yayımlandıkları Endeksler	Eser Sayısı
ESCI	85
SSCI	52
AHCI	14
BHCI	7
ISSHP	1

Tablo 4'te, WOS'ta yayımlanan 157 eserin endekslere göre sayısal dağılımı gösterilmektedir. Bu tablo'ya göre en fazla eser 85 ile ESCI, en az eser ise 1 ile ISSHP endekslerinde yayımlanmıştır.

Şekil 6. Anahtar kelimeler temelinde ağ haritası

Şekil 6' da, WOS'ta yayımlanan 157 eserde kullanılan anahtar kelimeler arasındaki bağlantı haritasına yer verilmiştir. Bu harita, WOS aracılığıyla ulaşılan verilere Vosviewer yazılım programında en az 3 defa kullanılması şartı tercih edilmiştir. Bu programda, bu tercihe uyumlu 19 kelimenin eşleştiği görülmüştür. Bu kelimeler üzerinden yapılan analiz sonrasında en çok tekrar edilen ve toplam bağlantı gücü şeklinde çeşitli başlıklar altında sıralanan bazı sayısal verilerin yer aldığı tabloya ulaşılmıştır. Bu tabloda bu başlıklar altında ilk üçte yer alanlar şunlardır:

Tekrar Sayısı: Cumhuriyet Halk Partisi (28), Türkiye (25) ve CHP (10);

Toplam Bağlantı Gücü: Cumhuriyet Halk Partisi (29), Türkiye (28) ve CHP (12).

Tüm bunların yanı sıra, 19 kelime üzerinden elde edilen sayısal değerler neticesinde meydana gelen **Şekil 6**'nın muhtevasında 4 küme, 50 bağlantı ve 82 toplam bağlantı gücü şeklinde sıralanan değerler bulunmaktadır.

Sonuç

Web of Science veri tabanında “*The Republican People’s Party - CHP*” anahtar kelimesi üzerinden yapılan tarama ve sınırlandırmalar dikkate alınarak, 157 esere ulaşılmıştır. Bu eserlere temelinde ulaşılan veriler Vosviewer yazılım programı ve Microsoft Excel programları üzerinden görselleştirilmiş veya grafiklendirilmiştir.

WOS'ta “*The Republican People’s Party - CHP*” anahtar kelimesi ve sınırlandırmalar üzerinden yapılan taramada tespit edilen 157 eserin 2006-2025 yılları arasında yayımlandığı görülmüştür. Bu yıllara arasında en fazla eser ise 2016'da yayımlanmıştır.

Çalışmanın bulgular kısmında irdelenen aşamalardan bir tanesi olan çalışma türleri noktasında, 157 eserin makaleden kitaba, kitap bölümünden editoryal malzemeye kadar çok çeşitli türlerde olduğu görülmüştür. Bu türler arasında en fazla yoğunluğa ise makale sahiptir.

Çalışmada irdelenen aşamalardan bir diğeri de eserlerin yayım dilidir. 157 eser üzerinden yapılan irdelemede; İngilizce, Türkçe, Hırvatça ve Rusça şeklinde sıralanan dillerin yazım dili olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu diller arasında eserlerde en çok tercih edilen dilin ise İngilizce olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmanın bulgular kısmında üzerinden durulan aşamalardan birisi olan yazarların ortak atıf analizinde eser sayısı başlığında Yunus Emre, atıf sayısı başlığında Sinan Ciddi ve toplam bağlantı gücü başlığında ise Ali Açıkgöz gibi yazarlar ilk sıralarda konumlanmışlardır.

Çalışmada dikkat edilen aşamalardan bir başkası olan yazarların atıf analizinde ise, eser sayısı başlığında Yunus Emre ve atıf sayısı ve de toplam bağlantı gücü başlıklarında Sinan Ciddi şeklinde sıralanan yazarlar ilk basamakta bulunmaktadır.

Çalışmada inceleme aşamalarından devletlerin atıf analizinde; eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü gibi sıralanan tüm başlıklarda Türkiye ilk sırada bulunmaktadır. Çalışmadaki kurumların atıf analizi aşamasında ise, eser sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü gibi başlıklarda Bilkent Üniversitesi birinci basamakta konumlanmaktadır.

Ayrıca eserlerin yayımlandığı endeksler noktasında ESCI'dan BHCI'ya kadar çeşitlilik olduğu tespit edilmiştir. Bu endeksler arasında en fazla eser ise ESCI endeksinde yayımlanmıştır.

Anahtar kelimelerin atıf analizi ařamasında ise en ok kullanılan kelimenin Cumhuriyet Halk Partisi olduėu grlmřtr.

Tm bunların yanı sıra, alıřmanın konu bařlıėı zelinde bilimsel alıřma yapma amacı zelinde gelecekte yapılacak faklı alıřmalara da kolaylık saėlamaktadır. yle ki, bu alıřmanın řablonu temelinde aynı konu zelinde veya Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyeti Hareket Partisi (MHP) gibi Trkiye'nin siyasetinde nemli siyasi partiler merkeze alınarak eřitli veri tabanları kullanılarak alıřmaların ortaya ıkmasına fırsat saėlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Ayan, Pelin (2010), "Authoritarian Party Structures in Turkey: A Comparison of the Republican People's Party and the Justice and Development Party", *Turkish Studies*, 11(2), ss. 197-215.
- Aydoğan, Abdullah & Slapin, Jonathan B (2015), "Left–Right Reversed: Parties and Ideology in Modern Turkey", *Party Politics*, 21(4), ss. 615-625.
- Balkır, Canan & Eylemer, Sedef (2016), "Shifting Logics: The Discourses of Turkish Political Elites on EU Accession", *South European Society and Politics*, 21 (1), ss. 29-43.
- Bevernage, Berber & Almeida, Gisele Iecker De & Delanote, Broos & Froeyman, Anton & Huijbers, Patty & Mieroop, Kenan Van De (2019), "Philosophy of History After 1945: A Bibliometric Study", *History and Theory*, 58(3), ss. 406-436.
- Bueger, Christian & Bethke, Felix (2014), "Actor-Networking the 'Failed State' — an Enquiry into the Life of Concepts", *Journal of International Relations and Development*, 17(1), ss. 30-60.
- Celep, Ödül (2011), "The Republican People's Party and Turkey's EU Membership". *South European Society and Politics*, 16(3), ss. 423-434.
- Ciddi, Sinan (2008), "The Republican People's Party and the 2007 General Elections: Politics of Perpetual Decline?", *Turkish Studies*, 9(3), ss. 437-455.
- Ciddi, Sinan & Esen, Berk (2014), "Turkey's Republican People's Party: Politics of Opposition under a Dominant Party System", *Turkish Studies*, 15(3), ss. 419-441.
- Danforth, Nicholas (2014), "Multi-Purpose Empire: Ottoman History in Republican Turkey", *Middle Eastern Studies*, 50(4), ss. 655-678.
- De Jong, Martin & Joss, Simon & Schraven, Daan & Zhan, Changjie & Weijnen, Margot (2015), "Sustainable–Smart–Resilient–Low Carbon–Eco–Knowledge Cities; Making Sense of a Multitude of Concepts Promoting Sustainable Urbanization", *Journal of Cleaner Production*, 109, ss. 25-38.
- Dromi, Shai M. & Türkmen, Gülay (2020), "What Does Trauma Have to Do with Politics? Cultural Trauma and the Displaced Founding Political Elites of Israel and Turkey", *The Sociological Quarterly*, 61(1), ss. 22-41.

- Emre, Yunus (2014), "Why Has Social Democracy Not Developed in Turkey? Analysis of an Atypical Case", *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 17(4), ss. 392-407.
- Evren, Savaş & Kozak, Nazmi (2014), "Bibliometric Analysis of Tourism and Hospitality Related Articles Published in Turkey", *Anatolia*, 25(1), ss. 61-80.
- Gülmez, Seçkin Barış (2008), "The EU Policy of the Republican People's Party: An Inquiry on the Opposition Party and Euro-Skepticism In Turkey", *Turkish Studies*, 9(3), ss. 423-436.
- Liao, Huchang & Tang, Ming & Luo, Li & Li, Chunyang & Chiclana, Francisco & Zeng, Xiao-Jun (2018), "A Bibliometric Analysis and Visualization of Medical Big Data Research", *Sustainability*, 10(12), s. 166.
- Oğuzlu, Tarık (2008), "Turkey's Northern Iraq Policy: Competing Perspectives", *Insight Turkey*, 10(3), ss. 5-22.
- Pérez-Gutiérrez & Mikel, Brown & David H.K. & Álvarez-del-Palacio, Eduardo & Gutiérrez-García, Carlos (2015), "The (Re)Emergence of a Religio-Spiritual Self-Cultivation Focus in Asian Martial Arts Monographs Published in Spain (1906–2009)", *The International Journal of the History of Sport*, 32(2), ss. 200-217.
- Sağrıç, Zeliha (2022), "Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Milletvekillerinin Toplumsal Profili", *Habitus Toplumbilim Dergisi*, 3(3), ss. 317-346.
- Uluçay, Dilek Melike & Melek, Gizem (2024), "Self-Presentation Strategies and the Visual Framing of Political Leaders on Instagram: Evidence from the Eventful 2019 Istanbul Mayoral Elections", *Visual Communication*, 23(1), ss. 142-171.
- Yanık, Lerna K. (2012), "Foreign Policy During 2011 Parliamentary Elections in Turkey: Both an Issue and Non-Issue", *Turkish Studies*, 13(2), ss. 213-227.
- Zamore, Stephen & Djan, Kwame Ohene & Alon, Ilan & Hobdari, Bersant (2018), "Credit Risk Research: Review and Agenda", *Emerging Markets Finance and Trade*, 54(4), ss. 811-835.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN POLONYA'NIN SAVUNMA KAPASİTESİNE ETKİSİ: BÜTÇE ARTIŞINDAN SİSTEMATİK MODERNİZASYONA

Cenk ÖZGEN¹

Yavuz Selim YILMAZ²

Öz: Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa devletlerinin tehdit algılamalarını değiştirmiş ve savunma alanında uzun yıllardır kıtaya hâkim olan durağan görüntüyü sona erdirmiştir. Ortaya çıkan yeni güvenlik ortamının etkisiyle birçok Avrupa devletinin savunma için ayırdığı kaynakları arttırdığı ve askerî yeteneklerini geliştirme doğrultusunda önemli adımlar attığı görülmektedir. Polonya, bu anlamda öne çıkan devletlerin başında gelmektedir. Tüm Avrupa devletleri içerisinde savunma harcamalarında en fazla artış Polonya'da gerçekleşmiştir. Nitekim Polonya, silahlı kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek için geniş kapsamlı bir modernizasyon programını yürütmektedir. Bugün, Polonya, Avrupa'nın en önemli askerî güçlerinden biri olma yolunda ilerlemekte ve artan caydırıcılığına koşut olarak kıtanın savunma mimarisindeki rolünü konsolide etmektedir. Bu çalışmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Polonya'nın savunma harcamalarına ve silahlanma girişimlerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Rusya-Ukrayna Savaşı, Polonya, Savunma Harcamaları, Silahlanma, Modernizasyon.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 27.01.2026

Date of Acceptance: 05.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18498536](https://doi.org/10.5281/zenodo.18498536)

¹ Doç. Dr., Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.

Email: cenk.ozgen@giresun.edu.tr.

ORCID: [0000-0002-8583-6194](https://orcid.org/0000-0002-8583-6194).

² Doktora Öğrencisi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı.

Email: yavuzselim.yilmaz@egm.gov.tr.

ORCID: [0009-0009-1506-4086](https://orcid.org/0009-0009-1506-4086).

**THE IMPACT OF THE RUSSIA-UKRAINE WAR ON POLAND'S DEFENSE
CAPABILITIES: FROM BUDGET INCREASES TO SYSTEMATIC
MODERNIZATION**

Abstract: Russia's annexation of Crimea and the subsequent Russo-Ukrainian Conflict altered the threat perceptions of European states and ended the stagnant defensive landscape that had dominated the continent for many years. Confronted by a destabilized regional security order, European states are undergoing a substantive defense transformation defined by the strategic escalation of budgetary resources and a comprehensive modernization of their conventional military architectures. Poland is one of the leading countries in this regard. Poland has seen the largest increase in defense spending among all European countries. Indeed, Poland is implementing a comprehensive modernization program to improve the capabilities of its armed forces. Consequently, Poland is undergoing a geopolitical metamorphosis into a pivotal European military power; by aggressively scaling its deterrent posture, Warsaw is fundamentally consolidating its position as a central pillar within the continent's evolving security architecture. This research seeks to evaluate the causal impact of the Russo-Ukrainian conflict on the Republic of Poland's fiscal defense allocations and its strategic military procurement trajectory.

Keywords: *Russia-Ukraine Conflict, Poland, Defense Expenditures, Armament, Modernization,*

Giriş

Soğuk Savaş'ın sona ermesini izleyen ilk yıllarda Batı tarafından yürürlüğe sokulan çeşitli ortaklık projeleri ve genişleme çabaları, Orta ve Doğu Avrupa'da etkisini göstermiştir. Rusya ile de karşılıklı ilişkilerin geliştirildiği bu dönem, Putin'in göreve gelmesiyle birlikte değişikliğe uğramıştır. 1990'ların ortalarında geliştirilen “*Primakov Doktrini*”nin Rus dış politikasında etkisini göstermesi ve Moskova'nın bölgede tekrar başat güç olma isteği doğrultusunda “*Derzhavnost*” temelli yürütülen politikalar, Batılı girişimlerle çatışmaya başlamıştır. Nitekim Rusya, Batılı devletlerin ortaklık projeleri üzerinden Doğu Avrupa'ya yönelik yürüttüğü girişimleri kendi ulusal güvenliği açısından tehdit olarak algılamış ve tepki olarak revizyonist bir politika izlemeye başlamıştır.

Bu bağlamda, Batı, ilk ciddi sınavını Gürcistan üzerinden vermiştir. 2008 yılında yaşanan Rusya-Gürcistan Savaşı, Moskova'nın mevzu bahis ulusal çıkarları olduğunda kuvvet kullanma seçeneğine başvurmaktan kaçınmayacağını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Aynı şekilde, 2014 yılında, Kırım, “*Russkiy Mir*” gibi ağırlıklı olarak yumuşak diplomasi öğelerini içeren Rus dış politika doktrininin uygulanması sonucunda ilhak edilmiştir. Kırım'ın ilhakıyla birlikte, Batı ile Rusya arasındaki ilişkiler tamamen bozulmuştur. Bu gelişmenin etkisiyle, özellikle coğrafi açıdan Rusya'ya yakın konumda bulunan Avrupa devletlerinin güvenlik alanındaki endişeleri artmıştır. 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ise, bu endişelerin daha da artmasına ve beraberinde tedbir arayışlarının ivme kazanmasına yol açmıştır.

Avrupa devletlerinin savunma harcamaları ve silahlanma girişimleri, Kırım'ın ilhak edilmesini müteakiben artış eğilimine girmiştir. Ancak bu alandaki asıl sıçrama, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla yaşanmıştır. Tarihsel açıdan Rusya ile problemleri bir geçmişe sahip olan ve Ukrayna ile komşuluk ilişkisi nedeniyle savaşın yıkıcı etkilerini sınırlarının hemen ötesinde hissedilen Polonya, tüm Avrupa devletleri içerisinde savunma harcamalarının en fazla arttığı devlet olarak öne çıkmaktadır. Nitekim artan savunma harcamalarına paralel olarak hayata geçirdiği yeni tedarik ve modernizasyon projeleri ile, Polonya'nın, silahlı kuvvetlerinin caydırıcılığını artırma yönünde önemli mesafe kat ettiğini söylemek mümkündür.

Bu çalışmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Polonya'nın savunma harcamalarına ve silahlanma girişimlerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada ilk olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklanılmakta ve askerî-stratejik düzlemde savaşın seyri ortaya konulmaktadır. Ardından ise, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Polonya'nın askerî gücüne

yansımaları mercek altına alınmakta ve bu doğrultuda, sırasıyla; savunma mimarisinin dönüşümü, savunma harcamalarındaki artış eğilimi ve yürütülen modernizasyon programı üzerinde durulmaktadır.

1. Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, coğrafi konumu itibarıyla NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya'nın çıkarlarının kesiştiği stratejik bir noktada bulunmaktadır. Ukrayna'nın kritik üs ve liman kolaylıklarına yakın oluşu ve enerji geçiş güzergâhlarının tam ortasında yer alması, Rusya için son derece önemli bir ülke olmasını sağlamıştır.³ Avrupa'ya giden doğalgazın yüzde 80'lik kısmının Ukrayna üzerinden geçmesi⁴ ve dahası Hazar havzasındaki doğalgaz ve petrol kaynaklarının taşınmasında Rusya'nın "bypass" edilme durumunun ortaya çıkması, Kiev'in Batı ile Doğu arasındaki mücadelenin ortasında kalmasına yol açmıştır.⁵

Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkiler, tarihsel, sosyolojik ve dinsel faktörler tarafından şekillendirilmiş ve temel odak noktasını güvenlik oluşturmuştur. Kuşkusuz, Orta Çağ dönemine kadar uzanan ikili ilişkilerde muhtelif kırılma noktaları bulunmaktadır. Ancak mevzu bahis yakın dönem olduğunda, Ukrayna'nın Rusya etkisinden sıyrılarak NATO üyeliğine yönelik girişimlerde bulunması kritik bir gelişmedir. Zira Rusya, bunu bölgedeki varlığına ve etki alanına tehdit olarak görmüştür.⁶ Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çıkmasında bunun belirleyici faktörlerden biri olduğu mütalaa edilmektedir.

Ukrayna'da 2004 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddia edilmiş ve yapılan bir dizi protesto gösterisinin etkisiyle seçim yenilenmiştir. 2004-2005 yıllarında "Turuncu Devrim" olarak adlandırılan bir süreç sonunda, iktidardan hoşnut olmayan kesimlerin sokağa çıkmasıyla Batı ile Rusya'nın Ukrayna üzerinden bir kez daha kozlarını paylaşması durumu ortaya çıkmıştır.⁷ Kasım 2013'te Rusya yanlısı olarak bilinen Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB ile planlanan Ortaklık ve Ticaret Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamasından sonra Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda geniş kapsamlı protesto gösterileri başlamıştır. Süreç sonunda, Şubat 2014'te Devlet Başkanı Yanukoviç ülkeden

³ Kübra Tümer (2020), "Soğuk Barış ve Uzay Güvenliği Bağlamında Ukrayna'nın Geleceği", *Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi*, 1(1), ss. 48-69.

⁴ Bülent Erdil (2021), "Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı İşgaline Etki Eden Süreç ve Ukrayna Jeopolitiği", *Karadeniz Araştırmaları*, 18(69), ss. 47-56.

⁵ Maryana Prokop (2023), "Russia-Ukraine Difficult Neighbourly Relations" içinde (editörler: Agnieszka Kasinska Metryka & Karolina Palka-Suchojad), *The Russia-Ukraine War of 2022 Faces of Modern Conflict*, London: Routledge, pp. 6-21. DOI: [10.4324/9781003341994](https://doi.org/10.4324/9781003341994).

⁶ A.g.e.

⁷ Muhammed Koçak (2015), "Bölgesel Çatışmadan Küresel Krize: Doğu Ukrayna", SETA, 10.08.2015, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.setav.org/bolgesel-catismadan-kuresel-krize-dogu-ukrayna>.

ayrılmak zorunda kalmış, yaşananlardan rahatsızlık duyan Rusya, Ukrayna'daki siyasi gelişmelerin kendi menfaatleri açısından tehdit oluşturduğunu ileri sürmüştür.⁸ Kırım, başlayan gösteri ve protestolarla birlikte 27 Şubat 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmiştir. Kısa bir süre sonra da, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Ukrayna kuvvetleri arasında çatışmalar da başlamıştır.

Rusya, 2021 sonbaharı boyunca Ukrayna sınırındaki askerî varlığını sistematik bir şekilde arttırmaya başlamıştır. Yine Rusya, kendi ulusal güvenlik kaygılarını öne sürerek 17 Aralık'ta Batılı başkentlere, Ukrayna'nın NATO'ya katılmamasını ve İttifakın Doğu Avrupa'daki askerî varlığını azaltılması öngören iki adet antlaşma taslağı önermiş; taleplerinin karşılanmaması halinde ise kuvvet kullanma seçeneğini gündeme alacağını deklare etmiştir. NATO ve ABD bu talepleri kesin bir dille reddederken; AB, Rusya'yı Ukrayna'ya saldırması halinde ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağı konusunda uyarmıştır. Karşılıklı açıklamalarla giderek tırmanan tansiyon, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla geniş çaplı bir silahlı çatışmaya dönüşmüştür.

Savaşın ilk aşamasında, Rus kuvvetleri, 127 taktik tabur muharebe grubu bünyesinde görev yapan yaklaşık 150 bin askerle farklı taarruz mihverleri üzerinden Ukrayna topraklarına girmiştir. Başlangıçtaki hedefin saldırının yaratacağı şok etkisiyle Zelenski hükümetinin devrilmesi olduğu düşünülmektedir.⁹ Ancak bu, gerçekleşmemiştir. 2022 yılı sonuna kadar, Rusya, Donbass bölgesinin önemli bir kısmını işgal etmiş ve Kırım dahil olmak üzere, Ukrayna topraklarının takribi yüzde 15-20'sini kontrol etmeyi başarmıştır.¹⁰ Uzayan çatışma süreci bir süre sonra yıpratma savaşına dönüşmüştür. Hâlihazırda iki ülke arasındaki savaş devam etmektedir. Askerî açıdan savaşın ne kadar daha süreceğini Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağlamakta olduğu lojistik desteğin akıbeti belirleyecektir.

2. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Polonya'nın Savunmasına Yansımaları

2.1. Savunma Mimarisi

1990'lı yılların ilk döneminde Sovyetler Birliği'nin dağılması, eski Doğu Bloku ülkeleri için köklü bir değişim sürecini beraberinde getirmiştir. Bu süreçte, söz konusu devletler; siyasi sistemin tesisi, iktisadi dönüşüm stratejilerinin uygulanması ve savunma sanayisinin yeni

⁸ Nigel Walker (2023), "Conflict in Ukraine: A Timeline (2014 - eve of 2022 invasion)", 22.08.2023, House of Commons Library, Erişim Tarihi: 14.04.2025, Erişim Adresi: <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9476/CBP-9476.pdf>.

⁹ The International Institute for Strategic Studies (2023), *The Military Balance 2023*, London: Routledge.

¹⁰ Jan Joel Andersson & Clara Sophie Cramer (2023), *EUISS yearbook of European security: 2023*, Publications Office of The European Union. DOI: [10.2815/318541](https://doi.org/10.2815/318541).

koşullara göre modernize edilmesi hususlarını stratejik öncelik olarak belirlemişlerdir. Polonya'nın yeniden yapılanma evresindeki dış politika tercihi, Batı ittifakı ile ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde tezahür etmiştir. Bu bağlamda, ülkenin savunma ve güvenlik doktrini; (1) NATO entegrasyonu, (2) ABD ile stratejik iş birliği, (3) AB bünyesindeki güvenlik ortaklıkları ve (4) yerli savunma faaliyetlerinden oluşan dörtlü bir sütun sistemi üzerine inşa edilmiştir.¹¹

Bu politika doğrultusunda, Polonya, NATO İstikrar Gücü Programı'na destek vermiş ve Barış İçin Ortaklık Programı'na katılmıştır. Polonya, 1999'da NATO'ya, 2004 yılında ise AB'ye üye olmuştur. İlerleyen dönemde, Polonya, Batı ile olan stratejik entegrasyonunu derinleştirmeyi sürdürerek, 2008 senesinde ABD ile Stratejik Ortaklık Deklarasyonu'na imza atmıştır.¹² Ancak Polonya'nın NATO ve Avrupa Birliği çatısı altına girmesi, Moskova tarafından jeopolitik bir kırılma olarak değerlendirilmiş; bu durum Rusya'nın geleneksel nüfuz alanından bir kopuş ve Ukrayna örneğinde olduğu gibi doğrudan bir güvenlik tehdidi şeklinde yorumlanmıştır.

Rusya'nın artan askerî kapasitesi ve siyasi genişlemeciliğine karşı ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyen Polonya, ulusal menfaatlerinin bir gereği olarak Ukrayna'nın güvenliğine stratejik öncelik atfetmiştir. Bu tutumun temelinde, Soğuk Savaş yıllarında Giedroyc ve Mieroszewski gibi düşünürlerce kuramsallaştırılan “*ULB Doktrini*” yer almaktadır. Söz konusu doktrin uyarınca, Varşova; Ukrayna, Litvanya ve Belarus'un bağımsızlıklarını tahkim ederek, Rusya ile arasında stratejik bir tampon bölge oluşturmayı ve bu sayede maruz kaldığı güvenlik risklerini minimize etmeyi hedeflemiştir.¹³ Ukrayna'nın olası bir devlet çöküşü yaşaması, Polonya açısından yaklaşık 1.100 kilometrelik bir sınır hattında doğrudan Rusya ile karşı karşıya gelme riskini barındırmaktadır. Moskova'yı ulusal güvenliğine yönelik birincil ontolojik tehdit olarak kodlayan Varşova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri ve lojistik yardımlarda öncü bir rol üstlenmesi, işte bu jeopolitik zorunluluğun bir yansımasıdır.

2010-2012 döneminde kristalleşen ve askeri kabiliyetlerin uzun vadeli projeksiyonlarla arttırılmasını öngören “*Komorowski Doktrini*”, Polonya'nın ulusal güvenlik paradigmasında

¹¹ Tomasz Paszewski (2024), “Poland defense policy and the coming stormy weather”, 01.12.2024, Erişim Tarihi: 19.05.2025, Erişim Adresi: <https://ine.org.pl/en/poland-defense-policy-and-the-coming-stormy-weather/>.

¹² Zdzislaw Sliwa (2019), “Poland NATO's East European Frontline Nation”, içinde (editörler: Tom Rostoks & Nora Vanaga), *Deterring Russia in Europe: Defence Strategies for Neighbouring States*, New York: Routledge, ss. 217-235.

¹³ Przemyslaw Lukasik (2020), “Polish-Ukrainian Relations: Russia and the Geopolitical Changes in the Region”, içinde (editör: C. Christensen), *Analyzing Political Tensions Between Ukraine, Russia, and the EU*, Hershey PA: IGI Global Scientific Publishing, ss. 180-195, DOI:10.4018/978-1-7998-2906-5.ch009.

köklü bir değişim yaratmıştır.¹⁴ Bu doktrin, NATO ile kolektif savunma dayanışmasını korumakla birlikte, İttifak desteğinin gecikmesi veya sekteye uğraması ihtimaline karşı “stratejik kendi kendine yeterlilik” ilkesini merkeze almıştır. Bu doğrultuda, savunma harcamalarının rasyonalize edilmesi ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonu için bütçe revizyonları öncelenmiş; Polonya’nın 2013-2022 yılları arasındaki askeri angajmanları da bu kuramsal çerçeve doğrultusunda icra edilmiştir.

2014 yılında Kırım’ın ilhak edilmesi, Polonya’nın 2008’den bu yana yürüttüğü ve Rusya ile normalleşmeyi de içeren çok katmanlı “Doğu Ortaklığı” stratejisini sekteye uğratmıştır. Bu gelişme, NATO ve AB şemsiyesi altında sağlanan göreceli istikrar algısını sarsarak, Varşova’nın savunma paradigmasında radikal bir revizyonu zorunlu kılmıştır. 2014 Galler Zirvesi sonrasında, Rusya’ya yönelik “aktif caydırıcılık” stratejisi Polonya ulusal güvenlik doktrininin merkezine yerleşmiştir. Rusya’nın Donbass bölgesindeki ayrılıkçı hareketlere sağladığı destek, bu tehdit algısını pekiştirmiş ve Moskova’nın, 2032 vizyonuna kadar temel güvenlik tehdidi olarak kodlanmasına yol açmıştır.¹⁵

2016 NATO Varşova Zirvesi, İttifakın doğu kanadına yönelik tehdit algılarına karşı bütünlük bir mukavemet sergilenmesi noktasında kritik bir eşik teşkil etmiştir. Bu çerçevede; Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa coğrafyasında caydırıcılığı tahkim etmek amacıyla “Geliştirilmiş İleri Varlık” (eFP) birimlerinin konuşlandırılması karara bağlanmıştır.¹⁶ Polonya’nın bu dönemde yürürlüğe koyduğu 2017-2032 savunma konsepti, ulusal askeri kabiliyetlerin Rusya Federasyonu’na karşı etkin bir caydırıcılık unsuru olarak mobilize edilmesini stratejik merkezine yerleştirmiştir.

Polonya’nın 2020 tarihli Ulusal Güvenlik Stratejisi, Rusya kaynaklı tehditlere karşı proaktif bir caydırıcılık anlayışını yansıtmaktadır. Strateji; geleneksel savunma unsurlarının ötesine geçerek enformasyon, bilişsel alan, siber güvenlik ve uzay teknolojileri gibi hibrit alanlarda operasyonel kapasite inşasına odaklanmıştır. Caydırıcılık kapasitesinin tahkimi için ise hava sahası kontrolü ve hassas angajman yeteneklerinin kazanılması, doktrinel bir gereklilik olarak vurgulanmıştır. Askeri unsurların ve kritik altyapı tesislerinin muhafazası kapsamında; hava, füze ve İHA savunma sistemlerinin tahkimi stratejik bir gereklilik olarak addedilmiştir. Mevcut demografik kısıtlara bir çözüm olarak, yedek personel sisteminin ve askeri eğitim

¹⁴ Zdzislaw Sliwa (2019), “Poland NATO’s East European Frontline Nation”, ss. 217-235.

¹⁵ A.g.e.

¹⁶ North Atlantic Treaty Organization (2016), “Warsaw Summit Communiqué”, 09.07.2016, Erişim Tarihi: 12.08.2025, Erişim Adresi: <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2016/07/09/warsaw-summit-communication>.

müfredatının yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. Bununla birlikte, otonom sistemler ve robotik teknolojilerin muharebe sahasına entegrasyonu, operasyonel maliyetlerin minimize edilmesi, muharebe etkinliğinin maksimize edilmesi ve personel zayıflığının en aza indirilmesi hedefleri doğrultusunda temel bir öncelik olarak belirlenmiştir.

Strateji belgesinde, yapay zekâ teknolojilerinin askeri harekatlara entegre edilmesi, veri işleme hızının artırılması ve dinamik karar alma mekanizmalarının optimize edilmesi bağlamında temel hedeflerden biri olarak zikredilmiştir. Siber güvenlik ve bilişim teknolojilerinin stratejik ağırlığı artırılırken, siber uzay ve dış uzay mecraları, NATO'nun kolektif savunma ve harekât konseptine dahil edilen operasyonel alanlar olarak tanımlanmıştır. Stratejinin başarıyla hayata geçirilmesinde ise uluslararası koalisyonlar ile sağlanan teknik ve birlikte çalışabilirlik (*interoperability*) kabiliyeti, vazgeçilmez bir unsur olarak mütalaa edilmiştir.¹⁷

Güncel konjonktürde, Polonya, Rusya kaynaklı asimetrik ve konvansiyonel tehditlere karşı doğu sınır hattının muhafazasını öncelikli gündem maddesi haline getirmiştir. Bu bağlamda, Baltık devletlerinin NATO ile olan yegâne kara bağlantısını teşkil eden ve stratejik bir “*darboğaz*” niteliği taşıyan Suwalki Koridoru'nun güvenliği merkezi bir önem kazanmıştır. Söz konusu bölgenin savunma kapasitesini arttırmak amacıyla, 2028 yılında tamamlanması hedeflenen ve geniş kapsamlı bir tahkimat projesi olan “*Doğu Kalkanı*” (*East Shield*) operasyonel hale getirilmiştir.¹⁸

2.2. Savunma Harcamaları

İttifakın doğu kanadı güvenliğinde merkezi bir aktör olan Polonya, coğrafi konumu nedeniyle Ukrayna'daki çatışmanın olası yayılma alanında yer aldığını varsaymaktadır. Bu güvenlik projeksiyonu, savunma bütçesinin tahsisinde birincil itici güç olmuş ve askeri yatırımların hızlanmasını tetiklemiştir. Nihayetinde, Polonya'nın savunma bütçesindeki genişleme, bölgesel güvenlik ortamındaki bozulmaya karşı verilen rasyonel ve stratejik bir yanıt olmuştur.

Polonya'nın savunma finansmanı, Kırım'ın ilhak edildiği 2014 sonrası dönemde stratejik bir artış trendine girmiştir. 2020 yılına gelindiğinde, yeni kabul edilen Ulusal Güvenlik Stratejisi

¹⁷ National Security Bureau (2020), “National Security Strategy of the Republic of Poland”, 12.05.2020, Erişim Tarihi: 19.02.2025, Erişim Adresi: <https://en.bbn.gov.pl/en/about-bbn/publications/publications/769,National-Security-Strategy-of-the-Republic-of-Poland.html>.

¹⁸ The Chancellery of the Prime Minister Republic of Poland (2024), “ShieldEast - an investment in peace and security”, 14.10.2024, Erişim Tarihi: 15.03.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/primeminister/shield-east---an-investment-in-peace-and-security>.

ile birlikte bu harcamalar, “göreceli artış” evresinden “belirgin bir yükseliş” fazına evrilmiştir. Bu tarih itibarıyla, savunma yatırımları, bölgesel savaş patlak verene dek süreklilik arz eden bir grafik sergileyerek ülkenin savunma kapasitesini tahkim etme iradesini yansıtmıştır. Normal şartlarda, 2022-2026 dönemi için GSYH’nin yüzde 2,2-yüzde 2,6’sının savunma harcamaları için harcanması planlanmıştır. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte bu oran revize edilerek, 2023 yılı için yüzde 3’lük harcama oranı yeni hedef olarak belirlenmiştir. 2022 yılında ihdas edilen Silahlı Kuvvetler Destek Fonu, Polonya’nın savunma finansmanında çarpan etkisi yaratarak 20,3 milyar dolarlık 2023 ana bütçesine yaklaşık 6,3 ile 8,4 milyar dolar arasında ek bir likidite aktarılmasını öngörmüştür. Söz konusu sübvansiyonlar neticesinde, 2023 yılı toplam savunma harcamaları bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 75’lik radikal bir artış kaydederek 26 milyar dolar eşliğini aşmıştır. Bu mali genişleme ile birlikte, Polonya, savunma harcamalarının GSYH içerisindeki payını yüzde 3,83 seviyesine yükselterek başlangıçta öngörülen stratejik hedeflerin üzerine çıkmıştır.¹⁹ Böylelikle, Polonya, savunma harcamalarının GSYH’ye oranı açısından NATO’da birinci sıraya yükselmiştir.²⁰ Polonya’nın 2024 yılı savunma bütçesi 37,5 milyar dolar mertebesinde olup, bu GSYH’nin yüzde 4,2’sine karşılık gelmektedir.²¹ 2025 yılı için ise, Polonya’nın savunma harcamalarına ayıracağı payın GSYH’nin yüzde 4,7’sine denk geleceği açıklanmıştır.²²

2022 yılında bölgesel çatışmaların patlak vermesiyle birlikte Polonya’nın kişi başı savunma maliyetleri ve savunma harcamalarının genel kamu harcamaları içindeki payı radikal bir ivme kazanmıştır. 2023 mali yılında, kişi başına düşen savunma harcaması bir önceki döneme oranla yaklaşık yüzde 100’lük bir artış sergileyerek 771,5 dolar seviyesine ulaşmıştır. Aynı süreçte, geleneksel olarak yüzde 5 bandında seyreden savunma harcamalarının toplam hükümet harcamaları içindeki oranı, yüzde 8 eşliğini aşarak tarihsel bir zirveye ulaşmıştır.²³

¹⁹ Stockholm International Peace Research Institute (2024), “SIPRI Military Expenditure Database”, Erişim Tarihi: 19.12.2024, Erişim Adresi: <https://www.sipri.org/databases/milex>.

²⁰ The International Institute for Strategic Studies (2023), *The Military Balance 2023*.

²¹ A.g.e.

²² Ministry Of National Defence Republic of Poland (2024), “The war in Ukraine shows the necessary changes in the field of European security”, 09.12.2024, Erişim Tarihi: 14.02.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/national-defence/the-war-in-ukraine-shows-the-necessary-changes-in-the-field-of-european-security>.

²³ Stockholm International Peace Research Institute (2024), “SIPRI Military Expenditure Database”.

Şekil 1. 2024 yılı NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarının GSYH içindeki payı ve ekipman tedarikinin toplam savunma bütçesindeki oranı²⁴

2014 yılında gerçekleştirilen NATO Galler Zirvesi'nde, müttefik devletlerin kolektif savunma sorumluluklarını pekiştirmek amacıyla iki temel mali kriter üzerinde mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda, üye ülkelerin savunma bütçelerini gayrisafi yurt içi hasıllarının en az yüzde 2'si seviyesine çıkarmaları ve söz konusu kaynağın minimum yüzde 20'sini teknolojik modernizasyon, yeni teçhizat tedariki ile Ar-Ge faaliyetlerine kanalize etmeleri kararlaştırılmıştır. Bir önceki paragrafta da belirtildiği üzere, GSYH'nin yüzde 4'ünü aşan savunma bütçesiyle, Polonya'nın bu kriteri karşıladığı, hatta NATO'da bu alanda ilk sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, Polonya, savunma bütçesinin yüzde 50'sinden fazlasını yeni ekipman tedarikine ayırmaktadır. Varşova, bu alanda da tüm NATO üyeleri arasında ilk sırada yer almaktadır.²⁵

2.3. Modernizasyon Faaliyetleri

Rusya'nın 2008 yılında Gürcistan ile girdiği savaş, Varşova'nın güvenlik kaygılarını arttırmış ve neticede Baltık devletlerinin yanı sıra Polonya da askerî modernizasyon çalışmalarına hız vermeye başlamıştır.²⁶ Savunma kapasitesinin tahkim edilmesi ve yerli sanayi potansiyelinin konsolide edilmesi amacıyla, 2013 yılında, devlet iştiraki olan Polonya Silahlanma Grubu (PGZ) çatısı altında bir holding yapısı tesis edilmiştir. Bu kurumsal hamleyle eş zamanlı

²⁴ North Atlantic Treaty Organization (2024), "Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2024)", Public Diplomacy Division, 12.06.2024, Erişim Tarihi: 08.03.2024, Erişim Adresi: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2024/6/pdf/240617-def-exp-2024-en.pdf.

²⁵ A.g.e.

²⁶ Zdzislaw Sliwa (2019), "Poland NATO's East European Frontline Nation", ss. 217-235.

olarak yürütülen 2013-2022 Teknik Modernizasyon Planı, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakı ve Donbass bölgesindeki müdahaleci eylemleri neticesinde değişen tehdit algısına göre yeniden yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda, planın kapsamı 2017-2026 yıllarını içine alacak şekilde revize edilerek güncel güvenlik risklerine uyumlu hale getirilmiştir. Polonya'nın ulusal güvenlik mimarisini modernize etme çabalarının bir parçası olarak 2016'da hayata geçirilen Stratejik Savunma Değerlendirme süreci, askeri yeteneklerin envanter ve operasyonel bazda analiz edilmesini sağlamıştır. Bakanlık bünyesinde oluşturulan uzman çalışma grupları; mevcut güvenlik açıklarını kapatmak ve gelecekteki tehdit ortamına uyumlu bir savunma kapasitesi inşa etmek amacıyla analitik bir sorgulama süreci yürütmüştür. Bu girişim, Polonya savunma doktrininin bilimsel veriler ve uzman görüşleri ışığında yeniden tanımlanması noktasında kritik bir işlev görmüştür.²⁷

2017-2026 Teknik Modernizasyon Planı'nın temel taşı olan Silahlı Kuvvetler Geliştirme Programı, Polonya Ordusu'nun hem niceliksel, hem de niteliksel kapasitesini arttırmayı hedefleyen kapsamlı bir reform paketini öngörmüştür. Bu doğrultuda; Bölgesel Savunma Kuvvetleri'nin (WOT) kurumsal inşasının sürdürülmesi, müstakil bir Siber Savunma Kuvvetleri Komutanlığı'nın teşkil edilmesi ve komuta-kontrol (C2) altyapısının dijital modernizasyonu stratejik öncelikler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, katmanlı hava savunma sistemleri ile uzun menzilli hassas topçu roketlerinin tedariki yoluyla ateş gücünün artırılması, Kuzey-Doğu Çokuluslu Tümeni'nin tam harekât kabiliyetine ulaştırılması ve mevcut tümen yapılarının lojistik alaylar ile keşif taburlarıyla tahkim edilmesi planın operasyonel sacayaklarını oluşturmuştur.²⁸

2022 yılında Ukrayna'nın geniş çaplı işgaliyle bozulan bölgesel güvenlik mimarisi, Polonya'nın mevcut savunma projeksiyonlarını radikal bir biçimde güncellemesini zorunlu kılmış; bu doğrultuda 2021-2035 yıllarını kapsayan genişletilmiş modernizasyon planı yürürlüğe konulmuştur. Bu yeni perspektif, teknolojik envanterin yenilenmesi amacıyla 131 milyar dolarlık devasa bir bütçe tahsisatını öngörmektedir. Stratejik belgede; operasyonel ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve tedarik takvimlerinin optimize edilmesinin yanı sıra, başta PGZ iştirakleri olmak üzere yerli savunma sanayiinin üretim kapasitesinden azami ölçüde

²⁷ Ministry of National Defence Republic of Poland (2017), "The Concept of Defence of the Republic of Poland", 06.01.2018, Erişim Tarihi: 08.03.2025, Erişim Adresi: https://cdn-legacy.defence24.pl/defence24.pl/upload/2018-01-06/p24rrc_KORPWEBBmn.pdf.

²⁸ Ministry of National Defence Republic of Poland (2018), "New Armed Forces Development Program", 28.11.2018, Erişim Tarihi: 21.03.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/national-defence/new-armed-forces-development-program>.

istifade edilmesi ve endüstriyel katılımın (*offset*) yerleştirilmesi merkezi bir politika olarak benimsenmiştir.²⁹

2021-2035 Modernizasyon Planı'nın gerektirdiği yüksek maliyetli yatırımları finanse etmek amacıyla, Mayıs 2022'de bütçe dışı bir mekanizma olan Silahlı Kuvvetler Destek Fonu (FWSZ/*Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych*) ihdas edilmiştir. Bu fonun operasyonel ve mali yönetimi için Polonya Millî Savunma Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma Bankası (BGK) arasında stratejik bir iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu finansal mimariye paralel olarak, modern harp sahasının dijital gereksinimlerine yanıt vermek üzere siber uzayı müstakil bir harekât alanı olarak tanımlayan Siber Uzay Savunma Kuvvetleri resmen teşkil edilmiştir.

2023 yılı itibarıyla, Polonya, doğu kanadındaki savunma derinliğini artırmak maksadıyla 18. Mekanize Piyade Tümeni'ne ek olarak 1. Lejyon Piyade Tümeni ve 8. Piyade Tümeni'nin teşkilat yapısını tamamlamıştır. Operasyonel kapasite artışına paralel olarak, personel verimliliğini ve motivasyonunu maksimize etmek amacıyla kapsamlı mali iyileştirmeler yürürlüğe konulmuştur. Bu doğrultuda, askeri personel maaşlarında kriz öncesi döneme kıyasla yaklaşık 2,5 katlık radikal bir artış gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yasalaşan “*Vatan Savunma Yasası*” (*Homeland Defence Act*) çerçevesinde, nitelikli uzman personel ihtiyacını sürdürülebilir kılmak adına 2024 yılından itibaren yaklaşık 30 bin öğrenci, askeri üniversitelerde aktif görev bilinciyle akademik ve mesleki eğitime dahil edilmiştir.³⁰

2021-2035 Teknik Modernizasyon Planı'nın temel önceliklerinden biri, ekipman tedarik zincirinde yerel endüstriyel katılımın maksimize edilmesidir. Mevcut durumda savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 70'i dış pazarlara aktarılırken, Polonya hükümeti bu asimetrik tabloyu dengelemek adına siparişlerin yüzde 50'sinin yerli savunma sanayii tarafından karşılanmasını stratejik bir hedef olarak belirlemiştir. Varşova'nın bu projeksiyonu; 2030 yılına kadar savunma ihtiyaçlarının en az yüzde 50'sinin üye devletler içerisinde karşılanmasını hedefleyen Avrupa Savunma Teknolojik ve Endüstriyel Temeli (EDTIB) kriterleri ile tam bir uyum sergilemekte ve Avrupa'nın stratejik özerklik vizyonunu desteklemektedir.³¹ 2025-2039 yıllarını kapsayan ve “*Büyük Yedi*” olarak belirlenen

²⁹ International Trade Administration (2024), “Poland Country Commercial Guide”, 06.01.2024, Erişim Tarihi: 05.02.2025, Erişim Adresi: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/poland-defense-industry#:~:text=To%20increase%20the%20competitiveness%20of,consolidates%20approximately%2050%20Polish%20state.>

³⁰ Ministry of National Defence Republic of Poland (2023), “Polish Army-new units, more troops”, 03.11.2023, Erişim Tarihi: 05.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojsko-polskie--nowe-jednostki-wieksza-liczebosc.>

³¹ European Commission (2024), “First ever defence industrial strategy and a new defence industry programme to enhance Europe's readiness and security”, 05.03.2024, Erişim Tarihi: 12.02.2025, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1321.

geliştirme programıyla, Silahlı Kuvvetler için hava hâkimiyeti ve hassas vuruş yeteneklerinin, drone ve robotik teknolojilerin, yeni nesil askeri eğitim sisteminin, yapay zekânın, yüksek teknoloji uygulamalarının, modernleşmenin ve örgütsel değişikliklerin kazanılması amaçlanmıştır.³²

2022 yılında ihdas edilen Silahlı Kuvvetler Destek Fonu (FWSZ) aracılığıyla, Polonya Millî Savunma Bakanlığı, yalnızca 2024 mali yılında 35,2 milyar avro toplam hacme sahip 130'u aşkın stratejik sözleşme akdetmiştir. Son üç yıllık envanter modernizasyon projeksiyonu incelendiğinde, Varşova'nın üç aşamalı bir tedarik doktrini benimsediği müşahade edilmektedir.³³

- **Kapasite İkamesi ve Acil Tedarik:** Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar neticesinde ortaya çıkan kapasite açıklarını kapatmak amacıyla; demode olan T-72 ve PT-91 platformlarının yerine K2 Black Panther ve M1A1 Abrams ana muharebe tankları (AMT); MiG-29 uçaklarının yerine FA-50 hafif taarruz jetleri; AHS Krab kundağı motorlu obüslerinin (KMO) yerine ise K9 Thunder obüsleri ikame edilerek operasyonel devamlılık hedeflenmiştir.
- **Teknoloji Transferi ve Stratejik Özerklik:** Büyük ölçekli alımlar vasıtasıyla kritik savunma teknolojilerinin yerel ekosisteme transferi amaçlanmış; bu sayede savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılarak “stratejik özerklik” kazanılması birincil gaye haline getirilmiştir.
- **Endüstriyel Tahkimat:** Modernizasyon bütçesi, yerli platformların tedarikine kanalize edilerek millî savunma sanayiinin üretim kapasitesinin ve teknolojik olgunluk seviyesinin artırılması hedeflenmiştir.

Polonya'ya göre, NATO'nun Doğu Avrupa, Baltık ve Karadeniz sahasındaki askerî varlığı sınırlı kalmış; bu bölgelerde oluşabilecek tehditlere karşı NATO'nun ani reaksiyon göstererek müteceviz kuvvetleri etkisiz hale getireceği varsayımı da çökmeye başlamıştır. Bu tespit doğrultusunda, Polonya, savunma iş birliğini ABD ile geliştirme yolunu tercih etmekte ve en büyük müttefiki olarak Washington'u görmektedir.³⁴ ABRAMS M1A2 SEP v.3 AMT³⁵,

³² Jakup Palowski (2025), “Great Seven. Priorities of the Polish Armed Forces for the Next 15 Years”, *Defence24.com*, 28.02.2025, Erişim Tarihi: 22.04.2025, Erişim Adresi: <https://defence24.com/armed-forces/great-seven-priorities-of-the-polish-armed-forces-for-next-15-years>.

³³ Michal Oleksiejuk (2025), “Sharing the burden: How Poland and Germany are shifting the dial on European defence expenditures”, *dvids*, 14.04.2025, Erişim Tarihi: 15.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.dvidshub.net/audio/85771/nato-review-sharing-burden-poland-and-germany-shifting-dial-european-defence-expenditure>.

³⁴ Zdzislaw Sliwa (2019), “Poland NATO's East European Frontline Nation”, ss. 217-235.

PATRIOT hava ve füze savunma sistemi³⁶, F-35 Lightning 2 savaş uçağı³⁷, M 142 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi (ÇNRS)³⁸, AH-64E Apache Guardian taarruz helikopteri³⁹, JASSM-ER uzun menzilli seyir füzesi⁴⁰ ve Barbara Aerostat keşif/gözetleme sistemi⁴¹, Polonya ile ABD arasında yakın dönemde imzalanan savunma tedarik projeleri kapsamında tedarik edilen çözümler arasındadır.

Polonya'nın savunma kapasitesini artırma yolunda tesis ettiği kritik stratejik iş birliklerinden biri de Güney Kore ile gerçekleştirilen ortaklıktır. Varşova'nın Seul merkezli savunma çözümlerine yönelimi, dönemin Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak tarafından üç temel parametre ile gerekçelendirilmiştir: Platformların teknolojik kalitesi, operasyonel teslimat sürati ve Polonya savunma ekosisteminin sürece dahil edilmesi. Bu yaklaşımın somut bir örneği olarak, K239 Chunmoo Çok Namlulu Roketatar Sistemleri'nin (ÇNRS) bir kısmının Polonya'da üretilmesine yönelik akdedilen anlaşmalar, ileri mühimmat ve fırlatma teknolojilerinin kazanımı açısından stratejik bir fırsat olarak nitelendirilmektedir. Gelecek projeksiyonunda, bu sistemlerde kullanılacak füzelerin Polonya menşeli WB Electronics ve Güney Koreli Hanwha Aerospace iştirakiyle kurulan ortak üretim hattından çıkacak olması, modernizasyonun “yerli sanayi katılımı” ilkesiyle olan uyumunu teyit etmektedir.⁴² Chunmoo'ların yerli versiyonu şeklinde nitelendirilebilecek olan Homar-K ÇNRS'leri, FA-50

³⁵ Ministry of National Defence Republic of Poland (2023), “Polish Army -new units, more troops”, 03.11.2023, Erişim Tarihi: 26.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojsko-polskie--nowe-jednostki-wieksza-liczebosc>.

³⁶ Maciej Szopa (2024), “Polish Wisła Air Defence System Reaches Initial Operational Readiness”, *Defence24.com*, 19.12.2024, Erişim Tarihi: 27.02.2025, Erişim Adresi: <https://defence24.com/armed-forces/polish-wisla-air-defence-system-reaches-initial-operational-readiness>.

³⁷ Jaroslaw Adamowski & Tom Kington (2024), “Poland, Italy are unfazed by F-35 upgrade snags”, *Defense News*, 19.12.2024, Erişim Tarihi: 05.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.defensenews.com/global/europe/2024/04/05/poland-italy-are-unfazed-by-f-35-upgrade-snags/#:~:text=%E2%80%9CThe%20new%20fighters%20will%20arrive,six%20units%20per%20year%2C%E2%80%9D%20according>.

³⁸ Jaroslaw Adamowski (2023), “Poland to buy 486 HIMARS launchers from Lockheed Martin”, *Defense News*, 11.09.2023, Erişim Tarihi: 05.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.defensenews.com/land/2023/09/11/poland-to-buy-486-himars-launchers-from-lockheed-martin/>.

³⁹ VOA (2024), “Poland signs \$10 billion deal for US Apache attack helicopters”, 13.08.2024, Erişim Tarihi: 07.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.voanews.com/a/poland-signs-10-billion-deal-for-us-apache-attack-helicopters/7741045.html>.

⁴⁰ Zuzanna Gwadera (2024), “Poland set to bolster its long-range strike capability”, IISS, 13.04.2024, Erişim Tarihi: 14.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.iiss.org/online-analysis/missile-dialogue-initiative/2024/04/poland-set-to-bolster-its-long-range-strike-capability/>.

⁴¹ Ministry of National Defence Republic of Poland (2024), “Aerostats Barbara”, 22.05.2024, Erişim Tarihi: 18.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aerostaty-barbara>.

⁴² Ministry of National Defence Republic of Poland (2025), “We are increasing the capacity to produce guided missiles in Poland”, 15.04.2025, Erişim Tarihi: 18.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/zwiekszamy-zdolnosci-do-produkcji-kierowanych-pociskow-rakietowych-w-polsce>.

jet eğitim/hafif taarruz uçakları, K2 AMT'leri ve K9 KMO'leri iki ülke arasında devam eden savunma iş birliği kapsamında tedarik edilen önemli platformlardır.⁴³

Polonya, modernizasyon planı kapsamında başka ülkelerle de iş birliği yapmaktadır. İtalya ile hava savunma harbi muhribi ve AW-149 genel maksat helikopterlerinin tedarigi için görüşmeler yapılmıştır.⁴⁴ Polonya, envanterindeki gözetleme ve erken uyarı yeteneklerini niteliksel bir üst seviyeye taşımak amacıyla 2023 yılında İsveç ile stratejik bir tedarik antlaşması imzalamıştır. Yaklaşık 600 milyon İsveç kronu değerindeki bu sözleşme kapsamında, iki adet Saab 340 Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HEİK) uçağı satın alınmıştır. Tedarik paketi; yalnızca hava platformlarını değil, aynı zamanda lojistik idame birimlerini ve kapsamlı operasyonel destek hizmetlerini de içermektedir. 2024 yılı itibarıyla teslimatları tamamlanan bu uçakların en belirgin özelliği, sahip oldukları gelişmiş Saab Erieeye radar sistemi sayesinde sağladıkları geniş menzilli ve yüksek çözünürlüklü durumsal farkındalık kabiliyetidir.⁴⁵

Saab 340 platformuyla entegre çalışan Erieeye sistemi; yer kontrol istasyonları, deniz unsurları ve diğer hava platformları arasında kesintisiz ve gerçek zamanlı bir veri paylaşımı sağlayarak Polonya'nın ağ merkezli harp kabiliyetini pekiştirmektedir. Sistemin NATO'nun komuta-kontrol (C2) mimarisiyle tam uyumluluğu, ittifak içi müşterek harekât yeteneğini en üst seviyeye taşımaktadır. Hava unsurlarına ek olarak, asimetrik ve konvansiyonel tehditlere karşı İsveç menşeli Carl-Gustaf M4 tanksavar sistemleri ve Norveç üretimi NSM (*Naval Strike Missile*) kıyı savunma füzeleriyle envanter çeşitlendirilmiştir. Katmanlı hava savunma şemsiyesini güçlendirmek amacıyla ise Birleşik Krallık teknolojisiyle geliştirilen Sky Sabre ve Narew sistemleri, müttefik hava savunma mimarisine entegre bir şekilde operasyonel hale getirilmiştir.⁴⁶

⁴³ Rafal Muczynski (2025), "K9A1 Thunder in Poland's 15th Gızycko Mechanized Brigade", *Milmag*, 25.03.2025, Erişim Tarihi: 09.06.2025, Erişim Adresi: https://milmag.pl/en/k9a1-thunder-in-polands-15th-gizycko-mechanized-brigade/#google_vignette.

⁴⁴ Ministry of National Defence Republic of Poland (2023), "Polish Army -new units, more troops", 03.11.2023, Erişim Tarihi: 26.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojsko-polskie--nowe-jednostki-wieksza-liczebosc>.

⁴⁵ Harry McNeil (2023), "Saab delivers first air borne surveillance system to Poland", *Airforce Technology*, 29.09.2023, Erişim Tarihi: 11.02.2025, Erişim Adresi: <https://www.airforce-technology.com/news/saab-delivers-first-airborne-surveillance-system-to-poland/>; SAAB (2023), "Saab receives order for airborne early warning aircraft from Poland", 25.07.2023, Erişim Tarihi: 11.02.2025, Erişim Adresi: <https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2023/saab-receives-order-for-airborne-early-warning-aircraft-from-poland>.

⁴⁶ Ministry of National Defence Republic of Poland (2024), "Strengthening strategic cooperation of Poland and Great Britain", 24.07.2024, Erişim Tarihi: 16.03.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/national-defence/strengthening-strategic-cooperation-of-poland-and-great-britain>.

Polonya, modernizasyon planı kapsamında yerli savunma sanayii firmalarından da yeni ekipmanlar tedarik etmiştir: Lucznik'ten GROT C16 FB-A2 piyade tüfeği; HSW'den Baobab-K mayın döşeme aracı, 120 mm Rak kundağı motorlu havan, WR-40 Langusta 122 mm ÇNRS ve KRAB 155 mm KMO; WB Electronics'ten Gladius insansız keşif ve saldırı sistemi; BORSUK zırhlı muhabere aracı (ZMA); devriye korveti Slazak; ROSOMAK zırhlı personel taşıyıcıları; PIORUN taşınabilir hava savunma sistemi; VISOR İHA; PGZ Jelcz'ten MS-20 Daglezja-S köprücü aracı, füze unsurları için kamyon; Remontowa Shipbuilding ve PGZ Stocznia Wojenna tarafından inşa edilen MIECZNIK genel maksat fırkateyni; Kormoran Tip 2 mayın gemileri ile muhtelif patlayıcı, topçu ve havan mühimmatları tedarik edilen savunma ekipmanlarından bazılarıdır.⁴⁷

Sonuç

2014 yılında Kırım'ın ilhakı ile tetiklenen bölgesel güvenlik krizi, Polonya'nın ulusal güvenlik paradigmasında köklü bir kırılmaya yol açmış ve Rusya Federasyonu'nu savunma doktrininin merkezindeki “birincil tehdit” konumuna taşımıştır. Bu doğrultuda, Varşova, savunma konseptini Rus yayılmacılığına karşı etkin bir caydırıcılık tesisi üzerine inşa etmiş; Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlık seviyesini ve operasyonel manevra kabiliyetini arttırmayı stratejik bir beka sorunu olarak tanımlamıştır. Bu süreçte kaydedilen sistematik ilerlemeler, 2022 yılında Ukrayna'da başlayan geniş çaplı savaşla birlikte yeni bir evreye evrilmiş; mevcut kriz, savunma bütçesi ve modernizasyon projeksiyonlarında “çarpan etkisi” yaratarak askeri dönüşümü radikal bir biçimde hızlandırmıştır.

Ukrayna'daki çatışmanın yarattığı konjonktürde, Polonya, savunma harcamalarının GSYH içindeki payını her yıl sistematik olarak arttırarak, bu göstergede NATO müttefikleri arasında lider konuma yükselmiştir. Makroekonomik düzeydeki bu genişlemeye paralel olarak, kişi başına düşen savunma maliyetleri ve savunma kalemlerinin genel kamu bütçesi içindeki ağırlığı da tarihsel bir zirveye ulaşmıştır. Polonya'nın bütçe disiplinindeki en dikkat çekici özellik ise, savunma kaynaklarının yüzde 50'den fazlasını doğrudan yeni ekipman tedarikine kanalize etmesidir. Bu rasyonalite ile, Polonya, sadece toplam harcamada değil, yatırım yoğunluğu bakımından da tüm NATO üyelerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşmiştir.

⁴⁷ Robert Czulda (2024), “Progress in Poland's defence industry”, 04.09.2024, European Security & Defence, Erişim Tarihi: 04.06.2025, Erişim Adresi: <https://euro-sd.com/2024/09/articles/40140/progress-in-polands-defence-industry/>; Ministry of National Defence Republic of Poland (t.y.), “Technical modernization of the Polish Armed Forces” Erişim Tarihi: 26.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/modernizacja-techniczna-szrp>.

Aslında Polonya Silahlı Kuvvetlerinin teknik modernizasyon faaliyetleri, 2008 yılında gerçekleşen Rusya-Gürcistan Savaşı'ndan itibaren ciddi bir ivmelenme yakalamıştır. Ancak, savaşın başlamasıyla birlikte oluşan jeopolitik durum, mevcut modernizasyon planlarının güncellenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Güncellenen modernizasyon planı doğrultusunda tedarik edilen sistemlerin kapsamlı listesine bakıldığında; modern savunma teknolojilerinin transfer edilmesi, milli savunma sanayiini geliştirilmesi ve Ukrayna'ya yapılan yardımlar sebebiyle oluşan yetenek boşluklarının giderilmesi şeklinde üç sacayağı üzerinde yükselen bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Modernizasyon planı kapsamında ihtiyaç duyulan finansal kaynağın yaratılabilmesi için Mayıs 2022'de bütçe dışı olarak kurulan Silahlı Kuvvetler Destek Fonu'nun atılan önemli bir adım olduğu değerlendirilmektedir.

Polonya, silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için çoğunlukla ABD ve Güney Kore ile savunma iş birliği içerisinde bulunmuştur. Buna karşın, Avrupa devletleriyle de göreceli olarak iş birliği sağlanmıştır. Polonya'nın modernizasyon sürecinde ana müttefiklerini kıta Avrupası dışında belirlemesi, bölgede oluşabilecek ani tehditlere karşı NATO ve Avrupa devletlerinin zamanında ve yeterli reaksiyon gösteremeyeceği yönünde oluşan kanaatine dayanmaktadır. Ayrıca, tedarik edilen ekipmanların kalitesi, karmaşık olmayan teslimat süreci ve Polonya endüstrisinin üretim sürecine katılım fırsatı, ABD ve Güney Kore ile geliştirilen savunma iş birliğinin diğer nedenleri olarak değerlendirilmektedir.

Polonya'nın savunma iş birliği kapsamında tedarik ettiği silah sistemi ve platformlardan bazılarının ortak girişim şirketi tarafından üretilecek olması, Polonya yerli savunma sanayinin gelişimi için bir fırsat olarak görülmektedir. Ayrıca, son zamanlarda yerli savunma sanayii firmalarından tedarik edilen yeni ekipmanların çeşitliliği ve diğer devletlerden ekipman üretim teknolojisinin transfer edilmesi konusunda kat edilen mesafeler birlikte değerlendirildiğinde, Polonya'nın Komorowski Doktrini'ne dayanan kendi kendine yeterli bir askerî kapasite oluşturması ve idame ettirmesi anlayışının devam ettiğini göstermektedir.

Son olarak, yakın dönemde, Polonya, silahlı kuvvetler modernizasyon planı uyarınca, çok sayıda yeni nesil AMT, hava ve füze savunma sistemi, savaş uçağı, ÇNRA, taarruz helikopteri, uzun menzilli seyir füzesi, keşif ve erken uyarı sistemi, İHA ve KMO tedarik etmiştir. Bazı tedarik projeleri ise halen devam etmektedir. Kazanılan yeni yeteneklerin, Polonya'nın envanterinde bulunan Sovyetler Birliği döneminden kalma modası geçmiş çözümleri değiştirme imkânı yarattığı düşünülmektedir. Bugün gelinen noktada, Polonya'nın, Avrupa'nın önde gelen askerî güçlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söylemek abartılı olmayacaktır. Kuşkusuz savunma kapasitesinin geliştirilmesi, olası mütecaviz eylemler

karşısında Polonya'nın caydırıcılığını arttırmaktadır. Ayrıca, Polonya'nın Avrupa'nın savunma mimarisindeki rolünü de konsolide etmektedir.

KAYNAKÇA

- Adamowski, Jaroslaw (2023), “Poland to buy 486 HIMARS launchers from Lockheed Martin”, *Defense News*, 11.09.2023, Erişim Tarihi: 05.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.defensenews.com/land/2023/09/11/poland-to-buy-486-himars-launchers-from-lockheed-martin/>.
- Adamowski, Jaroslaw & Kington, Tom (2024), “Poland, Italy are unfazed by F-35 upgrade snags”, *Defense News*, 19.12.2024, Erişim Tarihi: 05.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.defensenews.com/global/europe/2024/04/05/poland-italy-are-unfazed-by-f-35-upgrade-snags/#:~:text=%E2%80%9CThe%20new%20fighters%20will%20arrive,six%20units%20per%20year%2C%E2%80%9D%20according>.
- Andersson, Jan Joel & Cramer, Clara Sophie (2023), *EUISS yearbook of European security: 2023*, Publications Office of The European Union. DOI: [10.2815/318541](https://doi.org/10.2815/318541).
- Czulda, Robert (2024), “Progress in Poland’s defence industry”, 04.09.2024, European Security & Defence, Erişim Tarihi: 04.06.2025, Erişim Adresi: <https://euro-sd.com/2024/09/articles/40140/progress-in-polands-defence-industry>.
- Erdil, Bülent (2021), “Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı işgaline Etki Eden Süreç ve Ukrayna Jeopolitiği”, *Karadeniz Araştırmaları*, 18(69), ss. 47-56.
- European Commission (2024), “First ever defence industrial strategy and a new defence industry programme to enhance Europe’s readiness and security”, 05.03.2024, Erişim Tarihi: 12.02.2025, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1321.
- Gwadera, Zuzanna (2024), “Poland set to bolster its long-range strike capability”, IISS, 13.04.2024, Erişim Tarihi: 14.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.iiss.org/online-analysis/missile-dialogue-initiative/2024/04/poland-set-to-bolster-its-long-range-strike-capability/>.
- International Trade Administration (2024), “Poland Country Commercial Guide”, 06.01.2024, Erişim Tarihi: 05.02.2025, Erişim Adresi: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/poland-defense-industry#:~:text=To%20increase%20the%20competitiveness%20of,consolidates%20approximately%20050%20Polish%20state>.

- Koçak, Muhammed (2015), “*Bölgesel Çatışmadan Küresel Krize: Doğu Ukrayna*”, SETA, 10.08.2015, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.setav.org/bolgesel-catismadan-kuresel-krize-dogu-ukrayna>.
- Lukasik, Przemyslaw (2020), “Polish-Ukrainian Relations: Russia and the Geopolitical Changes in the Region”, içinde (editör: C. Christensen), *Analyzing Political Tensions Between Ukraine, Russia, and the EU*, Hershey PA: IGI Global Scientific Publishing, ss. 180-195, DOI:[10.4018/978-1-7998-2906-5.ch009](https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2906-5.ch009).
- McNeil, Harry (2023), “Saab delivers first air borne surveillance system to Poland”, *Airforce Technology*, 29.09.2023, Erişim Tarihi: 11.02.2025, Erişim Adresi: <https://www.airforce-technology.com/news/saab-delivers-first-airborne-surveillance-system-to-poland/>.
- Ministry of National Defence Republic of Poland (2017), “The Concept of Defence of the Republic of Poland”, 06.01.2018, Erişim Tarihi: 08.03.2025, Erişim Adresi: https://cdn-legacy.defence24.pl/defence24.pl/upload/2018-01-06/p24rrc_KORPWEBBmn.pdf.
- Ministry of National Defence Republic of Poland (2018), “New Armed Forces Development Program”, 28.11.2018, Erişim Tarihi: 21.03.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/national-defence/new-armed-forces-development-program>.
- Ministry of National Defence Republic of Poland (2023), “Polish Army-new units, more troops”, 03.11.2023, Erişim Tarihi: 05.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojsko-polskie--nowe-jednostki-wieksza-liczebosc>.
- Ministry of National Defence Republic of Poland (2024), “Aerostats Barbara”, 22.05.2024, Erişim Tarihi: 18.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aerostaty-barbara>.
- Ministry of National Defence Republic of Poland (2024), “Strengthening strategic cooperation of Poland and Great Britain”, 24.07.2024, Erişim Tarihi: 16.03.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/national-defence/strengthening-strategic-cooperation-of-poland-and-great-britain>.
- Ministry of National Defence Republic of Poland (2024), “The war in Ukraine shows the necessary changes in the field of European security”, 09.12.2024, Erişim Tarihi: 14.02.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/national-defence/the-war-in-ukraine-shows-the-necessary-changes-in-the-field-of-european-security>.

- Ministry of National Defence Republic of Poland (2025), “We are increasing the capacity to produce guided missiles in Poland”, 15.04.2025, Erişim Tarihi: 18.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/zwiekszamy-zdolnosci-do-produkcji-kierowanych-pociskow-rakietowych-w-polsce>.
- Ministry of National Defence Republic of Poland (t.y.), “Technical modernization of the Polish Armed Forces” Erişim Tarihi: 26.05.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/modernizacja-techniczna-szrp>.
- Muczynski, Rafal (2025), “K9A1 Thunder in Poland’s 15th Giżycko Mechanized Brigade”, *Milmag*, 25.03.2025, Erişim Tarihi: 09.06.2025, Erişim Adresi: https://milmag.pl/en/k9a1-thunder-in-polands-15th-gizycko-mechanized-brigade/#google_vignette.
- National Security Bureau (2020), “National Security Strategy of the Republic of Poland”, 12.05.2020, Erişim Tarihi: 19.02.2025, Erişim Adresi: <https://en.bbn.gov.pl/en/about-bbn/publications/publications/769,National-Security-Strategy-of-the-Republic-of-Poland.html>.
- North Atlantic Treaty Organization (2016), “Warsaw Summit Communiqué”, 09.07.2016, Erişim Tarihi: 12.08.2025, Erişim Adresi: <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2016/07/09/warsaw-summit-communication>.
- North Atlantic Treaty Organization (2024), “Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2024)”, Public Diplomacy Division, 12.06.2024, Erişim Tarihi: 08.03.2024, Erişim Adresi: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2024/6/pdf/240617-def-exp-2024-en.pdf.
- Oleksiejuk, Michal (2025), “Sharing the burden: How Poland and Germany are shifting the dial on European defence expenditures”, *dvids*, 14.04.2025, Erişim Tarihi: 15.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.dvidshub.net/audio/85771/nato-review-sharing-burden-poland-and-germany-shifting-dial-european-defence-expenditure>.
- Palowski, Jakup (2025), “Great Seven. Priorities of the Polish Armed Forces for the Next 15 Years”, *Defence24.com*, 28.02.2025, Erişim Tarihi: 22.04.2025, Erişim Adresi: <https://defence24.com/armed-forces/great-seven-priorities-of-the-polish-armed-forces-for-next-15-years>.

- Paszewski, Tomasz (2024), “Poland defense policy and the coming stormy weather”, 01.12.2024, Erişim Tarihi: 19.05.2025, Erişim Adresi: <https://ine.org.pl/en/poland-defense-policy-and-the-coming-stormy-weather/>.
- Prokop, Maryana (2023), “Russia-Ukraine Difficult Neighbourly Relations”, içinde (editörler: Agnieszka Kasinska Metryka & Karolina Palka-Suchojad), *The Russia-Ukraine War of 2022 Faces of Modern Conflict*, London: Routledge, pp. 6-21. DOI: [10.4324/9781003341994](https://doi.org/10.4324/9781003341994).
- SAAB (2023), “Saab receives order for airborne early warning aircraft from Poland”, 25.07.2023, Erişim Tarihi: 11.02.2025, Erişim Adresi: <https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2023/saab-receives-order-for-airborne-early-warning-aircraft-from-poland>.
- Sliwa, Zdzisław (2019), “Poland NATO’s East European Frontline Nation”, içinde (editörler: Tom Rostoks & Nora Vanaga), *Deterring Russia in Europe: Defence Strategies for Neighbouring States*, New York: Routledge, ss. 217-235.
- Stockholm International Peace Research Institute (2024), “SIPRI Military Expenditure Database”, Erişim Tarihi: 19.12.2024, Erişim Adresi: <https://www.sipri.org/databases/milex>.
- Szopa, Maciej (2024), “Polish Wisła Air Defence System Reaches Initial Operational Readiness”, *Defence24.com*, 19.12.2024, Erişim Tarihi: 27.02.2025, Erişim Adresi: <https://defence24.com/armed-forces/polish-wisla-air-defence-system-reaches-initial-operational-readiness>.
- The Chancellery of the Prime Minister Republic of Poland (2024), “ShieldEast - an investment in peace and security”, 14.10.2024, Erişim Tarihi: 15.03.2025, Erişim Adresi: <https://www.gov.pl/web/primeminister/shield-east---an-investment-in-peace-and-security>.
- The International Institute for Strategic Studies (2023), *The Military Balance 2023*, London: Routledge.
- Tümer, Kübra (2020), “Soğuk Barış ve Uzay Güvenliği Bağlamında Ukrayna’nın Geleceği”, *Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi*, 1(1), ss. 48-69.
- VOA (2024), “Poland signs \$10 billion deal for US Apache attack helicopters”, 13.08.2024, Erişim Tarihi: 07.04.2025, Erişim Adresi: <https://www.voanews.com/a/poland-signs-10-billion-deal-for-us-apache-attack-helicopters/7741045.html>.

- Walker, Nigel (2023), “Conflict in Ukraine: A Timeline (2014 - eve of 2022 invasion)”, 22.08.2023, House of Commons Library, Erişim Tarihi: 14.04.2025, Erişim Adresi: <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9476/CBP-9476.pdf>.

PAKİSTAN'IN AFGANİSTAN'A YÖNELİK 'STRATEJİK DERİNLİĞE' DAYALI DIŞ POLİTİKASI (1950-2025)

Hüsamettin İNAÇ¹

Samaruddin GAWHARY²

Öz: Pakistan, bağımsızlığından bu yana Afganistan'ın güvenlik ve istikrarını ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görmüş, özellikle Hindistan'ın Afganistan'daki varlığına ilişkin algıladığı tehdit, bu hassasiyeti daha da derinleştirmiştir. Bu bağlamda şekillenen 'stratejik derinlik' yaklaşımı, 2021'de Taliban'ın yeniden iktidara gelişiye kadar farklı tarihsel evrelerde Pakistan'ın Afganistan politikasının temel eksenlerinden biri olmuştur. Makale şu temel soruya odaklanmaktadır: Pakistan'ın stratejik derinlik merkezli Afganistan politikasının yönelimi, bağımsızlıktan 2025'e kadar nasıl bir dönüşüm geçirmiştir? Betimleyici bir yöntemle yürütülen çalışma, Pakistan'ın Soğuk Savaş dönemindeki stratejik derinlik politikasının ağırlıklı olarak jeopolitik kaygılara dayandığını, 1990'larda jeopolitik çıkarları ile ideolojik yakınlığın birleşimi şeklinde tezahür ettiğini ve 2021 sonrasında Taliban'ın yeniden iktidara gelişiyle birlikte jeoekonomik faktörlere doğru kaydığını ileri sürmektedir. Çalışma, ayrıca, Taliban'ı desteklemenin doğurduğu olumsuz güvenlik sonuçları, aşiret bölgelerinde artan istikrarsızlık, ekonomik ve diplomatik baskılar ile Çin'in giderek büyüyen stratejik rolü gibi yerel ve uluslararası etkenlerin Pakistan'ın Afganistan politikasını yeniden değerlendirmesine yol açtığını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Pakistan, Afganistan, Stratejik Derinlik, Dış Politika, Taliban.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 17.01.2026

Date of Acceptance: 04.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18619048](https://doi.org/10.5281/zenodo.18619048)

¹ Prof. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü.
Email: husamettin.inac@dpu.edu.tr

² Doktora öğrencisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü.
Email: samaruddin.gawhary@gmail.com

PAKISTAN'S FOREIGN POLICY BASED ON 'STRATEGIC DEPTH' TOWARDS AFGHANISTAN (1950-2025)

Abstract: Since its independence, Pakistan has viewed Afghanistan's security and stability as an integral part of its national security, and its perceived threat regarding India's presence in Afghanistan has further deepened this sensitivity. The 'strategic depth' approach shaped in this context has been one of the fundamental axes of Pakistan's Afghanistan policy throughout different historical phases until the Taliban's return to power in 2021. The article focuses on the following fundamental question: How has the orientation of Pakistan's strategic depth-centered Afghanistan policy transformed from independence to 2025? Conducted using a descriptive method, the study argues that Pakistan's strategic depth policy during the Cold War period was primarily based on geopolitical concerns, manifested in the 1990s as a combination of geopolitical interests and ideological affinity, and shifted towards geo-economic factors after 2021 with the Taliban's return to power. The study also finds that local and international factors, such as the negative security consequences of supporting the Taliban, increasing instability in tribal areas, economic and diplomatic pressures, and China's growing strategic role, have led Pakistan to reassess its Afghanistan policy.

Keywords: *Pakistan, Afghanistan, Strategic Depth, Foreign Policy, Taliban.*

Giriş

Pakistan'ın Afganistan'a yönelik dış politikasının “*stratejik derinlik*” yaklaşımı etrafında evrimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Güneybatı Asya jeopolitiği çalışmalarının odak noktalarından biri olarak büyük önem taşımaktadır. Bu dönüşümü anlamak, yalnızca İslamabad'ın dış politika davranışını analiz etmek için değil, aynı zamanda Güney ve Güneybatı Asya'nın daha geniş coğrafyasındaki güvenlik ve stratejik karmaşıklıkları kavramak açısından da gereklidir. Bu stratejiyi şekillendiren temel faktörler arasında Durand Hattı ve sınır ötesi etnik ve kültürel bağlar ve özellikle uzun süredir rakibi olan Hindistan'dan kaynaklanan tehdit algısı yer almaktadır. Bu politika çerçevesinde, Afganistan, Pakistan'ın Hindistan'dan gelen tehditlere karşı jeopolitik zafiyetlerini telafi etmeye yönelik bir “*tampon bölge*” ve “*savunma derinliği*” olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel, kültürel, ideolojik ve güvenlik boyutlarının bileşiminden oluşan bu stratejik yaklaşım, zamanla ülkenin stratejik kültürünün ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir.

Son yıllarda çeşitli yerel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, stratejik derinlik politikasının etkinliğini ve arzu edilebilirliğini ciddi biçimde sorgulatmıştır. Ülke içinde Tehreek-e-Taliban Pakistan gibi terörist grupların ortaya çıkışı, aşiret bölgelerindeki güvensizliğin yayılması ve mezhepsel gerilimlerin tırmanması, bu stratejinin olumsuz güvenlik sonuçlarını görünür kılmış; Pakistan'ı da geçmiş politikalarının başlıca mağduru hâline getirmiştir. Bu durum, İslamabad'daki yönetici elitleri geleneksel yaklaşımı kademeli olarak yeniden değerlendirmeye yöneltmiştir. Amerikan ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi, Taliban'ın Eylül 2021'de yeniden iktidara gelmesi gibi bölgesel gelişmeler ile yeni uluslararası aktörlerin Afgan sahnesine dâhil olması, önceki dinamikleri köklü biçimde dönüştürmüştür.

Ekonomik açıdan bakıldığında, tekrar eden krizler, dış yardıma bağımlılık ve uluslararası yatırım çekme ihtiyacı, Pakistan'ı ulusal önceliklerini yeniden tanımlamaya; maliyetli ve riskli politikalardan uzaklaşmaya zorlamıştır. Bu süreçte Çin ile Kuşak Yol Girişimi (BRI) kapsamında kurulan stratejik ortaklık, bölgesel istikrarı ve gerilimin azalmasını gerektiren umut verici ekonomik fırsatlar sunmuştur. Bu faktörler, Pakistan'ın siyasi elitleri arasında Afganistan'da istikrarın ülkenin kendi iç güvenliğini sağlamak için vazgeçilmez bir koşul olduğuna dair değişen tutumla birleşerek, Afganistan'da barışı ve ulusal uzlaşmayı destekleme ihtiyacını vurgulayan yeni bir söylemin güçlenmesine yol açmıştır.

Bu evrimin incelenmesi, çok yönlü bir bilimsel öneme sahiptir. Bu çalışma, yalnızca makro stratejilerin uluslararası ortamdaki değişimlere uyum sağlama biçimlerini daha iyi anlamaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda vekil unsurlara ve müdahaleci aktörlere dayalı

politikaların maliyetleri ile sonuçlarına ilişkin önemli dersler de sunar. Teorik açıdan bakıldığında, bu analiz; stratejik kültür, bölgesel güvenlik ve dış politika evrimi literatürüne katkı sağlayarak güvenlik kavramlarının iç ve dış değişkenler bağlamında nasıl dönüştüğüne dair açık bir örnek oluşturmaktadır. Pratik açıdan ise, bu evrimin anlaşılması, bölgesel güvenlik denklemleri ile terörizm, göç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi küresel sorunlar üzerindeki doğrudan etkileri nedeniyle gelecekteki eğilimlerin öngörülmesi açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla, Pakistan'ın stratejik derinlik politikasının evrim sürecini analiz etmek, hem bölgesel ilişkilerin karmaşık dinamiklerine, hem de ulusal güvenlik paradigmalarının yeniden şekillenmesini etkileyen faktörlere ilişkin analitik bir perspektif sunar. Bu makalede, Pakistan'ın Afganistan'a yönelik dış politikasının bağlamını “*stratejik derinlik*” kavramı çerçevesinde incelemek amacıyla açıklayıcı bir yöntem kullanılmıştır.

1. Afganistan'ı ‘Stratejik Derinlik’ Çerçevesine Yerleştirmek

Bu başlık altında, 1980’li yılların sonlarından itibaren Afganistan’ı “*stratejik derinlik*” bağlamına oturtma çabasının geçirdiği tarihsel-siyasal iniş çıkışları analitik ve kronolojik bir çerçevede açıklamayı hedefliyoruz.

1.1. Afganistan'ın Durand Hattı'na Muhalefet Ettiği Tarihsel Dönemler

1893 yılında, Britanya Hindistanı Dışişleri Sekreteri Sir Mortimer Durand, İngiliz hükümetinin Orta Asya politikasının merkezinde yer alan stratejik bir bakış açısını hayata geçirmek üzere Emir Abdurrahman Han ile bir sınır anlaşması imzaladı. Bu bakış açısına göre, Afganistan, İngiltere ile Çarlık Rusya’sı arasındaki rekabetin odağında, Hindistan’ın savunması için bir tampon devlet işlevi görmeliydi. Bu nedenle, Durand, Afganistan’ın doğu ve güney sınırlarında 2.640 kilometrelik bir hat çizerek, İngiliz nüfuzu ile Afgan nüfuz alanı arasında bir ayrım oluşturdu.³

Fakat çizilen bu hat, yalnızca coğrafi bir sınır değil, etno-kültürel bir bölünmeyi de beraberinde getirdi. Peştun kabileleri başta olmak üzere pek çok aşiret topluluğu sınırın iki tarafına dağıldı; Belucistan’ın bazı bölgeleri de Britanya Hindistanı’nın yönetim alanına katıldı. Böylece, Durand Hattı, daha ilk günden itibaren Afgan toplumunda tarihsel hafızaya kazınan bir kırılma noktası olarak algılandı.

³ Amin Kiani Haftlang & Hamed Mohaghignia & Hossein Karimifar & Fereydoun Akbarzadeh (2023), “The consequences of America’s withdrawal from Afghanistan on the geopolitics of West Asia”, *Journal of Geography*, 21(78), ss. 157-180.

1947’de Britanya Hindistanı’nın bölünmesiyle Pakistan’ın kurulması, Durand Hattı meselesini yeni bir diplomatik düzleme taşıdı. Afganistan yönetimi hattı tanımadığı için, Pakistan’ın miras aldığı sınır statüsünü de tartışmalı gördü. Bu durum, Afganistan ile Pakistan arasında uluslararası sisteme girişine yönelik tutumuna da yansdı. Nitekim Afganistan, Birleşmiş Milletler’de Pakistan’ın üyeliğine karşı oy kullanan tek ülke oldu. Bunun gerekçesi, Durand Hattı’nın Afganistan tarafından kabul edilmemesi ve Peştun bölgelerinin statüsünün belirlenmemiş olmasıydı.⁴

1.2. Büyük Güç İlişkilerini Yöneten Soğuk Savaş Merkezli Atmosfer

Soğuk Savaş’ın ikili güç dengesi, Güney Asya’da Pakistan, Afganistan ve Hindistan arasındaki ilişkilerin çerçevesini belirleyen temel bir uluslararası bağ oluşturdu. Bölgedeki devletlerin dış politikaları, yalnızca kendi ikili rekabetlerine göre değil, ABD-Sovyet rekabetinin belirlediği küresel stratejik mimariye göre şekillendi. Bu nedenle, Güney Asya’daki her gelişme, büyük güçler arasındaki iş birliği-rekabet döngüsünün bir yansıması olarak okunabilir. Pakistan’ın 1950’lerde CENTO (Bağdat Paktı) ve SEATO gibi Batı blokunun desteklediği güvenlik anlaşmalarına/ittifaklarına katılması, İslamabad’ın dış politikasını açık biçimde ABD eksenine yerleştirdi. Bu durum, Pakistan’ın Soğuk Savaş süresince ABD’nin Sovyetleri çevreleme stratejisinde kilit bir müttefik olarak görülmesine, Afganistan ve Hindistan karşısında Batı destekli güvenlik kapasitesi kazanmasına ve Moskova’nın Afganistan’ı Pakistan’a karşı dengeleyici bir ortak olarak görmesine neden oldu.

Bu stratejik ortamda, özellikle Davud Han’ın Başbakanlık (1953–1963) ve Devlet Başkanlığı (1973-1978) dönemlerinde, Afganistan, Pakistan’la sınır ve Peştunistan politikaları üzerinden çatışma yaşarken, Sovyetler Birliği’nden yoğun ekonomik, askerî ve teknik yardım almaya başladı. Moskova’nın Afganistan’a desteği, yalnızca ideolojik yakınlıktan değil, Pakistan’ı Batı’nın ileri karakolu olarak gören jeopolitik değerlendirmeden kaynaklanıyordu. Böylece, Afganistan’ın Pakistan’a yönelik sert tutumu, Soğuk Savaş rekabeti bağlamında Sovyetler tarafından desteklenen stratejik bir kaldıraç hâline geldi.⁵

Sovyetler Birliği’nin 25 Aralık 1979’da Afganistan’a askerî müdahalesi, Güney Asya jeopolitiğini dramatik biçimde değiştirdi. Bu müdahale, İslamabad’a Afganistan’da kendi güvenlik çıkarları doğrultusunda daha aktif bir strateji uygulama fırsatı yarattı. Pakistan’ın

⁴ F. Mohammad Alipour & Mohammad Vali Modarres & Alireza Khoda Gholipour (2021), “Pakistan’s Strategic Culture and Foreign Policy to words Afghanistan”, *Iranian Research Letter of International Politics*, 9(1), ss. 277-278.

⁵ Mohammad Ishak Nazari & Erjada Progonati (2023), “Kuruluşundan Günümüze Pakistan Dış Politikasında Afganistan ve İki Ülke Arasındaki İlişkiler”, *Akademik Açı*, 3(2), s. 146.

geliştirdiği bu yaklaşım, Sovyet işgaline karşı Afgan direnişinin örgütlenmesi, bu direnişin Pakistan topraklarından desteklenmesi ve Afganistan’da uzun vadeli bir “liderlik derinliği” yaratılması hedeflerine dayanıyordu. Bu politika, daha sonraki yıllarda Pakistan’ın “stratejik derinlik” olarak adlandırılan güvenlik doktrininin ilk somut nüveleri olarak kabul edilir.⁶

Pakistan Askerî İstihbaratı (ISI), Afganistan’da Sovyet işgaline karşı kullanılmak üzere yedi ana mücahit grubunu tespit edip örgütledi. Bu çerçevede, ABD ve Suudi Arabistan finansman ve silah desteğini sağladı; Pakistan toprakları, özellikle de Peşaver, mücahit hareketinin ana lojistik merkezi oldu. Bu çerçevede, yaklaşık 35.000 “İslam savaşı” Pakistan’dan Afganistan’a sevk edildi. Bu ağ içinde Abdullah Azzam ve Usame bin Ladin gibi figürler önemli roller üstlendi. Bu yapı, yalnızca bir direniş hareketi değil, aynı zamanda Soğuk Savaş’ın en büyük vekâlet savaşı operasyonlarından birinin öznesi hâline geldi.⁷

Bu gelişmelerin Güney Asya düzlemindeki etkisi ise çok katmanlı oldu. Pakistan, Sovyet karşıtı mücahitleri destekledikçe, ABD’de daha fazla stratejik değer kazandı. Afganistan, Sovyet işgaliyle birlikte Batı-Pakistan eksenine karşı Sovyet kampının bir parçası hâline geldi. Hindistan ise, Sovyetler ile olan geleneksel yakınlığını koruyarak Pakistan’a karşı dengeleyici bir bölgesel rol oynadı. Dolayısıyla, Pakistan’ın Afganistan politikasına “Hint unsurlarının” dâhil edilmesi, yalnızca bölgesel rekabet değil, aynı zamanda Soğuk Savaş’ın bloklar arası güç mücadelesinin Güney Asya’daki izdüşümü olarak da şekillendi.⁸

1.3. Taliban’ın Ortaya Çıkışının Gölgesinde ‘Stratejik Derinlik’ Politikasının Güçlendirilmesi

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve 1989’da Afganistan’dan tamamen çekilmesi, Afganistan’daki güç boşluğunu uluslararası bir kriz düzeyine taşıdı. Bölge, hem iç savaşın derinleştiği, hem de dış aktörlerin nüfuz mücadelesinin yoğunlaştığı bir jeopolitik arena hâline geldi. Bu ortamda, Pakistan, Afganistan’la istikrarlı ve kendisine yakın bir yönetim kurma arzusunu açık biçimde ortaya koydu. Ancak bu arzu, Sovyet sonrası dönemin karmaşık güç dengeleri nedeniyle defalarca başarısızlığa uğradı. 1992’de Sovyet destekli Necibullah yönetiminin çökmesi ve mücahit grupların Kâbil’e girmesi, Pakistan açısından stratejik bir fırsat olarak görüldü. İslamabad, yeni yönetimle sınır güvenliği, ekonomik koridorlar ve siyasi koordinasyon gibi konuları kapsayan kapsamlı bir ikili iş birliği anlaşması yapmayı

⁶ Mahdi Mohammad Nia & Naser Pourhassan (2023), “Pakistan Army and Foreign Policy (Case Study: Kashmir Crisis, Durand Crisis and Terrorism)”, *Journal of Crisis Studies of the Islamic World*, 10(4), ss. 115-116.

⁷ Hüsamettin İnaç & M. Rafiq Sada (2021), *Taliban’ın Afganistan’ı: Devlet, Toplum, Siyaset*, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, ss. 23-24.

⁸ Hüseyin Şeyhanlıoğlu (2021), *Asya’nın Kalbi Afganistan*, İstanbul: KDY, ss. 65-67.

hedefliyordu. Ancak dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı (mücahit kökenli hükümet lideri), özellikle Durand Hattı ve sınır düzenlemeleri gibi hassas ulusal meseleler nedeniyle Pakistan'ın önerdiği anlaşmayı imzalamayı reddetti. Bu ret, Pakistan'ın Afganistan'da “*dost yönetim*” kurma hayaline ilk büyük darbeyi vurdu; mücahit fraksiyonları arasındaki rekabetin derinleşmesine paralel olarak Afganistan'da yeni bir iç savaşın önünü açtı. Bu dönem, Pakistan'ın stratejik derinlik hedefleriyle Afganistan'ın ulusal hassasiyetlerinin ilk kez sert biçimde çarpıştığı aşamayıydı.⁹

Pakistan, zamanla desteğini mücahitlerden Taliban'a kaydırmış; sağladığı mali ve askerî kaynaklar sayesinde Afganistan topraklarının yaklaşık yüzde 95'inin bu hareketin denetimine geçmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. 1996'da Taliban İslam Emirliği'nin ilan edilmesiyle, Afganistan, bir yandan Pakistan yanlısı milis grupları için operasyonel bir zemin, diğer yandan da çeşitli uluslararası terör örgütleri için bir sığınak niteliği kazanmıştır. Bu bağlamda, İslamabad yönetimi, mücahitler aracılığıyla hedeflenen stratejik kazanımlara ulaşamamasını Afganistan'daki “*meşru çıkarlarının inkârı*” olarak değerlendirmiş ve ortaya çıkan boşluğu telafi etmeye yönelik uygun fırsatları kollamıştır. Pakistan'ın Taliban'a hızlı biçimde destek vererek grupla derin stratejik ilişkiler geliştirmesi, yalnızca Afganistan'ın iç dinamikleriyle değil, aynı zamanda Pakistan'ın tarihsel deneyimleri ile bölgesel ve uluslararası jeostratejik gerçekliklere ilişkin algısıyla da uyumludur. Bu çerçevede, Taliban, Afganistan'daki “*Hindistan etkisini sınırlandırmak*” ve Kabil'in Durand Hattı üzerindeki hak iddialarını bertaraf etmek açısından İslamabad için ideal bir stratejik araç olarak konumlanmıştır.¹⁰ Bazı analistler, Pakistan'ın Taliban'ı kendi çıkarlarıyla uyumlu bir yönetim modeli olarak desteklemesini, ülkenin “*stratejik derinlik*” anlayışında fiziksel-coğrafi boyuttan “*yumuşak ve ideolojik stratejik derinlik*” boyutuna yönelen bir dönüşümün göstergesi olarak yorumlamaktadır. Bu perspektife göre, Afganistan üzerindeki kontrol, yalnızca coğrafi bir tampon işlevi görmekten ziyade, Pakistan'ın Hindistan'a karşı denge kurma arayışında ve varoluşsal güvenliğini sağlamada jeopolitik bir kaldıraç niteliği taşımaktadır.

1.4. 11 Eylül Sonrası Proaktif Koruyucu Stratejisi Çerçevesinde Derinlik Politikasının İzlenmesi

Görüldüğü üzere, Pakistan'ın “*stratejik derinlik*” politikasının niteliği, bölgesel ve uluslararası dinamiklerde meydana gelen değişimlere paralel olarak dönüşüme uğramıştır. Bu çerçevede,

⁹ Mahdi Mohammad Nia & Naser Pourhassan (2023), “Pakistan Army and Foreign Policy (Case Study: Kashmir Crisis, Durand Crisis and Terrorism)”, ss. 112-136.

¹⁰ Ehsan Jafari Far vd. (2023), “Pakistan-Afganistan İlişkilerinin İç ve Bölgesel Değişkenler Işığında İncelenmesi (2021-2022)”, *The Journal of Foreign Policy*, 37(1), s. 155.

11 Eylül 2001 (9/11) saldırıları ve akabinde ABD'nin Afganistan'daki Taliban örgütünü tasfiye etmeye yönelik askerî müdahale kararı, Pakistan'ın stratejik derinlik doktrini açısından yeni ve önemli bir meydan okuma ortaya çıkarmıştır. Muhafazakâr bir risk karşılama yaklaşımı şeklinde değerlendirilebilecek bu politika, bir taraftan Taliban'a yönelik geleneksel desteğin sürdürülmesini, diğer taraftan ise ABD öncülüğünde oluşturulan küresel terörle mücadele koalisyonu ile ilişkilerin korunarak bu yapıya dâhil olunmasını gerektirmiştir. Böylelikle, Pakistan, değişen güvenlik ortamında karşı karşıya kaldığı ikili baskıları yönetebilmek amacıyla ikircikli ancak pragmatik bir stratejik dengeleme tutumu sergilemiştir.¹¹ Başka bir ifadeyle, 1994-2001 döneminde Taliban'ı destekleme politikası yalnızca dışsal etkenlerin değil, aynı zamanda bu dış girdilerle eşgüdüm içinde işleyen iç siyasal süreçlerin ve algıların bir sonucu niteliğindedir. Ancak 11 Eylül sonrasında ilkelerin yönünün değiştirilmesi yönündeki karar, büyük ölçüde dışsal değerlendirmeler ile karar alma mekanizmasının dış baskılarla şekillenen unsurlarının ürünü olarak ortaya çıkmış; bu nedenle Pakistan'ın içsel dinamikleri ile stratejik kültürüyle belirli ölçülerde çeliştiği düşünülmüştür. Bununla birlikte, 11 Eylül saldırıları, Pakistan'ı yeniden ABD'nin stratejik dikkatinin merkezine yerleştirmiştir. Pakistan yönetimi, ortaya çıkan bu yeni konjonktürü hem ABD'den gelebilecek ciddi baskıları bertaraf etmek, hem de Washington'un artan ilgisini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için bir fırsat olarak değerlendirmiştir.¹²

Bu çerçevede General Pervez Müşerref'in "*Önce Pakistan*" sloganı, 11 Eylül sonrası dönemde hükümetin dış politikasının temel yönlendirici ilkesi hâline gelmiş ve ülkenin İslam dünyasındaki çeşitli İslamcı hareketlerden fiilen uzaklaşmasını beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşım, İslami hareketlerin korunması ve desteklenmesine ilişkin geleneksel stratejik kültürden geçici bir sapmayı ifade etmekte ve bu hareketlerin amaçlara ulaşmada bir araç olarak kullanılmasına yönelik önceki anlayışın askıya alınmasını gerekli kılmıştır. Bu süreçte, Müşerref yönetimi, ABD ile uyumlu politikalar izleyerek ekonomik kazanımlar elde etmiş ve nükleer kapasitenin korunması yönündeki hedeflerini önemli ölçüde gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde, ABD, Pakistan'a yönelik olarak, İslamabad'ın Taliban üzerindeki nüfuzunu kullanarak Usame bin Ladin'i teslim etmesi ve Afganistan ile Pakistan'daki terör kamplarını kapatması yönünde yoğun baskı uygulamıştır. Özellikle George W. Bush yönetiminin bölgesel öncelikleri çerçevesinde Pakistan'ın görece konumunun zayıflaması ve bölgedeki diğer

¹¹ Ehsan Jafari Far vd. (2023), "Pakistan-Afganistan İlişkilerinin İç ve Bölgesel Değişkenler Işığında İncelenmesi (2021-2022)", s. 156.

¹² Samaruddin Gawhary (2025), "Taliban: Ortaya Çıkış, Mücadelesi ve Yönetim Süreci", *Evliya Çelebi Siyasal Bilimler Dergisi*, 3, ss. 44-45.

devletlerin Afganistan politikasına duyduğu rahatsızlık dikkate alındığında, bu dönemde İslamabad yönetimi, Taliban ile ilişkilerini sonlandırmanın kaçınılmaz hâle geldiği gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır.¹³

Bu arada, Hindistan kaynaklı tehdit, Pakistan açısından niteliksel olarak farklı bir boyut taşımaktaydı; zira İslamabad, Afganistan'daki artan Hindistan varlığını “*varoluşsal bir tehdit*” olarak değerlendirmekteydi. Pakistan'ın terörle mücadele koalisyonuna katılma yönündeki kararı, yalnızca tarihsel olarak benimsediği dengeleme arayışıyla uyumlu olmakla kalmamış, aynı zamanda devletin yerleşik stratejik kültürünün temel unsurlarıyla da örtüşmüştür. Bu tercih, aynı zamanda giderek derinleşen ABD-Hindistan ilişkilerinin en azından bir bölümünü sınırlama veya yavaşlatma potansiyeline sahip pragmatik bir dış politika hamlesi olarak da görülmekteydi.

ABD-Hindistan ilişkilerindeki stratejik dönüşüm de bu bağlamda dikkat çekicidir. 1990'ların başlarından itibaren, iki ülke arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş döneminin “*uzak ve ihtiyatlı demokrasiler*” düzeyinden çıkarak, Soğuk Savaş sonrası dönemde daha yakın, kararlı ve çok boyutlu bir ortaklık modeline evrilmiştir. Bu süreçte, iki ülke, hem siyasi, hem de ekonomik alanlarda yeni iş birliği fırsatlarıyla karşılaşmış ve ilişkiler, ticari, teknolojik ve stratejik boyutlarıyla yeniden tanımlanmıştır.¹⁴

Hindistan'ın terörle mücadele politikasına katılımını güçlendirmeye yönelik zemin hazırlama çabaları bağlamında, Pakistan hükümeti, bu politikanın kendi varlığıyla farklı bir nitelik kazanacağını özellikle vurgulamıştır. “*Hindistan'ın Afganistan'daki varlığını genişletme*” olasılığına yönelik kaygılara ek olarak, ABD'nin tutumundaki dalgalanmalar da dikkat çekmektedir. Washington yönetimi, başlangıçta terörle mücadele hedeflerini ilerletme konusunda güçlü bir kararlılık sergilemiş olsa da, zamanla bu makro politikanın ivme kaybetmesi, diğer ortaklar nezdinde artan bir belirsizlik ve tereddüt yaratmıştır.

Bu süreçte, Pakistan, Afganistan'da ve ABD'ye yönelik politikasında çift yönlü bir strateji izlemeye devam etmiştir. Bu tutum, hem terörle mücadele koalisyonunda yer almanın sağladığı faydaların sürdürülmesine, hem de geleneksel dış politika anlayışına kademeli bir dönüşün sembolik bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu değişimin uluslararası toplum, özellikle de ABD tarafından yakından izlendiği ve İslamabad yönetiminin iletişim

¹³ Mahmut Yaşar (2022), “Pakistan Talibanı ve Pakistan'ın Ulusal Güvenliğine Etkileri”, *Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(26), ss. 193-194.

¹⁴ Amin Kiani Haftlang & Hamed Mohaghignia & Hossein Karimifar & Fereydoun Akbarzadeh (2023), “The consequences of America's withdrawal from Afghanistan on the geopolitics of West Asia”, ss. 164-165.

süreçlerindeki belirsizlikler ile Taliban'a yönelik devam eden dolaylı desteğinin eleştirilere yol açtığı açıktır. Bu koşullar altında, bazı gözlemciler, Pakistan'ın “çifte oyun” olarak nitelenen stratejisi ve terörle mücadelede yenilikçi bir yaklaşım geliştirememesi nedeniyle ABD'nin yeniden Hindistan'a yöneldiğini ileri sürmüştür. İki ülke arasında imzalanan sivil nükleer anlaşma, ABD-Pakistan ortaklığını ciddi biçimde zayıflatan ve Hindistan'ı Washington'un güvenlik mimarisinde daha merkezi bir konuma yerleştiren kritik bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.¹⁵

2. Pakistan'ın Stratejik Düşüncesinde Derinlik Politikasının Zayıflamasının Nedenleri

2.1. Pakistan'ın Stratejik Düşüncesinde ‘Stratejik Derinliğin’ Belirlenmesini Etkileyen Faktörler

Pakistan'ın Afganistan'a yönelik dış politikası, özellikle 1947'deki bağımsızlığın ardından, her zaman “stratejik derinlik” kavramının merkezinde şekillenmiştir. Bu kavram, Pakistan'ın Hindistan kaynaklı tehditlere karşı varoluşsal güvenliğini sağlamak amacıyla dost, uyumlu ve Hindistan'a bağımlı olmayan bir Afganistan yaratma gerekliliğini vurgular. Bu stratejinin belirlenmesi, basit bir jeopolitik tercihten çok daha fazlasını ifade eder; bağımsızlıktan bu yana İslamabad'ın politika yapımını yönlendiren tarihsel, ideolojik, kurumsal ve güvenlik faktörlerinin karmaşık biçimde iç içe geçmesinin bir ürünüdür.

Stratejik derinliğin kökleri, Pakistan'ın kuruluş travmasında aranmalıdır. Daha büyük ve güçlü bir Hindistan tarafından coğrafi olarak kuşatılma hissi ile Afganistan'daki Durand Hattı ve Hindistan'la yaşanan Keşmir anlaşmazlığı gibi “gayrimeşru” olarak algılanan sınırların yarattığı güvensizlik, Pakistan'da saldırgan bir güvenlikleştirmenin psikolojik temellerinin kurumsallaşmasına yol açmıştır.¹⁶ İslamabad açısından Hindistan'ın bölünme süreci, Pakistan'ı kaynak yetersizliği, zayıf devlet kurumları ve güvensiz sınırlar ile baş başa bırakan eksik ve taraflı bir süreç olarak görülmüştür. Bu bağlamda Afganistan ile olan batı sınırı, “*Britanya Raj'ından miras kalan en tehlikeli sınır*” olarak değerlendirilmiş ve bu durum, Pakistan'ın güvenlik kaygılarını daha da derinleştirmiştir. Dolayısıyla, Afganistan'da stratejik derinlik arayışı, yeni kurulan Pakistan'ın liderleri tarafından yapısal zafiyetlere verilmiş stratejik bir yanıt olarak görülmüştür. Nitekim 1948, 1965, 1971 ve 1999 yıllarında Hindistan ile yaşanan savaşların birikimi, Pakistan'ın hayatta kalmasının doğudaki tehdidi yönetebilmek için batıda,

¹⁵ Amin Kiani Haftlang & Hamed Mohaghignia & Hossein Karimifar & Fereydoun Akbarzadeh (2023), “The Geopolitical Consequences of America's Withdrawal from Afghanistan in the Political Space of West Asia”, s. 165.

¹⁶ Barış Özdal & Kutay Karaca (2020), *Diplomasi Tarihi 1*, Bursa: Dora Basım Yayın, ss. 278-279.

yani Afganistan yönünde bir derinlik oluşturma gerekliliğine bağlı olduğu yönündeki inancı pekiştirmiştir.¹⁷

Bir diğer örnek, Pakistan'ın resmî ideolojisinin temeli olan “İki Millet Teorisi”dir. Bu teoriye göre, alt kıtadaki Müslümanlar Hindulardan ayrı bir millet olarak kabul edilmiş ve dolayısıyla bağımsız bir vatana ihtiyaç duymuştur. Bu bağlamda, söz konusu teori, Pakistan'ın stratejik kültüründe kimlik inşa edici bir unsur hâline gelmiş; Afganistan ise “Güney Asyalı Müslümanların doğal coğrafyasının” bir parçası olarak Pakistan'ın ideolojik ve stratejik etki alanına dâhil edilmiştir. Pakistan'ın resmî anlatısında Kabil'deki Hint nüfuzunun artması, yalnızca bir güvenlik tehdidi değil, aynı zamanda İki Millet Teorisi'nin ideolojik temellerini zayıflatan ve Pakistan'ın varoluşsal meşruiyetine meydan okuyan bir unsur olarak görülmektedir. Bu nedenle, İslam, Pakistan söyleminde özellikle Peştunlar başta olmak üzere etnik ve dinî topluluklarla sınır ötesi bağları güçlendirmenin ve Afganistan'a yönelik müdahaleleri meşrulaştırmanın bir aracı hâline gelmiştir.

Bir diğer önemli nokta, Pakistan'ın stratejik kültürünün son derece militarize edilmiş yapısıdır. Ordu ve istihbarat servisleri, kendilerini Pakistan'ın varlığının temel koruyucuları ve Hindistan kaynaklı tehditlere karşı ulusal güvenliğin nihai garantörleri olarak görmektedir. Bu kurumlar, ulusal güvenlik ve stratejik dış politika alanlarında karar alma süreçlerini büyük ölçüde tekelleştirerek stratejik derinlik anlayışını adeta “kurumsallaşmış bir ritüel” hâline getirmiştir. Bu merkeziliğin arkasındaki başlıca nedenler şu şekilde özetlenebilir:¹⁸

A. Etkililiğe dair kurumsal inanç: Afganistan'a müdahale, ordu tarafından Hindistan'ı sınırlamak için geleneksel diplomasiden daha etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir.

B. Bütçe ve rolün meşrulaştırılması: Hindistan'dan gelen sürekli tehdit algısı ve stratejik derinlik ihtiyacı, ordunun geniş askerî bütçesini ve siyasetteki belirleyici rolünü meşrulaştıran bir söylem üretmektedir.

C. Sivil kapasite eksikliği: Sivil hükümetlerin orduyu denetleme, istikrarlı politikalar üretme ve alternatif güvenlik stratejileri sunma konusundaki yapısal yetersizlikleri, askerî müdahale ve yönlendirmeye geniş bir alan açmıştır.

Bu militarize tutumun ve askerî etkinin, sivil hükümetlerin iktidarda olduğu dönemlerde dahi sürdürülmüş olması dikkat çekicidir. Bir diğer belirleyici unsur ise, 2001 sonrasında belirgin

¹⁷ Mohammad Ishak Nazari & Erjada Progonati (2023), “Kuruluşundan Günümüze Pakistan Dış Politikasında Afganistan ve İki Ülke Arasındaki İlişkiler”, s. 146.

¹⁸ Mehdi Hedayati Shahidani & Danial Rızapour (2020), “Effective Factors on the Continuation of Security Crisis in Pakistan and its consequences”, *Journal of Subcontinent Researches*, 12(39), ss. 297-298.

şekilde artan “*Hindistan tarafından stratejik olarak kuşatılma korkusu*”dur. Hindistan’ın Afganistan’daki artan mevcudiyeti ve nüfuzu, Pakistan tarafından doğrudan güvenlik tehdidi olarak algılanmıştır. İslamabad, Yeni Delhi’yi Afganistan’ı Belucistan’daki ayrılıkçı hareketleri desteklemek amacıyla bir platform olarak kullanmakla suçlamış; bu nedenle Afganistan’da Taliban gibi bağlantılı gruplar üzerinden nüfuz kurma stratejisi, Hindistan etkisini sınırlamanın ve ülkenin batı sınırında “*ikinci bir cephe*” oluşmasını engellemenin bir yolu olarak görülmüştür.¹⁹

“*Pakistan’ın bölgesel krizlerin çözümünde kaçınılmaz bir aktör olarak rolü*” söylemi, Taliban gibi gruplar aracılığıyla Afganistan’da nüfuzunu koruma politikasının ardındaki bir diğer önemli değişkene işaret etmektedir. Bu çerçevede, Pakistan, 11 Eylül 2001 sonrasında hem ABD ile iş birliğinin sağlayacağı siyasi ve ekonomik getirilerden yararlanmak, hem de Taliban üzerindeki nüfuzunu sürdürmek amacıyla “*çift taraflı bir strateji*” izlemeye devam etmiştir. Böylece, İslamabad, Washington’ın terörle mücadele gündemine uyum sağlarken, aynı zamanda Afganistan’daki kendi stratejik çıkarlarını korumayı hedeflemiştir. Stratejik derinlik politikasının sürdürülmesinde rol oynayan bir diğer tarihsel engel ise Durand Hattı ve Peştun kimliği etrafında şekillenen uzun süreli anlaşmazlıktır. Kâbil yönetimleri, tarihsel olarak sınırın her iki tarafındaki Peştunların kendi kaderini tayin hakkını desteklemiş; bu duruş Pakistan’da, özellikle Peştun nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ayrılıkçı eğilimleri teşvik edebileceği endişesiyle bir tehdit olarak algılanmıştır. Buna karşılık, Pakistan, Afganistan’daki Peştun milliyetçi gruplardan ziyade radikal dinî örgütlere destek vererek hem Kâbil’in toprak taleplerini zayıflatmayı, hem de kendi topraklarındaki Peştun ayrılıkçı hareketlerini bastırmayı amaçlamıştır.²⁰

2.2. Yıkıcı İç Sonuçlar: İçeriden Ulusal Güvenliğe Yönelik Tehditler

Stratejik derinlik politikasının özellikle 1980’lerden itibaren uygulanması, Pakistan’ın iç yapısı üzerinde derin ve kalıcı etkiler yaratmıştır. Afganistan’daki cihatçı gruplara sağlanan koşulsuz destek, ülke içindeki ideolojik ve aşırılıkçı eğilimleri güçlendirmiştir. Cihatçı söylemin teşvik edilmesi ve aşırılıkçı dinî okullara kaynak aktarılması, bu tür örgütlerin benzeri görülmemiş bir şekilde büyümesine zemin hazırlamıştır. Bu süreç, Pakistan’ın kırılğan etnik ve mezhepsel dengelerini ciddi biçimde sarsmış ve Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) gibi yerel terörist grupların ortaya çıkması ve güçlenmesi için elverişli bir ortam yaratmıştır. Hükümet, 1997’de

¹⁹ Mahmut Yaşar (2022), “Pakistan Talibanı ve Pakistan’ın Ulusal Güvenliğine Etkileri”, s. 192.

²⁰ Ahmad Khan Dewlatyar (2021), “The Factors that Led to the Taliban’s Return to Power and the Future of Afghanistan”, *Bölgesel Araştırmalar Dergisi*, 5(2), s. 433.

kabul edilen Terörle Mücadele Yasası da dâhil olmak üzere çeşitli önlemlerle bu eğilimi sınırlamaya çalışmış olsa da, bu çabaların çoğu sınırlı etki göstermiştir. Aşırılıkçılık ve şiddetin kökenleri üzerine kapsamlı bir ulusal diyalogun eksikliği ve yalnızca güvenlik odaklı çözüm arayışlarına dayanılması, bu sorunun yapısal olarak ele alınmasını engellemiştir. Aslında Afganistan’da stratejik derinlik hedefi için kullanılan cihatçı gruplar, zamanla Pakistan’ın iç güvenliği ve toplumsal uyumu için ciddi bir tehdit hâline gelmiştir. Bu çerçevede, bir zamanlar İslamabad’ın Afganistan’daki çıkarlarını ilerletmek için bir araç olarak gördüğü gruplar, artık Pakistan topraklarına yönelik ölümcül saldırılar gerçekleştiren başlıca güvenlik tehditleri hâline gelmiştir. Afgan Talibanı’nın iktidara gelmesine rağmen, bu terörist grupların Afgan topraklarındaki faaliyetlerini kontrol edememesi veya bunu istememesi, Pakistan’ın batı sınırlarının güvenliğini ciddi biçimde tehdit etmektedir.²¹

2.3. Pakistan’ın Taliban Politikası ile Uluslararası Meşruiyet Arayışı Arasındaki Yapısal Gerilim

Pakistan’ın Taliban yanlısı politikası, Afganistan’a yönelik dış politikasının temel dayanaklarından biri olan “*stratejik derinlik*” anlayışına önemli maliyetler yüklemiştir. İslamabad’ın Taliban’a uluslararası meşruiyet kazandırma ve hareketi daha ılımlı bir aktör olarak sunma çabaları başarısız olmuş, bu durum, Pakistan’ın Afganistan’daki çıkarlarına ilişkin stratejik tahayyülleri ile bölgesel siyasi ve güvenlik gerçeklikleri arasındaki derin uyumsuzluğu açık biçimde ortaya koymuştur. Pakistan’ın Taliban’a verdiği kesintisiz destek, yalnızca hareketin uluslararası alanda dışlanmasına katkıda bulunmakla kalmamış, aynı zamanda ülkenin İran ve Orta Asya devletleri gibi bölgedeki kritik komşularıyla ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreç, İslamabad’ın bölgesel düzeyde göreceli bir diplomatik izolasyon yaşamasına neden olmuştur. Ayrıca, Pakistan’ın terörle mücadelede Batı ile görünürde iş birliği yaparken Taliban’a örtük biçimde destek vermeyi sürdüren ikili yaklaşımı, ABD ve Batılı müttefikler nezdinde artan bir güvensizliğe yol açmıştır. Bu durum, Pakistan’ın uluslararası konumunu zayıflatmış ve ülkenin kendi güvenlik öncelikleri doğrultusunda küresel destek mobilize etme kapasitesini önemli ölçüde sınırlamıştır.

2.4. Pakistan’ın Afganistan’a Yönelik Stratejik Kültürünün Evrimi: Stratejik Derinlikten Güvenlik Bağlantısına

²¹ Mohammad Jafar Javadi Arjmand (2009), “Taliban Moments and Their Impact on Relations between Pakistan, Afghanistan and the United States”, *Central Eurasian Studies*, 2(3), ss. 56-57.

1980'lerden 2015'e uzanan dönemde Pakistan'ın stratejik kültürü, üç temel unsur üzerine inşa edilmiştir. Birincisi, Hindistan'ın İslamabad'ın dış politika davranışını şekillendiren varoluşsal bir tehdit olarak algılanmasıdır. İkincisi, Afganistan'ın Hindistan kaynaklı iki yönlü jeopolitik kuşatmayı engellemek amacıyla “stratejik bir varlık” olarak konumlandırılmasıdır. Üçüncüsü ise, Yeni Delhi'nin Kabil üzerindeki nüfuzunu sınırlamak ve bölgesel dengeyi Pakistan lehine korumak için Taliban başta olmak üzere çeşitli vekil grupların dış politika aracı olarak kullanılmasıdır. Bu stratejik yönelim, kısa vadede İslamabad'a belirli avantajlar sağlamış görünse de, orta ve uzun vadede hem iç güvenlik, hem de uluslararası konum açısından ciddi maliyetler üretmiştir. Nitekim 2007-2014 yılları arasında Pakistan topraklarında terör saldırılarında yaklaşık yüzde 400'lük bir artış yaşanmış, kitlesel sivil kayıplar meydana gelmiş ve ülke, terör örgütlerine yönelik finansal denetim eksiklikleri nedeniyle FATF tarafından gri listeye alınarak küresel finans piyasalarına erişiminde ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Bu gelişmeler, Pakistan'ın stratejik kültürünün Afganistan merkezli güvenlik araçsallaştırmasına dayalı yapısının sürdürülebilirliğini sorgulatmış ve geleneksel stratejik derinlik yaklaşımının yapısal sınırlarını açık biçimde görünür kılmıştır.²²

Pakistan istihbarat teşkilatı ISI, 2015 yılında Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) ile Taliban militanlarına karşı istihbarat paylaşımı ve koordineli operasyonlara yönelik benzeri görülmemiş bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Söz konusu anlaşma, Pakistan'ın NDS personelini eğitmesini ve teknik olarak donatmasını öngören hükümler de içermekteydi. Ancak bu iş birliği kapsamında sağlanan destek, beklenen ölçüde derinleşmemiştir. Mutabakat Zaptı, iki ülke arasında kurumsal düzeyde daha dostane ilişkilerin mümkün olabileceğini göstermiş olsa da, özellikle askerî alanda sürdürülebilir ve uzun vadeli bir ortaklık yaratma konusunda kalıcı bir etki üretmemiştir.

2016'dan itibaren Pakistan'daki askerî ve güvenlik bürokrasisi, geleneksel yaklaşımın yeniden tanımlanması gerektiğine ilişkin kademeli ancak belirgin bir tutum geliştirmiştir. Bu dönüşüm, özellikle Pakistan'ın iç askerî değerlendirmelerinde “*Taliban'ın ülkenin güvenliği açısından Hindistan'dan daha büyük bir tehdit hâline geldiğini*” vurgulayan ifadelerin öne çıkmasıyla kurumsal bir zemine oturmuştur. Söz konusu değerlendirmeler, Taliban'a dayalı stratejik derinlik anlayışının sürdürülebilirliğine ilişkin şüpheleri derinleştirmiştir. Bu bağlamda, Kara Kuvvetleri Komutanı General Qamar Javed Bajwa'nın Kasım 2020'de Ulusal Savunma

²² Morteza Sheikh Darreh Ney & Hosein Moein Abadi Bidgoli (2024), “Resurgence of Terrorist Groups in Pakistan under the Rule of the Islamic Emirate of the Taliban in Afghanistan: A Case Study (TTP)”, *Political Studies of Islamic World*, 13(2), ss. 102-104.

Koleji'nde yaptığı açıklama dikkat çekicidir. Bajwa, “*Afganistan’ın istikrarı, Pakistan’ın güvenliği için yadsınamaz bir ön koşuldur. Kabil’deki istikrarsızlığın sınırlarımıza şiddet olarak yansıdığı gerçeğini kabul etmeliyiz.*” ifadeleriyle Pakistan güvenlik doktrininde giderek belirginleşen yeni yönelimi açıkça ortaya koymuştur. Bu açıklama, Pakistan’ın Afganistan politikasında stratejik derinlik yaklaşımından güvenlik bağlantılı bir perspektife geçişin kurumsal düzeyde kabul gördüğünü göstermektedir.

2018-2022 yılları arasında İmran Han hükümeti döneminde şekillenen söylemsel dönüşüm, Pakistan’ın Afganistan politikasında normatif düzeyde dile getirilen değişimin pratik karşılığını oluşturmuştur. Bu dönemde benimsenen yaklaşım, Afganistan’ı bir “*stratejik derinlik alanı*” olarak görme anlayışından uzaklaşarak, bölgesel istikrarı ekonomi merkezli bir güvenlik paradigmasıyla ilişkilendirmeye yönelmiştir. Nitekim İmran Han’ın Kasım 2020’de Kabil’e gerçekleştirdiği ilk resmî ziyarette yaptığı “*Afganistan’da vekâlet savaşları hiçbir ülkenin çıkarına değildir; bölgenin geleceği çatışmaya değil, ekonomik iş birliğine bağlıdır.*” açıklaması, bu zihinsel dönüşümün diplomatik düzeydeki ifadesi niteliğindedir. Söylemsel değişimin yalnızca retorik olmadığını gösteren nesnel göstergeler de mevcuttur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İzleme Grubu’nun 2021 tarihli raporu, Pakistan’ın Taliban’a sağladığı lojistik ve askerî desteğin 2018 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 60 oranında azaldığını ortaya koymuştur. Bu bulgu, İslamabad’ın Afganistan politikasında daha sınırlayıcı, risk duyarlılığı yüksek ve güvenlik odaklı bir yönelime geçtiğini doğrulamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu dönem, Pakistan’ın Taliban ile ilişkilerini stratejik araçsallaştırmadan ziyade bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyon söylemi üzerinden yeniden tanımlamaya başladığı bir politika evresine işaret etmektedir.²³

Bu süreç, her ne kadar eksik ve sınırlı bir nitelik taşısa da, Pakistan’ın geleneksel “*vekalet rekabeti*” modelinden uzaklaşarak Afganistan’ın istikrarı ile kendi ulusal güvenliği arasında daha doğrudan bir ilişki kurmaya yönelik stratejik bir dönüşüme işaret etmektedir. Bununla birlikte, söz konusu dönüşümü zayıflatan çeşitli yapısal ve kurumsal engeller varlığını sürdürmüştür. Kabil’in, 2021’de Eşref Gani hükümetinin devrilmesine kadar uzanan dönemde İslamabad’a duyduğu tarihsel bağımlılık, Pakistan’ın politika revizyonunu sınırlayan önemli faktörlerden biri olmuştur. Ayrıca Pakistan’ın dış politika yapım sürecinde kurumsal koordinasyon eksikliği belirgin bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Dışişleri Bakanlığı barış diplomasisini öne çıkarırken, güvenlik bürokrasisi ve askerî yapı içerisindeki bazı fraksiyonlar

²³ Hamid Dorj (2023), “US foreign policy on Afghanistan and the Issue of the Taliban Regaining Power”, *Defense Policy*, 32(124), ss. 77-78.

Afganistan'daki nüfuz alanlarını koruma amacıyla Hakkani ağı gibi aktörlerle iş birliği arayışlarını sürdürmüştür. Bu kurumsal uyumsuzluk, Pakistan'ın stratejik derinlikten güvenlik odaklı bir yaklaşıma geçişini yavaşlatmış ve politika uygulamasının tutarlılığını zayıflatmıştır.²⁴

2.5. ABD ve NATO'nun Afganistan'dan Çekilmesinin Pakistan Açısından Güvenlik Etkileri

Bölgesel düzeyde, büyük bir gücün sahadan çekilmesi durumunda ortaya çıkan güç boşluğunun diğer bölgesel aktörler tarafından doldurulması beklenen bir olgudur. Bu çerçevede, Çin'in, ABD'nin geri çekilmesiyle oluşan stratejik boşluğu doldurmaya yönelik kapsamlı girişimlerde bulunacağı anlaşılmaktadır. Doğal olarak, Pakistan gibi bölgedeki önemli devletlerin de Çin ile yakın iş birliği ve ittifak ilişkilerini derinleştirmesi muhtemeldir. Bu güç dengesi dönüşümünün, Afganistan'daki genel atmosferi daha istikrarlı ve olumlu bir yöne taşıyabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca hem Pekin'in, hem de İslamabad'ın Taliban ile olumlu ilişkilerinin yanı sıra, Afgan hükümetiyle de yapıcı bağlara sahip olmaları, söz konusu bölgesel yeniden yapılanmayı destekleyen bir başka unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu durumun Batı Asya bağlamında iki temel yansıması bulunmaktadır. Bir tarafta ABD müttefikleri, diğer tarafta ise söz konusu hükümetin bölgesel muhalifleri yer almaktadır. ABD'nin müttefikleri açısından bakıldığında, Washington yönetiminin Afganistan'dan iddia edilen kazanımları kurumsallaştırmadan ve Kabil'i Taliban ile süregiden iç savaşın baskısından kurtarmadan tamamen çekilmesi, ABD'nin güvenilir bir ortak olarak algılanan imajının daha da zedelenmesine yol açacaktır. Bu güven erozyonu, geçmişte Arap ayaklanmaları sırasında Mısır'da Hüsnü Mübarek'e ve Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali'ye verilen desteğin ani şekilde geri çekilmesiyle ve ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'deki müdahalesine başlangıçta onay verilmesine karşın günümüzde bu savaşı sonlandırma yönündeki ABD baskılarıyla zaten belirginleşmişti.²⁵

Bu çerçevede dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta, Taliban'ın ABD ile yürüttüğü çatışmanın nihayetinde örgüt lehine sonuçlanması hâlinde Amerikan askerî varlığının bölgeden çekilmesinin başka militan gruplara da moral ve stratejik güç kazandırma potansiyelidir. Bu

²⁴ Fazıl Ahmed Burget (2021), "Afganistan ve Çevresini Anlamak-1: Pakistan-Afganistan İlişkilerine Etki Eden Faktörler", TEPAV, 31.10.2021, Erişim Tarihi: 11.12.2025, Erişim Adresi: <https://tepav.org.tr/tr/haberler/s/10374>.

²⁵ Amin Kiani Haftlang & Hamed Mohaghghnia & Hossein Karimifar & Fereydoun Akbarzadeh (2023), "The Geopolitical Consequences of America's Withdrawal from Afghanistan in the Political Space of West Asia", s. 165.

durum, söz konusu grupların ABD ve müttefiklerine karşı direnişi sürdürmesi için daha elverişli bir ortam yaratabileceği gibi, Irak ve Suriye’de bu yapılara yönelik askerî operasyonların yoğunlaşması riskini de arttırmaktadır. ABD’nin bölgesel muhalifleri arasında yer alan İran ve Çin gibi Afganistan’ın iki önemli komşusu ile özellikle Rusya açısından ise farklı bir değerlendirme söz konusudur. Bu aktörler, ABD güçlerinin çekilmesini 20 yıllık askerî varlığın başarısızlığa uğraması ve bölgeden yabancı bir gücün uzaklaştırılması şeklinde yorumlamakta; bu durum da ilgili hükümetlere daha geniş bir jeopolitik manevra alanı sağlamaktadır. Nitekim bu perspektif, Pakistan’ın ötesinde, Biden yönetimini eleştiren bazı çevrelerde de karşılık bulmuş; bu eleştiriler, özellikle CIA Direktörü William Burns’ün çekilmenin ABD’nin Afganistan’daki istihbarat kapasitesini zayıflatacağı yönündeki uyarılarında somutlaşmıştır. Bununla birlikte, söz konusu üç ülke açısından göz ardı edilmemesi gereken bir diğer husus, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ilişkin siyasi ve stratejik sorumluluk yükünün kısmen Rusya, İran ve Çin’e devredilecek olmasıdır. Dolayısıyla, ABD’nin çekilmesi, bu ülkeler için yalnızca bir fırsat alanı değil, aynı zamanda artan bir güvenlik yükümlülüğü anlamına da gelmektedir.²⁶

Uzun yıllar boyunca hem bölgesel, hem de bölge dışı aktörler, Taliban’a herhangi bir tür siyasi meşruiyet kazandırmaktan kaçınmışlardır. Ancak Trump’ın ilk yönetim döneminde bu yaklaşımda belirgin bir değişim gözlenmiş; Washington’ın Taliban’a yönelik tutumundaki yumuşama örgüte fiilî bir meşruiyet alanı açarken, Afganistan’daki merkezi hükümetin meşruiyetini ise tartışmalı hâle getirmiştir. Nitekim Amerikan güçlerinin çekilmesine giden süreçte barış görüşmelerinin Trump döneminde başlamasıyla birlikte güç dengesi giderek Taliban lehine kaymıştır. Bir diğer önemli husus, kronik istikrarsızlığın belirli ölçülerde Amerikan çıkarlarına hizmet edebileceği yönündeki değerlendirmelerdir. Bu çerçevede, olası senaryolardan birinin, Afganistan’da ABD ile koordinasyon içinde hareket eden aktörler ile koordinasyon dışında kalan aktörler arasında bir mücadele dinamiği yaratmak; böylece koordinasyonsuz aktörlerin hareket alanını daraltmak olduğu ileri sürülebilir.

Amerikan güçlerinin çekilmesinin ardından Türkiye’nin Afganistan’da daha etkin bir rol üstlenmeye çalıştığı da dikkat çekmiştir. Özellikle Hazara toplumu üzerinde yoğun saha faaliyetleri yürütmüş, bazı bölgelerde ise çatışma alanlarının Pakistan destekli güçler ile Türkiye destekli güçler arasında paylaşıldığı görülmüştür. Bu süreçte istikrarsızlığın yayılması, Hindistan, İran ve Rusya gibi aktörlerin manevra alanlarının daralmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, mevcut durumdan en fazla olumsuz etkilenen aktörlerin Hindistan–İran–Rusya

²⁶ Ag.e., s. 166.

üçgeni olduğu söylenebilir. Ancak asıl belirleyici nokta, söz konusu üç ülkenin Afganistan'daki çıkarlarının büyük ölçüde örtüşmemesi ve bu nedenle ortak bir stratejik ittifak oluşturma kapasitelerinin sınırlı olmasıdır. Dolayısıyla, her ne kadar söz konusu aktörler ABD sonrası dönemde Afganistan'daki gelişmelerden zarar görseler de, aralarındaki çıkar uyumsuzluğu, etkili ve sürdürülebilir bir bölgesel iş birliği oluşumunu zorlaştırmaktadır.

Pakistan, Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban anlaşmasının düzenlenmesinde kritik bir rol üstlenmiştir. Bu bağlamda, İslamabad'ın Afganistan içi müzakerelerde kolaylaştırıcı bir pozisyon alması ve Afgan hükümeti ile Taliban arasında olası bir güç paylaşımı anlaşmasına aracılık etmesi amaçlanmıştır. Taliban'ın yeniden sahneye çıkmasının hemen ardından Pakistan Dışişleri Bakanı ve ülkenin istihbarat teşkilatı başkanı, Taliban temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca Pakistan, Taliban elçilerinin ve diplomatlarının Afganistan'daki büyükelçiliği açmasına izin veren ilk hükümet olarak, diplomatik meşruiyet sağlama konusunda öncü bir rol üstlenmiştir. Bu girişimler, Pakistan'ın Afganistan'daki nüfuzunu sürdürme ve bölgesel güvenlik politikalarını şekillendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir.²⁷

Önceki Afgan hükümetinin çöküşünden bu yana, Pakistan, uluslararası toplum nezdinde Kabil'e ekonomik ve kalkınma yardımı sağlama girişimlerinde bulunmuş ve insani yardımların siyasi gelişmelere bağlanmaması gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Bu tutum, bir yandan İslamabad'ın güvenlik algısında ve stratejik düşüncesinde komşudaki iç gelişmelere yönelik belirgin bir kaymayı yansıtmaktadır. Öte yandan, bu yaklaşım, iki temel bulguyu da ortaya koymaktadır. Birincisi, Afganistan'ın ekonomik çöküşü durumunda yakın komşuların kırılganlığın ön saflarında yer alacağı öngörülmektedir; bu durum, özellikle olası mülteci krizleri bağlamında Pakistan'daki çok yönlü güvenlik ve sosyal kırılganlıkları arttırmaktadır. İkincisi, güvenli ve istikrarlı bir Afganistan, Güney ve Orta Asya arasındaki ekonomik entegrasyonu destekleyebilir; bölgesel ticaret, ulaşım ve büyük altyapı projeleri aracılığıyla Pakistan'ın kırılgan ekonomisine katkıda bulunabilir.

Buna karşın, Pakistan, birkaç ciddi endişeyi de gündemde tutmaktadır. Taliban'ın Durand Hattı'nı resmî sınır olarak tanıması ve Afgan Talibanı ile tarihsel bağları bulunan, çoğunluğu Peştun kökenli Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunun sınır bölgelerindeki artan faaliyetleri, İslamabad'ın doğrudan müdahalesiyle çözülemeyen iki başlıca zorluk olarak öne çıkmaktadır. Bu unsurlar, 2023-2025 yılları arasında Kabil ve İslamabad arasında potansiyel

²⁷ Hamid Dorj (2023), "US foreign policy on Afghanistan and the Issue of the Taliban Regaining Power", s. 81.

yeni sınır askerî çatışmalarına zemin hazırlamıştır. Taliban, Doha’da militanların Afgan topraklarını kullanarak başka ülkelere saldırmasını engelleyeceğine dair söz vermiş olsa da, bu tür garantilerin uygulanabilirliği daha çok Batılı ülkeler açısından geçerlilik kazanmakta, bölge ülkeleri için sınırlı etki göstermektedir.²⁸

3. Afganistan ile Pakistan Arasındaki Son Çatışmanın Nedenleri

3.1. Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) Çatışması

Afganistan ile Pakistan arasındaki son çatışmanın en önemli nedeni, Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) konusundaki anlaşmazlıktır. Pakistan, Afganistan İslam Emirliği’nin TTP’yi desteklediğini ve militanlara Afganistan topraklarında sığınak sağladığını iddia etmektedir. Buna karşılık, Afganistan İslam Emirliği, Pakistan’ın Afgan topraklarına ve varsayımsal Durand Hattı boyunca saldırılar gerçekleştirdiğini ileri sürmektedir. Bu durum, sınır boyunca güvenlik sorunlarının artmasına ve IŞİD bağlantılı unsurların barınmasına yol açmaktadır. Karşılıklı suçlamalar, çatışmanın temel nedeninin TTP olduğunu açıkça ortaya koymaktadır; zira Pakistan, Afganistan’a yönelik her askerî müdahalesini TTP üslerini hedef aldığı iddiasıyla gerekçelendirmektedir. Pakistan’da 2007 yılında kurulan Tehreek-i Taliban Pakistan (TTP), kuruluşunun ardından 2014 ve 2015 yıllarında yaşanan iç anlaşmazlıklar ve örgütsel sorunlar nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaşmıştır. Ancak grup, 2018 yılında yeniden yapılanma sürecine girerek faaliyetlerini sürdürmeye başlamış ve Pakistan’daki askerî mevziler ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemiştir.²⁹

TTP’nin yeniden yoğunlaşan saldırılarının ardından, Pakistan, Afganistan İslam Emirliği’nden Afganistan içinde Pakistan Talibani’na yönelik kapsamlı askerî operasyonlar başlatmasını talep etmiştir. Pakistan yönetimi, İslam Emirliği’nin bu yönde bir adım atmaması hâlinde Pakistan Ordusu’nun doğrudan Afgan topraklarında operasyon yürütmek zorunda kalacağını ifade ederek açık bir güvenlik uyarısında bulunmuştur. Afganistan İslam Emirliği ise tüm bu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir. İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, Pakistan’ın suçlamalarını “*İslam Emirliği aleyhine yürütülen propaganda*” olarak nitelendirmiş ve Afganistan’da hiçbir bölge ülkesinin güvenliğini tehdit eden örgütün barındırılmadığını belirtmiştir. Benzer şekilde, İslam Emirliği Sözcüsü Zabihullah Mücahit de Pakistan’ın iddialarını geri çevirerek şu açıklamada bulunmuştur: “*Pakistan, kendi güvenliğini sağlamak*

²⁸ Mohammad Bagher Makramipour & Shohreh Pirani (2024), “Comparative Study of the Foreign Policy of the United States of America towards Afghanistan during the Presidency of Donald Trump and Joe Biden”, *Quarterly Journal of International Political Studies*, 4(2), ss. 16-17.

²⁹ Mahmut Yaşar (2022), “Pakistan Talibani ve Pakistan’ın Ulusal Güvenliğine Etkileri”, ss. 12-15.

yerine bir kez daha Afganistan'ı suçladı. İslam Emirliği, bu tür eylemleri desteklemediği gibi kınamaktadır; ancak Pakistan içindeki saldırıları önlemek İslam Emirliği'nin sorumluluğunda değildir. Pakistan kendi güvenliğini bağımsız biçimde sağlamalıdır.” Bu karşılıklı açıklamalar, TTP meselesinin iki ülke arasındaki güvenlik krizinin merkezinde yer aldığını ve tarafların sorumluluk algılarının tamamen farklılaştığını ortaya koymaktadır. İslam Emirliği'nin, Afganistan topraklarının hiçbir yabancı aktöre karşı kullanılmasına izin verilmeyeceğine ilişkin tekrar eden açıklamalarına rağmen, Pakistan, bu güvenceyi yeterli bulmamış ve sınır ötesi operasyonlarını sürdürmüştür.³⁰

Nisan 2022'de, Pakistan savaş uçakları, Afganistan'ın Host ve Kunar vilayetlerinde hava saldırıları düzenlemiştir. Afgan kaynaklara göre bu saldırılarda 47 kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 22 kişi yaralanmıştır. Pakistan, bu saldırıların Tehreek-i Taliban Pakistan (TTP) yapılanmasına yönelik operasyonlar olduğunu açıklamıştır. Benzer biçimde, 18 Mart 2024'te Pakistan Hava Kuvvetleri Afganistan'daki Host bölgelerinde hedeflere operasyon düzenlemiş, 10 Ocak 2025'te ise Kunar vilayetinin Raskan ilçesi Pakistan savaş uçakları tarafından hedef alınmıştır. Pakistan hükümeti, tüm bu operasyonların TTP'nin Afganistan içindeki karargâhlarına odaklandığını ileri sürmüştür. Bununla birlikte, gerilim, 9 Ekim 2025'te Pakistan'ın Kabil'e yönelik saldırısı ile daha da tırmanmıştır. Afganistan İslam Emirliği, bu saldırıları devlet egemenliğinin ihlali olarak değerlendirerek uluslararası hukukun meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde yanıt verdiğini belirtmiştir. Emirlik yetkililerine göre, Afgan güçleri, Durand Hattı boyunca karşı saldırılar düzenlemiştir. Sözcü Zabihullah Mücahit, bu operasyonlarda 58 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve yaklaşık 29 askerin yaralandığını açıklamıştır. Bu rakamlar, Pakistan tarafından ise doğrulanmamıştır.³¹

3.2. Hindistan Faktörü ve Pakistan'ın Stratejik Tepkisi

Hindistan'ın rolüne ilişkin tehdit odaklı bakış açısı, İslamabad'ın güvenlik düşüncesinde stratejik derinlik doktrinini şekillendirmede belirleyici bir unsur olmanın yanı sıra, İngilizlerin Hindistan'dan çekilmesinden bu yana süregelen tarihsel bir eğilimi de yansıtmaktadır. Bu çerçevede, yaklaşık 2007 yılına kadar Hindistan'ın Afganistan'daki hedefleri büyük ölçüde Pakistan'a yönelik kaygılar temelinde özetlenebilir: Afganistan'da laik ve milliyetçi hükümetleri destekleyerek bölgesel nüfuzunu arttırmak; enerji diplomasisi kapsamında Orta

³⁰ Morteza Sheikh Darreh Ney & Hosein Moein Abadi Bidgoli (2024), “Resurgence of Terrorist Groups in Pakistan under the Rule of the Islamic Emirate of the Taliban in Afghanistan: A Case Study (TTP)”, ss. 102-104.

³¹ Seyyed Asghar Keyvan Hosseini & Seyyed Mehdi Mousavi Kia (2025), “Pakistan's Foreign Policy towards Afghanistan Based on ‘Strategic Depth’ (1950–2025)”, *International Journal of Central Eurasia Studies*, 18(2), s. 22.

Asya ülkelerine erişim sağlamak amacıyla Afganistan'ı bir araç olarak kullanmak; Pakistan'ın Afganistan'daki müdahalelerini sınırlamak ve İslamcı hükümet ile Pakistan'a olan ideolojik yakınlığı etkisiz hâle getirmek. Bu bağlamda, Pakistan açısından Hindistan'ın nüfuzunu sınırlamak, yalnızca doğrudan güvenlik çıkarlarını korumakla kalmayacak, aynı zamanda Afganistan'ın şiddetli rakipler tarafından düşmanca bir şekilde kuşatılmasını engelleyerek bölgesel dengeyi sürdürmeye hizmet edecektir.³²

Afganistan ile Pakistan arasındaki son gerilimde Hindistan'ın bölgesel rolü de önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Pakistan, Afganistan Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki'nin Hindistan'a gerçekleştirdiği ziyaretten kısa süre sonra Kabil'e saldırıda bulunmuştur. Muttaki'nin bu ziyareti, Afganistan İslam Emirliği'nin Yeni Delhi ile uzun yıllar sonra gerçekleştirdiği ilk üst düzey resmî temas olması bakımından dikkat çekmiştir. Pakistan açısından Hindistan'ın Afganistan'daki etkisinin artması, uzun süredir izlediği “*stratejik derinlik*” politikasının zayıflaması anlamına gelmektedir. İslamabad, geleneksel olarak Afganistan'ın kendi güvenliği açısından “*arka cephe*” niteliğinde olmasını hedeflemekte ve Hindistan'ın Afganistan üzerinden Pakistan'a yönelik siyasi, ekonomik veya istihbarî nüfuz kazanmasını ulusal güvenlik tehdidi olarak görmektedir. Bu bağlamda, Muttaki'nin Hindistan ziyareti, Pakistan tarafından Afganistan'ın Hindistan'a yaklaşması olarak yorumlanmış ve bölgesel güç dengelerinin değişebileceği yönünde kaygı yaratmıştır. Bu durum, Pakistan'ın Afganistan'a yönelik baskıyı artırmasında ve Kabil'e yönelik saldırıyı gerekçelendirmesinde etkili bir faktör olarak değerlendirilebilir.³³

Afganistan İslam Emirliği heyetinin Hindistan ziyareti, diplomatik açıdan son derece dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Afganistan Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki ve beraberindeki heyet, Hindistanlı yetkililer tarafından alışılmadık dışında sıcak ve üst düzey bir protokolle karşılanmıştır. Bu durum, Afganistan İslam Emirliği ile Hindistan arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girebileceğine işaret etmektedir. Ziyaretin en önemli boyutlarından biri, Muttaki'nin Darul Ulum Deoband'ı ziyaret etmesidir. Bu kurum, Afganistan'da hâkim olan Deobandi çizgisiyle tarihsel ve ideolojik bağlara sahip olmasına rağmen, 1950'lerden bu yana hiçbir Afgan üst düzey yetkili tarafından resmî olarak ziyaret edilmemiştir. Dolayısıyla, bu ziyaret hem sembolik, hem de stratejik bir öneme sahiptir. Dikkat çekici bir diğer unsur ise

³² Hüsamettin İnaç & Mohammad Monir Amini (2024), “Afganistan ve Pakistan Jeopolitiğinin Güney Asya Güvenlik Mimarisine Etkileri”, *Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisi*, 5(1), ss. 151-152.

³³ Sayed Abdul Qaium Sajjadi & Mohammad Reza Sirat (2025), “The India-Pakistan Conflict: Divergent Perceptions and Conflicting Interests in Afghanistan”, *Political & International Studies of Khatam Al-Nabieen University*, 2(2), ss. 105-107.

Hindistan'da iktidarda bulunan Bharatiya Janata Partisi-BJP'nin milliyetçi ve çoğunlukla İslam karşıtı söylemleriyle bilinen bir parti olmasına rağmen, Afganistan İslam Emirliği'nin Dışişleri Bakanı'nı sıcak bir şekilde karşılamasıdır. Hatta hükümet, Muttaki'nin Deoband'ı resmî olarak ziyaret etmesine izin vermiştir. Bu durum, Hindistan'ın Afganistan politikası açısından pragmatik ve stratejik hesaplamaların öne çıktığını göstermektedir.³⁴

Hindistan'ın Afganistan ile doğrudan bir sınırı bulunmamasıyla birlikte, Yeni Delhi'nin resmî söyleminde Gilgit-Baltistan üzerinden Afganistan'la sınır paylaşımı iddiası zaman zaman vurgulanmaktadır. Hindistan, Gilgit-Baltistan'ı tarihsel olarak kendi egemenlik sahası olarak görmekte; bu bağlamda bölgeyi stratejik hinterlandının bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle, Pakistan, hem söz konusu bölgenin siyasi statüsünü korumayı, hem de Afganistan'da Hindistan etkisini sınırlamayı dış politikasının önemli unsurlarından biri hâline getirmiştir. Emir Han Muttaki'nin Hindistan ziyareti, özellikle Afganistan İslam Emirliği düzeyinde ilk resmî temaslardan biri olması nedeniyle Pakistan'da ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır. Ziyaret sonrasında yalnızca endişe değil, aynı zamanda İslamabad'da belirgin bir öfke ve tepki duygusu da ortaya çıkmıştır. Ziyaretin zamanlaması ve Hindistan'ın heyete gösterdiği sıcak karşılama, Pakistan'ın bu tepkisini daha da pekiştirmiştir.

Her ne kadar Hindistan'ın İslam Emirliği ile ilişkileri sınırlı ve daha çok sembolik nitelikte olsa da, Yeni Delhi'nin ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından bölgedeki nüfuzunu koruma çabası dikkat çekmektedir. Hindistan, özellikle Çin ve Pakistan'ın Afganistan'daki etkinliğine karşı dengeleyici bir aktör olarak varlığını sürdürmek istemektedir. Bu stratejik yaklaşım, Hindistan'ın Afganistan'a yönelik temkinli fakat sürekli diplomatik angajmanını açıklamaktadır. Bu bağlamda, Hindistan'ın İslam Emirliği ile göreceli yakınlaşması ile Muttaki'nin Yeni Delhi ziyareti, Pakistan tarafından Afganistan-Hindistan ilişkilerinin güçlenmesi yönünde bir işaret olarak yorumlanmıştır. Bu durum, Pakistan'ın geleneksel “stratejik derinlik” konsepti açısından riskli görülmüş ve İslamabad'ın Kabil üzerindeki baskıyı artırmasına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla, Pakistan'ın Kabil'e yönelik saldırısını yalnızca TTP meselesi ile değil, aynı zamanda Afganistan'ın Hindistan'la yakınlaşmasını engelleme amacıyla yürüttüğü bir güç gösterisi olarak değerlendirmek mümkündür.³⁵

³⁴ Muhktar Vefaei (2026), “Eşref Gani ve Diğer Yetkililer Sürgünde Ne Yapıyorlar?”, *The Persian Independent*, Erişim Tarihi: 10.02.2026, Erişim Adresi: <https://www.kisa.link/siCnF>.

³⁵ Ehsan Jafari Far vd. (2023), “Pakistan-Afganistan İlişkilerinin İç ve Bölgesel Değişkenler Işığında İncelenmesi (2021-2022)”, s. 167.

3.3. Afganistan-Pakistan Çatışmasında ABD Faktörü: Dolaylı Baskı İddiaları

Afganistan ile Pakistan arasındaki son çatışmanın arka planında ABD'nin rolü olduğu yönünde çeşitli bölgesel yorumlar bulunmaktadır. Bazı analizlere göre, ABD'nin son dönemde Afganistan İslam Emirliği'ne yönelik diplomatik baskısını arttırdığı ve özellikle Bagram Hava Üssü'nün devri konusunda taleplerde bulunduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddialar, ABD veya Afganistan İslam Emirliği tarafından resmî düzeyde doğrulanmamıştır. Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın “*Taliban Bagram'dan vazgeçmezse çok kötü şeyler olacak*” şeklindeki açıklamasının çeşitli siyasi çevrelerde dile getirilmesi, bu tartışmaların kamuoyunda daha görünür hâle gelmesine yol açmıştır. Bu açıklamanın bağlamı ve doğruluğu resmî olarak teyit edilmemiş olsa da, bölgedeki algısal etkisi dikkate değerdir. Ayrıca Pakistan Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in Donald Trump ile yaptığı görüşmeler ve iki taraf arasındaki yakın temaslar, bazı çevrelerde ABD'nin Pakistan üzerinden Afganistan İslam Emirliği üzerinde baskı kurmaya çalıştığı yönünde bir algının oluşmasına neden olmuştur. Bu değerlendirmeler, daha çok bölgesel yorumlara, güvenlik analizlerine ve jeopolitik spekülasyonlara dayanmaktadır. Dolayısıyla, ABD faktörü, mevcut çatışmanın dolaylı etki alanlarından biri olarak ele alınabilir; ancak bu etkinin niteliği resmî açıklamalara değil, bölgesel analizlere ve politik söylemlere dayandığı için temkinli bir biçimde değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, ABD'nin Afganistan'daki gelişmeleri Pakistan, Çin ve İran bağlamında stratejik bir çerçevede takip ettiği ve bölgedeki güç dengeleri açısından Afganistan üzerinde dolaylı etki yaratmaya çalıştığı genel olarak kabul gören bir durumdur.³⁶

Pakistan'ın Kabil'i doğrudan hedef alan saldırısı, iki ülke ilişkileri tarihinde ilk kez gerçekleşmiş ve bölgesel siyasette yeni bir tırmanma seviyesine işaret etmiştir. Bu olağan dışı gelişme, yalnızca Afganistan-Pakistan geriliminin teknik bir boyutu olarak değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel aktörlerin (özellikle ABD'nin) dolaylı etkisi bağlamında da değerlendirilmiştir. Bazı bölgesel analizlere göre, ABD'nin Pakistan üzerinden Afganistan İslam Emirliği'ne baskı kurmaya çalıştığı yönünde iddialar gündeme gelmektedir. Bu iddialar, özellikle Washington'ın Bagram Hava Üssü'nün devri gibi taleplerinin olduğu ve Afganistan İslam Emirliği'nin bu talepleri kabul etmemesi durumunda Pakistan aracılığıyla baskının arttırıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu çerçevede, Pakistan'ın Kabil'i doğrudan hedef alması, bazı uzmanlar tarafından ABD'nin “*dolaylı bir mesajı*” olarak değerlendirilmektedir.

³⁶ Aliakbar Dabiri vd. (2017), “Evaluation of Geopolitical Variables' Impact on the Formation and Activity of Terrorist Groups (Case Study: Border Areas of Afghanistan and Pakistan)”, *Research Political Geography Quarterly*, 2(3), s. 173.

Bu analizlere göre, ABD'nin amacı, İslam Emirliği'ni şu iki konuda ikna etmektir: İlk olarak, Washington'ın taleplerine uyulmaması hâlinde Afganistan'ın yeniden uluslararası bir güvensizlik merkezi hâline gelebileceği. İkincisi ise, İslam Emirliği'nin bölgesel meşruiyet kazanabilmek için bazı stratejik tavizler vermek zorunda kalacağı. Bu düşünceler, resmî düzeyde doğrulanmış bilgiler olmamakla birlikte, Afganistan'daki güç dengelerini ve Pakistan ile ABD arasındaki yakın temasları dikkate alan bölgesel yorumlar çerçevesinde dile getirilmektedir. Dolayısıyla, ABD faktörü, mevcut çatışmada dolaylı, algısal ve stratejik bir etken olarak değerlendirilebilir; ancak bu tür değerlendirmeler ihtiyatla ele alınmalıdır.³⁷

Sonuç

Bu makale, Pakistan'ın kuruluşundan bu yana, özellikle de 11 Eylül 2001'den 2025'e kadar Afganistan'a yönelik stratejik derinlik politikasının evrimini inceleyerek, ülkenin güvenlik stratejisinin değişen bölgesel ve uluslararası koşullara nasıl uyum sağladığını kapsamlı bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın bulguları, “stratejik derinlik” politikasının Pakistan'ın batı komşusuna yönelik stratejik kültürünün bir unsuru olarak değerlendirilebilmesine rağmen, politikaların doğasında, hedeflerinde ve uygulanma araçlarında zaman içerisinde temel değişiklikler meydana geldiğini göstermektedir. Bu politika, Pakistan'ın Hindistan gibi güçlü bir düşman ile kendi topraklarında Peştun nüfusunu destekleyen Afganistan arasında sıkışmış olmasına dayanan kalıcı jeopolitik kaygılar temelinde şekillenmiş ve yürütülmüştür. Zaman içerisinde, bu yönelim, ideolojik bileşenler ve vekâlet gruplarına dayalı güvenlik çözümlerine yönelme ile zenginleştirilmiş; bu yaklaşım kısa vadede bazı başarılar sağlasa da, uzun vadede Pakistan'ın güvenliği ve istikrarı için yıkıcı sonuçlar doğurmuştur.

Ağustos 2021'de uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yeniden iktidara gelmesi, Pakistan-Afganistan ilişkilerinde stratejik derinlik politikasının evriminin gerçek bir sınavını teşkil eden yeni bir dönemi başlatmıştır. Bazı gözlemciler, bu evrimi Pakistan'ın geleneksel politikasının devamı olarak yorumlasa da, kanıtlar, İslamabad'ın geçmiş politikaları tekrarlamak yerine Kabil ile daha dengeli ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki kurmaya odaklandığını göstermektedir. Bu yeni yaklaşımın en önemli sonucu, hükümetin Afganistan'daki güvenlik inşasında jeo-ekonomik bileşenlerin rolünü artırma yönündeki

³⁷ Amin Kiani Haftlang & Hamed Mohaghignia & Hossein Karimifar & Fereydoun Akbarzadeh (2023), “The Geopolitical Consequences of America's Withdrawal from Afghanistan in the Political Space of West Asia”, ss. 171-172.

ısrarıdır. Stratejik derinlik politikasındaki bu evrimin potansiyel ve somut göstergeleri, çeşitli vaka incelemelerinde gözlemlenebilmektedir.

İslamabad, Hindistan'ın Afganistan'da meşru bir paydaş olarak varlığını kabul etmektedir ve Pakistan'ın stratejik çıkarlarına aykırı bir davranış sergilemediği sürece Hindistan'ın Batı ülkelerinin gölgesinde hareket etmesine karşı herhangi bir olumsuz tutum geliştirmemektedir. Bu yaklaşım, Pakistan'ın Afganistan politikası bağlamında tehdit algısının daha ölçülü bir çerçeveye taşındığını ve bölgesel aktörlerle ilişkilerde risk yönetimine dayalı bir stratejik pragmatizmin benimsendiğini göstermektedir.

İslamabad, Afganistan'da ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için özellikle bölgesel düzeyde ulaşım altyapısı ve bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu yaklaşım, Kabil ekonomisinin çöküşünün önlenmesi ve bölgesel ticaret ile entegrasyonun sürdürülmesi amacıyla geliştirilmiş stratejik bir perspektifi yansıtmaktadır. Dolayısıyla, Pakistan, güvenlik odaklı politikasını yalnızca askerî ve istihbarî araçlarla sınırlamak yerine, ekonomik ve lojistik iş birliği mekanizmalarını da stratejik hedeflerin bir parçası olarak değerlendirmektedir.

Bu stratejik geçişin nihai başarısı, Pakistan'da ordu ile sivil siyaset arasındaki mevcut iç bölünmelerin etkin bir şekilde giderilmesine ve Afganistan ile barış içinde bir arada yaşamaya yönelik pratik ve tutarlı bir bağlılığın sergilenmesine bağlıdır. Bu durum, hem iç politika uyumunun sağlanmasının, hem de bölgesel güvenlik ve diplomasi hedeflerinin gerçekleştirilmesinin ön koşulu olarak görülmektedir.

Bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeler, özellikle Çin'in küresel bir ekonomik aktör olarak yükselişi ve Kuşak ve Yol Girişimi, Pakistan'a bölgesel istikrarın sağlanmasını ve iç ekonomik kalkınmayı destekleyecek yeni fırsatlar sunmuştur. Bu bağlamda, Pakistan'ın Çin ile geliştirdiği kapsamlı stratejik ortaklık, yalnızca gerekli finansal kaynakların temin edilmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik iş birliği ve bölgesel istikrara dayalı olarak Afganistan ile etkileşim kurabileceği yeni bir çerçeve de oluşturmaktadır. Bu yaklaşım, Pakistan'ın ekonomik ve güvenlik stratejilerini entegre etme yönündeki çabalarını güçlendirmekte ve Afganistan politikasında jeo-ekonomik boyutun artan önemini göstermektedir.

Son olarak, uluslararası baskılar ve bölgedeki çok sayıda aktör, Pakistan'ın stratejik derinlik politikasının evriminde belirleyici bir rol oynamıştır. Afganistan denkleminde yeni bölgesel ve bölge ötesi aktörlerin dâhil olması, güç dengesini Pakistan açısından değiştirerek ülkenin Afganistan'daki gelişmeler üzerinde artık münhasır kontrol sahibi olamayacağını göstermiştir.

Hindistan'ın Afganistan'daki aktif varlığı, İran'ın etkisinin genişlemesi ve Orta Asya ülkelerinin Afganistan üzerinden küresel pazarlara erişim çabaları, Pakistan'ın tek taraflı politikalarını sınırlayan rekabetçi bir ortam yaratmıştır. Bu durum, Pakistan'ın Afganistan'a yönelik stratejik yaklaşımında köklü bir dönüşümü temsil etmektedir. Bu değişimin sürdürülebilirliği, pragmatik ve esnek politikaların sürdürülmesine, Pakistan'ın karar alma mekanizmasındaki yapısal çelişkilerin giderilmesine ve yeni Afganistan politikasında ulusal mutabakatın tesis edilmesine bağlıdır. Pakistan'ın deneyimi, bölgedeki diğer ülkeler için stratejik politikaları değişen çevresel koşullara uyarlamanın gerekliliği ve yıkıcı rekabet yerine bölgesel istikrara öncelik vermenin önemi konusunda önemli dersler sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Alipour, F. Mohammad & Modarres, Mohammad Vali & Gholipour, Alireza Khoda (2021), “Pakistan’s Strategic Culture and Foreign Policy to words Afghanistan”, *Iranian Research Letter of International Politics*, 9(1), ss. 269-294.
- Arjmand, Mohammad Jafar Javadi (2009), “Taliban Moments and Their Impact on Relations between Pakistan, Afghanistan and the United States”, *Central Eurasian Studies*, 2(3), ss. 43-60.
- Burget, Fazıl Ahmed (2021), “Afganistan ve Çevresini Anlamak-1: Pakistan-Afganistan İlişkilerine Etki Eden Faktörler”, TEPAV, 31.10.2021, Erişim Tarihi: 11.12.2025, Erişim Adresi: <https://tepav.org.tr/tr/haberler/s/10374>.
- Dabiri, Aliakbar vd. (2017), “Evaluation of Geopolitical Variables’ Impact on the Formation and Activity of Terrorist Groups (Case Study: Border Areas of Afghanistan and Pakistan)”, *Research Political Geography Quarterly*, 2(3), ss. 163-192.
- Dewlatyar, Ahmad Khan (2021), “The Factors that Led to the Taliban’s Return to Power and the Future of Afghanistan”, *Bölgesel Araştırmalar Dergisi*, 5(2), ss. 433-455.
- Dorj, Hamid (2023), “US foreign policy on Afghanistan and the Issue of the Taliban Regaining Power”, *Defense Policy*, 32(124), ss. 69-99.
- Gawhary, Samaruddin (2025), “Taliban: Ortaya Çıkış, Mücadelesi ve Yönetim Süreci”, *Evliya Çelebi Siyasal Bilimler Dergisi*, 3, ss. 39-62.
- Haftlang, Amin Kiani & Mohaghignia, Hamed & Karimifar, Hossein & Akbarzadeh, Fereydoun (2023), “The consequences of America’s withdrawal from Afghanistan on the geopolitics of West Asia”, *Journal of Geography*, 21(78), ss. 157-180.
- Hedayati Shahidani, Mehdi & Rızapour, Danial (2020), “Effective Factors on the Continuation of Security Crisis in Pakistan and its Consequences”, *Journal of Subcontinent Researches*, 12(39), ss. 283-303.
- İnaç, Hüsamettin & Amini, Mohammad Monir (2024), “Afganistan ve Pakistan Jeopolitiğinin Güney Asya Güvenlik Mimarisine Etkileri”, *Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisi*, 5(1), ss. 141-157.
- İnaç, Hüsamettin & Sada, M. Rafiq Sada (2021), *Taliban’ın Afganistan’i: Devlet, Toplum, Siyaset*, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.

- Jafari Far, Ehsan vd. (2023), “Pakistan-Afganistan İlişkilerinin İç ve Bölgesel Değişkenler Işığında İncelenmesi (2021-2022)”, *The Journal of Foreign Policy*, 37(1), ss. 149-180.
- Keyvan Hosseini, Seyyed Asghar & Mousavi Kia, Seyyed Mehdi (2025), “Pakistan’s Foreign Policy towards Afghanistan Based on ‘Strategic Depth’ (1950–2025)”, *International Journal of Central Eurasia Studies*, 18(2), ss. 1-28.
- Makramipour, Mohammad Bagher & Pirani, Shohreh (2024), “Comparative Study of the Foreign Policy of the United States of America towards Afghanistan during the Presidency of Donald Trump and Joe Biden”, *Quarterly Journal of International Political Studies*, 4(2), ss. 1-31.
- Nazari, Mohammad Ishak & Progonati, Erjada (2023), “Kuruluşundan Günümüze Pakistan Dış Politikasında Afganistan ve İki Ülke Arasındaki İlişkiler”, *Akademik Açı*, 3(2), ss. 131-166.
- Ney, Morteza Sheikh Darreh & Bidgoli, Hosein Moein Abadi (2024), “Resurgence of Terrorist Groups in Pakistan under the Rule of the Islamic Emirate of the Taliban in Afghanistan: A Case Study (TTP)”, *Political Studies of Islamic World*, 13(2), ss. 97-111.
- Nia, Mahdi Mohammad & Pourhassan, Naser (2023), “Pakistan Army and Foreign Policy (Case Study: Kashmir Crisis, Durand Crisis and Terrorism)”, *Journal of Crisis Studies of the Islamic World*, 10(4), ss. 112-136.
- Özdal, Barış & Karaca, Kutay (2020), *Diplomasi Tarihi 1*, Bursa: Dora Basım Yayınevi.
- Sajjadi, Sayed Abdul Qaium & Sirat, Mohammad Reza (2025), “The India-Pakistan Conflict: Divergent Perceptions and Conflicting Interests in Afghanistan”, *Political & International Studies of Khatam Al-Nabieen University*, 2(2), ss. 95-119.
- Şeyhanlıoğlu, Hüseyin (2021), *Asya’nın Kalbi Afganistan*, İstanbul: KDY.
- Vefaei, Muhktar (2026), “Eşref Gani ve Diğer Yetkililer Sürgünde Ne Yapıyorlar?”, *The Persian Independent*, Erişim Tarihi: 10.02.2026, Erişim Adresi: <https://www.kisa.link/siCnF>.
- Yaşar, Mahmut (2022), “Pakistan Talibanı ve Pakistan’ın Ulusal Güvenliğine Etkileri”, *Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(26), ss. 188-208.

TURKISH FOREIGN POLICY DURING THE COLD WAR ERA (1945-1990)Behçet Kemal YEŞİLBURSA¹

Abstract: This article examines the evolution of Turkish foreign policy during the Cold War era (1945–1990), highlighting its strategic orientation, key turning points, and underlying dynamics. Initially shaped by the Soviet threat and territorial demands in 1945, Türkiye adopted a firmly pro-Western stance, culminating in its accession to NATO in 1952 and participation in regional security pacts such as the Balkan and Baghdad Pacts. The study traces how Türkiye’s foreign policy, anchored in Western alignment, gradually diversified in response to changing international conditions, including détente, the Cyprus crisis, and the emergence of a multipolar world order. The analysis explores critical phases: the consolidation of Western ties (1945–1965), the shift toward a more balanced approach following the Johnson Letter and Cyprus crisis (1965–1973), the active diplomacy and strategic recalibration after the 1974 Cyprus operation (1973–1983), and the deepening of U.S. relations amid regional challenges and European integration efforts (1983–1991). Drawing on archival sources and scholarly literature, the article argues that while Türkiye maintained its Western orientation throughout the Cold War, it simultaneously pursued pragmatic adjustments to safeguard national interests, manage regional conflicts, and respond to global transformations.

Keywords: *Turkish Foreign Policy, Cold War, NATO, Cyprus crisis, Turkish-American relations.*

Article Category: International Relations / History

Date of Submission: 13.01.2026

Date of Acceptance: 11.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18650906](https://doi.org/10.5281/zenodo.18650906)

¹ Prof. Dr., Bursa Uludağ University.
Email: bkyesilbursa@uludag.edu.tr / behcetyesilbursa@yahoo.com.
ORCID: [0000-0001-6309-5703](https://orcid.org/0000-0001-6309-5703).

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI 1945-1990)

Öz: Bu makale, Soğuk Savaş dönemi (1945–1990) boyunca Türk dış politikasının evrimini, stratejik yönelimini, temel dönüm noktalarını ve altında yatan dinamikleri incelemektedir. Başlangıçta 1945'teki Sovyet tehdidi ve toprak talepleriyle şekillenen Türkiye, kesin bir Batı yanlısı tutum benimsemiş, 1952'de NATO'ya katılımı ve Balkan ile Bağdat Paktları gibi bölgesel güvenlik girişimleriyle bu yönelimini pekiştirmiştir. Çalışma, Türkiye'nin Batı'ya bağlı dış politikasının, Johnson Mektubu, Kıbrıs krizi ve çok kutuplu dünya düzeninin ortaya çıkışı gibi değişen uluslararası koşullara yanıt olarak nasıl çeşitlendiğini izlemektedir. Analiz, kritik aşamaları ele almaktadır: Batı ile ilişkilerin pekiştirilmesi (1945–1965), Johnson Mektubu ve Kıbrıs krizi sonrası daha dengeli bir yaklaşım (1965–1973), 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasında aktif diplomasi ve stratejik yeniden düzenleme (1973–1983) ve bölgesel sorunlar ile Avrupa entegrasyon çabaları eşliğinde ABD ile ilişkilerin derinleşmesi (1983–1991). Arşiv kaynakları ve akademik literatüre dayanarak, makale Türkiye'nin Soğuk Savaş boyunca Batı yönelimini korurken aynı zamanda ulusal çıkarlarını korumak, bölgesel çatışmaları yönetmek ve küresel dönüşümlere yanıt vermek için pragmatik ayarlamalar yaptığını savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Türk Dış Politikası, Soğuk Savaş, NATO, Kıbrıs krizi, Türk-Amerikan İlişkileri.*

Introduction: Methodology

This article adopts a historical-analytical research design to investigate the evolution of Turkish foreign policy during the Cold War period (1945–1990). The study employs a qualitative, document-based methodology, integrating both primary and secondary sources to establish an evidence-based narrative and analytical framework.

Primary sources constitute the core empirical foundation of the study and include archival materials from the UK National Archives (FO and FCO series), *Foreign Relations of the United States* (FRUS) volumes, parliamentary minutes, bilateral agreements, and contemporary diplomatic correspondence contained within the retrieved document. These materials allow for a direct examination of state-level perceptions, alliance dynamics, and policy responses as they unfolded.

Secondary sources, consisting of established scholarly monographs, journal articles, and regional studies on Turkish foreign policy and Cold War history, complement the primary materials by providing interpretive depth and historiographical context. The combination of these two layers supports a multidimensional understanding of Türkiye's strategic behaviour.

Analytically, the study applies a multi-theoretical framework comprising structural realism, neoclassical realism, balance-of-threat/alliance theory, and role theory. This integrated approach enables the examination of systemic pressures, domestic political constraints, elite threat perceptions, and identity-based role conceptions in explaining policy continuity and shifts.

To organize the empirical analysis, the Cold War period is divided into four analytically distinct phases (1945–1965, 1965–1973, 1973–1983, 1983–1991). Periodization facilitates structured comparison across different strategic environments and identifies critical junctures—such as the Johnson Letter (1964), the 1974 Cyprus intervention, and the U.S. arms embargo—where systemic and domestic factors intersected to reshape policy choices.

Overall, this methodology provides a rigorous, transparent, and theoretically informed basis for assessing Türkiye's foreign policy behaviour within the broader context of Cold War international politics.

1. Cold War

The Cold War can be defined as a state of extreme tension between the United States and the Soviet Union; and, although it did not break into all-out war, it was characterised by mutual

hostility and involvement in both covert warfare and war by proxy in a game of political one upmanship. It was the development of nuclear weapons that kept the Cold War “cold”, because any resort to war would have been suicidal, with both sides being totally devastated in the event. The struggle between the two sides was conducted indirectly, very often at considerable risk, and the resulting tensions ensured that both sides maintained a high and continuous state of readiness of war.

To understand the reasons behind the Cold War, it is necessary to go back to the origins of the Soviet state. The Russian Revolution of October 1917 resulted in the emergence of the Soviet socialist state. It was a new type of state that looked upon the outside world with both hope and fear: hope that the revolution would spread, but fear that it would be overpowered by its stronger, capitalist neighbours. Indeed, it was not until the Second World War and the defeat of Germany that the Soviet state stepped into the international arena. This was also the first time that it had close dealings with the United States, its main ideological opponent.

American politicians generally accepted that the Soviet Union would be a lasting, great power. In fact, many of them even thought they would be able to come to a mutual agreement with the Soviets at the end of the war. With the defeat of Germany and Japan, a vacuum had developed in Europe and Asia, and it needed to be filled. Americans were divided on whether or not the Soviets’ filling this gap would be a threat to their interests. President Roosevelt thought it would not, but his hopes of coexistence did not materialise. Doubts began to arise in spite of the meeting Yalta in February 1945. As a result, by 1947, a rift had developed between Moscow and Washington.

As Britain continued to decline as an economic and military great power after 1945, the United States and the Soviet Union emerged as the only truly great powers. The immense and real economic strength of the United States and the potential economic strength of the Soviet Union, together with their military and nuclear power after 1949, gave them the status of superpowers, overshadowing the rest of the world in power and influence.

These developments became more apparent during the 1950s as the two superpowers competed in developing more powerful nuclear weaponry. Both sides appeared willing to go to the very “*brink*” of war during crisis. This was the decade when the East-West tensions of the so-called “*Cold War*” – a term which the veteran American journalist Walter Lippman coined in the mid-1940s – were at their height. In this highly tense atmosphere, efforts to end nuclear testing failed, despite the risks of both fall-out and accidents. It was not until the late

1960s that a slightly more stable nuclear relationship became established. The Cuban missile crisis gave both superpowers a severe shock and led them to exercise more care when threatening each other with nuclear retaliation. However, it also encouraged the Soviet Union to expediate its programme of nuclear research and development, and by the early 1970s, it had caught up with the United States in the number and quality of its delivery systems. Ironically, this paved the way for limited strategic arms agreements and a measure of détente between them: the Soviets, now feeling more secure, felt they could afford to agree to a standstill in the deployment of certain categories of weapons.

Détente was not long lived. During the 1980s the United States, suspicious that the Soviet Union had used détente to get ahead of them in the development of shorter range and other nuclear missiles, embarked on a new rearmament programme. The advent of new leaders (Gorbachev) in Moscow led to a renewed search for nuclear arms limitation. However, relations between East and West remained tense, although the rivalry was much more muted in the mid-1980s than it had been earlier in the decade.

There are several issues surrounding the Cold War: who was responsible for it happening; the inevitability of the conflict; Stalin's real intentions regarding a post-war agreement; and the loss of a possible mutual opportunity for the world powers. This paper aims to outline the origins and surrounding issues of the Cold War. While doing so, it does not set out to blame any of the involved parties, but to attempt to unravel some of the complexities of the issues which gave rise to the Cold War and to consider whether the whole situation could have been avoided.

It would be reasonable to claim that the confrontation between the two world powers of the United States and the Soviet Unions was the event that had the most permanent impact on the emergent international system after the Second World War. Until 1991, the aggression between these two powers, in addition to that between the two power blocs and alliances that had arisen from the conflict represented the starting point that made it necessary, but difficult, to attempt at détente. Ever since the Russian October Revolution and the entry of the United States in 1917 into world politics, this conflict has been depicted as "*the decisive battle*" between Capitalism and Communism, Pluralism and Totalitarianism, and the Liberal-democratic and the State Socialist systems.²

² Wilfried Loth (1988), *The Division of the World, 1941-1955*, London: Routledge, pp. 1-9.

There is a great body of literature on the history of the Cold War and the détente, and of the diverse interpretative models that set out to explain it. Indeed, the differing interpretations over time became very much part of the conflict. Following the antagonistic character of East-West relations, the literature on the Cold War was marked by three opposing basic positions. The first, which predominated in the Western literature, was “*traditional*” thesis of Soviet expansionism as the cause of the conflict. The second was the “*revisionist*” thesis of the economic imperialism of the United States as the central factor in world politics since the Second World War. Both standpoints suffered from a lack of empirical documentation and therefore, rational objectivity.³

The conflicts that underpinned the interpretations of the Cold War were considerable. On the one hand, proponents of the revisionist stance accused the traditionalists of having an insufficient theoretical basis. On the other, traditionalists accused revisionists of inadequate academic solidity. Moreover, in both camps, there was uncertainty as to whether the Cold War was the inevitable result of a collision between two opposing social systems, or whether it was a result of an avoidable provocateur mechanism of mutual errors of judgement and panic reactions.⁴

Given these shortcomings, the third, or “*post-revisionist*”, thesis was proposed by John L. Gaddis, George C. Herring, Martin J. Sherwin, Geir Lundestad, and Daniel Yergin. They undertook an unprecedented empirical analysis of US foreign policy in the war and post-war eras, which allowed for a degree of progress in historical understanding hitherto impossible in the era of détente politics.⁵

The East–West confrontation shaped relations among states, economies, cultures, and societies between 1945 and 1991. This conflict constituted a geopolitical and ideological struggle that encompassed not only military forces and material resources, but also competing ideas and value systems. Although historians have examined the origins, developments, and consequences of the Cold War, relatively few have done so from the vantage point of the Soviet Union. The opening of archives in Russia and Eastern Europe has enabled Vladislav

³ *Ibid.*, pp. 1-9.

⁴ Michael Leigh (1974), “Is there a revisionist thesis on the Origins of the Cold War?”, *Political Science Quarterly*, 89, pp. 101-106.

⁵ Wilfried Loth (1988), *The Division of the World, 1941-1955*, pp. 1-9.

M. Zubok to produce the first comprehensive international study that interprets the conflict through the lens of the Kremlin.⁶

The definition of the Cold War in terms of its beginning and end is also a matter open to debate. Taking the way people saw themselves and the modes of speech they used at the time as the decisive criteria would place the beginning of the Cold War in 1947, and the end after the Cuban crisis of 1962. Alternatively, emphasising the system conflict between the United States and the Soviet Union and its effects on the European continent would date the beginning of the conflict from 1917, and bring it up to the beginning of the 1990s. Again, defining the Cold War as that period in which the antagonism between the United States and the Soviet Union dominated the international system, would mark 1943 as the beginning, with the end reaching the early 1990s. Given these varied and often imprecise uses of the term ‘Cold War’, for purposes of conceptualisation, the current study will limit the term to the central process from 1947 to 1991.⁷

This study’s evidence on Türkiye’s Cold War diplomacy can be coherently interpreted through a layered framework that combines structural realism (systemic bipolarity and alliance formation), neoclassical realism (domestic constraints and elite perceptions), balance-of-threat/alliance theory (NATO accession, pact politics), and role theory/English School (status-seeking, regional order-building). In a system defined by bipolar military structure yet evolving toward political multipolarity and economic turbulence, Ankara’s behaviour reveals how a middle power on a geopolitical fault line translates external constraints into policy via domestic filters and identity-laden role conceptions.

From 1945, Soviet pressure over territory and the Straits generated an existential threat perception; accordingly, Türkiye’s rapid Western alignment—Truman Doctrine support, Marshall aid uptake, and entry into NATO (1952)—mirrors structural realism’s prediction that vulnerable states bandwagon with a security-providing bloc to balance a proximate great power. The Balkan and Baghdad/CENTO pacts functioned as regional order-multipliers designed to thicken deterrence and embed Ankara in a wider Western security.

Systemic constraints alone cannot account for inflection points such as the Johnson Letter (1964), the Cuban missiles/Jupiter removal episode, and the 1974 Cyprus intervention followed by the U.S. embargo. These episodes altered elite threat perceptions, widened doubts

⁶ See; Vukob M. Zubok (2007), *A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev (Cold War History)*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

⁷ Martin McCauley (1991), *The Origins of the Cold War*, London: Routledge, p. 79.

about the reliability of allied guarantees, and—filtered through domestic politics—produced a more autonomous, diversified diplomacy (rapprochement with the USSR; opening to the Arab world; early PLO contacts). Thus, the 1965–73 phase exemplifies neoclassical realism: a constant structure (bipolarity) but shifting policy as leaders reassessed costs, reputational risks, and domestic tolerance for dependency.

The record shows alliance deepening when regional volatility raised the aggregate threat (e.g., Afghanistan 1979, Iranian Revolution, Aegean frictions), and alliance hedging when patron behaviour constrained core interests (post-1964, post-1974). Türkiye's base politics, periodic agreement revisions, and seizure/renegotiation of U.S. facilities in the late 1970s exhibit classic alliance-management strategies—leverage, conditional cooperation, and linkage—rather than simple bloc loyalty.

Identity and status, seeking dynamics help explain Ankara's shift from a “*Western outpost*” role toward a proactive regional stabilizer. Participation in Western institutions supplied recognition and status, but crises (Cyprus, Aegean, Middle East oil politics) encouraged a plural role conception: Western ally, regional balancer, and bridge to neighbouring societies. This is visible in the Middle East opening (post-1967 and 1973), evolving Palestine stance, and calibrated ties with Moscow in *détente* windows—moves that aimed to shape local order without severing the Euro-Atlantic anchor.

During the Cold War, Turkish foreign policy was based on a central theme: cooperating with the West against the Soviet Union. Within this theme, the challenges of Turkish foreign policy were defined by the distinct lines of a ‘bipolar’ balance. Consequently, Turkish foreign policy had limited room for manoeuvre, limited ability to create new opportunities, but its stability remained strong. The most significant problems of Turkish foreign policy after World War II were the isolation Türkiye experienced during the war itself and the Soviet threat, which had already begun during the war, taking concrete form in 1945. In other words, it was the concern to ensure its security against the Soviet threat that emerged after the war. The Soviet Union's sending a note to Türkiye on March 19, 1945, declaring that it did not want to renew the Turkish-Soviet Treaty of Friendship and Non-Aggression dated December 17, 1925, which was due to expire on November 7, 1945, and its request for territory from Türkiye and changes to the Straits regime in order to make a new treaty on June 7, 1945, had a profound impact on Türkiye.

Türkiye, isolated internationally, sought the support of the United Kingdom, with which it had been allied since 1939, and the United States, which emerged as a ‘super’ power after World War II alongside the Soviet Union. However, Türkiye did not receive the support it had hoped for. At the time, Britain, and especially the United States, believed they could reestablish post-war peace and order through cooperation with the Soviet Union. Considering that relations between Western powers and the Soviet Union were influenced by the atmosphere of cooperation during the war, and considering the US’s indifference to Türkiye’s security at the Potsdam Conference, which asserted that the Straits regime could be changed and that territorial claims were a matter of mutual concern, Türkiye’s isolation and anxiety immediately following World War II become more readily apparent. Turkish foreign policy between 1945 and 1991 can be divided as below:

1.1. 1945–1965

During the period from 1945 to 1965, Türkiye’s foreign policy was shaped by the Soviet Union’s demands for territorial concessions and control over the Turkish Straits. In response, Türkiye aligned itself with the Western bloc. The Truman Doctrine (1947) and the Marshall Plan (1948) provided military and economic assistance from the United States. Türkiye’s accession to NATO in 1952 solidified its integration into the Western alliance. Regional security initiatives such as the Balkan Pact and the Baghdad Pact were pursued. Türkiye maintained a distant relationship with the Non-Aligned Movement and acted as a spokesperson for the West.

1.2. 1965–1973

The Johnson Letter of 1964 marked a turning point in Turkish-American relations, prompting Türkiye to seek improved ties with the Soviet Union. Türkiye adopted a more active Middle East policy and strengthened relations with Arab countries. The Palestinian issue gained prominence, and Türkiye established relations with the Palestine Liberation Organization (PLO).

1.3. 1973–1983

The 1974 Cyprus Operation was a significant milestone in Turkish foreign policy. The subsequent U.S. arms embargo and the closure of American bases strained bilateral relations. Türkiye began to pursue a more diversified foreign policy, balancing relations with both Western and Eastern blocs. Turkish-Greek relations intensified around the Cyprus issue and disputes in the Aegean Sea.

1.4. 1983–1991

During this period, Türkiye's foreign policy was closely aligned with the United States. Issues such as the Armenian question, military cooperation, and aid dynamics influenced Turkish-American relations. The Southeastern Anatolia Project (GAP) led to water disputes with Syria and Iraq. Syria's support for the PKK posed a new security challenge. Pressure on the Turkish minority in Bulgaria strained bilateral relations. In 1987, Türkiye applied for full membership in the European Union.

1945–1965 (Consolidation of Western Alignment): High, proximate threat plus isolation security-maximizing alignment (NATO), plus regional pacts to densify deterrence; costs included strained Arab relations and reduced flexibility vis-à-vis Non-Aligned states.

1965–1973 (Diversification under Constraint): Alliance shocks (Johnson Letter) plus Cuban crisis lessons selective autonomy and East/Middle East openings while keeping the NATO core intact.

1973–1983 (Assertive Autonomy and Re-equilibration): Cyprus intervention asserts vital interests; U.S. embargo triggers base politics and cross-bloc balancing; economic turbulence narrows policy bandwidth; by 1980, controlled re-anchoring resumes.

1983–1991 (Strategic Re-anchoring with Regional Assertiveness): Heightened Middle East salience, Greek/Bulgarian frictions, and water-security/PKK challenges lead to closer U.S. ties but with issue-linkage diplomacy and continued European vector (EC application), setting the stage for post-bipolar activism.

2. Turkish Foreign Policy between 1945 and 1965⁸

During the Cold War, Turkish foreign policy was based on a central theme: cooperation with the West against the Soviet Union. Within this theme, the challenges of Turkish foreign policy were defined by the distinct lines of a 'bipolar' balance. Consequently, Turkish foreign policy had limited room for manoeuvre, limited ability to create new opportunities, but strong stability.⁹

⁸ See; Annual Report on Turkey, all references to sources prefixed by FO and FCO refer to materials held at the National Archives (TNA), Kew, Richmond, Surrey, United Kingdom, formerly, the Public Record Office (PRO).

⁹ Baskın Oran (1996), "Turkish Foreign Policy: Notes on Its Basic Principles and the Post-Cold War Situation", *Ankara University Journal of Political Sciences*, 51(1-4), January-December 1996, pp. 353-370. See; Annual Report on Turkey, all references to sources prefixed by FO and FCO refer to materials held at the National Archives (TNA), Kew, Richmond, Surrey, United Kingdom, formerly, the Public Record Office (PRO).

The most significant problem facing Turkish foreign policy after World War II was the isolation Türkiye experienced during the war itself, coupled with the Soviet threat that had already emerged during the war, which took concrete form in 1945. In other words, it was the concern about ensuring its security against the Soviet threat that emerged after the war.¹⁰ The Soviet Union's diplomatic note to Türkiye on March 19, 1945, declaring its refusal to renew the Turkish-Soviet Treaty of Friendship and Non-Aggression of December 17, 1925, which was due to expire on November 7, 1945, and its request for territorial claims from Türkiye and changes to the Straits regime to enable the conclusion of a new treaty on June 7, 1945, had a profound impact on Türkiye.¹¹

Türkiye, isolated internationally, sought the support of the United Kingdom, with which it had been allied since 1939, and the United States, which emerged as a 'super' power alongside the Soviet Union after World War II. However, Türkiye did not receive the support it had hoped for. At the time, the United Kingdom, and especially the United States, believed they could restore peace and order in the post-war world through cooperation with the Soviet Union.¹²

Meanwhile, if one considers that relations between Western powers and the Soviet Union were influenced by the atmosphere of cooperation during the war, and if one considers the US's indifference to Türkiye's security at the Potsdam Conference, stating that the Straits regime could change and that territorial claims were a matter of concern to both states, one can better understand the isolation and anxiety Türkiye experienced immediately after World War II.¹³

The Potsdam Conference, the Soviet Union increasingly increased its political pressure on Türkiye and, on August 8, 1946, issued a harsh note to Türkiye outlining its views on the Straits. The Soviet Union also delivered this note, which included its views on the Straits, to

¹⁰ Fahir Armaoğlu (1995), *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995*, Ankara: Alkım Yayınevi, p. 517; Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, p. 8.

¹¹ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, 9th edition, Ankara: Siyasal Kitabevi, pp. 191-193; Feridun Cemal Erkin (1968), *Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Sorunu*, Ankara: Başnur Matbaası, pp. 246-318. For the beginning of the Cold War in the Middle East and Soviet demands on Türkiye, see; Bruce R. Kuniholm (1980), *The Origins of the Cold War in the Near East: Great Power Conflict and Diplomacy in Iran, Türkiye, and Greece*, Princeton: Princeton University Press.

¹² Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 191-193; Michael Dockrill (1988), *The Cold War, 1945-1963*, London: Red Globe Press London.

¹³ Fahir Armaoğlu (1995), *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995*, Ankara: Alkım Yayınevi, pp. 426-430; Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, p. 9; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 191-199.

Türkiye, the US, and the UK. After receiving the Soviet note on August 8, 1946, the US administration began to better understand the situation Türkiye faced.¹⁴

On 8 August 1946, the Soviet Chargé d’Affaires in Ankara handed in a note demanding modification of the Convention. After citing violations of the Convention alleged to have been permitted by Türkiye during the war, the note proposed five changes:¹⁵

1. the Straits to remain always open to merchant shipping of all countries and
2. to the passage of warships of the Black Sea Powers,
3. the passage of warships of other Powers to be forbidden except in cases specially provided for,
4. the Straits regime to be within the competence of Türkiye and the other Black Sea Powers,
5. Türkiye and the Soviet Union as the Powers most interested should by their common means ensure the defence of the Straits and prevent their utilisation by other states for purposes hostile to the Black Sea Powers.

Under Article 29 of the Convention this demand for revision should had been supported by one or two of the signatory Powers (according to the nature of the modification) and notified to all contracting parties; the neglect of this procedure was not however used as an objection to the Soviet proposals.¹⁶

The first three proposals had been suggested to the Turkish Government by the United States Government in November 1945, and the controversy has centred essentially round the fourth and fifth demands.¹⁷

The Turkish Prime Minister referred to the Soviet note in a declaration of policy on August 14th in which he said that Türkiye was bound by international convention and would defend her sovereign rights but was prepared to negotiate a revision of the Montreux Convention with her Allies and other interested states.¹⁸

The Soviet note, copies of which had been delivered by the Soviet Embassies to the British and the U.S. Governments also, was discussed by the two Secretaries of State in Paris, and the

¹⁴ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, p. 205. For the Straits question, see; İsmail Köse (2022), *Tarihin Akışının Değiştiği Su Yolu Türk Boğazları*, İstanbul: İBB Yayınları.

¹⁵ FO371/67305B, Review of Events in Türkiye in 1946.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

British and American Ambassadors in Ankara gave the Turkish Government substantially similar advice as to their reply. Both Governments expressed to the Turks their own willingness to take part in a conference and advised the Turkish Government to express their readiness to do the same while making clear that this offer did not imply agreement with any specific Soviet proposals.¹⁹

The British Government, in acknowledging the Soviet communication pointed out that the agreement at Potsdam allowed for direct conversations between each of the three Governments and the Turkish Government but had not, (as the Soviet note stated) provided for negotiations. It was pointed out that the Soviet proposals did not mention the UN with whose purposes and principles any modification of the Montreux Convention must be consistent, finally, the British Government pointed out that it had long been internationally recognised that the Straits regime concerned other states besides the Black Sea Powers and Türkiye and further expressed the view that Türkiye as the territorial power concerned should continue to be responsible for the defence and control of the Straits. The American reply also insisted on the concern of other than Black Sea powers with the Straits and on the necessity of relating the Straits regime to the UN and said that any aggression against the Straits would clearly be a matter for action by the Security Council. Both Governments stated their willingness to participate in any eventual conference.²⁰

In their notes to the Soviet Union on August 19 and 21, 1946, the US and UK stated that they would not accept Soviet demands regarding the Straits. Türkiye subsequently sent a harsh note to the Soviet Union on August 22, 1946, vehemently rejecting the Soviet demands. However, the Soviet Union sent a second note to Türkiye on September 24, 1946. This note reiterated Soviet demands that the regime concerning the Straits be determined solely by Türkiye and other Black Sea littoral states and that the Straits be jointly defended by Türkiye and the Soviet Union. The US and UK, siding with Türkiye, reiterated their position in October 1946 in notes to the Soviet Union that Türkiye should remain the primary state responsible for the defence of the Straits. Seeing that Türkiye was supported by the US and the UK, Türkiye strongly rejected the Soviet demands in a reciprocal note to the Soviet Union on October 18, 1946. Thus, because of the inconclusive discussions, the Montreux

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Convention Regarding the Straits continued as before and the discussions on the Straits came to an end.²¹

After its demands regarding the Straits were rejected, the Soviet Union further increased its pressure on Türkiye, continuing to be a source of concern and danger for the country. The cold snap in Turkish-Soviet relations, which began with the Soviet Union's unilateral termination of the 20-year Turkish-Soviet Treaty of Friendship and Non-Aggression in 1945, escalated into a crisis in 1946. Following this, Turkish-Soviet relations would experience a period of coldness that lasted until 1965.

Faced with the threat posed by the Soviet Union to its national sovereignty and territorial integrity, Türkiye sought the alliance of the United States as a counterweight. By 1947, the atmosphere of 'forced cooperation' between Western powers and the Soviet Union in 1945-46 would no longer last, and the United States would change its stance toward Türkiye. Soon sensing a Soviet threat in the Straits and, consequently, in the Eastern Mediterranean, the United States initiated arms aid to Türkiye and Greece in 1947 under the 'Truman Doctrine' to protect them against the Soviet threat, and a year later, economic aid under the 'Marshall Plan'. Thus, one of the most significant consequences of the Soviet threat for Türkiye was the Truman Doctrine, declared on March 12, 1947. The Truman Doctrine demonstrated that the United States would not abandon Türkiye in the face of the Soviet threat.²²

The reasons that compelled Türkiye to seek US aid under the Truman Doctrine and Marshall Plan can be listed as follows: the Soviet threats directed against it after World War II, the military and economic aid it needed to achieve its development and defence, and the Westernization efforts that began with Atatürk. Perhaps the most important reason why Türkiye clung to the Truman Doctrine and the Marshall Plan, so to speak, as a 'life buoy', was its need for military and economic foreign aid at the time.²³

Although the aid provided under the Marshall Plan fell far short of meeting Türkiye's economic needs, the Marshall Plan, like the Truman Doctrine, was viewed in Türkiye as a

²¹ Fahir Armaoğlu (1995), *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995*, Ankara: Alkım Yayınevi, pp. 426-430; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 205-209; *Ayın Tarihi* (1946), August 1946, No. 153, Ankara: İç İşleri Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürlüğü, pp. 72-74, 76-83; *Foreign Relations of the United States* (1946), Council of Foreign Ministers, Volume II, pp. 801-923. For more detailed information on the Straits, see; Feridun Cemal Erkin (1968), *Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Sorunu*. See also; Harry M. Howard (1947), *The Problem of the Turkish Straits*, Washington: U.S. Govt. Print. Off.

²² Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 211-222; Michael J. Hogan (1989), *The Marshall Plan: America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952*, Cambridge, Cambridge University Press.

²³ Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 18-19; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 211-222.

policy that, in the words of Foreign Minister Necmettin Sadak, ‘far transcended a simple economic framework’ and was predominantly political. Thus, following the Truman Doctrine, the Marshall Plan was also considered a significant step in Türkiye’s efforts after World War II, both toward Westernization and toward defence cooperation with the United States.²⁴

After facing the Soviet threat in 1945-46 and the promulgation of the Truman Doctrine, Türkiye based its entire foreign policy philosophy on the principle of close ties to the West and aimed to participate in virtually all political, military, and economic institutions established by the West. Initially, Türkiye’s goal was to establish close cooperation with the United States, perhaps even leading to an alliance, to ensure its security against the Soviet threat. However, after the implementation of the Truman Doctrine, this limited objective shifted to a more comprehensive and thoroughly pro-Western foreign policy.²⁵

Truman Doctrine on Turkish foreign policy can be seen in Türkiye’s stance on the Palestinian issue. Until the Truman Doctrine, Türkiye had pursued a policy of supporting Arab states. However, after receiving aid, it shifted its stance under the influence of the US. Initially supporting the establishment of an independent Arab state in the region, it recognized Israel in May 1948, ten months after its founding. This laid the foundation for years of sour relations between Türkiye and the Arab states.²⁶

The United States Aid agreement was signed in Ankara in July 14th of 1947; its drafting made clear that it was an agreement between two sovereign states. The amount was fixed at one hundred million dollars, though this may be increased. Fifty per cent, was for the Army, thirty per cent, for the Air Force, ten per cent, for the Navy and the remaining ten per cent, for roads, arms factories, etc., with the exception of any part which must clearly be regarded as primarily end directly increasing the Turkish economic potential, it would be a gift, and over two hundred American specialists would be lent to Türkiye. The first specialists had found that the mission had over-estimated the landing facilities and other technical resources of the Turks did far the American specialists had largely succeeded in claiming the fears which many privately held, and which were loudly trumpeted by Moscow Radio, that the aid would transform Türkiye into an American satellite.²⁷

²⁴ *Ibid.*, pp. 211-222; Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 46-54.

²⁵ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 211-222; Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 36-37.

²⁶ *Ibid.*, pp. 37-38; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 211-222.

²⁷ FO371/72540, Annual Report on Türkiye for 1947.

In 1948, Turkish interest in foreign affairs was based on fear of Russia. Their old religious and cultural traditions which bind them to Western Europe had been displaced by more than a superficial veneer of Westernisation with an Asiatic outlook and methods; but with practical and realistic determination they were making full use of their geographical position as an outpost of Western defence against Russia.²⁸

This feeling of isolation and mistrust had again been a highlight of Turkish foreign policy during the year. There had been no change in Türkiye's relations with her neighbours, and her Soviet Ambassador had diminished almost to extinction in 1949. But nobody had attempted to conceal that relations with Türkiye remained uneasy. The attitude of the Turkish press including semi-official *Ulus*, had followed with growing resignation from Moscow.²⁹

Truman Doctrine was Türkiye's turning its back on almost all Asian states. Türkiye did not participate in the first Asian states conference, held in 1949. The most significant factor influencing Türkiye's stance was not only the pro-Western foreign policy Türkiye began pursuing, but also the Western-oriented administrative approach of Turkish statesmen, beginning with Atatürk, and the related perception of Turks as a European rather than an Asian nation.³⁰

Türkiye, perceiving the Westernization efforts that began during Atatürk's era as a means of establishing closer ties with European states, regretted its exclusion from NATO and the Council of Europe, which were established in 1949. However, Türkiye's dismay at the Council of Europe did not last long, and at a meeting of the Committee of Ministers of the Council of Europe in Strasbourg on August 8, 1949, it was decided to invite Greece, Iceland, and Türkiye to the Council. However, Türkiye's efforts to join NATO would not bear fruit until 1952.³¹

Following the Truman Doctrine and the Marshall Plan, Türkiye made close cooperation with the US a central element of its foreign policy. Faced with the deteriorating global situation and the continuing Soviet threat, Türkiye sought to develop its relations with the US within the framework of an alliance, going beyond military and economic aid. Besides security concerns, one of the key factors driving Türkiye's entry into NATO was economic. It was the

²⁸ FO371/78661, Annual Report on Türkiye for 1948.

²⁹ FO371/87933, Annual Report on Türkiye for 1949.

³⁰ Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 37-38. For this conference and Türkiye's non-participation, see; Keesing's Contemporary Archives, 1948-1950, pp. 9792-9793.

³¹ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, p. 226; Melvyn P. Leffler (1985), "Strategy, Diplomacy, and the Cold War: The United States, Türkiye, and NATO, 1945-1952", *Journal of American History*, 71, March 1985, pp. 807-825.

concern that American military and economic aid, which began during World War II and increased after the Truman Doctrine and the Marshall Plan, would diminish if it remained outside NATO. Therefore, after 1949, Türkiye's primary foreign policy objective became NATO entry. Finally, because of intensive diplomatic efforts undertaken with US support, Türkiye joined NATO on February 18, 1952, and participated as a full member in the Lisbon meeting of the NATO Council of Ministers held from February 20-25, 1952.³²

Türkiye's entry into NATO has had significant consequences for Turkish foreign policy. The Truman Doctrine, which initiated Turkish foreign policy, aimed at ensuring its security within Western defence systems and establishing mutual commitments with the United States, was successfully concluded with Türkiye's entry into NATO. However, NATO entry will accelerate this trend in Turkish foreign policy, and Turkish governments will strive to expand these newly established relationships to encompass every aspect of Turkish foreign policy.³³

Turkish governments have equated NATO with the US. For Turkish governments, NATO has become less an alliance ensuring Türkiye's security and more a tool for shaping Türkiye's political, military, economic, and social relations with the US. Türkiye's entry into NATO has profoundly impacted Turkish-American relations. After joining NATO, Türkiye has become a key element of US global policy, particularly in the Middle East, and has permitted the establishment of military bases and facilities on its territory to serve this policy.³⁴ Therefore, Türkiye's entry into NATO carries far more significance for a state's security than simply entering into an alliance with another state. As a result of all this, those directing Turkish foreign policy will consider NATO a national policy and a worldview for Türkiye and will evaluate international events through this institution's lens. Foreign Minister Fuat Köprülü stated the following on this matter in the Turkish Grand National Assembly in 1955: *"The Atlantic Alliance is a national policy for us. Because the unwavering principles of Turkish foreign policy, such as loyalty to the aims and principles expressed in the UN Covenant, the*

³² Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 223-236; Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, p. 66; Hüseyin Bağcı (1990), *Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası*, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, pp. 14-39. For Türkiye's entry into NATO, see; Yusuf Sarımay (1988), *Türkiye'nin NATO'ya Girişi*, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

³³ Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, p. 83; William Hale (2021), *1774'ten Günümüze Türk Dış Politikası*, çev. Nasuh Uslu, Ankara: Serbest Akademi; Yusuf Sarımay (1988), *Türkiye'nin NATO'ya Girişi*.

³⁴ After joining NATO, Türkiye not only tied its entire security to cooperation within this organization under the slogan of "mutual defence," but also established a vast network of bilateral agreements with the United States. These bilateral agreements, signed between Türkiye and the United States, established American strategic air and missile bases in Türkiye. These missile bases, established in 1959, were dismantled following the 1962 Cuban Missile Crisis following a mutual agreement between the United States and the Soviet Union. See; "Ohappenings with Turkish Foreign Policy...", pp. 235-236.

desire to live in peace with all other nations, and the determination to preserve freedom and territorial integrity at all costs, are also the fundamental principles of NATO."³⁵

The best example of how those directing Turkish foreign policy interpreted NATO solidarity broadly is their stance on the independence of Algeria, a matter of great interest to the Turkish public. In 1955, Türkiye voted in the UN General Assembly not to bring the Algerian issue into the agenda, despite the wishes of Asian-African countries. However, Greece, a NATO member and Türkiye's ally in the Balkan Pact, voted with Asian-African countries in this vote. This clearly demonstrates why Asian-African countries supported Greece at the UN on the Cyprus issue in December 1965. In 1957, Türkiye abstained from the 'self-determination' proposal made by Asian-African countries regarding Algeria and did so again in 1958. Like its ally France, Türkiye did not want the Algerian issue to be brought before the UN.³⁶

One of the most significant consequences of Türkiye's entry into NATO for Turkish foreign policy is that it would be extremely difficult, if not impossible, for Türkiye to stay out of a potential inter-bloc war. Türkiye's entry into NATO, and particularly the various military bases and facilities established in Türkiye as a requirement of this alliance, have eliminated the possibility of Türkiye staying out of a war between the blocs.³⁷

One of the impacts of NATO on Turkish foreign policy is the acceleration of Türkiye's Middle East policy. After joining NATO, Türkiye not only established close military and economic relations with the US and the West but also embarked on an intensive foreign policy effort to strengthen Western defences through regional pacts. The Balkan Pact, established in 1954, and the Baghdad Pact, established in 1955, were the results of Türkiye's intensive efforts in this direction.

The Balkan Pact, a classic military alliance signed³⁸ between Türkiye, Greece, and Yugoslavia in Bled on August 9, 1954, was a pact-like version of the Treaty of Friendship and Cooperation signed between the same states in Ankara on February 28, 1953. While Türkiye played a leading role in its establishment, the Balkan Pact quickly lost its significance due to the policies pursued after Yugoslavia's reconciliation with Moscow and the deterioration of

³⁵ Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 83-84.

³⁶ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, p. 314; Haydar Çakmak (2012), *Türk Dış Politikası, 1919-2012*, Ankara: Barış Kitap.

³⁷ Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, p. 84; Ayşegül Sever (1997), *Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Ortadoğu, 1945-1958*, İstanbul: Boyut Kitapları.

³⁸ Hüseyin Bağcı (1990), *Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası*, pp. 54-61. For the text of the agreements, see; *Aydın Tarihi* (1953), February 1953, No. 231, Ankara: İç İşleri Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürlüğü, pp. 286-288; *Aydın Tarihi* (1954), August 1954, No. 249, Ankara: İç İşleri Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürlüğü, pp. 85-88.

Turkish-Greek relations. Differences of opinion arose between Türkiye and Yugoslavia regarding the nature, scope, and future of the Balkan Pact immediately after its signing. Greece, however, maintained a lukewarm attitude towards the pact from its very inception. Relations between Greece and Türkiye became particularly strained with the emergence of the Cyprus issue in 1954. The Balkan Pact, which continued in its current form until 1960, officially ended in June 1960. The Balkan Pact's short lifespan was primarily due to its division of the region, excluding other states. Hastily established without much preparation to protect Western interests in the region, the Balkan Pact quickly became ineffective, preventing Türkiye from pursuing an effective policy in the Balkans.³⁹

Following the signing of the Balkan Pact, Türkiye, with the encouragement of the US and UK, would turn its attention to the Middle East and establish the Baghdad Pact, which would divide the region into two opposing blocs. The Baghdad Pact was established on February 24, 1955, as a result of Türkiye's intense diplomatic efforts, and the UK, Pakistan, and Iran joined the pact in that same year. However, the Baghdad Pact was short-lived. The regional members (Türkiye, Iran, Iraq, and Pakistan) viewed the Baghdad Pact not as an organization to ensure Middle Eastern defence, but as a tool to secure American aid. Following the revolution that broke out on July 14, 1958, Iraq withdrew from the pact on March 24, 1959, and the pact was subsequently renamed the Central Treaty Organization on August 2, 1959. It was changed to Organization (CENTO).⁴⁰

Initially established to unite Middle Eastern countries within a single political and defence system, the Baghdad Pact not only created new divisions among Arab countries, making this goal even more difficult to achieve, but also divided them into two distinct groups. Two separate blocs emerged, with Iraq on one side and Egypt, Syria, and Saudi Arabia on the other. Thus, by dividing the Arab states, the Baghdad Pact, instead of ensuring regional security, undermined it. The Soviet Union benefited from this fragmentation and the rivalry between these two factions. Through economic and military aid agreements with Egypt and Syria, the Soviet Union entered Middle Eastern politics as if the Baghdad Pact had never

³⁹ Fahir Armaoğlu (1995), *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995*, Ankara: Alkım Yayınevi, pp. 522-524; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 237-249; Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 123, 125. For detailed information on the Balkan Pact, see; Oral Sander (1969), *Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye, 1945-1965*, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

⁴⁰ Fahir Armaoğlu (1995), *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995*, Ankara: Alkım Yayınevi, pp. 524-528; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 251-271. For more detailed information on the Baghdad Pact, see; Behçet K. Yeşilbursa (2013), *The Baghdad Pact and Anglo-American Defence Policies in the Middle East, 1955-1959*, London: Routledge.

existed. Yet the Baghdad Pact was established to create a defensive bloc against the Soviet threat.⁴¹

The Baghdad Pact had significant consequences for Turkish foreign policy. Türkiye, which played a significant role in establishing the pact with the encouragement of the US and UK, not only received no reward for its actions, but the pact's resulting developments negatively impacted Turkish foreign policy. The pact's most significant consequence from the perspective of Turkish foreign policy was undoubtedly the deterioration of Turkish-Arab relations. Türkiye's Middle East policy following the establishment of the Baghdad Pact was founded not only on measures against the Soviet threat but also on its desire to play a leading role in the region by isolating Egypt, which it viewed as a rival, in international politics.⁴² Another significant consequence of the pact for Turkish foreign policy was the deterioration of Turkish-Israeli relations, which had been good since 1947. Türkiye, which withdrew its ambassador to Israel in November 1956, believing that this action would strengthen the Baghdad Pact's position, not only failed to achieve its goals but also deeply offended Israel.⁴³

The reason Türkiye was motivated to establish the Baghdad Pact was the promise it made, at Britain's insistence, when it was about to be admitted to NATO, to focus primarily on the defence of the Middle East. By joining the Pact and playing at least a seemingly leading role in its establishment, it provoked the Soviet Union against itself and limited its ability to capitalize on the changing behaviour of that state in international politics after 1953. The Baghdad Pact not only further damaged Türkiye's relations with the Soviet Union but also worsened its relations with the Arab states outside of Iraq. Turkish-Egyptian relations, which had deteriorated in 1951 due to the Middle East Command, became even more strained. This tension was largely due to Egypt's dissatisfaction with the disintegration of Arab unity and the erosion of its own leadership, as well as to its anxiety about Britain's attempts to maintain its presence in the region. However, Türkiye struggled to grasp this reality and attempted to attribute the hostility that arose among Arab states against the Baghdad Pact solely to the competition for leadership in the Middle East.⁴⁴

⁴¹ Fahir Armaoğlu (1995), *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995*, Ankara: Alkım Yayınevi, pp. 524-528; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 251-271.

⁴² Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, p. 133; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 251-271.

⁴³ *Ibid.*, pp. 251-271.

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 251-271, 300-309; Mahmut Dikerdem (1990), *Ortadoğu'daki Devrim Yılları*, İstanbul: Cem Yayınevi.

The Balkan and Baghdad Pacts, established by Türkiye through intense diplomatic efforts just beyond its borders to protect the interests of these states in the Middle East and the Balkans, with the encouragement of the US and the UK, not only did not serve Türkiye's regional interests, but on the contrary, both pacts attracted the hostility of other states in the region, including the Soviet Union. After the failure of the Balkan and Baghdad Pacts, Türkiye would have little to do in two regions of paramount importance to Türkiye: The Middle East and the Balkans. Its relations with both regional states would remain strained for a long time.

After joining NATO, Türkiye pursued a pro-Western, and particularly pro-American, foreign policy. Türkiye viewed and evaluated international events through the lens of the United States, voting in line with American policy in international organizations, and became the West's spokesperson. As a result, a period of coldness began in Türkiye's relations with the Asian-African states (i.e., the bloc known as the Non-Aligned). This coldness, which began with Türkiye's failure to attend the Asian Conference in 1949, would become more evident in 1955, and the view that a neutral policy could not be pursued in a world divided into two hostile blocs would become a key element of Turkish foreign policy. The Bandung Conference convened in 1955 provides a prime example of this stance by Türkiye. Initially, Türkiye had no intention of attending the conference of Asian-African states (the Non-Aligned) that opened in Bandung, Indonesia, in April 1955, and, as in the 1949 Asian Conference, it declined the invitation. However, under pressure from the West, and particularly the United States, Türkiye decided to attend the conference in March 1955. Western powers convinced Türkiye that its participation was crucial, ensuring that an 'effective spokesperson' would be present at the conference to represent the West and convey its views.⁴⁵

At the conference meeting on April 21st, Foreign Minister Fatin Rüştü Zorlu specifically emphasized the communist threat and condemned the policy of neutrality. By defending NATO and the Western bloc in general, Türkiye was appearing at the conference against states that opposed all forms of bloc formation and adopted neutrality as their foreign policy principle. These countries viewed Türkiye as the spokesperson of the West, and this greatly

⁴⁵ Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 121-122; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 273-276; Hüseyin Bağcı (1990), *Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası*, pp. 61-63.

displeased them. Moreover, in a subsequent speech, Zorlu openly stated that Türkiye had gone to Bandung to act as the West's spokesperson and at its insistence.⁴⁶

After Stalin's death in March 1953, the Soviet Union's international peace efforts, undertaken under the principle of 'peaceful coexistence', also turned to Türkiye. In accordance with this principle, the Soviet Union sent a diplomatic note to Türkiye in May 1953, declaring its renunciation of its territorial claims. However, those directing Turkish foreign policy interpreted the changes in Soviet foreign policy following Stalin's death, which were welcomed by neutral states, not as a genuine innovation, but as a tactical shift. Far from having⁴⁷ a positive impact on official Turkish circles, the Soviet Union's efforts to draw closer to Türkiye further increased Türkiye's distrust of the state during the Middle East crises of 1956-57-58. These concerns about distrust, and Türkiye's reliance on aid, particularly from the United States, for its economic development, led to a stronger dependence on the West and its commitment to following the US's lead in its relations with the East. Because they viewed events from this perspective, those directing Turkish foreign policy rejected neutrality as a foreign policy stance and viewed Western allegiance as the best way to secure Türkiye's national interests. Similarly, because of this perspective, those directing Turkish foreign policy viewed the Soviet Union's attempts at multilateral or bilateral agreements with Westerners between 1954 and 1960 with great caution.⁴⁸ However, in the face of the softening of East-West relations in the early 1960s, those directing Turkish foreign policy, like some other NATO members, began to reexamine Turkish-Soviet relations in the hope of gaining political and, especially, economic advantages. Consequently, a joint Turkish-Soviet declaration was issued on April 12, 1960, announcing that Prime Minister Menderes would officially visit the Soviet Union in July. However, due to the coup attempt in Türkiye on May 27, 1960, this visit was prevented.⁴⁹

While Türkiye was implementing the Balkan and Baghdad Pacts, it was confronted with the Cyprus issue, which would preoccupy it until early 1959.⁵⁰ The Cyprus issue, which assumed an international dimension in 1954, would fundamentally impact Turkish foreign policy in the

⁴⁶ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 273-276. Deputy Prime Minister F. R. Zorlu said the following in a speech to the Turkish Grand National Assembly in 1956: "Our duty is clear. We will defend our own policy, our own views first. We went there (Bandung) at the last minute. Our allies really wanted this participation, they said, 'Go, it will be very bad if you don't go.'" See; *Ibid.* pp. 273-276.

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 311-313.

⁴⁸ *Ibid.*, pp. 311-313.

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 318-319, 321.

⁵⁰ Hüseyin Bağcı (1990), *Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası*, pp. 101-123. For detailed information on the Cyprus Problem, see; Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

years to come and become one of its central themes. The Republic of Cyprus was established on August 16, 1960, within the framework of the principles stipulated by the Zurich and London Agreements signed in February 1959. However, this Republic would not last long and effectively ceased to function on December 21, 1963.⁵¹ While the Cyprus issue between 1954 and 1960 significantly strained Turkish-Greek relations, the emergence of Cyprus as an independent republic eased the tense atmosphere in Turkish-Greek relations somewhat. However, this detente in relations between the two countries was not sufficient to restore the pre-1954 spirit of cooperation. As a matter of fact, the softening in relations between the two countries after 1960 did not last long, and with the 1963 Cyprus crisis, Turkish-Greek relations entered a period of tension once again, more severe than before.⁵²

3. Turkish Foreign Policy between 1965 and 1973⁵³

The period 1965-73 was one of the most dynamic periods in Turkish foreign policy. The significant changes in international relations from the mid-1960s onward, coupled with the infusion of new elements into domestic political developments in Türkiye, brought new dimensions to foreign policy, a reflection of domestic and external factors. International developments in the mid-1960s, the détente between the two ‘super’ powers, and the emergence of a ‘multipolar’ world outlook, albeit with some lag, also influenced Turkish foreign policy.⁵⁴

Between 1965 and 1971, due to internal and external factors, Turkish foreign policy entered a period of dynamism rarely seen in the history of the Republic. This period revealed how far Türkiye could move away from the West and how close it could move to the East. In this respect, it is possible to say that Turkish foreign policy reached, in a sense, an ‘optimal balance point’ after 1971.⁵⁵ During the 1965-71 period, Türkiye pursued a more ‘active’ policy than in other periods after World War II, attempting to adapt to changing global conditions. Indeed, towards the end of the 1960s, the transformation of the ‘bipolar’ world of the post-World War II era into a ‘multipolar’ one and the emergence of signs of détente between the two ‘superpowers’ also influenced Turkish foreign policy. Türkiye managed to

⁵¹ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 529-534. For the texts of the Zurich and London Treaties and the Cyprus Constitution and the Treaty of Guarantee, see; Murat Sarıca vd. (1975), *Kıbrıs Sorunu*, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

⁵² Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 833-843.

⁵³ See; Annual Report on Turkey, all references to sources prefixed by FO and FCO refer to materials held at the National Archives (TNA), Kew, Richmond, Surrey, United Kingdom, formerly, the Public Record Office (PRO).

⁵⁴ See; Hazal Papuççular (2024), *Cumhuriyet'in Dış Politikası: Olaylar, Aktörler, Kurumlar 1923-2023*, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

⁵⁵ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 491-540.

transition to a multifaceted foreign policy that normalized relations with other countries, especially neighbouring ones, without encountering any significant conflicts with its allies. However, with the memorandum of March 12, 1971, Turkish foreign policy entered a period of stagnation and this situation continued until 1973.⁵⁶

A look at Turkish foreign policy in 1965 reveals significant changes made in this policy between 1964 and 1965. The foundation of these changes in Turkish foreign policy after 1965 lies in the Cyprus incidents that broke out in December 1963 and the resulting “Johnson Letter” incident of June 1964. With Greek Cypriot attacks against the Turkish Cypriot population in Cyprus escalating, Türkiye, relying on the authority granted to it by the Treaty of Guarantee, decided to launch a military intervention in Cyprus on June 7, 1964. However, it was met with a harsh letter from US President Johnson to Prime Minister İsmet İnönü on June 5, 1964. In his letter, Johnson warned that if Türkiye intervened, even to protect the Turkish Cypriot population in Cyprus, the US would not protect it against any Soviet threat.⁵⁷

The Johnson Letter severely damaged Turkish-American relations and left deep, lasting scars. Just as the Truman Doctrine was a turning point in Turkish-American relations, the Johnson Letter was a turning point that reversed the robust era ushered in by the Truman Doctrine. While Turkish-American relations entered a serious standstill from 1964 onward, Turkish-Soviet relations began to develop at an increasingly rapid pace. This was the most significant consequence of the 1963-64 Cyprus events for Turkish foreign policy.⁵⁸

After the 1964 Johnson letter, Türkiye stopped unequivocally following US initiatives and began to pay attention to whether they aligned with Turkish national interests. Another significant development in Turkish-American relations was the revision of bilateral agreements between the US and Türkiye and their consolidation into a single agreement in 1969.⁵⁹

However, it would be a mistake to attribute the changes that began to be seen in Turkish foreign policy, and therefore in Turkish-American relations, after 1964 solely to the US’s stance on the Cyprus crisis (i.e., the Johnson letter). Significant changes occurred in the structure and elements of international relations from the early 1960s onward. The 1962

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 491-540.

⁵⁷ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 785-789; İsmail Soysal (1993), *Türk Dış Politikası Çalışmaları Kılavuzu, 1919-1993*, İstanbul: Eren Yayıncılık, pp. 17-18.

⁵⁸ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 789-794. For Turkish-American relations, see; G. S. Harris (1972), *The Troubled Alliance: The United States and Türkiye: Their Problems in Historical Perspective, 1945-1971*, Stanford, California: American Enterprise Institute for Public Policy Research.

⁵⁹ Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, p. 240.

Cuban crisis demonstrated the dangerous nature of international politics, and as a result, a period of détente (detente) began in East-West relations.⁶⁰

Indeed, it was the Cuban crisis and the missile issue that first raised suspicions about the US in Türkiye. In response to the Soviet Union's withdrawal of the missiles it had placed in Cuba, the US's dismantling of the Jupiter missiles in Türkiye, which were outdated but a symbol of US support for Türkiye through missiles, gave rise to the Turkish public's belief that the US would not hesitate to make decisions that could jeopardize Türkiye's security and even its very existence. By ensuring the withdrawal of the Soviet missiles from Cuba, the US was protecting its own security from a threat, while by removing the Jupiter missiles from Türkiye, it was weakening Türkiye's security vis-à-vis the Soviet Union. Furthermore, by this action, the US demonstrated that it prioritized its own security interests over those of its allies.⁶¹

Amidst the atmosphere of anxiety and insecurity created by the Cyprus crisis, NATO's contributions to Türkiye's security began to be questioned for the first time. In the talks held in the Turkish Grand National Assembly in September 1964, it was stated, almost for the first time, that "*the Turkish Army is not NATO's guardian*" and the government was urged to pursue "*a more energetic and characterful foreign policy*".⁶² While the traditional policy of ensuring security within NATO, the equating of modernization with dependence on the West, and economic dependence on the US prevented Türkiye from fully breaking away from NATO and the US, the Johnson letter loosened the rigid and rigid nature of Turkish-American relations, thus enabling Türkiye to develop its relations with the Soviet Union, its neighbours, and Third World states.⁶³

After 1964, Türkiye attempted to impose a certain degree of flexibility on its foreign policy and narrow the scope of its relations with the United States. In this respect, the 1964 Johnson letter is considered a turning point in Turkish-American relations. From the Truman Doctrine to the Johnson letter, Turkish-American relations developed along a steadily upward trajectory. The first significant decline in this trajectory occurred under the influence of the Johnson letter. However, this change did not bring relations between the two countries to a

⁶⁰ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 819-820; Colin Bown & Peter J. Mooney (1985), *Cold War to Détente, 1945-85*, Oxford: Heinemann Educational.

⁶¹ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 819-820; Ferenc A. Vali (1971), *Bridge Across the Bosphorus: The Foreign Politics of Türkiye*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, p. 129. For the impact of the Cuban crisis on Turkish-American relations, see; Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 209-225.

⁶² *Ibid.*, pp. 238, 241.

⁶³ *Ibid.*, p. 242.

complete rupture. Fundamental elements that ensured continuity in relations between the two countries have always existed.⁶⁴ In short, the conditions and environment were created in 1964 to reshape Turkish-American relations and Turkish foreign policy in general. The Johnson letter served as a catalyst for such an adjustment.⁶⁵

The impact of the Johnson letter on Turkish-American relations resulted in significant structural changes in Turkish foreign policy. The first of these was the shift in Türkiye's policy toward the Soviet Union and the development of Turkish-Soviet relations. After 1964, Turkish-American relations declined, while Turkish-Soviet relations developed on a steadily rising trajectory.⁶⁶

On October 30, 1964, a Turkish Foreign Minister, Feridun Cemal Erkin, visited Moscow for the first time in a long time, and this was followed by other reciprocal visits at various levels. At the end of Erkin's visit, a joint declaration issued on November 6, 1964, acknowledged for the first time the principle of peaceful coexistence between countries with different social systems, the reduction of international tensions, and the Soviet Union, again for the first time, acknowledged the existence of two separate 'national communities' in Cyprus. However, by the 1970s, this peaceful atmosphere in Turkish-Soviet relations began to fade, and relations entered a period of stagnation and even coldness.⁶⁷

Just as the 1963-64 Cyprus crisis marked a turning point in Türkiye's relations with the United States and the Soviet Union, it also marked a turning point in Türkiye's relations with Middle Eastern countries.⁶⁸ In December 1965, when the Cyprus issue was being discussed at the UN, 14 Arab countries voted against Türkiye. Following this defeat at the UN in December 1965, Türkiye began to approach Middle Eastern countries it had previously completely neglected. Türkiye's initial implementation of its policy of opening up to the Middle East was the 1967 Arab-Israeli war. While Türkiye, on the one hand, demanded

⁶⁴ *Ibid.*, pp. 243-245.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 242.

⁶⁶ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, p. 521.

⁶⁷ Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 241-242; Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 829, 831.

⁶⁸ There are three distinct periods in Türkiye's relations with Middle Eastern countries. The first period is between 1950 and 1960, the second from the 1964 Cyprus crisis to the 1973 oil crisis, and the third period after 1973. During the 1950-1960 period, Türkiye conflicted with Middle Eastern countries, parallel to the East-West conflicts in the Middle East. While Türkiye relied on the West during this period, the Middle Eastern countries' conflict with the West hindered the development of Turkish-Arab relations. See; Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, p. 845. For Türkiye's Middle East policy until 1970, see; Ömer E. Kürkçüoğlu (1972), "Türkiye'nin Arap Orta Doğu'suna Karşı Politikası, 1945-1970", *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 27(2). For Turkish-Middle Eastern relations, see also; Philip Robins (1991), *Türkiye and the Middle East*, London: Pinter/RIIA.

Israel's immediate withdrawal from the occupied territories, it also consistently voted in favour of Arab countries in UN votes. Following the 1973 Arab-Israeli war, and particularly the oil crisis that emerged that same year, Türkiye became increasingly insistent on Israel's withdrawal from the occupied territories. From the 1964 Cyprus crisis to the 1973 oil crisis, Türkiye prioritized a policy of engagement with Middle Eastern countries, and after the 1973 oil crisis, the Middle East became a key element in Türkiye's global foreign policy. During this period, Turkish foreign policy was based on the Western alliance, while simultaneously striving to maintain its relations with the Western alliance in harmony with its Middle East policy.⁶⁹

Another change in Türkiye's Middle East policy brought about by the 1973 Arab-Israeli war and the oil crisis was its stance on the Palestinian issue. Initially, Türkiye adhered to the principle of "*the legitimate rights of the Palestinian people*" but placed little emphasis on the establishment of an independent Palestinian state. However, over time, Türkiye's stance on this issue began to change, and Türkiye recognized the Palestinian people's right to establish a state. Although Türkiye was for a time sceptical of the Palestine Liberation Organization (PLO), founded in 1964, it established political relations with the organization in 1975. When the PLO declared its statehood in November 1988, Türkiye immediately recognized it. After 1980, as Türkiye began to pursue a new and dynamic Middle East policy, its relations with Middle Eastern countries began to accelerate and develop.⁷⁰

4. Turkish Foreign Policy between 1973 and 1983⁷¹

To better understand the developments in Turkish foreign policy after 1973, it is necessary to first examine the international context of the period. The international structure of this period was militarily bipolar, politically multipolar, and economically chaotic.⁷²

Militarily, the bipolarity of the period was the most significant constraint on Turkish foreign policy. The shaping of the Turkish defence system after 1945, based on its alliance with the US, left Türkiye dependent on the US in the 1970s. It became clear that Türkiye could not easily separate from the US in a bipolar world. Politically, the increasing multilateralism of the 1970s created an even more favourable environment for the developments in Turkish foreign policy that began in the mid-1960s. In other words, as Türkiye developed its political

⁶⁹ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, p. 845.

⁷⁰ *Ibid.*, pp. 846-847, 849-850; İsmail Soysal (1993), *Türk Dış Politikası Çalışmaları Kılavuzu, 1919-1993*, p. 19.

⁷¹ See; Annual Report on Turkey, all references to sources prefixed by FO and FCO refer to materials held at the National Archives (TNA), Kew, Richmond, Surrey, United Kingdom, formerly, the Public Record Office (PRO).

⁷² Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 543-545.

relations with non-Western countries, especially the Soviet Union, its security concerns vis-à-vis these countries diminished. Economically, the world's increasingly chaotic structure, while encouraging multilateral political relations, also had negative effects on multilateral foreign policy. Türkiye was one of the countries most affected by the economic turmoil of the 1970s.⁷³

The 1965-73 period revealed the limits to how far Türkiye could move away from the West and how far it could move closer to the East. In other words, it became clear that falling below a certain level in relations with the West and rising above a certain level with the East was impossible and could only do more harm than good.⁷⁴ After the sudden change (stagnation) brought about by the 1971-73 period, Turkish foreign policy entered a period of revitalization within these limits in the years following 1973. Both the "revival" in the international arena and the renewed growth of Türkiye's foreign interest after 1971-73 revitalized Turkish foreign policy. Thus, Turkish foreign policy entered a period of renewed activity after 1973, just as it had between 1965 and 1971.⁷⁵ The most significant factor that prompted Türkiye to pursue an active foreign policy during this period was the Cyprus incidents that broke out in 1974. Just as the emergence of multilateralism in Turkish foreign policy in the mid-1960s was closely linked to the initial outbreak of the Cyprus crisis, the 1974 Cyprus operation further imperatively pushed Türkiye toward a foreign policy that reinforced this direction. After 1974, the Cyprus issue became both a fundamental theme and an external determinant of Turkish foreign policy and, once again, had a significant "feedback" effect on the domestic (political and economic) drivers of foreign policy.⁷⁶

Türkiye's intervention in Cyprus in 1974 had significant consequences for Turkish foreign policy. Following the 1974 Cyprus operation, the US embargo, which began in February 1975, caused significant disruptions in Turkish-American relations. Türkiye responded to this US stance by abrogating the Turkish-American Defense Cooperation Agreement of July 3, 1969, on July 25, 1975, and seized all American bases and facilities in Türkiye. A new agreement on this matter became possible only after Türkiye's full sovereignty over these bases and facilities was fully recognized on March 29, 1980.⁷⁷ The lifting of the embargo in September 1978, the regime changes in Iran in February 1979, and the Soviet invasion of

⁷³ *Ibid.*, pp. 546-547; George McGhee (1990), *The US-Turkish-NATO Middle East Connection*, London: Palgrave Macmillan London.

⁷⁴ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, p. 549.

⁷⁵ *Ibid.*, pp. 546-547, 549.

⁷⁶ *Ibid.*, pp. 546-547; Baskın Oran (2003), *Türk Dış Politikası, Cilt-II: 1980-2001*, İstanbul: İletişim Yayınları.

⁷⁷ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, p. 824.

Afghanistan in December 1979 created a new strategic structure in the Middle East, within which the US needed a stable and strong Türkiye more than ever. For this reason, the September 12, 1980, coup in Türkiye was welcomed by the United States. Furthermore, the foreign policy implemented by Ronald Reagan, who won the US presidential election in November 1980, ushered in a new era of rapprochement between Türkiye and the United States.⁷⁸

Turkish-Soviet relations, which entered a period of stagnation after 1971, deteriorated further after the 1974 Cyprus operation. The Soviet Union opposed Türkiye's 1974 Cyprus operation and demanded that the Cyprus issue be addressed at an international conference. Meanwhile, developments in Greece played a role in the Soviet Union's turning away from Türkiye. Greece's withdrawal from NATO following Türkiye's Cyprus operation greatly pleased the Soviet Union, and it immediately began to approach Greece. Another development that would bring joy to the Soviets was the US imposition of an arms embargo on Türkiye in February 1975. The negative impact of this embargo, which continued until September 1978, on Turkish-American relations, and the continuation of this negative impact after 1978, undoubtedly pleased the Soviet Union. Following the Soviet Union's invasion of Afghanistan in December 1979, Türkiye's concern for the Soviet Union, both in the general escalation of international tension and specifically in the Middle East, negatively impacted Turkish-Soviet relations. By the time of the September 12, 1980, coup, Turkish-Soviet relations were stagnant, even estranged.⁷⁹ However, the September 12 administration's rapid restoration of domestic stability, its return to the international arena, and its continued multifaceted foreign policy led to a softening of relations with the Soviet Union. While strengthening its relations with the United States, the September 12 administration adopted a policy of not completely turning its back on the Soviet Union.⁸⁰

The 1974 Cyprus operation profoundly affected Turkish-Greek relations. Until 1974, Turkish-Greek relations revolved almost entirely around the Cyprus issue, with issues such as the Turks of Western Thrace and the militarization of the Aegean islands taking a back seat. However, after 1974, while the Cyprus issue remained a central issue in Turkish-Greek relations, relations between the two countries focused more on issues such as the continental shelf, the width of territorial waters, and air control. The damage to Turkish-Greek relations caused by the 1974 Cyprus crisis has not yet been repaired. With the Pan- Hellenic Socialist

⁷⁸ *Ibid.*, p. 819.

⁷⁹ *Ibid.*, pp. 831-832.

⁸⁰ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 605-606.

Party (PASOK) coming to power in Greece in the general elections of October 18, 1981, and Papandreou's appointment as prime minister, Turkish-Greek relations entered a new period of tension.⁸¹

While Turkish foreign policy during the 1973-1983 period exhibited some variations in line with changes both internationally and domestically, it essentially conformed to the multilateralism of the mid-1960s. This multilateral policy, implemented between the West, East, and the Third World, experienced some turmoil after 1980 in terms of relations with Western Europe and the Socialist countries, but it did not undergo any fundamental changes. While the essence of the multilateralism of Turkish foreign policy remained unchanged, there were some changes in terms of factors and scope of action. While political factors played a more significant role in the formation of multilateral foreign policy in the mid-1960s, the economic factor became a decisive factor in its own right after the 1970s, and especially after the 1980s. As a result of the rapprochement in political relations, the role of the economic factor became increasingly distinct and independent. It can even be said that the economic factor, which was the result of political relations in the 1960s, began to become a reason for political rapprochement from the 1980s onwards.⁸²

After the September 12, 1980, coup attempt, the resurgence of domestic stability—that is, the shift in focus toward inward focus—had a depressing effect on foreign policy, similar to the period after 1971. Furthermore, this situation, in parallel with the decline in international sophistication, also had a detrimental effect on Turkish foreign policy. Consequently, the focus on domestic issues after 1980 led to a relative stagnation in foreign policy. During this period, Türkiye's need for security, both domestically and internationally, came to the fore.⁸³

5. Turkish Foreign Policy between 1983 and 1991⁸⁴

Between 1983 and 1991, Türkiye based its foreign policy entirely on the United States. Despite occasional ups and downs, turmoil, and turmoil during this period, Turkish-American relations were generally close. In the 1980s, Turkish-American relations were shaped by three

⁸¹ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 833-843. For more detailed information on Turkish-Greek relations, see; Duygu Bazoğlu Sezer (1981), "Türkiye's Security Policies", *Adelphi Papers*, No. 164. Also see; Şükrü Gürel (2018), *Türk-Yunan İlişkileri*, Ankara: İmge Yayınevi.

⁸² Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 607-608.

⁸³ *Ibid.*, pp. 598-602. For domestic developments in Türkiye during 1980-91, see; Feroz Ahmad (1993), *The Making of Modern Türkiye*, London: Routledge. pp. 181-212. For domestic and foreign developments in Türkiye during the same period, see also; Erik J. Zürcher (1993), *Türkiye: A Modern History*, London: I.B. Tauris, pp. 292-322.

⁸⁴ See; Annual Report on Turkey, all references to sources prefixed by FO and FCO refer to materials held at the National Archives (TNA), Kew, Richmond, Surrey, United Kingdom, formerly, the Public Record Office (PRO).

issues: American aid to Türkiye, the Armenian issue, and military cooperation. During this period, two factors emerged that negatively impacted US aid to Türkiye. One was the US's 7/10 ratio in its aid to Türkiye and Greece, and the other was the US Congress's desire to include Cyprus as a factor in aid to Türkiye.⁸⁵

Another significant factor affecting Turkish-American relations during this period was the Armenian issue. In 1974, the Armenian 'diaspora' in various Western countries launched a terrorist attack against Turkish diplomats abroad. Unable to achieve the expected results from these terrorist attacks, the Armenians would halt these actions in the mid-1980s. Conversely, the Armenian lobby in the US attempted to pass an 'Armenian Genocide' resolution against Türkiye in 1984. Despite lengthy congressional debate, these efforts would fail in 1990.⁸⁶

A significant point of contention in Turkish-American relations between 1983 and 1991 was the 'Defense and Economic Cooperation Agreement' (DEA), signed on March 29, 1980. Türkiye, dissatisfied with the implementation of this agreement, failed to achieve any tangible results in its negotiations with the US between 1985 and 1987 to renew the agreement. While Türkiye failed to achieve any resolution to its grievances regarding the DEA, the US, in the 'Defense Cooperation Agreement' signed with Greece on July 8, 1990, pledged to "protect the independence and territorial integrity of Greece against Türkiye in the event of an attack by Türkiye."⁸⁷

Tensions in Turkish-Greek relations constituted one of the most important issues in Turkish foreign policy between 1983 and 1991. While the Cyprus issue remained a central issue in Turkish-Greek relations during this period, relations between the two countries focused more on issues such as the continental shelf, the width of territorial waters, air control zones, and the militarization of the Turks of Western Thrace and the Aegean islands. Papandreou, who came to power in 1981, adopted a harsh policy against Türkiye, further exacerbating the tensions in Turkish-Greek relations.⁸⁸

The Motherland Party (ANAP) government, which came to power in November 1983 in Türkiye, responded to Papandreou's harsh policies, though it occasionally became harsher,

⁸⁵ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 965-967; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 611-632; Erik J. Zürcher (1993), *Türkiye: A Modern History*, p. 315.

⁸⁶ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 965-967; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 611-632.

⁸⁷ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 965-967; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 611-632.

⁸⁸ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 955-965; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 611-632; Erik J. Zürcher (1993), *Türkiye: A Modern History*, p. 317.

almost always by seeking 'dialogue'. Prime Minister Turgut Özal sought to thwart Papandreou's 'problem-making' and 'tension-building' policies with a 'hand of friendship' policy. However, this policy by Özal and his government yielded no results. Consequently, the tension in Turkish-Greek relations persist to this day.⁸⁹

In the 1980s, when Türkiye began building dams and irrigation facilities in Southeastern Anatolia as part of the GAP project, it faced an unexpected backlash from its two southern neighbours, Syria and Iraq. Syria and Iraq, concerned that the GAP project would significantly reduce the flow of water from the Euphrates and Tigris rivers, demanded the sharing of the Euphrates waters. While Iraq exerted harsh political pressure on Ankara, Syria also began supporting the PKK terrorist organization, which had established headquarters in Damascus in 1984, and allowed the organization to establish training camps in the Bekaa Valley of Lebanon, under its control. Thus, Syria sought to gain leverage against Türkiye regarding the Euphrates waters. Furthermore, the Iran-Iraq War (Gulf War), which began in 1980 when Iraq attacked Iran using the Shatt al-Arab border dispute as a pretext and lasted eight years, constituted a significant issue in Turkish foreign policy during the 1980s. Türkiye followed a neutral policy throughout the Gulf War.⁹⁰

A significant problem facing Turkish foreign policy between 1983 and 1991 was the tension that arose in Turkish-Bulgarian relations as a result of Bulgaria's oppression of the Turkish minority. Beginning in late 1984, the Zhivkov regime's attempts to force the Turkish minority, estimated to number around 1.5 million and constituting approximately 15% of Bulgaria's population, to change their names and adopt Slavic names, thus attempting to dissolve and Slavicize the Turkish presence in the country, provoked strong reactions in the Turkish public opinion and brought Turkish-Bulgarian relations to the brink of collapse. In February 1985, Türkiye announced its readiness to accept 500,000 of our compatriots, and when it repeated this statement in June 1989, it faced an extremely difficult situation. With the arrival of 300,000 of our compatriots in Türkiye in a short period of time, it became clear that Türkiye was incapable of accepting and settling such a large number of immigrants. Therefore, Türkiye closed its border with Bulgaria shortly thereafter. This situation was a complete

⁸⁹ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 955-965; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 611-632.

⁹⁰ İsmail Soysal (1993), *Türk Dış Politikası Çalışmaları Kılavuzu, 1919-1993*, p. 22; Erik J. Zürcher (1993), *Türkiye: A Modern History*, pp. 312-322.

scandal for Türkiye; Türkiye bluffed, and Bulgaria called it. The resulting tension between Türkiye and Bulgaria continued until⁹¹ Zhivkov's fall from power in 1989.

One of the key issues concerning Turkish foreign policy between 1983 and 1991 was Türkiye's official application for 'full membership' in the European Community, or the European Union as it is now known, on April 14, 1987. Türkiye established its first connection with the European Community with the Ankara Agreement, signed on September 12, 1963, six years after the Community's establishment. Because 'low-wage' Turkish workers constituted a cost advantage for the Community economies undergoing rapid development in the 1960s and 1970s, Türkiye's relations with the Community also steadily improved. However, with the military takeover of September 12, 1980, Türkiye's relations with the Community began to deteriorate. Türkiye's application for 'full membership' in 1987 has not been on the Community's agenda until now. However, Türkiye's entry into the Customs Union in January 1996 was a significant step towards European Union membership.⁹²

With the collapse of bipolarity, Türkiye lost some frontline leverage but gained manoeuvrability, extending influence on the Balkans, Caucasus, Central Asia, and the Middle East while maintaining Euro-Atlantic commitments. The Cold War legacy thus bequeathed a dual anchor—Western institutionalization plus regional agency—underpinned by the state's demonstrated capacity to recalibrate in response to shocks. This adaptive repertoire furnishes the strategic template for navigating the post-Cold War and contemporary multipolar environments.

Conclusion

The Cold War can be interpreted through several analytical perspectives, each offering a different understanding of its origins and duration. One view situates its beginning in 1947, identifying it with the emergence of open political and ideological conflict between the United States and the Soviet Union. Another interpretation traces its roots back to the Bolshevik Revolution of 1917, framing the Cold War as a prolonged global confrontation between capitalism and socialism. A third perspective argues that the rivalry truly crystallized during the Second World War, particularly from 1943 onward, when the two powers began to shape post-war international politics and global security structures.

⁹¹ Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 968-969; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 611-632; Erik J. Zürcher (1993), *Türkiye: A Modern History*, p. 317.

⁹² Fahir Armaoğlu (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, pp. 969-970; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, pp. 611-632; Erik J. Zürcher (1993), *Türkiye: A Modern History*, pp. 315-316.

By the mid-1950s, the world had become divided into two distinct blocs. Europe's partition and the creation of competing spheres of influence formalized a bipolar international order in which neutrality became increasingly difficult. This study focuses on the period from 1947 to 1991, although pre-1947 developments played a decisive role in shaping the ideological, economic, and strategic foundations of the conflict. Britain, once a central actor in global politics, experienced a significant decline in its economic and political capacity after the war, leading to a growing dependence on the United States.

The post-war environment created an unprecedented opportunity for the United States and the Soviet Union to redefine the global order. President Franklin D. Roosevelt believed cooperation with the Soviets was essential for long-term stability and envisioned a system of collective security anchored in the United Nations. He viewed Stalin as a potential partner in constructing a new international framework, particularly one that would limit the re-emergence of colonialism.

Stalin, however, approached the relationship from the perspective of security and reconstruction. His priorities included establishing a Soviet sphere of influence in Eastern Europe and obtaining economic resources to rebuild the war-devastated Soviet Union. Although he opted for cooperation, he remained cautious, judging U.S. intentions through concrete policy decisions rather than diplomatic rhetoric.

Roosevelt's death in 1945 introduced new uncertainties into U.S.–Soviet relations. The refusal of the United States and Britain to fully accept Soviet predominance in Eastern Europe led Moscow to consolidate its control more assertively. What Soviet leaders viewed as necessary security measures were interpreted in Washington and London as signs of expansionist ambition. President Harry Truman's insistence on U.S. primacy, combined with unsuccessful attempts to use America's temporary atomic monopoly as a diplomatic tool, further worsened mutual distrust. The Soviet Union's first atomic test in 1949 solidified the emerging bipolar nuclear structure.

Misconceptions and insufficient communication contributed significantly to escalating tensions. American policymakers underestimated the depth of Soviet insecurity, while Soviet officials feared Western economic and political influence, particularly in Germany. These concerns intensified as the United States advanced policies such as the Truman Doctrine and the Marshall Plan, initiatives that became foundational to the broader strategy of containment.

Although the Cold War was not historically predetermined, it evolved from the incompatible strategic priorities of the two superpowers. The United States sought cooperation under its own leadership, while the Soviet Union prioritized security above all else. Opportunities for compromise existed in 1945 but quickly diminished in the face of mutual suspicion, ideological distrust, and conflicting national interests. The Cold War ultimately developed into a long-term global rivalry shaped by structural, ideological, and psychological factors, raising important questions about whether the confrontation could realistically have been avoided.

After facing Soviet demands and threats in 1945-46, Türkiye based its entire foreign policy philosophy on the principle of maintaining close ties to the West. Therefore, it considered it a goal to join all political, military, and economic organizations established by the West. To this end, it first joined the organizations established for the economic development of Europe, then the Council of Europe, and finally joined NATO in 1952. After this, Türkiye, again in line with the West's general policy, sought to establish a number of political and military orders within its own region. Indeed, these efforts led to the establishment of first the Balkan Pact and then the Baghdad Pact. After joining NATO, Türkiye evaluated all international events from the perspective of this organization. Those who direct Turkish foreign policy considered NATO a national policy and a worldview for Türkiye. Türkiye's assessment of international affairs from NATO's perspective has, in practice, manifested itself in the hope of strengthening the organization's power by providing assistance to its allies on their own soil and supporting each member of the organization in every way possible regarding the external challenges they face, whether or not these challenges are related to NATO's strength.⁹³ In short, Türkiye's foreign policy after 1952 hindered the development of its relations with non-aligned states, including its neighbours. Furthermore, during this period, those directing Turkish foreign policy failed to act in accordance with our long-term national interests and were largely influenced by immediate concerns. However, considering that the primary objective of the policy toward the United States was, to a large extent, to increase aid from the United States, it can be said that the foreign policy pursued was successful in achieving this objective.⁹⁴

During the Cold War, Turkish foreign policy was based on the principle of cooperating with the West against the Soviet Bloc. Within this framework, Türkiye's challenges were defined by the distinct lines of a 'bipolar' balance. Consequently, Turkish foreign policy had limited

⁹³ Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, p. 311.

⁹⁴ Oral Sander (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, pp. 122-123; Mehmet Gönübol vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, p. 333.

room for manoeuvre, limited ability to create new opportunities, but its stability was solid. Consequently, Türkiye's position during the Cold War was clear and stable. Türkiye was an outpost of the Western Bloc and benefited greatly from the strategic importance this afforded, although this importance was subject to fluctuations caused by technological and political influences. With the end of the Cold War, the status quo around the world, along with the conditions within which Turkish foreign policy operated, changed radically. Like everything else in the world, the balances upon which Türkiye's foreign policy was based were disrupted, and Türkiye's influence in the region increased.⁹⁵

Following the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War, international relations became increasingly complex. Turkish foreign policy, in the throes of the new status quo, faced the necessity of establishing a new (and no weaker) role for itself. With the emergence of new opportunities outside the Western world, it became more active than before, its manoeuvrability expanded significantly, but in the meantime, it naturally lost its former stability in the 'bipolar' world. However, to conclude that Turkish foreign policy has abandoned the status quo and Westernization based on this new situation is profoundly contradictory. In a period where the old status quo is collapsing and a new one is being established, Turkish foreign policy maintains both its historical continuity and geopolitical position, while simultaneously seeking its place within the 'new world order' without abandoning its fundamental principles.⁹⁶

⁹⁵ Baskın Oran (1996), "Turkish Foreign Policy: Notes on Its Basic Principles and the Post-Cold War Situation", pp. 359, 368.

⁹⁶ *Ibid.*, p. 368. See also; Graham E. Fuller & Ian O. Lesser (1993), *Türkiye's New Geopolitics: From the Balkans to Western China*, Boulder, Colorado: Westview Press.

BIBLIOGRAPHY

All references to sources prefixed by FO and FCO refer to materials held at the National Archives (TNA), Kew, Richmond, Surrey, United Kingdom, formerly, the Public Record Office (PRO).

Archival Sources:

The National Archives, United Kingdom (TNA)

- FO371/67305B, Review of Events in Türkiye in 1946.
- FO371/72540, Annual Report on Türkiye for 1947.
- FO371/78661, Annual Report on Türkiye for 1948.
- FO371/87933, Annual Report on Türkiye for 1949.
- FO371/95267, Türkiye: Annual Review for 1950.
- FO371/101848, Türkiye: Annual Review for 1951.
- FO371/107547, Türkiye: Annual Review for 1952.
- FO371/112921, Türkiye: Annual Review for 1953.
- FCO9/RK1011/1, Türkiye: Annual Review for 1954.
- FO371/123999, Türkiye: Annual Review for 1955.
- FO371/130174, Türkiye: Annual Review for 1956.
- FO371/136450, Türkiye: Annual Review for 1957.
- FO371/144739, Türkiye: Annual Review for 1958.
- FO371/153030, Türkiye: Annual Review for 1959.
- FO371/160212, Türkiye: Annual Review for 1960.
- FO371/163832, Türkiye: Annual Review for 1961.
- FO371/169514, Türkiye: Annual Review for 1962.
- FO371/174971, Türkiye: Annual Review for 1963.
- FO371/180150, Türkiye: Annual Review for 1964.
- FO371/185824, Türkiye: Annual Review for 1965.

- FCO9/614, Türkiye: Annual Review for 1966.
- FCO9/614, Türkiye: Annual Review for 1967.
- FCO9/1091, Türkiye: Annual Review for 1968.
- FCO9/1308, Türkiye: Annual Review for 1969.
- FCO9/1466, Türkiye: Annual Review for 1970.
- FCO9/1606, Türkiye: Annual Review for 1971.
- FCO/1831, Türkiye: Annual Review for 1972.
- FCO9/2112, Türkiye: Annual Review for 1973.
- FCO9/2339, Türkiye: Annual Review for 1974.
- FCO9/2442, Türkiye: Annual Review for 1975.
- FCO9/2671, Türkiye: Annual Review for 1976.
- FCO9/2768, Türkiye: Annual Review for 1977.
- FCO9/2885, Türkiye: Annual Review for 1978.
- FCO9/3056, Türkiye: Annual Review for 1979.
- FCO9/3317, Türkiye: Annual Review for 1980.
- FCO9/3668, Türkiye: Annual Review for 1981.
- FCO9/4279, Türkiye: Annual Review for 1982.
- FCO9/4833, Türkiye: Annual Review for 1983.
- FCO9/5184, Türkiye: Annual Review for 1984.
- FCO9/5506, Türkiye: Annual Review for 1985.
- FCO9/5813, Türkiye: Annual Review for 1986.
- FCO9/6180, Türkiye: Annual Review for 1987.
- FCO9/6642, Türkiye: Annual Review for 1988.
- FCO9/6988, Türkiye: Annual Review for 1989.
- FCO9/1508, Türkiye: Annual Review for 1990.

Keesing's Contemporary Archives

- Keesing's Contemporary Archives, 1948-1950.

Books &Articles:

- Ahmad, Feroz (1993), *The Making of Modern Türkiye*, London: Routledge.
- Armaoğlu, Fahir (1963), *Kıbrıs Sorunu, 1954-1959*, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
- Armaoğlu, Fahir (1995), *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995*, Ankara: Alkım Yayınevi.
- Bağcı, Hüseyin (1990), *Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası*, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
- Bown, Colin & Mooney, Peter J. (1985), *Cold War to Détente, 1945-85*, Oxford: Heinemann Educational.
- Çakmak, Haydar (2012), *Türk Dış Politikası, 1919-2012*, Ankara: Barış Kitap.
- Dikerdem, Mahmut (1990), *Ortadoğu'daki Devrim Yılları*, İstanbul: Cem Yayınevi.
- Dockrill, Michael (1988), *The Cold War, 1945-1963*, London: Red Globe Press London.
- Erkin, Feridun Cemal (1968), *Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Sorunu*, Ankara: Başnur Matbaası.
- Fuller, Graham E. & Lesser, Ian O. (1993), *Türkiye's New Geopolitics: From the Balkans to Western China*, Boulder, Colorado: Westview Press.
- Gönübol, Mehmet vd. (1996), *Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995*, 9th edition Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Gürel, Şükrü (2018), *Türk-Yunan İlişkileri*, Ankara: İmge Kitabevi.
- Hale, William (2021), *1774'ten Günümüze Türk Dış Politikası*, çev. Nasuh Uslu, Ankara: Serbest Akademi.
- Harris, G. S. (1972), *The Troubled Alliance: The United States and Türkiye: Their Problems in History Perspective, 1945-1971*, Stanford, California: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Hogan, Michael (1989), *The Marshall Plan: America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Howard, Harry M. (1947), *The Problem of the Turkish Straits*, Washington: U.S. Govt. Print. Off.
- Köse, İsmail (2022), *Tarihin Akışının Değiştiği Su Yolu Türk Boğazları*, İstanbul: İBB Yayınları.

- Kuniholm, Bruce R. (1980), *The Origins of the Cold War in the Near East: Great Power Conflict and Diplomacy in Iran, Türkiye, and Greece*, Princeton: Princeton University Press.
- Kürkçüoğlu, Ömer E. (1972), “Türkiye’nin Arap Orta Doğu’suna Karşı Politikası, 1945-1970”, *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 27(2), pp. 249-251.
- Leffler, Melvyn P. (1985), “Strategy, Diplomacy, and the Cold War: The United States, Türkiye, and NATO, 1945-1952”, *Journal of American History*, 71, March 1985, pp. 807-825.
- Leigh, Michael (1974), “Is there a revisionist thesis on the Origins of the Cold War?”, *Political Science Quarterly*, 89, pp. 101-106.
- Loth, Wilfried (1988), *The Division of the World, 1941-1955*, London: Routledge.
- McCauley, Martin (1991), *The Origins of the Cold War*, London: Routledge.
- McGhee, George (1990), *The US-Turkish-NATO Middle East Connection*, London: Palgrave Macmillan London.
- Oran, Baskın (1996), “Turkish Foreign Policy: Notes on Its Basic Principles and the Post-Cold War Situation”, *Ankara University Journal of Political Sciences*, 51(1-4), January-December 1996, pp. 353-370.
- Oran, Baskın (2003), *Türk Dış Politikası, Cilt-II: 1980-2001*, İstanbul: İletişim Yayınları.
- Papuççular, Hazal (2024), *Cumhuriyet’in Dış Politikası: Olaylar, Aktörler, Kurumlar 1923-2023*, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Robins, Philip (1991), *Türkiye and the Middle East*, London: Pinter/RIIA.
- Sander, Oral (1969), *Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye, 1945-1965*, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
- Sander, Oral (1979), *Türk-Amerikan İlişkileri, 1947-1964*, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları.
- Sarıca, Murat vd. (1975), *Kıbrıs Sorunu*, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
- Sarınoy, Yusuf (1988), *Türkiye’nin NATO’ya Girişi*, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Sever, Ayşegül (1997), *Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Ortadoğu, 1945-1958*, İstanbul: Boyut Kitapları.
- Sezer, Duygu Bazoğlu (1981), “Türkiye’s Security Policies”, *Adelphi Papers*, No. 164.
- Soysal, İsmail (1993), *Türk Dış Politikası Çalışmaları Kılavuzu, 1919-1993*, İstanbul: Eren Yayıncılık.

- Vali, Ferenc A. (1971), *Bridge Across the Bosphorus: The Foreign Politics of Türkiye*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Yeşilbursa, Behçet K. (2013), *The Baghdad Pact and Anglo-American Defence Policies in the Middle East, 1955-1959*, London: Routledge.
- Zubok, Vakdislav M. (2007), *A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev (Cold War History)*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Zürcher, Erik J. (1993), *Türkiye: A Modern History*, London: I.B. Tauris.

Periodicals:

- *Ayın Tarihi* (1946), August 1946, No. 153, Ankara: İç İşleri Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürlüğü, pp. 72-74, 76-83.
- *Ayın Tarihi* (1953), February 1953, No. 231, Ankara: İç İşleri Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürlüğü, pp. 286-288.
- *Ayın Tarihi* (1954), August 1954, No. 249, Ankara: İç İşleri Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürlüğü, pp. 85-88.
- *Foreign Relations of the United States* (1946) Council of Foreign Ministers, Volume II.

20. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA ÇİN-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: FİNANSAL AKIMLAR VE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE ÇATIŞMA-YAKINLAŞMA DİNAMİKLERİ, MEVCUT DURUM VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Erinç BAYRI¹

Sina KISACIK²

Öz: Dünyanın en büyük ve başarılı ekonomik bütünleşme hareketlerinden birisi olarak kıymetlendirilen Avrupa Birliği (AB) ve zaman geçtikçe dünyanın en önemli politik ve de ekonomik güçlerinden birisi haline dönüşen Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki irtibatlar başlangıcından günümüze ivme kazanmıştır. Öte yandan, Pekin ve Brüksel arasında özellikle insan hakları uygulamaları, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarının tatbikine ilaveten ABD-Çin ticaret savaşları, Kuşak-Yol Girişimi, dış ve de güvenlik politikaları konularındaki tercihler (Arktik, Ukrayna gibi) bağlamlarında dikkat çekici anlaşmazlıklar ve de bunun doğal bir sonucu olarak karşılıklı olumsuz etkilenmeler yaşanmaktadır. Çin ve Birlik ekonomileri arasındaki ekonomik ve politik iş birlikleri ve çıkar çatışmalarının ışığında her iki ekonomisinin de ticaret dengesinden, enflasyon oranlarına ve iki ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerine kadar karşılaştırmalı analizlerine ve değerlendirilmelerine yer verilmektedir. Brüksel ile Pekin arasındaki finansal akımlar son 20 senede iki ekonominin karşılıklı ticaret ve doğrudan yabancı yatırımların etkisinde gelişmektedir. Çin için Birlik ülkeleri direkt olarak ihracat pazarını oluştururken, Birlik ülkeleri ise Çin üretim ve tedarik zinciri bakımında önemli bir ticaret ortağıdır. Bu çerçevede, araştırmada Çin-AB arasındaki ilişkiler seçili politik-ekonomik vaka çalışmalarına yaklaşımlar üzerinden analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: *Çin, Avrupa Birliği, Ticaret Savaşları, Ekonomik ve Finansal Yaklaşım.*

Article Category: International Relations / Finance

Date of Submission: 29.01.2026

Date of Acceptance: 05.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18662489](https://doi.org/10.5281/zenodo.18662489)

¹ Dr. Öğretim Üyesi, Kıbrıs Aydın Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü.

Email: erincbayri@cau.edu.tr / erincbayri@gmail.com.

ORCID: [0000-0002-9019-3701](https://orcid.org/0000-0002-9019-3701).

² Dr. Öğretim Üyesi, Kıbrıs Aydın Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü.

Email: sinakisacik@cau.edu.tr / sina1979@hotmail.com.

ORCID: [0000-0002-3603-6510](https://orcid.org/0000-0002-3603-6510).

**CHINA-EUROPEAN UNION RELATIONS FROM 20TH CENTURY TO 21ST
CENTURY: CONFRONTATION-RAPPROACHEMENT DYNAMICS, CURRENT
SITUATION AND FUTURE PERSPECTIVES WITHIN THE CONTEXT OF
FINANCIAL TENDENCIES AND MACROECONOMIC INDICATORS**

Abstract: The European Union (EU), regarded as one of the world's largest and most successful economic integration movements and the People's Republic of China which has become one of the world's most important political and economic powers over time, have seen their relations gain momentum from their inception to the present day. On the other hand, there are notable disagreements between Beijing and Brussels particularly regarding human rights practices the application of World Trade Organization rules, the US-China trade wars, the Belt and Road Initiative and preferences in foreign and security policy (such as the Arctic and Ukraine) and as a natural consequence, mutual negative impacts. In light of the economic and political cooperation and conflicts of interest between the Chinese and EU economies comparative analyses and assessments of both economies are provided, ranging from trade balances and inflation rates to the Gross Domestic Product (GDP) data of the two countries. Financial flows between Brussels and Beijing have developed over the last 20 years under the influence of mutual trade and direct foreign investment between the two economies. While the EU countries directly constitute an export market for China, the EU countries are also an important trading partner for China in terms of production and supply chains. In this context, the relevant research study will analyze the relations between China and the EU through approaches based on selected political-economic case studies.

Keywords: *China, European Union, Trade Wars, Economic and Financial Perspective.*

Giriş

Soğuk Savaş döneminde iki farklı blok içerisinde bulunan Avrupa Topluluğu (daha sonrasında 1992/3 senesindeki Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği olarak anılmaya başlanacaktır) ve Çin Halk Cumhuriyeti, ikincisinin Mao'nun ölümünden sonra onun yerine Deng Xiaoping Dönemi'nin başlamasıyla beraber ikili ilişkilerini farklı bir boyuta taşımaya başlamışlardır. Çin'in siyasal sistemini muhafaza ederek ekonomik liberalleşme yoluyla dünya ekonomisiyle bütünleşme yönünde güçlü ve kararlı reformları yapması neticesinde bu ülke zamanla dünya ekonomisinin en önde gelen üretici güçlerinden birisini olmayı başarabilmiştir. Bu çerçeveden ele alındığında dünyanın en büyük ve başarılı ekonomik bütünleşme hareketlerinden birisi olarak kıymetlendirilen Avrupa Birliği (AB) ve zaman geçtikçe dünyanın en önemli politik ve de ekonomik güçlerinden birisi haline dönüşen Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki irtibatlar da ivme kazanmıştır.

Ekonomik alandaki bu yakın irtibatlara rağmen Pekin ve Brüksel arasında özellikle insan hakları uygulamaları, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarının tatbikine ilaveten ABD-Çin ticaret savaşları, Kuşak-Yol Girişimi, dış ve de güvenlik politikaları konularındaki tercihler (Arktika, Ukrayna gibi) bağlamlarında çok ciddi çekişmeler söz konusudur. Çin'in AB olan ilişkilerinde ikincisinin Amerika Birleşik Devletleri'yle (ABD) tesis ettiği geniş kapsamlı ilişkilerin de kayda değer bir etkisi olduğundan bahsedilebilir. ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin artmasından AB olumsuz yönden etkilenmekte ve de bu Brüksel-Pekin ilişkilerinde gerginlikler yaşanmasına yol açmaktadır. Özellikle 2020 senesinde başlayan ve geçtiğimiz yıla kadar dünyanın neredeyse tamamını olumsuz yönde etkisi altına alan COVID-19 salgını sürecinde ÇHC-AB ilişkileri de zaman zaman ciddi testlere tabi tutulmuştur. Pekin'in dış ve güvenlik politikaları özelinde Moskova ile çok yakın bağlantılar tesis etmesi ve de bunu sürekli daha da sağlamlaştıracak adımlar atması Brüksel-Washington hattında alarm zilleri seviyesinin hep yüksek kalmasına sebep olmaktadır.

Bununla birlikte Çin ve AB ekonomileri arasındaki ekonomik ve politik iş birlikleri ve çıkar çatışmalarının ışığında her iki ekonomisinin de ticaret dengesinden, enflasyon oranlarına ve iki ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine kadar karşılaştırmalı analizlerine ve değerlendirilmelerine yer verilmektedir. AB ile Çin arasındaki finansal akımlar son yirmi senede iki ekonominin karşılıklı ticaret ve doğrudan yabancı yatırımların etkisinde gelişim göstermektedir. Çin için AB ülkeleri direkt olarak ihracat pazarını oluştururken, AB ülkeleri ise Çin üretim ve tedarik zinciri bakımında önemli bir ticaret ortağı konumundadır.

Yukarıda çizilen bu çerçeveden hareketle ilgili araştırma çalışmasında ÇHC-AB arasındaki ilişkiler seçili politik-ekonomik vaka çalışmalarına yaklaşımlar üzerinden ele alınmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde Brüksel ve Pekin arasındaki ilişkilerin tarihçesinde dikkat çekici bir yer barındıran ekonomik ve siyasal unsurların ana parametrelerine yer verilecektir. Çalışmanın birinci bölümünde ÇHC ve AB arasındaki ilişkilerin tarihçesi öne çıkan ekonomi-politik noktaları irdelenecektir. Çalışmanın ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerinde ise sırasıyla Pekin-Brüksel ilişkilerinde özellikle 2000’li yıllar itibariyle gündemde sıkça yer alan Kuşak-Yol Girişimi, Arktik ve Ukrayna konuları vaka çalışmaları olarak ele alınacaktır. Çalışmanın sonuç kısmında ise araştırılan konuyla ilgili olarak birtakım değerlendirmeler ve de öngörüler paylaşılacaktır.

1. Çin-Avrupa Birliği İlişkilerinin Siyasi ve Ekonomik Tarihçesi

Mevcut durumda milletlerarası politik yapılanmada oyuncular arasında karşılıklı bağımlılığın seviyesi ve ölçeğinde çeşitlilikler yaşanmaktadır. Politik ve de güvenlik konularındaki bağımlılık daha kısıtlıyken, iktisadi bağımlılık irtibatı daha kuvvetli cereyan edebilmektedir. Bahse konu düzlemde AB’nin ÇHC ile münasebetlerinde ekonomik bağımlılığın yükselmesi ivedi olarak tarafların birbirlerine karşı olan tutumlarının bir neticesidir. İkincisi ise tarafların yapılanma biçimi ve de iç politik oluşumlarındaki dönüşümün ikili irtibatlar üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bir bölgesel ekonomik entegrasyon girişimi hüviyetindeki AB’deki derinleşme ve yeni üyelerin dahil olması bağlamında genişleme tabii biçimde dış iktisadi ilişkilerine yansımakta ve müşterek dış siyasasının yönünü belirlemektedir. Birlik’in zaman geçtikçe kendi içinde bir dönüşüm yaşadığı gerçeğinden bahsedilebilir. Bunu aynı şekilde Çin için de söyleyebiliriz. Çin, 1970’li yılların başlangıcında ABD ile diplomatik irtibatlar tesis etmiş, 1976 senesinde Mao’nun yaşamını yitirmesini müteakiben dışa yönelme ve de Batı ile yakınlaşma siyasetlerinin hızlandığı bir dönemi tecrübe etmiştir. Çin’e 1970’li yılların bitiminde Coca Cola, kadın çorabı ve kozmetik sanayisinin giriş yapması çok geniş kapsamlı bir dönüşümün fitilini ateşlemiştir. Bahse konu kapsamda Çin’in Batı dünyası ile politik ve de ticari irtibatları 1990’lı senelerde hız kaydetmiştir.³

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Çin arasındaki öncü diplomatik ilişkiler 1975 senesinde başlamış olup bunu takip eden yirmi yıllık süreçte taraflar arasında iki kayda değer antlaşma yapılmıştır. Söz konusu antlaşmalardan birincisi, 1978 senesinde yapılan ticaret antlaşması,

³ İrfan Kaya Ülger (2024), “AB-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri”, içinde (editörler: Mesut Hakkı Çaşın & Sina Kısacık & Can Donduran) *21. Yüzyılda Bütün Boyutlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti Cilt 1*, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, İkinci Basım, s. 641.

ikincisi ise 1985 senesinde akdedilen ticaret ve iktisadi iş birliği antlaşması olmuştur. 1980’li senelerde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyeleri Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve İngiltere aralarında olduğu Batı Avrupa devletleri Çin’e savunma ve çift taraflı kullanım teknoloji sistemlerinin satışını yapmışlardır. 4 Haziran 1989 tarihinde vuku bulan Tiananmen Meydanı’ndaki protestoculara yönelik şiddetli müdahale sonrasında Brüksel tarafından Pekin’e karşı silah ambargosu uygulanmaya başlanmıştır. Bahse konu atmosfer, 1990’lı yılların başlangıçta değişim göstermiş ve Pekin’in bölge ve de dünya politikasında güç kazanmasıyla birlikte AB yetkilileri Çin ile daha yakın irtibatlar tesis etmek amacıyla girişimler gerçekleştirmişlerdir. Brüksel’in Pekin ile olan irtibatlarına verdiği ehemmiyet 1995, 1998 ve 2001 senelerinde ilan edilen belgelerle açıkça ortaya konmuş olup 2003 senesinde de taraflar arasında geniş ölçekli bir stratejik iş birliği tesisi sayesinde ikili irtibatlarda dikkat çekici bir aşamaya ulaşılmıştır. Pekin’e verilen bahse konu ağırlığın birtakım sebepleri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, her iki oyuncunun da ivedi bir biçimde iktisadi menfaatleri bakımından birbirlerini dikkate değer ticaret ortakları biçiminde kıymetlendirmelerinden ileri gelmektedir. Çin geçtiğimiz 20 senede fakir, gelişmemiş ve taktiksel açıdan dikkate değer bulunmayan bir ülke durumundan kurtularak iktisaden bir dev haline gelmesi neticesinde Avrupalı devlet insanları, Pekin ile karşılıklı irtibatları geliştirmek amacıyla niyet beyanında bulunmuşlardır. Çin, AB’nin ikinci en çok ticari faaliyetler gerçekleştirdiği ülke pozisyonundayken, AB ise Çin’in en çok ticari faaliyetler yaptığı oyuncu durumundadır. Yükselen iktisadi ve de ticari münasebetler günümüzde Pekin-Brüksel arasındaki ortaklığının temel yapı taşını meydana getirmektedir. AB, Çin’den endüstri ürünleri alımı yaparken, Çin’e teknoloji ürünleri satımı gerçekleştirmektedir.⁴

AB, Çin’in 1995 senesinde teşkil edilen Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üyeliğine yönelik olarak geçiş süreci amacıyla bir proje ortaya koymuş ve yine aynı yıl içerisinde AB, Çin ile ilişkilerine dönük olarak ilk uzun dönemli politikasını “*Çin-Avrupa İlişkileri için Uzun Vadeli Bir Politika*” başlığıyla ilan etmiştir. 1998 senesinde ilan edilen Çin ile Kapsamlı Bir Ortaklık İnşa Etme” bildirisi 15 Mayıs 2001 tarihinde Brüksel’in daha etkin bir Pekin stratejisi ortaya koyması niyetiyle “*AB’nin Çin Stratejisi*” biçiminde güncellenerek benimsenmiştir. Bahse konu belge günümüzde Brüksel’in Pekin siyasasının temelini oluşturmuştur. 13 Ekim 2003 tarihinde ilan edilen yeni belgede ise 1998 ve 2001 belgeleri gözden geçirilmiş ve “*AB-Çin İlişkilerinde*

⁴ Önder Canveren & İrem Aşkar-Karakır (2017), “Değerler ve Çıkarlar Tartışmasının Gölgesinde Avrupa Birliği Dış Politikasında Asya-Pasifik ve Çin”, içinde (editörler: Sanem Özer & Senem Atvur & Ramazan İzol) *21. Yüzyılda Asya-Pasifik: Bölgesel Politikalar-Uluslararası Sorunlar-Yeni Aktörler*, Ankara: Seçkin Yayıncılık, ss. 77-78.

Paylaşılan Çıkarlar ve Meydan Okumalar” adıyla yenilenmiştir. Öte yandan, Pekin, Brüksel ile ilgili ilk siyaset belgesini 13 Ekim 2003 tarihinde ilan etmiştir. Adı geçen belgede Pekin ve Brüksel arasındaki iş birliği konularının çeşitlendirilerek arttırılması zorunluluğuna vurgu yapılmıştır. Adı geçen belgeler ve siyasetler irtibatlarla sıfır kilometre bir ivme kazandırmıştır. Dönem dönem sıkıntılar vuku bulsa da irtibatlar liberal yaklaşımla ifade edilebilecek bir biçimde yükseliş kaydetmektedir. Bunun sebebi ise Soğuk Savaş ile beraber gücün tanımında da dönüşüm yaşanmış, askeri harcamalar düşerken, sermaye biriktirme ağırlık kazanmıştır. 1975 senesinde başlatılan irtibatların 2002 senesinden bu yana öngörüldüğü üzere iktisadi kazançlarla ivmelendirildiği tecrübe edilmiştir. İktisadi irtibatlar vasıtasıyla vuku bulan durumun Pekin’in Brüksel’e bağımlılığı neticesini doğurması, Batılı değerlerle eşgüdümünü gerçekleştirmesi benzeri politik kazançların ortaya çıkabileceği iddia edilmiştir. Diğer taraftan benzeri bir yaklaşımın Pekin tarafında da mevcut olduğu söylenebilir. Asya’nın politik merkez olacağı ve de Brüksel’in Pekin’e bağımlı hale geleceği öngörülmüştür.⁵

Brüksel-Pekin irtibatlarını liberal düşünce okulu yaklaşımdan ele alırsak Brüksel’in Pekin piyasasında etkin bir oyuncu olma hedefinin bulunduğu bahsedilebilir. Adı geçen benzer esnada Brüksel’in normatif değerlerini Pekin’e empoze etmek yoluyla politik neticeler alabileceği bir aşamayı da başlatmış olacaktır. Brüksel bahse konu hedefine varabilmek maksadıyla dönem dönem sınırlandırmalar koymak mecburiyetinde olsa da iç piyasasını Çin mallarına kapatmamaya çalışmaktadır. Öte yandan, Brüksel-Pekin ilişkisini gerçekçi düşünce okulu yaklaşımından ele alırsak Pekin, 2. Dünya Harbi’nin muzaffer cephesinde bulunmasından ötürü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisini barındıran beş daimi üyesinden birisi olarak Dünya’nın önde gelen nükleer kuvvetleri arasındadır fakat daha sonraki dönemlerde Moskova’ya benzer şekilde Pekin de Batı dünyası açısından bir tehdit durumu arz etmiştir. Brüksel, DTÖ’ye üye olarak kurallara uyumlu yaşamaya ağırlık veren ve iktisadi kuvvetini askeri kuvvetinin önüne koyan Pekin ile karşılıklı bağımlılık ilişkisi tesis etme niyetindedir. Böylelikle ticaret kanalıyla tesis edilen irtibatların Pekin’in tekrardan askeri kuvvet niteliğini ön plana geçirerek Batı Bloku açısından bir risk unsuru olmasının engellenmesinin olasılık dahilinde olabileceği değerlendirilmektedir. Pekin bu ilişkiyi şöyle değerlendirmektedir: Pekin de Avrupa piyasasından istifade etmek niyetindedir. Adı geçen ticaret münasebetinin kendisi bakımından bir ehemmiyeti daha bulunmaktadır ki Brüksel tarafından Pekin serbest pazar iktisadi sistemi benimsemediği, DTÖ’nün bütün şartlarını yerine

⁵ Uğur Celil Özgöker & Erdoğan Mert (2021), “Avrupa Birliği’nin Avrasya Perspektifi Bağlamında Rusya ve Çin Politikası”, içinde (editörler: Murat Yorulmaz & Serdar Yılmaz) *Avrasya Denkleminde Rusya-Çin Rekabeti*, Ankara: Astana Yayınları, ss. 189-190.

getirmediği ve bundan dolayı Pekin'e kısıtlamalar uygulandığından söz edilmektedir. Çin'in bu durumun üstesinden gelmek adına Birlik'in parçalanmış yapısından istifade ederek Birlik üyesi ülkelerle ikili ticaret irtibatları tesis etmeye daha fazla öncelik verdiğinden bahsedilmektedir. Çin, AB veya üye ülkelerini ticaret yapma yoluyla kendisine bağımlı hale getirme niyetindedir. Böylelikle Avrupa piyasasında söz sahibi olarak Brüksel'in sınırlandırmalarına karşın politik bir oyuncu olarak Avrupa'da kendisine yer bulabilecektir. Çin açısından AB örgütlü bir piyasadan başka bir şey olmayıp piyasa giriş halinde dönem dönem engeller tecrübe edilse de sabırla davranılarak eninde sonunda piyasa hakimiyeti gerçekleştirilebilecektir. AB'deki iktisadi bunalım Pekin bakımından bir fırsata yol açmış ve iktisadi krizin neticesi olarak Brüksel'in kısıtlayıcı pozisyonlarında yumuşama görülmüştür. İlgili durumun Brüksel'in dış siyasete liberal bakış açısıyla yaklaşmasından ötürü yumuşamayı tercih ettiği değerlendirilmektedir. Brüksel, Pekin'in iktisadi kuvvetinden istifade etmek suretiyle iktisadi bunalımın etkilerini kırmayı hedeflemiş ve bundan dolayı Çin ile olan irtibatlarını yoğunlaştırmıştır. Birlik ülkelerinin Pekin ile ikili irtibatları söz konusu zaman zarfında artış kaydetmiş ve iktisadi bunalımla birlikte Pekin'in ikili irtibatlardaki yaklaşımlarında da artış yaşanmıştır.⁶

Birtakım Birlik üyeleri Çin ile tesis edilen her çeşit irtibatı kuşkulu hatta riskli biçimde değerlendirmekte olup ilgili yaklaşımın Washington'ın tutumuyla uyumluluk içermesi sürpriz olarak değerlendirilmemelidir çünkü bahse konu üyelerin Washington ile bire bir ortak dünya görüşüne sahip bulunmalarına sebebiyet veren yakın ilişkileri bulunmaktadır. Washington'ın rekabetin yanı sıra mücadelesini de ortaklarına yansıtıyor olması bahse konu ortakların bünyesinde yer aldıkları AB benzeri örgütlenmelerin Pekin mevzusundaki kararlarının üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Brüksel'in Pekin'e yönelik hedeflediği siyasi bir gündemi söz konusudur. Örneğin 2002-2006 dönemini kapsayan Country Strategy Paper on China Belgesinde Brüksel'in Pekin siyasetini 4 madde altında toplamak mümkündür: (1) Pekin'i daha sorumlu, güvenilir bir evrensel oyuncu olmaya yöneltmek maksadıyla politik iletişimi geliştirmek, (2) İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü temelli, Batı normları çerçevesinde özgür bir toplum düşüncesini yerleştirmiş olmak. (3) Sosyo-iktisadi değişimi ve dünya iktisadi sistemine iştirakini sağlamak maksadıyla yardımda bulunmak. (4) Pekin'deki Brüksel algısını olumlu yönde dönüştürmek. Brüksel'in ticaret kanalıyla Batılı normların Pekin'i değiştirmesini beklediği aşikardır. Böylelikle askeri ve de politik bir dev durumundaki bahse konu ülkenin Birlik'e karşı bir risk meydana getirme olasılığının asgariye indirilmesi umulmaktadır. Pekin

⁶ A.g.e., ss. 190-191.

ise buna DTÖ üyeliği ile iktisadi sistemini bütünleştirmeye çalışarak müspet bir karşılık vermiştir. Fakat öngörülebileceği üzere Pekin, AB piyasasından mümkün olduğunca fazla bir biçimde faydalanmayı amaçlamaktadır. Brüksel, Pekin'e yönelik silah ambargosu tatbik etmektedir. Fakat Birlik üyelerinin silah ihracatını sürdürdükleri ve hatta en önde gelen sağlayıcılar içerisinde oldukları tecrübe edilmektedir. Çin'e yönelik savunma teknolojileri ve ürün ihracatında İsrail'in ardından Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu Birlik üyesi ülkeler yer almaktadır. Pekin, Brüksel'in birlik biçiminde ortak hareket edememesini iyi değerlendirerek birlik biçiminde engellenen menfaatlerini üye ülkelerle münhasıran tesis ettiği irtibatlar kanalıyla elde etmede başarı sağlayabilmektedir.⁷

Taraflar arasındaki irtibatlarda ana tetikleyici unsur ticaret olmuştur ki ikili irtibatlar genellikle piyasa, ticari iş birliği ve yatırımlar düzleminde biçimlenmiştir. Tarafların birbirlerini tamamlayan ve ikame mal sınıfındaki irtibatları karşılıklı bağımlılığın oluşmasına sebebiyet vermiştir. Buna karşın ÇHC ile AB arasındaki bağımlılıkta simetriden söz etmek mümkün değildir. Buradan da sarıh bir biçimde idrak edilebileceği gibi Birlik ve Çin arasındaki ticaret 2010 senesinden bu yana Çin lehine fazla vermiş durumdadır. Örneklendirmek gerekirse 2019 senesinde Birlik'in Çin'den dış alımı 361,3 milyar dolar ve dış satımı da 198,3 milyar dolar düzeyinde vuku bulmuşken 2020 rakamları ise 383,4 milyar dolar ve 202,6 milyar dolar olarak cereyan etmiştir.⁸ Çin, bitmiş ürünler bağlamında AB'nin ABD'den sonraki ikinci büyük ticari ortağıdır ki burada 2023 senesinde ikili ticaret hacmi 739 milyar avro olmuştur. Bu 2022'ye kıyasla yüzde on dördüklük bir azalma demektir. Çin, AB'nin ihracatlar bağlamındaki üçüncü büyük, ithalatlar bağlamında ise en büyük ortağıdır. AB-Çin ticaret dengesi sürekli olarak Çin lehine gelişmektedir. 2023 senesinde AB'nin buradaki açığı 292 milyar avro olmuştur. Bahse konu düzlemde AB'nin Çin'e yönelik ihracatı 223,6 milyar avroyken, AB'nin Çin'den ithalatı ise 515.9 milyar avro olarak cereyan etmiştir bu yıldan yıla sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 1,8'lik düşüşler anlamına gelmektedir.⁹

Çin, bitmiş ürünler bağlamında AB'nin ABD'den sonraki ikinci büyük ticari ortağıdır ki burada 2023 senesinde ikili ticaret hacmi 739 milyar avro olmuştur. Bu 2022'ye kıyasla yüzde on dördüklük bir azalma demektir. Çin, AB'nin ihracatlar bağlamındaki üçüncü büyük, ithalatlar bağlamında ise en büyük ortağıdır. AB-Çin ticaret dengesi sürekli olarak Çin lehine

⁷ *A.g.e.*, s. 191.

⁸ İrfan Kaya Ülger, "AB-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri", s. 642.

⁹ European Commission Directorate-General for Trade (2025), "EU trade relations with China: Facts, figures and latest developments", Erişim Tarihi: 29.12.2025, Erişim Adresi: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china_en.

gelişmektedir. 2023 senesinde AB'nin buradaki açığı 292 milyar avro olmuştur. Bahse konu düzlemde AB'nin Çin'e yönelik ihracatı 223,6 milyar avroyken, AB'nin Çin'den ithalatı ise 515.9 milyar avro olarak cereyan etmiştir bu yıldan yıla sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 1,8'lik düşüşler anlamına gelmektedir.¹⁰ İlerleyen dönemlerde Çin'in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'ne üye olması ile AB ülkeleri ile Çin arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler yeniden canlanmaya başlamıştır. 2003 yılında karşılıklı olarak “*kapsamlı stratejik ortaklık*” ile Çin ve AB ülkeleri arasında silah ticareti, gümrük iş birliği, ekonomik faaliyetler, bilim ve teknoloji ortaklıkları olmak üzere birçok alanda iş birliği anlaşmaları ve protokoller imzalanmıştır.¹¹

Tablo 1. Avrupa Birliği'nin Mal Ticareti: İthalat, İhracat ve Ticaret Dengesi¹²

Tablo 1'de Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki mal ticareti hacmi yer almaktadır. Tablo ilgili yıllarda Çin için pozitif, AB ülkeleri için negatif yönlü bir hareket izlenmektedir. Bu durum, 2024 yılında AB'nin Çin'e karşı 305.8 milyon euro mal ticaret açığı kaydettiğini

¹⁰ A.g.e.

¹¹ Hong Zhou (2017), “An Overview of the China-EU Strategic Partnership (2003–2013)”, içinde (editör: H. Zhou), *China-EU Relations. Research Series on the Chinese Dream and China's Development Path*, Singapore: Springer, ss. 3-31.

¹² European Commission Directorate-General for Trade (2025), “EU trade relations with China: Facts, figures and latest developments”.

göstermektedir. AB ülkeleri Çin'e ithalat bağımlılığına sahiptir. Çin için ise AB ülkeleri ihracat üçüncü, ithalatta ise birinci ticaret ortağı olarak konumlanmaktadır. 2024 yılında AB ülkelerinin Çin'e ihracatı 213,3 milyar euro iken, Çin üzerinden ithalatı ise 519 milyar euro olarak kaydedilmiştir. Bu durum AB ülkelerinin Çin'e karşı büyük miktarlarda ticaret açığının yaşanmasına neden olmaktadır. Karşılıklı olarak yapılan ticaret genel olarak makine ve taşıtlar gibi ülke ekonomileri için stratejik öneme sahip ürünler üzerinden olmaktadır. Özellikle Çin'in ölçek ekonomisinden yüksek miktarlarda faydalanması maliyet avantajı sağlamakla beraber, AB ülkelerinde ise hizmet sektörü bazında bir avantaj bulunarak bir denge elde edilmektedir. 2024 yılında AB ülkelerinin hizmet ticaretinde 21,7 milyar euroluk bir hizmet ticareti fazlası yer almaktadır. Bununla beraber Çin özellikle AB ülkelerine yeşil alan yatırımlarında artış göstermekle beraber genel bazda AB ile Çin arasında mal ticareti bakımından değişken ve belirsiz bir durumun varlığı söz konusudur. Çin'in mal ticareti boyutunda görece üstünlüğü hissedilmekte iken, hizmet ticaretinde ise AB ülkelerinin görece üstünlüğü dikkat çekmektedir.¹³

Çin ve AB ülkeleri arasındaki ekonomik, finansal ve ticari ilişkiler stratejik açıdan büyük önem taşımaktadır. Uzun süren ihracat, ithalat ve doğrudan yabancı yatırımlar karşılıklı olarak diplomatik ilişkiler üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Finansal piyasa yatırımları ve portföyler artarken, Çin menşeli şirketler ise AB altyapı, enerji ve teknoloji konularında büyük oranlarda yatırımlarını arttırmaktadır. Ancak özellikle AB ülkeleri Çin'e dış ticaret açığı vermeleri nedeniyle daha adil bir ticaret hacmi beklentisi içindeyken, Çin ise dünyadaki küresel ticaret zincirini daha fazla arttırmayı amaçlamaktadır. Çin AB ülkelerini ticaret olarak kendilerine bağımlı hale getirmeyi planlarken, AB ülkeleri pazarında güçlü bir söz sahibi olmayı istemektedir.¹⁴ AB ve Çin arasındaki ekonomik ve finansal ilişkileri analiz ederken, ekonomik büyüklükler, büyüme dinamikleri, gelir düzeyleri ile makroekonomik veriler ile karşılaştırılmalı analiz yapılmıştır. Dünya bankasının resmi internet sitesinden elde edilen veriler küresel finansal kriz sonrası yapılan reformlar ve ekonomiyi etkileyen şokları da kapsayacak şekilde 2010 ile 2024 yılları arasını kapsamaktadır.

¹³ A.g.e.

¹⁴ Ozan Örmeci (2013), "21. Yüzyılda ABD-Çin Rekabeti", *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 29, ss. 9-11.

Grafik 1. Avrupa Birliği ve Çin'in GSYH (Cari ABD Doları) Karşılaştırması (2010–2024)¹⁵

Grafik 1'de 2010-2024 yılları arasında AB ile Çin'in ABD doları cinsinden karşılaştırmalı olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri gösterilmektedir. Yeşil renkli çizgi Çin, mavi renkli çizgi ise Avrupa Birliği'nin gelişimini temsil etmektedir. İlgili yıllarda AB ülkelerinin Çin'e göre daha yüksek GSYH'ye sahip oldukları ancak dalgalı bir büyüme görüldüğü dikkat çekmektedir. AB açısından dalgalanmanın nedeni temelde avro bölgesinin kriz sonrası toparlanma süreci olduğu ve döviz kurunun da görece etkisinden bahsedilebilir. Pandemi sonrasında AB ülkelerinin maliye politikaları küresel talep artışının etkisiyle olumlu şekilde izlenmiştir.

Aynı dönemlerde ise, Çin, AB'nin oldukça gerisinde bir GSYH'ye sahipken, özellikle 2010 yılı sonrasında sanayileşme ve ihracata dayalı altyapı yatırımlarının olumlu etkilerini görmüşlerdir. Çin ilgili yıllarda yalnızca AB ülkeleri için değil, aynı zamanda dünya ülkeleri için de tedarik zinciri ağlarını genişletici politikalar benimsemiştir. Özellikle 2020 yılında büyüme hızında Çin ile ABD arasında görülen tedarik zinciri krizi ve ticaret savaşları Çin ekonomisine görece yavaşlık katmışsa da daha sonra AB ülkeleri ile kurmuş oldukları güçlü ticaret iş birliği Çin'in ABD ile karşılıklı ticaret savaşlarının olumsuz etkilerini baskıladığı görülmektedir. Eğer Çin

¹⁵ World Bank (2025), "GDP (current US\$) (NY.GDP.MKTP.CD) — European Union, China, 2010–2023", World Bank Open Data, Erişim Tarihi: 29.12.2025, Erişim Adresi: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2024&locations=EU-CN&start=2010&view=chart>.

küresel seviyede ticaret hacmini grafikte olduğu gibi dramatik bir şekilde arttırmaya devam ederse gelecek vadede en güçlü ekonomiye sahip ülke olabilir. Bu durum ekonomik gücün artmasıyla askeri ve savunma sanayine yapılan yatırımların da artmasıyla beraber Çin küresel alanda hem ekonomik hem de askeri gücünden doğan politik avantajını diplomatik ilişkilerde bir avantaj olarak kullanabilir.¹⁶

Grafik 2. 2016–2025 Döneminde Avrupa Birliği (AB) ve Çin Enflasyon Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi (TÜFE, %)¹⁷

Grafik 2'de Çin ve AB bölgesinin 2016 ile 2025 yılları arasındaki enflasyon oranları gösterilmektedir. Grafik üzerinde mavi çizgi Çin'i, turuncu çizgi ise AB ülkelerini temsil etmektedir. Buna göre 2016 ile pandeminin başlangıç yılı olan 2019 arası her iki ekonomi için de enflasyon oranları daha ılımlı bir seyir izlediği görülmektedir. Çin'de enflasyon genellikle %1 ile %3 arasında değişim gösterirken; AB bölgesinde görece daha düşük ve kontrollü yükselen bir enflasyon oranları dikkat çekmiştir. Bu dönemler görece iki ekonomi arasında ticaret hacimlerinde artışların olduğu ve küresel tedarik zincirlerinde sorunların yaşanmadığı daha ılıman ekonomik koşulların olduğu dönemler olduğu söylenebilir.

¹⁶ Murat Çiçek (2014), "Çin-ABD Rekabetinde Gelişen AB-Çin İlişkileri", *Bariş Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi*, 2(2), s. 21.

¹⁷ Trading Economics, "China Inflation (CPI)", Erişim Tarihi: 06.01.2026, Erişim Adresi: <https://tradingeconomics.com/china/inflation-cpi#>.

2019 yılında COVID-19 pandemisinin başlamasının ardından her iki ekonomide de dalgalanmaların başladığı görülmektedir. Çin’de özellikle yükseliş gösteren enflasyon oranı Çin’in hızlı kapanma politikaları ve talep daralmaları ile üretim faktörleri üzerindeki gerekli ayarlamalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. AB ülkelerinde ise 2021 yılına kadar enflasyon düşük seyretmiştir. Bunun başlıca sebepleri arasında pandemi destekleri ile talep miktarında görülen azalışlardır. Özellikle bu dönemlerde Çin ile AB arasındaki ilişkiler daha yoğun olarak gündeme gelmekle beraber küresel tedarik zincirinde görülen bağımlılık ve stratejik sektörlerde görülen tartışmalar artmaya başlamıştır.

AB bölgesinde özellikle enflasyon oranları 2022 yılının ortalarında tarihi rekor kırarak zirveye ulaşmıştır. Bu durum AB ülkeleri aleyhinde özellikle enerji sektöründe Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle görülen arz daralmaları ve fiyat artışlarıdır. Özellikle AB ülkelerinin Rusya’ya uyguladıkları ambargolar ve karşı tutumlar Rusya’nın AB ülkeleri üzerinde büyük enerji yaptırımları uygulamasına neden olmuştur. Bu durum enerji maliyetlerinin artması ile birçok ürünün fiyatında da artışlar yaşanmasına sebep olmuştur.¹⁸

2023 yılı itibariyle dramatik seviyede düşen enflasyon oranlarının ise AB ülkelerinin özellikle Çin üzerinden ithal ettikleri tüketim malları ile ara mallar olması sebebiyle AB ülkelerindeki maliyet baskılarını azaltmış, bu durum da avronun üretim maliyetlerinden kaynaklanan baskılarını azatmış ve enflasyon oranları üzerinde olumlu etkileri olmuştur. Aynı dönemlerde Çin ise enflasyon oranını düşük seviyelerde tutmayı başarmış ve bazı dönemlerde neredeyse %0 seviyesine indirmiştir. İki ekonomi arasındaki bu ayrışma AB ülkelerinin enerji ithalatına olan bağımlılığı ile Çin’in kontrollü seyreden fiyat politikaları ve üretim kapasitesi ve güçlü ihracat oranlarından kaynaklandığı söylenebilir.

2024 ve 2025 yıllarına bakıldığında ise AB bölgesinin enflasyon oranlarındaki olumlu azalış devam ederken, halen pandemi önceki dönemdeki enflasyon oranlarına ulaşamadıkları söylenebilir. Çin’de ise çok düşük enflasyon oranı hatta bazı dönemlerde ise negatif enflasyon oranlarına ulaşıldığı ve ekonomide deflasyon riskinin gündeme geldiği görülmektedir. Deflasyonun görüldüğü ülkelerde genel fiyat düzeyleri sürekli olarak azaldığından dolayı hane halkı fiyatların daha fazla düşeceği beklentisi ile harcamayı erteler, bu durum hem yatırımları hem de üretimi ertelemekle beraber ekonomik durgunluğa ve işsizliğin artmasına neden olur. Çin’de bu dönemlerde yaşanan deflasyon bu konuları gündeme getirmekle beraber, AB

¹⁸ Sina Kısacık & Erinç Bayri (2025), “An Analysis Concerning the Financial, Economic, Political, and Energy Dimensions of the Ongoing 2022 Russia Ukraine War”, *İstanbul Kent Üniversitesi Siyasal, Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 1(1), ss. 72-85.

ülkelerinin enerji fiyatları ve üretimden kaynaklanan fiyat artışlarıyla sıkı mücadele kapsamında almış oldukları para politikaları etkilerini olumlu seviyede göstermeye devam etmektedir. Genel görünümü özetleyecek olursak, ilgili yıllarda Çin ile AB arasındaki ticaret denge arayışları, rekabet gücü ve fiyat istikrarı ekseninde ilerleyen ekonomik ve politik adımlar her iki ekonomi açısından hem maliyet ve fiyat avantajı hem de rekabet baskısı yaratmıştır. Bu durum hem politika yapıcılarının hem de ekonomik istikrarın sağlanmasında atılacak adımların her iki ülke için de çok hassas olduğunu hatırlatmaktadır.

Grafik 3. 2016–2025 Dönemi Avrupa Birliği (AB) ve Çin Dış Ticaret Dengelerinin Karşılaştırmalı Analizi¹⁹

Grafik 3'te iki ekonominin de dış ticaret dengesi yer almaktadır. Mavi çizgi Çin'in dış ticaret dengesini gösterirken; turuncu çizgi ise AB ülkelerinin dış ticaret çizgilerini göstermektedir. 2016 ile 2019 dönemleri arasında Çin'in dış ticaret dengesinin negatif alanda olmasının sebebi özellikle ithalatın ihracata görece yüksek seviyede olduğu, üretim faaliyetleri ile iç talebi karşılamak için dışa bağımlılığın arttığı söylenebilir. Aynı dönemlerde AB ülkeleri için de ticaret dengesinin benzer şekilde sıfır noktasına yakın olduğu dalgalı bir ivme görülmektedir.

¹⁹ Trading Economics, "China Balance of Trade", Erişim Tarihi: 06.01.2026, Erişim Adresi: <https://tradingeconomics.com/china/balance-of-trade#>.

AB ülkelerinin bu dönemlerde Çin'e özellikle tüketim ve sanayi malları üzerinde bağımlılığı artış göstermiştir.

2020 yılında ise Çin'in ticaret dengesi yüksek derecede bozulma göstermiştir bunun en başlıca sebebi arasında pandeminin Çin'de başlaması ve ülkede alınan sıfır COVID politikası gereği üretim ve tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar özellikle ilgili dönemde Çin'in dış ticaret dengesini sert ve olumsuz yönde etkilemiştir. Benzer yıllarda AB dış ticaret dengesi görece Çin kadar etkilenmemiştir. Bunun temel sebepleri arasında erken kapanma politikası ve kamu destekleri ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 2021 ile 2022 yılları arasında ise Çin'in hızlı toparlanma süreci başlamış ve tedarik zincirinde yaşanan kırılmaların toparlanma çabaları ve ihracata dayalı büyüme çabaları dış ülkelerin Çin mallarına olan taleple beraber artış göstermiştir.

2022 yılında AB ülkelerine Rus-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri yansımış ve enerji fiyatlarındaki girdi artışı üretim ve tüketim olmak üzere birçok kalemde olumsuz etkilere neden olmuştur. Savaşın olumsuz etkileriyle Brent petrolün fiyatı 100 doları geçmiş ve enerji faturaları artmış, emtia fiyatları da tedarik krizi ve girdi maliyetlerinden dolayı çok fazla yükselmiştir. Bu durum ülkelerin ticaret rakamlarına da yansımıştır.²⁰

AB ülkeleri ve Çin arasındaki ekonomik, ticari ve finansal akımlar özellikle son 15 senede belirleyici bir hal almıştır. Bu durum yalnızca iki ekonomi arasında değil, aynı zamanda küresel boyutta fiyat istikrarı, büyüme faaliyetleri ve ticaret dengesi açısından da belirleyici bir rol oynamaktadır. Küreselleşmeyle beraber tedarik zincirinde yaşanan sorunlar beraberinde Çin'in ithalata dayalı büyüme politikaları yalnızca AB ile olan ticaret dengesini etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda Çin-ABD politikalarını da etkilemektedir. Özellikle Trump rejimi ABD'nin Çin'e ticaret açığı vermesi küresel piyasada dengeleri değiştirmektedir. Emtialarını artan girdi maliyetleri ve Rus-Ukrayna savaşı sonrası petrol fiyatlarında görülen yükseliş özellikle ülkelerin ticaret dengesini bozmakla beraber petrolden üretilen birçok ürünün girdi maliyetini arttırmakta bu durum da çıktı fiyatlarına yansımaktadır. Kısa ve uzun vadede bu durum bireylerin satın alma güçleri üzerinde olumsuz etki yaratarak enflasyonun daha fazla hissedilmesine neden olmaktadır.²¹

²⁰ Sina Kısacık & Erinç Bayri, "An Analysis Concerning the Financial, Economic, Political, and Energy Dimensions of the Ongoing 2022 Russia Ukraine War", s. 79.

²¹ Erinç Bayri (2024), "Causes of The Global Financial Crisis: Potential Impact on The World and Turkish Economy", *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(26), s. 79.

2. Çin-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Kuşak-Yol Girişimi

Hazırlıkları uzun bir zamandır süren Kuşak-Yol Girişimi (KYG) 2013 senesinde dünyaya ilan edilmiştir. Proje önceleri Çin ile diğer ülkeler arasındaki ticaret hacmini canlandırmak için ortaya konulmuş görüntüsünü verse de son senelerde bahse konu tespit Çin egemenliğiyle ikame edilmiştir. Öncelikli olarak 2001 senesinde Çin'in DTÖ'ye üyeliğini müteakiben yaşadığı ilerlemeler kaygılara hak vermiştir. Çin, dışa açılmanın başlangıç safhalarında ülkeye gelen yabancı sermaye yatırımlarına ucuz işgücü temin etmiş, bunu müteakiben montaj endüstrisi ile sıfır kilometre bir safhaya ulaşmıştır. Mevcut şartlarda ise Çin, her kalite endüstri ürününü üretebilecek, dijital ekonomi ve lojistik fırsatları sayesinde küresel ölçekte pazarlama ağları tesis edebilecek düzeye ulaşmıştır. Çin ürünlerinin milletlerde pazarlarda büyük bir hakimiyet kurması ve bunun sürekliliği, doğal bir biçimde ilgili ülkenin politik etkinliğinin yükselmesiyle de neticelenmiştir. Dünyanın en önde gelen ve de en kayda değer ticari girişimleri içerisinde lider durumda bulunan KYG sayesinde dünya tekrardan şekillendirilmektedir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping öncelikli olarak 7 Eylül 2013 tarihinde Kazakistan'ın Nazarbayev Üniversitesinde gerçekleştiği konuşmasında ilgili girişimi ortaya atsa da bunun hazırlığın geçmişte dayandığı görülebilir. Çin ile Avrupa arasındaki muazzam ticaret ölçeğini genişletmeyi, büyütmeyi ve de Çin'den Avrupa'ya taşımacılığı kolay bir hale getirmeyi hedeflen girişim sayesinde maliyetlerin azaltılmasına ilaveten ticaret ölçeğinin büyütülmesi ve pazarların bütünleştirilmesi de tasarlanmıştır.²²

KYG'nin tatbikat sahası dünya nüfusunun %65'inin yaşamını sürdürdüğü bölgeyi kapsamaktadır. Girişimin, L. Xing'in yaklaşımına göre Marshall Planı'na kıyasla çok daha muazzam hedefleri barındırmakta olup, 21. yüzyılda Asya, Avrupa ve Afrika'yı taşımacılık, iletişim ve dijital sahalarda birbirine bağlayarak global ticaretin tekrardan tasarlanmasını amaç edinmektedir. İkinci Dünya Harbi'nin ertesinde ABD'nin ilan ettiği Marshall Planı, bir taraftan Avrupa'da harbin yok ettiği altyapı sistemini tekrardan ayağa kaldırma ve de Sovyet etki sahasını kısıtlamayı hedef edinmişti. Çin ile Eski Dünya'daki öteki ülkeler arasındaki taşımacılık rotalarını ve de altyapı yatırımlarını sağlamlaştırmayı hedeflemiş bulunan KYG ise ABD etkisini kısıtlama niyetine ilaveten pazarlara ve de taşımacılık altyapısını elinde bulundurarak ilgili alan üstünde egemen unsur olmayı amaç edinmektedir. Çin'in KYG kapsamında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri üstünde nüfuz kurması "*paranın nüfuz gücü*", "*böl*

²² İrfan Kaya Ülger, "AB-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri", ss. 647-648; Baha Emir Şahin & Fahri Erenel (2021), "Kuşak Yol Girişimi Kapsamında Deniz ve Demir İpekyolu'nun Rekabeti", *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 17(40), ss. 727-729.

ve yönet politikası” biçiminde de değerlendirilebilmektedir.²³ Bir gerçeklik olarak girişimin etkisindeki ülkelerde Çin iktisadi sistemine yüksek seviyede bağımlılık olduğu görülmekte ve ilgili mevzu Brüksel’de tartışmalara yol açmaktadır. Öncelikli altyapı yatırımları safhasında Çin’in genel olarak benimsenen milletlerarası müktesebattan daha çok kendi avantajına gördüğü uygulamaları dikte etmesi eleştirilere uğramaktadır. Brüksel, bahse konu sınıfa giren pratikleri “AB egemenliğine doğrudan bir saldırı” biçiminde kıymetlendirirken, öteki üye ülkeler arasında da yaklaşım farklılıkları bulunabilmektedir.²⁴

Harita 1. Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi²⁵

Figure 1. China’s Belt and Road Initiative

Çin’in Batı Balkanlar’a yönelik bütüncül bir resmi stratejisi bulunmamaktadır. Esasında Batı Balkanlar tanımı Pekin’in resmî belgelerinde ve de açıklamalarında yer almamaktadır.

²³ Ata Özkaya (2022), “Bölgesel Bir Aktör Olarak Çin ve Ekonomi Politikaları”, içinde (editörler: Arzu Al & Hayri Kaya) *Uluslararası Politik Ekonomide Avrasya*, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ss. 134-139.

²⁴ Fatma Zeynep Özkurt-Dördüncü (2022), “Geniş Avrasya’da Yeni Oluşumlar: Avrupa Birliği’nin Avrupa ve Asya’ya Yönelik Bağlanabilirlik Stratejisi”, içinde (editörler: Arzu Al & Hayri Kaya) *Uluslararası Politik Ekonomide Avrasya*, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ss. 246-248; İrfan Kaya Ülger, “AB-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri”, s. 648.

²⁵ Darshana M. Baruah (2018), “India’s Answer to the Belt and Road: A Road Map for South Asia”, Carnegie Endowment for International Peace, 21.08.2018, Erişim Tarihi: 21.01.2026, Erişim Adresi: <https://carnegieendowment.org/research/2018/08/indias-answer-to-the-belt-and-road-a-road-map-for-south-asia?lang=en>.

Zuokui'ye göre Çin, tüm Balkanlar bölgesi için “*Tek Ülke, Tek Politika*” geleneğine bağlıdır. Onun Avrupa ile ilişkileri tarihsel olarak aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'ın olduğu büyük ülkelerle yoğunlaşmış durumdadır. Bu durum, 2012 senesinde Çin-CEEC İşbirliği'nin oluşturulmasıyla değişmiştir ki Pekin, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsamlı resmi Avrupa diplomasisine eklemiştir. Çin, birçok Avrupa ülkesinin stratejik açıdan en önemli ortaklarından birisi olmasına rağmen AB ile ilişkileri birçok seviyede karmaşık ve meydan okuyucudur.²⁶ Farklı AB politika alanlarında Çin paylaşılan hedeflerle birlikte bir iş birlikçi ortak, AB'nin çıkarlar dengesini bulmak zorunda olduğu bir müzakereci ortak, teknoloji liderliği yarışında bir ekonomik rakip ve de alternatif bir yönetim modelini önceleyen sistemik bir rakiptir. 2010lu yılların başında CEEC, uzun süreli bir ilişkisizlikten sonra Çin dış politika gündemine geri dönüş yapmıştır. Çin ve CEEC hükümet başkanları arasındaki ilk toplantı Varşova'da 2012 senesinde gerçekleştirilmiştir ki burada iş birliği için yeni bir düzenleme oluşturulmuştur. Her biri Batı Balkan ülkesi bu çerçevede yer almıştır. Çin'in o dönemdeki başbakanı olan Wen Jiabao, ülkesinin hükümetinin buralara yönelik 10 milyar ABD dolarlık bir özel kredi ilan etmiştir ki bu altyapı, yüksek teknoloji ve yeşil ekonomiye dönük ikili iş birliği projelerini destek sağlamaya yoğunlaşmıştır. Merkezi ve Doğu Avrupa'daki AB üyesi devletler, Çin'in tercihli borçlarına erişmede zorluk yaşamışlardır bunun sebebi ise AB'nin borç sınırı kısıtlamalarından ötürü kredi için egemen garantinin sağlanmasının kısıtlanması yatmaktadır. AB kurallarıyla kısıtlanmayan Batı Balkanlar devletleri Çin'in bu tercihli borçlarını daha fazla kabul edebilmişlerdir. Bu borçlar, bölgedeki içsel altyapının gelişmesine yardımcı olmak için kullanılmıştır ki bu ekonomik kalkınmanın omurgasını oluşturmaktadır.²⁷

Çin'in KYG altyapı bağlantılılığına odaklanmakta olup bu sektörün modernleştirilmesinde araçsal/önemli olacaktır. Mevcut durumda Çin'in Batı Balkanlar ülkeleriyle ilişkileri çok boyutludur. Bunlar siyasi iletişimi, ekonomik iş birliği, kültürel değişimler ve yüksek seviyeli toplantıları kapsamaktadır. Çin ve Sırbistan arasındaki geleneksel dostluk, Çin-Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (China's Central and Eastern European Countries - CEEC) arasındaki iş birliği çerçevesinde çoklu boyutta ve ikili boyuttaki daha yoğun ekonomik iş birliği gelişmiştir. Sırbistan, China-Europe Land-Sea Express merkezinde konumlanmakta ve Pekin'in Balkan bölgesinde Kuşak-Yol Girişimi'ni gerçekleştirmek için önemli bir stratejik pozisyon/merkez sağlamaktadır. China-Europe Land-Sea Express, güneydeki Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan

²⁶ Gözde Yılmaz (2022), “II. Bölüm: Avrupa Birliği-Çin İlişkileri”, içinde (editörler: Taylan Özgür Kaya & Aslıgül Sarıkamış-Kaya) *Avrupa Birliği'nin Küresel İlişkileri*, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, ss. 50-51.

²⁷ Danijela Jaćimović & Joel I. Deichmann & Kong Tianping (2023), “The Western Balkans and Geopolitics: Leveraging the European Union and China”, *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 25(4), ss. 628-629.

kuzeydeki Budapeşte-Macaristan'a Üsküp-Kuzey Makedonya ve Belgrad-Sırbistan ile bağlanarak uzanmaktadır. Bu yeni karayolu, Çin'den Avrupa'ya ihracatlar ve Çin'e yönelen Avrupa ürünleri için uygun bir rota olarak görülmektedir. İnşaatın öngörüldüğü üzere 2025 senesi itibariyle tamamlanmasıyla Budapeşte-Belgrad Demiryolu, KYG'nin bayrak taşıyan projelerinden birisi olarak görülmektedir. Batı Balkan ülkelerinin taşımacılık ve enerji altyapılarında Çin yatırımının potansiyeli büyüktür. Bu sektörler AB'nin yeni üye devletlerindeki muadilleriyle karşılaştırıldığında çok geridedirler. Çin'in mevcut ekonomik varlığı esasen altyapı sektörüne odaklanmaktadır. Birçok altyapı projesi, Çin Eximbank ve Çin Kalkınma Bankası'nın ana borç vericileri olduğu kalkınma kredisi ile desteklenmektedir. Örneğin 2015-2019 döneminde Çin'in bölgedeki doğrudan yabancı yatırımını 14 milyar ABD doları olmuştur ki bunun neredeyse yarısı taşımacılıkta ve yüzde otuz ikisi ise enerji alanında yoğunlaşmıştır.²⁸

Batı Balkanlar'da Everbright Group and Friedmann Pacific Asset Management, 2016 senesinde Tiran Havalimanı'nın mülkiyetinin alımını tamamlamıştır. Aynı yıl içerisinde Geo-Jade Petroleum Arnavutluk merkezli Kanadalı petrol üreticisi Bankers Petroleum Firması'nı Albania's Patos-Marinza ve Kucova petrol sahalarının geliştirilmesinin tüm haklarını 384,6 milyon avroya satın almıştır. The Chinese Sinohydro Corporation Kuzey Makedonya'daki Miladinovci ve Stip karayolunu bitirmiştir ki bu Temmuz 2019'da açılmış olup Kicevo-Ohrid otoyolunun inşası halen sürmektedir. Çin Eximbank'ı Kuzey Makedonya'daki karayolu projesine kredi sağlamıştır. Çinli firmalar aynı zamanda Bosna-Hersek'in enerji sektörüne de girmişlerdir. Stanari Thermal Power Plant, China-CEEC iş birliği çerçevesinde kredi kullanmak suretiyle anahtar teslimi başarılı bir proje olarak görülmektedir. Bu proje, Çin tarafından tasarlanan ve de yapılan bir proje olup Çinli bir müteahhit tarafından ekipman kurulumu yapılmıştır. Bosnalı üç inşaat mühendisliği şirketi ile birlikte Gezhouba Group Company Ltd. Ağustos 2020'de Bosna'nın Tuzla termal güç santralinin temelini 722 milyon avro birimle atmışlardır. Bunun 614 milyon avrosu Çin Eximbank'ından gelmiştir. China State Construction Engineering Corp ve Azerbaycanlı Azvirt MMC, Çinli Sinohydro Corporation ve de China Road Bridge Group oluşan bir şirketler birliği 2019 senesinde Bosnalı devlet karayolları şirketi Autoceste FBiH ile Avrupa bağlantılı kuzey-güney otoyolunun bir bölümünü inşa etmek için sözleşme imzalamıştır ki burada Avrupa Yatırım Bankası da projeye fon sağlamıştır. Bar-Boljare Karayolu, Karadağ'da Çin tarafından finanse edilen en büyük altyapı projesidir. Çin Eximbank, projeye 1 milyar dolar kredi sağlamış ve burada China Road and Bridge Corporation

²⁸ *A.g.e.*, ss. 630-631.

ana yüklenici olarak istihdam edilmiştir. Öte yandan, Bar-Boljare Karayolu, bazı Batılı medya organlarınca ve de düşünce kuruluşlarınca “*borç tuzağı*” olarak nitelendirilmiştir. Bu büyük karayolu projesine ilaveten Çinli firmalar, Karadağ’ın enerji sektörüne de yatırım yapmışlardır. Maltalı devlet enerji şirketi Enemalta ve Çinli Shanghai Electric Power Company Mozura Rüzgar Çiftliği’ni 2019 senesinde açılmasını müteakiben 20 yıllık işletme taahhüdüyle inşa etmişlerdir.²⁹

KYG kapsamında Çin’e yönetilmiş durumdaki suçlamalar esasında şeffaflık yokluğu, borç tuzağı, devlet egemenliğinin ihlali olarak özetlenebilir. KYG kapsamında Çin ile ortaklık geliştiren AB ve Balkan ülkeleri 17+1 platformu biçiminde ifade edilmektedir. Çin ile tatbik edilen süreç bağlamında AB üyeleri arasında tutum uyumu ve de müşterek tavır takınma yönlerinden sıkıntılar söz konusudur. Diğer taraftan Batı Balkan ülkelerinin Çin’den istekleri bütünüyle karşılanabilmiş değildir. Çin, Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif bir hale dönüşmemiştir. KYG, ortaklık kurulan ülkelerin altyapı yatırımlarına Çin tarafından destek verilmesini öngören bir yapılanmadır.³⁰ Çin’in altyapı projelerine yönelik kuvvetli bir şekilde sponsorluk yapması Avrupa güvenliği açısından kaygılara sebebiyet verirken diğer yandan Batı Balkanlar’ın Çin’e daha da bağımlı olması sonucunu doğurmaktadır. Bahse konu gelişme, Birlik’in müşterek tutum takınmasını sekteye uğratmaktadır. 2017 senesinde Yunanistan, Çin’e insan hakları konusunda eleştiride bulunan AB açıklamasına katılmamıştır. 2018 senesinde benzer bir gelişme yaşandığında bu sefer Budapeşte diğer başkentlerle aynı fikirde olmadığını belirtmiştir. KYG’nin ortaya çıktığı ilk dönemlerde Brüksel edilgen bir tutum takınmış fakat zaman ilerledikçe Birlik ülkeleri Pekin’in niyetleri çerçevesinde daha da endişelenmişlerdir. 2018 senesinin başında ilk başladığında AB pasif bir yaklaşım benimsemiş ancak zaman içerisinde AB ülkeleri Çin’in emelleri kapsamında daha endişeli hâle gelmiştir. 2018’in başında üst kademe Birlik yetkililerince KYG’ye yönelik müşterek bir yanıt verilmesi gündeme gelmiştir. AB Ortak Dış Politika eski komiseri Federica Mogherini, KYG’nin adı zikretmeden Avrupa ve Asya’nın birbirleriyle bağlantısını sağlayacak sıfır kilometre bir Birlik stratejisi meydana getirilmesini fikrini gündeme getirirse de bahse konu girişim umulan düzeyde ilgiye mazhar olmamıştır.³¹

²⁹ *A.g.e.*, ss. 631-632.

³⁰ Cai Fang & Peter Nolan & Wang Lingui (2024), *Kuşak ve Yol El Kitabı*, Çeviren: Onurcan Ülker, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, ss. 41-44.

³¹ İrfan Kaya Ülger, “AB-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri”, s. 650.

Doğu Akdeniz³², Çin'in KYG çerçevesinde anahtar küresel denizcilik ve kara ticaret yollarının anahtar kesişim noktalarından birisidir.³³ Söz konusu durum ulusal bankalarca fonlanan Çinli firmaların limanlar ve otoyollar gibi birçok altyapı projeleri yürütmesindeki aktif rolünü açıklamaktadır. Doğu Akdeniz bölgesi KYG'nin başlangıcında çevrede yer alan bir konumda görünse de iki temel KYG Koridoru'nun batı bitiminde uzanmaktadır: Çin-Merkezi Batı Asya Ekonomik Koridoru ki bu Orta Asya'yı Türkiye'ye karayolu ile bağlamaktadır ve ikincisi ise Deniz İpek Yolu'dur ki bu Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz aracılığıyla Akdeniz'e bağlamaktadır. Çin bakış açısından Doğu Akdeniz, birkaç sebepten ötürü çok önemlidir. Bunları şu şekilde maddelendirebiliriz: (1) ilgili bölge Avrupa'yı Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya ve Asya'ya bağlayan anahtar küresel deniz ve kara ticaret rotalarının kesişim noktalarında yer almaktadır. (2) Doğu Akdeniz, Avrupa ve Avrupa piyasaları için anahtar bir piyasadır. (3) Yenilenen enerjik çıkarlarla birlikte önemli bir jeopolitik pozisyondadır. (4) Doğu Akdeniz çatışmalı bir bölgesel alan olup bazen Batı modelini izlememeyi tercih etmektedir ki bu onu aralarında Çin'in olduğu dış etkiler açısından daha erişilebilir bir hale getirmektedir. 2004 senesinde 2019 senesinde değin Avrupa Birliği, Çin'in en büyük ticari ortağıyken, Çin ise AB'nin en büyük ikinci ticari ortağı olmuştur ki burada AB'nin hem ihracatları hem de ithalatları artmıştır. Ticaretteki bu güçlü büyüme Akdeniz bölgesini geçen mal akışındaki artışla desteklenecekti. 1998-2018 arasında bölgedeki konteyner trafiği yüzde beş yüz artmış ve 30 en büyük Akdeniz limanı 53 milyon 20 feet'lik konteyner işlemleri gerçekleştirecekti. Liman ara bağlantılılığı Avrupa ve Asya arasındaki sağlam/güçlü ticarete bağlıdır. Demiryolları ağının yenilenmesiyle birlikte birbirleriyle bağlantılı limanlar KYG boyunca konumlanan şehirler için daha verimli taşımacılık çözümleri sağlamaktadır ki bu bölgeler içerisindeki ve arasındaki ekonomik potansiyele ilaveten ticareti geliştirmektedir. Fakat son yıllarda, AB, Pekin ile ilişkileri bağlamında kendi çıkarları çerçevesinde daha büyük bir stratejik bağımsızlık arayışındadır. AB ve Çin arasındaki ilişkiler çok geniş ve karmaşık konuları kapsamaktadır. Normatif farklılıklardan kasıt Pekin ve Brüksel arasındaki mevcut normlar, düzenlemeler ve standartlardaki farklılıklar ve de boşluklardan ileri gelmektedir. Brüksel üçüncü taraflarla olan çeşitli uluslararası anlaşmalarında kendi insan hakları tanımı, demokrasi, iyi yönetim ve hukukun üstünlüğü konularındaki normlarının ve de kurallarını empoze etme amacındadır. Çin bir yandan aralarında çok taraflılık ve yeşil kalkınma gibi bazı AB normlarını benimsemiş olsa

³² Emilie Tran & Yahia H Zoubir (2023), "China in the Mediterranean: An Arena of Strategic Competition?", *Mediterranean Politics*, 28(5), ss. 685-703.

³³ Yu Xiao & Fabio Massimo Parenti (2022), "China-Italy BRI Cooperation: towards a new cooperation model?", *Area Development and Policy*, 7(2), ss. 204-221.

da halen Pekin ve Brüksel arasında büyük boşluklar bulunmaktadır. Değişen uluslararası senaryonun sonuçları ve Washington-Pekin hattında artan gerilimlerin Pekin-Brüksel ilişkilerine yansımaları bulunmaktadır.³⁴

Harita 2. Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi Kara-Deniz-Demiryolları Altyapı Mevcut Durumu ve İnşası³⁵

Çin ve İtalya arasında uzun dönemli bir karşılıklı kültürel değişim bulunmaktadır. Modern zamanlarda iki ülke arasında bilim, eğitim, turizm, arkeoloji ve müzecilik alanlarında kültürel değişimleri gerçekleştirmek için sağlam bir zemin vardır. İtalya, Çin ile hükümetlerarası bilimsel ve kültürel iş birliği anlaşması imzalayan ilk Batı ülkelerinden birisi olmuştur ki 1978'de iki ülke bilim-teknoloji alanında hükümetlerarası bir anlaşma imzalamışlardır. Bu anlaşma Roma ve Pekin arasındaki tekrarlanan irtibatların temelini oluşturmuştur. Yine bu anlaşma her iki ülke arasındaki irtibatların genel çerçevesini çizen bir anlaşma olarak Mart 2019'da imzalanan “*Memorandum of Understanding between China and Italy on Jointly Promoting the Construction of the Belt and Road Initiative*” kadar ilişkilerin ana yürütücüsü

³⁴ Carola Cerami (2024), “Italy, Turkey and China in the Eastern Mediterranean: Implications for the EU”, *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 26(5), ss. 12-13.

³⁵ Ehsan Masood (2019), “How China is redrawing the map of world Science”, *Nature*, 01.05.2019, Erişim Tarihi: 22.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.nature.com/immersive/d41586-019-01124-7/index.html>.

olmuştur. Son yıllarda, iki ülke arasındaki bilim ve teknoloji alanındaki ikili iş birliği akıllı üretim, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirler, Biyo-tıp/ilaç, tarım ve yiyecek güvenliği, uzay, enerji muhafaza ve çevresel koruma, gelecek nesil bilgi teknolojisi, endüstriyel tasarım, üçüncü nesil yarı iletkenleri aralarında olduğu birçok alana genişletilmiş haldedir. 2019 senesinde imzalanan bu mutabakat muhtırası ile Roma, Pekin tarafından inşa edilen Yeni İpek Yolu Girişimi'ne³⁶ resmi olarak katılmıştır. Bu o dönemde sıcak tartışmalara yol açmıştır ki bunun sebebi İtalya'nın ÇHC tarafından liderlik edilen bir projeyi kabul ederek katılan ilk G-7 ülkesi olmasıdır. Pekin ve Roma arasında Kuşak-Yol Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasından bu yana söz konusu anlaşmanın motivasyonları ve de yansımaları üzerine yoğun akademik ve dış politika tartışmaları yapılmıştır. KYG ilk önerildiğinde bu liberal uluslararası düzene bir tehdit olarak düşünülmüş ve İtalya'nın bu projeye müdahilliği hem İtalya hem de AB açısından bir tehdit olarak kıymetlendirilmiştir. İtalya bu noktada AB'nin Truva Atı olarak görülmüştür. Roma, Kuşak-Yol Mutabakat Muhtırası'nı imzalamadan önce Washington tarafından KYG'ye İtalya'nın katılımı halinde bunun onun ekonomisine yardımcı olmayacağı ancak ciddi biçimde İtalya'nın uluslararası imajına zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunulmuştur.³⁷ Raffaello Pantucci ve Eleonora Tafuro Ambrosetti, Pekin'in uzun bir zamandır önemli bir Avrupa ülkesiyle böyle bir belge imzalamaya istekli olduğunu ve bunun Xi'nin dış politika vizyonunun kabulünü sağladığını ifade etmiştir. Buradaki esas kazanç KYG tarafından sunulan ticaret, zenginlik ve yatırım karşılığında Çin'in çabalarına İtalya tarafından yardımcı olunmasıdır. Mario Draghi Hükümeti döneminde KYG'ye yönelik söylem büyük bir çekingenliğe dönüşmüş ve bunun yerine ABD'nin "*Build Back Better World Girişimi*"ne³⁸ dahil olmak gibi alternatiflere yönelme söz konusu olmuştur.³⁹

³⁶ Marat Yuldashev (2018), "East Mediterranean in the context of China's Belt and Road Initiative", University of Nicosia Cyprus Center for European and International Affairs Eastern Mediterranean Policy, Note No. 24, Erişim Tarihi: 20.08.2024, Erişim Adresi: https://www.unic.ac.cy/wp-content/uploads/sites/41/EMP_N_24.pdf.

³⁷ Yu Xiao & Fabio Massimo Parenti, "China-Italy BRI Cooperation: towards a new cooperation model?", ss. 204-221.

³⁸ The White House (2021), "Fact Sheet: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership", 12.06.2021, Erişim Tarihi: 28.08.2024, Erişim Adresi: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/>; Pietro Masina (2022), "Challenging the Belt and Road Initiative: The American and European alternatives", European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Global Governance Programme, RSC Policy Paper 2022/09, Erişim Tarihi: 29.08.2024, Erişim Adresi: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/74905/RSC_PP_2022_09.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Patsy Widakuswara (2021), "Build Back Better World: Biden's Counter to China's Belt and Road", *Voice of America (VoA)*, 04.11.2021, Erişim Tarihi: 25.08.2024, Erişim Adresi: <https://www.voanews.com/a/build-back-better-world-biden-s-counter-to-china-s-belt-and-road/6299568.html>.

³⁹ Carola Cerami, "Italy, Turkey and China in the Eastern Mediterranean: Implications for the EU", ss. 13-14.

İtalya'nın pozisyonu farklı hükümetler bağlamında bazı değişimlere uğramıştır. Mario Draghi önderliğindeki hükümet güçlü bir Atlantikçi tutum takınmıştır. Draghi Hükümeti kendisinden önceki hükümetle kıyasla İtalya'nın Batılı kurumlardaki rollerinin güçlendirilmesine daha fazla odaklanmış özellikle Çin ve de daha yeni olmak üzere Rusya'ya karşı daha büyük bir geri itmeye yol açmıştır. Mevcut Meloni Hükümeti ise benzer doğrultuda hareket etmektedir.⁴⁰ Ekonomik yaklaşımlar Roma'nın Pekin ile olan ilişkilerini şekillendirmede büyük bir rol oynamaktadır. İtalya'daki Çin yatırımları kayda değerdir.⁴¹ Yatırımların ve dış satımların çok önemli bir miktarı İtalya'nın zengin Kuzey bölgeleri olan Lombardy, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte and Tuscany kaynaklıdır ki örneğin 2019 yılında toplamın yaklaşık yüzde seksenini teşkil etmiştir. Confindustria, Çin ve İtalya arasındaki ticaretteki dengesizlikler hakkında endişelerini ifade ederken diğer yandan İtalyan firmalarının ve de ürünlerinin karşılıklı olarak Çin piyasasına erişememesine vurgu yapmıştır.

Grafik 4. 2021 Senesi İtibariyle Milyar ABD Doları Bağlamında Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki Yatırımlarının Yoğunlaştığı Sektörler⁴²

⁴⁰ Giselda Vagnoni & Laurie Chen (2024), "Meloni vows to 'relaunch' Italy's cooperation with China", *Reuters*, 29.07.2024, Erişim Tarihi: 26.08.2024, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/europe/italys-meloni-vows-relaunch-cooperation-with-china-ansa-2024-07-28/>.

⁴¹ Francesca Accattino (2021), "China's Contemporary Role in the Mediterranean Region", *European Guanxi*, 01.11.2021, Erişim Tarihi: 28.08.2024, Erişim Adresi: <https://www.europeanguanxi.com/post/china-s-contemporary-role-in-the-mediterranean-region>; Emre Demir (2021), "Turkey and China in the eastern Mediterranean: Partners or competitors?", *Global Voices*, 10.09.2021, Erişim Tarihi: 26.08.2024, Erişim Adresi: <https://globalvoices.org/2021/09/10/turkey-and-china-in-the-eastern-mediterranean-partners-or-competitors/>.

⁴² Martin Armstrong (2023), "The Focus of China's Belt and Road Initiative", *Statista*, 17.10.2023, Erişim Tarihi: 21.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/chart/31054/chinese-belt-and-road-initiative-investment-by-sector/?srsltid=AfmBOopzVL4J5-BsL-h9tleX7Lw6995ta7GT3hcjW2rzhkKdYS3tT1sR>.

Çin'in Doğu Akdeniz bölgesindeki artan ekonomik ve güvenlik varlığı, bu ülkenin uzun dönemli niyetleri hakkındaki endişeleri ve tartışmaların yanı sıra böyle bir varlığın siyasi etkiye dönüşüp dönüşmeyeceğini sorgulamayı tetiklemiştir. ABD, Çin'in liman altyapıları ve 5G ağları yoluyla bölgede bir jeostratejik kaldıraç türüne sahip olabileceği konusunda ilk alarmı seslendiren ülke olmuştur. Çin'in bölge boyunca gelişen teknolojilere ve dijital altyapılara yaptığı yatırımlar ki bunlar Dijital İpek Yolu⁴³ olarak adlandırılmaktadır, artan bir ölçüde dikkatle takip edilmiştir. Çin'in Doğu Akdeniz'deki etkinliği özellikle yönetim ve insan haklarıyla alakalı konularda Batı'nın kaldırıcının altının oyulmasına sebep olmaktadır. Bazı Doğu Akdeniz ülkeleri Çin ile olan ilişkilerini kendilerinin geleneksel Batılı ortaklarına karşı olan bağımlılığını azaltmak için ve daha büyük bir müzakere kaldırıcı elde etmek için kullanmaya çalışmaktadırlar. COVID-19 salgını⁴⁴ sırasında Pekin aynı esnada Türkiye, Mısır, Lübnan, Suriye, Libya ve Filistin'e aşılarda sağlamak yoluyla önemli bir yumuşak güç elde etmiş ve Mısır'la Sinopharm aşısı denemeleri ve Sinovac üretimi konularında iş birliği yapmıştır. Değişen bir uluslararası düzende, hemen hemen her alandaki belirsizlik, ülkeleri kendi dış stratejilerini gözden geçirme ve de yeniden belirleme konusunda teşvik edebilir ve bu süreç boyunca politika değişikliği birçok ülke için yeni normal haline dönüşebilir. İçerisinde bulunduğumuz zamanda Avrupa açısından Akdeniz senaryosunda daha aktif bir rol oynama ve bunu yaparken de Çin aktifliğiyle zıtlık yaşamak zorunda değildir ancak bu durum kendi rolünü ve de değerlerini güçlendirmek için bir fırsat olarak kıymetlendirilmelidir.⁴⁵

⁴³ Zalán Márk Maró & Áron Török (2022), "China's New Silk Road and Central and Eastern Europe—A Systematic Literature Review", *Sustainability*, 14(3), 1801, ss.1-23; Mohamad Zreik & Changfeng Zhao (2023), "Chinese Presence in the Eastern Mediterranean: Evidence from Syria", *BRIQ Belt & Road Initiative Quarterly*, 4(1), ss. 72-89.

⁴⁴ Dario Cristiani (2020), "The Chinese Charm Offensive Towards Italy as the Coronavirus Crisis Deepens", *The Jamestown Foundation China Brief*, 20(6), 01.04.2020, Erişim Tarihi: 26.08.2024, Erişim Adresi: <https://jamestown.org/program/the-chinese-charm-offensive-towards-italy-as-the-coronavirus-crisis-deepens/>

Wei A. Chen (2023), "COVID-19 and China's Changing Soft Power in Italy", *China Political Science Review*, 8, ss. 440–460.

⁴⁵ Carola Cerami, "Italy, Turkey and China in the Eastern Mediterranean: Implications for the EU", ss. 14-15.

Grafik 5. Genel Hatları ve Sayılarla Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne Bakış⁴⁶

3. Çin-Avrupa Birliği İlişkileri Çerçevesinde Arktika (Arktik) Bölgesi

Avrupa Birliği ve Çin⁴⁷, Arktik bölgesinde yıllarca birbirlerini göz ardı etmişlerdir. Bunun sebebi ise her ikisinin birbirlerine karşı fonksiyonel bir role sahip bulunmamaları olmuştur. Arktik bölgesi ikisi açısından iş birliği için öncelikli bir bölge de olmamıştır fakat hem mevcut bir bölge olması ve de proje etkisi açısından bir yer haline dönüşmüştür. Çin'in Arktik'te artan çıkarları Avrupa tarafından simetrik destek bulmuştur fakat bu sadece Avrupa Birliği tarafından olmamıştır. İlk kritik ilişkiden sonra AB ve Çin arasındaki ilişkiler çoğunlukla dolaylı olmuştur. İzlanda, AB üyeliğine karşı bir karar vermişken, Çin ile bir serbest ticaret anlaşması imzalamıştır. Grönland bölgesinin mineral kaynaklarına yönelik yoğun / hareketli bir durum söz konusu olmuştur ki o zaman Çinli aktörlerin de ilgisi çeken bu durum hammaddelerin fiyatlarındaki düşüşlerden ötürü bir vaka olarak kalmıştır. Fakat bu Arktik'in küreselleşmesi ve Çin'in Arktik'teki yükselişi⁴⁸ konusunda AB'nin farkındalığını arttırmıştır. Avro-Arktik bölgesi, AB tipi düzenleyici yaklaşımı reddederken Çin, AB'den daha gevşek bir düzenleyici yapılanma ki daha iyi dahil olabilmıştır ve AB bunu revize etmeyi istemiştir. İkinci kritik düzlemden sonra enerji ve taşımacılık projeleri Rusya-Çin ilişkilerini gündemin üst sıralarına

⁴⁶ China Power, "How Is the Belt and Road Initiative Advancing China's Interests?", Erişim Tarihi: 21.01.2026, Erişim Adresi: <https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/>.

⁴⁷ Alice Politi (2023), "The Paradigm-Shift in EU-China Relations and The Limits of the EU's Current Strategy Towards China: A Relational Perspective", *Asian Affairs*, 54(4), ss. 670-693.

⁴⁸ Fuzuo Wu (2023), "Shaping China's Engagement with the Arctic: Nationalist Narratives and Geopolitical Reality", *Journal of Contemporary China*, 32(143), ss. 828-843.

taşımıştır ki, bu aynı zamanda Çin'in Rusya ve Sibirya kaynaklarına yönelik Arktik öncelikleri bağlamında da bir jeopolitik dönüşüme işaret etmiştir. Burada iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan ilki mineral piyasalarının küresel olarak rahatlamasıdır ki bu Grönland'a yönelik dış ilgileri azaltmıştır. İkinci olarak Ukrayna Krizi ve Batı yaptırımları, Rusya'ya Çin'in Arktik çıkarları⁴⁹ ve Kuzey Denizi Rotası boyunca olan yatırımları ile ilgili olarak daha iyi ve güler yüzlü yaklaşımına yönelmekten başka bir şans bırakmamıştır. Fakat üçüncü aşamada Çin'in Kuşak-Yol ve Kutup İpek Yolu altyapı hedefleri Çin'in Barents'e yönelmesini güçlendirmiştir.⁵⁰

Grafik 6. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kuzey Kutup Bölgesi'ne (Arktik) Tarihsel İlgisi⁵¹

⁴⁹ Iren Marinova & Gabriella Griecus (2025), "The Arctic potential: cutting the Gordian knot of EU–Russia relations? *European Security*, 34(1), ss. 1–20.

⁵⁰ Haşim Türker (2024), "China's Arctic Aspirations and Polar Silk Road: Implications for Great Power Competition", *Current Perspectives in Social Sciences*, 28(1), ss. 98-110.

⁵¹ Helena Legarda (2025), "The Arctic, outer space and influence-building: China and Russia join forces to expand in new strategic Frontiers", *Merics - Mercator Institute for China Studies*, 22.10.2025, Erişim Tarihi: 21.01.2026, Erişim Adresi: <https://merics.org/en/report/arctic-outer-space-and-influence-building-china-and-russia-join-forces-expand-new-strategic>.

Norveç ve Finlandiya limanlar, demiryolu ve tünelleri için vazgeçilmezdir. Norveç ve Çin arasındaki ilişkileri gittikçe güçlenmiş ve Norveç, Ağustos 2020’de COVID-19 Pandemisi sırasında bir Çinli heyet tarafından ziyaret edilen ilk ülke olmuştur. Her iki ülke mevcut durumda bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmektedirler. AB, genel olarak Arktik profilini yükseltmek için Barents’teki varlığını da arttırmak istemektedir ancak bu bağlantılılık ve altyapı konusundaki eş etkinlik anlamına gelmektedir. Bu Arktik alt bölgesinde Çin, ABD etkisi olmadan varlığını arttırabilecektir ki bu onun için ek avantaj anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz yıllarda birçok sebep AB’nin Barents-Arktik alt bölgesine daha ağırlıklı bakmasına sebebiyet vermiştir. Bunlar arasında Baltık ve Barents bölgesindeki Rusya’nın askeri faaliyetleri, daha düşük hammadde fiyatlarının Grönland’da kıta Avrupası endüstrilerinin çıkarlarını azaltması, Kuzey İskandinavya’da hammaddelerin aralarında bulunduğu Barents’teki ekonomik potansiyel, Arktik Konseyi’nin azalan önemi ve onun devam eden AB’nin gözlemci statüsünün reddi, AB’nin Barents Bölgesindeki var olan kurumsal müdahilliği; İsveç ve Finlandiya’nın AB’ye şüpheyle yaklaşan Danimarka ile kıyaslandığında AB’nin Arktik konularına müdahilliğini destekleyici tutumuna ek olarak Çin’in Norveç ve Finlandiya ile Kutup İpek Yolu niyetleri /hırslı hedefleri sayılabilir. Bu bölgede Çin-AB iş birliğinin geliştirilmesine yönelik birçok fırsat bulunmaktadır fakat çevresel ve sosyal endişeler temkinli ve de merhametli bir yaklaşımı önerebilmektedir. İroni olarak Avrupalı Arktik devletleri aralarında yerli insanların endişelerinin olduğu altyapı yatırımları konusunda AB’nin düzenleyici yaklaşımını şu anda destekleyebilir. Buna karşılık Çin’in KYG hedeflerinin AB ve Avrupa-Arktik ile kabulünün artmasına neden olabilir.⁵²

Bu bağlamda 2025 senesinin sonlarında ve 2026 senesinin başlarında dünya gündemini sıklıkla meşgul eden konuların başında ABD’nin mevcut şartlarda Danimarka’nın toprağı olan Grönland (Greenland) coğrafyasına yönelik tutumudur. ABD Başkanı Donald Trump bu bölgenin Amerikan ulusal güvenliği açısından olmazsa olmaz bir bölge olduğunu ve buradaki Rusya-Çin⁵³ etkisini kırabilmek için ilgili coğrafyanın ABD kontrolünde olması gerektiğini iddia etmektedir.⁵⁴ Bu doğrultuda bölgedeki Nordik ülkelerinin hükümetleri ABD Başkanı

⁵² Reinhard Biedermann (2021), “China’s impact on the European Union’s Arctic policy: critical junctures, crossovers, and geographic shifts”, *Asia Europe Journal*, 19, ss. 467–487; Ferdi Güçyetmez & Sina Kısacık (2025), “Çin’in Deniz Taşımacılık Koridorları Çerçevesinde Arktik ve Akdeniz Geçitlerinin Konumları Hakkında Bir Karşılaştırma”, *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 24(2), ss. 917-922, 926-928.

⁵³ Dylan Robertson (2026), “China Casts Itself as Arctic Climate Partner Amid Trump’s Greenland Rhetoric”, *The Energy Mix*, 26.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.theenergymix.com/china-casts-itself-as-arctic-climate-partner-amid-trumps-greenland-rhetoric/>.

⁵⁴ Cyrus Moulton (2026), “The Arctic: global commons or geopolitical battleground?”, *Northeastern Global News*, 26.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim Adresi: <https://news.northeastern.edu/2026/01/26/donald-trump-arctic-sovereignty/>.

Trump'ın Çin ve Rusya gemilerinin Grönland yakınında faaliyetlerde bulunduğu iddialarını reddederek bu iddiaların istihbarî bilgilerce desteklenmediği ve istikrarsızlaştırıcı söylemlere katkı sunduğunu belirtmektedirler. NATO istihbarat bilgilendirmelerine erişimi bulunan iki kıdemli Nordik diplomatının Financial Times Gazetesi'ne verdiği demeçte son yıllarda Grönland çevresinde Rus veya Çinli⁵⁵ gemilerin/denizaltıların faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır ki bu durum Trump'ın ABD'nin Arktik bölgesi kontrolü için meşrulaştırma sebepleriyle tezatlık arz etmektedir. Bu diplomatlardan birisi istihbaratları gördüğünü ve burada ne gemi ne de denizaltı bulunduğuna işaret etmektedir. Söz konusu çerçevede Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Norveçli NRK'ya verdiği demeçte her ne kadar Norveç'e daha yakın alanlarda devam eden Rus denizaltı faaliyetlerine karşın Grönland yakınında çok az Rus ve Çin faaliyeti olduğunu vurgulamıştır. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in kuzeyinde yapılan bir yıllık güvenlik konferansında Stockholm'ün Trump'ın Venezüella'da yaptıkları konusunda uluslararası hukuk bağlamında çok eleştirel olduğunu belirtmiştir. Kristersson, bu bağlamda Grönland ve Danimarka'ya karşı sergilenmekte olan söyleme yönelik daha fazla bir ihtimalle eleştirel olabileceklerini vurgulayarak uluslararası hukukun son on yıllardır çok daha büyük bir baskı altında olduğuna dikkat çekmiştir. Kristersson, ABD'nin Grönland konusunda ajitasyon yapmak yerine Danimarka'nın sadık bir müttefik olarak uzun süredir devam eden rolünü tanınmasını gerektiğini vurgulayarak bunun aksine ABD'nin Danimarka'ya teşekkür etmesi gerektiğini belirtmiştir.⁵⁶ Eski bir İsveç Başbakanı ve İsveç'in muhalefetteki Sosyal Demokratların lideri olan Magdalena Andersson daha da ileriye giderek diğer AB ülkelerinden askerlerle beraber İsveç askerlerini Grönland'a göndermeye açık olduğunu vurgulamıştır. Grönland Parlamentosu'ndaki tüm beş partinin liderleri yaptıkları ortak açıklamada şu hususu tekrarlamışlardır: *"We do not want to be Americans, we do not want to be Danes, we want to be Greenlanders (Biz Amerikalı olmak istemiyoruz, Biz Danimarkalı olmak istemiyoruz, Biz Grönlandlı olmak istiyoruz)."*⁵⁷

⁵⁵ Allyson Horn (2026), "How much power does China really have in the Arctic amid Trump's Greenland claims?", *Australian Broadcasting Corporation (ABC)*, 24.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.abc.net.au/news/2026-01-24/how-much-power-does-china-really-have-in-the-arctic/106257590>.

⁵⁶ Andreas Østhagen (2026), "Trump & Greenland: Is There Logic in the Chaos?", *The Arctic Institute Center for Circumpolar Security Studies*, 08.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.thearcticinstitute.org/trump-greenland-logic-chaos/>.

⁵⁷ Martina Sapio (2026), "Nordic officials reportedly dismiss Trump's Greenland claims", *Politico*, 11.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.politico.eu/article/nordic-officials-reportedly-dismiss-trump-greenland-claims-nato-defense/>.

Grafik 7. Donald Trump Neden Grönland'ı Bu Kadar Çok İstiyor?⁵⁸

4. Çin-Ukrayna İlişkileri

Çin'in Ukrayna'ya ilgisi yavaş bir başlangıçla yola çıkmış olmasına karşın özellikle geçtiğimiz son yıllarda bu ilgide artış yaşanmıştır. Ukrayna açısından KYG, altyapıyı güçlendirme, yabancı yatırımı çekme için bir araç olup aynı esnada Rus piyasalarına bağımlılığı düşürmenin önemli araçları arasında görülmektedir. Çin'in Ukrayna'da artan ilgilerinin bir işareti olarak ikili ticaret ilişkileri dramatik bir biçimde artmış olup Çin şu anda Ukrayna'nın en büyük tek ulusal ticari ortağıdır ki bu durum nihayetinde Rusya'yı ikinci sıraya iterek onun ekonomik etkinliğini azaltmaktadır. Ukrayna'nın limanları ve altyapısı Çin açısından tarımsal ürünlerin dış satımı için bir kapasite sağlamak suretiyle önem arz etmektedir. 2015 senesinde China's Oil and Food Corporation (COFCO), uluslararası bir tarım şirketi olan Noble Agri Resources'ı Ukrayna'daki varlıklarıyla birlikte satın almış ve de bir yıl sonra Ukrayna'nın Mykolaiv Limanı'nda bir tahıl ambarı da açmıştır. Aynı COFCO yeni olarak Ukrayna'nın Azov Denizi'nde bulunan Mariupol'deki liman altyapısını geliştirmek için bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştır. Yapılan tahminlere göre bu proje 50 milyon dolarlık bir getiri sağlayabilecektir ki taraflar iki depolama sitesinin yeniden yapımında, limanın tahıl terminalinin ikinci aşamasının yapımında ve de tarımsal ürünlerin transit olarak tamamen taşınması için bir kompleks

⁵⁸ InfoinData (2026), "Cold Territory, Hot Routes: Why Trump Wants Greenland", 15.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim Adresi: <https://x.com/infoindata/status/2011686128706097330>.

yapımında iş birliği yapacaklardır. Ukrayna'nın tarım için bir hub olarak kullanılmasının arttırılmasına dönük bir girişim olarak Çinli Harbor Engineering Company (CHEC), Odessa'daki Ukrayna'nın Karadeniz sahilinde yer alan Yuzhny'deki limanının yenilenmesinin ilk aşamasını da tamamlamış olup aynı esnada Chornomorsk Limanı için de olan sözleşmeyi kazanmıştır. Buna ilaveten Çin'in Ukrayna'da altyapı gerçekleştirmeyi desteklemeye yönelik planının bir parçası olarak Chornomorsk'ta CHEC limanların yaklaşma kanalını da 16 metreye derinleştirmiştir ki bu limanın taşıma kapasitesini arttırmıştır. Karadeniz bölgesindeki altyapı yatırımlarının önemini farkında olarak Çinli firmalar KYG adı altında altyapı yatırımları anlaşmaları da imzalamışlardır ki bunlar Ukrayna'da yeni bir metro hattı, Boryspil Uluslararası Havalimanı'nı başkente bağlayacak yeni bir yolcu demiryolu hattına ilaveten Karadeniz bölgesindeki ara bağlantılılığı daha da arttırmak için çok sayıda yol yapım projeleri yer almaktadır.⁵⁹

Çin, Ukrayna'yı KYG çerçevesinde sadece potansiyel olarak kendisini Avrupa'ya bağlayan çekici bir lojistik geçiş üssü değil aynı esnada Pekin'e tarımsal ithalatlar için önemli bir piyasa olarak görmektedir ki bu yatırımların artmasına yol açmıştır. Ukrayna, Çin için KYG çerçevesinde önemli bir ortak haline dönüşmüşken birçok problem ortaya çıkmaya başlamıştır ki bunlar yakın ekonomik ilişkilerin ve Çin yatırımlarının pozitif yayılma etkilerini içeren güvenlik faydalarının altını oyabilecektir. Aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu birçok Karadeniz sahildar devleti için anahtar bir mesele ABD'nin Çin'i stratejik bir rakip biçiminde değerlendirmesi olmuştur. Sonuçta, ABD ve Çin arasındaki ilişkiler kötüleşmiş ve bazı Karadeniz sahildar devletleri kendilerini ABD tarafından liderlik edilen Batı'ya karşı Doğu'nun liderliğini yapan Çin arasında denge bulma konusunda zorlu bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. Büyük güç rekabetinin geri dönüşü olarak adlandırılabilmiş olan durumun ışığında bazı küçük Karadeniz sahildar devletleri karşılaşmış oldukları / karşılaşmaya devam edecekleri durumlar pandeminin etkisi daha da zor tercihler yapmak zorunda kalmışlardır. Kargo uçakları ve helikopter motor yapımı bağlamında dünyanın en önde gelen üreticilerinden birisi olan Motor Sich firması⁶⁰ hakkında Ukrayna hükümeti tarafından yeni verilen millileştirme kararı ve bu şirketin Çinliler tarafından alınmasının engellenmesi Pekin ile olan ilişkilere zarar vermiş ve de ev sahibi devletlerin batı ve doğu arasında denge kurmada karşılaştıkları sorunlardan

⁵⁹ Reuters (2022), "China's business and economic interests in Ukraine", 23.02.2022, Erişim Tarihi: 08.01.2025, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-business-economic-interests-ukraine-2022-02-23/>; Deborah Sanders (2021), "Can China promote stability in the Black Sea Region?", *Southeast European and Black Sea Studies*, 21(3), ss. 415-436.

⁶⁰ Richard Kraemer (2022), "What role will China play in Ukraine's post-war transformation?", Middle East Institute, 21.12.2022, Erişim Tarihi: 08.01.2025, Erişim Adresi: <https://www.mei.edu/publications/what-role-will-china-play-ukraines-post-war-transformation>.

birisini göstermiştir. 2016 senesinden bu yana Çin Havacılık ve Uzay Şirketi Skyrizon Motor Sich firmasında kontrol hissesine sahip olma arayışındadır ki bu firma 2014 senesinde ana ihracat piyasası olan Rusya Federasyonu'ndaki kayıptan çok kötü etkilenmiştir. Ukrayna'nın anti-tekel komitesinin 2016 ve yine 2019 senesinde Motor Sich firmasının Skyrizon tarafından satın alınmasını engellemesi ki bunun sebebi olarak anti-tröst kanunlarının ihlali ve hassas askeri teknoloji transferinin gösterilmiştir, bu plan yeniden devreye alınmaya başlamış olacaktı. Motor Sich firmasının Çin'e satışına yönelik güçlü Amerikan muhalefeti ve Skyrizon firmasına yönelik ABD yaptırımlarının uygulanması etkin olarak bu varlığın millileştirilmesini Kiev için zorlaştırmış ve potansiyel olarak maliyetli bir karar haline gelmesine yol açmıştır.⁶¹

Pekin her ne kadar Moskova ile tarihsel süreç kaynaklı mücadele konularını barındırsa da Moskova'yı her dönem Washington'a karşı dengeleyici biçimde kıymetlendirmiş ve de Washington-Moskova irtibatlarını bu şekilde değerlendirmiştir. Washington ise, Pekin'i birçok konuda kendine karşı bir risk unsur olarak kıymetlendirse de Moskova-Washington münasebetlerinde Pekin'in Moskova'yı önceleyen bir tutum geliştirmesini engellemeye dönük olarak zaman zaman daha uzlaşmacı bir pozisyon almıştır. Bahse konu çerçevede ele alındığında, Rusya-Ukrayna Harbi, son zamanlarda en önde gelen konulardan birisi haline dönüşmüştür. Pekin, resmî olarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını bir mesele biçiminde ifade etmesine karşın, “savaş” veya “işgal” kelimelerini kullanmamıştır. Buna ilaveten, Pekin, taraflar arasındaki meselenin çözüme kavuşturulmasının diplomatik görüşmelerle olmasına destek sağladığını da vurgulamıştır. Beynelmillel kamuoyunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonunda ise Çin, bütünüyle bir “denge siyaseti” ortaya koymuştur. BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanmasına dönük kararda “çekimser” oy vermiş, fakat münhasır beyanlarında ise BM kararını referans göstermiştir. Pekin'in buradaki ana niyeti, beynelmillel kamuoyu ile aykırı gözükmemek ve de aynı esnada bütünüyle Moskova taraftarı görünmemek şeklinde vuku bulmuştur. Burada ortaya koyduğu denge politikasının esas hedefi iktisadi getirilerinin menfi yönde etkilenmemesi olan ÇHC, ivedilikle AB piyasa payının düşmesi çerçevesinde endişelenmiştir. Bunun nedeni ise Birlik'in özellikle enerji siyasaları ekseninden Moskova'ya yönelttiği tavır ve Pekin'den de Moskova'ya yönelik daha açık bir tutum içerisinde olmaları umudu olagelmıştır. Mart 2023'te tekrardan Devlet Başkanı seçilen Çin lideri Şi Cinping, Moskova'ya bir ziyarette bulunmuş ve de bahse konu ziyaretin dikkate değer gündem başlıklarından birisini de Rusya-Ukrayna Savaşı teşkil etmiştir. İlk andan beridir takip ettiği denge politikası ile Moskova'ya yakın duran, harbin ilk yıldönümü olan 24 Şubat 2023 tarihinde

⁶¹ Deborah Sanders, “Can China promote stability in the Black Sea Region?”, ss. 419-420.

12 maddelik bir “*tutum belgesi*” açıklamıştır. Bahse konu belgede, gerginliğin düşürülmesine ve ateşkesin varılmasına dair somut tekliflere yer verilmiştir. Adı geçen girişim, Pekin’in Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik daha etkin bir rol üstlenme niyetinde olduğu biçiminde kıymetlendirilmiştir. Çin’in açıkladığı “*Çin’in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Pozisyonu*” 12 maddelik bir barış planı bildirgesi olarak aşağıdaki maddeleri içermiştir:

- ❖ Bütün ülkelerin egemenliğine saygı duyulması,
- ❖ Soğuk Savaş mantığının bir tarafa bırakılması,
- ❖ Düşmanlıkların bitirilmesi,
- ❖ Barış müzakerelerinin devam ettirilmesi,
- ❖ İnsani krizlerin çözülmesi,
- ❖ Sivillerin ve savaş esirlerinin korunmasının sağlanması,
- ❖ Nükleer santrallerin güvenliğinin tesisi,
- ❖ Stratejik tehlikelerinin sayılarının düşürülmesi,
- ❖ Tahıl dış satımının kolay bir hale getirilmesi,
- ❖ Tek yanlı yaptırımların bitirilmesi,
- ❖ Sınai ve de tedarik zincirlerinin devamlı kılınması,
- ❖ Çatışma ertesi tekrardan imara ehemmiyet atfedilmesi.⁶²

Fakat Çin’in ateşkes teklifine taraflardan müspet bir cevap gelmemiştir. Kiev halihazırdaki durumda ateşkesin bir anlam içermediğini belirtirken, ABD ve Avrupa ülkeleri de ateşkesin de facto halin benimsenmesi anlamına geleceğine işaret etmişlerdir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Çin’in bahse konu beyanını müspet biçimde görmüş, Rusya ise bahse konu teklifleri dikkatlice ve ayrıntılı bir biçimde ele alacaklarını ifade etmiştir. Elle tutulur bir neticeye varılamayan bahse konu bildirgenin temel nedeni Pekin’in Moskova’nın adı geçen harp sayesinde iktisaden ve de politik yönlerden zarar görmesini engellemek ve de Moskova’ya sunduğu askeri desteğe yönelik ithamları yumuşatma girişimi biçiminde değerlendirilebilir. 1980 Afganistan Harbi ile birlikte büyük zarar gören Sovyetler Birliği’nin dağılması, Çin’i benzer halin tekrarının olması hali tehlikesine yönelik endişeye sevk etmiştir. Bahse konu

⁶² Ozan Örmeci & Sina Kısacık & Gamze Helvacıköylü (2023), “21. Yüzyıla Damgasını Vuracak Büyük Güç Rekabeti: ABD-Çin İlişkileri”, içinde (editörler: Hasret Çomak & Burak Şakir Şeker & Huriye Yıldırım Çınar) *Küresel Aktörler ve Büyük Güç Rekabeti*, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ss. 444-446.

ihhtimal, Çin açısından bölgede ciddi bir güvenlik meselesi anlamında olup, Pekin, kendisini adı geçen sahada ABD ile mücadele edebilecek düzeyde kıymetlendirmemektedir. Buna ek olarak, Çin, Rusya'ya tatbik edilen yaptırımlara iştirak etmemiş, AB-Rusya arasında sınırlanan ticaretin kendisine dönmesinden de avantaj elde etmiştir. Benzer biçimde, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretinde de yükseliş yaşanmıştır. Bunun öteki bir sebebi ise Çin'in, kendi bölgesinde kuvvetli bir Rusya'ya olan gereksinimi biçiminde kıymetlendirilmiştir. Rusya ile ikili münasebetlerini “*sınırsız stratejik ortaklık*” biçiminde adlandıran Pekin, ABD ve AB ülkelerine yönelik BM Genel Kurulu'nda kendisiyle aynı konumda bulunan Rusya ile birçok alanda müşterek tutum takınmıştır. Netice olarak müşterek düşman değerlendirmesi irtibatlarla temel teşkil etmiştir. Rusya-Ukrayna Savaşı zamanında da Çin Devlet Başkanı Rusya ile sürekli müzakereler gerçekleştirmiş ve diplomatik görüşmelerde bulunmuş fakat Kiev ile görüşmekten uzak durmuştur. Diğer taraftan, Çinli diplomatlar da benzer biçimde kendi muadilleriyle birden bir araya gelmesine karşın Ukraynalı mevkidaşlarıyla sınırlı irtibatla bulunmuşlardır. Adı geçen çerçevede, Pekin'in Ukrayna Meselesi'nde arabulucu bir oyuncu biçiminde yer alması olası dışı kalmıştır.

Öte yandan, yakın dönemde İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk gerçekleştiren Pekin, dünya diplomasisinde öne çıkmış ve de adı geçen mevzudaki teklifleri de beynelmilel toplum tarafından dikkatli bir biçimde izlenmiştir. Pekin, Rusya-Ukrayna meselesinin ana müsebbibi olarak Washington'ı işaret etmiş ve mevzubahis meselenin Washington'ın kışkırtmalarının bir neticesi olduğunu ifade etmiştir. Pekin, Ukrayna krizinden Avrupa ekonomik sisteminin zarar görmesi, harbin ABD sınırlarından çok uzak bir yerde cereyan etmesi ve ABD'nin Rusya'ya askeri gücü kanalıyla komşu haline dönüşmesi benzeri etmenlerden ötürü Washington'ın bu tarz bir krizin vuku bulmasından memnuniyetini ifade etmiştir. Adı geçen durumlar Çin-Tayvan irtibatları bakımından da birtakım sinyaller vermiştir.⁶³

Sonuç

Ülkelerin ekonomik bağımsızlığının ve gücünün, siyasi ve askeri gücünden daha önemli olduğu kanısı bulunmaktadır. Çünkü ülkelerin askeri yatırımlarını dahi yapabilmeleri ekonomik güçleri

⁶³ *A.g.e.*, ss. 444-446; Omar Rasya Joenoes (2023), “Anticipating China's Role in a Post-War Ukraine Following the Current Beijing-Moscow Dynamic”, Central European Institute of Asian Studies CEIAS Insights, 10.07.2023, Erişim Tarihi: 08.01.2025, Erişim Adresi: <https://ceias.eu/anticipating-chinas-role-in-a-post-war-ukraine/>; *Barron's* (2024), “Ukraine Urges Chinese Companies To Invest In War-torn Country”, 06.06.2024, Erişim Tarihi: 08.01.2025, Erişim Adresi: <https://www.barrons.com/news/ukraine-urges-chinese-companies-to-invest-in-war-torn-country-5b76bd45>.

ile ilişkilidir.⁶⁴ Ekonomik gücü yüksek ülkeler uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olmakla beraber gelişmiş finansal piyasaların da etkisiyle yabancı yatırımcıların önemli bir cazibe merkezi haline gelebilmektedir. Çin gibi dış ticaret fazlası veren ve dünya genelinde önemli bir tedarik zinciri halkasına sahip ülke özellikle rekabet avantajını da kullanarak AB ülkeleri üzerinde ekonomik avantaj sahibi olmaya çalışmaktadır.

Dünyanın en önde gelen ve başarılı ekonomik bütünleşme hareketlerinden birisi olarak geniş kabul gören AB ve 1970’li yılların sonu itibariyle mevcut siyasal sistemini muhafaza ederek ekonomik liberalleşme reformları ile dünya piyasalarıyla bütünleşme çabalarını yoğunlaştıran ÇHC arasındaki ilişkiler başlangıcından itibaren çok karmaşık bir biçimde devam etmiştir. İki büyük ekonomik güç arasındaki ilişkiler, Çin’in DTÖ üyeliğini müteakiben yoğunlaşmış ancak her ikisinin DTÖ’nün kurallarını farklı yorumlamalarından ötürü pratik düzlemde anlaşmazlıklar vuku bulmaya devam etmektedir. Öte yandan, AB’nin dünyada en büyük müttefiki durumunda bulunan ABD ile ilişkileri de bu noktada önem arz etmektedir. Özellikle 21. Yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarına yaklaştığımız bu zaman zarfında yaklaşık 25 yıllık süreçte ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde zaman zaman çeşitli konular özelinde yakınlaşmalar olsa da ilişkilerin ağırlıklı olarak muhteviyatını dış, güvenlik ve ekonomik konular da gerginlikler teşkil etmiştir. Bu sürecin hangi yöne doğru dönüşüm göstereceği, geniş kapsamlı bir savaş mı yoksa geniş ölçekli bir uzlaşma mı olacağı bilinmemektedir. Pekin-Washington hattındaki gergin irtibatlar Brüksel’in her ikisiyle de olan ilişkilerine doğrudan yansımaktadır. Önümüzdeki senelerde bu üçlü arasındaki karmaşık ilişkilerin gelecekte nasıl cereyan edeceği merakla beklenmektedir.

Çin özellikle insan hakları uygulamaları, ticaret uygulamaları, Hong Kong, Tayvan, Macao, Arktik, Güney Çin Denizi politikaları ve Rusya ile olan son derece yakın irtibatlarından ötürü sadece ABD tarafından eleştirilmemekte aynı esnada AB’ce de sıklıkla eleştiriye tabi tutulmaktadır. Öte yandan, bahse konu ağır eleştirilere karşın Pekin, kendisi açısından doğru gördüğü politikaları pratiğe dökme konusunda geri adım atmamakta ve bu paragrafın başında ifade edilen konulara yönelik AB-ABD ikilisinin eleştirilerine kulak tıkayarak bunları aynı esnada iç işlerine bir müdahale olarak görmektedir.

Pekin’in öncelikli olarak KYG ve daha sonrasında COVID-19 salgını sürecinde Avrupa Birliği’ne yönelik geniş kapsamlı uygulamaları (maske diplomasisi) AB tarafından etki sahasını büyütme olarak değerlendirilerek (altyapı yatırımları ve borç tuzağı diplomasisi) Birlik’in hem

⁶⁴ Martin Jacques (2012), *When China Rules The World: The Rise Of The Middle Kingdom And The End Of The Western World*, UK: Penguin.

içerisinde hem de yakın coğrafyasında bölge ülkeleri tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu bağlamda aralarında İtalya ve Macaristan'ın olduğu bazı önde gelen AB ülkelerinin yanı sıra Birlik'in kendi etki sahası içerisinde kıymetlendirdiği Batı Balkan ülkeleri ve Doğu Akdeniz coğrafyası Çin ile dönem dönem yakın irtibatlar geliştirse ilgili ülkeyle olan irtibatlarında temkinli tutumlarını ellerinden bırakmamaktadırlar.

Özellikle son yıllarda ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimler ve ABD'nin AB ülkeleri üzerindeki etkisini zayıflatmak ve ABD ile arasındaki güç ve ekonomik yarışını derinleştirmek isteyen Çin, AB ülkelerine özellikle son yıllarda daha fazla ağırlık vererek yatırımlarını ve karşılıklı ticaret hacimlerini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Çin için AB ülkeleri hem bir ticaret ortağı hem de batılı ülkeler ile yeni ekonomik ve siyasi ortaklıkların kurulmasında önemli bir aktördür.

Çalışmanın ilgili yıllarında AB ülkeleri ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük bir stratejik öneme sahip olduğu görülmektedir. İki ekonomi arasında direkt yabancı yatırımlar ile finansal akımlar artarken, enerji ve altyapı yatırımları da hızla gelişim göstermektedir. Bununla beraber, Çin büyümeye dayalı agresif bir şekilde üretim kapasitesini arttırarak dünya genelinde tedarik zincirinin en önemli halkası olmayı planlarken, AB ülkeleri ise Çin'e karşı vermiş oldukları dış ticaret açıklarına karşılık daha adil bir ticaret anlaşmaları yaparak ülkelerini ekonomik ve finansal anlamda korumak istemektedir.

Sonuç olarak iki ülke arasındaki enflasyon oranları, büyüme rakamları ve ticaret dengesi gibi makroekonomik değişkenler baz alındığında; AB ile Çin arasındaki ekonomik ve finansal ilişkilerin karşılıklı olarak güçlü bir şekilde ilerlediği görülmektedir. İlgili yıllarda savaşlar, tedarik zinciri kırılmaları, pandemi ve birçok dış faktörün gölgesinde iki ekonomide de dalgalanmaların yaşanmasıyla beraber büyüme rakamları, performans göstergeleri ve enflasyon dinamiklerinde görülen farklılaşma iki ekonominin de birbirine karşılıklı bağımlılığa işaret etmektedir. Bu karşılıklı bağımlılık sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için politik ve ekonomik ilişkilerin ne denli önemli olduğunun güzel bir göstergesidir. Dünyanın önde gelen ekonomik güçleri arasında konumlanan ÇHC ve AB arasında zaman zaman yakınlaşma zaman zaman çatışma merkezli cereyan eden ilişkiler mevcut bölgesel ve de bölge dışı konjonktürel gelişmelerden yakından etkilenmektedir. Kısa-orta-uzun vadede bahse konu durumun yeni parametrelerin devreye girmesiyle beraber varlığını sürdüreceği ve dünya ekonomi-politiğinin yanı sıra güvenlik eksenli gelişmelerinin evriminde belirleyici bir role sahip olabileceği saptamasında bulunulabilir.

KAYNAKÇA

- Accattino, Francesca (2021), “China’s Contemporary Role in the Mediterranean Region”, *European Guanxi*, 01.11.2021, Erişim Tarihi: 28.08.2024, Erişim Adresi: <https://www.europeanguanxi.com/post/china-s-contemporary-role-in-the-mediterranean-region>.
- Armstrong, Martin (2023), “The Focus of China's Belt and Road Initiative”, *Statista*, 17.10.2023, Erişim Tarihi: 21.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/chart/31054/chinese-belt-and-road-initiative-investment-by-sector/?srsltid=AfmBOopzVL4J5-BsL-h9tleX7Lw6995ta7GT3hcjW2rzhkKdYS3tT1sR>.
- *Barron's* (2024), “Ukraine Urges Chinese Companies To Invest In War-torn Country”, 06.06.2024, Erişim Tarihi: 08.01.2025, Erişim Adresi: <https://www.barrons.com/news/ukraine-urges-chinese-companies-to-invest-in-war-torn-country-5b76bd45>.
- Baruah, Darshana M. (2018), “India’s Answer to the Belt and Road: A Road Map for South Asia”, Carnegie Endowment for International Peace, 21.08.2018, Erişim Tarihi: 21.01.2026, Erişim Adresi: <https://carnegieendowment.org/research/2018/08/indias-answer-to-the-belt-and-road-a-road-map-for-south-asia?lang=en>.
- Bayri, Erinç (2024), “Causes of The Global Financial Crisis: Potential Impact on The World and Turkish Economy”, *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(26), ss. 68-86.
- Biedermann, Reinhard (2021), “China’s impact on the European Union’s Arctic policy: critical junctures, crossovers, and geographic shifts”, *Asia Europe Journal*, 19, ss. 467-487.
- Canveren, Önder & Aşkar-Karakır, İrem (2017), “Değerler ve Çıkarlar Tartışmasının Gölgesinde Avrupa Birliği Dış Politikasında Asya-Pasifik ve Çin”, içinde (editörler: S. Özer & S. Atvur & R. İzol) *21. Yüzyılda Asya-Pasifik: Bölgesel Politikalar-Uluslararası Sorunlar-Yeni Aktörler*, Ankara: Seçkin Yayıncılık, ss. 59-92.
- Chen, Wei A. (2023), “COVID-19 and China’s Changing Soft Power in Italy”, *China Political Science Review*, 8, ss. 440-460.
- China Power, “How Is the Belt and Road Initiative Advancing China’s Interests?”, Erişim Tarihi: 21.01.2026, Erişim Adresi: <https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/>.

- Cerami, Carola (2024), “Italy, Turkey and China in the Eastern Mediterranean: Implications for the EU”, *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 26(5), ss. 1-18.
- Cristiani, Dario (2020), “The Chinese Charm Offensive Towards Italy as the Coronavirus Crisis Deepens”, *The Jamestown Foundation China Brief*, 20(6), 01.04.2020, Erişim Tarihi: 26.08.2024, Erişim Adresi: <https://jamestown.org/program/the-chinese-charm-offensive-towards-italy-as-the-coronavirus-crisis-deepens/>.
- Çiçek, Murat (2014), “Çin-ABD Rekabetinde Gelişen AB-Çin İlişkileri”, *Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi*, 2(2), ss. 1-40.
- Demir, Emre (2021), “Turkey and China in the eastern Mediterranean: Partners or competitors?”, *Global Voices*, 10.09.2021, Erişim Tarihi: 26.08.2024, Erişim Adresi: <https://globalvoices.org/2021/09/10/turkey-and-china-in-the-eastern-mediterranean-partners-or-competitors/>.
- European Commission Directorate-General for Trade (2025), “EU trade relations with China: Facts, figures and latest developments”, Erişim Tarihi: 29.12.2025, Erişim Adresi: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china_en.
- Fang, Cai & Nolan, Peter & Lingui, Wang (2024), *Kuşak ve Yol El Kitabı*, Çeviren: Onurcan Ülker, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
- Güçyetmez, Ferdi & Kısacık, Sina (2025), “Çin’in Deniz Taşımacılık Koridorları Çerçevesinde Arktik ve Akdeniz Geçitlerinin Konumları Hakkında Bir Karşılaştırma”, *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 24(2), ss. 912-935.
- Horn, Allyson (2026), “How much power does China really have in the Arctic amid Trump's Greenland claims?”, *Australian Broadcasting Corporation (ABC)*, 24.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.abc.net.au/news/2026-01-24/how-much-power-does-china-really-have-in-the-arctic/106257590>.
- InfoInData (2026), “Cold Territory, Hot Routes: Why Trump Wants Greenland”, 15.01.2026, Erişim Tarihi: 26.01.2026, Erişim Adresi: <https://x.com/infoindata/status/2011686128706097330>.
- Jaćimović, Danijela & Deichmann, Joel I. & Tianping, Kong (2023), “The Western Balkans and Geopolitics: Leveraging the European Union and China”, *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 25(4), ss. 626-643.

- Jacques, Martin (2012), *When China Rules The World: The Rise Of The Middle Kingdom And The End Of The Western World*, UK: Penguin.
- Joenoes, Omar Rasya (2023), “Anticipating China’s Role in a Post-War Ukraine Following the Current Beijing-Moscow Dynamic”, Central European Institute of Asian Studies CEIAS Insights, 10.07.2023, Erişim Tarihi: 08.01.2025, Erişim Adresi: <https://ceias.eu/anticipating-chinas-role-in-a-post-war-ukraine/>.
- Kısacık, Sina & Bayri, Erinç (2025), “An Analysis Concerning the Financial, Economic, Political, and Energy Dimensions of the Ongoing 2022 Russia Ukraine War”, *İstanbul Kent Üniversitesi Siyasal, Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 1(1), ss. 65-103.
- Kraemer, Richard (2022), “What role will China play in Ukraine’s post-war transformation?”, Middle East Institute, 21.12.2022, Erişim Tarihi: 08.01.2025, Erişim Adresi: <https://www.mei.edu/publications/what-role-will-china-play-ukraines-post-war-transformation>.
- Legarda, Helena (2025), “The Arctic, outer space and influence-building: China and Russia join forces to expand in new strategic Frontiers”, Merics - Mercator Institute for China Studies, 22.10.2025, Erişim Tarihi: 21.01.2026, Erişim Adresi: <https://merics.org/en/report/arctic-outer-space-and-influence-building-china-and-russia-join-forces-expand-new-strategic>.
- Marinova, Iren & Gricius, Gabriella (2025), “The Arctic potential: cutting the Gordian knot of EU–Russia relations?”, *European Security*, 34(1), ss. 1-20.
- Maró, Zalán Márk & Török, Áron (2022), “China’s New Silk Road and Central and Eastern Europe—A Systematic Literature Review”, *Sustainability*, 14(3), 1801, ss. 1-23.
- Masina, Pietro (2022), “Challenging the Belt and Road Initiative: The American and European alternatives”, European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Global Governance Programme, RSC Policy Paper 2022/09, Erişim Tarihi: 29.08.2024, Erişim Adresi: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/74905/RSC_PP_2022_09.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Masood, Ehsan (2019), “How China is redrawing the map of world Science”, *Nature*, 01.05.2019, Erişim Tarihi: 22.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.nature.com/immersive/d41586-019-01124-7/index.html>.

- Moulton, Cyrus (2026), “The Arctic: global commons or geopolitical battleground?”, *Northeastern Global News*, 26.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim Adresi: <https://news.northeastern.edu/2026/01/26/donald-trump-arctic-sovereignty/>.
- Østhagen, Andreas (2026), “Trump & Greenland: Is There Logic in the Chaos?”, The Arctic Institute Center for Circumpolar Security Studies, 08.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.thearcticinstitute.org/trump-greenland-logic-chaos/>.
- Örmeci, Ozan (2013), “21. Yüzyılda ABD-Çin Rekabeti”, *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 29, ss. 1-14.
- Örmeci, Ozan & Kısacık, Sina & Helvacıköylü, Gamze (2023), “21. Yüzyıla Damgasını Vuracak Büyük Güç Rekabeti: ABD-Çin İlişkileri”, içinde (editörler: H. Çomak & B. Ş. Şeker & H. Yıldırım Çınar) *Küresel Aktörler ve Büyük Güç Rekabeti*, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ss. 425-471.
- Özgöker, Uğur Celil, & Mert, Erdoğan (2021), “Avrupa Birliği’nin Avrasya Perspektifi Bağlamında Rusya ve Çin Politikası”, içinde (editörler: M. Yorulmaz & S. Yılmaz) *Avrasya Denkleminde Rusya-Çin Rekabeti*, Ankara: Astana Yayınları, ss. 179-199.
- Özkaya, Ata (2022), “Bölgesel Bir Aktör Olarak Çin ve Ekonomi Politikaları”, içinde (editörler: A. Al & H. Kaya) *Uluslararası Politik Ekonomide Avrasya*, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ss. 125-147.
- Özkurt-Dördüncü, Fatma Zeynep (2022), “Geniş Avrasya’da Yeni Oluşumlar: Avrupa Birliği’nin Avrupa ve Asya’ya Yönelik Bağlanabilirlik Stratejisi”, içinde (editörler: A. Al & H. Kaya) *Uluslararası Politik Ekonomide Avrasya*, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ss. 235-252.
- Politi, Alice (2023), “The Paradigm-Shift in EU-China Relations and The Limits of the EU’s Current Strategy Towards China: A Relational Perspective”, *Asian Affairs*, 54(4), ss. 670-693.
- Reuters (2022), “China's business and economic interests in Ukraine”, 23.02.2022, Erişim Tarihi: 08.01.2025, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-business-economic-interests-ukraine-2022-02-23/>.
- Robertson, Dylan (2026), “China Casts Itself as Arctic Climate Partner Amid Trump’s Greenland Rhetoric”, *The Energy Mix*, 26.01.2026, Erişim Tarihi: 27.01.2026, Erişim

Adresi: <https://www.theenergymix.com/china-casts-itself-as-arctic-climate-partner-amid-trumps-greenland-rhetoric/>.

- Sanders, Deborah (2021), “Can China promote stability in the Black Sea Region?”, *Southeast European and Black Sea Studies*, 21(3), ss. 415-436.
- Sapio, Martina (2026), “Nordic officials reportedly dismiss Trump’s Greenland claims”, *Politico*, 11.01.2026, Erişim Tarihi: 26.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.politico.eu/article/nordic-officials-reportedly-dismiss-trump-greenland-claims-nato-defense/>.
- Şahin, Baha Emir & Erenel, Fahri (2021), “Kuşak Yol Girişimi Kapsamında Deniz ve Demir İpekyolu’nun Rekabeti”, *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 17(40), ss. 725-766.
- The White House (2021), “Fact Sheet: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership”, 12.06.2021, Erişim Tarihi: 28.08.2024, Erişim Adresi: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/>.
- Trading Economics, “China Balance of Trade”, Erişim Tarihi: 06.01.2026, Erişim Adresi: <https://tradingeconomics.com/china/balance-of-trade#>.
- Trading Economics, “China Inflation (CPI)”, Erişim Tarihi: 06.01.2026, Erişim Adresi: <https://tradingeconomics.com/china/inflation-cpi#>.
- Tran, Emilie & Zoubir, Yahia H. (2023), “China in the Mediterranean: An Arena of Strategic Competition?”, *Mediterranean Politics*, 28(5), ss. 685-703.
- Türker, Haşim (2024), “China's Arctic Aspirations and Polar Silk Road: Implications for Great Power Competition”, *Current Perspectives in Social Sciences*, 28(1), ss. 98-110.
- Ülger, İrfan Kaya (2024), “AB-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri”, içinde (editörler: M. H. Caşın & S. Kısacık & C. Donduran) *21. Yüzyılda Bütün Boyutlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti Cilt 1*, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, İkinci Basım, ss. 639-655.
- Widakuswara, Patsy (2021), “Build Back Better World’: Biden’s Counter to China’s Belt and Road”, *Voice of America (VoA)*, 04.11.2021, Erişim Tarihi: 25.08.2024, Erişim Adresi: <https://www.voanews.com/a/build-back-better-world-biden-s-counter-to-china-s-belt-and-road/6299568.html>.
- World Bank (2025), “GDP (current US\$) (NY.GDP.MKTP.CD) — European Union, China, 2010–2023”, World Bank Open Data, Erişim Tarihi: 29.12.2025, Erişim

Adresi:

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2024&locations=EU-CN&start=2010&view=chart>.

- Wu, Fuzuo (2023), “Shaping China’s Engagement with the Arctic: Nationalist Narratives and Geopolitical Reality”, *Journal of Contemporary China*, 32(143), ss. 828-843.
- Xiao, Yu & Parenti, Fabio Massimo (2022), “China–Italy BRI Cooperation: towards a new cooperation model?”, *Area Development and Policy*, 7(2), ss. 204-221.
- Vagnoni, Giselda & Chen, Laurie (2024), “Meloni vows to 'relaunch' Italy's cooperation with China”, *Reuters*, 29.07.2024, Erişim Tarihi: 26.08.2024, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/europe/italys-meloni-vows-relaunch-cooperation-with-china-ansa-2024-07-28/>.
- Yılmaz, Gözde (2022), “II. Bölüm: Avrupa Birliği-Çin İlişkileri”, içinde (editörler: T. Ö. Kaya & A. Sarıkamış-Kaya) *Avrupa Birliği'nin Küresel İlişkileri*, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, ss. 41-62.
- Yuldashev, Marat (2018), “East Mediterranean in the context of China’s Belt and Road Initiative”, University of Nicosia Cyprus Center for European and International Affairs Eastern Mediterranean Policy, Note No. 24, Erişim Tarihi: 20.08.2024, Erişim Adresi: https://www.unic.ac.cy/wp-content/uploads/sites/41/EMPN_24.pdf.
- Zhou, Hong (2017), “An Overview of the China-EU Strategic Partnership (2003–2013)”, içinde (editör: H. Zhou), *China-EU Relations. Research Series on the Chinese Dream and China’s Development Path*, Singapore: Springer, ss. 3-31.
- Zreik, Mohamad & Zhao, Changfeng (2023), “Chinese Presence in the Eastern Mediterranean: Evidence from Syria”, *BRIQ Belt & Road Initiative Quarterly*, 4(1), ss. 72-89.

TÜRKİYE’NİN 2023 SONRASI İSRİL-FİLİSTİN POLİTİKASINA NEO-REALİST BAKIŞ

Alperen ILDİR¹

Öz: Bu çalışma, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail-Filistin arasında gelişen çatışma sürecinde, Türkiye’nin izlediği dış politika stratejilerini neo-realist perspektifle analiz etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin İsrail’e yönelik yaptırım kararları, uluslararası alanda ateşkes çağrıları, Gazze’ye insani yardımların sağlanması ve bölgesel garantörlük girişimleri gibi çeşitli girişimlerle dış politikada net bir tutum sergilemiştir. Çalışmanın temel amacı, söz konusu dış politika faaliyetlerinin yalnızca insani kaygılarla değil, aynı zamanda önemli bölgesel güvenlik çıkarları ve jeopolitik amaçlarla şekillendiğini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, 7 Ekim 2023 sonrasındaki İsrail-Filistin çatışma süreci ve gelişmeler ele alınarak, Türkiye’nin dış politika hamleleri bölgesel güç, ulusal çıkarlar ve hegemonya arayışı gibi kavramlar üzerinden incelenerek neo-realizmin temel ilkeleriyle açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Türkiye, Dış Politika, İsrail, Filistin, Neorealizm.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 19.01.2026

Date of Acceptance: 20.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18723588](https://doi.org/10.5281/zenodo.18723588)

¹ Yüksek Lisans öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.

Email: aalperencc@gmail.com.

ORCID: [0009-0003-6297-5428](https://orcid.org/0009-0003-6297-5428).

A NEOREALIST PERSPECTIVE ON TÜRKİYE’S ISRAEL-PALESTINE POLICY AFTER 2023

Abstract: This study analyzes Türkiye’s foreign policy strategies regarding the Israel-Palestine Conflict since October 7, 2023, from a neorealist perspective. In this context, Türkiye has maintained a decisive stance through various initiatives, such as implementing sanctions against Israel, calling for international ceasefires, providing humanitarian aid to Gaza, and proposing regional guarantees. The primary objective of this study is to demonstrate that these foreign policy actions are shaped not only by humanitarian concerns but also by significant regional security interests and geopolitical goals. Within this framework, the developments in the Israel-Palestine Conflict following October 7, 2023, are examined, and Türkiye’s foreign policy maneuvers are explained through the core principles of neo-realism, focusing on concepts such as regional power, national interests, and the pursuit of hegemony.

Keywords: *Türkiye, Foreign Policy, Israel, Palestine, Neorealism.*

Giriş

2023 yılında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı başlarken, Türkiye; Doğu Akdeniz'deki güç rekabeti, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin meselesi gibi bölgesel sorunlara yönelik önemli diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur. Bu girişimler, Türkiye'nin bölgedeki aktif rolünü arttırmış ve adil ve tarafsız politikalarla birlikte Türkiye'nin uluslararası alanda güvenilir ve saygın bir aktör haline gelmesini sağlamıştır.² Türkiye, çıkar odaklı ve barışçıl bir dış politika izlese de, bölgede İsrail ve Filistin arasında uzun yıllardır süregelen çatışma ortamı, bölgesel stratejileri doğrudan etkilemektedir. Nihayetinde, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas güçlerinin İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu, bölgedeki çatışma ortamının bir başka boyuta evrilmesine sebep olmuştur. Bu tarihten itibaren, bölgedeki aktörler tarafından jeopolitik ve güvenlik odaklı yaklaşımlar merkeze alınmış, Türkiye de özellikle İsrail'e karşı bu yönde politikalar izlemeye devam etmiştir. Ayrıca, çatışmaların şiddetlenmesiyle bölgede oluşacak güç boşluğunu doldurma isteği ve istikrarın sağlanması için girişimler Türkiye'nin rolünü güçlendirmiştir. Bu bağlamda, ateşkes çağrıları ve garantörlük teklifi gibi önemli hususlar, Türkiye'nin meseleye insani boyuttaki yaklaşımını gösterirken, insani ateşkesin bölgede ciddi bir ihtiyaç olduğunu da gözler önüne sermektedir.³

Neo-realist teoriye göre, devletler; dış politika faaliyetlerinde dış gelişmelere ve etkilerine daha çok önem verir, devletlerin iç politikaları ve diğer değişkenlerinin dış politikadaki etkisi belirleyici nitelikte değildir.⁴ Türkiye, İsrail-Filistin meselesine geçmiş yıllardan bu yana bakışını değiştirmemiş ve iki devletli çözümü savunarak çatışmaların sonlandırılmasına yönelik girişimlerde bulunmuştur. Ancak İsrail'in 1967 yılından bu yana Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim ve işgal faaliyetleri iki devletli çözümün önündeki önemli problemlerden biridir.⁵ Ayrıca, Ankara, bölgede güçlü bir aktör olarak kalmaya yönelik olarak İsrail başta olmak üzere diğer devletlerle jeopolitik rekabeti de sürdürmüştür. Neo-realist teori; ortak çıkar kavramını kabul etmeyerek devlet çıkarını ön plana koymakta, devletlerin hayatta kalmak uğruna güç

² Haydar Oruç (2024), "7 Ekim Sonrası Türkiye'nin Değişen Gazze Politikası", 01.04.2024, *Kriter Dergi*, Erişim Tarihi: 23.12.2025, Erişim Adresi: <https://kriterdergi.com/dis-politika/7-ekim-sonrasi-turkiyenin-degis-en-gazze-politikasi>.

³ Yücel Acer (2023), "Filistin-İsrail Barışı için Türkiye'nin Garantörlük Teklifi ve Önemi", 31.10.2023, SETA, Erişim Tarihi: 19.12.2025, Erişim Adresi: <https://www.setav.org/perspektif-filistin-israil-barisi-icin-turkiyenin-garantorluk-teklifi-ve-onemi>.

⁴ Tarık Oğuzlu & Ahmet Kasım Han (2023), "Making Sense of Turkey's Foreign Policy from the Perspective of Neorealism", *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 20(78), s. 61.

⁵ Aziz Armutlu (2025), "Neorealizm Perspektifinden İsrail-Filistin Sorunu: Tarihsel Kökenlerden Günümüze Uzanan Bir Mücadele Örneği", *Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 13(1), s. 42

kavramını bir araç olarak kullandığını vurgulamaktadır.⁶ Dolayısıyla, İsrail-Filistin çatışması özelinde de Türkiye aslında sadece insani diplomasi değil, çıkarlar ve güç doğrultusunda stratejik bir yol izlemektedir.

Türkiye'nin Ortadoğu politikası ve İsrail-Filistin çatışması, Uluslararası İlişkiler disiplini literatüründe geniş yer tutmaktadır. Mevcut çalışmalarda, Türkiye'nin bölgesel politikaları ve İsrail-Filistin meselesi; askeri, hukuki, insani boyutlarıyla ve farklı perspektiflerle ele alınmaktadır. Çalışmalar, Türkiye'nin politikalarını ve bölgedeki gelişmeleri tarihsel ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde analiz etmekte ve çıkarımlarda bulunmaktadır. Buna karşın, 7 Ekim 2023 tarihi sonrasında bölgede nükseden çatışma ortamı, bölgedeki aktörlerin politikaları ve stratejilerini güvenlik ve çıkar odaklı bir dönüşüme uğratmıştır. Mevcut literatür, 7 Ekim 2023 sonrası gelişmeleri daha ziyade “insani kriz” ve “uluslararası hukuk” ihlalleri üzerinden tartışmaktadır ki, bu nedenle Türkiye'nin dış politika hamlelerini ve bölgedeki güç arayışını ele alan teorik çalışmalar henüz sınırlıdır.

Bu çalışmada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail-Filistin meselesine yönelik politikaları ulusal çıkarlar, uluslararası sistemin ve bölgenin gereklilikleri ile güç rekabeti doğrultusunda neo-realist çerçeveden ele alarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Özellikle bölgesel güç çıkarları ve hegemonya kavramı dikkate alındığında, Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik stratejik politikaları ve bu kavramlar doğrultusundaki dış politika faaliyetleri incelenmiştir. Bu noktada, garantörlük teklifi, ticari kısıtlamalar ve bölgesel rekabet ortamı neo-realizmin temel ilkeleri üzerinden incelenmiştir. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel ve küresel hamleler, stratejik politikalar ve ulusal güvenlik odaklı girişimler neo-realist fikir ile açıklanarak literatüre farklı bir teorik bakış kazandırılmak amaçlanmıştır. Çalışmanın temel sorusu, “7 Ekim 2023 sonrası İsrail-Filistin çatışması ve buna bağlı olarak dönüşen uluslararası sistem Türkiye'nin dış politika faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?” şeklindedir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılarak konuya ilişkin ikincil veri kaynağı olarak akademik makaleler, köşe yazıları, düşünce kuruluşlarının rapor ve analizlerinden yararlanılmıştır. Bu kaynaklar ise, içerik analizi yöntemiyle tasnif ve analiz edilmiştir. Çalışmanın kurgusu, olguları ve olayları teorik çerçeve ile ilişkilendirerek anlamlandırmayı amaçlamaktadır.

⁶ Seda Gözde Tokatlı (2022), “Klasik Realizm ve Neorealizm Kuramının İncelenmesi: Devlet Kavramına Yönelik Analiz”, *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(21), s. 132.

1. Teorik Çerçeve

1.1. Realizm

Realizm, Uluslararası İlişkiler disiplininde önemli yeri olan merkez teorilerden bir tanesidir. Tarihi kökenleri milattan önceki yıllara kadar dayanan bu teori, 20. yüzyıl şartlarında gelişmiş ve sistematik hale gelmiştir. Realizm'in tarihinde Tukidides, Niccolo Machiavelli ve Thomas Hobbes gibi isimler ön plana çıkmaktadır. Tukidides'in savaşların asıl sebebinin güç, kapasite ve çıkar çatışması olduğu analizi ve Machiavelli'nin devlet ve lider davranışlarının temelini devletler arası ilişkilerin mantığı olduğu analizi realist düşüncenin temelini oluşturmaktadır.⁷ Hobbes'un "*Leviathan*" teorisi ise, devlet kavramını öne çıkarır ve insanların zorunlu sebeplerden ötürü egemenliklerini bir sözleşmeyle üst otoriteye devretmesini ve devletin (*Leviathan*) oluşmasını ele alır.⁸ Realizm, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden oluşan dünyanın yapısını ve Soğuk Savaş dönemi boyunca dünya siyasetini açıklayan en önemli teorilerden biri konumundadır. İdealizm'in karşıtı olarak ortaya çıkan Realizm, bu tarihten sonra Hans Morgenthau öncülüğünde modern Uluslararası İlişkiler disiplininin yapı taşı haline gelmiştir. Realist teori, devleti merkeze alarak uluslararası sistemi yorumlamaktadır. En önemli ve birincil aktör devlettir; devletler kendi çıkarlarını düşünür ve uluslararası sistemde kendi çıkarları öncülüğünde davranışlarını sergilerler. Dolayısıyla, Realizm, uluslararası sistemde bir düzen olmadığını savunarak sisteme anarşik yapının hâkim olduğunu belirtir.

Realizm, devlet davranışlarını ve uluslararası sistemi insan üzerinden açıklar. İnsanın doğası gereği sahip olduğu kötülük ve bencillik, uluslararası sisteme devletler arası çatışmalar olarak yansır. İnsandaki güce sahip olma arzusu, devletlerin ve devletleri yöneten liderlerin davranışlarını direkt olarak etkilemektedir. Sınırsız güç arzusu, sistemdeki diğer aktörlerin de güce sahip olma ihtiyacını doğurur ve bu noktada tüm aktörlerin güçlerini arttırdığı ve güç dengesine ulaşmaya çalıştığı bir uluslararası sistemle karşı karşıya kalınır. Bu durum, uluslararası sistemin kendi kendini dengeleyici bir düzene sahip olduğunun göstergesidir. Ayrıca, bu düzen içerisinde her bir aktör kendi çıkarları uğruna hareket ettiğinden, aktörler arasında şüphe ve sürekli güvenlik ihtiyacı ön plandadır. Oluşan şüphe ve güvenlik ihtiyacı sonucunda ortaya çıkabilecek problem ve krizlerin tek ve kesin çözümü de ancak savaşla mümkündür. Savaşlar, devletlerin güç elde etmesinde ve gücünü göstermesinde etkili bir yöntem olmakla birlikte, askeri gücün de devletlerin egemenliği ve hayatta kalması üzerindeki

⁷ Şaban Kardaş & Ali Balcı (2020), *Uluslararası İlişkilere Giriş. Tarih, Teori, Kavram ve Konular*, İstanbul: Küre Yayınları, ss. 119-122.

⁸ Thomas Hobbes (2024), *Leviathan veya Dini ve Sivil Bir Devletin Maddesi, Biçimi ve Gücü*, İstanbul: Can Yayınları, ss. 178-179.

rolünü göstermektedir. Tukidides, Machiavelli ve Hobbes da kendi görüşlerinde gücün siyasi faaliyetlerde nihai hedef olduğunu ve sistemin yapısının güç mücadelesi üzerine olduğunu vurgular.⁹

Güç kavramı, realistler için bir amaç ve araçtır. Morgenthau, gücü bir aktörün diğer bir aktörün düşünce ve hareketlerini kontrol edebilmesi olarak tanımlar.¹⁰ Devletler, var olan güçlerini bir yandan hayatta kalmak ve devamlılığını sürdürmek uğruna kullanırken, bir yandan da diğer aktörlere karşı caydırıcı unsur oluşturmak amacıyla kullanırlar. Bu bağlamda, askeri gücün önemini vurgulayan realist düşünce, devletlerin güvenliğini sağlayabilecek temel unsur olarak gücü görür.¹¹ Yani anarşik yapıdaki uluslararası sistemde hayatta kalabilmek için devletlerin sahip olması gereken asıl unsur güçtür. Morgenthau'ya göre, sistemi şekillendiren asıl unsur ise ulus-devletlerdir ve diğer aktörler sistemde etkisizdir.¹² Realistler, devlet gücünün önemini vurgulayarak, devletlerin uluslararası sistemin belirleyicileri olduğunu belirtirler. Klasik Realizm'de Morgenthau gücü daha çok bir amaç olarak tanımlarken, Neo-Realizm'in öncüsü Kenneth Waltz ise gücün araç haline getirilebileceğini de savunur.¹³

1.2. Neo-Realizm

Klasik Realizm'in 20. yüzyılın başlarından itibaren gelişimi sürerken, 1970'li yıllara gelindiğinde realist bakış içerisinde eleştirel görüşler baş göstermiştir. Bu eleştirel görüşler, anarşik sistemin yapısına yönelik ortaya çıkmış ve zamanla gelişmiştir. Yapısal Realizm olarak da adlandırılan Neo-Realizm, Kenneth Waltz'ın 1979 yılında çıkmış *Uluslararası Politika Teorisi* adlı kitabıyla ortaya atılmıştır. Neo-realistler; sistemin anarşik olmasının sebebini insan doğasına ve insanın içindeki kötülüğe değil, uluslararası sistemin temel yapısına bağlamıştır. Neo-Realizm, Klasik Realizm'in aksine, anarşinin sebebini uluslararası sistemin yapısını merkeze alarak yapısal kaynaklara ve yapısal durumlara göre açıklar.¹⁴ Bu görüşe göre, uluslararası sistemdeki temel problemler savaş ve çatışmaya sebep olan asıl sebeplerdir. Neo-realistler için de sistemdeki temel aktör devlettir. Devletler, sahip oldukları güce oranla küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılır ve uluslararası sistemdeki konumları da sahip oldukları güce

⁹ Mustafa Aydın (2004), "Uluslararası İlişkilerin "Gerçekçi" Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği", *Uluslararası İlişkiler*, 1(1), s. 40.

¹⁰ Seda Gözde Tokatlı (2022), "Klasik Realizm ve Neorealizm Kuramının İncelenmesi: Devlet Kavramına Yönelik Analiz", s. 127.

¹¹ Övgü Kalkan Küçüksolak (2012), "Güvenlik Kavramının Realizm, Neorealizm ve Kopenhag Okulu Çerçevesinde Tartışılması", *Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi*, 4(14), s. 203.

¹² Dursun Murat Düzgün (2020), "Realizm Teorisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Evreleri", *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 1(47), s. 262.

¹³ Seda Gözde Tokatlı (2022), "Klasik Realizm ve Neorealizm Kuramının İncelenmesi: Devlet Kavramına Yönelik Analiz", s. 127.

¹⁴ Dursun Murat Düzgün (2020), "Realizm Teorisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Evreleri", s. 262.

göre değişir. Bu noktada, sistemdeki devletler arası iletişim ve etkileşim ön plana çıkar. Bu iletişim ve etkileşimi, Waltz, devletler üstü bir yapının varlığını da belirterek, uluslararası sistemi tüm aktörler arasındaki ilişkilerin düzeni şeklinde açıklar.¹⁵ Neo-realist düşünceye göre, sistemdeki devletler birbirine benzer özelliklere sahiptir; sadece güç konusunda farklılaşırlar ve güçlerin farklılığı uluslararası sistemi bir savaşa sürükler. Dolayısıyla, güç kavramı, devletlerin güvenliği için de son derece önemlidir. Devletler, güç kapasitelerine göre rekabet ya da iş birliği içinde olurlar.¹⁶

Waltz'a göre, uluslararası sistemdeki anarşik yapı, devletlerin hayatta kalma çabasıyla sürekli teyakkuz halinde olmasını ve diğer tüm değişkenlerden soyutlanmasını gerektirmektedir.¹⁷ Devletler, bu anarşik yapıda diğer hiçbir aktöre güvenmez ve bu durum “*self-help*” yani “*kendi başının çaresine bakma*” kavramını oluşturur. Güvensizlik ortamı şüphe oluşturduğundan, devletler rasyonel hareket edemez ve belirsizlik içerisinde askeri olarak güçlenmeyi ve diğer aktörlerle mücadele edebilecek güce gelmeyi hedefler. Bu askeri güçlenme ve şüphe “*security dilemma*” yani “*güvenlik ikilemi*”ne, yani devletlerin birbirlerine sürekli düşman olarak yaklaşmasına ve saldırgan potansiyelde olmasına sebep olur.¹⁸ Güvenlik ikilemi, sistemdeki şüphe ve tehdit algısını artırır ve devletler de sürekli güç arttırmaya odaklanırlar.

Ayrıca neo-realistler, devletler arasında bir güç dengesinin çatışmaları ve savaşları azaltabileceğine inanırlar. Güç dengesini uluslararası sistemdeki aktörlerin dağılımı ve kapasiteleri etkiler. Buna göre güç dengesini büyük güçler sağlar ve belirli güçler çevresinde belirli kutupların var olduğu bir sistemde savaş olasılığı çok daha az olur. Bu noktada neo-realistler çift kutuplu uluslararası sistemi daha istikrarlı ve uygun görür. Waltz'a göre iki kutuplu sistemlerde kim güçlü kim değil bellidir ancak çok kutuplu bir yapıda tehlikenin ve tehdidin nereden geleceği belirsiz olduğundan istikrarsızlık oluşur.¹⁹ İstikrar tartışmaları ise neo-realizm içerisindeki düşünceleri saldırgan ve savunmacı realizm olarak ikiye ayırmıştır. Saldırgan realizmin düşünürleri, sistemdeki temel amacın güç olduğuna ve güçlerini maksimize eden aktörlerin varlığı sebebiyle savaş ihtimalinin yüksek olduğuna; savunmacı realizm

¹⁵ İskender Serdar (2015), “Neorealizm, Neoliberalizm, Konstruktivizm ve İngiliz Okulu Modellerinde Uluslararası Sistemsel Değişikliklere Bakış”, *The Journal of Europe- Middle East Social Science Studies*, 1(1), s. 16.

¹⁶ Birkan Ertoý (2019), “Uluslararası İlişkilerde Realist Geleneğin Dönüşümü ve Neoklasik Realizm”, *Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi*, 1(1), ss. 8-9.

¹⁷ Şaban Kardaş & Ali Balcı (2020), *Uluslararası İlişkilere Giriş. Tarih, Teori, Kavram ve Konular*, s. 133.

¹⁸ Andrew Heywood (2019), *Küresel Siyaset*, Ankara: Felix Kitap, ss. 98-99.

¹⁹ Şaban Kardaş & Ali Balcı (2020), *Uluslararası İlişkilere Giriş. Tarih, Teori, Kavram ve Konular*, s. 136.

düşünürleri ise devletlerin güvenliği maksimize ettiğine ve güvenliği sağlamak için savaştan son derece kaçınacaklarına vurgu yaparlar.²⁰

Savunmacı Realizm'in öncüsü olan Waltz'a göre, daha az güçlü ve çok güçlü devletler savaşa sebep olabilir; bu durumda devletlerin öncelikle güvenliği dikkate alarak uygun bir güce sahip olmaları gerekir.²¹ Bu bağlamda, anarşik ortamda sınırlı bir iş birliği mümkündür. Neo-realistler, farklı devletlerin birbirlerine tehdit oluşturmadığı ve güvenliklerine odaklandığı bir ortamda herhangi bir çatışma yaşanmamasının mümkün olmakla birlikte, tehdit oluşturabilecek bir unsura karşı devletlerin ortak hareket edebilme imkânına da sahip olduğunu savunurlar.²² Saldırgan (Ofansif) Realizm'de öne çıkan isim John Mearsheimer'a göre ise, uluslararası politika ve sistem şiddete meyillidir; devletler birbirleriyle sürekli rekabet içerisindedir ve iş birliği belirli oranda mümkün olsa bile, asla sürdürülebilir olamayacaktır.²³ Buna göre, Mearsheimer, Soğuk Savaş dönemindeki çift kutuplu yapıyı barış ve istikrarın sağlandığı ortam olarak yorumlar ve bu ortamın bozulması durumunda güç rekabetinin yeniden ortaya çıkacağını iddia eder.

2. Türkiye'nin Dış Politikasında İsrail-Filistin Meselesi

Türk Dış Politikası, temelleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde atılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla şekillenen köklü bir geçmişe sahiptir. Osmanlı'nın son dönemlerindeki yeniliklerle birlikte, 1793 yılında Londra'ya açılan ilk sürekli büyükelçilik ile Türklerin temsil ve diplomasiye dayalı dış politika faaliyetleri resmen başlamıştır.²⁴ Cumhuriyet'in kuruluşuyla Dış İşleri Bakanlığı faaliyetleri ve resmi dış politika çizgisi daha sistematik hale gelmiştir. Özellikle bu dönemlerde dış politikanın temellerini Batıcılık, statükoculuk ve dengencilik gibi ilkeler oluşturmuştur.²⁵ Bu unsurlar, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararası alanda daha tanınır hale getirmiş ve Türkiye'nin barışçıl bir dış politika izlemesini sağlamıştır. Bu bağlamda, geçmişten günümüze yüz yılı aşkın süreçte “*yurtta barış, dünyada barış*” ilkesinden taviz verilmeyerek, diplomasiye dayalı ve milli (ulusal) çıkarlar doğrultusunda dış politika faaliyetleri sürdürülmüştür. Bu bağlamda, Türkiye, Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar gibi stratejik bölgelerde aktif politikalar sürdürmekte

²⁰ Andrew Heywood (2019), *Küresel Siyaset*, s. 100.

²¹ Birkan Ertoyl (2019), “Uluslararası İlişkilerde Realist Geleneğin Dönüşümü ve Neoklasik Realizm”, s. 9.

²² Ferhat Kamacı (2021), Güvenlik Politikalarının Geleneksel İki Yüzü: Realizm ve Idealizm, *PESA International Journal of Social Studies*, 7(2), s. 88.

²³ John Baylis (2008), “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, *Uluslararası İlişkiler*, 5(18), s. 75.

²⁴ T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tarihçesi”, Erişim Tarihi: 24.12.2025, Erişim Adresi: <https://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-tarihcesi.tr.mfa>.

²⁵ Ali Balcı (2021), *Türkiye Dış Politikası İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar*, İstanbul: Alfa Yayınları, s. 59.

olup, küresel aktörler arasında dengeleyici bir orta büyüklükte güç olarak öne çıkmaktadır.²⁶ Türkiye'nin Ortadoğu'daki stratejik konumu ve Osmanlı Devleti'nden miras kalan tarihsel bağları, bölgede etkin ve önemli bir aktör olmasını gerektirmektedir. Osmanlı Devleti'nin dağılmasıyla Batılı devletlerin de etkisiyle bölgede yeni devletler kurulmuş, farklı aktörler oluşmuştur. Bu doğrultuda, Ortadoğu'daki tüm aktörlerle etkileşim içerisinde olmak, Türkiye için son derece önemlidir.

2.1. Türk Dış Politikasında İsrail ve Filistin

Osmanlı Devleti, 1516 Mercidabık Savaşı ile Filistin topraklarına hâkim olmuştur. Yahudiler, Osmanlı topraklarında diğer milletler gibi barış içerisinde yaşarken, zamanla milliyetçiliğin yükselişi ve Batılı devletlerin kışkırtmalarından etkilenmiştir.²⁷ 19. yüzyıldan itibaren Avrupa'da artan Yahudi düşmanlığı, bölgedeki Yahudi halklarını göçe zorlamıştır. Theodor Herzl öncülüğünde oluşan Siyonizm fikri doğrultusunda dönemin Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit ile Filistin bölgesinden toprak talep eden Siyonistler, Padişah'tan bu konuda kesin bir ret cevabı almıştır. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin de gücünü kaybetmesiyle, Yahudi toplumu ve Siyonistler teşkilatlanmaya ve bu fikirleri doğrultusunda çalışmalara başlamışlardır.²⁸ Ardından Birinci Dünya Savaşı'nda Siyonistler ve Araplar İngilizlerin destek ve kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanarak birlikte hareket etmiş ve İngilizlere karşı Filistin cephesinde savaşmıştır.²⁹ 1917 yılında İngiltere'nin "*Balfour Deklarasyonu*" ile Filistin bölgesinde bir Yahudi Devleti kurulmasını desteklediklerini ilan etmesiyle de bu fikir resmiyet kazanmıştır.

Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yaşanan ekonomik problemler Türkiye'nin dış politikasının belirlenmesinde etkili olmuş ve bu doğrultuda Filistin meselesine yüksek önem verilememiştir.³⁰ İsrail Devleti kurulmadan önce Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ilişkiler bu şekilde sürdürülmüşken, 1947 yılında İngiltere bölgedeki durum için Birleşmiş Milletler (BM)'e başvurmuştur. BM'nin, bölgenin Yahudiler ve Filistinliler arasında bölünmesine yol açan "*taksim*" kararı karşısında ise Türkiye çekimser kalmış ve Arap devletleriyle aynı fikirde

²⁶ Muhammet Yıldız (2025), "Türk Dış Politikasının Esasları: Tarihsel Süreçte Konjonktürel Değişimler", *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(1), s. 103.

²⁷ Arda Baş (2018), "Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-İsrail İlişkileri", *İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi*, 3, s. 93.

²⁸ Fatma Erkaya (2021), "Türkiye-İsrail İlişkileri (1948-1960)", *KARE Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi*, 12, s. 137.

²⁹ Mehmet Kaya (2019), "Türk-İsrail İlişkileri ve Filistin", *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(18), s. 1052.

³⁰ Abdullah Turan (2025), "1950-2002 Döneminde Filistin Sorunu ve Türk Dış Politikası: Çıkar, Kimlik ve Egemenlik Arasında Bir Denge Arayışı", *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 26(3), s. 1261.

olmuştur.³¹ Bu olaylarından ardından çıkan Arap-İsrail Savaşı'nda da Türkiye tarafsız kalmış ve savaş sonunda Batılı devletlerle birlikte hareket ederek 1949 yılında İsrail'i tanımıştır. Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olup, savaş sonrasında İsrail, Türkiye ile ilişkilerine önem vermiş ve ilişkileri geliştiren ticari, siyasi ve diğer alanlarda pek çok stratejik adım atılmıştır.³² Bu dönemde, Batı ittifakına dahil olma stratejisi doğrultusunda, Ankara'da, Batılı ülkeler ve İsrail ile yakın ilişkiler geliştirme düşüncesi hâkim olmuştur.

Ardından, bölgedeki Sovyet tehdidine karşı Türkiye'nin 1955 yılında Irak ile imzaladığı Bağdat Paktı İsrail tarafından olumlu karşılanmamış ve ilişkilerin bozulmasına sebep olmuştur. Türkiye, bu paktı imzalarken güvenlik ve iş birliğini öncelmiş olsa da, Arap devletleriyle ve İsrail'le ilişkilerin gerilmesini önleyememiştir.³³ Bu paktın ardından, Mısır'ın Süveyş Kanalı üzerine söylemleri ve yaşanan krizler sonucunda, İsrail, Sina yarımadasına operasyon başlatmıştır. Bu operasyon nedeniyle Türkiye-İsrail ilişkileri de olumsuz şekilde etkilenmiştir. Ancak Süveyş Krizi ile birlikte Arap milliyetçiliği söylemlerinin hızlı artışı, bölgede Arap olmayan İsrail ve Türkiye'yi endişelendirmiş ve ilerleyen süreçte iki ülke arasında iş birliği imkânı oluşturmuştur.³⁴ 1958 yılı içerisindeki "Hayalet Paktı" olarak da bilinen Türkiye-İsrail Çevresel Paktı, işte bu iş birliğinin gizli simgesi olmuştur. Birçok alanda iş birliğini öngören pakt, Arap toplumunun tepkisini çekmemek ve Batı bloku ile hareket etmek amacıyla gizli yürütülmüş olsa da, yaklaşık 10 yıl kadar devam etmiş ve 1967 yılında yaşanan Arap-İsrail Savaşı'nda Türkiye'nin Arap ülkelerinden yana taraf tutmasıyla sona ermiştir.³⁵

1970'li yıllarda yaşanan petrol krizi, Türkiye'nin stratejik davranarak Arap ülkelere yakınlaşmasını gerektirmiş ve İsrail ile ilişkilerin olumsuz seyretmesine sebep olmuştur. O yıllarda, 1974 yazında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında uygulanan ambargolar Arap ülkeleriyle iş birliğinin sürmesini sağlamış ve hem ABD, hem de İsrail ile olan ilişkilere zarar vermiştir.³⁶ Aynı dönemlerde, ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), kuruluşunun ardından örgütlenme faaliyetlerine devam etmiş ve 1974 yılında BM ve Arap Birliği tarafından Filistin halkının meşru temsilcisi olarak tanınmıştır.³⁷ 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak

³¹ Fatma Erkaya (2021), "Türkiye-İsrail İlişkileri (1948-1960)", ss. 141-142.

³² Arda Baş (2018), "Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-İsrail İlişkileri", ss. 95-97.

³³ Ercan Karakoç & Ozan Keskin (2024), "Bağımsız İsrail Devleti'nin Kuruluşunun Orta Doğu'daki Etkileri ve 1948-1958 Yılları Arasında Türkiye-İsrail İlişkileri", *Diplomasi ve Strateji Dergisi*, 5(2), s. 247.

³⁴ Mehmet Erkan Kılıoğlu (2021), "Türkiye-İsrail İkili İlişkileri ve 1958 Antlaşması", *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 8(4), ss. 1329-1332.

³⁵ Mehmet Erkan Kılıoğlu (2021), "Türkiye-İsrail Çevresel (Hayalet) Paktı", *Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(7), s. 61.

³⁶ Arda Baş (2018), "Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-İsrail İlişkileri", s. 113.

³⁷ Esat Fırat & Mustafa Devenci (2024), "Bağımsızlık Yolunda Silahlı Mücadeleden Siyasi Mücadeleye; Filistin Kurtuluş Örgütü 60 Yaşında", *Anadolu Ajansı*, 03.06.2024, Erişim Tarihi: 23.12.2025, Erişim Adresi:

ederek Kudüs'ü başkent ilan etmesi ise, Türkiye'nin diplomatik ilişkileri ikinci kâtip seviyesine indirmesine sebep olmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda ekonomik ve askeri ortaklıklarla ilişkiler tekrar yeniden gelişmeye ve şekillenmeye başlamıştır.

2.2. Yakın Dönemde Türkiye ve İsrail-Filistin İlişkileri

Türkiye, İsrail-Filistin meselesini Cumhuriyet tarihi boyunca adeta bir tür “*denge siyaseti*” izleyerek yönetmiş ve daima çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Soğuk Savaş döneminde Batı bloku ile paralel bir politika izlenirken, 1970’li yıllardan itibaren Filistin krizinin uluslararası boyut kazanmasıyla, Türkiye, Filistin davasını daha net ve somut şekilde desteklemeye başlamıştır. Özellikle 2000’li yıllara kadar İsrail ve Batı dünyasıyla iniş-çıkışlı ilişkiler ve ekonomik bağların sürekliliği devam ederken, Filistin halkı da gerek söylemler, gerekse de siyasi eylemlerle desteklenmektedir. 2000 yılında Filistin’de gerçekleşen İntifada’dan İsrail sorumlu tutulmuş ve Türkiye, BM’de İsrail’i kınayan ülkelerden biri olarak, taraflar arasında arabulucu rol üstlenmeye gayret göstermiştir.³⁸

2000’li yılların başlarında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler 1997’de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile ilerlemiştir. 2000 yılında 1 milyar 335 milyon dolara ulaşan dış ticaret hacmi, dalgalanan siyasi ilişkilere rağmen artarak ilerlemiş ve bu anlaşma bölgedeki önemli pazarlara ulaşmak için oldukça avantajlı görülmüştür.³⁹ İsrail ile süregelen ilişkilerin yanı sıra, 2004 yılında Filistin ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla birçok proje oluşturulmuş ve bilhassa Gazze’ye insani ve sosyal destekler sağlanmıştır. Aynı dönemde, 2006 yılında Hamas’ın Filistin’de seçimleri kazanmasıyla birlikte, Ankara, Hamas’ı halk iradesinin yansıması olarak görmüş ve Batılı ülkelerin negatif yaklaşımlarına karşı tepki göstermiştir.⁴⁰ Nitekim demokratik yollarla yapılan seçimlerin Batılı ülkeler tarafından reddedilmesi, Türkiye’nin Batı blokundan farklı bir konumda olmasını gerektirmiş ve Ankara Filistin’de birincil muhatap olarak Hamas’ı kabul etmiştir.

İki ülke arasında dalgalı seyreden ilişkiler, 2009 Davos Zirvesi’nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’e yönelik “*One Minute*”

<https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bagimsizlik-yolunda-silahli-mucadeleden-siyasi-mucadeleye-filistin-kurtulus-orgutu-60-yasinda/3237727>.

³⁸ Baskın Oran (2017), *Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar*, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 404.

³⁹ Fatma Sarıaslan (2019), “Türkiye-İsrail İlişkilerinde Değişmeyen Dinamik: Ekonomi”, *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 74(4), ss. 1078-1080.

⁴⁰ Baskın Oran (2017), *Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar*, ss. 430-433.

tepkisiyle kriz boyutuna dönüşerek, uluslararası camiada İsrail'e karşı ciddi bir eylem niteliğine ulaşmış ve Türkiye'nin Arap dünyasındaki etkisini ve imajını yükseltmiştir.⁴¹ Bu duygusal tepkinin ardından, Davos, İsrail'e karşı uluslararası siyasette adeta bir direniş simgesi olmuş ve Tel Aviv'in sert politikalarına yönelik lider boyutunda gerçekçi ve ciddi eleştirilerden biri kabul edilmiştir. Bu krizin sonucunda Hamas ile ilişkiler daha da geliştirilmiş, Türkiye ve Hamas arasında sık sık etkileşimler yaşanmıştır.⁴²

2010 yılına gelindiğinde, Gazze'ye farkındalık ve yardım amacıyla gitmek isteyen aktivistlerin bulunduğu Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail saldırısında 9 Türk ve 1 ABD asıllı Türk vatandaşı vefat etmiş ve İsrail ile Türkiye ilişkileri kopma noktasına gelmiştir.⁴³ Siyasi ve diplomatik kriz, iki ülke arasındaki yeniden normalleşme adımları atılana kadar devam etmiş ve İsrail Devleti dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın arabulucuğuyla Türkiye'den özür dileyerek tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Siyasi ilişkilerin bu denli gergin olduğu bir ortamda ekonomik ilişkiler ise bu krizlerden ciddi ölçüde etkilenmemiş ve Mavi Marmara krizi de dahil olmak üzere dış ticaret hacmi 2023 yılına kadar daima artış eğiliminde olmuştur.⁴⁴

Yakın dönemde Türkiye-İsrail arasındaki büyük kopuşlardan bir tanesi de ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasıdır. Bu olaydan sonra, Türkiye, İsrail'e büyük tepki göstermiş; diplomatik ilişkiler maslahatgüzarlık seviyesine gerilemiş ve normalleşme adımlarının boşa çıkmasıyla İsrail'de Türkiye karşıtlığı ciddi artış göstermiştir.⁴⁵ Son olarak, İsrail-Mısır-Yunanistan üçgeninde yaşanan Doğu Akdeniz meselesi, Türkiye ile İsrail ilişkilerini olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarına yönelik üç ülkenin anlaşma sağlayarak Türkiye'yi Akdeniz'de saf dışı bırakma girişimleri, Türkiye'nin Libya ile 2019 yılında imzaladığı deniz yetki anlaşması ile etkisiz kılınmıştır. Bu bağlamda, deniz yetki anlaşması; Türkiye ve Libya'nın Akdeniz'deki egemenlik haklarını koruyarak, İsrail başta olmak üzere diğer ülkelerin provokatif eylemlerini sonuçsuz

⁴¹ Mert Mahir Göz & Ahmet İşler (2024), "2000 Sonrası Dönemde Türkiye ile İsrail İlişkilerinde "Beş Derin" Kriz", *Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi*, 8(2), ss. 54-55.

⁴² Özlem Tür (2023), "Türkiye and the War in Gaza", *Euromesco*, 01.11.2023, Erişim Tarihi: 19.12.2025, Erişim Adresi: <https://www.euromesco.net/publication/turkiye-and-the-war-in-gaza/>.

⁴³ Mert Mahir Göz & Ahmet İşler (2024), "2000 Sonrası Dönemde Türkiye ile İsrail İlişkilerinde "Beş Derin" Kriz", ss. 54-55.

⁴⁴ Derya Demir & Rüştü Yayar (2025), "Siyasi Krizlerin Gölgesinde Türkiye-İsrail Ticari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme", *Erciyes Akademi*, 39(1), s. 190.

⁴⁵ Haydar Oruç (2025), "21. Yüzyılda Türkiye-İsrail İlişkileri", içinde (editör: Ramazan Erdağ) *21. Yüzyılda Türkiye'nin Dış Politikası*, Ankara: Kadim Yayınları, s. 107.

bırakmıştır.⁴⁶ İsrail'in bu girişimleri, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini tehdit eder niteliktedir.

Son dönemde ise, Türkiye, bölgede iki devletli kesin çözümü savunmakla birlikte, kalıcı barış ve bölgeyi istikrarlı hale getirme doğrultusunda bir dış politika izlemektedir.⁴⁷ Ayrıca, 1967 yılında yaşanan Altı Gün Savaşı ile İsrail'in kontrolüne geçen Filistin topraklarının Filistin egemenliğine yeniden tahsisi Filistinliler için son derece önemlidir. Bu doğrultuda, Türkiye de Filistin'in 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir devlet olmasını ve BM'de sadece gözlemci değil, tam üye bir devlet olarak temsilinin sağlanması şeklinde somut politikalar yürütmektedir.⁴⁸ Türkiye'nin yürüttüğü bu politikalar, Filistin'in kalkınması ve siyasi ve ekonomik bağımsızlığını yeniden kazanabilmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir.

3. 7 Ekim Sonrası Türkiye'nin İsrail-Filistin Politikası

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e yönelik başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Ortadoğu'daki birçok denge değişmeye başlamıştır. İsrail, bu saldırılara kısa sürede daha büyük saldırılarla karşılık vermiş ve bölgede yeniden çatışma ortamı oluşmuştur. Bu çatışma ortamı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzene ilişkin şüphelerin oluşmasına ve düzenin sorgulanmasına yol açmış, bu anlamda adeta bir dönüm noktası haline gelmiştir.⁴⁹ İsrail'in saldırılarının ardından, dönemin ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e destek açıklamalarında bulunmuştur. Aynı zamanda, İsrail, gerçekleşen saldırılar sonrasında Demir Kılıçlar Operasyonu adıyla karşı saldırı başlatarak bu operasyonu teröre karşı mücadele olarak nitelendirmiş ve birçok Batılı ülkeden de bu doğrultuda destek almıştır.⁵⁰ Türkiye, bu süreçte İsrail'e karşı net tutumunu korumuş ve Filistin'i destekleyen söylemler ve eylemlerde bulunmuştur. Türkiye'nin yanı sıra, İspanya da NATO içerisinde Filistin'e destek bildiren ülke olmuş, Fransa, İngiltere ve Kanada ise bu süreçte Filistin'i devlet olarak resmen tanımışlardır.⁵¹ Her ne kadar destek açıklayan Batı

⁴⁶ *Anadolu Ajansı* (2022), "Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması, Her İki Ülkenin Egemenlik Haklarını Korudu", *Anadolu Ajansı*, 26.11.2022, Erişim Tarihi: 28.12.2025, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-libya-deniz-yetki-anlasmasi-her-iki-ulkenin-egemenlik-haklarini-korudu/2748607>.

⁴⁷ T.C. Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye- Filistin Siyasi İlişkileri", Erişim Tarihi: 19.12.2025, Erişim Adresi: <https://www.mfa.gov.tr/turkiye-filistin-siyasi-iliskileri.tr.mfa>.

⁴⁸ Mehmet Babacan (2023), "Türkiye-Filistin İlişkileri ve Bölgenin Geleceği", TUDPAM, 01.06.2023, Erişim Tarihi: 20.12.2025, Erişim Adresi: <https://tudpam.org/turkiye-filistin-iliskileri-ve-bolgenin-gelecegi/>.

⁴⁹ Musab Şahin (2025), "7 Ekim Sonrası Meşruiyet Krizi ve Hukukun Siyasallaşması: Gazze İçin Beklentiler", *ORSAM Dosya 7*, s. 5.

⁵⁰ Yücel Acer & Fethullah Bayraktar (2024), "7 Ekim 2023 ve Sonrası İsrail'in Gazze Saldırıları ve Uluslararası Hukuk", SETA Rapor, ss. 37-38.

⁵¹ Helin Sarı Ertem (2025), "7 Ekim'in İkinci Yılında Filistin'in Geleceği ve Bölünen Batı Dünyası", *ORSAM Dosya 7*, s. 25.

hükümetleri olsa da, özellikle İsrail tarafından Gazze'ye karşı kullanılan fosfor bombaları, Batı toplumları başta olmak üzere birçok yerden tepki toplamıştır.⁵² Dolayısıyla, Ortadoğu başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu etkileyen bu kriz, Türkiye'nin de bölgedeki aktif ve etkin rolünü göstermesine imkân sağlamıştır. Bu doğrultuda, savaşı sonlandırmaya yönelik ve bölgedeki İsrail tehdidine karşı geliştirilen politikalar, Türkiye'nin bölgedeki belirleyici rolünü ortaya koymuştur.

3.1. 7 Ekim Sonrası Türkiye'nin Politikaları ve Neo-Realist Bakış

Türkiye, özellikle 1970'li yıllardan sonra Filistin'e yönelik desteklerini arttırmış, İsrail'le zaman zaman ilişkilerde iyileşmeler yaşansa da, genelde Filistin'in tarafında net tutum almıştır. Ankara, özellikle 7 Ekim sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına uluslararası tepki oluşmasında da önemli bir rol oynamış ve insani yardımları oluşturan, yönlendiren ve farkındalık oluşturan etkin bir role pozisyona olmuştur.⁵³ Türkiye, Filistin'in bölgede haklı bir yaşam mücadelesi verdiğini göz önünde bulundurarak, İsrail'e karşı en sert tepkileri veren ülkelerden biri konumundadır. Bu doğrultuda, Türkiye tarafından iki ülkeyi de aynı masaya toplayarak diplomasi yürütme amacı güdülse de, İsrail bu duruma olumlu yaklaşmamış ve Türkiye'nin bölgedeki ve uluslararası alandaki güçlü söylemleri İsrail'in eylemlerini aksatmıştır.⁵⁴ Aynı dönemde, Güney Afrika ise İsrail'in saldırılarını 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin ihlali doğrultusunda Uluslararası Adalet Divanı (UAD)'na şikâyet etmiştir. Türkiye de bu şikâyete destek vererek, Güney Afrika ve Filistin'in tarafında davaya müdahil olmuştur.⁵⁵ Türkiye, mahkemeye İsrail'in Filistin'i işgali ve ilhaki hakkında 26 Şubat 2024 tarihinde danışma görüşü sunmuş ve işgalin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesine değinmiştir.⁵⁶

Türkiye, çatışmaların başladığı tarihten itibaren Filistin'e garantör devlet olmayı da uluslararası topluma teklif etmiştir. Bu teklif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılında dile getirilmiş; askeri, siyasi ve insani boyutlarda Türkiye'nin garantörlüğe hazır

⁵² İsmail Numan Telci (2023), "7 Ekim Saldırıları ve Hamas-İsrail Çatışmasının Anatomisi", 19.10.2023, ORSAM, Erişim Tarihi: 02.01.2026, Erişim Adresi: <https://orsam.org.tr/yayinlar/7-ekim-saldirilari-ve-hamas-israil-catismasin-anatomisi/>.

⁵³ Hikmet Mengüaslan (2024), "7 Ekim Sonrası Türkiye'nin Gazze Diplomasisi: Filistin'de Barış İnşasına Yönelik İmkân ve Sınırlar", *Ombudsman Akademik*, 2, s. 269.

⁵⁴ Haydar Oruç (2024), "7 Ekim Sonrası Türkiye'nin Değişen Gazze Politikası".

⁵⁵ T.C. Dışişleri Bakanlığı (2024), "No: 161, 7 Ağustos 2024, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail Aleyhine Uluslararası Adalet Divanı Nezdinde Açtığı Davaya Müdahilliğimiz Hk.", 07.08.2024, Erişim Tarihi: 03.01.2026, Erişim Adresi: https://www.mfa.gov.tr/no_-161_-guney-afrika-cumhuriyeti-nin-israil-aleyhine-uluslararasi-adalet-divani-nezdeinde-actigi-davaya-mudahilligimiz-hk.tr.mfa.

⁵⁶ Haydar Oruç (2025), "Türkiye'nin İsrail ve Filistin Politikaları", içinde (editörler: Burhaneddin Duran & Kemal İnat & Nebi Miş & Mustafa Caner) *Türk Dış Politikası Yıllığı 2024*, Ankara: SETA Yayınları, ss. 174-175.

olduğu belirtilmiştir.⁵⁷ Ayrıca, Türkiye'nin iç siyasetinde vatandaşlarca popüler olan “Gazze’ye destek” söylemleri de ortaya çıkmıştır. Bu tarz iç ve dış etkenler, Türkiye'nin İsrail’e karşı net ve sert bir tavır izlemesini gerektirirken, ekonomik ilişkilerin krizlere rağmen sürdürülmesi zamanla toplumda büyük tepki toplamıştır. Bunun temel sebebi, İsrail ile imzalanmış Serbest Ticaret Anlaşması’dır. Ancak Gazze’ye yönelik saldırıların son bulmayışı, Türkiye'nin bu anlaşmayı da gözden geçirmesini sağlamıştır. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ilk aşamada İsrail ile ticaret %32 azaltılmış, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren 1.019 ürünün ihracatı kısıtlanmış ve 2 Mayıs 2024 itibarıyla de tüm ticaret işlemleri durdurulmuştur.⁵⁸ Bu doğrultuda, ekonomik anlamda iç siyaset ve toplumdaki tepkiler, ekonomik ilişkilerin kesilmesi konusunda etkili olmuştur.

Dolayısıyla, Türkiye'nin 7 Ekim sonrasında uyguladığı politikalar ve krize yaklaşımı, Filistin’in egemenliği ve İsrail’in bölgedeki etkinliğinin azaltılması doğrultusunda gelişmiştir. Bu noktada insani yardımların sağlanması ve farkındalık oluşturulması tüm dünya için önemli ve değerlidir. Diğer yandan, Türkiye'nin İsrail’i bölgede bir tehdit unsuru olarak görmesi, politikaların yalnızca insani boyutunu değil, siyasi ve askeri boyutunu da önemli kılmaktadır. Neo-realist perspektiften, bu politikalar ve Türkiye'nin genel tutumu incelendiğinde, konunun bölgede aktif ve etkin rol edinme amacı olduğunu da anlamak mümkündür.

Filistin üzerinden garantörlük teklifi ise, Türkiye'nin Filistin coğrafyasında etkin bir rol üstlenmesini amaçlamıştır. Askeri, siyasi ve diplomatik gücüne güvenen Türkiye, Filistin’deki varlığını yalnızca Filistin’i yeniden inşa etmek amacıyla değil, bölgedeki İsrail başta olmak üzere diğer aktörlere karşı üstünlüğünü göstermek için de kullanmaktadır. Bu doğrultuda, İsrail’e karşı Türkiye tarafından oluşturulacak güç dengesi, Neo-Realizm’in de savunduğu üzere çatışmaları azaltarak istikrarlı bir coğrafyanın oluşmasında etkili olacaktır. 2020 yılında ABD öncülüğünde İsrail ve bazı Arap ülkeleri tarafından İbrahim Anlaşmaları imzalanmış ve İsrail ile Arap ülkelerinin diplomatik ilişkilerinin gelişmesi amaçlanmıştır.⁵⁹ Türkiye’yi bu anlaşmalarla bölgede etkisiz hale getirmeye çalışan İsrail, garantörlük teklifi ve desteklerin ardından, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve aktif güçlerden biri olduğunu anlamıştır.

⁵⁷ Yücel Acer (2023), “Filistin-İsrail Barışı İçin Türkiye'nin Garantörlük Teklifi ve Önemi”.

⁵⁸ T.C. Ticaret Bakanlığı (2024), “Türkiye'nin İsrail ile Ticareti Durdurma Süreci Hakkında Bilgi Notu”, 15.12.2024, Erişim Tarihi: 03.01.2026, Erişim Adresi: <https://ticaret.gov.tr/haberler/turkiyenin-israil-ile-ticareti-durdurma-sureci-hakkinda-bilgi-notu>.

⁵⁹ Fokus+ (2025), “İbrahim Anlaşmaları Nedir?”, 24.12.2025, Erişim Tarihi: 04.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.fokusplus.com/soru-cevap/ibrahim-anlasmalari-nedir>.

Türkiye'nin BM ve UAD başvuruları başta olmak üzere uluslararası kamuoyu oluşturma çabaları, Ankara'nın uluslararası alanda da güçlü ve söz sahibi olmak istediğini göstermektedir. Neo-Realizm'e göre, güç, devletlerin uluslararası sistemdeki konumlarıyla doğru orantılıdır. Türkiye, uluslararası kamuoyu gücünü ve etkisini arkasına alarak İsrail üzerinde bir baskı oluşturmaya ve çatışmaları durdurmaya çabalamaktadır. Baskılar, İsrail'in hareket ve eylem alanını kısıtlayarak, bölgedeki güç üstünlüğünü dengeleme amacı gütmektedir. Dolayısıyla, bu çabalar bir ölçüde sonuç vermekte ve dünya genelinde İsrail karşıtı ve Filistin lehinde birçok eylem düzenlenmektedir. Neo-Realizm'in uluslararası sistem anlayışına bakıldığında, sistemin yapısı gereği aktörlerin güvenlik odaklı davranışlar sergilediğini söylemek mümkündür. Sistemin istikrarlı olması, devletlerin güç kapasitelerine bağlıdır. Bu anlayıştan yola çıkıldığında, uluslararası alandaki çeşitli girişimleriyle belirleyici aktörlerinden olma yolunda ilerleyen Türkiye, uluslararası alanda kural koyucu bir ülke olmaya ve artık yalnızca bölgesel bir "middle power" (orta büyüklükte güç) değil, küresel etkin bir güç olmayı amaçlamaktadır.

Filistin davasında Türkiye'nin aktif ve öncü rolü, uluslararası alanda prestijinin artmasını ve imajının güçlenmesini sağlamaktadır. Uluslararası kamuoyu başta olmak üzere İslam ülkeleri ve Filistin destekçisi ülkeler Türkiye'nin bu lider rolünü kabul ederek, Türkiye'nin mevcut politikalarını ve Filistin üzerindeki çabasını takdir etmektedir. Aynı zamanda, Ankara, bu şekilde bölgedeki aktif rolüyle Mısır ve Suudi Arabistan gibi bölgesel rakiplerine de üstünlük sağlayarak, uluslararası alanda bulduğu destek ve hayatta kalma içgüdüsünü yönetmekte ve çıkarlarını korumaktadır. Bu durum, Türkiye'nin bölgedeki gücünü korumak ve arttırmak amacıyla diğer ülkelere yönelik dengeleyici bir unsur olarak öne çıkmasını sağlamıştır.

Türkiye ve İsrail'in çıkarları yalnızca Filistin'de çakışmamaktadır. Suriye'de yaşanan iç savaş ve belirsizlik ortamında Türkiye ve İsrail kendi çıkarlarını ve sınırlarını koruma doğrultusunda hareket etmektedir. Filistin ve Suriye üzerinde taraf olan İsrail, özellikle 7 Ekim sonrasında bölgedeki yayılmacı ve soykırıma dayalı faaliyetleri üzerinden bölgesel bir hegemonya arayışına girmiş ve bu arayışı Batılı devletlerin desteği ile halen sürdürmektedir.⁶⁰ Ancak Türkiye, Suriye üzerinde çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonlar ve Esad rejiminin devrilmesiyle, siyasi ve askeri anlamda İsrail'in bölgesel güç olma çabalarını egale etmiştir. Bu faaliyetler, İsrail'in bölgedeki eylemlerini dengeleyici konumdadır. Neo-realist anlayışta güç dengesi son derece önemlidir ve bu güç dengesi bozulduğunda aktörler güvenlik

⁶⁰ Mustafa Yetim (2025), "Bölgesel Hegemonya Peşinde Koşan İsrail ve Suriye'de Protektora Çatışmaları", *Fokus+*, 27.08.2025, Erişim Tarihi: 05.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.fokusplus.com/odak/bolgesel-hegemonya-pesinde-kosan-israil-ve-suriyede-protektora-catismalari>.

politikalarını önceler. Türkiye savunma sanayisine yaptığı yatırımlar ve sınır ötesi operasyonlar, İsrail'in bölgesel hegemonya arayışına direkt olarak karşı koymaktadır. Bu yatırımlar, “*balancing*” (dengeleme) stratejisinin uzantısı olmakla birlikte, İsrail'in askeri ve teknolojik hamlelerini de kısıtlamaktadır.

Türkiye'nin İsrail'le tüm ticari ilişkileri durdurması, göreceli kazanç kavramı üzerinden yorumlanabilecektir. Göreceli kazanç, diğer devletten daha çok ya da eşit kazanma isteği olarak önümüze çıkmaktadır.⁶¹ 2013-2024 yılları arasında dış ticaret dengesi incelendiğinde, 2015 yılından itibaren Türkiye lehine dış ticaret fazlası olduğunu söylemek mümkündür.⁶² Neo-Realizm'de, devletler, rakiplerinin daha fazla güçlenmesini engellemek ister. Dolayısıyla, bu ticaret Türkiye'ye para kazandırıyor ve menfaat sağlıyor olsa da, İsrail'i uluslararası alanda sınırlamak adına ticaretin durdurulması Türkiye için daha kârlı olmuştur. Bu noktada, Türkiye, kısa vadeli kazançtan ziyade uzun vadeli stratejik güvenlik ve bölgesel gücü dengelemeyi tercih ederek İsrail'e yönelik ekonomik bir baskı oluşturmuştur. Sonuç olarak, İsrail ile ticaretin durdurulması uluslararası çapta diğer ülkelere de örnek oluşturmuştur.

3.2. Türkiye'nin Bölgesel ve Küresel Rolüne Neo-Realist Bakış

7 Ekim 2023 tarihinden sonra değişen düzen, Türkiye açısından çeşitli fırsat ve avantajlar oluşturmuştur. Neo-Realizm'in temel ilkesine göre, devletler rasyoneldir ve güçleri doğrultusunda hareket eder. Türkiye, 7 Ekim sonrası özellikle İsrail ve Batılı güçlere karşı Ortadoğu'da etkili bir güç olduğunu göstermiştir. İsrail'in Filistin ve Suriye'deki faaliyetleri, söylemleri ve büyük güçlerle olan ilişkileri bölgesel bir tehdit olduğunun kanıtıdır. Bölgede İsrail'in bir tehdit olarak algılanarak yerli savunma sanayi ve askeri faaliyetlerin geliştirilmesi, Türkiye'nin bölgesel bir rekabet içinde İsrail'e karşı gücünü arttırmaya yönelik politikalar izlediğini göstermektedir.

Türkiye, Filistin davasının önemli bir savunucusu ve destekleyicisidir. Dolayısıyla, iç ve dış siyasette Filistin, Türkiye için ayrı bir önem teşkil etmektedir. Bu noktada Türkiye tarafından insani yardım amacıyla 10'dan fazla uçak dolusu yardımlar Mısır'a gönderilmiş, diplomatik ve hukuki yollarla da çatışmanın sona ermesi için girişimde bulunulmuştur.⁶³ Özellikle diplomasi ve uzlaşma yoluyla çözüm aranması, Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenini arttırmaktadır.

⁶¹ Seda Gözde Tokatlı (2022), “Klasik Realizm ve Neorealizm Kuramının İncelenmesi: Devlet Kavramına Yönelik Analiz”, s. 129.

⁶² Derya Demir & Rüştü Yayar (2025), “Siyasi Krizlerin Gölgesinde Türkiye-İsrail Ticari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 190.

⁶³ Muhittin Ataman & Esra Çaylak (2024), “Türk Dış Politikasında Filistin Meselesi: Çözüm İçin Bir Somut Girişim Olarak Garantörlük Önerisi”, *TYB Akademi*, 41, ss. 27-28.

Bu noktada oluşturulan garantörlük teklifi ve arabuluculuk söylemleri, Türkiye'nin bölgesel bir güç profili çizmektedir ve politikalarına meşruiyet oluşturmaktadır. Uluslararası alanda Filistin lehine oluşturulan kamuoyu ve İsrail'e karşı sert söylemler birçok ülke tarafından da memnuniyetle karşılanmış ve Türkiye'nin küresel etki alanını arttırmıştır.

İsrail-Filistin meselesi merkeze alındığında, bölgedeki diğer aktörleri de incelemek gereklidir. Bölgede Hamas'ın varlığı İsrail için bir tehdit oluşturmakta ve Tel Aviv Hamas'ın eylemlerini terör faaliyeti olarak nitelendirmektedir. ABD ise, hem Joe Biden döneminde, hem de Donald Trump döneminde İsrail'i ve saldırılarını destekleyen söylemlerde bulunmaktadır. Diğer Arap ülkelerinden Filistin'e destek açıklamaları gelmiş olsa da, henüz herhangi bir somut adım atılamamıştır. Tüm değişkenler neo-realist perspektiften göz önüne alındığında, ortada Türkiye'nin diplomatik, siyasi ve askeri gücünü gösterebilmesi için yeni bir fırsat doğmuştur. Bu fırsatlar, uluslararası sistemin gerekliliği üzerine oluşan güç rekabetinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünün yeniden şekillenmesinde etkili olmaktadır.

John Mearsheimer'in Realizm anlayışı, Türkiye'nin 7 Ekim sonrası İsrail-Filistin meselesine yönelik dış politikasını açıklamak için güçlü bir teorik çerçeve sunmaktadır. Türkiye, bu çatışma süresince doğrudan bir askeri müdahaleye girmeyerek, ekonomi ve diplomasi araçlarını kullanarak bölgesel gücünü ve etki alanını arttırmaya yönelik rasyonel bir politika izlemektedir. Bu strateji, Saldırgan (Ofansif) Realizm'in öngördüğü gibi, devletlerin uygun koşullar altında riskleri minimize ederek güç elde etmeye çalıştığını ortaya koymaktadır. Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonları ve diplomatik faaliyetleri, yerli savunma sanayisine yapılan önemli yatırımlar ve Doğu Akdeniz'deki stratejik hamleler, Mearsheimer'in "*güç maksimizasyonu*" kavramıyla birebir örtüşmektedir. Türkiye, bölgesel bir güç olma yolunda maddi güç kapasitesini arttırarak rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır. Bunlar, plansız ve bilinçsiz değil, entegre ve uyumlu bir stratejinin parçaları gibi anlaşılmaktadır.

Sonuç

Bu çalışma, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 sonrası dönemde İsrail-Filistin meselesine yönelik izlediği dış politikayı neo-realist bir perspektifle analiz etmiştir. Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması doğrultusundaki dış politika faaliyetleri ve stratejik hamlelerinin yalnızca insani ve ahlaki kaygılarla değil, aynı zamanda uluslararası sistemin anarşik yapısından kaynaklanan hayatta kalma, ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket etme ve güç dengesi/güç maksimizasyonu ilkeleriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Neo-realist teorinin ilkeleri dođrultusunda, Trkiye, kriz srecinde diđer aktrlerden bađımsız kararlar alarak kendi milli ıkarları dođrultusunda hareket etmiř ve etki alanını glendirmiřtir. zellikle İsrail'e ynelik ticari iliřkilerin tamamen kesilmesi ve uluslararası platformlarda (BM, UAD) yrtlen aktif diplomasi, rakibin grece kazanımlarını sınırlamaya ynelik rasyonel politikalarla birlikte Trkiye'nin uluslararası alanda g elde etmeye alıřtıđının gstergesidir.

Trkiye'nin sunduđu garantrlk modeli ise, blgedeki g bořluđunu doldurma ve İsrail'in tek taraflı hegemonya arayıřını kısıtlama amacı tařımaktadır. Bu model, Mearsheimer'in Saldırgan Realizm anlayıřında vurguladıđı gibi, devletlerin uygun kořullarda etki alanlarını geniřletme ve rakiplerine karřı stnlk kurma arayıřıyla rtřen politikalarlardır. zellikle Suriye ile Gazze arasındaki stratejik bađ, Trkiye'nin blgesel bir g olarak maddi ve siyasi kapasitesini maksimize etme abasını kanıtlamaktadır.

Trkiye'nin blgedeki sınır tesi operasyonları ve savunma kapasitesinin geliřimi blgede olası bir İsrail tehdidine ve hegemonya arayıřına karřı oluřturulan maddi g unsurları olarak karřımıza ıkmaktadır. Bu bulgular, Trkiye'nin blgede bir dengeleyici g olarak konumlandđını belirtmekle birlikte, kresel etki alanına sahip gl bir aktr olduđunu da destekler niteliktedir. Diđer yandan, İsrail ile ticaretin kesilmesi, Neo-Realizm aısından rakibe ynelik bir grelili kazan hamlesi olmakla birlikte, blgesel g dengesinde stnlk kurmayı amalayan stratejik politikalarından birisidir.

Sonu olarak, Trkiye, 7 Ekim sonrası srete sadece bir arabulucu deđil, sistemde rasyonel davranan ve ulusal ıkarlarını dřnerek blgede etkin bir g olmayı hedefleyen bir aktr profili izmiřtir. Blgedeki var olan tehditlere karřı koyabilen ve uluslararası kamuoyunu harekete geirebilen Trkiye, dıř politikasını tm tehditleri, avantajları ve ıkarları analiz ederek belirleyen blgesel bir g haline gelmiřtir. Bu noktada, İsrail, Filistin ve diđer kresel aktrlerle kurulacak iliřkiler, krizin zlmesinde etkili olacak ve Trkiye'nin elde ettiđi bu rol, diđer dıř politika alanlarında da lkeye yeni fırsat ve avantajlar sađlayacaktır.

KAYNAKA

- Acer, Yücel (2023), “Filistin-İsrail Barışı için Türkiye’nin Garantörlük Teklifi ve Önemi”, 31.10.2023, *SETA*, Erişim Tarihi: 19.12.2025, Erişim Adresi: <https://www.setav.org/perspektif-filistin-israil-barisi-icin-turkiyenin-garantorluk-teklifi-ve-onemi>.
- Acer, Yücel & Bayraktar, Fethullah (2024), “7 Ekim 2023 ve Sonrası İsrail’In Gazze Saldırıları ve Uluslararası Hukuk”, SETA Rapor, ss. 37-38.
- *Anadolu Ajansı* (2022), “Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması, Her İki Ülkenin Egemenlik Haklarını Korudu”, *Anadolu Ajansı*, 26.11.2022, Erişim Tarihi: 28.12.2025, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-libya-deniz-yetki-anlasmasi-her-iki-ulkenin-egemenlik-haklarini-korudu/2748607>.
- Armutlu, Aziz (2025), “Neorealizm Perspektifinden İsrail-Filistin Sorunu: Tarihsel Kökenlerden Günümüze Uzanan Bir Mücadele Örneği”, *Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 13(1) ss. 23-51.
- Ataman, Muhittin & Çaylak, Esra (2024), “Türk Dış Politikasında Filistin Meselesi: Çözüm İçin Bir Somut Girişim Olarak Garantörlük Önerisi”, *TYB Akademi*, 41, ss. 11-33.
- Aydın, Mustafa (2004), “Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği”, *Uluslararası İlişkiler*, 1(1), ss. 33-60.
- Babacan, Mehmet (2023), “Türkiye-Filistin İlişkileri ve Bölgenin Geleceği”, TUDPAM, 01.06.2023, Erişim Tarihi: 20.12.2025, Erişim Adresi: <https://tudpam.org/turkiye-filistin-iliskileri-ve-bolgenin-gelecegi/>.
- Balcı, Ali (2021), *Türkiye Dış Politikası İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar*, İstanbul: Alfa Yayınları.
- Baş, Arda (2018), “Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-İsrail İlişkileri”, *İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi*, 3, ss. 92-122.
- Baylis, John (2008), “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, *Uluslararası İlişkiler*, 5(18), ss. 69-85.
- Demir, Derya & Yayar, Rüştü (2025), “Siyasi Krizlerin Gölgesinde Türkiye-İsrail Ticari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, *Erciyes Akademi*, 39(1), ss. 180-205.
- Düzgün, Dursun Murat (2020), “Realizm Teorisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Evreleri”, *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 1(47), ss. 256-276.

- Erkaya, Fatma (2021), “Türkiye-İsrail İlişkileri (1948-1960)”, *KARE Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi*, 12, ss. 135-174.
- Ertem, Helin Sarı (2025), “7 Ekim’in İkinci Yılında Filistin’in Geleceği ve Bölünen Batı Dünyası” *ORSAM Dosya* 7, ss. 23-26.
- Ertoy, Birkan (2019), “Uluslararası İlişkilerde Realist Geleneğin Dönüşümü ve Neoklasik Realizm”, *Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi*, 1(1), ss. 1-26.
- Fırat, Esat & Deveci, Mustafa (2024), “Bağımsızlık Yolunda Silahlı Mücadeleden Siyasi Mücadeleye; Filistin Kurtuluş Örgütü 60 Yaşında”, *Anadolu Ajansı*, 03.06.2024, Erişim Tarihi: 23.12.2025, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bagimsizlik-yolunda-silahlı-mucadeleden-siyasi-mucadeleye-filistin-kurtulus-orgutu-60-yasinda/3237727>.
- *Fokus+* (2025), “İbrahim Anlaşmaları Nedir?”, 24.12.2025, Erişim Tarihi: 04.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.fokusplus.com/soru-cevap/ibrahim-anlasmalari-nedir>.
- Göz, Mert Mahir & İşler, Ahmet (2024), “2000 Sonrası Dönemde Türkiye ile İsrail İlişkilerinde “Beş Derin” Kriz”, *Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi*, 8(2), ss. 48-70.
- Heywood, Andrew (2019), *Küresel Siyaset*, Ankara: Felix Kitap.
- Hobbes, Thomas (2024), *Leviathan veya Dini ve Sivil Bir Devletin Maddesi, Biçimi ve Gücü*, İstanbul: Can Yayınları.
- Kamacı, Ferhat (2021), Güvenlik Politikalarının Geleneksel İki Yüzü: Realizm ve Idealizm, *PESA International Journal of Social Studies*, 7(2), ss. 85-95.
- Karakoç, Ercan & Keskin, Ozan (2024), “Bağımsız İsrail Devleti’nin Kuruluşunun Orta Doğu’daki Etkileri ve 1948-1958 Yılları Arasında Türkiye-İsrail İlişkileri”, *Diplomasi ve Strateji Dergisi*, 5(2), ss. 216-264.
- Kardaş, Şaban & Balcı, Ali (2020), *Uluslararası İlişkilere Giriş. Tarih, Teori, Kavram ve Konular*, İstanbul: Küre Yayınları.
- Kaya, Mehmet (2019), “Türk-İsrail İlişkileri ve Filistin”, *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(18), ss. 1043-1066.
- Kılloğlu, Mehmet Erkan (2021), “Türkiye-İsrail Çevresel (Hayalet) Paktı”, *Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(7), ss. 47-65.
- Kılloğlu, Mehmet Erkan (2021), “Türkiye-İsrail İkili İlişkileri ve 1958 Antlaşması”, *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 8(4), ss. 1323-1350.

- Kcksolak, vg Kalkan (2012), “Gvenlik Kavramının Realizm, Neorealizm ve Kopenhag Okulu erevesinde Tartışılması”, *Turan Stratejik Arařtırmalar Merkezi Dergisi*, 4(14), ss. 202-208.
- Mengaslan, Hikmet (2024), “7 Ekim Sonrası Trkiye’nin Gazze Diplomasisi: Filistin’de Barış İnşasına Ynelik İmkn ve Sınırlar”, *Ombudsman Akademik*, 2, ss. 250-281.
- Oğuzlu, Tarık & Han, Ahmet Kasım (2023), “Making Sense of Turkey’s Foreign Policy from the Perspective of Neorealism”, *Uluslararası İliřkiler*, 20(78), ss. 59-77.
- Oran, Baskın (2017), *Trk Dıř Politikası Kurtuluř Savařından Bugne Olgular, Belgeler, Yorumlar*, İstanbul: İletişim Yayınları.
- Oru, Haydar (2024), “7 Ekim Sonrası Trkiye’nin Deėiřen Gazze Politikası”, 01.04.2024, *Kriter Dergi*, Eriřim Tarihi: 23.12.2025, Eriřim Adresi: <https://kriterdergi.com/dis-politika/7-ekim-sonrasi-turkiyenin-degis-en-gazze-politikasi>.
- Oru, Haydar (2025), “21. Yzyılda Trkiye-İsrail İliřkileri”, iinde (editr: Ramazan Erdaė) *21. Yzyılda Trkiye’nin Dıř Politikası*, Ankara: Kadim Yayınları, ss. 97-120.
- Oru, Haydar (2025), “Trkiye’nin İsrail ve Filistin Politikaları”, iinde (editrler: Burhaneddin Duran & Kemal İnat & Nebi Miř & Mustafa Caner) *Trk Dıř Politikası Yıllığı 2024*, Ankara: SETA Yayınları, ss. 171-197.
- Sariaslan, Fatma (2019), “Trkiye-İsrail İliřkilerinde Deėiřmeyen Dinamik: Ekonomi”, *Ankara niversitesi SBF Dergisi*, 74(4), ss. 1065-1102.
- Serdar, İskender (2015), “Neorealizm, Neoliberalizm, Konstruktivizm ve İngiliz Okulu Modellerinde Uluslararası Sistemsel Deėiřikliklere Bakıř”, *The Journal of Europe-Middle East Social Science Studies*, 1(1), ss. 14-38.
- řahin, Musab (2025), “7 Ekim Sonrası Meřruiyet Krizi ve Hukukun Siyasallařması: Gazze İin Beklentiler”, *ORSAM Dosya* 7, ss. 5-8.
- T.C. Dıřıřleri Bakanlıėı, “Trkiye Cumhuriyeti Dıřıřleri Bakanlıėı Tarihesi”, Eriřim Tarihi: 24.12.2025, Eriřim Adresi: <https://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-tarihcesi.tr.mfa>.
- T.C. Dıřıřleri Bakanlıėı, “Trkiye-Filistin Siyasi İliřkileri”, Eriřim Tarihi: 19.12.2025, Eriřim Adresi: <https://www.mfa.gov.tr/turkiye-filistin-siyasi-iliskileri.tr.mfa>.
- T.C. Dıřıřleri Bakanlıėı (2024), “No: 161, 7 Aėustos 2024, Gney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail Aleyhine Uluslararası Adalet Divanı Nezdinde Atıėı Davaya

Müdahilliğimiz Hk.”, 07.08.2024, Erişim Tarihi: 03.01.2026, Erişim Adresi: https://www.mfa.gov.tr/no_-161_-guney-afrika-cumhuriyeti-nin-israil-aleyhine-uluslararası-adalet-divani-nezdinde-actigi-davaya-mudahilligimiz-hk.tr.mfa.

- T.C. Ticaret Bakanlığı (2024), “Türkiye’nin İsrail ile Ticareti Durdurma Süreci Hakkında Bilgi Notu”, 15.12.2024, Erişim Tarihi: 03.01.2026, Erişim Adresi: <https://ticaret.gov.tr/haberler/turkiyenin-israil-ile-ticareti-durdurma-sureci-hakkinda-bilgi-notu>.
- Telci, İsmail Numan (2023), “7 Ekim Saldırıları ve Hamas-İsrail Çatışmasının Anatomisi”, 19.10.2023, ORSAM, Erişim Tarihi: 02.01.2026, Erişim Adresi: <https://orsam.org.tr/yayinlar/7-ekim-saldirilari-ve-hamas-israil-catismasinin-anatomisi/>.
- Tokatlı, Seda Gözde (2022), “Klasik Realizm ve Neorealizm Kuramının İncelenmesi: Devlet Kavramına Yönelik Analiz”, *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(21), ss. 122-141.
- Turan, Abdullah (2025), “1950–2002 Döneminde Filistin Sorunu ve Türk Dış Politikası: Çıkar, Kimlik ve Egemenlik Arasında Bir Denge Arayışı”, *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 26(3), ss. 1255-1279.
- Tür, Özlem (2023), “Türkiye and the War in Gaza”, *Euromesco*, 01.11.2023, Erişim Tarihi: 19.12.2025, Erişim Adresi: <https://www.euromesco.net/publication/turkiye-and-the-war-in-gaza/>.
- Yetim, Mustafa (2025), “Bölgesel Hegemonya Peşinde Koşan İsrail ve Suriye’de Protektora Çatışmaları”, *Fokus+*, 27.08.2025, Erişim Tarihi: 05.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.fokusplus.com/odak/bolgesel-hegemonya-pesinde-kosan-israil-ve-suriyede-protektora-catismalari>.
- Yıldız, Muhammet (2025), “Türk Dış Politikasının Esasları: Tarihsel Süreçte Konjonktürel Değişimler”, *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(1), ss. 101-120.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA POPÜLİST SÖYLEMİN İNŞASI: VLAAMS BELANG'IN GÖÇ VE İLTİCA POLİTİKALARINA YAKLAŞIMI¹²

Beril HAKVERİR KUTMAN³

Öz: Bu çalışma, Belçika'nın köklü radikal sağ partisi Vlaams Belang'ın (VB) Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) söylemlerini, popülizm kavramı çerçevesinde incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, partinin ulusal bir aktör olarak ulusüstü bir temsil sahnesinde göç başlığını nasıl siyasetlendirdiğini ve bu süreçte popülist çekirdeği (halk egemenliği, elit karşıtlığı ve kriz performansı) hangi söylemsel biçimlerle kullandığını ortaya koymaktır. Araştırmanın veri seti, AP resmi arşivlerinden derlenen ve 1994 yılı ile Kasım 2025 yılı arasındaki dönemini kapsayan 1.081 Genel Kurul konuşması ve yazılı oy açıklamasından oluşmaktadır. Metinlerde, birden fazla temanın aynı anda işaretlenebilmesine imkân sağlanarak, varlık ve yokluk temelli değerlendirme yapılmıştır. Araştırma bulguları, meşruiyetin kurumlar ve müzakere süreçleri üzerinden değil, doğrudan halk referansı üzerinden tanımlandığını göstermektedir. AB kurumları, Brüksel söylemi içinde seçilmiş iradeyi sınırlayan ve kararları halktan uzak biçimde alan bir elit düzeni olarak konumlandırılır. Kriz dili ise, aciliyet duygusu ve tek geçerli çözüm algısı üretmek üzere tekrar tekrar kurulmaktadır. Göç ve iltica, güvenlik, refah paylaşımı, demografik tehdit ve medeniyet temalarını birbirine bağlayan merkezi bir odak noktası olarak işlev görmektedir. Böylece, VB söylemi, göçü teknik bir politika alanı olarak ele almak yerine halkın iradesi ile yozlaşmış elitler arasındaki egemenlik çatışmasını görünür kılan bir kanıt alanı olarak kurmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Vlaams Belang, Popülizm, Avrupa Parlamentosu, Göç Politikaları, Radikal Sağ.*

Article Category: Political Science

Date of Submission: 09.02.2026

Date of Acceptance: 18.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18725082](https://doi.org/10.5281/zenodo.18725082)

¹ Bu makale sürdürülmekte olan “Ulusal Partiler ve Avrupa Birliği'nin Göç Politikası Alanındaki Karşılıklı Etkileşimi: Vlaams Belang Partisi Örneği” adlı doktora tezinden türetilmiştir.

² Bu makale yazarın bursiyeri olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi EU Policy Making on Migration (EUPOLY-MIG) Erasmus+ Jean Monnet Modülü çalışmalarının bir ürünüdür.

³ Doktora Adayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Programı.

Email: berilhakverir@gmail.com.

ORCID: [0000-0001-8724-6836](https://orcid.org/0000-0001-8724-6836).

THE CONSTRUCTION OF POPULIST RHETORIC IN THE EUROPEAN PARLIAMENT: VLAAMS BELANG'S APPROACH TO MIGRATION AND ASYLUM POLICIES

Abstract: This study examines the European Parliament discourse of Vlaams Belang (VB), a long-established radical right party in Belgium, through the lens of populism. It aims to show how VB, as a national actor, politicizes migration on a supranational representative stage and how it mobilizes the populist core. The populist core is defined as popular sovereignty, anti-elitism, and crisis performance, and the study traces how these elements are articulated through specific discursive forms. The dataset consists of 1,081 plenary speeches and written explanations of vote collected from the official archives of the European Parliament, covering the period from 1994 to November 2025. The texts were coded through a presence and absence approach that allows multiple themes to be marked simultaneously. The findings indicate that legitimacy is defined through direct reference to “the people” rather than through institutions and deliberative procedures. European Union institutions are positioned, within a “Brussels” discourse, as an elite order that constrains the elected will and makes decisions at a distance from citizens. Crisis language is repeatedly constructed to generate urgency and the perception of a single valid solution. Migration and asylum function as a central focal point that ties together security, welfare distribution, demographic threat, and civilizational themes. VB therefore frames migration as an evidentiary arena for a sovereignty conflict between the people and corrupt elites, rather than as a technical policy domain.

Keywords: *Vlaams Belang, Populism, European Parliament, Migration Policies, Radical Right.*

Giriş

Son yüzyılda Avrupa siyasetindeki en belirgin gelişmelerden biri, popülist radikal sağ partilerin yükselişi ve ana akım siyaseti dönüştürmesidir. Ulusal sınırlar içinde göç karşıtlığı ve milliyetçilik söylemleriyle güç kazanan bu partiler, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde de giderek daha etkin birer aktör haline gelmiştir. Bu aktörler arasında Belçika'nın Flaman bölgesinden Vlaams Belang (önceki adıyla Vlaams Blok, VB) partisi, hem tarihsel sürekliliği, hem de geliştirdiği söylem stratejileriyle özgün bir örnek teşkil etmektedir. Parti, ulusal düzeyde siyasi tecrit (*cordon sanitaire*) uygulamasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, Avrupa Parlamentosu'nu (AP) sesini duyurmak, meşruiyet kazanmak ve AB'nin göç rejimine meydan okumak için stratejik bir sahne olarak kullanmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, VB'nin AP zeminindeki göç ve iltica söyleminin popülist yansımalarını ortaya koymaktır. Literatürde popülizm halk ile elitler arasındaki karşıtlık üzerinden tanımlansa da, bu karşıtlığın göç gibi çok boyutlu bir politika alanında nasıl şekillendiği bütüncül olarak ele alınmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın araştırma sorusu “*VB partisi, göçmen karşıtlığını sadece kültürel bir öteki düşmanlığı olarak mı ortaya koymaktadır, yoksa bu düşmanlığı Brüksel elitlerine yönelik bir temsil krizi suçlamasına mı dönüştürmektedir?*” olarak belirlenmiştir.

Bu sorulara yanıt aramak amacıyla çalışma, popülizmi Cas Mudde'nin “*ince merkezli ideoloji*” tanımı üzerinden ele almakta ve halk egemenliği, elit karşıtlığı ve kriz anlatısı üçgenindeki göç söylemlerine odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında AP'de yer alan VB temsilcilerinin 1994-2025 yılları arasında AP Genel Kurulu'nda yaptıkları 1.081 konuşma analiz edilmiştir. Araştırma, partinin popülist söyleminin değişen odak noktalarını (İslamofobi, refah şovenizmi, demografik tehdit vb.) inceleyerek, radikal sağın AB ve göç yönetimi üzerindeki etkisini tartışmayı hedeflemektedir.

1. Yöntem

Bu çalışma, Belçika'nın radikal sağ partisi VB'nin AP konuşmalarında göç ve iltica politikalarını nasıl siyasileştirdiğini incelemektedir. Analitik çerçeve, popülizm olarak belirlenmiştir. Göç politikası ise analizde temel odak noktasıdır.

Bu çalışmada tercih edilen analiz türü olan içerik analizi, belirli iletişim materyallerindeki (örneğin siyasi konuşmalar, parti programları ve tutanaklar) mesajların sistematik, nesnel ve nicel ve nitel biçimde betimlenmesini ve bu betimleme üzerinden çıkarımlar yapılmasını içeren

bir araştırma tekniğidir.⁴ Bu analiz türünün bu çalışmada tercih edilmesinin temelinde, yöntemin Sosyal Bilimlerin birçok alanında, örneğin Siyaset Bilimi, İletişim Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji gibi disiplinlerde yaygın biçimde kullanılması bulunmaktadır.⁵ Nitel içerik analizi, metinlerde tekrar eden anlam örüntülerini görünür kılmaktadır. Bu yaklaşım, metinlerin betimlenmesiyle sınırlı kalmayarak kategoriler aracılığıyla karşılaştırılabilir bir çerçeve kurmaktadır. Analiz tasarımında temalar mevcut kuramsal çerçeveden türetilmekte ve metinlerdeki söylemsel göstergeler bu çerçeve doğrultusunda sınıflandırılmaktadır. Böylece, popülizmin temel unsurlarını oluşturan halk egemenliği, elit karşıtlığı ve kriz anlatısının göç ve iltica söylemi içinde hangi iddia biçimleriyle kurulduğu izlenebilir hale gelmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, Belçika'nın radikal sağ partisi VB'nin AP'deki söylemlerini, özellikle göç ve iltica politikaları ekseninde ve popülizm kavramı çerçevesinde detaylı bir irdelemeye tabi tutmaktır. Bu temel amacın dışında, çalışma üç ek amacı daha ortaya koymaktadır. İlk olarak, partinin ulusal bir aktör olarak ulusüstü bir temsil alanında göç konusunu nasıl siyasileştirdiğini göstermektedir. İkinci olarak, popülist çekirdeği oluşturan halk egemenliği, elit karşıtlığı ve kriz performansının hangi söylemsel biçimlerle kullanıldığını açıklamaktadır. Son olarak, göç karşıtlığının kültürel bir ötekileştirme ve düşmanlık biçimi mi, yoksa Brüksel elitlerine yöneltilen bir temsil krizi suçlaması mı olduğunu ortaya koymaktadır.

Tüm bu amaçlar çerçevesinde, bu çalışma, söylemlerin dilsel ve tematik dağılımı, halk ve elit karşıtlığının kurumsal yansımaları, kriz anlatısının kurulma biçimi, sınır ve iltica rejimi, kamu düzeni ve güvenlik, refah şovenizmi, demografik tehdit algısı ve İslamofobi gibi temel başlıklar ile bunlara karşılık gelen analiz birimleri üzerinden incelenecektir.

1.1. Vaka, Konu ve Kavramsal Çerçeve Seçiminin Gerekçesi

Bu çalışmada araştırma nesnesi olarak Belçika'nın VB partisinin seçilmesinin, analitik çerçevenin popülizm olarak belirlenmesinin ve odak noktası olarak göç politikasının alınmasının ardında üç temel teorik ve ampirik gerekçe bulunmaktadır. İlk olarak, aktör seçimine ilişkin bu gerekçe, VB'nin Avrupa'da radikal sağın en köklü ve kurumsallaşmış

⁴ Klaus Krippendorff (2018), *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, SAGE Publications.

⁵ Michael Laver & Kenneth Benoit & John Garry (2003), "Extracting Policy Positions from Political Texts Using Words as Data", *American Political Science Review*, 97(2), ss. 311-331; Audie Klotz & Deepa Prakash (2008), *Qualitative Methods in International Relations*, Palgrave Macmillan UK; Justin Grimmer & Brandon M. Stewart (2013), "Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts", *Political Analysis*, 21(3), ss. 267-297; Howard Lune & Bruce L. Berg (2017), *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Pearson; Kimberly A. Neuendorf (2017), *The Content Analysis Guidebook*, SAGE Publications; Daniel Riffe & Stephen Lacy & Brendan R. Watson & Jennette Lovejoy (2023), *Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research*, Routledge.

örneklerinden birini teşkil etmesine dayanmaktadır. Parti, ulusal düzeyde “*cordon sanitaire*” olarak adlandırılan siyasi tecrit uygulamasına maruz kalmasına rağmen, AP’yi sesini duyurmak ve meşruiyet kazanmak amacıyla stratejik bir temsil alanı olarak kullanması bakımından özgün bir vaka oluşturmaktadır. Ayrıca, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elde ettiği başarıyla Flaman bölgesinde birinci parti konumuna yükselmesi, partinin söylemlerinin toplumsal tabandaki karşılığını analiz etmeyi gerekli kılmaktadır.

İkinci olarak, konu seçimine ilişkin gerekçe, göçün parti açısından sıradan bir politika başlığı olmaktan ziyade sistem karşıtı eleştirinin merkezinde yer almasıdır. Analiz bulgularının da gösterdiği üzere, göç, güvenlik, refah, kimlik ve egemenlik tartışmalarını birbirine bağlayan merkezi bir düğüm noktası işlevi görmektedir. Bu çerçevede, göç, VB söyleminde halkın iradesi ile Brüksel elitlerinin tercihleri arasındaki kopuşu görünür kılan somut bir gösterge olarak araçsallaştırılmaktadır.

Üçüncü olarak kavram seçimine ilişkin gerekçe, çalışmanın göç karşıtlığını kültürel bir yabancı düşmanlığı tepkisi olarak değil, siyasal bir strateji olarak okumayı amaçlamasıdır. Bu doğrultuda, Cas Mudde’nin “*ince merkezli ideoloji*” tanımı, partinin göçü teknik bir mesele olmaktan çıkarıp halk ve elitler arasındaki ahlaki bir çatışma alanına dönüştürme biçimini açıklamak bakımından elverişli bir teorik temeldir.

1.2. Analiz Stratejisi ve Kodlama Protokolü

Araştırmanın analiz süreci, nitel verinin sistematik hale getirilmesini sağlayan üç aşamalı bir yöntemsel strateji üzerine kurulmuştur. Bu strateji, veri setinin oluşturulması, kodlama protokolü ile analiz sorularının belirlenmesi ve tematik analiz aşamalarından oluşmaktadır. İlk aşamada, AP resmi arşivlerinden konuşma metinleri elde edilmiş ve orijinal dilleri olan Felemenkçe ve İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir.

İkinci aşamada, çalışmada nitel içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda, popülist ideolojinin bileşenlerini ve bunların göç bağlamındaki görünümünü tespit etmek amacıyla her bir analiz kategorisi için rehber sorular belirlenmiştir. Metinler, bu sorulara verdikleri yanıtlara göre bulunma ve bulunmama esasına dayanarak kodlanmıştır. Halk ve elit karşıtlığı başlığı altında birinci soru, konuşmada meşruiyetin kaynağı olarak doğrudan halk, seçmen veya sıradan vatandaşın referans gösterilip gösterilmediğini sorgulamaktadır. İkinci soru, AB kurumlarının, Komisyon’un veya diğer siyasi grupların halktan kopuk ya da yozlaşmış bir elit zümre olarak tanımlanıp tanımlanmadığını incelemektedir. Üçüncü soru ise, karar alma süreçlerinde demokratik açık bulunduğu ya da halkın dinlenmediği vurgusunun yapıldığı

yapılmadığını değerlendirmektedir. Kriz performansı başlığı altında birinci soru, mevcut durumun göç, Euro, Schengen gibi alanlar üzerinden kaos, çöküş, istila veya felaket olarak betimlenip betimlenmediğine odaklanmaktadır. İkinci soru, krizin sorumlusunun dışsal faktörler mi yoksa içerideki yönetici elitler mi olarak gösterildiğini, bu çerçevede metafor içeren anlatı unsurlarına başvurulup başvurulmadığını incelemektedir. Üçüncü soru, çözüm için acil ve radikal bir uyanış ya da sistemi değiştirme çağrısının yapılıp yapılmadığını araştırmaktadır. Sınır ve iltica rejimi başlığı altında birinci soru, sınırların teknik bir kontrol aracı olarak mı, yoksa egemenliğin ve kimin karar vereceğinin sembolü olarak mı sunulduğunu değerlendirmektedir. İkinci soru ise, iltica sisteminin bir insan hakkı olarak mı, yoksa suistimal çerçevesinde mi ele alındığını incelemektedir. Güvenlik ve kamu düzeni başlığı altında birinci soru, göçmenlerin doğrudan suç, terör, şiddet veya güvensizlik kaynağı olarak etiketlenip etiketlenmediğini sorgulamaktadır. İkinci soru, çözüm önerilerinin entegrasyon yerine sınır dışı etme, geri gönderme ya da kapıları kapatma yönünde kurulup kurulmadığını değerlendirmektedir. Refah şovenizmi başlığı altında birinci soru, sosyal yardımlar ve refah sisteminin yalnızca katkı sağlayanlara ve yerel halka ait bir hak olarak tanımlanıp tanımlanmadığını incelemektedir. İkinci soru, göçmenlerin refah sistemini sömüren ya da sistem üzerinde baskı oluşturan bir yük olarak sunulup sunulmadığını değerlendirmektedir. Demografik tehdit başlığı altında birinci soru, göçün sayısal bir nüfus hareketliliğinden ziyade Avrupa halklarının yerini almayı hedefleyen bilinçli bir nüfus ikamesi (*omvolking*) ya da yer değiştirme projesi olarak sunulup sunulmadığını incelemektedir. İkinci soru ise, düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfusun göçü gerekçelendiren bir durum olarak değil, halkın varoluşsal sürekliliğine yönelik yok olma tehlikesi olarak çerçevelenip çerçevelenmediğini değerlendirmektedir. İslamofobi başlığı altında birinci soru, İslam'ın ya da Müslüman nüfusun Avrupa değerleriyle uyum sağlayamayacak, yapısal olarak çatışmacı ve uyumsuz bir medeniyet olarak tanımlanıp tanımlanmadığını sorgulamaktadır. İkinci soru, cami, başörtüsü ya da İslami sembollerin dini özgürlük bağlamından çıkarılarak askeri ve siyasi bir meydan okuma ya da içerideki düşman olarak kodlanıp kodlanmadığını, bu kapsamda metaforik söylemlere başvurulup başvurulmadığını incelemektedir.

Üçüncü aşamada kodlama sonucunda elde edilen veriler, söz konusu başlıklar altında bir araya getirilerek VB'nin söylemsel stratejisinin zaman içindeki değişimi ve sürekliliği yorumlanmıştır. Analiz, tekil ve parçalı ifadelerden ziyade, bu sorulara verilen yanıtların oluşturduğu anlam örüntülerine odaklanmıştır.

1.3. Veri Hazırlama, Çeviri Prosedürü, Temalandırma ve Yorumlama İlkeleri

Çalışmada, verilerin tasnifi ve analizi için kullanılan temel araç Microsoft Excel veri tabanı yazılımıdır. Bu yazılımın tercih edilmesinin temelinde, araştırmacıya metinler üzerinde varlık-yokluk (*presence-absence*) temelli manuel kodlama yapma ve her bir konuşmayı bağlamı içinde değerlendirme esnekliği sağlamasıdır. Bu süreçte, amaç, söylemlerde tekrar eden temaların popülizm kavramı çerçevesinde yorumlanabilir hale gelmesidir. Araştırma kapsamında işlenen verilere ise AP Resmi Arşivleri (*European Parliament Multimedia Centre and Plenary Records*) üzerinden ulaşılmıştır.⁶ Bu veri tabanının kullanılmasındaki ana sebep, AP arşivlerinin, seçilmiş temsilcilerin yasama faaliyetlerini ve söylemlerini eksiksiz ve birincil olarak yayınlayan en güvenilir mecra olmasıdır. Bu veri tabanında, “*Vlaams Belang*” ve öncülü olan “*Vlaams Blok*” partisi temsilcileri temel alınarak yapılan tarama neticesinde, 1994 yılı ile Kasım 2025 yılları arasındaki yasama dönemlerini kapsayan Genel Kurul konuşmaları ve yazılı oy açıklamalarından oluşan toplam 1.081 adet söylem metnine ulaşılmıştır.

Temalandırma aşamasında, tek bir metnin birden fazla temayla eşleşebileceği varsayımı benimsenmiştir. Bu nedenle, konuşmalar çok temalı olarak ele alınmıştır ve aynı metinlerin farklı temalarla eşleşmesine izin verilmiştir. Bazı söylemler bu yüzden farklı alt başlıklarda farklı temalar üzerinden referans verilmektedir. Böylece, her başlık altında yalnızca tekil örnekler yerine veri seti içindeki genel eğilim görünür hale getirilmiştir.

Veri setinin dil dağılımı dönemsel bir değişime işaret etmektedir. 2012 yılına kadar olan konuşmaların ağırlıklı dili İngilizce iken, 2012 ile 2025 aralığında konuşmaların çoğunluğu Felemenkçe yapılmıştır. Bu durum, analizde kullanılan çeviri prosedürünün standartlaştırılmasını gerekli kılmıştır. Çeviri süreci iki aşamalı olarak yürütülmüştür. İlk aşamada metinler, literatürde sinirsel makine çevirisi (*neural machine translation*) olarak adlandırılan sistemlerden Google Translate aracılığıyla Türkçeye çevrilmiştir. İkinci aşamada, bu çeviriler, yine bir sinirsel çeviri aracı olan DeepL üzerinden yeniden kontrol edilmiştir. Bu iki aracın tercih edilmesinin temel nedeni NMT teknolojisinin kabul edilebilir doğruluk oranlarına ulaşmış olmasıdır.⁷ Böylece, iki farklı sistemin karşılaştırmalı kullanımı sağlanarak, çeviri hatalarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Alıntı yapılan cümlelerin Türkçe çevirileri metin içinde verilmiş, gerekli görülen durumlarda özgün ifadeler korunmuştur.

2. Kavramsal Çerçeve: Popülizm

⁶ European Parliament, “Debates and videos | Plenary”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html>.

⁷ Erik De Vries & Martijn Schoonvelde & Gijs Schumacher (2018), “No Longer Lost in Translation: Evidence That Google Translate Works for Comparative Bag-of-Words Text Applications”, *Political Analysis*, 26(4), ss. 417-430.

Popülizm literatürü uzun süre tanım sorunu etrafında şekillenmiştir. Çünkü popülizm, farklı sosyo-politik bağlamlarda ve ideolojik spektrumun farklı noktalarında (sağ-sol) yer alan aktörler tarafından farklı amaçlarla kullanılabilir. Kavramın çok boyutluluğu, farklı ideolojilerle ilişki kurabilmesini mümkün kılmaktadır. Sağ popülizmde bu ilişki çoğu zaman yerellik (nativizm) ve otoriterlik üzerinden, sol popülizmde ise sosyalizm ya da sosyo-ekonomik adalet talepleri üzerinden kurulabilmektedir. Bu durum, kavramın sınırlarını netleştirmeyi zorlaştırmıştır. Popülizmin sabit bir ideolojik içerikten ziyade dinamik bir siyaset yapma, halk adına konuşma ve temsil etme biçimi olarak farklı şekillerde yer alabilmesi, literatürde farklı düzlemlerde ele alınmasına sebep olmuştur.

Popülizm literatüründe kavramı açıklamak için dört temel yaklaşım öne çıkmaktadır. İdeolojik yaklaşım, popülizmi bir düşünce sistemi olarak ele almaktadır. Bu yaklaşıma göre, popülizm, toplumu saf halk ve yozlaşmış elitler diye iki karşıt gruba ayıran bir dünya görüşüdür.⁸ Temel vurgu, siyasetin halkın iradesine dayanması gerektiği fikridir. Güncel literatürde Cas Mudde'nin popülizmi "*ince merkezli bir ideoloji*" olarak tanımlaması (*thin-centered ideology*) bu yaklaşımın en yaygın kullanılan örneğidir. Tanımdaki ince merkezli vurgusu, popülizmin liberalizm ya da sosyalizm gibi toplumsal yaşamın her alanını kapsayan, ekonomi, hukuk ve dış politika gibi başlıklarda bütüncül ve tutarlı bir program sunmadığını ifade etmektedir. Popülizm, sınırlı kavramsal yapısı nedeniyle daha kapsamlı bir ideolojik çerçeveye dayanmak durumunda kalmaktadır. Örneğin, sağ popülizmde bu çekirdek nativizm (yerlilik) ve otoriterlik ile birleşmekte, sol popülizmde ise sosyo ekonomik adalet talepleriyle ilişki kurabilmektedir. Bu ideolojik çekirdeğin merkezinde yer alan, yani siyah beyaz bakış açısı, siyasal alanı ahlaki bir mücadele sahası olarak görmektedir. Bu çerçevede, halk, doğası gereği erdemli ve saf bir bütün olarak sunulmakta, elitler ise bencil, yozlaşmış ve halka ihanet eden bir grup şeklinde betimlenmektedir.⁹

İkinci olarak, söylemsel yaklaşım, popülizmi bir iletişim stratejisi ve kimlik kurma süreci olarak tanımlar. Bu yaklaşıma göre halk siyasal söylem içinde farklı taleplerin bir araya getirilmesiyle kurulan bir kimliktir.¹⁰ Jagers ve Walgrave'in kavramsallaştırmasına göre popülizm, aktörlerin meşruiyetlerini doğrudan halka atıfla kurdukları bir iletişim repertuarı olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada ince ve kalın popülizm ayrımı analitik bir olanak sunmaktadır.

⁸ Cas Mudde (2004), "The Populist Zeitgeist", *Government and Opposition*, 39(4), ss. 541-563.

⁹ Yves Mény & Yves Surel (2002), *Democracies and the Populist Challenge*, Palgrave Macmillan.

¹⁰ Ernesto Laclau (2005/a), *On Populist Reason*, Verso; Ernesto Laclau (2005/b), "Populism: What's in a Name?", içinde (editör: Francisco Panizza) *Populism and the Mirror of Democracy*, London, Verso, ss. 32-49; Francisco Panizza (2005), *Populism and the Mirror of Democracy*, Verso.

İnce düzeyde halk vurgusu ve halk egemenliği söylemi öne çıkarken, kalın düzeyde elit karşıtlığına ek olarak dışlayıcı sınırlar devreye girmektedir. Bu sınırlar, göçmenler ve azınlıklar gibi grupların öteki olarak konumlandırılmasıyla belirginleşmektedir. Söylemin inşa sürecinde lider, biz ve onlar ayrımını tesis etmektedir. Bu ayrım, kurucu söylem (*constitutive rhetoric*) aracılığıyla bireyleri pasif birer izleyici konumundan çıkarıp kendilerini ortak bir biz içinde tanımlayan kolektif bir özneye dönüştürmektedir. Bu süreçte kullanılan dil çoğu zaman basitleştirici nitelik taşımakta, duygusal metaforlar ve dramatisasyon kullanılmaktadır. Toplumsal tabuları yıkan çıkışlar da bu repertuarın bir parçası olabilmektedir. Özellikle radikal sağ popülist aktörler, dışlayıcı mesajlarını meşrulaştırmak için örtülü anlatım ve çiftdil (*doublespeak*) kullanımına başvurabilmektedir.¹¹

Üçüncü olarak, performatif yaklaşım, popülizmi bir siyasal tarz olarak ele alır. Bu yaklaşım, popülizmin ne söylediğinden ziyade nasıl söylendiğine odaklanır. Popülist liderin halkla kurduğu doğrudan ilişki, kriz dili, gündelik üslup, görünüşü ve provokatif çıkışları bu tarzın temel parçalarıdır.¹² Moffitt, bu boyutu “*krizin performansı*” (*performance of crisis*) kavramıyla tartışır. Bu çerçevede, popülistler, yalnızca mevcut krizlere tepki vermez. Aynı zamanda kriz anlatısını söylemsel olarak kurar ve dramatize eder. Kriz, liderin kendisini tek çözüm olarak sunmasını kolaylaştıran bir sahneye dönüşür. “*Kötü davranışlar*” (*bad manners*) olarak tarif edilen kaba, doğrudan ve diplomatik olmayan üslup da liderin halktan biri olduğu algısını pekiştiren bir performans ögesi olarak işlemektedir.¹³

Son olarak, stratejik yaklaşım, popülizmi bir yöntem ve araç olarak ele alır. Bu yaklaşıma göre, popülizm, iktidara gelmek ya da mevcut gücü korumak için kullanılan bir siyasal araçtır. Lider, kitlesel desteği toplamak ve sürdürmek için popülist söylemi ve örgütlenme yöntemlerini kullanır.¹⁴ Weyland’a göre, bu stratejinin merkezinde, liderin parti örgütü, medya ve ara kurumlar gibi kurumsal aracılık mekanizmalarını devre dışı bırakarak örgütlü olmayan kitlelerle doğrudan ve aracısız bir ilişki kurması yer almaktadır. Lider, bu ilişkiyi kendisini halkın tek ve gerçek sesi olarak konumlandırarak biçimde çerçevelemektedir. Halkı temsil

¹¹ Jan Jagers & Stefaan Walgrave (2007), “Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political Parties’ Discourse in Belgium”, *European Journal of Political Research*, 46(3), ss. 319-345; Matthew Feldman & Paul Jackson (2014), “Introduction”, içinde *Doublespeak: The Rhetoric of the Far Right Since 1945*, Ibidem Press, ss. 7-35.

¹² Pierre Ostiguy (2017), “Populism: A Socio-Cultural Approach”, içinde (editörler: Cristóbal Rovira Kaltwasser & Paul Taggart & Paulina Ochoa Espejo & Pierre Ostiguy) *The Oxford Handbook of Populism*, Oxford University Press, ss. 73-97; Benjamin Moffitt (2020), *Populism*, John Wiley & Sons.

¹³ Benjamin Moffitt (2016), *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*, Stanford University Press.

¹⁴ Kurt Weyland (2001), “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics”, *Comparative Politics*, 34, ss. 1-22.

ettiğini ve yerleşik düzenin ayrıcalıklı aktörlerine karşı mücadele yürüttüğünü ileri sürerek meşruiyet üretmekte, yozlaşmış kurumları dönüştürme vaadini de bu çerçevede kurmaktadır.¹⁵

Bu dört yaklaşım farklı vurgular taşısa da, popülizmin çekirdeğinde halk ile ötekiler arasındaki çatışmalı ve ahlaki bir ayrım yer almaktadır. Bu ayrımın bir tarafında yozlaşmış elitler konumlanmakta, diğer tarafında ise saf ve erdemli halk yer almaktadır. Sağ popülizm, bu ikili çerçeveye sıklıkla üçüncü bir eksen eklemekte ve elitler tarafından korunduğu ileri sürülen tehlikeli ötekileri, örneğin göçmenleri, azınlıkları ve suçluları, halkın refahı ve kimliği için bir tehdit olarak sunmaktadır. Böylece, lider, bu tehdide karşı halkın koruyucusu rolünü üstlenmektedir.

Popülizm ile demokrasi arasındaki ilişki, bu çekirdek ayrım üzerinden tartışılmaktadır. Popülizm, bir yandan halk egemenliği vurgusuyla demokratik bir iddia taşımakta ve liberal demokrasinin temsil krizine karşı düzeltici bir müdahale olarak görülmektedir. Diğer yandan ise, çoğulculuğa, azınlık haklarına, kuvvetler ayrılığına ve denge ve denetim mekanizmalarına kuşkuyla yaklaşmaktadır. Bu nedenle, bazı yazarlar popülizmi “*demokratik illiberalizm*” olarak kavramsallaştırmaktadır.¹⁶ Söz konusu kavramsallaştırma, seçimlere dayalı meşruiyeti kabul eden, ancak liberal anayasal sınırları halkın iradesini sınırlayan bir engel olarak sunan bir siyasal yönelime işaret etmektedir. Yaklaşım, popülist iktidarların devlet aygıtını halk adına yeniden düzenleme, sivil toplumu baskılama ve kurumları kendi siyasal projeleri doğrultusunda dönüştürme eğilimini açıklamak için kullanılmaktadır.

Bu bağlamda, çalışmanın kuramsal zemini, kavramsal sınırları netleştirmek adına Mudde’nin popülizmi ince merkezli bir ideoloji (*thin-centered ideology*) olarak tanımlayan yaklaşımına dayanmaktadır.¹⁷ Bu yaklaşıma göre, popülizm, toplumu ahlaki bir karşıtlık üzerinden iki homojen gruba ayırır. Bu iki homojen grubun bir tarafında saf ve erdemli halk, diğer tarafında yozlaşmış elitler yer alır. Siyasetin meşruiyeti ise halkın genel iradesinin (*volonté générale*) doğrudan ve aracısız biçimde ifade edilmesi iddiasına dayanmaktadır.¹⁸ İnce merkezlilik vurgusu, popülizmin tek başına geniş bir ideolojik çerçevede sunmadığını, sınırlı kavramsal yapısı nedeniyle kendisini tamamlayacak bir ev sahibi ideolojiye dayanma ihtiyacı duyduğunu

¹⁵ A.g.e.

¹⁶ Takis S. Pappas (2019), *Populism and Liberal Democracy: A Comparative and Theoretical Analysis*, Oxford University Press.

¹⁷ Cas Mudde (2004), “The Populist Zeitgeist”.

¹⁸ Peter Mair (2002), “Populist Democracy vs. Party Democracy”, içinde (editörler: Yves Mény & Yves Surel) *Democracies and the Populist Challenge*, Palgrave, ss. 81–98.

göstermektedir. Popülizm, çoğu zaman yerellik ya da otoriterlik gibi daha güçlü ideolojilerle birleşerek daha belirgin bir siyasal kimlik kazanabilmektedir. Bu eklenme, popülizmin farklı bağlamlarda farklı siyasal içerikler üretebilmesini açıklamaktadır. Çekirdek düzeyde halk ve elit karşıtlığı korunmaktadır. Bununla birlikte, halkın kim olduğu ve elit kategorisinin nasıl tanımlandığı, ev sahibi ideolojiye göre yeniden biçimlenmektedir. Bu nedenle, analizde popülizmin çekirdek karşıtlığı sabit tutulurken, bu karşıtlığın hangi toplumsal gruplar üzerinden kurulduğunu ve hangi öteki figürleriyle genişletildiğini takip edilecektir.

3. Vlaams Belang: Belçika’da Bir Popülist Radikal Sağ Parti

Sağ popülist siyasetin Belçika ve Avrupa genelindeki en köklü temsilcilerinden biri olan VB, Flaman milliyetçiliği ve göç karşıtlığı ekseninde şekillenen ideolojik yapısıyla dikkat çekmektedir. Partinin tarihsel gelişimi, Belçika’nın federal yapısı içindeki konumlanması ve AP temsili, radikal sağın ana akımlaşma sürecini anlamak açısından kritik öneme sahiptir.

VB’nin kökenleri, 1978 yılında kurulan Vlaams Blok partisine dayanmaktadır. Başlangıçta Belçika’nın etnik ve dilsel bölünmelerini temel alarak Flaman milliyetçiliğini savunan parti, zamanla söyleminin merkezine göçmen karşıtlığını yerleştirmiştir. Ancak 2004 yılında, VBI, ırkçılık karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum edilmiş ve bu hukuki sürecin ardından isim değişikliğine giderek Vlaams Belang adını almıştır.¹⁹ Bu dönüşüm, partinin ideolojik özünü korurken, yasal zeminde varlığını sürdürme stratejisinin bir parçasıdır. VB’nin gelişimi, Belçika’daki siyasi tecrit uygulamasıyla şekillenmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren diğer siyasi partiler, VB ile hükümet koalisyonu kurmayı reddeden bir dışlama stratejisi benimsemiştir. Bu durum, partinin kendisini düzen karşıtı ve halkın gerçek sesi olarak konumlandırmasına olanak tanımıştır. Vlaams Blok dönemindeki açık ırkçı söylem, siyasi tecriti aşmak ve yasal meşruiyet kazanmak amacıyla VB döneminde stratejik bir dönüşüm geçirmiştir. Parti, etnik ırkçılık yerine kültürel uyumsuzluk, halkın güvenliği ve Avrupa değerlerinin savunusu gibi popülist söylemleri benimseyerek söylemini yenilemiştir.²⁰ Bu dönüşüm, partinin göç karşıtlığını halk adına yapılan bir meşru müdafaa olarak sunmasına olanak sağlamıştır.²¹

¹⁹ Benjamin Cadranel & Julie Ludmer (2008), “La législation concernant le financement des partis liberticides”, *Courrier hebdomadaire du CRISP*, 2001-2002(16), ss. 5-60.

²⁰ Hilde Coffé (2005), “The Adaptation of the Extreme Right’s Discourse: The Case of the Vlaams Blok”, *Ethical Perspectives*, 12(2), ss. 205-230; Paul Lucardie & Tjitske Akkerman & Teun Pauwels (2016), “It Is Still a Long Way from Madou Square to Law Street: The Evolution of the Flemish Bloc”, içinde *Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe*, Routledge, ss. 208-244.

²¹ Benjamin Biard (2021), “Challenging the Cordon Sanitaire in Belgium: 79A Diachronic Analysis”, içinde *Belgian Exceptionalism*, Routledge, ss. 79-92.

Partinin yükselişinde birkaç temel dinamik öne çıkmaktadır. İlk olarak, ideolojik odak, Flaman milliyetçiliği, çokkültürlülük eleştirisi, İslamofobi ve katı göç politikaları üzerinden kurulmaktadır. İkinci olarak, VB, özellikle Brüksel gibi kozmopolit şehirlerde barınma ve entegrasyon sorunlarını popülist bir dille siyasallaştırmaktadır. Böylece, Flaman bölgesinde geniş bir destek tabanı oluşturabilmiştir. Bu durum, 2024 yılı seçimlerinde, ulusal düzeyde ikinci parti²² ve AP seçimlerinde en yüksek oyu alan parti (%14,50) konumuna yükselmesiyle görünür hale gelmiştir.²³

Partinin AP'deki temsili, ulusal düzeydeki etkisini ulusüstü bir boyuta taşımıştır. Bu temsil, partiye AP'nin kurumsal imkanları üzerinden görünürlük, meşruiyet ve ağ kurma kapasitesi sağlar. Nitekim partinin AP tarihi, AP'nin sunduğu kaynaklar ve statüler aracılığıyla kalıcı bir aktöre dönüşme süreci olarak yorumlanabilir. Parti, 1989 seçimlerinden bu yana AP'de vekil bulundurmaktadır. AP grupları açısından ise, zaman zaman bağımsız gruplarda yer alan vekiller, çoğu zaman benzer ideolojik partilerle ittifaklar çerçevesinde gruplara dahil olmuştur. 2024 itibarıyla parti Avrupa Vatandaşları (Patriots for Europe-PfE) grubunda yer almaktadır.

Parti, AB'nin göç politikalarını sert biçimde eleştirmektedir. Çünkü sınır güvenliğinin artırılmasını ve “Kale Avrupası” anlayışını savunmaktadır. Aynı zamanda, AP platformunu kullanarak AB kurumlarını halktan kopuk dışsal elitler olarak tasvir etmekte ve ulusal egemenliğin Brüksel bürokrasisine karşı korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, VB, AP'deki varlığıyla yalnızca Belçika'nın bölgesel bir partisi olmanın ötesine geçmiştir. Avrupa düzeyinde sağ popülist söylemin inşasında ve göç tartışmalarının sertleşmesinde gündem girişimcisi bir aktör haline gelmiştir.

4. Vlaams Belang'ın Avrupa Parlamentosu Söylemlerinin Popülizm Çerçevesinde İncelenmesi

Bu bölüm, kavramsal çerçevede tanımlanan popülist çekirdeğin (halk egemenliği, elit karşıtlığı ve kriz anlatısı) VB vekillerinin AP konuşmalarında nasıl yer bulduğunu ve göç temasında hangi alanlarda yoğunlaştığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bölümün genel hedefi, popülist çekirdeğin VB'nin AP söylemlerinde yalnızca “var” olduğunu göstermek değildir. Amaç, çekirdeğin hangi iddia biçimleriyle kurulduğunu, hangi retorik hamlelerle güçlendirildiğini ve

²² Inter-Parliamentary Union (2024), “Election Results | Belgium | House of Representatives. IPU Parline: Global Data on National Parliaments”, 09.06.2024, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://data.ipu.org/parliament/BE/BE-LC01/election/BE-LC01-E20240609/>.

²³ European Union (2024), “European Election Results”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://results.elections.europa.eu/en/>.

özellikle göç ve iltica alanında hangi temalar üzerinden süreklilik kazandığını sistematik biçimde ortaya koymaktır.

4.1. Halk-Elit Karşıtlığı ve Halk Egemenliği

İncelenen konuşmalar çerçevesinde, VB'nin AP'deki söylemi, klasik bir politika eleştirisinden ziyade temsilin ve meşruiyetin doğasına yönelik bir itiraz üzerine kurulmaktadır. Söylemde meşruiyetin kaynağı doğrudan ve yalnızca seçmen olarak sunulur. Bu nedenle, temsil, kurumsal çerçeveden ziyade seçmenin iradesi üzerinden tanımlanır. VB vekilleri, halkın iradesini kurumlara taşıma görevini kendilerinin üstlendiğini vurgular. Temsilci ile temsil edilen arasındaki bağ, hukuki bir ilişkinin ötesine taşınır ve varoluşsal bir ilişki gibi çerçevenir. Annemans'ın *“Biz burada seçmenimizi, halkımızı ve ancak ondan sonra Avrupa'yı temsil ediyoruz”* ifadesi bu yaklaşımı açık biçimde gösterir.²⁴ Yetkinin kaynağı seçmenlerdir. Meşruiyet, halk temelli kurgulanır. Temsil nesnesinin *“bizim seçmenimiz ve halkımız”* ile sınırlandırılması, AB'yi ikincil konuma iter. Bu çerçeve, partinin kendi sözünü hakiki temsil olarak konumlandırmasına imkân tanır. VB söyleminde demokrasi, liberal denge, denetim ve çoğulcu arabuluculuk mekanizmalarından ziyade halk egemenliğinin doğrudan ifadesi üzerinden tanımlanır. Bu nedenle, meşruiyet ölçütü halkın iradesi olarak çerçevenir.

Bu temsil anlayışında, halk, talepleri dinlenmesi gereken bir politik aktör yerine hakikatin kendisi gibi kurgulanmaktadır. Kurumların yönelimleri ile halkın yöneliminin çatıştığı anlatısı, kurumların halkın gerçekliğine direnmesi şeklinde söylemlere yansır. Bu durum, *“demokratik sağırlık”* gibi metaforlarla görünür hale gelir.²⁵ Aynı zamanda kurum ve halk arasındaki çatışma, referandum söylemiyle çerçevenmektedir. *“Halka soruldu mu?”* gibi sorular, halk egemenliği vurgusunu sürekli yeniden üretir. Referandum sonuçlarına uyulmaması veya referandumdan kaçınması, AB'nin demokratik davranıştan uzak olduğuna dair kanıt gibi sunulur.²⁶ Referandum dili ve *“halka sorma”* vurgusu, temsilin tek doğrulama kanalı gibi

²⁴ Gerolf Annemans (2015), “Draft amending budget No 5/2015: responding to migratory pressures (Debate transcript)”, European Parliament, 07.07.2015, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-07-07-INT-2-471-500_EN.html.

²⁵ Kurumların halkın gerçekliğine direnmesi ve demokratik sağırlık teması için bakınız; Dillen, 22.05.2007 (Resmi Avrupa'nın kasıtlı sağırlığı).

²⁶ Referandum sonuçlarına uyulmaması, halka gidilmekten kaçınılması ve AB'nin demokratik taleplere sağır olduğu iddiasının sürekliliği için, örnek çizgi olarak bakınız; Vanhecke, 04.07.2001 (İrlanda referandumunun reddi); Vanhecke, 14.01.2003 (Halka sorma fırsatı). Anayasa ve genişleme süreçlerinde referandum taleplerinin reddi veya kampanya süreçlerindeki bilgilendirme dengesizliği üzerine ayrıca bakınız; Claeys, 14.10.2004; 16.11.2004; 14.12.2004. Resmi Avrupa'nın sağırlığı ve vatandaşın ifade kanallarının sınırlandırılması anlatısı için bakınız; Dillen, 22.05.2007; Vanhecke, 13.11.2007; 20.02.2008. İrlanda/İsviçre/Hollanda örnekleri üzerinden halk iradesinin eurokratlarca yok sayılması eleştirisi için ayrıca bakınız; Claeys, 07.10.2009; Vanhecke, 24.03.2010; Claeys, 26.02.2014 (İsviçre referandumu); Annemans, 27.04.2016 (Hollanda referandumu).

çalışır. Bu yaklaşım, temsili kurumları bir “*taşıyıcı*” olmaktan çıkarır, halkın iradesini geciktiren veya bozan bir “*engel*” olarak tanımlar. Böylece, kurum ve halk çatışması, yalnızca siyasal rekabet değil, meşruiyetin kaynağına ilişkin bir çatışma düzeyine yükselir.

Halk egemenliği anlatısı, mekânsal bir karşıtlıkla da desteklenir. Kurulan mesafe anlatısı, karar alma yetkisinin kurumsal merkezlerde toplanmasına bağlı bir kurumsal uzaklaşma üzerinedir. Karar alma süreçleri Brüksel’de merkezileştikçe halktan uzaklaştığı vurgulanır.²⁷ Bu uzaklaşma, fiziksel bir mesafe olmanın ötesinde, meşruiyetin aşınmasına ve halk denetiminin zayıflamasına işaret etmektedir. Bürokratik ve teknokratik yapılara yöneltilen eleştiriler, bu uzaklaşma teması üzerinden şekillenir. Yetki devri, doğrudan temsil gücünün zayıflaması olarak çerçevelenir.²⁸ Bu çizgi, AB bağlamında daha da sertleşir. Çünkü karar süreçleri, seçilmişlerin denetiminden kopuk teknokratik bir işleyiş gibi betimlenir. Seçimle gelmeyen AB aktörleri (özellikle Komisyon ve kurumsal bürokrasi, yer yer yargısal aktörler) vurgusu, halk egemenliği iddiasını ikili bir çerçeveye yerleştirir. Bu çerçevede, meşruiyet halka atfedilmekte, halk adına konuştuğunu ileri süren kurumsal yapı ise gayrimeşru bir konuma yerleştirilmektedir.

Temsil iddiası, VB’nin elit karşıtlığıyla birleştiğinde daha sert bir siyasal karşıtlığa dönüşür. VB vekillerinin konuşmalarında elit karşıtlığı, sınırlı bir siyasal rekabet unsuru olarak kalmamakta, yönetenler ile yönetilenler arasındaki ayrışma, yapısal ve ahlaki bir kopuş biçiminde kurgulanmaktadır. Elitler, halkın gerçekliğinden kopmuş bir zümre gibi sunulur. Bu zümrenin örtük çıkarlarla hareket ettiği ileri sürülür. Meşruiyetini yitirmiş bir iktidar odağı olarak resmedilir.²⁹ Bu çerçeve, sonraki bölümlerde gösterileceği üzere göç ve iltica alanında somut bir test sahasına dönüşür. Göç, VB için yalnızca bir politika dosyası değildir. Göç, halkın iradesi ile Brüksel’in karar rejimi arasındaki kopuşu görünür kılan bir turnusol işlevi görür.

²⁷ Brüksel merkezli bürokrasinin dünyaya yabancı (*wereldvreemde*) doğası ve merkezileşme/tektipleştirme eleştirisi için örnek olarak bakınız; Vandendriessche, 09.10.2024. Ayrıca aynı eksenle bakınız; Bonte, 16.09.2024. AB’nin merkezileştirmesi yapısının vatandaştan uzaklığı (mesafe) vurgusunun güncel formülasyonu için ayrıca bakınız; Annemans, 21.11.2025.

²⁸ AB’nin yetki ikamesi (*subsidiarity*) ilkesini ihlal ederek yetki alanını genişlettiği (*bevoegdheden toeëigent*), krizleri yetki devşirme aracı olarak kullandığı ve seçilmemiş bürokratlardan oluşan bir süper devlete dönüştüğü eleştirisi için örnek olarak bakınız; Annemans, 11.04.2016. Ayrıca bakınız; Vandendriessche, 14.09.2022; Annemans, 23.11.2022. Temsil gücünün zayıflaması/meşruiyet sorunu ile vatandaştan uzaklık anlatısının kesiştiği güncel vurgu için bakınız; Annemans, 21.11.2023; 21.10.2025.

²⁹ AB temsilcilerinin halkın gerçekliğinden kopuk, dünyaya yabancı (*wereldvreemde*) veya sağır bir zümre olduğu yönündeki elit-kopukluk anlatısının tarihsel sürekliliği için örnek olarak bakınız; Annemans, 12.09.2018 (Fildişi kule metaforu). Ayrıca karşılaştırmalı örnekler için bakınız; Dillen, 22.05.2007 (Resmi Avrupa’nın kasıtlı sağırılığı); Vanhecke, 09.07.2008 (Politik doğrucu Eurokrat kasti) ve 22.09.2008 (Yerel hassasiyetlerden bihaber bürokratların tepeden inme müdahaleciliği); Claeys, 12.03.2014 (AB’nin siyasi otizmi ve seçmene karşı sağır/kör oluşu). Kopukluğun güncel kurumsal eleştirisi için bakınız; Annemans, 21.11.2023 (Vatandaş panellerinin sahteliği ve AB’nin dünyaya yabancı doğası).

Elitlere yöneltilen eleştirinin birinci eksenini yönetenler ile yönetilenler arasındaki mesafe üzerinden kurular. Burada mesafe, kurumsal merkezileşmeden farklı olarak, halk ile elit arasındaki deneyim ve yaşam dünyası farkı üzerinedir. Halk ile elit arasındaki ilişki, temsil ilişkisinden ziyade halkın dinlenmediği ve anlaşılmadığı iddiası etrafında kurulmaktadır. Vandendriessche'nin “*Bu dünyadan kopuk elit, sıradan insanların hayatını bilmiyor*” ifadesi bu yaklaşımı somutlaştırır.³⁰ Bu çizgide elit, gündelik hayatın zorluklarını deneyimlemeyen bir sınıf olarak betimlenmekte ve enerji faturaları gibi yüklerle karşılaşmadığı varsayılmaktadır.³¹ Böylece, elit etiketi, karşı tarafın meşruiyetini zayıflatmak için temel bir söylem aracına dönüşür.

Elit karşıtlığının ikinci eksenini, AB kurumlarına yöneldiğinde sert bir rejim eleştirisine evrilmesidir. AB ve kurumlar, bürokrasi ve dayatma mekanizmaları olarak resmedilir. “*Dayatmacıların ve bürokratların AB'si*” ifadesi, kurumların halk denetiminden uzaklaştığı iddiasını yoğunlaştırır. Kararların halkın katılımıyla değil, buyruklar ve bürokratik işlemlerle alındığı ima edilir. Bu nedenle, AB, hesap veren bir siyasal alandan ziyade kapalı ve keyfi bir iktidar düzeni gibi tasvir edilir. Bu çerçevede, teknokrasi, demokrasinin doğrudan karşıtı olarak sunulur. “*Teknokrasi demokrasinin karşıtıdır*” anlatısı üzerinden, bürokratik güç arttıkça halk egemenliğinin azaldığı betimlenir. Bu yüzden, elitlere karşı yürütülen mücadele, kuralların sürekli artmasına dayanan yönetim tarzını durdurma hedefiyle sunulur. Burada talep edilen, sınırlı bir reform yerine köklü bir değişim çağrısıdır.³²

Üçüncü eksen, elitlerin çıkar gruplarıyla iç içe geçtiği iddiasıdır. Siyasal alan, dışarıya kapalı ve imtiyaz üreten bir mekanizma gibi tasvir edilir. “*Banka lobisinin uşağı*” gibi sert metaforlar bu çerçeveyi güçlendirir.³³ LuxLeaks'e, vergi birliği tartışmalarına ve dijital devlerin vergi kaçırmasına yapılan göndermeler, çok uluslu şirketler korunurken vergi yükünün sıradan vatandaşlara ve KOBİ'lere yüklendiği iddiasını somutlaştırarak aynı eleştirel işlev çerçevesinde

³⁰ Tom Vandendriessche (10.09.2025), Staat van de Unie (Debate transcript). European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-10-2025-09-10-INT-2017038259505_NL.html.

³¹ Elitlerin gündelik ekonomik yüklerden (enerji faturaları/maliyetler) habersiz olduğu ve bu nedenle sıradan insanın hayatını bilmediği eleştirisi için örnek olarak bakınız; Bonte, 17.09.2024 (Enerji faturalarının ödenemez hale geldiği ve Brüksel bürokratlarının gerçekliği yitirdiği vurgusu).

³² AB'nin üye devletlere politika dikte eden (*beleid dicteren*) bir yapıya dönüştüğü, Komisyon'un Avrupa hükümeti gibi davranarak yetki gaspında bulunduğu ve teknokrasinin demokrasiye zıt olduğu iddiası için örnek olarak bakınız; Vandendriessche, 16.02.2022. Ayrıca aynı anlatıda bakınız; Vandendriessche, 15.01.2020 (Diktalar ve bürokratlar birliği). Merkezileşme/tektipleştirme (uniformeren) eleştirisinin güncel örneği için bakınız; Vandendriessche, 09.10.2024. Kurumsal yozlaşma ve hesap vermeyen şirket kültürü benzetmesi için ayrıca bakınız; Annemans, 08.07.2025.

³³ Siyasetin çıkar gruplarının güdümüne girmesi ve banka lobisinin uşağı (*loopjongen*) metaforu için örnek olarak bakınız; Annemans, 28.04.2015. Brüksel'deki federalist lobinin halktan kopukluğu ve şeffaflık sorunu çerçevesi için ayrıca bakınız; Annemans, 21.11.2023; Annemans, 08.07.2025 (Gölge danışmanlar/*consiglieri*).

kullanılır.³⁴ Elitler kamu yararını gözetmeyen aktörler olarak konumlandırılır. Düzen, içeridekileri (elitleri ve sermayeyi) koruyan, dışarıdakileri dışlayan bir yapı olarak betimlenir. Böylece, sistemin içerden çürüdüğü tezi söylemlendirilir.³⁵

Dördüncü eksen, eleştirinin ahlaki bir yargılamaya dönüşmesidir. Toplum, yozlaşmış ve kirli elitlerin üstte, bedel ödeyen, haklı ve erdemli halkın ise altta konumlandığı dikey bir ayrışma üzerinden tasvir edilir. Bu ayrım, iki dayanakla kurulur. İlkinde söylem, somut “*kirlilik*” imgelerini kullanır. Qatargate, “*dolar dolu valizler*” ve rüşvet imaları, elitlerin ahlaki çöküşünün kanıtı gibi sunulur. Yolsuzluk, elitlerin doğasının parçasıymış gibi işlenir. İkincisinde ise samimiyet ve bedel teması öne çıkar. Elitlerin ikiyüzlülüğünün karşısına hayat pahalılığı altında ezilen sıradan vatandaş yerleştirilir. Bu tür ifadeler, elitlere yöneltilmiş bir samimiyet talebi olarak elitlerin samimiyetini sorgular.³⁶

Dolayısıyla, VB söyleminde popülist çekirdek, “*halkın meşruiyeti*” ile “*elitlerin gayrimeşruluğu*” arasındaki ahlaki karşıtlık üzerinden kurulmaktadır. AB ölçeği, bu karşıtlığı genişleten bir alan sunmakta ve Brüksel’i coğrafi bir merkez olmanın ötesinde, halktan kopuk, dayatan ve hesap vermeyen bir iktidar odağına dönüştürmektedir.

4.2. Kriz Anlatısı ve Söylemsel Strateji

VB konuşmalarında popülist çekirdeğin diğer yansıması kriz performansıdır. Söylem, krizi tanımlarken bir teşhis kurar. Ardından fail işaret edilerek bir suçlama üretilir. Son olarak, çözüm, egemenlik vurgusuyla sunulur. Böylece, söylem, seçmeni korku ve aciliyet hissiyle harekete geçirmeyi hedefleyen ve aynı zamanda kurumsal yapıyı temelden gayrimeşru ilan eden bir döngüde kurgulanır.

³⁴ Vergi yükünün adaletsiz dağılımı ve çok uluslu şirketler korunurken yükün vatandaşa/KOBİ'lere kalması eleştirisi için örnek olarak bakınız; Annemans, 25.11.2015 (Şirketler vs. çalışanlar). LuxLeaks ve vergi birliği eleştirisi için ayrıca bakınız; Annemans, 12.02.2015; Annemans, 19.01.2016. Dijital devlerin vergi kaçırması ve sıradan çalışanın vergi yükü hakkında ayrıca bakınız; Vandendriessche, 28.04.2021. Şirketlerin rekor karları ile vatandaşın maliyetleri üstlenmesi arasındaki tezat vurgusunun güncel bir örneği için ayrıca bakınız; Bonte, 07.05.2025.

³⁵ Karar alma süreçlerinin halkın denetiminden kaçırılarak arka oda siyasetine (*achterkamerpolitiek*) dönüştüğü ve TTIP gibi anlaşmaların vatandaşın gıyabında (*boven de hoofden van de burgers*) yapıldığı eleştirisi için örnek olarak bakınız; Annemans, 09.07.2015. Vergi kararlarındaki (*rulings*) adaletsizlik ve KOBİ'lerin yükü üzerine bakınız; Annemans, 25.11.2015; AB fonlarının yönetimindeki “*keyfilik*” (*willekeur*) ve “*umursamazlık*” (*je-m'en-foutisme*) vurgusu için bakınız; Annemans, 26.11.2015.

³⁶ Qatargate ve yolsuzluk iddiaları üzerinden parlamentonun ahlaki çöküşü ve sinik Parlamento eleştirisi için örnek olarak bakınız; Annemans, 12.09.2023. Aynı skandal anlatısının parti/dosya vurgulu bir örneği için ayrıca bakınız; De Man, 12.12.2023. Kurumsal eleştirinin ötesine geçerek AB yönetimini iki yüzlülük (*hypocrisie*) ve utanç (*schaamte*) ekseninde ahlaken yargılayan dil için ayrıca bakınız; Annemans, 15.11.2017; Annemans, 03.10.2023.

Kriz dili, kabus, istila, çöküş ve kaos gibi alarm verici kelimelerle örülür. “Schengen öldü”, “Euro bir hapishanedir” gibi kesin hükümlerle tartışma alanı daraltılır. Bu dil, mevcut durumu varoluşsal bir tehdit düzeyine çıkarır. “Uyanın” çağrıları, yaklaşan felakete karşı seçmeni ve meclisi uyarmayı amaçlar. Bu nedenle, söylem, son çıkış uyarısı etkisi üretir.³⁷

Kriz, küresel konjonktür ya da şanssızlıkla açıklanmaz, sorumluluk daima içeride konumlandırılır. Brüksel bürokrasisi, federalist çoğunluk ve politik doğruculuğu temsil ettiğini ileri süren elitler, kriz üretiminin ana aktörleri olarak sunulur. Bu çerçevede, iki strateji öne çıkar. Birincisi, göçten enflasyona, enerji fiyatlarından kültürel çatışmaya kadar farklı sorunların tek bir nedene bağlanmasıdır. Bu neden, AB’nin yetki aşımı ve merkezileşme hırsı olarak çerçevelenir, böylece karmaşık süreçler tek bir açıklayıcı nedene indirgenir. İkincisi, ironi ve metafor kullanımınıdır. Kurumlar, çözmeye çalıştıkları krizin yaratıcısı gibi resmedilir. Kundakçı itfaiyeci metaforu (*pyromaan brandweerman*), bu stratejiyi daha görünür kılmaktadır. Bu çerçevede, AB, önce krizi üreten aktör olarak konumlandırılmakta, ardından çözüm iddiasıyla daha fazla yetki talep etmektedir. Böylece, çözüm girişimi, yeni bir yetki genişlemesinin gerekçesi haline getirilmektedir.³⁸

Söylemde sık tekrarlanan bir iddia, AB’nin krizleri fırsata çevirdiğidir. COVID, Ukrayna ve Euro krizi gibi başlıkların, merkezileşme planını hızlandırmak için kullanıldığı ileri sürülür. Krizlerin “panik yaratma” ya da “bahane” gibi kullanıldığı ima edilir. “Hop!” ünlemleriyle performe edilen kesitler, bu iddiayı görünür kılmayı amaçlar. Bu performatif dizilimde farklı kriz başlıkları art arda sıralanır ve her birinin ardından AB’nin merkezileştirici hamlesi, sanki otomatik bir refleksmiş gibi “hop” ile devreye sokulur: “Bir bankacılık krizi mi yaşıyoruz yoksa finansal bir kriz mi? Hop, Sermaye Piyasaları Birliği. Bir göç krizi mi yaşıyoruz? Hop, Avrupa Birliği’nin açık sınırlarıyla göç paketi. Bir korona krizi mi yaşıyoruz? Hop, halk sağlığı için tekleştirilmiş bir yetki.” Bu çerçevede, yetki devri, kriz anlarının yarattığı panik atmosferinde

³⁷Alarm verici kriz sözlüğü (kabus, kaos, çöküş) ve felaketin yakınlığına işaret eden uyan çağrıları için örnek olarak bakınız; Annemans, 07.07.2015; 18.01.2016; 09.03.2016; ayrıca Vandendriessche, 16.12.2020. Göçün istila (*invasie*) çerçevesi için bakınız; Annemans, 18.01.2016; 05.07.2017; Vandendriessche, 07.10.2021; 08.03.2022. Tartışmayı kapatan kesin hükümler (Schengen öldü, Euro hapishanesi) ve son çıkış tonunu güçlendiren ifadeler için bakınız; Annemans, 02.02.2016; 17.05.2017; ayrıca *word wakker* / artık çok geç anlatısı için bakınız; Annemans, 03.07.2018; 17.10.2023; Bonte, 18.12.2024.

³⁸Kriz failinin içeride konumlandırılması ve Brüksel bürokrasisi/federalist çoğunluk/politik doğruculuk üçgeninin hedef alınması için örnek olarak bakınız; Bonte, 17.09.2024; Annemans, 21.11.2023. Krizlerin tek bir nedene (merkezileşme–yetki gaspı) bağlandığı şematik eleştiri ve ironik performans için bakınız; Annemans, 23.11.2022. Kurumların krizi üretip sonra çözüm mercii gibi davranmasını yoğunlaştıran kundakçı itfaiyeci (*pyromaan brandweerman*) metaforu ve yukarıdan dikteler itirazı için bakınız; Bonte, 23.10.2024. Krizin virüs tiyatrosu arkasına saklanarak suistimal edildiği iddiası için bakınız; Annemans, 27.05.2020.

aceleye getirilen bir süreç olarak anlatılır. Kriz yönetimi, teknik bir yönetim meselesi olmaktan çıkar. Bir “*yetki gaspı*” olarak çerçevelenir.³⁹

Kriz performansında “*biz-onlar*” ayrımı ise bedel ödeme kapasitesi üzerinden kurulur. Krizin maliyetini “*Brüksel’deki fildişi kulede (ivory tower)*” yaşayanlar değil, sıradan vatandaşlar ödemektedir. Çiftçiler, işçiler ve tasarruf sahipleri aynı mağduriyet anlatısına yerleştirilir. Güvenlik boyutunda Schengen’le ilişkilendirilen sınırların çöküşü, halkın savunmasız kalması olarak sunulur. Ekonomik boyutta enflasyon, enerji faturaları ve başka ülkeleri finanse etme iddiaları üzerinden vergi mükellefinin birikiminin eridiği ileri sürülür. Demokrasi boyutunda ise iradesi yok sayılan “*gerçek çoğunluk*” anlatısı, mağduriyet çerçevesini tamamlar.⁴⁰

Kriz anlatısının hedef aldığı unsurlar ve sorumlu tuttuğu aktörler değişse de, anlatının temel mantığının belirli bir süreklilik sergilediği görülür. VB’nin AP müdahalelerinde Schengen rejimi sıklıkla “*istila*” anlatısıyla, Euro ise “*hapishane*” benzetmesiyle ilişkilendirilerek problemlenir. Güncel dönemde benzer bir dramatisasyon mantığının yeni bir politika alanına taşındığı görülür. Bu bağlamda, iklim politikaları, özellikle Yeşil Mutabakat (*Green Deal*), çevresel düzenleme çerçevesi yerine sanayi ve tarımsal üretimi tasfiye ettiği ileri sürülen bir ekonomik intihar (*zelfvernietiging*) girişimi olarak sunulur. Böylece, önceki dönemde Euro üzerinden kurulan mağduriyet pozisyonu, güncel dönemde Yeşil Mutabakat üzerinden yeniden üretilmekte, felaket senaryosunun temel mantığı ise büyük ölçüde sabit kalır. Bu süreklilik, kimi müdahalelerde kurumsal gidişatın bir çöküşe doğru ilerlediğini ima eden Titanic’teki orkestra benzetmesi gibi yoğunlaştırıcı imgelerle de güçlendirilir.⁴¹

³⁹AB’nin farklı krizleri (finans, göç, pandemi, savaş) merkezileşme ve yetki devri için bir fırsat olarak araçsallaştırdığı iddiasının genel formülasyonu ve kriz–yetki zinciri için bakınız; Annemans, 23.11.2022. Bu şablonun Ukrayna Savaşı ve koronavirüs krizini kapsayacak şekilde işletilmesi için bakınız; Annemans, 09.06.2022. COVID-19’un suistimal edildiği ve kararların gece yarısı dayatıldığı eleştirileri için bakınız; Annemans, 27.05.2020; 10.02.2021; 15.12.2021. Finansal krizin başarısız para birimi bahanesiyle demokratik alanı daraltmak için kullanıldığı iddiası için bakınız; Annemans, 05.10.2015; kriz anlarındaki panik reaksiyonu ile yetkilerin geri dönülemez biçimde genişletildiği vurgusu için bakınız; Annemans, 02.05.2022.

⁴⁰ Krizin bedelinin Brüksel’deki fildişi kulede yaşayanlar yerine sıradan vatandaşa yıkıldığı anlatısı ve ivoren toren metaforu için bakınız; Vanhecke, 15.11.2007; Annemans, 12.09.2018. Ekonomik mağduriyet anlatısı (vergi yükü, tasarrufların enflasyonla erimesi; enerji faturaları) için bakınız; Vandendriessche, 28.04.2021; 18.10.2022; Bonte, 17.09.2024. Başka ülkelerin faturasını ödeme/transfer union iddiası için bakınız; Claeys, 14.09.2011. Çiftçilerin uçurumun kenarına itildiği ve kararların hiç ahır görmemiş kişilerce dayatıldığı eleştirisi için bakınız; Bonte, 18.12.2024; 07.10.2025. Demokratik açık (sağır/kör kurumlar) çerçevesi için bakınız; Claeys, 12.03.2014; Vandendriessche, 10.09.2025.

⁴¹ Göç söyleminin idari/teknik vurgudan vahşi göç ve istila çerçevesine evrilmesi için bakınız; Claeys, 13.12.2010; 09.10.2013; ayrıca Annemans, 11.05.2016; Annemans, 18.01.2016; 05.07.2017; Vandendriessche, 07.10.2021; 10.04.2024. Euro’nun transfer birliği/hapishane benzetmeleri ve Titanic orkestrası gibi çöküş imgeleriyle problemlenmesi için bakınız; Claeys, 07.07.2010; 14.09.2011; Annemans, 17.05.2017; 17.09.2019. Güncel dönemde aynı dramatisasyon mantığının *Green Deal*’e taşınması (ekonomik intihar, kendi kendini yok etme) için bakınız; De Man, 06.10.2021; Annemans, 14.09.2022; Vandendriessche, 18.10.2022; 09.10.2024; Bonte, 16.09.2024; 08.10.2024; 13.02.2025.

Bu kurgu, reform yoluyla deęişim önerilerinin inandırıcılığını düzenli biçimde azaltır. Zira sorun, belirli politika tasarımlarında yapılacak düzeltmelerle giderilebilecek bir yönetim aksaklığı olarak görülmez, sistemin kuruluş mantığına ilişkin daha temel bir mesele olarak kabul edilir. Euro ve çokkültürlülük, bu yapısal sorun iddiasının örnekleridir. Buna paralel biçimde, çözüm, iyileştirme ve uyarlama stratejilerinden ziyade dağılma ve geri çekilme ile örneklendirilir. Yetki iadesi, sınırların kapatılması, genişlemenin durdurulması ve *Green Deal*'in geri çekilmesi gibi öneriler, aynı egemenlikçi söylem çerçevesindedir. “*Düzenli dağılma (ordelijke opdeling)*” fikri ise krizin çözümünü, kurumsal yapıların düzenli biçimde ayrıştırılmasına bağlayan bir çerçeve sunar.⁴²

Kriz anlatısında içeriğin yanı sıra söylemin nasıl icra edildiği de önemlidir. Müdahalelerde teknik ayrıntılar geri planda bırakılarak, hakikat ve yalan ile meşru ve gayrimeşru karşıtlıkları öne çıkarılır. Bu nedenle, kriz anlatısı, genellikle tekrar edilen birkaç temel hamlede yoğunlaşır. İlk olarak, konuşma, doğrudan muhatap alınan ve tarafları belirleyen bir dille inşa edilir. Biz ve siz karşıtlığı kurularak, muhatap kişisel düzeyde hedeflenir ve tarafların konumu doğru ve yanlış gibi ahlaki bir ölçüte göre belirlenir. İkinci olarak, konuşma, ihtimalleri tartışmaya açan bir dil yerine kesin hüküm veren bir dil kullanır. Bu tercih, farklı yorumlara açık alanları daraltır ve tartışmayı erken aşamada kapatır. Üçüncü olarak, konuşma, sorunu büyüten ve dramatize eden bir anlatım kullanır. Akın, taşma ve istila gibi kitlesellik metaforları, sorunu ölçmekten ziyade aciliyet ve yakınlık duygusu üretir. Dördüncü olarak, konuşma, krizin sorumlusunu görünür kılar. Kriz, dışsal koşullar yerine içerideki kurumsal tercihlere bağlanır ve sorumluluk tek bir aktörde toplanır. Beşinci olarak, konuşma, ahlaki baskı kuran vurgu amaçlı sorular kullanır. Özellikle güvenlik ve mağduriyet temalarında soru formu, muhatabı savunmaya zorlayan bir sınaama mekanizmasına dönüşür. Son olarak, konuşma, metafor ve ironiyle kurumsal eleştiriyi yoğunlaştırır. Kurumlar, çözüm üreten aktörler olarak sunulmaz, krizin kaynağı ya da krizden beslenen aktörler olarak temsil edilir. Bu söylem düzeni, teşhis, suçlama ve çözüm döngüsünü işler halde tutar. Döngünün aşamalarını birbirine bağlar ve akışın sürmesini sağlar. Dolayısıyla, kriz, betimlenen bir durum olarak kalmaz. Belirli söylemsel

⁴² Sorunun bir yönetim hatası değil, sistemin mantığına içkin bir arıza olduğu ve bu nedenle reform değil radikal kopuş gerektiği tezi için bakınız; Bonte, 23.10.2024; ayrıca krizlerin yetki genişlemesi için şablon olarak kullanıldığı iddiası için bakınız; Annemans, 23.11.2022. Yapısal arıza alanları olarak Euro bölgesi (hapishane/transfer) için bakınız; Claeys, 07.07.2010; 14.09.2011; Annemans, 17.05.2017; çokkültürlülük için bakınız; Vanhecke, 08.04.1997; Dillen, 26.03.2009. Çözüm repertuarının egemenlikçi kümelenme etrafında şekillenmesi (yetkilerin iadesi, sınırların kapatılması, genişlemenin durdurulması) için bakınız; Claeys, 12.03.2014; Vandendriessche, 23.10.2019; 15.09.2020; Annemans, 21.11.2023. *Green Deal*'in kaldırılması ve düzenli dağılma/ordelijke opdeling gibi en radikal kopuş önerileri için bakınız; Annemans, 13.03.2024; Bonte, 10.07.2025.

prosedürler üzerinden sürekli yeniden kurulur. Böylece egemenlikçi çözüm çağruları kaçınılmaz tek çıkış olarak sunulur ve meşruiyet kazanır.

4.3. Göç ve İltica Alanı

VB söyleminde, göç politikaları, yalnızca güvenlik ya da demografi tartışması değildir. Göç, halkın iradesi ile kurumlar arasındaki kopuşu görünür kılan bir turnusol işlevi görür. Söylem, göçü “*halkın bir numaralı gündemi*” olarak ilan eder. Kurumlar ise, bu gündemi bastırmak veya ertelemekle suçlanır. “*Halk daha az göç istiyor, kurumlar ise sınırları açıyor*” temalı cümleler, hesap sorma ve ihanet çerçevesini güçlendirir. Bu nedenle, göç ve iltica alanı, popülist çekirdeğin (halk-elit karşıtlığının) somut kanıt alanına dönüşür. Aşağıdaki alt başlıklar, göç ve iltica söyleminin popülist çerçeve içinde hangi sorunları öne çıkararak şekillendiğini gösterir.

4.3.1. Sınır ve İltica Rejimi

VB söylemlerinde göç ve iltica, idari bir yönetim konusu olarak görülmez, egemenlik, sınır rejimi ve demokratik temsil başlıkları üzerinden yeniden tanımlanan bir siyasal çatışma alanına dönüştürülür. Bu anlatıda, sınır, yalnızca coğrafi bir çizgi değildir. Sınır, “*kim adına karar veriliyor?*” sorusunu sürekli gündeme getiren ve karar yetkisinin hangi düzeyde kullanılacağını belirleyen bir eşik olarak çerçevlenir. AB düzeyindeki uyumlaştırma, merkezileştirme ve bürokratikleştirme adımları, söylemde ulusal düzeydeki demokratik iradeyi zayıflatan bir düzenleme olarak resmedilir. Böylece, göç tartışması yönetim sınırlarını aşar ve temsil krizini görünür kılan bir siyasal nitelik kazanır.

Bu eşik en belirgin sahnesi Schengen ve dış sınır rejimidir. Schengen, serbest dolaşımı düzenleyen hukuki bir çerçeveden ziyade, iç sınır kontrollerinin kaldırıldığı, buna karşılık dış sınırların yeterince denetlenemediği iddiasını görünür kılan bir sembol haline gelir. Bu asimetri, sistemin “*temelinin çatladığı (gebarsten)*” gibi yoğunlaştırıcı ifadelerle görünür hale getirilir. Tartışma, kapasite yetersizliği açıklamasıyla sınırlı kalmaz. Vurgu, kurumların yaptığı tercihlere yönelir. AB’nin entegrasyon düzenini uzun bir zaman çizgisi içinde “*genişlettiği*” ve bu genişletmenin kırılmayı derinleştirdiği ileri sürülür. Bu nedenle, sorun, göçmen figüründen önce karar yetkisine bağlanır. Sınır politikası konusunda kim karar verir sorusu belirleyici olur.⁴³

⁴³ Schengen rejiminin temelinin çatladığı (gebarsten) ve sistemin iç sınırların kaldırılmasına rağmen dış sınırların kurulamaması (*binnengrenzen verdwenen, maar de buitengrenzen kwamen er niet*) şeklindeki mimari hatası için bakınız; Claeys, 12.12.2011; Annemans, 11.02.2015. Sistemin, vaat edilen su geçirmez dış sınırlar olmadan iç sınırların yıkımı anlamına geldiği ve 16 yılın sonunda dış sınırların kevgire döndüğü (*lek als een zeef*) tespiti için bakınız; Vanhecke, 09.03.2010; Claeys, 10.05.2011 ve 12.06.2013. Sorunun bürokratik değil siyasi irade (*politieke wil*) eksikliğinden kaynaklandığı, çözümün AB müdahalesi (*EU-bemoeizucht*) olmadan üye devletlerin

İkinci olarak söylem, iltica rejiminin meşruiyetini suistimal kategorisi üzerinden tartışmalı hale getirir. İltica hakkı bazı söylemlerde “*gerçek savaş mültecileri*” için ilkesel olarak tanınabilir bir alan gibi sunulur. Ancak ağırlık merkezi bu tanımda değildir. Ana anlatı, ilticanın bir “*göç kanalı*”na çevrildiği iddiası etrafında kurulur. Bu noktada, iltica dolandırıcıları (*asielbedriegers*) ve ekonomik fırsat arayıcıları (*economische gelukszoekers*) gibi etiketler kullanılır. Gerçek ve sahte ayrımı, iltica rejimini kısıtlamayı haklı gösteren bir çerçeve kurar. Söylem, nicel göstergeleri de bu ayrımı desteklemek üzere kullanır. Geri gönderme kapasitesinin sınırlılığı (“*yalnızca küçük bir kısmın gerçekten geri gönderilebildiği*” vurgusu) ve başvuruların çok azının “*sözleşmeye dayandırılabilir*” olduğu iddiası, sistemin işlemediğine dair kanıt olarak kullanılır. Böylece, iltica, korunması gereken hak temelli bir sistem olmaktan uzaklaştırılır ve “*ayıklanması gereken bir kanal*” olarak yeniden tanımlanır.⁴⁴

Üçüncü olarak, bu çerçeve, yoğunluk ve baskı imgeleriyle genişletilir. Akın (*overspoeld*) ve ardına kadar açık (*wagenwijd open*) anlatısı, göçü yalnızca sayısal bir olgu olarak sunmaz, kontrolü aşan ve toplumsal kapasiteyi zorlayan bir baskı olarak resmeder. Bu baskı dili, çözüm repertuvarını da daraltır. Entegrasyon ve uyum arka plana itilerek, sınırların kapatılması, prosedürlerin hızlandırılması ve geri gönderme kapasitesinin yükseltilmesi öne çıkmaktadır. Bu bağlamda geri dönüş, idari bir enstrümandan ziyade düzenin yeniden tesisi ve suistimalin kesilmesi için gerekli görülen bir müdahale alanı olarak konumlandırılır.⁴⁵

egemenliğine dönmekte yattığı vurgusu için bakınız; Claeys, 13.12.2010 ve 12.06.2013. Son olarak, AB'nin batmakta olan gemiyi (*zinkende schip*) kurtarmaya çalışmasına rağmen Schengen'in öldüğü (*Schengen is dood*) ilanı için bakınız; Annemans, 02.02.2016 ve 05.07.2016.

⁴⁴ İltica hakkının koruma amacından saparak bir göç kanalı (*migratiekanaal*) olarak kitlesel biçimde suistimal edildiği (*massaal misbruikt*) tezi için bakınız; De Man, 03.10.2023; Vandendriessche, 04.10.2023. Başvuranların gerçek savaş mültecileri (*echte vluchtelingen*) değil, çoğunlukla ekonomik şans avcıları (*economische gelukszoekers*) ve iltica sahtekarları (*asielbedriegers*) olduğu ayrımı için bakınız; Vandendriessche, 05.04.2022, 15.03.2023 ve 10.05.2023. Bu iddianın nicel kanıtı olarak, başvuruların üçte ikisinin reddedildiği ancak reddedilenlerin içeri girdikten sonra dışarı çıkarılmadığı (*eenmaal binnen krijgen we ze niet meer buiten*) ve beşte dördünün geri dönmediği verileri için bakınız; Vandendriessche, 07.10.2021 ve 23.10.2024. Sorunun kökeni olarak 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'nün güncelliğini yitirdiği ve iptal edilmesi gerektiği önerisi için bakınız; Annemans, 05.07.2017; De Man, 23.11.2022.

⁴⁵ Göç olgusunun yönetilemeyen bir sel (*overspoeld, floods*) ve istila (*migratie-invasie*) olarak kodlanması, sınır kapılarının ve taşkın kapaklarının (*floodgates*) ardına kadar açık (*wagenwijd open*) olduğunun vurgulanması hakkında bakınız; Vanhecke, 14.01.2003 (Devasa gelgit dalgası); Dillen, 28.09.2006; Claeys, 20.11.2008 ve 05.02.2014; Vandendriessche, 20.10.2021, 07.10.2021, 10.05.2023 ve 11.03.2025. Bu kontrol kaybının yapısal nedeni olarak, Schengen sisteminde iç sınırların kalkmasına rağmen dış sınırların bir türlü kurulamadığı (*binnengrenzen verdwenen, maar de buitengrenzen kwamen er niet*) asimetrisi ve vaat edilen telafinin gerçekleşmediği eleştirisi için bakınız; Claeys, 12.03.2014; Annemans, 11.02.2015. Bu tablo karşısında çözüm repertuvarının daralarak, dış sınırların tamamen kapatılması (*grenzen dicht*), Avustralya modeli ve anında geri itme (*pushbacks*) uygulamalarına, içeride ise yasadışı göçmenlerin aktif olarak aranıp bulunması (*opsopen / tracked down*) ve kitlesel geri dönüş stratejisi (*massale terugkeerstrategie*) ile sınır dışı edilmesine odaklanması için bakınız; Vanhecke, 26.09.2007; Dillen, 20.02.2008; Vandendriessche, 20.10.2021, 12.07.2023, 23.10.2024 ve 11.03.2025.

Dördüncü olarak, söylemler, göç karşıtlığını fail atama üzerinden popülist bir anlatıyı oluşturur. Tehdit anlatısı tek başına kurulmaz, tehdidi mümkün kılan aktör de adlandırılır. Bu aktör, çoğu zaman “Brüksel”, “Komisyon” ve AB’nin göç planlarıdır. Bazı söylemlerde AB’nin göçü yalnızca yönetemediğinden ziyade göçü dayattığı ve bunu Göç Paketi üzerinden kurumsallaştırdığı ileri sürülür. Bu çerçevede, göçü kendiliğinden gelişen bir akış olmaktan çıkarır, tasarlanmış bir proje olarak sunar ve süreç eleştirileri bu anlatımı güçlendirir. Sessiz sedasız (*geruisloos*) ilerletme söylemi, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nde (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, LIBE) zaman darlığı şikayeti, Parlamento’dan tartışma ve oylama olmadan yetki istenmesi ve yasa dışı (*illegal*) yerine düzensiz (*irregulier*) kullanımının dayatıldığı anlatısı, temsil krizini somutlaştıran örnekler olarak öne çıkar. Böylece, siyasal çatışma, yalnız politikanın içeriğinde değil, adlandırma pratiğinde de görünür hale gelir.⁴⁶

4.3.2. Kamu Düzeni ve Güvenlik

Göç ve güvenlik, VB’nin AP’de göç ve ilticaya dair kurduğu en istikrarlı problemleştirmeye eksenlerinden birini oluşturur. Bu ekseninde, göç, yönetilecek bir hareketlilik ya da sosyal uyum başlığı altında tartışılabilir bir olgudan ziyade, gündelik hayatın yaşanabilirliği (kamusal düzen, huzur ve yerel yaşam kalitesi) ve fiziksel güvenlik alanına taşınan bir risk rejimi olarak kurulmaktadır.⁴⁷ Söylem, göçü sıklıkla yasa dışılık, suç ve şiddet çağrışımlarıyla birlikte kullanarak, tartışmayı normal politika alanından uzaklaştırır, böylece sert tedbirleri meşru ve zorunlu görünen bir çözüm olarak sunar.

Bu güvenlik dili, üç aşamalı bir düzenedir. İlk aşamada, göçmen figürü, sistematik biçimde risk taşıyan bir kategori olarak betimlenir. Buradaki temel strateji, göçün kendiliğinden gelişen bir hareket olmadığı iddiasını öne çıkarmak ve göçü yasa dışı giriş, iltica dolandırıcılığı ve güvensizlik gibi ifadeler üzerinden suçla ilişkilendirilen bir ortamın kaynağı olarak sunmaktır.

⁴⁶ AB Göç Paketi’nin sessiz sedasız (*geruisloos*) geçirilmeye çalışıldığı, LIBE komitesinde tartışma ve oylama süreçlerinin atlandığı, milletvekillerine inceleme zamanı tanınmadığı ve yasadışı kavramı yerine düzensiz (*irregulier*) tanımının dayatıldığı eleştirisi için bakınız; Vandendriessche, 20.04.2023. Paketin gündemden kaçırıldığı, üye devletler üzerinde bir zorlama (*dwang*) kurularak iradelerine rağmen göçmen almaya mecbur bırakıldıkları (*verplichten*) tespiti için bakınız; Annemans, 06.10.2020; Vandendriessche, 10.04.2024. Kimenin talep etmediği (*zonder dat iemand daar ooit om gevraagd heeft*) bu nüfus transferine direnen ülkelerin siyasi sindirme ve finansal şantajla tehdit edildiği vurgusu için bakınız; Vandendriessche, 06.02.2024. Son olarak, AB’nin göçü frenlemek yerine Göçe ihtiyacımız var (*We need migration*) diyerek teşvik etmeyi (*stimuleren*) amaçladığı ve vatandaşın bu çalınca planlar (*waaninnige migratieplannen*) hakkında bilgilendirilmediği iddiası için bakınız; Vandendriessche, 20.04.2023.

⁴⁷ AB’nin açık sınır ideallerinin bir göç miknatısına (*immigratie-magneet*) dönüştüğü, bu durumun bedelini ise mahallelerde yaşayan kendi halkımızın yoksullarının (*de armen van ons eigen volk*) doğrudan yaşanabilirlik ve güvenlik (*leefbaarheid en veiligheid*) kaybı üzerinden ödediği bir sosyal dram (*sociaal drama*) tespiti için bakınız; Annemans, 11.02.2015.

Bu nedenle, sınır kontrol kaybının sembolüne dönüşür. Schengen anlatısı bu simgeselleştirmeyi besleyerek iç sınırların kalkması, dış sınırların “süzgeçleşmesi” ve güvenliğin zayıflaması gibi imgelerle birlikte anılır.⁴⁸

İkinci aşamada riskin kaynağı göçmen figürünün ötesine taşınır ve doğrudan kurumsal tercihlere bağlanır. Sorun, yalnızca gelenler değildir, sınırları savunmasız bırakan yönetim tarzıdır. Özellikle Vandendriessche'nin güncel müdahalelerinde bu durum, teknik bir yönetim zafiyetinden ziyade sınırların “kevgire dönmesi” metaforunu aşan bir “istila” (*invasie*) anlatısı olarak öne çıkar. Bu çerçevede, AB Göç Paktı, kaosu sona erdirecek bir çözüm paketinden ziyade yasa dışılığı ve suçluluğu arttıran, sınır kontrolünü uygulanamaz hale getiren bir teslimiyet belgesi olarak tanımlanır. Böylece, güvenlik sorunu bir politika hatası olmaktan çıkarılır; halkın güvenliğini riske atan bilinçli bir elit tercihi olarak çerçeveselir.⁴⁹

Üçüncü aşamada çözüm seçenekleri azalır ve daha sert önlemler öne çıkar. Entegrasyon ya da sosyal uyumdan ziyade, sınırların “su geçirmez” kontrolü, caydırıcılık, geri gönderme, sınır dışı ve idari kapasitenin sertleştirilmesi öne çıkar. Söylem, geri dönüş politikasını (*terugkeerbeleid*) sıradan bir idari düzenleme olarak ele almaz. Geri dönüş politikası, güvenliği sağlamanın en iyi önleyici aracı olarak sunulur. Suç işlemiş yabancıların sınır dışı edilmesi, geri dönen savaşçılar ve nefret imamları (*haat imams*) gibi figürler üzerinden bu anlatım somutlaştırılır. Bu çerçevede, devletin veri toplama ve gözetim kapasitesini de meşru göstermeye yönelir. Biyometrik veri toplama, kimlik tespiti ve hatta etnik ya da ulusal köken bilgisinin suçla

⁴⁸ Göçmen figürünün yasadışı işgalciler (*illegale indringers*), iltica sahtekarları (*asielbedriegers*) ve sınırları zorlayan (*bestormen*) kitleler üzerinden bir güvenlik tehdidi ve risk kategorisi olarak kodlanması hakkında bakınız; Vandendriessche, 14.09.2021 (İltica hilesi); 07.10.2021; 23.11.2021 ve 01.02.2023. Kitlesele göçün yarattığı güvensizlik ortamının somut şiddet olaylarıyla (silah sesleri, patlamalar) ilişkilendirilmesi için bakınız; Bonte, 01.04.2025. Sınırın teknik bir hat olmaktan çıkıp kontrol kaybının sembolüne dönüşmesi, dış sınırların kevgire benzetilmesi (*lek als een zeef*) ve Schengen'in bir göç mknatısı (*immigratie-magneet*) işlevi gördüğü eleştirileri için bakınız; Claeys, 19.10.2009; Annemans, 11.02.2015; Vandendriessche, 07.10.2021. Sınırların kriz anlarında dahi ardına kadar açık bırakıldığı (*wijd open*) iddiası için bakınız; De Man, 16.04.2020. Tüm bu tablonun kendiliğinden gelişen bir doğa olayı (*natuurfenomeen*) değil, dış sınırları korumayı reddeden bilinçli siyasi tercihlerin (*doelbewuste politieke keuzes*) sonucu olduğu vurgusu için bakınız; Vandendriessche, 01.02.2023.

⁴⁹ Göç krizinin kendiliğinden gelişen bir doğa olayı (*natuurfenomeen*) değil, dış sınırları korumayı ve yasadışı göçmenleri geri göndermeyi reddeden bilinçli siyasi tercihlerin (*doelbewuste politieke keuzes*) sonucu olduğu iddiası için bakınız; Vandendriessche, 01.02.2023. İltica hakkının bir göç kanalı olarak suistimal edildiği, iç sınırların kalkmasına rağmen dış sınırların bir kevgire (*zeef*) döndüğü ve dünyaya yabancı yargıçların sınır savunmasını engellediği eleştirisi için bakınız; Vandendriessche, 07.10.2021. AB Göç Paktı'nın yasadışı kavramı yerine düzensiz (*irregulier*) terimini getirerek dil oyunlarına başvurduğu, LIBE Komitesi'nde yeterli zaman tanınmadan ve oylama yapılmadan sessizce dayatıldığı (*geruisloos door te duwen*) eleştirileri için bakınız; Vandendriessche, 20.04.2023. Paktın asıl amacının yasadışı göçü çözmek değil, bilinçli olarak (*doelbewust*) yılda milyonlarca kişiyi Avrupa'ya getirerek daha fazla göç yaratmak olduğu ve bunun bir iltica kaosu (*asielchaos*) yol açtığı tezi için bakınız; Vandendriessche, 10.05.2023 ve 16.01.2024. Ayrıca sistemin başarısızlığının bir kanıtı olarak, şans avcılarının beşte dördünün ülkelerine geri dönmediği (*vier van de vijf keren niet terug*) verisinin kullanılması hakkında bakınız; Vandendriessche, 23.10.2024.

mücadelede anlamlı bir ölçüt olduğu iddiası, güvenlik yönetiminin doğal bir gereği gibi sunulur.⁵⁰ Bu sertleşme, bazı metinlerde, geri itmeler, toplu geri göndermeler ve zorunlu geri kabul mekanizmaları üzerinden somutlaşır. Bazı konuşmalarda üçüncü ülkelere yönelik koşulluluk, açık bir yaptırım diliyle ifade edilir. Para yok, vize yok, ticaret yok (*Geen geld, geen visa, geen handel*) ifadesi, bu yaklaşımı özetler.⁵¹ Böylece, geri gönderme, yalnızca idari bir işlem olarak kalmaz, dış politika ile sınır rejimi arasında kurulan bir baskı aracına dönüşür.

Söylemlerin bir bölümünde, güvenlik dili, doğrudan güvenlikleştirme düzeyine yaklaşır. Bu düzlemde, tehdit, gündelik asayişten varoluşsal bir şiddet kapasitesine yükseltilir. Terör hücreleri (*terroristencellen*), IŞİD tehdidi ve İslami terörizm (*islamterrorisme*) gibi ifadeler göçle ilişkilendirilerek kullanılır ve böylece göç akışının ötesinde, ülke içinde beliren bir düşman imgesi yaratılır. Bu tür örneklerde odak yalnızca sınır kontrolünde kalmaz. Söylem, vatandaşın fiziksel güvenliğini ve kamusal alanın güvenliğini merkezileştirir.⁵²

Son olarak, bu güvenlik anlatısının popülist çekirdekle eklemlenişi, failin netleştirilmesiyle tamamlanır. Tehdit tek başına anlatılmaz, tehdidin büyümesine izin veren ve halkın kaygılarını görmezden gelen bir üst aktör inşa edilir. “*Sözde insan hakları*” söylemi üzerinden, yasa dışı

⁵⁰ Güvenliğin en iyi önleyici biçimi (*de beste vorm van preventie*) olarak suçlu yabancıların, dönen Suriye savaşıçılarının ve nefret imamlarının sınır dışı edilmesini öngören geri dönüş politikası kurgusu için bakınız; Annemans, 25.11.2015. Bu söylemin sertleşerek kitlesel geri dönüş stratejisi (*massale terugkeerstrategie*), büyük ölçekli sınır dışı (*grootschalige uitzettingen*) ve sınırların, refahın ve güvenliğin ancak kararlı bir remigrasyon politikası (*remigratiebeleid*) ile korunabileceği tezine evrilmesi hakkında bakınız; Vandendriessche, 11.03.2025. Güvenlik yönetiminin doğal bir gereği olarak biyometrik pasaport, parmak izi veri tabanı (Eurodac) ve Vize Bilgi Sistemi'nin (VIS) suistimallerle, terörizmle ve suçla mücadelenin en iyi ve en güvenli yolu olarak sunulması hakkında bakınız; Vanhecke, 18.11.1999 ve 14.01.2009; Dillen, 14.01.2009; Claeys, 01.09.2008 ve 12.06.2013. Son olarak, suçla mücadelede failerin etnik kökeni (*etnische afkomst*) gibi verilerin politik doğruculuk adına gizlendiği, oysa bunların gerçekten önemli veriler olduğu iddiası için bakınız; Vanhecke, 12.12.2012.

⁵¹ Kuzey Afrika ve üçüncü ülkelerle ilişkilerde kalkınma yardımlarının ve işbirliği anlaşmalarının, reddedilen sığınmacıların ve yasadışı göçmenlerin geri kabulü (*terugnemen*) ve göçle mücadele şartına bağlanması gereği için bakınız; Claeys, 09.10.2013; Annemans, 04.10.2017. Bu koşulluluk ilkesinin sertleşerek; göçü aktif olarak engellemeyen ve vatandaşlarını geri almayan ülkelere yönelik ekonomik boykot, vize yaptırımları ve finansal akışın durdurulması (*financiële stromen stoppen*) gibi cezalandırıcı bir repertuvara dönüşmesi hakkında bakınız; Vandendriessche, 10.05.2023 ve 23.10.2024. Yaklaşımın nihai kerte, sonuçlarına katlanma mantığıyla Para yok, vize yok, ticaret yok (*Geen geld, geen visa, geen handel*) formülüne ve kesin bir yaptırım rejimine evrilmesi için bakınız; Vandendriessche, 11.03.2025.

⁵² Biz burada seçmenimizi, halkımızı ve ancak ondan sonra Avrupa'yı temsil ediyoruz (*ons volk en dan pas Europa*) şiarı için bakınız; Annemans, 27.10.2015. Kurumların halkın iradesine karşı geliştirdiği kasıtlı sağırılık (*deliberate deafness*), seçmenin taleplerine karşı sağır ve kör (*doof en blind*) kalma ve referandum sonuçlarının yok sayılarak çöp sepetine atılması eleştirileri için bakınız; Dillen, 22.05.2007; Claeys, 12.03.2014 (İsviçre referandumu bağlamında); Vanhecke, 14.11.2006. Güvenlik söyleminin sertleşerek göç politikasının bir canavar doğurduğu (*heeft een monster gebaard*) ve IŞİD tehdidi (kafa kesmeler, bombalı araçlar) ile somutlaşan içerideki düşman vurgusu için bakınız; Annemans, 28.01.2015. Kitlesel göç → İslamlaşma → terör nedensellik zincirinin kurulması ve Zaventem saldırısı referansı için bakınız; De Man, 14.01.2020 ve 18.10.2023. İslami aşırıcılığın içeride faaliyet gösteren bir Truva atı (*Trojan horse*) ve kutsal savaş (*holy war*) olarak çerçevelenmesi için bakınız; Claeys, 07.09.2005. Son olarak, açık sınırların Avrupa'yı güvensizleştirdiği tespiti ve çözümün nefret imamları ile Suriye savaşıçılarının sınır dışı edilmesini içeren sert bir geri dönüş politikasında (*terugkeerbeleid*) yattığı vurgusu için bakınız; Dillen, 31.01.2008; Annemans, 25.11.2015.

kişilerin (*illegal indringers*) ödüllendirildiği ve elitlerin halkın güvenliğini ikinci plana ittiği ileri sürülür. Bu anlatım, temsil ilişkisini tersine çevirir ve VB'yi bedel ödeyen yurtaşın güvenliğini savunan aktör olarak konumlandırır. AB kurumları ve ana akım aktörler ise güvenlik düzenini gevşeten taraf olarak resmedilir. Bu nedenle, göç ve güvenlik teması, yalnızca bir politika tartışması değildir. “*Biz kimin tarafındayız*” sorusunu kuran popülist temsil iddiasına zemin sağlar.⁵³

4.3.3. Refah Şovenizmi

Göç ve iltica alanında popülist mantığın refah şovenizmi boyutu, tartışmayı insani yardım ya da entegrasyon çerçevesinden ziyade paylaşım düzeninin meşruiyeti etrafında kurar. Bu çerçevede, göç, kim geldi sorusuyla değil, kaynak kime ait, kim hak ediyor ve kim ödüyor sorularıyla görünür kılınır. Refah, herkesin ortaklaşa kullandığı tarafsız bir kaynak olarak sunulmaz. Belirli bir topluluğun emek ve vergi katkısıyla oluşan bir kaynak olarak tanımlanır ve bu nedenle kime öncelik verileceği sorusu gündeme getirilir. Bu nedenle, söylemin merkezine göçmen öznesi yerine, vergi mükellefi (*belastingbetaler*) ve vergi parası (*belastinggeld*) üzerinden tanımlanan bedel ödeyen figür yerleşir. Bu figür, aynı zamanda “*kendi halkımızın yoksulları*” gibi kırılğan gruplarla birlikte anılır. Böylece, refah tartışması, göçü teknik bir yönetim meselesi olmaktan çıkarıp, toplumsal adalet ve temsil sorunsalına taşır. Bu problemlenmede belirli vurgular öne çıkar. İlk adım, refahın kaynağına dair sahiplenme iddiasıdır. Refahın üretimi “*bizim katkımız*” olarak sunulduğunda, kaynak üzerinde karar verme hakkı da “*bizim önceliğimiz*” söylemine dayanır. Bu çerçevede, Flaman vergi parası (*Vlaams belastinggeld*) gibi ifadeler, refahı soyut bir Avrupa bütçesi olmaktan çıkarıp belirli bir topluluğun emeğiyle ilişkilendirir. İkinci adım, kaynağın “*yanlış ellere*” aktarıldığı iddiasıdır. Bu aktarım, bazen doğrudan göç ve iltica üzerinden, bazen de AB'nin fonlama ve yeniden dağıtım mekanizmaları üzerinden kurulur. Göç ve iltica bağlamında çizilen tablo açıktır. Bazı konuşmalarda iltica dolandırıcıları (*asylum cheaters, asielbedriegers*) gibi adlandırmalar kullanılır, sosyal yardımların ve sosyal güvenliğin katkı sunmayan kişiler tarafından hak

⁵³ Siyasi elitlerin, iltica sahtekarlarının sözde insan haklarını (*zogenaamde mensenrechten van asielbedriegers*) kendi halkının güvenliğinden ve geleceğinden daha fazla önemseydiği eleştirisi için bakınız; Vandendriessche, 20.10.2021. İnsan haklarının solcu aktivistler ve kötü niyetli avukatlar tarafından göçü teşvik etmek için suistimal edildiği, hiç kimsenin seçmediği dünyaya yabancı yarığın (*wereldvreemde rechters*) ise göçü zorla dayatılan bir hakka dönüştürdüğü iddiası için bakınız; Vandendriessche, 12.02.2020. Bu kurumsal ittifakın (AB bürokratları ve yarığın), yasadışı işgalcilere (*illegale indringers*) karşı sınırların savunulmasını (*pushbacks*) yasaklayarak halkın talep ettiği korumayı engellediği vurgusu için bakınız; Vandendriessche, 07.10.2021. Yasadışı göçün engellenmek yerine oturma izinleriyle ödüllendirildiği (*belonen*) ve halkı suç işleyen kitlelere teslim etmenin insani olamayacağı tezi için bakınız; Vandendriessche, 23.10.2019. Ayrıca yasadışı göçü hoş görme ve ödüllendirme (*gedogen en belonen*) politikasının erken dönem eleştirisi için bakınız; Claeys, 13.12.2010 ve 09.10.2013.

ediliyormuş gibi talep edildiği ileri sürülür. Bu iddia, refahın sınırlarını kültürel bir tartışmadan ziyade hak ediş ve katkı ölçütüne yerleştirir. AB mekanizmaları hedef alınırken ise, sorun, “ödeyenin” karşılığını alamaması ve kaynakların keyfi biçimde yönetilmesi olarak betimlenir. Bu durum, refah siyasetini anti-elit bir eleştiriyle birleştirir.⁵⁴

Üçüncü adımda çözüm seçenekleri sınırlandırılır. Refahı korumak, refahı genişletmekten ziyade göç akışının sınırlandırılmasına ve yetkinin ulus-devlet veya yerel topluluğa geri verilmesine dayandırılır. Bu noktada, söylem, sınır kontrolünün yeniden sağlanması, sığınmacıların kendi bölgelerinde barındırılması (*asylum in eigen regio*) ve göçün caydırılması gibi formüller etrafında toplanır. Ayrıca sosyal koruma, topluluğa yakınlık ve ikincillik ilkesi (*subsidiariteit*) üzerinden gerekçelendirilir. Bu gerekçeyle sosyal güvenliğin Avrupa düzeyine taşınmasına karşı çıkılır. Bu şekilde, refah şovenizmi, yalnızca kim yararlanıyor sorusuna yanıt üretmez. Aynı zamanda yetkinin nerede olması gerektiği sorusuna da ulus-devlet düzeyini öne çıkaran bir çözümle karşılık verir.⁵⁵ Bu formül, korumayı Avrupa içinde sağlamayı geri plana iter ve süreci üçüncü ülkelere yönlendiren bir dışsallaştırma yaklaşımına dayanır. Bu yaklaşım, insani sorumluluğu bütünüyle reddetmez, sorumluluğun nerede yerine getirileceğini yeniden tanımlarken, sert sınır uygulamalarını ve geri gönderme araçlarını daha kabul edilebilir ve olağan hale getirir.

Zaman içinde söylem daha sert bir ton kazanır ve dönemler arası karşılaştırma bu değişimi görünür kılar. 1990’lı yıllarda refah argümanı, vergi mükellefinin yükü ve önce kendi yurttaşlarımız vurgusu üzerinden genel bir mali itiraz olarak kurulur. Noel Baba (Santa Claus) metaforu, sosyal harcamaları sınırsız kaynak varmış gibi sunan bir yaklaşımı hedef alır ve bu

⁵⁴ Refahın kaynağının soyut bir AB bütçesi olarak değil, doğrudan Flaman vergi parası (*Vlaams belastinggeld*) ve topluluk emeği olarak sahiplenilmesi, Flamanların sisteme en çok ödeyen ancak karşılığını en az alan grup olduğu iddiası için bakınız; Annemans, 26.11.2015. Refahın yanlış ellere aktarımı bağlamında, göçmenlerin atalarımızın inşa ettiği sosyal güvenlik sisteminden hiçbir katkı sunmadan (*zonder er ooit aan bijgedragen te hebben*) faydalandığı eleştirisi için bakınız; Vandendriessche, 15.03.2023 ve 10.05.2023; bu anlatımın erken dönemde iltica hilesi (*asylum cheating*) ve sosyal yardım ilişkisi üzerinden kurulması hakkında bakınız; Vanhecke, 10.02.1999. Meselenin AB içi bir transfer birliği (*transfer union*) sorunu olarak kodlanması ve Kuzeyli vergi mükelleflerinin Güneyin faturasını ödediği itirazı için bakınız; Claeys, 14.09.2011; Annemans, 10.03.2016. Son olarak, elitlerin ölçsüz savurganlığının (*buitensporige geldverspilling*) bedelinin yine vergi mükellefine yıkıldığı vurgusu için bakınız; Claeys, 22.10.2013.

⁵⁵ Refahın korunmasını göçün sınırlandırılması ve dışsallaştırılmasına bağlayan yaklaşımda, temel çıkış noktası olarak sığınmacıların kendi bölgelerinde ağırlanması (*opvang in eigen regio*) ilkesi için bakınız; Annemans, 04.10.2017; Vandendriessche, 08.03.2022; De Man, 09.05.2023. Sınır kontrolünün genelleştirilmiş geri itmeler (*veralgemeende pushbacks*) ve etkin sınır dışı etme mekanizmalarıyla sağlanacak caydırıcılık (*afschrikking*) üzerine inşa edilmesi hakkında bakınız; Claeys, 09.10.2013; De Man, 09.05.2023. Mevcut sınır krizinin bir doğa olayı değil, sınırları korumayı reddeden bilinçli siyasi tercihlerin sonucu olduğu eleştirisi ve kontrolü yeniden kazanma çağrısı için bakınız; Vandendriessche, 01.02.2023. Son olarak, sosyal korumanın topluluğa yakınlık ilkesi gereği AB’ye devredilemeyeceği, sosyal güvenliğin bir üye devlet yetkisi (*lidstaatbevoegdheid*) olduğu ve devletlerin seçmen iradesiyle uyumlu kendi politikalarını belirleme hakkına (*recht om een eigen beleid te voeren*) sahip olması gerektiği vurgusu için bakınız; Annemans, 26.11.2015; Claeys, 12.12.2011.

harcamaların vergi mükellefinin cebinden çıktığı hatırlatılarak, maliyet doğrudan insanların cebinden karşılanacak olsa aynı rahatlıkla bu politikaların savunulamayacağı vurgulanır. Sonraki dönemlerde ise, refah tartışması daha görünür biçimde emek piyasasıyla ilişkilendirilir. Bu düzlemde, göç, sosyal yardımdan ziyade işsizlik ve istihdam baskısı üzerinden de sorunlaştırılır. Claey's'in yasal göçü, “26 milyon işsiz varken yüzümüze atılmış bir tokat” (*kaakslag*) olarak nitelenmesi, göç söyleminin refah paylaşımı vurgusunu geri plana iter ve emek piyasası rekabetini öne çıkarır. Son yıllarda ise, dil, refah devletini kırılğan bir sistem gibi sunan çöküş imgeleriyle sertleşir. Sosyal güvenliğin içten çöktüğü ve alabora olacak bir kurtarma botu olduğu (*reddingsboot*) metaforları, refahın artık kapasite sınırına dayandığı iddiasını daha çarpıcı hale getirir.⁵⁶

Bu söylemin popülist yansımaları, sorunu bir politika probleminden ziyade halktan kopmuş elitlerin tercihleri gibi çerçevelemesiyle tamamlanır. Ödeyen figürü, yalnızca ekonomik katkı sunan bir aktör olarak tanımlanmaz. Aynı zamanda kimin hak ettiğini belirleyen ahlaki bir ölçüt olarak kullanılır. Vergi mükellefine saygı vurgusu, karar vericilerin her adımını meşruiyet açısından sorgular. Kurumların tercihleri ise duyarsızlık (*cynisme*) diliyle eleştirilir. Bu nedenle, refah şovenizmi, popülist mantık içinde göç ve ilticayı iki yönden işlevsel hale getirir. Bir yandan halk, hak ediş ölçütü üzerinden somut bir profile dönüştürülür. Diğer yandan, elit, kaynakları yanlış önceliklerle kullanan ve bedel ödeyen kesime duyarsız kalan sorumlu aktör olarak konumlandırılır.

4.3.4. Demografik Tehdit

Demografik tehdit temasında göç, tekil olaylar ya da dönemsel dalgalanmalar olarak görülmez. Göç, Avrupa toplumlarının nüfus yapısını, kimlik sınırlarını ve tarihsel sürekliliğini dönüştüren uzun vadeli bir yer değiştirme süreci olarak sunulur. Bu çerçeve kurulduğunda tartışmanın odağı değişir ve kaç kişi geldi sorusu geri plana düşerken Avrupa'nın nüfusu ve kimliği nereye gidiyor sorusu öne çıkar. Bu durum, göçü normal politika diliyle yönetilebilir bir konu olarak sunmaz ve meseleyi daha yüksek öncelikli, varoluşsal bir düzeye taşır. Bu kayma, nüfusun

⁵⁶ Refahın finansmanında vergi mükellefinin parasının hesapsızca harcanmasına karşı geliştirilen Noel Baba'yı oynamak (Santa Claus) metaforu ve iltica hilesi (*asylum cheating*) eleştirisi için bakınız; Vanhecke, 12.06.1997 ve 10.02.1999. Bu kaynağın soyut bir AB fonu değil, doğrudan Flaman vergi parası (*Vlaams belastinggeld*) olarak sahiplenilmesi için bakınız; Annemans, 26.11.2015. Refah tartışmasının emek piyasasıyla ilişkilendirilerek, milyonlarca işsiz bulunduğu bir ortamda ekonomik göçün teşvik edilmesinin (Yeşil Kitap, Mavi Kart) sorumsuzluk ve işsizlere atılan bir tokat (*kaakslag*) olarak nitelenmesi hakkında bakınız; Claey's, 22.02.2005; 11.03.2009 ve 12.03.2014; Vanhecke, 09.02.2010. 2020'lerde söylemin sertleşerek sosyal güvenliğin alabora olacak bir kurtarma botuna (*reddingsboot*) benzetilmesi ve sistemin içe çökeceği (*imploderen*) uyarısı için bakınız; De Man, 14.12.2021 ve 23.11.2022. Son olarak, dayanışmanın topluluğa yakın olması gerektiği ilkesinden hareketle sosyal güvenliğin yerleştirilmesi (*subsidiariteit*) ve AB müdahalesine karşı korunması çağrısı için bakınız; Annemans, 09.06.2021.

ikame edilmesi (*omvolking*) ve yer deęiřtirme göçü (*vervangingsmigratie*) olarak adlandırılmasıyla daha sert bir dile taşınır ve bu adlandırma göçü kendiliğinden gelişen bir hareketlilik olarak sunmak yerine kasıt ve yönlendirme vurgusunu öne çıkarır. Göçle birlikte yaşanan demografik deęişim, Avrupa nüfusu ve yerli nüfus ile Avrupa medeniyeti gibi göstergeler üzerinden, nüfusun ve kimliğin hedef alındığı bir anlatı içine yerleştirilir. Bazı müdahalelerde kolonizasyon metaforu kullanılır ve demografik deęişim kültürel ve siyasal bir saldırı olarak anlatılır.

Bu tema, konuşmalarda iki temel hamleyle inşa edilir. İlk hamle, sorunu büyütme ve daha uzun bir zaman aralığına yayarak anlatmaktır. Göç, bugünün yönetim sorunu yerine, gelecek on yılların ana gidişatını belirleyecek uzun vadeli bir süreç olarak sunulur. Bazı müdahalelerde demografik tartışma, kuşak yenileme düzeyi⁵⁷ (*replacement level*) ile çerçevesizdir. Örneğin, Claeys, Avrupa'da doğum oranının nüfusu yenilemeye yetmediğini vurgular ve kolay çözüm olarak sunulan göçün, sorunu gidermek yerine sorunun parçası haline geldiğini ileri sürer. Aynı yaklaşım, küresel nüfus artışına dair projeksiyonlarla desteklenir. Göç baskısı, bugünkü sorunlarla karşılaştırılmayacak kadar büyüyecek bir gelecek meselesi olarak anlatılır. Bu şekilde söylem, anlık krizler yerine göçün zaman içinde birikerek yarattığı uzun vadeli deęişim fikrini öne çıkarır.⁵⁸

İkinci hamle, referans nesnesinin (neyin tehdit altında olduğunun) yeniden tanımlanmasıdır. Tehdit, çoğu kez devletin idari kapasitesi ya da sınır yönetimi olarak sunulmaz, Avrupa halklarının devamlılığı ve Avrupa'nın Avrupalı kalması gibi kimlik ve süreklilik temaları etrafında tanımlanır. Yaşlanma, kritik bir mesele olarak ele alınır ve Avrupa halklarının varlığını sürdürmesi tartışmasına bağlanır. Böylece, demografi, teknik bir alan olarak ele alınmaz ve kimlik ile medeniyet sürekliliğinin ölçütü haline gelir.⁵⁹

⁵⁷ Kuşak yenileme düzeyi (*replacement level*), bir toplumun nüfusunun göç almadan aynı büyüklükte kalabilmesi için kadın başına gerekli ortalama çocuk sayısını ifade eder. Doğum oranı bu düzeyin altında kaldığında nüfus zaman içinde yaşlanır ve azalma eğilimine girer.

⁵⁸ Avrupa'nın demografik krizinin uzun vadede hayati bir sorun olduğu, 1.5'lik doğum oranının mevcut nesilleri ikame etmeye (*replace the current generations*) yetmediği ve bu açığı kapatmak için dış göçün kısa vadeli kolay bir çözüm (*easy solution*) olarak sunulmasına karşı eleştiriler için bakınız; Claeys, 19.11.2008. Küresel nüfus artışıyla birlikte gelecek on yıllarda yaşanacak göç baskısının, bugünkü sorunları yönetilebilir kılacak kadar büyük boyutlara ulaşacağı uyarısı için bakınız; Vanhecke, 18.06.2008. Güncel bağlamda Afrika nüfusunun bu yüzyılda 1 milyardan 4 milyara çıkacağı projeksiyonu ve yüz milyonların (*honderden miljoenen*) Avrupa'ya yöneleceği tahmini için bakınız; Vandendriessche, 12.02.2020.

⁵⁹ Demografik meydandan okunmayacak teknik bir mesele olmaktan çıkarıp uzun vadeli hayati (*vital*) bir sorun ve mevcut kuşakların kendini yenileyememesi (*replace the current generations*) üzerinden bir devamlılık krizi olarak kuran yaklaşım için bakınız; Claeys, 19.11.2008. Bu krizin referans nesnesini doğrudan Avrupa halkı ve medeniyeti olarak belirleyen, süreci bir nüfus ikamesi (*vervangen van de bevolking*) ve eşsiz Avrupa medeniyetinin intiharı (*zelfmoord van onze beschaving*) olarak kodlayan anlatı için bakınız; Vandendriessche,

Bu genel çerçeve, erken dönemlerde çoğu kez AB sınırları ve genişleme üzerinden somutlaştırılır. Burada Türkiye'nin üyeliği, dış politika meselesinden ziyade Avrupa kimliğini ve nüfus bileşimini etkileyecek, yeni ve kitlesel bir göç dalgası doğuracak bir kırılma olarak anlatılır. Kapının ardına kadar açılmasıyla kitlesel bir göç dalgasının, hatta bir istila olarak nitelenen bir sürecin başlayacağı iddia edilerek üyelik ile göç arasındaki bağ, sıradan bir sonuç ilişkisinden ziyade kontrol edilemez ölçekte bir hareketlilik olarak dramatize edilir. Bu dönemde, göç, üyeliğin bir sonucu olarak anlatılır ve bu sonuç ikincil bir sonuç olarak görülmez, kimlik ve nüfus açısından dönüştürücü bir kırılma olarak sunulur.⁶⁰

Son yıllarda ise ikame anlatısı en radikal formülasyonuna kavuşur. Bu dönemde Vandendriessche, nüfus ikamesi (*omvolking*) kavramını marjinal bir komplo iddiası yerine AB göç politikalarının matematiksel sonucu olarak sunar. O'na göre bu süreç, yalnızca bir güvenlik açığı olarak görülmez. Süreç, Avrupa medeniyetinin kendi kendini yok etmesi ve yerli halkın sistematik biçimde yerinden edilmesi olarak anlatılır. Dolayısıyla demografik dönüşüm, kendiliğinden gelişen bir yan etki olarak görülmez. Brüksel tarafından bilinçli biçimde organize edilmiş (*doelbewust georganiseerde*) bir siyasal program olarak anlatılır. İkame, kendiliğinden gelişen bir süreç olarak anlatılmaz. Elitlerin halka rağmen yürüttüğü bilinçli bir müdahale olarak sunulur.⁶¹

Bu niyet atfı, sorumluluğu belirli aktörlere yöneltir ve bunu kim yapıyor sorusunu öne çıkarır. Yanıt elitlere ve kurumlara bağlandığında demografik kaygı, göçmenlere dönük bir rahatsızlık olarak kalmaz ve halkın istemediği bir dönüşümü dayatan iktidara yönelen popülist eleştirinin parçası haline gelir. Bazı konuşmalarda bu bağ, AB kurumlarına doğrudan yöneltilir. Komisyonun, Avrupa vatandaşlarının iradesini devre dışı bırakarak halkın ikamesini

10.04.2024. Küresel nüfus projeksiyonları üzerinden, gelecekteki göç baskısının bugünkü yönetilebilir sorunlarla kıyaslanamayacak boyutlarda olacağı uyarısı için bakınız; Vanhecke, 18.06.2008.

⁶⁰ Türkiye'nin üyeliğinin sorunu devasa boyutlara (*gigantic proportions*) taşıyacağı ve Giscard d'Estaing'in uyardığı türden bir işgale (*invasion*) yol açacağı iddiası için bakınız; Vanhecke, 14.12.1999. Üyelik perspektifi vermenin tam bir delilik (*complete madness*) olduğu, kapıları devasa bir göç dalgasına (*massive tidal wave*) ardına kadar açacağı ve bunun AB'nin doğasını temelden değiştireceği uyarısı için bakınız; Vanhecke, 14.01.2003. Üyeliğin mali ve sosyal bir kayıp/yıkım (*drain*) yaratacağı ve yeni ve kitlesel bir göç dalgasını (*new and massive wave*) tetikleyeceği tezi için bakınız; Claeys, 21.07.2004. Ayrıca Avrupa'nın sınırlarına dair bir tartışma bile başlatılmadan ve göçün etkileri araştırılmadan müzakerelerin açılmasına yönelik eleştiri için bakınız; Claeys, 14.12.2004.

⁶¹ *Omvolking* kavramının tartışmalı bir komplo teorisi olarak değil, nüfusun göç yoluyla ikame edilmesini (*vervangen van de bevolking*) tanımlayan ve AB'nin niyetini açıklayan gayet normal bir terim olarak sabitlenmesi hakkında bakınız; Vandendriessche, 10.04.2024. Kavramın ikame göçü (*vervangingsmigratie*) ile eşitlenerek, göçün yerli halkı fethetmek (*veroveren*) amacıyla kullanılan bir araç olarak sunulması için bakınız; Vandendriessche, 04.10.2023. Sürecin kendiliğinden gelişen bir demografik değişim değil, Komisyon üyesi Ylva Johansson'un açık itiraflarına dayandırılan, nüfus açığını kapatmak için yılda 4,5 milyon kişinin ithal edilmesi (*importeren*) yoluyla yürütülen bilinçli organize edilmiş bir *omvolking* (*doelbewust georganiseerde omvolking*) olarak çerçevesenmesi hakkında bakınız; Vandendriessche, 16.01.2024.

(volksvervanging) örgütlediği iddiası, ikameyi kurumların planladığı ve yürüttüğü bir proje olarak sunar. Bu nokta önemlidir, çünkü ikame söylemi tartışmayı yalnızca demografik değişimle sınırlamaz, meşruiyet ve temsil ilişkisinin de sorgulanmasına genişletir.⁶²

İkame anlatısı, inandırıcılığını arttırmak için teknik bir dil kullanır. Nüfus ikamesi (*omvolking*), provokatif bir etiket olarak sunulmaz. Normal bir terim (*perfect normale term*) olduğu vurgulanarak, sıradan bir kavram gibi kullanılmaya çalışılır. Bu normalleştirme hamlesi, kavramı marjinal olmaktan çıkarıp makul açıklama seviyesine yükseltmeyi amaçlar. Diğer yandan, söylem, varoluşsal bir metaforla sertleşir. Tehdit nesnesi, idari düzen değil, “*benzersiz Avrupa medeniyetinin*” sürekliliğidir. “*Bizim benzersiz Avrupa medeniyetimizin intiharı*” (*zelfmoord van onze unieke Europese beschaving*) gibi ifadeler demografik dönüşümü medeniyetin yok oluşuna bağlanan bir senaryo içinde anlatır.⁶³

Bu çerçeve kurulduğunda, çözüm seçenekleri azalır ve daha sert önlemler öne çıkar. Bazı müdahalelerde olağanüstü önlem çağrısı açık biçimde görülür. Sınırlar kapatılmalı (*Grenzen moeten dicht*) ve iltica kendi bölgesinde olmalı (*asiel eigen regio*) formülleri, sorunu yönetmeye dönük adımlar yerine göçü durdurma ve engelleme mantığına dayanan bir kapanma programı önerir. Bazı konuşmalarda aynı kaygı daha temkinli bir uyarı diliyle dile getirilir. Ancak temel yaklaşım değişmez ve göç, tartışılabilir bir politika konusundan ziyade kimliğin ve sürekliliğin geleceğini belirleyen varoluşsal bir tehdit olarak konumlandırılır.⁶⁴ Kapanma yaklaşımı,

⁶² Nüfus ikamesinin (*volksvervanging*) kendiliğinden gelişen bir süreç değil, Avrupa Komisyonu tarafından vatandaşların başı üzerinden (*over de hoofden van*) karar verilerek bizzat organize edildiği iddiası için bakınız; Annemans, 13.09.2016. Sürecin Komisyon üyesi Johansson'un nüfus açığını kapatmak için yılda 4,5 milyon gayri-Avrupalıyı ithal etme (*importeren*) söylemine dayandırılarak bilinçli organize edilmiş bir *omvolking* (*doelbewust georganiseerde omvolking*) ve AB'nin planı olarak tanımlanması hakkında bakınız; Vandendriessche, 16.01.2024 ve 10.04.2024. Failin sol-liberal elitler ve *omvolking* peygamberleri (*profeten van de omvolking*) olarak somutlaştırılması, bu kesimlerin kitlesel göçü halkın kabul etmesini umarak dayattığı eleştirisi için bakınız; De Man, 07.03.2022 ve 08.06.2022. Son olarak, Komisyon'un halkın sinyalini (*signaal*) dikkate almadan bu politikaları dayatması (*opdringen*) üzerinden kurulan meşruiyet ve temsil krizi için bakınız; Annemans, 21.10.2025.

⁶³ *Omvolking* kavramının provokatif bir etiket değil, nüfusun göç yoluyla ikamesini tanımlayan ve AB'nin niyetini açıklayan son derece normal bir terim (*perfect normale term*) olarak meşrulaştırılması için bakınız; Vandendriessche, 10.04.2024. Bu demografik dönüşümün teknik bir idari sorun olmaktan çıkarılıp, Avrupa nüfusunun ikamesi (*vervangen van de bevolking*) ve eşsiz Avrupa medeniyetinin intiharı (*zelfmoord van onze unieke Europese beschaving*) olarak varoluşsal bir yok oluş senaryosuna dönüştürülmesi hakkında bakınız; Vandendriessche, 04.10.2023.

⁶⁴ Göçü yönetmekten ziyade durdurmayı hedefleyen radikal bir önlem olarak sınırların kapatılması (*sluit onze grenzen*) ve sığınmacıların Avrupa yerine kendi bölgelerinde ağırlanması (*opvang in eigen regio*) çağrısı için bakınız; Annemans, 04.10.2017; Vandendriessche, 23.10.2019 ve 08.03.2022. Bu kapanma politikasının meşruiyet zemini olarak, göçün Avrupa nüfusunun ikamesi (*vervangen van de bevolking*) ve eşsiz Avrupa medeniyetinin intiharı (*zelfmoord van onze beschaving*) olarak kodlandığı varoluşsal tehdit algısı hakkında bakınız; Vandendriessche, 10.04.2024. Sürecin, düşük doğum oranlarını telafi etmek amacıyla bilinçli organize edilmiş bir *omvolking* (*doelbewust georganiseerde omvolking*) olarak tanımlanması ve bu kavramın AB'nin niyetini açıklayan son derece normal bir terim (*perfect normale term*) olarak sunulması için bakınız; Vandendriessche, 16.01.2024 ve 10.04.2024.

söylemde her zaman ilticayı bütünüyle reddeden bir çizgide kurulmaz. Ukrayna Savaşı bağlamındaki müdahalede iltica hakkı temel bir insan hakkı olarak savunulur, ancak bunun gerçek savaş mültecileriyle sınırlı olduğu ve kabulün kendi bölgesinde yapılması gerektiği şartına bağlanır (*eigen regio*). Aynı zamanda Ukraynalı kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplar için dayanışma çağrısı yapılırken, Ukrayna vatandaşı olmayanlar için Avrupa’da ilticanın geçici olarak durdurulması ve Avrupa dışından gelen başvuruların hızla sonuçlandırılarak geri gönderilmesi istenir.⁶⁵ Bu söylem, gerçek mülteci ayırımını kabul ettiğini belirtirken, kabulü seçici hale getirir ve korumayı Avrupa dışında, özellikle komşu ülkelerde yoğunlaştırarak Avrupa mekanını mümkün olduğunca korunaklı tutan bir yaklaşımı meşru gösterir.

4.3.5. İslamofobi

İslamlaşma teması, VB söyleminde çoğu zaman göçün yönetiminden ziyade medeniyet, kimlik ve güvenlik sorunu olarak ele alınır. Problemeleştirme üç adımda ilerler. İlk adım, uyumsuzluk ve çatışma varsayımdır. İslamlaşma, Avrupa değerleriyle sürekli gerilim üreten ve bulunduğu topluma kalıcı biçimde uyum sağlamayan bir yapı olarak anlatılır. Böylece, mesele dini çoğunluk veya entegrasyon uygulamaları kapsamında çıkartılarak kimliğin sınırlarının çizildiği bir çatışma alanı olarak anlatılır. İkinci adım, bu gerilimin güvenlik diline bağlanmasıdır. Varsayılan uyumsuzluk, radikalizm ve terör temaları üzerinden kamu düzenine yönelik bir risk olarak sunulur. Üçüncü adım ise siyasal sınır çizmedir. Çözüm, normal politika seçenekleri içinde aranmaz ve durdurma ile engelleme mantığı öne çıkar. Türkiye’nin üyeliğinin reddi, dış aktörlere sertlik, kurumsal akışların kesilmesi ve güvenlikçi araçların genişletilmesi bu yaklaşımın tipik görünümüdür.

Bu çekirdek mantık, metinlerde tekrar eden söylem hamleleriyle istikrarlı biçimde üretilir. Medeniyet sınırı vurgusu, Türkiye’nin üyeliği tartışması üzerinden Avrupa kimdir sorusunu gündeme getirir ve kültürel ile medeni sınırı siyasal bir sınıra dönüştürür. Bu adımda, söylem, İslamlaşmayı terör ve radikalizmle doğrudan yan yana getirir. Camilerin kışla, inananların asker olarak görüldüğü ifadelerle atıflar (*the mosques are our barracks... the believers our soldiers*), İslam’ı sıradan bir dini kimlik çerçevesinin dışına çıkartır ve seferberlik ile çatışma iması üzerinden anlatır. Küresel bir savaşın Müslüman köktencilik tarafından yürütüldüğünü ileri

⁶⁵ İltica hakkının temel bir insan hakkı olarak savunulmakla birlikte, bunun ancak gerçek savaş mültecileri (*echte oorlogsvluchtelingen*) için ve kendi bölgesinde ağırlama (*opvang in eigen regio*) şartıyla geçerli olduğu; Ukraynalı kadın ve çocuklara yönelik dayanışma iradesinin, Ukrayna vatandaşı olmayanlar için iltica hakkının geçici olarak askıya alınması (*tijdelijk opschorten*) ve Avrupa dışından gelenlerin işlemlerinin hızlandırılarak kararlı bir şekilde geri gönderilmesi (*kordaat terugsturen*) talebiyle birlikte kurgulanması hakkında bakınız; Vandendriessche, 05.04.2022.

süren ifadeler (*a global war... waged by Muslim fundamentalism*), güvenlik çerçevesini savaş diline taşıyarak tehdit algısını yükseltir. Dinlerin ve kültürlerin asimile edilemeyeceği yönündeki ifade (*religions and cultures that cannot be assimilated*) ise çözüm ufkunu entegrasyon tartışmasından uzaklaştırır ve uyumsuzluk varsayımını temel kabul haline getirir.⁶⁶

Toplumsal bütünlüğün bozulması anlatısı, paralel toplumların oluştuğu ve toplumsal dokunun bozulduğu iddiasını içerir. Bazı metinlerde, tehdit, şiddetten ziyade normların aşınması ve ifade alanının daralması üzerinden tanımlanır. Karikatür krizi gibi örnekler, Avrupa'nın geri çekildiği iddiasıyla ilişkilendirilir ve normatif zayıflık fikrini güçlendirir. Bu çizgide sorumluluk da belirli aktörlere yöneltilir. Politik doğruculuk, yatıştırma ve görmezden gelme yaklaşımı eleştirilir, karar vericiler ise halkın meşru kaygılarını bastıran aktörler olarak sunulur.⁶⁷

Dönemler arası karşılaştırma, temaların ağırlık merkezinin zaman içinde değiştiğini gösterir. 2003 ile 2009 yılları arasında Türkiye'nin üyeliği ve medeniyet sınırı vurgusu daha görünürdür. Sonraki yıllarda ifade özgürlüğü ve normların zayıfladığı iddiası öne çıkar. 2015 ile 2017 yılları arasındaki terör saldırıları sonrası söylem daha sert bir tona yönelir. Son yıllarda ise, tehdit, daha kurumsal ve jeopolitik bir çerçeveye taşınır ve cami ağları, dış rejimler ve dış nüfuz tartışmaları belirginleşir. Bazı müdahalelerde intihar saldırganlarını kahraman gören bir zihniyet vurgusu (2016-*de kamikazes... als helden ziet*) içeride beliren düşman imgesini güçlendirirken, İran İslam Cumhuriyeti'nin teröristler için güvenli bir sığınak olduğu iddiası (2022-*de Islamitische Republiek Iran een veilige haven is voor terroristen*) tehdidi dış aktör düzeyine yerleştirir. Antisemitizm teması da kimi metinlerde bu çerçeveye eklenir ve tehdit anlatısı terör ile toplumsal çatışma ekseninde genişletilir.⁶⁸

⁶⁶ Türkiye'nin AB üyeliği tartışmalarında, İslam'ın siyasal ve askeri niyetini ifşa etmek amacıyla camiler kışlamız, minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz ve müminler askerimizdir (*mosques are our barracks...*) dizelerinin referans gösterilmesi için bakınız; Claeys, 21.07.2004. Bu tehdit algısının, Müslüman köktendinciliğin Avrupa demokratik değerlerine ve Batı yaşam tarzına karşı yürüttüğü küresel bir savaş (*global war*) olarak çerçevelenmesi hakkında bakınız; Claeys, 15.09.2004. Bu savaş hali ve kültürel zıtlık üzerinden, söz konusu din ve kültürlerin asimile edilemeyeceği (*cannot be assimilated*) iddiasıyla entegrasyon imkânının kategorik olarak reddedilmesi için bakınız; Vanhecke, 14.11.2006.

⁶⁷ Raydan çıkmış göç politikalarının şehirlerde toptan işsizlik, suç ve paralel toplumların (*parallel societies*) oluşumuna yol açtığı, asimilasyon reddinin gettolaşmayı ve nihayetinde tüm bir topluluğun çöküşünü (*breakdown of a whole community*) beraberinde getirdiği tespiti için bakınız; Dillen, 14.11.2005; Vanhecke, 13.03.2007; Claeys, 20.02.2008. Avrupa'nın kendi normlarını savunmak yerine, Danimarka karikatür krizinde sergilediği teslimiyet (*capitulatie*) ve zayıf tavır (*weak attitude*) eleştirisi için bakınız; Claeys, 01.02.2006, 01.06.2006 ve 10.03.2010. Bu süreçte ifade özgürlüğünün fiili küfür yasalarına (*blasphemy law*) feda edildiği ve İslam üzerine yapılan tartışmaların kışkırtma sayılarak kriminalize edildiği vurgusu için bakınız; Vanhecke, 29.11.2007; Dillen, 15.01.2008. Politik doğrucu solun (*politically correct left*) elçiyi vurma (*shoot the messenger*) refleksiyle hareket ederek vatandaşların meşru kaygılarını susturucu düzenlemelerle (*muzzle regulations*) bastırmaya çalıştığı iddiası için bakınız; Dillen, 14.11.2005; Vanhecke, 27.09.2007 ve 12.03.2013.

⁶⁸ Türkiye'nin AB üyeliğinin devasa bir göç dalgasına (*massive tidal wave*) kapı aralayacağı, Giscard d'Estaing'in uyardığı türden bir istilaya (*invasion*) yol açacağı ve Avrupa'nın artık kendini Avrupalı olarak tanımlayamayacağı uyarısı için bakınız; Vanhecke, 14.12.1999 ve 14.01.2003; Claeys, 21.07.2004. 2010'lu yıllarda odak noktasının

Dolayısıyla, VB söyleminde İslamlaşma, yalnızca kültürel farklılığı adlandıran bir ifade değildir. İslamlaşma, Avrupa'nın siyasal sınırlarının, üyelik düzeninin ve kamusal düzenin nereden çizileceği sorusunu belirleyen bir ayırım üretme aracına dönüşür. Bu yaklaşım, popülist çekirdekteki halkı koruma iddiasını, elitlerin görmezden geldiği suçlamasıyla birlikte kurar. Metinlerin bütününde göç, tek bir konu alanıyla sınırlı kalmaz. Göç ve iltica, güvenlik, refah, demografi ve medeniyet başlıkları üzerinden birlikte ele alınır. Bu bağlantılar, göç ve ilticanın aynı anda hem yönetim kapasitesi, hem demokratik meşruiyet, hem de kimlik siyaseti üzerinden kurulduğunu göstermektedir.

5. Bulgular ve Tartışma

Bu bölüm, analizde ortaya çıkan ve metin boyunca tekrar eden düzenlilikleri temel bulgular olarak bir araya getirmektedir. Bulgular, VB vekillerinin AP Genel Kurul konuşmalarının tutanakları ve kayıtları üzerinden halk egemenliği, elit karşıtlığı ve kriz performansından oluşan popülist çekirdeğin pratikte nasıl işletildiğini göstermektedir.

İlk olarak, meşruiyet, kurumdan ya da hukuktan türetilen bir kaynak olarak ele alınmamakta, doğrudan halk ve seçmen üzerinden tanımlanmaktadır. Temsil, komite süreçleri, uzlaşma arayışları ve teknik konulardan ziyade halk adına konuşma iddiası üzerinden kurulmaktadır. Halka sorulması vurgusu ve referandum dili, kararların doğrulanmasında temel ölçüt gibi işletilmekte, bu söylem AB'yi meşruiyet hiyerarşisinde daha geri bir konuma iterken, VB'yi hakiki temsil iddiasıyla öne çıkarmaktadır.

İkinci olarak, elit karşıtlığı, AB çerçevesinde politika eleştirilerini aşarak yapısal bir rejim eleştirisine genişlemektedir. Hedef, yalnız belirli dosyalar olmamakta, Brüksel'in teknokratik ve dayatmacı bir iktidar odağı olduğu iddiası merkeze yerleşmektedir. Doğrudan halk oyuyla belirlenmeyen AB aktörleri ve bürokratik karar mekanizmaları vurgusu halk denetiminin askıya alındığı fikrini sürekli yeniden üretmekte ve kurumsal güveni zayıflatmaktadır.

Üçüncü olarak, kriz, mevcut durumun betimlenmesiyle sınırlı kalmamakta, söylem içinde kurulan ve dramatize edilen bir çerçeve olarak işlemektedir. Schengen'in öldüğü ve Euro'nun

normatif bir mücadeleye kayarak, Danimarka karikatür krizindeki zayıf tavrın eleştirilmesi, politik doğruculuğun vatandaşların meşru kaygılarını susturmak (muilkorven) ve ifade özgürlüğünü askıya almak için kullanıldığı iddiası hakkında bakınız; Claeys, 10.03.2010 ve 12.12.2012; Vanhecke, 12.03.2013 ve 02.07.2013. Terör saldırıları sonrası dönemde, IŞİD tehdidi (kafa kesmeler, hücreler) ile göç politikası arasında doğrudan bağ kurulması ve savaş sonrası göç politikasının tamamen iflas ettiği için ilanı için bakınız; Annemans, 28.01.2015 ve 12.04.2016. Son dönemde tehdidin jeopolitikleşerek Türkiye'nin cami inşası, silahlanma ve Erdoğan'ın göçü bir şantaj aracı (*chantagemiddel*) olarak kullanması üzerinden okunması, ayrıca antisemit şiddetin %99'undan Müslüman ırkçılarının sorumlu tutulması hakkında bakınız; De Man, 11.02.2020 (Antisemitizm hk.) ve 24.11.2020; Vandendriessche, 15.09.2020; Annemans, 04.07.2022 ve 03.10.2023.

bir hapishane olduđu gibi kesin hükümler, kaos, çöküş ve kabus betimlemeleri ve uyanma çağruları, aciliyet duygusu ve varoluşsal tehdit algısı üretmektedir. Sorumluluk, çoğu zaman dışsal koşullara bağlanmamakta, Komisyon, Brüksel bürokrasisi ve politik doğruculukla özdeşleştirilen aktörler krizin faili olarak gösterilmektedir. Böylece, söylem, önce sorunu tanımlar, sonra sorumluyu işaret eder ve ardından tek geçerli çözümün kendi önerileri olduğunu ileri sürer.

Dördüncü olarak, çözüm seçenekleri daralmakta ve egemenlikçi bir yönelim öne çıkmaktadır. Mevcut düzeni AB çerçevesi içinde iyileştirmeye dönük adımlar geri planda kalır. Bunun yerine, yetki iadesi, sınırların kapatılması, genişlemenin durdurulması ve belirli AB projelerinin geri alınması gibi geri çekilme önerileri ağırlık kazanmaktadır. Bu anlatım, sorunu uygulamadaki aksaklıklardan ziyade sistemin nasıl kurulduğuna ve nasıl işlediğine bağlar. Bu nedenle, sorunun kaynağının yönetim hataları değil, sistemin temel işleyişi olduğu düşüncesini güçlendirir.

Beşinci olarak, göç ve iltica, söylemdeki karşıtlıkları birbirine bağlayan bir odak noktası işlevi görmektedir. Sınır ve iltica suistimali, kamu düzeni ve güvenlik, refah paylaşımı, demografik tehdit ve medeniyet sınırı ile İslamofobi başlıkları aynı söylemsel zincir içinde bir araya getirilmektedir. Bu nedenle, göç, halk ile elit çatışmasını görünür kılan ve süreklilik kazanan bir test alanına dönüşmektedir.

Altıncı olarak, dil ve adlandırma, siyasal çatışmanın parçası haline gelmektedir. Yasa dışı yerine düzensiz gibi terimlerin tercih ettirildiği iddiası, kurumların halkın gerçekliğini örtbas ettiği anlatısını desteklemek için kullanılmaktadır. Benzer biçimde gerçek ve sahte mülteci ayrımı, iltica sisteminin sınırlandırılmasını meşrulaştıran temel bir sınıflandırma aracına dönüşmektedir.

Son olarak, söylemde zaman içinde daha dışlayıcı ve daha sert bir tonun güçlendiği görülmektedir. Halk egemenliği, elit karşıtlığı ve kriz eksenindeki temel çerçeve süreklilik gösterirken, göç ve kültürel sınırlar üzerinden dışlayıcı vurguların artması ve istila, çöküş, intihar, nüfus ikamesi gibi felaket çağrışımı ifadelerin daha sık ve daha geniş başlıklara taşınması dikkat çekmektedir.

Sonuç

Bu çalışma, VB'nin AP konuşmalarında popülist yansımaların farklı söylemsel yöntemlerle düzenli biçimde kullanıldığını göstermektedir. Bulgular, meşruiyetin halktan geldiği vurgusunun konuşmalarda merkeze alındığını göstermektedir. Bu vurgu, temsil ilişkisinin

doğrudan halk adına konuşma iddiası üzerinden kurulmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda AP ve AB, VB söyleminde ikinci planda bırakılır. VB ise, kendisini halkın hakiki temsilcisi olarak sunar.

Çalışma, ayrıca elit karşıtlığının AB bağlamında basit bir politika eleştirisi olarak kalmadığını ve daha geniş bir sistem eleştirisine dönüştüğünü göstermektedir. Brüksel, teknokratik ve dayatmacı bir iktidar odağı olarak sunulmakta, bu sunum popülist çekirdeğin ahlaki karşıtlık zeminini güçlendirmektedir. Halk denetiminin askıya alındığı iddiası, liberal demokratik denge ve denetim mekanizmalarına yönelik kuşkuyu derinleştirmektedir. Bu nedenle, bulgular, popülizmin bir yandan halk egemenliği vurgusuyla temsil krizine çözüm önerdiğini, diğer yandan da çoğulcu temsil ve uzlaşma kanallarını zayıflatan bir meşruiyet anlayışı üretebildiğini göstermektedir.

Üçüncü olarak, kriz anlatısının VB söyleminde yalnızca betimleyici bir çerçeve olmadığı görülmektedir. Kriz, siyasal aciliyet üreten ve tek seçenek algısı kuran bir performans işlevi görmektedir. Krizin sorumluluğu Komisyon, Brüksel bürokrasisi ve politik doğruculukla özdeşleştirilen aktörlere yüklenmekte, böylece söylem önce sorunu tanımlamakta, sonra sorumluyu işaret etmekte ve ardından tek geçerli çözümün kendi önerileri olduğunu ileri sürmektedir. Bu anlatım, sorunu AB içinde düzenlemelerle iyileştirme fikrini zayıflatmaktadır. Bunun yerine, yetkinin geri alınması, sınırların kapatılması, genişlemenin durdurulması ve belirli projelerin geri alınması gibi egemenlikçi geri çekilme önerileri öne çıkar.

Son olarak, göç ve iltica başlığının VB söyleminde tek bir politika alanı olarak ele alınmadığı görülmektedir. Göç ve iltica, güvenlik, refah paylaşımı, demografik tehdit ve medeniyet sınırı temalarını birbirine bağlayan merkezi bir odak noktası haline gelmektedir. Bu odak, halkı koruma iddiasını somutlaştırmakta ve elitleri halkın iradesine rağmen dayatan aktörler olarak konumlandırarak karşıtlığı sürekli yeniden üretmektedir. Adlandırma tartışmaları da bu kurulumun parçası olmaktadır. Yasa dışı ve düzensiz gibi kavramlar etrafındaki tercihler ile gerçek ve sahte ayrımları, söylemin yalnız içeriğini değil, sınırlarını ve meşruiyet iddiasını da kuran araçlar olarak öne çıkmaktadır.

Bu çerçevede, AP platformu, VB açısından yalnızca bir kürsü olarak kalmamaktadır. Platform, elit karşıtlığını ulusüstü bir hedefe yöneltmekte, kriz anlatısını güncel tutmakta ve göç tartışmasını farklı temalara bağlayarak söylemsel süreklilik üretmektedir. İleride yapılacak çalışmalar dönemler arası nicel içerik analiziyle tematik yoğunluğu, metafor kullanımını ve dışlayıcı tonun zaman içindeki artışını ölçülebilir. Ayrıca, AP söylemi ile ulusal kampanya

söylemini karşılaştıran çalışmalar, ulusüstü elit inşasının hangi koşullarda sertleştiğini sınyarak bulguları derinleştirebilir.

KAYNAKÇA

- Biard, Benjamin (2021), “Challenging the Cordon Sanitaire in Belgium: 79A Diachronic Analysis”, içinde *Belgian Exceptionalism*, Routledge, ss. 79-92.
- Cadranel, Benjamin & Ludmer, Julie (2008), “La législation concernant le financement des partis liberticides”, *Courrier hebdomadaire du CRISP*, 2001-2002(16), ss. 5-60.
- Coffé, Hilde (2005), “The Adaptation of the Extreme Right’s Discourse: The Case of the Vlaams Blok”, *Ethical Perspectives*, 12(2), ss. 205-230.
- De Vries, Erik & Schoonvelde, Martijn & Schumacher, Gijs (2018), “No Longer Lost in Translation: Evidence That Google Translate Works for Comparative Bag-of-Words Text Applications”, *Political Analysis*, 26(4), ss. 417-430.
- European Union (2024), “European Election Results”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://results.elections.europa.eu/en/>.
- Feldman, Matthew & Jackson, Paul (2014), “Introduction”, içinde *Doublespeak: The Rhetoric of the Far Right Since 1945*, Ibidem Press, ss. 7-35.
- Grimmer, Justin & Stewart, Brandon M. (2013), “Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts”, *Political Analysis*, 21(3), ss. 267-297.
- Inter-Parliamentary Union (2024), “Election Results | Belgium | House of Representatives. IPU Parline: Global Data on National Parliaments”, 09.06.2024, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://data.ipu.org/parliament/BE/BE-LC01/election/BE-LC01-E20240609/>.
- Jagers, Jan & Walgrave, Stefaan (2007), “Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political Parties’ Discourse in Belgium”, *European Journal of Political Research*, 46(3), ss. 319-345.
- Klotz, Audie & Prakash, Deepa (2008), *Qualitative Methods in International Relations*, Palgrave Macmillan UK.
- Krippendorff, Klaus (2018), *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, SAGE Publications.
- Laclau, Ernesto (2005/a), *On Populist Reason*, Verso.
- Laclau, Ernesto (2005/b), “Populism: What’s in a Name?”, içinde (editör: Francisco Panizza) *Populism and the Mirror of Democracy*, Verso, ss. 32-49.

- Laver, Michael & Benoit, Kenneth & Garry, John (2003), “Extracting Policy Positions from Political Texts Using Words as Data”, *American Political Science Review*, 97(2), ss. 311-331.
- Lucardie, Paul & Akkerman, Tjitske & Pauwels, Teun (2016), “It Is Still a Long Way from Madou Square to Law Street: The Evolution of the Flemish Bloc”, içinde *Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe*, Routledge, ss. 208-244.
- Lune, Howard & Berg, Bruce L. (2017), *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Pearson.
- Mair, Peter (2002), “Populist Democracy vs. Party Democracy”, içinde (editörler: Yves Mény & Yves Surel) *Democracies and the Populist Challenge*, Palgrave, ss. 81–98.
- Mény, Yves & Surel, Yves (2002), *Democracies and the Populist Challenge*, Palgrave Macmillan.
- Moffitt, Benjamin (2016), *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*, Stanford University Press.
- Moffitt, Benjamin (2020), *Populism*, John Wiley & Sons.
- Mudde, Cas (2004), “The Populist Zeitgeist”, *Government and Opposition*, 39(4), ss. 541-563.
- Neuendorf, Kimberly A. (2017), *The Content Analysis Guidebook*, SAGE Publications.
- Ostiguy, Pierre (2017), “Populism: A Socio-Cultural Approach”, içinde (editörler: Cristóbal Rovira Kaltwasser & Paul Taggart & Paulina Ochoa Espejo & Pierre Ostiguy) *The Oxford Handbook of Populism*, Oxford University Press, ss. 73-97.
- Panizza, Francisco (2005), *Populism and the Mirror of Democracy*, Verso.
- Pappas, Takis S. (2019), *Populism and Liberal Democracy: A Comparative and Theoretical Analysis*, Oxford University Press.
- Riffe, Daniel & Lacy, Stephen & Watson, Brendan R. & Lovejoy, Jennette (2023), *Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research*, Routledge.
- Weyland, Kurt (2001), “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics”, *Comparative Politics*, 34, ss. 1-22.

VERİ KAYNAKLARI

ANA KAYNAK: European Parliament, “Debates and videos | Plenary”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html>.

- Annemans, Gerolf (28.01.2015), "Terrorismebestrijdingsmaatregelen (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (11.02.2015), "Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (11.02.2015), "Vorbereitung van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders (12.02.2015) (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (12.02.2015), "Instelling van een bijzondere commissie belastingregelingen en soortgelijke maatregelen met vergelijkbare gevolgen (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (28.04.2015), "Geldmarktfondsen (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (07.07.2015), "Draft amending budget No 5/2015: responding to migratory pressures (Debate transcript)", European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-07-07-INT-2-471-500_EN.html.
- Annemans, Gerolf (07.07.2015), "Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (09.07.2015), "Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (05.10.2015), "Gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (27.10.2015), "Hervorming van de kieswet van de EU (“blauwe kaart”-antwoord) (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (25.11.2015), "Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (Debate transcript)", European Parliament.

- Annemans, Gerolf (25.11.2015), "Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties (A8-0316/2015) (Debate transcript, in writing)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (26.11.2015), "Presentatie van het jaarverslag 2014 van de Rekenkamer (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (18.01.2016), "De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (19.01.2016), "Balans van het Luxemburgse voorzitterschap (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (02.02.2016), "Vluchtelingen nood, controle aan de buitengrenzen en de toekomst van Schengen (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (09.03.2016), "Vorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en de resultaten van de top EU-Turkije (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (10.03.2016), "Bankenunie - Jaarverslag 2015 (A8-0033/2016) (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (11.04.2016), "Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (12.04.2016), "Terrorismebestrijding na de recente terroristische aanslagen (Debate transcript)".
- Annemans, Gerolf (27.04.2016), "Counterterrorism following the recent terrorist attacks (Debate transcript)", European Parliament,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-27-INT-1-156-0000_NL.html.
- Annemans, Gerolf (11.05.2016), "Aangenomen besluit inzake de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (05.07.2016), "Europese grens- en kustwacht (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (13.09.2016), "VN-bijeenkomst op hoog niveau over de aanpak van grote stromen vluchtelingen en migranten (Debate transcript)".
- Annemans, Gerolf (17.05.2017), "Bevoegdheden en toezicht van de Europese Centrale Bank (Debate transcript)", European Parliament.

- Annemans, Gerolf (05.07.2017), "Vorbereitung van de G20-top van 7 en 8 juli 2017 (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (04.10.2017), "Vorbereitung van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (15.11.2017), "Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (03.07.2018), "Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (12.09.2018), "Staat van de Unie (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (17.09.2019), "Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank – Kandidaat: Christine Lagarde (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (27.05.2020), "EU-herstelpakket (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (06.10.2020), "Conclusies van de buitengewone Europese Raad van 1-2 oktober 2020; Voorbereiding van de Europese Raad van 15-16 oktober 2020 (Continued debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (10.02.2021), "Stand van zaken in verband met de COVID-19-vaccinatiestrategie van de EU (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (09.06.2021), "Follow-up van de sociale top in Porto op 7 mei 2021 (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (15.12.2021), "Stand van zaken in verband met de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (02.05.2022), "Verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (09.06.2022), "Oproep tot een conventie voor een herziening van de Verdragen (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (04.07.2022), "Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang (Debate transcript)".
- Annemans, Gerolf (14.09.2022), "Staat van de Unie (Debate transcript)", European Parliament.

- Annemans, Gerolf (23.11.2022), "Een echt geïnterconnecteerde eengemaakte energiemarkt om de rekeningen betaalbaar te houden en bedrijven concurrerend te houden (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (12.09.2023), "Samenstelling van het Europees Parlement (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (03.10.2023), "Situatie in Nagorno-Karabach na de aanval van Azerbeidzjan (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (17.10.2023), "Verklaring van de Voorzitter (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (21.11.2023), "Voorstellen van het Europees Parlement voor de wijziging van de Verdragen (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (13.03.2024), "Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid 2024; Europees Semester: werkgelegenheids- en sociale prioriteiten voor 2024 (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (08.07.2025), "Stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van de Europese verordening mediavrijheid in de lidstaten (Debate transcript)", European Parliament.
- Annemans, Gerolf (21.10.2025), "Werkprogramma van de Commissie 2026 (Debate transcript)", European Parliament.
- Bonte, Barbara (16.09.2024), "Resultaten van de strategische dialoog over de toekomst van de landbouw in de EU (Debate transcript)", European Parliament.
- Bonte, Barbara (17.09.2024), "Stand van de energie-unie (Debate transcript)", European Parliament.
- Bonte, Barbara (08.10.2024), "De crisis waarmee de automobielsector van de EU wordt geconfronteerd, de mogelijke sluiting van fabrieken en de noodzaak om het concurrentievermogen te versterken en banen in Europa te behouden (Debate transcript)", European Parliament.
- Bonte, Barbara (23.10.2024), "Een kentering in de bureaucratie van de EU: de noodzaak om te snoeien in onnodige administratieve rompslomp en verslaglegging om de weg vrij te maken voor concurrentievermogen en innovatie (Debate transcript)", European Parliament.

- Bonte, Barbara (18.12.2024), "Herstel van het concurrentievoordeel van de EU – de noodzaak van een effectbeoordeling van het beleid in het kader van de Green Deal (Debate transcript)", European Parliament.
- Bonte, Barbara (13.02.2025), "Handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur (Debate transcript)", European Parliament.
- Bonte, Barbara (01.04.2025), "EU-strategie voor een paraatheidsunie (Debate transcript)", European Parliament.
- Bonte, Barbara (07.05.2025), "Hoge detailhandelsprijzen voor levensmiddelen en de gevolgen daarvan voor Europese consumenten (Debate transcript)", European Parliament.
- Bonte, Barbara (10.07.2025), "Het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2027 (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (21.07.2004), "Work programme of the Netherlands presidency (Debate transcript)".
- Claeys, Philip (15.09.2004), "Seizure of hostages and massacre in Beslan and the fight against terrorism (Debate transcript)".
- Claeys, Philip (14.10.2004), "Vote (Debate transcript)", European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-6-2004-10-14-INT-4-085_EN.html.
- Claeys, Philip (16.11.2004), "Turkish Cypriot community (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (14.12.2004), "Strategic political orientations (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (22.02.2005), "Economy/Public finances (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (07.09.2005), "Liberty and security (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (01.02.2006), "Common foreign policy perspectives for 2006 – Common foreign and security policy – 2004 (Debate transcript)".
- Claeys, Philip (01.06.2006), "Stemverklaringen (A6-0168/2006) (Debate transcript)".
- Claeys, Philip (20.02.2008), "Explanations of vote (A6-0029/2008) (Debate transcript)".
- Claeys, Philip (01.09.2008), "Use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen Borders Code (Debate transcript)", European Parliament.

- Claeys, Philip (19.11.2008), "Demographic tendencies - Economic and social impacts (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (20.11.2008), "Explanations of vote (Text tabled: A6-0432/2008)", European Parliament.
- Claeys, Philip (11.03.2009), "Croatia: progress report 2008 - Turkey: progress report 2008 - Former Yugoslav Republic of Macedonia: progress report 2008 (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (11.03.2009), "The Kovács report (A6-0038/2009) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (11.03.2009), "The Lisbon Strategy resolution (B6-0107/2009) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (07.10.2009), "Outcome of the referendum in Ireland (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (19.10.2009), "Evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (10.03.2010), "2008 annual report on the CFSP – The implementation of the European Security Strategy and the Common Security and Defence Policy – Non-proliferation Treaty (Debate transcript)".
- Claeys, Philip (07.07.2010), "The Belgian Presidency's programme of activities (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (11.11.2010), "RC-B7-0608/2010 (Point of order) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (11.11.2010), "The Mann report (A7-0268/2010) (Explanations of vote) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (23.11.2010), "2011 budget (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (24.11.2010), "Text tabled: A7-0290/2010 (Explanations of vote) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (13.12.2010), "Oprichting van een netwerk van immigratieverbindingfunctionarissen (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (10.05.2011), "Migration flows and asylum and their impact on Schengen (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (14.09.2011), "Economic crisis and the euro (Debate transcript)", European Parliament.

- Claeys, Philip (15.11.2011), "European platform against poverty and social exclusion (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (16.11.2011), "Economic governance (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (01.12.2011), "Croatia's accession to the European Union (Explanations of vote) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (01.12.2011), "HIV and AIDS (Explanations of vote) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (12.12.2011), "Eén enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (13.12.2011), "Conclusions of the European Council meeting (8-9 December 2011) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (12.12.2012), "Resolutie over de grondrechten in de EU (A7-0383/2012) (stemverklaringen) (Debate transcript)".
- Claeys, Philip (12.06.2013), "Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (12.06.2013), "Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (A7-0200/2012 - Renate Weber) (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (09.10.2013), "Migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (09.10.2013), "Situatie van de Roma (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (22.10.2013), "Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (05.02.2014), "Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor seizoenarbeid (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (26.02.2014), "Betrekkingen EU-Zwitserland (Debate transcript)", European Parliament.
- Claeys, Philip (12.03.2014), "Fonds voor asiel en migratie en fonds voor interne veiligheid (Debate transcript)", European Parliament.

- Claeys, Philip (12.03.2014), "Voortgangsverslag over Turkije 2013 (B7-0241/2014) (Debate transcript, in writing)", European Parliament.
- De Man, Filip (14.01.2020), "Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (Debate transcript)", European Parliament.
- De Man, Filip (11.02.2020), "Bestrijding van antisemitisme, racisme en haat in geheel Europa (Debate transcript)".
- De Man, Filip (16.04.2020), "Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (voortzetting van het debat)", European Parliament.
- De Man, Filip (24.11.2020), "Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (Debate transcript)".
- De Man, Filip (06.10.2021), "Europese oplossingen voor de stijging van de energieprijzen voor bedrijven en consumenten: de rol van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en de noodzaak om energiearmoede aan te pakken (Debate transcript)", European Parliament.
- De Man, Filip (14.12.2021), "Nieuwe richtsnoeren voor het humanitaire optreden van de EU (Debate transcript)", European Parliament.
- De Man, Filip (07.03.2022), "De rol van cultuur, onderwijs, media en sport bij racismebestrijding (Debate transcript)".
- De Man, Filip (08.06.2022), "Voorstel van de Commissie voor het 'Aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU', met name de talentpartnerschappen met landen in Noord-Afrika (actualiteitendebat) (Debate transcript)".
- De Man, Filip (23.11.2022), "De noodzaak van een Europese oplossing voor asiel en migratie, met inbegrip van opsporing en redding (Debate transcript)", European Parliament.
- De Man, Filip (09.05.2023), "Kwijting 2021 (voortzetting van het debat) ('blauwe kaart'-antwoord) (Debate transcript)", European Parliament.
- De Man, Filip (09.05.2023), "Kwijting 2021 (voortzetting van het debat) (Debate transcript)", European Parliament.
- De Man, Filip (03.10.2023), "Corrupte grootschalige verkoop van Schengenvisa (Debate transcript)", European Parliament.

- De Man, Filip (18.10.2023), "De verachtelijke terroristische aanvallen van Hamas op Israël, Israël's recht om zich te verdedigen in overeenstemming met het humanitair en internationaal recht en de humanitaire situatie in Gaza (Debate transcript)", European Parliament.
- De Man, Filip (12.12.2023), "Pakket voor de verdediging van de democratie (Debate transcript)", European Parliament.
- Dillen, Koenraad (14.11.2005), "One-minute speeches on matters of political importance (Debate transcript)", European Parliament.
- Dillen, Koenraad (28.09.2006), "Explanations of vote (Text tabled: RC-B6-0508/2006)", European Parliament.
- Dillen, Koenraad (22.05.2007), "Debate on the future of Europe with the participation of the Prime Minister of Italy, Member of the European Council (Debate transcript) (Addressed to Romano Prodi)", European Parliament.
- Dillen, Koenraad (15.01.2008), "Multiannual framework for the Fundamental Rights Agency for 2007–2012 (Debate transcript)", European Parliament.
- Dillen, Koenraad (31.01.2008), "Freedom, security and justice (annual debate) (Articles 2 and 39 TEU) (Debate transcript)", European Parliament.
- Dillen, Koenraad (20.02.2008), "Explanations of vote (Text tabled: A6-0029/2008)", European Parliament.
- Dillen, Koenraad (14.01.2009), "The Coelho report on biometrics in EU passports (A6-0500/2008) (Debate transcript, in writing)", European Parliament.
- Dillen, Koenraad (26.03.2009), "Written explanation of vote on Text tabled: A6-0103/2009 (Explanations of vote, in writing)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (23.10.2019), "Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (15.01.2020), "Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (12.02.2020), "Humanitaire situatie van vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (15.09.2020), "Vorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije (Debate transcript)", European Parliament.

- Vandendriessche, Tom (16.12.2020), "Conclusies van de Europese Raad van 10–11 december 2020 (MFK, conditionaliteit m.b.t. rechtsstaat, eigen middelen) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (28.04.2021), "Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (14.09.2021), "De situatie in Afghanistan (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (07.10.2021), "Asielagentschap van de Europese Unie (voortzetting van het debat) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (20.10.2021), "Pushbacks aan de buitengrens van de EU (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (23.11.2021), "De situatie in Belarus en aan zijn grens met de EU en de gevolgen op veiligheids- en humanitair gebied (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (16.02.2022), "De rechtsstaat en de gevolgen van het arrest van het HvJ-EU (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (08.03.2022), "De verslechtering van de situatie van vluchtelingen als gevolg van de aanval van Rusland op Oekraïne (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (05.04.2022), "EU-bescherming van kinderen en jongeren die vanwege de oorlog in Oekraïne op de vlucht zijn (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (14.09.2022), "Bestaan van een duidelijk gevaar van een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (18.10.2022), "De rekeningen laag houden: sociale en economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de invoering van een belasting op uitzonderlijke winsten (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (01.02.2023), "Voorbereiding van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van februari, met name de noodzaak om duurzame oplossingen op het gebied van asiel en migratie uit te werken (Debate transcript)", European Parliament.

- Vandendriessche, Tom (15.03.2023), "Doden op zee: een gemeenschappelijke EU-aanpak om levens te redden en maatregelen om voor veilige en legale routes te zorgen (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (20.04.2023), "Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen (A9-0149/2023) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (10.05.2023), "Externaliseren van asielaanvragen en financiering aan derde landen afhankelijk maken van de uitvoering van terugkeervereenkomsten (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (12.07.2023), "De noodzaak van EU-maatregelen op het gebied van zoek- en reddingsacties in de Middellandse Zee (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (04.10.2023), "Noodzaak van een snelle vaststelling van het asiel- en migratiepakket (blauwe kaart–antwoord)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (04.10.2023), "Noodzaak van een snelle vaststelling van het asiel- en migratiepakket (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (16.01.2024), "Voorstelling van het activiteitenprogramma van het Belgische voorzitterschap (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (06.02.2024), "Conclusies van de bijeenkomsten van de Europese Raad, met name van de buitengewone bijeenkomst van 1 februari 2024 (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (10.04.2024), "Screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen ... (gezamenlijk debat – Migratie- en asielpakket) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (09.10.2024), "Presentatie van het activiteitenprogramma van het Hongaarse voorzitterschap (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (23.10.2024), "Ordelijk en doeltreffend beheer van migratie, met name door middel van een nieuw wetgevingskader inzake terugkeer (Debate transcript)", European Parliament.
- Vandendriessche, Tom (11.03.2025), "Presentatie van het voorstel voor een nieuwe gemeenschappelijke aanpak inzake terugkeer (Debate transcript)", European Parliament.

- Vandendriessche, Tom (10.09.2025), “Staat van de Unie (Debate transcript)”, European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-10-2025-09-10-INT-2017038259505_NL.html.
- Vanhecke, Frank (08.04.1997), "Setting up a European Monitoring Centre for Racism (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (12.06.1997), "European voluntary service (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (10.02.1999), "Report on asylum seekers (Lindeperg report) (Debate transcript, in writing)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (18.11.1999), "Eurodac (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (14.12.1999), "European Council/Finnish Presidency, Chechnya, OSCE (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (04.07.2001), "Programme of the Belgian presidency (Debate transcript)", European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-5-2001-07-04-INT-3-026_EN.html.
- Vanhecke, Frank (14.01.2003), "Explanations of vote (Debate transcript)", European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-5-2003-01-14-INT-2-147_EN.html.
- Vanhecke, Frank (14.01.2003), "Work programme of the Greek Presidency (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (14.11.2006), "Legislative and work programme of the Commission for 2007 (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (13.03.2007), "Annual political strategy 2008 (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (13.03.2007), "Explanations of vote (A6-0033/2007) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (26.09.2007), "Explanations of vote (Text tabled: A6-0323/2007)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (27.09.2007), "Equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (13.11.2007), "Commission legislative programme and work programme for 2008 (Debate transcript)", European Parliament.

- Vanhecke, Frank (29.11.2007), "Explanations of vote (A6-0412/2007) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (29.11.2007), "Explanations of vote (A6-0444/2007) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (29.11.2007), "Explanations of vote (A6-0445/2007) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (20.02.2008), "Treaty of Lisbon (Corbett / Méndez de Vigo report) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (18.06.2008), "The Weber report (A6-0339/2008) (Explanations of vote) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (09.07.2008), "Explanations of vote (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (22.09.2008), "Citizens' petitions during the year 2007 (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (14.01.2009), "The Coelho report on biometrics in EU passports (A6-0500/2008) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (09.02.2010), "Vote on the European Commission (B7-0090/2010) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (09.03.2010), "Movement of persons with a long-stay visa (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (24.03.2010), "European Citizens' Initiative (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (12.12.2012), "Statistical data on crime in the European Union (A7-0365/2012) (Debate transcript, in writing)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (12.03.2013), "Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (A7-0052/2013 – Patrice Tirolien) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (12.03.2013), "Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied (A7-0172/2012 – Jean-Paul Gauzès) (Debate transcript)", European Parliament.
- Vanhecke, Frank (12.03.2013), "Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (Debate transcript)", European Parliament.

- Vanhecke, Frank (02.07.2013), "Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (A7-0236/2013) (Debate transcript)", European Parliament.

HOW READY ARE TURKISH CYPRIOTS FOR EU MEMBERSHIP?Ozan ÖRMECİ¹

Abstract: Last year (2025), with the election of Tufan Erhürman as the new President of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), hopes for reunification between this de facto state, recognized only by Türkiye, and the Greek Cypriot side, which is internationally known as the Republic of Cyprus, increased significantly. The main reason for this is that Dr. Tufan Erhürman, a legal scholar, openly supported federalism during his election campaign and was elected from the CTP (Republican Turkish Party), a social democratic party with a federalist stance. Considering that the Republic of Cyprus also has a President (Nikos Christodoulides) who advocates for federalism, reunification, and the continuation of reunification negotiations from where they left off in Crans-Montana in 2017, the possibility of resolving the Cyprus Conflict, which has remained a frozen conflict for decades, and establishing a federal state on the island after many years, should be carefully examined in the coming months. In this context, this study examines Erhürman's election campaign and the new methodology he developed to resolve the Cyprus Conflict, the initial contacts between the two leaders following Erhürman's election, and the Turkish Cypriots' situation regarding potential EU (European Union) membership in the light of 'Ripeness Theory'.

Keywords: *Ripeness Theory, Turkish Cypriots, Cyprus Peace Talks, Tufan Erhürman, Nikos Christodoulides.*

Article Category: International Relations / Political Science

Date of Submission: 16.02.2026

Date of Acceptance: 24.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18755210](https://doi.org/10.5281/zenodo.18755210)

¹ Prof. Dr. of Political Science, General Coordinator of International Political Academy (UPA).
Email: ozanormeci@gmail.com.
ORCID: 0000-0001-8850-6089.

KIBRISLI TÜRKLER AB ÜYELİĞİNE NE KADAR HAZIRLAR?

Öz: Geçtiğimiz yıl (2025) içerisinde Tufan Erhürman'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle, sadece Türkiye tarafından tanınan bu fiili devlet ile Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla uluslararası alanda yer edinen Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin yeniden birleşme umutları önemli ölçüde arttı. Bunun temel nedeni, hukukçu bir akademisyen olan Dr. Tufan Erhürman'ın seçim kampanyası sırasında federalizmi açıkça desteklemiş olması ve federalist çizgideki sosyal demokrat CTP (Cumhuriyet Türk Partisi) tarafından seçilmiş olmasıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de federalizmi, yeniden birleşmeyi ve birleşme müzakerelerinin 2017 Crans-Montana'da kaldığı yerden devam etmesini savunan bir Devlet Başkanı (Nikos Hristodulidis) olduğu düşünülürse, on yıllardır donmuş bir çatışma olarak devam eden Kıbrıs Sorunu'nun önümüzde aylarda çözümlenmesi ve adada yıllar sonra federal bir devletin kurulması ihtimali dikkatle incelenmelidir. Bu bağlamda, bu çalışmada, 'Olgun An' kavramı ışığında, Tufan Erhürman'ın seçim kampanyası ve Kıbrıs Sorunu'nun çözülmesi için geliştirdiği yeni metodoloji, Erhürman'ın seçilmesi sonrasında iki lider arasında başlayan ilk temaslar ve Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda ne derece hazır oldukları araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Olgun An Kavramı, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Müzakereleri, Tufan Erhürman, Nikos Hristodulidis.*

Introduction

In October last year (2025), with the election of Tufan Erhürman as the sixth President of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), hopes for reunification between this de facto state, recognized only by Türkiye, and the Greek Cypriot side, which is internationally known as the Republic of Cyprus, increased significantly. The main reason for this is that Dr. Tufan Erhürman, a legal scholar, openly supported federalism during his election campaign and was elected from the CTP (Republican Turkish Party), a social democratic party with a federalist stance. Considering that the Republic of Cyprus also has a President (Nikos Christodoulides) who advocates for federalism, reunification, and the continuation of reunification negotiations from where they left off in Crans-Montana in 2017, the possibility of resolving the Cyprus Conflict², which has remained a frozen conflict for decades, and establishing a federal state on the island after many years, should be carefully examined in the coming months.

In this context, this study examines Erhürman's election campaign and the new methodology he developed to resolve the Cyprus Conflict, the initial contacts between the two leaders following Erhürman's election, and the Turkish Cypriots' situation regarding potential EU (European Union) membership in the light of "*ripeness theory*". To achieve this, the author will first summarize the "*ripeness theory*" to understand how, why, and how conflicts are resolved after long years of crisis. Secondly, the author will analyze the victory of Tufan Erhürman and focus on his biographical and political details to understand his worldview. Thirdly, by researching local media from both sides of the island and presidential statements, the author will analyze the earlier diplomatic efforts on the island to reinstate peace talks. Fourthly, by examining reports and scales from internationally accredited institutions, the author will try to assess the readiness of Turkish Cypriots for a possible settlement process and EU membership. Lastly, the author will try to apply the theoretical framework to the ongoing developments on the island to understand the chances of a settlement. To summarize, the study will use the "*ripeness theory*" as a theoretical framework to understand developments on the island and will focus on multiple factors that could positively or negatively affect the negotiation process.

² For understanding the background of the problem and the newly developing energy aspect of it, see; Ozan Örmeci & Sina Kısacık (2020), "Cutting the Gordian Knot: Turkish Foreign Policy Towards Cyprus During AK Party Era (2002-2020)", *Studia i Analizy Nauk Polityce*, no: 1 (2020), pp. 21-64.

1. Ripeness Theory and Mutually Hurting Stalemate

In the conflict resolution literature, a key theoretical framework, developed over time from specific events, is formally called the “*ripeness theory*”. In Turkish language-based literature, the theory is cited as a concept and translated as “*olgun an*” or “*olgunluk*”.³ According to this theory mainly developed by William Zartman⁴ from Johns Hopkins University, two factors are central in finding a solution by negotiation or mediation to an international conflict: (1) the substance of proposals and (2) the timing of efforts.⁵ Accordingly, the “*ripe moment*” comes when both sides to the conflict are more inclined to reach a settlement and feel it is the right time to resolve their existing problem.⁶

Graph 1. Ripeness Theory⁷

Reaching the “*ripe moment*” is not easy, as the comfort of the status quo should be non-existent with both parties living in the situation of “*mutually hurting stalemate*”.⁸ This requires both parties to be negatively affected by the status quo. As seen in **Graph 1**, often conflicts emerge, escalate,

³ Ben William Zartman (2008), “‘Olgunluk’: müzakere ve çatışma çözümünde zamanlamanın önemi”, *E-International Relations*, 20.12.2008, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.e-ir.info/2008/12/20/ripeness-the-importance-of-timing-in-negotiation-and-conflict-resolution/>.

⁴ William Zartman (1989), *Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa*, Updated Edition, A Council on Foreign Relations Book, New York: Oxford University Press.

⁵ Aytakin Cantekin (2016), “Ripeness and Readiness Theories in International Conflict Resolution”, *Journal of Mediation & Applied Conflict Analysis*, 3(2), p. 80.

⁶ *Ibid.*, pp. 80-81.

⁷ Eric Brahm (2003), “Hurting Stalemate Stage”, *Beyond Intractability*, September 2003, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.beyondintractability.org/essay/stalemate>.

⁸ Aytakin Cantekin (2016), “Ripeness and Readiness Theories in International Conflict Resolution”, pp. 81-82.

and reach their peak, which is followed by a “*hurting stalemate*” situation that will eventually slow down tension, de-escalate the crisis, pave the way for negotiations, and hopefully will end with the peacebuilding process.⁹ At this stage, the presence of willing, resourceful and acceptable mediators as well as concrete plans for getting out of the status quo situation are extremely helpful according to Cantekin.¹⁰ That is why international organizations such as the United Nations (UN) and European Union (EU), and guarantor powers of Cyprus (Greece, Türkiye, and the United Kingdom) will be crucially important to decide whether to support and realize the settlement process or not.

2. 2025 TRNC Presidential Election and Tufan Erhürman

In the first round of the presidential elections held on October 19, 2025, in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), the center-left Republican Turkish Party (CTP) leader and presidential candidate Dr. Tufan Erhürman, who received 62.76% of the vote in the first round of the presidential elections¹¹, won the elections and became the sixth President of the Republic after Rauf Denktaş, Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu, Mustafa Akıncı, and Ersin Tatar (see; **Graph 2**).¹² Erhürman’s strong rival and the fifth President of the Republic, Ersin Tatar, on the other hand, received only 35.81% of the vote.¹³ The voting turnout was around 63%, a quite high number for European standards.¹⁴ Thus, Erhürman, who advocates dialogue with the Greek Cypriots and federation negotiations to resolve the Cyprus Conflict, was surprisingly elected to this office with a landslide victory and strong support coming from people despite Türkiye’s closer stance to Tatar prior to election.¹⁵

⁹ Eric Brahm (2003), “Hurting Stalemate Stage”, *Beyond Intractability*, September 2003, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.beyondintractability.org/essay/stalemate>.

¹⁰ Aytekin Cantekin (2016), “Ripeness and Readiness Theories in International Conflict Resolution”, pp. 82-83.

¹¹ KKTC Yüksek Seçim Kurulu (2025), “Duyuru Detayları”, 24.10.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://ysk.gov.ct.tr/2025/10/24/resmi-gazete-ilani-2/>.

¹² Ozan Örmeci (2025), “Tufan Erhürman wins presidential election in TRNC”, *Uluslararası Politika Akademisi*, 19.10.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2025/10/19/tufan-erhurman-wins-presidential-election-in-trnc/>.

¹³ KKTC Yüksek Seçim Kurulu (2025), “Duyuru Detayları”, 24.10.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://ysk.gov.ct.tr/2025/10/24/resmi-gazete-ilani-2/>.

¹⁴ *Yeni Şafak* (2025), “Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy aldı, kim kazandı? 2025 KKTC oy oranlarına göre seçim sonuçları”, 20.10.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ozgun/kibris-cumhurbaşkanlığı-seciminde-kim-ne-kadar-oy-aldi-kim-kazandi-ersin-tatar-mi-tufan-erhurman-mi-2025-kktc-oy-oranlarina-gore-secim-sonuclari-4760191/1>.

¹⁵ Ozan Örmeci (2025), “Tufan Erhürman wins presidential election in TRNC”, *Uluslararası Politika Akademisi*, 19.10.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2025/10/19/tufan-erhurman-wins-presidential-election-in-trnc/>.

Graph 2. 2025 TRNC Presidential election's results¹⁶

Born on September 11, 1970, in Nicosia (Lefkoşa), Dr. Tufan Erhürman is an academic and politician who completed his middle school and high school education at Türk Maarif College and enrolled at Ankara University in 1988 to study law. Erhürman received his bachelor's, master's, and doctoral degrees from Ankara University. He successfully completed his doctorate in 2001 with a thesis titled "Extrajudicial Control of the Administration and the Ombudsman" and was awarded a doctorate (PhD) in law.¹⁷

¹⁶ *Yeni Şafak* (2025), "Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy aldı, kim kazandı? 2025 KKTC oy oranlarına göre seçim sonuçları", 20.10.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ozgun/kibris-cumhurbaskanligi-seciminde-kim-ne-kadar-oy-aldi-kim-kazandi-ersin-tatar-mi-tufan-erhurman-mi-2025-kktc-oy-oranlarina-gore-secim-sonuclari-4760191/1>.

¹⁷ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, "Biyografi - Cumhurbaşkanı Tufan ERHÜRMAN", Date of Accession: 16.02.2026 from <https://kkctcb.org/tr/cumhurbaskani/biyografi>.

Photo 1. Dr. Tufan Erhürman

Between 1995 and 2001, Erhürman taught Public Law at prestigious Turkish universities such as Ankara University, Middle East Technical University (METU), and Hacettepe University. Between 2001 and 2006 and 2008 and 2013, he was a lecturer at Eastern Mediterranean University (DAÜ) in the TRNC. Between 2006 and 2008, Erhürman was a member of the academic staff at Near East University (YDÜ), another prestigious TRNC university, and distinguished himself within his community as a successful academic who advocated progressive views.¹⁸

Erhürman first entered active politics between 2008 and 2010 as a member of the negotiation team of Mehmet Ali Talat, the second President of the TRNC. He quickly gained fame for his legal knowledge and charismatic personality and was elected as Lefkoşa (Nicosia) MP for the Republican Turkish Party (CTP) in the 2013 general elections. During his first term as a member of parliament, Tufan Erhürman spearheaded efforts within the assembly to amend the constitution and was appointed Secretary General of his party in 2015.¹⁹

On November 13, 2016, Erhürman was elected leader of the Republican Turkish Party and the main opposition, replacing Mehmet Ali Talat. Re-elected as CTP Lefkoşa MP in the 2018 general elections, Erhürman led the coalition government during this period, serving as Prime Minister of the TRNC for 15 months and gaining significant experience. However, when the Erhürman

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

government collapsed in 2019 due to disagreements among coalition partners, Erhürman began serving as leader of the main opposition party on May 22, 2019.²⁰

In short, Tufan Erhürman, a young academic in Law and politician, is actively seeking to create a moderate political climate in Cyprus and participating in the solution negotiations once again, thereby trying to create a renewed warming process in Turkish-Greek and Türkiye-European Union (EU) relations. Erhürman is also trying to explain to Ankara that acting in accordance with international law is more beneficial for himself and the Turkish Cypriots, without resorting to policies of confrontation with Ankara, as during the Mustafa Akıncı era. However, it is also clear how controversial international law has become in the context of the policies of states such as Israel, the United States (U.S.), and Russian Federation in recent years. Moreover, due to earlier failed processes such as the Annan Plan referendum and Crans-Montana talks, Erhürman's job will not be easy in convincing all actors of a reasonable and permanent peaceful agreement.

3. Tufan Erhürman's Approach to Cyprus Negotiations and His New Methodology

After his surprising victory in the 2025 TRNC presidential election, speculation has been circulating in the Turkish press about Tufan Erhürman's views on the Cyprus Conflict and the Cyprus negotiations. Driven by nationalist sentiments and a prejudiced approach, this kind of news tries to reflect the leader of Turkish Cypriots in a negative manner. In that sense, the most accurate response to these speculations is to evaluate Erhürman's commitments regarding the Cyprus Conflict, as outlined in his election manifesto.

Photo 2. Erhürman's election campaign: 'Signature for the Future' (*Geleceğe İmza*)²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Tufanerhurman.org, "Geleceğe İmza", Date of Accession: 16.02.2026 from <https://tufanerhurman.org/>.

The second heading of Erhürman's election manifesto, entitled "Signature for the Future" (*Geleceğe İmza*), "Negotiations centered on the rights and interests of our people, solution-oriented and determined"²², outlines the commitments of the sixth President of the TRNC regarding the Cyprus Conflict and negotiations. In this section, the young President criticizes the lack of any negotiation attempts during the term of the fifth President, Ersin Tatar, and emphasizes that during his term, solution-oriented and determined negotiations will be conducted, striving to achieve concrete results for the Turkish Cypriots, who are equal founding partners of the Republic of Cyprus. In this context, Erhürman, who has criticized the energy agreements made by the Greek Cypriots without including the Turkish Cypriots, sincerely states his support for a federal Republic of Cyprus in which Turkish Cypriots will be equal founding partners.

In the third section of the manifesto, entitled "Time to commence negotiations for a comprehensive solution"²³, Erhürman emphasizes that negotiations will commence once the Greek Cypriot leadership acts in accordance with UN parameters, as highlighted by UN Secretary-General António Guterres. In this regard, Erhürman, to avoid repeating processes that ended in failure, such as the Annan Plan and Crans-Montana, puts forward certain preconditions and takes a rational position to ensure that the TRNC can gain something if the negotiations fail, arguing as follows:

- a-)** Greek Cypriots must accept political equality and the rotating presidency.
- b-)** A timetable for negotiations must be set, and work must not be delayed.
- c-)** Issues previously agreed upon, such as property, power sharing, relations with the EU, shall not be reopened.
- d-)** If Greek Cypriots abandon the negotiations once again, an agreement must be reached that there will be no return to the status quo and that the TRNC will gain certain advantages.

This 4-point approach is later referred as "*Erhürman's new methodology*"²⁴ and is represented as a breakthrough for decades-old Cyprus peace talks by the Turkish Cypriot leadership and media. Erhürman on the other hand thinks that his methodology is mainly based on UN Secretary General

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *BRT* (2026), "Dört maddelik metodolojiyi anlatma fırsatımız oldu", 11.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://brtk.net/dort-maddelik-metodolojiyi-ayrintili-anlatma-firsatimiz-oldu/>.

Antonio Guterres' remarks.²⁵ Moreover, he summarizes his resolution-oriented new methodology as “no talks for the sake of talks”.²⁶

The fourth heading in Erhürman's manifesto, entitled “Actions to be taken until comprehensive solution negotiations commence”²⁷, recalls the activities of the Immovable Property Commission (*Taşınmaz Mal Komisyonu*), which operates in accordance with European Court of Human Rights (ECHR) rulings, and opposes the prosecution of individuals and investors. Furthermore, Erhürman reacts against the deprivation of citizenship rights of children born to mixed marriages and pledges to resolve this issue. Similarly, regarding natural gas (hydrocarbon) resources, Erhürman firmly emphasizes that their rights cannot be ignored. Furthermore, the new President has raised issues such as the non-delay of the direct trade regulation, the non-impediment of joint projects and aid activities due to the non-recognition of the TRNC, the permission of activities by Turkish Cypriot athletes, artists, young people, and civil society members, and the opening of new crossing points.

In the fifth chapter, entitled “Consultation, Dialogue, Diplomacy”²⁸, Erhürman pledges to conduct the TRNC's foreign policy in consultation, dialogue, and agreement with Türkiye and to act in harmony with Ankara, the brother country and guarantor state.

These points demonstrate that Erhürman's policies are rational, decisive, and consistent with the traditional foreign policy line, except for Türkiye's reactive policy period that has developed over the last few years. If we are to interpret Erhürman's commitments, it is understood that his political aim is as follows:

1. Reunify Cyprus by reaching an agreement with the Greek Cypriots and establishing a new state of affairs in Cyprus, ensuring that the status of Turkish Cypriots is permanent and compatible with the international system, or, if this is not possible,
2. Establish that the Greek Cypriots are obstructing a solution and secure gains for the TRNC in matters such as recognition and participation in the free trade system.

²⁵ *Kıbrıs Gazetesi* (2026), “Cumhurbaşkanı Erhürman: Çözüksüzlüğe sebep olanın ödeyeceği bir bedel olmalı”, 18.02.2026, Date of Accession: 18.02.2026 from <https://kibrisgazetesi.com/cumhurbaskani-erhurman-siyasi-esitlik-olmazsa-cozum-de-olmaz/>.

²⁶ Yusuf Kanlı (2026), “Tufan Erhürman: No Talks for the Sake of Talks as Cyprus Debate Re-enters Strategic Phase”, *Politis*, 18.02.2026, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://en.politis.com.cy/politics/politics-cyprus-divided/987308/tufan-erhurman-no-talks-for-the-sake-of-talks-as-cyprus-debate-re-enters-strategic-phase>.

²⁷ Tufanerhurman.org, “Geleceğe İmza”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://tufanerhurman.org/>.

²⁸ *Ibid.*

4. Early Contacts

With the election of Tufan Erhürman as President of the TRNC, Cyprus has seen renewed activity, and positive developments continue toward bringing lasting peace to the Cyprus Conflict, which remains in a state of ceasefire. Indeed, following the positive meeting between the two leaders (Erhürman and Nikos Christodoulides) under the supervision of the United Nations (UN) on November 20, 2025, according to behind-the-scenes information reflected in the Cypriot press, the support of the Greek Cypriot side has already been secured for three of the four preconditions put forward by Erhürman during his election campaign.²⁹

According to a report dated November 30, 2025, published by *Gıynık*³⁰ and based on *Politis*, the positive and constructive atmosphere achieved during the first meetings between Erhürman and Christodoulides was also positively reflected in the two-hour meeting between Presidential Undersecretary Mehmet Dâna and Greek Cypriot negotiator Menelaos Menelau, and both leaders have already begun preparing for their meeting with UN Secretary-General's Special Representative for Cyprus Maria Angela Holguin.³¹ According to the news, the Greek Cypriot leadership, which has no reservations about the first three points mentioned by Erhürman, has raised the issue of what would happen if the negotiations collapse, as mentioned in the fourth point, due to the Turkish side.³² In this context, Christodoulides asked what would happen if the negotiations collapsed on the Turkish Cypriot side and, for example, whether it would be necessary to hand Varosha (Kapalı Maraş) over to the Greek Cypriots.³³

²⁹ Ozan Örmeci (2025), "Kıbrıs'ta Liderler Arası İlk Görüşme Gerçekleştirildi", Uluslararası Politika Akademisi, 21.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2025/11/21/kibrista-liderler-arasi-ilk-gorusme-gerceklestirildi/>.

³⁰ *Gıynık* (2025), "Hristodulidis Erhürman'ın '4 maddesinden 3'üne itiraz etmiyor'", 30.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://giynikgazetesi.com/hristodulidis-erhurmanin-4-maddesinden-3une-itiraz-etmiyor/>.

³¹ *Cyprus Mail* (2026), "'Constant and direct dialogue is essential' says Holguin after meeting", 28.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cyprus-mail.com/2026/01/28/christodoulides-takes-five-point-plan-to-trilateral-talks>.

³² *Kıbrıs Postası* (2025), "Rum basını: Hristodulidis, Erhürman'ın 4 maddesinden 3'üne itiraz etmiyor!", 30.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n583845-rum-basini-hristodulidis-erhurmanin-4-maddesinden-3une-itiraz-etmiyor.

³³ *Gıynık* (2025), "Hristodulidis Erhürman'ın '4 maddesinden 3'üne itiraz etmiyor'", 30.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://giynikgazetesi.com/hristodulidis-erhurmanin-4-maddesinden-3une-itiraz-etmiyor/>; *Kıbrıs Postası* (2025), "Rum basını: Hristodulidis, Erhürman'ın 4 maddesinden 3'üne itiraz etmiyor!", 30.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n583845-rum-basini-hristodulidis-erhurmanin-4-maddesinden-3une-itiraz-etmiyor.

Speaking to the press after the meeting, President Tufan Erhürman of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) stated that his first talks with Christodulides had been positive and announced that a 10-point proposal had been presented to the Greek Cypriot side to create an atmosphere conducive to a solution. These 10 points are as follows:³⁴

1. Citizenship rights for mixed marriages and children born from these marriages,
2. Three-cabin crossing arrangement in Metehan,
3. Implementation of a navigation system for crossings in Bostancı and Derinya,
4. Proposal for U14 friendly matches within the scope of the Youth Technical Committee,
5. Two-leader visit to the Missing Persons Committee,
6. Discussion of arrests related to property,
7. Difficulties in trade under the Green Line Regulation,
8. The need to sign an agreement on “*hellim*” (halloumi),
9. Re-establishment of the EU ad-hoc Committee, which was abolished after Crans-Montana,
10. Establishing a communication channel between security forces.

Thanks to the positive atmosphere created by Erhürman, the federal solution atmosphere in Nicosia, Europe’s last divided capital, has warmed up again and has also managed to gain open support from the European Union (EU). Following reports that the two leaders began official negotiations under the supervision of the United Nations (UN), and following reports that the talks were positive, the sixth President of the TRNC, Tufan Erhürman, met with Johannes Hahn, the European Commission’s Special Representative for Cyprus, and succeeded in obtaining confirmation of Brussels’ support for the process.³⁵

Accordingly, the EU officials have begun to express their full support for a federal solution in Cyprus. For example, Johannes Hahn, the European Commission’s Special Representative for

³⁴ *Anadolu Ajansı* (2025), “KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY Lideri Hristodulidis ara bölgede görüştü”, 20.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kktc-cumhurbaskani-erhurman-ile-gkry-lideri-hristodulidis-ara-bolgede-gorustu-/3749225>.

³⁵ Ozan Örmeci (2025), “EU pushes for federal solution in Cyprus”, Uluslararası Politika Akademisi, 22.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2025/12/22/eu-pushes-for-federal-solution-in-cyprus/>.

Cyprus, who met with the leaders of both communities on the island and announced that the EU is prepared to add a clause to the 2028-2034 budget to reflect the reconciliation that will emerge in the event of reunification and the additional financial needs.³⁶ Hahn also reminded the EU's financial commitment to the Turkish Cypriot community and pointed out that the bloc has already provided it with €760 million (\$888 million) in support over the past 20 years.³⁷ In doing so, Hahn sent a clear message that Brussels could provide the necessary material/economic resources to bridge the development gap between the two sides of the island and prepare the Turkish Cypriot community for EU membership. Stating that the resolution of the Cyprus Conflict would also positively affect Türkiye-EU relations, Hahn conveyed the message that the EU is “*ready to work for peace, security, and prosperity in Cyprus*”.³⁸ In an interview with the *Yenidüzen* newspaper³⁹, Hahn also reminded that a two-state solution in Cyprus is not possible, stating that a federal solution is the only valid and feasible solution method in terms of UN parameters and international law. Moreover, he described the leader of the Turkish Cypriots, Tufan Erhürman, as “*open-minded and constructive*”.⁴⁰

President Erhürman recently announced his diplomacy team composed of 5 key people: Mehmet Dâna, Seniha Birand, İpek Borman, Cise Zekai Faruk, and Ali Tuncay.⁴¹

Mehmet Dâna is Erhürman's Undersecretary and has already featured heavily in talks held since Erhürman's election in October, holding meetings with Greek Cypriot chief negotiator Menelaos Menelaou.

Seniha Birand is a long-serving diplomat and first appeared on a Turkish Cypriot negotiating team in 1999, under late Turkish Cypriot leader Rauf Denktaş, while also working on the team that negotiated the Annan Plan. More recently, she was charged with coordinating confidence-building measures and bicomunal technical committees for the Turkish Cypriot side.

³⁶ *Kıbrıs Postası* (2025), “Johannes Hahn: AB, Kıbrıs'ta yeniden birleşme halinde 2028-2034 bütçesini revize etmeye hazır”, 20.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n586206-johannes-hahn-ab-kibrista-yeniden-birlesme-halinde-20282034-butcesini-revize-etmeye-hazir.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Yenidüzen* (2025), “‘AB, Kıbrıs'ta barış, güvenlik, refah için çalışmaya hazırdır’”, 20.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.yeniduzen.com/ab-kibrista-baris-guvenlik-refah-icin-calismaya-hazirdir-190119h.htm>.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Cyprus Mail* (2026), “Erhurman announces Cyprus problem negotiating team”, 08.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cyprus-mail.com/2026/01/08/erhurman-announces-cyprus-problem-negotiating-team>.

İpek Borman is an academic who has worked at three universities in the North, and also served on the negotiating teams of both Mehmet Ali Talat and former Turkish Cypriot leader Mustafa Akıncı.

Çise Zekai Faruk began her career in marketing and spent 8 years working for *Reuters*, before later joining the north's 'foreign ministry', beginning her time in the public sector as an archive officer.

Ali Tuncay has served as the Turkish Cypriot co-chairman of the bicomunal technical committee on cultural heritage since 2008.

Photo 3. Erhürman and Christodoulides

Erhürman announced that talks are expected to resume in late January upon United Nations (UN) special envoy Maria Angela Holguin's return to the island.⁴² The meeting is planned as an enlarged talk with the inclusion of the Republic of Cyprus' three guarantor powers, Greece, Türkiye, and the United Kingdom (UK), and the UN, in addition to the Greek and Turkish Cypriot political leadership and diplomacy team. Erhürman also criticized the Greek Cypriot administration for

⁴² *Cyprus Mail* (2025), "Erhurman: Holguin to return in January, enlarged meeting possible afterwards", 19.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cyprus-mail.com/2025/12/19/erhurman-holguin-to-return-in-january-enlarged-meeting-possible-afterwards>.

ignoring Turkish Cypriots' rights over gas pipeline plans with Israel and Greece.⁴³ The trio met in late January as expected, but due to the lack of progress, an enlarged meeting with the inclusion of guarantor powers is delayed for the moment.⁴⁴

During this “*pause*” period, to encourage settlement in the island and to show that Greek Cypriots do not have hostility towards their Turkish citizens, Greek Cypriot leader and Cyprus President Nikos Christodoulides recently made two concrete proposals to accelerate the integration process of Turkish Cypriots into the new federal state and the EU. These proposals included:⁴⁵

1. Enabling Turkish Cypriots to access healthcare services in Southern Cyprus more easily,
2. The duty-free shipment of various goods from south to north and their sale in the north without VAT being added.

While President Erhürman did not positively respond to these proposals due to reciprocity problems, he reminded that the EU gave a clear promise in 2004 about the implementation of the Direct Trade Regulation (*Doğrudan Ticaret Tüzüğü*) in the northern part of the island as well. Erhürman also criticized Brussels for failing to honor this promise for 21 years due to the Greek Cypriot barrier.⁴⁶ In fact, EU's economic relations with Taiwan prove that the Direct Trade Regulation could be easily implemented in Northern Cyprus as well, which would facilitate Turkish Cypriots' integration into the EU standards, improve economic conditions, and increase confidence towards the EU's objectivity. In that sense, this could be the key issue for Erhürman's fourth precondition: not going back to the status quo in case negotiations fail due to Greek Cypriot objections.

⁴³ *Cyprus Mail* (2025), “Erhurman criticises Christodoulides for ‘ignoring’ Turkish Cypriots over gas pipeline plan”, 04.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cyprus-mail.com/2025/11/04/erhurman-criticises-christodoulides-for-ignoring-turkish-cypriots-over-gas-pipeline-plan>.

⁴⁴ *Gıynık* (2026), “Holguin’in bir araya getirdiği Erhürman ve Hristodulides, ilerleme sağlayamadı”, 29.01.2026, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://giynikgazetesi.com/holguinin-bir-araya-getirdigi-erhurman-ve-hristodulides-ilerleme-saglayamadi/>.

⁴⁵ *Kıbrıs Postası* (2026), “Hristodulidis’ten Kıbrıslı Türklere yönelik iki tek taraflı adım geliyor”, 20.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n589360-hristodulidisten-kibrisli-turklere-yonelik-iki-tek-tarafli-adim-geliyor.

⁴⁶ *Kıbrıs Postası* (2026), “Erhürman’dan AB’ye 21 yıllık hesap: Kamuya açık sözünüz Direkt Ticaret Tüzüğü nerede?”, 30.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n590264-erhurmandan-abye-21-yillik-hesap-kamuya-acik-sozunuz-direkt-ticaret-tuzugu-nerede.

After the meeting of two leaders under the auspices of the UN Special Representative María Ángela Holguín on January 28, 2026, Erhürman admitted that they were not yet at the desired point in terms of confidence-building measures but added that the meeting was “*not productive but useful*”.⁴⁷ The TRNC President explained that the issue of “*political equality*”, which should include effective participation and rotating presidency, was a matter of principle for them, implying that negotiations might not begin if no progress was made on this issue.⁴⁸ Noting that the four preconditions remained valid for moving to substantive negotiations, the Turkish Cypriot leader indicated that full agreement had not yet been reached on this issue. Nevertheless, Erhürman did not close the door on negotiations, pointing to new talks in the coming days and saying that the two leaders could meet without the UN Representative.⁴⁹

Two leaders are expected to meet in the coming days, and there is a renewed hope among Turkish Cypriots about a possible political settlement on the island. In the meantime, President Erhürman recently announced that the website of the Presidency of TRNC will make publications in the Greek language as well to address Greek Cypriot citizens.⁵⁰ Stating that this step was taken to establish more direct and transparent communication with the Greek Cypriot community, Erhürman said: “*If a solution is desired, we must also be in contact with the Greek Cypriot people and opinion leaders*”.⁵¹ In addition, Erhürman emphasized that they wanted to evaluate his 5-year term as a “*period of rebirth*” (Renaissance) for the Turkish Cypriot people.⁵²

President Erhürman also met with UN Secretary General Antonio Guterres on February 11, 2026, in New York. Erhürman explained his 4-point methodology to the Secretary General and underlined that unjust limitations and restrictions on Turkish Cypriots should be lifted.⁵³ Erhürman stressed that he observed no decline in Guterres’ interest in developments related to the island,

⁴⁷ *Kıbrıs Postası* (2026), “Erhürman, Hristodulidis ile görüşmesini değerlendirdi: Verimli değil ancak yararlı bir görüşmeydi”, 28.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n590135-erhurman-hristodulidis-ile-gorusmesini-degerlendirdi-verimli-degil-ancak-yararli-bir-gorusmeydi.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Kıbrıs Gerçek* (2026), “Cumhurbaşkanlığı’na Yunanca Sayfa Geliyor”, 02.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.kibrisgercek.com/cumhurbaskanligina-yunanca-sayfa-geliyor>.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Anadolu Ajansı* (2026), “KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesini değerlendirdi”, 13.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kktc-cumhurbaskani-erhurman-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorusmesini-degerlendirdi/3828601>.

adding that the UN Secretary General continues to closely monitor all progress.⁵⁴ Erhürman also underlined that he is in constant contact with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan and there is no disagreement between Northern Nicosia and Ankara.⁵⁵ Christodoulides, on the other hand, began to criticize Erhürman’s methodology and stated that if Erhürman defends the “*two-state solution*” as Ankara, he should express this openly.⁵⁶

According to the Special Envoy of the UN Secretary-General to Cyprus, Maria Angela Holguin, conditions are not yet ripe for substantive negotiations to resume, but peace talks could resume in July this year if the two leaders continue to meet independently and prepare a roadmap for the settlement.⁵⁷ Holguin, in a recent article for *Politis*, wrote that a different model of interaction is needed in the coming months which would demonstrate “*a genuine interest in resuming negotiations*” to alter the status quo.⁵⁸

Moreover, in the February meeting with Greek Prime Minister Mitsotakis in Ankara, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan did not refer to “*two-state solution*”, while Kyriakos Mitsotakis pointed out a solution based on previous UN Security Council decisions.⁵⁹ This shows that the two guarantor powers are not seeking new conflicts, which might facilitate the initiation and smooth progress of peace talks in Cyprus, since Türkiye and Greece are the two key guarantor powers that enjoy support from local Cypriot populations (Greek Cypriots and Turkish Cypriots). In addition, the third guarantor power the United Kingdom also does not pose a barrier for peace talks. For instance, recently, Stephen Doughty, the Minister of State for Europe at the UK Foreign Office,

⁵⁴ *Daily Sabah* (2026), “TRNC leader meets Guterres, calls promise of closer contact significant”, 13.02.2026, Date of Accession: 18.02.2026 from <https://www.dailysabah.com/politics/trnc-leader-meets-guterres-calls-promise-of-closer-contact-significant/news>.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Genç Tv* (2026), “Hristodulidis: Erhürman iki devletli çözümü savunuyorsa bunu açıkça söylemeli”, 19.02.2026, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.kibrisgenctv.com/hristodulidis-erhurman-iki-devletli-cozumu-savunuyorsa-bunu-acikca-soylenmeli>.

⁵⁷ The Levant Files (2026), “Cyprus Negotiations at a Dead-End: UN Pushes the "Pause" Button”, 15.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.thelevantfiles.org/2026/02/cyprus-negotiations-at-dead-end-un.html>.

⁵⁸ María Ángela Holguín Cuéllar (2026), “The Challenge: Building Common Ground Through Dialogue Between the Leaders”, *Politis*, 15.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://en.politis.com.cy/the-hive/the-hive-podium/986588/the-challenge-building-common-ground-through-dialogue-between-the-leaders>.

⁵⁹ Ozan Örmeci (2026), “Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi: Krizsiz, Daha Sakin Bir Dönemin Sinyalleri”, Uluslararası Politika Akademisi, 11.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2026/02/11/erdogan-micotakis-gorusmesi-krizsiz-daha-sakin-bir-donemin-sinyalleri/>.

stated that the UK government supports finding a fair and sustainable solution to the Cyprus Conflict, but noted that the resumption of negotiations depends on the two leaders.⁶⁰

5. Cyprus Negotiations from the Perspective of ‘Ripeness Theory’

Applying “*ripeness theory*” to Cyprus negotiations, it can be claimed that the non-recognition of Turkish Cypriots’ state (TRNC) creates many problems for its citizens, which is a key factor in understanding Tufan Erhürman’s all-time high votes (around 63%) received a few months ago in the presidential election against the incumbent President who is openly supported by Turkish Government and defended “*two-state solution*”⁶¹. The non-recognition of their state forces Turkish Cypriots not to be able to contest in international sports and cultural activities, not knowing and foreseeing their future, in addition to many psychological problems related to their mixed and complex identity. In that sense, Erhürman’s momentous success is not caused by the socialist/leftist renaissance in Northern Cyprus, but rather because of Turkish Cypriots’ reaction to decades of the Cyprus Conflict’s non-resolution.

Looking from the Greek Cypriot perspective, on the other hand, having troubled relations with Türkiye, a giant neighbor with a strong military on the north side of the small island and not being able to control its own territories despite its highly developed life standards and EU membership, is a sign of weakness, creating the perception of a “*failed state*” on the international stage. That is why Cypriot President Nikos Christodoulides, who recently assumed the rotating presidency of the Council of the European Union as well, might try to become the savior of his country, reinstate peace talks, and solve a historical conflict by becoming a modern-day De Klerk. It should be added that the recent rapprochement between Nicosia and NATO, and potential membership discussions⁶², could also facilitate Türkiye’s green light to a settlement on the island if Ankara’s national security interests are not harmed.

⁶⁰ *Gündem Kıbrıs* (2026), “İngiltere’den Kıbrıs Mesajı: Müzakereler Liderlere Bağlı”, 18.02.2026, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.gundemkibris.com/ingiltereden-kibris-mesaji-muzakereler-liderlere-bagli>.

⁶¹ Cengiz Özbek (2025), “Kuzey Kıbrıs sandık başında: İki devlet mi, federasyon mu?”, *DW Türkçe*, 19.10.2025, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.dw.com/tr/kuzey-k%C4%B1br%C4%B1s-sand%C4%B1k-ba%C5%9F%C4%B1nda-i%CC%87ki-devlet-mi-federasyon-mu/a-74391569>.

⁶² *Euronews* (2024), “Cyprus eyes future NATO membership amid US talks to boost military standards”, 28.11.2024, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.euronews.com/my-europe/2024/11/28/cyprus-eyes-future-nato-membership-amid-us-talks-to-boost-military-standards>; *BBC News Türkçe* (2024), “Kıbrıs Cumhuriyeti, NATO’ya üye olabilir mi?”, 27.11.2024, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.bbc.com/turkce/articles/c154j0k043xo>.

Moreover, it is a fact that the peak of the crisis was in 1974 when Türkiye intervened in the island as a guarantor power to restore democracy, and following 1974, ethnic violence and bloodshed stopped sharply in Cyprus. In that sense, the de-escalation process has begun a long time ago in Cyprus, free passage from both sides has been possible for more than 20 years, and ten thousand of Turkish Cypriots already acquired their Cypriot and EU passports. Thus, it can be claimed that the solution of the problem depends on reaching the “*ripe moment*” rather than structural conditions or major disagreements.

6. A New Member in the EU? An Analysis of Turkish Cypriots

The EU’s relationship with the Turkish Cypriot community reflects a complex relationship. According to a *DW* report, this complex relationship is rooted in what is known as the “*Cyprus Problem*”, “*Cyprus Conflict*” or the “*Cyprus Dispute*”, the de facto division of the island — after almost a decade of bicomunal violence, a Greek-backed military coup and a Turkish military intervention in 1974 — into the Republic of Cyprus, which is now a member of the EU, and the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), which is not recognized by the international community except Türkiye.⁶³

Despite joining the EU as a de facto divided island and the EU’s *acquis communautaire* being suspended on the northern part in line with Protocol 10 of the Cypriot Accession Treaty of 2003, in fact, the whole of the island of Cyprus is part of the EU’s territory.⁶⁴ This means that most Turkish Cypriots living in the north of the island are citizens of both the Republic of Cyprus and, therefore, the EU — and of the TRNC, which is under Turkish military control and administered by its institutions. Türkiye, on the other hand, is not yet a member of the EU, but remains still a full member candidate country despite accession talks being halted for many years. It should be also noted that, as of 2018, the number of Turkish Cypriots having Cypriot identity and/or passports was around 185,000⁶⁵ and the number could be much higher now. That shows the absurdity and also the complexity of the situation.

⁶³ *DW* (2026), “Turkish Cypriots: The EU’s invisible Europeans”, 13.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.dw.com/en/turkish-cypriots-the-eus-invisible-europeans/a-75493865>.

⁶⁴ Hacer Soykan Adaoğlu (2009), “Special Territories in European Union and North Cyprus: A Sui Generis Relationship Under Community Law”, *Uluslararası İlişkiler*, 6(23), p. 135.

⁶⁵ According to Greek Cypriot officials, as of 2018, the number of Turkish Cypriots who have obtained a Republic of Cyprus identity card and passport is 80,664, while the number of Turkish Cypriots who have only obtained an identity card is 110,734, and the number of those who have only obtained a passport is 83,950. See; *Kıbrıs Postası*

Map 1. Divided Cyprus⁶⁶

In 2004, a peace plan prepared by the then-UN Secretary General, Kofi Annan, the “*Annan Plan*”, was approved by Turkish Cypriots (64.9%), but rejected by Greek Cypriots (75.83%).⁶⁷ As a result, the EU Council of General Affairs made a political commitment to end the isolation of the Turkish Cypriot community, promote the reunification of Cyprus by encouraging economic development, integrate the island economically and strengthen the community’s ties with the EU — all of which would be helped by the implementation of the community acquis in the northern part of the island. To further this commitment, the European Commission submitted three proposals to the European Council to support the Turkish Cypriots ahead of Cyprus’ accession to the EU. These included both financial support and specific legal arrangements to facilitate the community's economic activity.

(2018), “Güney Kıbrıs verileri açıkladı: “Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türk sayısı 175 bin””, 02.04.2018, Date of Accession: 19.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n247015-guney-kibris-verileri-acikladi-kibrista-yasayan-kibrisli-turk-sa.

⁶⁶ DW (2026), “Turkish Cypriots: The EU's invisible Europeans”, 13.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.dw.com/en/turkish-cypriots-the-eus-invisible-europeans/a-75493865>.

⁶⁷ Corinne Deloy & Helen Levy (2004), “Failure of the referendum on the reunification of the Island”, Fondation Robert Schuman, 24.04.2004, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.robert-schuman.eu/en/monitor/290-failure-of-the-referendum-on-the-reunification-of-the-island>.

Graph 3. Annan Plan referendum's results⁶⁸

On 29 April 2004, the European Council approved the “*Green Line Regulation*”, which is aimed to manage the Green Line that separates the government-controlled areas from the rest of the island.⁶⁹ In addition, on 7 July 2004, the Commission proposed a package of aid and trade measures to encourage the economic development of the Turkish Cypriots. Two proposals were introduced: “*The Regulation on Establishing a Legal Instrument for Encouraging the Economic Development of the Turkish Cypriot Community*” (Financial Aid Regulation) and “*The Regulation on Special Conditions for Trade with those Areas of the Republic of Cyprus in which the Government of Republic of Cyprus does not Exercise Effective Control*” (Direct Trade Regulation).⁷⁰ Direct Trade Regulation has remained with the Council for consideration since 2004. However, the Council has approved the Financial Aid Regulation on 27 February 2006. The legal basis for those regulations is the Protocol 10 of Act of Accession of Republic of Cyprus, and these documents are the legal links between the EU and Northern Cyprus.⁷¹

The policy of the EU regarding the Turkish Cypriot community was set out by the General Affairs Council on 26 April 2004, just before Cyprus joined the EU: “*The Turkish Cypriot community has expressed its clear desire for a future within the European Union. The Council is determined to put an end to the isolation of the Turkish Cypriot community and to facilitate the reunification of*

⁶⁸ Haritaveri (2024), Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.instagram.com/p/C5391SRINPE/>.

⁶⁹ Hacer Soykan Adaoğlu (2009), “Special Territories in European Union and North Cyprus: A Sui Generis Relationship Under Community Law”, pp. 138-139.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Cyprus by encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community. The Council invited the Commission to bring forward comprehensive proposals to this end with particular emphasis on the economic integration of the island and on improving contact between the two communities and with the EU.”⁷²

The first proposal, which was approved by the European Council, involved direct financial support for the Turkish Cypriot community through the Aid Regulation for the Turkish Cypriots. This remains the EU’s primary tool of presence in the community, channeling over €760 million since 2004 into infrastructure projects such as water and sewage system construction and upgrades, and wastewater treatment facilities.⁷³ Part of the annual funding program also supports education and civil society. In 2025 alone, €5 million in grants were awarded to Turkish Cypriot students to study at European universities. Grants are also provided to Turkish Cypriot farmers and producers to align with EU food safety standards. Implementation is carried out by UN agencies such as the UN Development Programme and the UN Office for Project Services, thus avoiding involvement of the authorities in the TRNC or political recognition of it.⁷⁴

Most EU funds for Turkish Cypriots are directed to bicomunal committees, operating with UN support, to facilitate cooperation between Greek and Turkish Cypriots primarily on humanitarian issues. Such committees include the Bicomunal Cultural Heritage Committee for the restoration of monuments and the Committee on Missing Persons. Turkish Cypriot politicians have on occasion criticized the mechanism of providing funding through bicomunal committees. They argue that EU aid should be used to develop the Turkish Cypriot community itself, rather than being shared with Greek Cypriots.

The second major area of EU involvement concerns the Green Line Regulation. Also approved by the European Council, this regulation provides a legal framework for the movement of people and goods across the Green Line — the de facto border between the two parts of the island — without recognizing or legitimizing the northern administration as a state entity.⁷⁵ This regulation allows

⁷² European Commission, “Turkish Cypriot Community”, Date of Accession: 16.02.2026 from https://cyprus.representation.ec.europa.eu/about-us/turkish-cypriot-community_en; Erginel Law, “EU and Northern Cyprus: Aid Programme for Turkish Cypriot Community and Green Line”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://erginellaw.com/relationship-between-eu-and-northern-cyprus/>.

⁷³ DW (2026), “Turkish Cypriots: The EU’s invisible Europeans”, 13.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.dw.com/en/turkish-cypriots-the-eus-invisible-europeans/a-75493865>.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Turkish Cypriots to trade specific products with the Republic of Cyprus and, through it, into the EU without paying duties, provided those products meet EU standards.

According to Turkish Cypriot scholar and politician Dr. Niyazi Kizilyurek, the first Turkish Cypriot MEP, who stood for the Greek Cypriot left-wing AKEL party, economic support for the Turkish Cypriot community does not, on its own, constitute a policy of integration of Turkish Cypriots into the EU. Kizilyurek told *DW* that the EU needs to reassess its approach and take bold, substantive steps toward integration.⁷⁶ Referring to the founding vision of European unification by Robert Schuman and Jean Monnet — which is based on practical cooperation and shared interests — Kizilyurek advocates for European projects that he says would strengthen meaningful cooperation between Greek and Turkish Cypriots.⁷⁷ He proposes, for example, projects such as a bicomunal hospital under EU auspices, joint education initiatives such as mixed schools or a shared university, and joint platforms such as a bicomunal radio station or television channel.⁷⁸

To solve the problem, both sides of the island underlined the importance of the “*Guterres Framework*” to continue negotiations and finalize it this time with success. As will be recalled, the “*Guterres Framework*”, named after the current UN Secretary-General Antonio Guterres, is a historic set of principles on the Cyprus Conflict that made a solution highly probable in Crans-Montana in 2017, but ultimately failed due to the last-minute withdrawal of the then Greek Cypriot leader Nikos Anastasiades.⁷⁹ Accordingly, the Guterres Framework can be summarized as follows:⁸⁰

1. Security and Guarantees: In the new federal Cyprus, the old-style guarantee/security systems of the 1960 Republic of Cyprus will not be applied. However, this does not mean “*zero troops, zero guarantees*”. Instead, a new security/guarantee system that satisfies both sides will be established because of negotiations. With the solution, there will be a significant reduction in the

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ozan Örmeci (2025), “Kıbrıs’ta Barış Süreci Hızlanıyor”, Uluslararası Politika Akademisi, 01.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2025/12/01/kibrista-baris-sureci-hizlaniyor/>.

⁸⁰ Unite Cyprus Now, “Historical Documents: Guterres Framework”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://unitecyprusnow.org/cyprob/historical-documents/120-guterres-framework>; Cyprus Dialogue From, “Guterres Framework”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cydialogue.org/knowledge-resources/guterres-framework/>.

number of soldiers, and the issue of soldiers will be discussed between the parties. The presence of a certain number of soldiers from Greece and Türkiye on the island may be on the agenda.

2. Land: During the Mustafa Akıncı period, the parties reached a broad agreement on the issue of land, and the TRNC committed to ceding a certain amount of land to the Greek Cypriot side.

3. Property: The parties also reached a broad agreement on property, agreeing to prevent the loss of rights of individuals from both sides in accordance with the principle of “*equivalent treatment*”.

4. Administration and Power Sharing: A 2/1 ratio of rotating presidency has been agreed upon for power sharing. This means 4 years for the Greek Cypriot President and 2 years for the Turkish Cypriot President.

5. Political Equality: There are no issues regarding political equality, and the Greek Cypriot side supports this principle.

The warm reception of this framework by both leaders has raised hopes that a historic process could be initiated and a solution reached in the Cyprus Conflict. However, it is no coincidence that, with the winds of peace beginning to blow in Cyprus, extreme right-wing politicians from both sides have also begun initiatives to change the agenda and sabotage the negotiations.

Turkish Cypriots constitute a small but well-educated secular Muslim community, having 40 years of democratic experience. In free and fair presidential and parliamentary elections, the presidency and government can shift from left-wing to right-wing parties⁸¹, or vice versa, freely in the northern part of Cyprus. While the level of English-speaking citizens in Northern Cyprus is remarkably high, the number of bilingual Turkish- and Greek-speaking Turkish Cypriots is also on the rise.

According to the U.S. Department of State’s official 2024 Human Rights report⁸², there are still some problems in Northern Cyprus such as the disrespect of authorities for the freedom of expression, Turkish interference into governance, limitations on the freedom of press, low minimum wage standards, and the spread of antisemitic conspiracy theories, but in fact there was

⁸¹ Among TRNC Presidents, Rauf Denктаş, Derviş Eroğlu, and Ersin Tatar were supported by the right-wing UBP (National Unity Party) whereas Mehmet Ali Talat, Mustafa Akıncı, and Tufan Erhürman were supported by left-wing CTP (Republican Turkish Party) and other socialist parties such as TDP (Socialist Democracy Party).

⁸² US Department of State (2025), “2024 Country Reports on Human Rights Practices: Cyprus”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/cyprus/>.

no significant setback in terms of overall human rights standards. Moreover, in many other areas, the Turkish Cypriots' de facto state performs surprisingly well.

In addition, according to Freedom House, Turkish Cypriots have already enjoying living in a democratic state with a grade of 76/100 and identified as a “free” (democratic) territory.⁸³ According to the institution, civil liberties are almost perfectly provided in this de facto state. This shows that complying with EU standards and upholding democracy would not be a major problem for the Turkish Cypriot community.

Graph 4. TRNC's score in Freedom House

In the same report, the Republic of Cyprus on the other hand reaches 91/100⁸⁴, showing that still much could be done to improve standards in the north. The EU has all the necessary means to realize this transformation in case Türkiye would also support this project as in the early 2000s. Türkiye on the other hand scores only 33/100 and is classified as “not free” country⁸⁵, which proves the authoritarian transition and democratic backsliding in recent years.⁸⁶ However, with the solution of the Cyprus Conflict and the warming of relations between Ankara and Brussels, Türkiye's democratic and economic performance could also rise rapidly as in the early 2000s.

⁸³ Freedom House (2025), “Northern Cyprus”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://freedomhouse.org/country/northern-cyprus>.

⁸⁴ Freedom House (2025), “Cyprus”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://freedomhouse.org/country/cyprus>.

⁸⁵ Freedom House (2025), “Turkey”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://freedomhouse.org/country/turkey>.

⁸⁶ Oğuzhan Göksel (2023), “Trading State or Machiavellian State? Re-evaluating the Political Economy of Turkish Foreign Policy under Erdoğan”, *UPA Strategic Affairs*, 4(2), pp. 72-107.

Lastly, recent scientific assessments of human development in Northern Cyprus, as UNDP reports, have shown that life standards in the TRNC match those of Türkiye⁸⁷ and there is little gap between the north and south of the island in terms of human development.

Graph 5. HDI for Northern Cyprus, Turkey, Southern Cyprus, and Greece, 1970-2016⁸⁸

Graph 5 above shows the progress of human development in Greece, Northern Cyprus (TRNC), Southern Cyprus (Republic of Cyprus), and Türkiye (Turkey) between 1970 and 2016, using the UNDP methodology applied to the TRNC's conditions. This proves that, despite lagging behind Cyprus and Greece, Northern Cyprus and Türkiye have made considerable improvements in human development, especially since the 2000s. This shows that, through EU integration, both countries could be easily transformed and brought up to European standards.

Moreover, the European Union's field research on Northern Cyprus proves that although people are generally satisfied with their lives in the de facto state (%81), compared to full EU members, their situation is not very bright and the TRNC ranks at number 28.⁸⁹ In addition, almost half of the population in Northern Cyprus (47%) trusts the EU's *acquis communautaire* and a high majority of the population (61%) thinks that implementing the EU's laws would benefit them.⁹⁰

⁸⁷ Ali Cevat Taşiran & Ceylan Ünver (2016), "Calculation of the Human Development Index for Northern Cyprus Using Economic Measurements from the Post-Conflict Period", *Ekonomi-tek*, 5(3), pp. 1-20.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 9.

⁸⁹ Avrupa Komisyonu (2024), *Avrupa Birliği'nde Kamuoyu*, Ulusal Rapor: Kıbrıs Türk Toplumunu, Ekim 2024, Standard Eurobarometer 102, p. 5.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 6.

Moreover, the very high majority of Turkish Cypriots (79%) in 2023 thought that they were not going in the right direction and things are going well for them⁹¹, which proves the reasons for Erhürman's landslide victory. For Turkish Cypriots, two essential problems are inflation (45%) and the economic situation (41%)⁹², which again explains the strong orientation towards Brussels.

Conclusion

In conclusion, although nowadays great powers such as the U.S. (Maduro Operation), Russia (invasion of Ukraine), etc. engage in wars and operations without considering international law, the dangers that are increasing due to the lawlessness in international politics may soon further strengthen the United Nations (UN) and remind people of the necessity of complying with the existing rules and institutions to avoid major conflicts as in the case of WWI and/or WWII.

In that sense, although it still seems difficult without taking the consent of Türkiye⁹³, in the coming months, a new negotiation process could start in Cyprus. The success of reunification in Cyprus is not a utopia for a fundamental reason. Due to the infamous "Loizidou Case"⁹⁴, Türkiye has been paying substantial compensation to Greek Cypriots since 2003 because they are unable to use their properties in Northern Cyprus and these properties were given to individuals from Türkiye without their permission. This figure has already exceeded £624 million.⁹⁵ If all Greek Cypriots whose properties remain are sued by Türkiye, the compensation that Türkiye and the TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) will have to pay to the Greek Cypriots through the Immoveable Property Commission (*Taşınmaz Mal Komisyonu*) could easily exceed £2 billion.⁹⁶ This would become a very difficult economic burden for Türkiye and the TRNC, which are already facing

⁹¹ *Ibid.*, p. 8.

⁹² *Ibid.*, p. 9.

⁹³ For a detailed analysis on Türkiye's foreign policy, see; Ozan Örmeci (2026), *The Dynamics of Turkish Foreign Policy: Key Concepts and Strategic Approaches*, Berlin: Peter Lang.

⁹⁴ European Court of Human Rights (1996), "CASE OF LOIZIDOU v. TURKEY", 18.12.1996, Strasbourg, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58007%22%5D%7D>; European Court of Human Rights (1998), "CASE OF LOIZIDOU v. TURKEY", 28.07.1998, Strasbourg, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58201%22%5D%7D>.

⁹⁵ KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu Resmi İstatistikleri (2025), "Genel İstatistikler", 31.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://tamk.gov.ct.tr/tr-tr/%C4%B0statistikler-Grafik-%C3%87a1%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/Genel-%C4%B0statistikler>; Ozan Örmeci (2026), "Loizidou Davası ve KKTC ile Türkiye'ye Olası Etkileri", Uluslararası Politika Akademisi, 02.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2026/02/02/loizidu-davasi-ve-kkctc-ile-turkiyeye-olasi-etkileri/>.

⁹⁶ *Ibid.*

economic difficulties. Therefore, Ankara and Northern Nicosia may give the green light to peace negotiations and a federal solution in order to get rid of this burden.

Finally, it can be stated that, with the EU's already existing norms and standards, Northern Cyprus could be easily transformed into a prosperous and democratic European territory. To achieve this, the Turkish Cypriot leadership should be remarkably successful in establishing trust-based relations with Ankara. Turkish Cypriots should assure Türkiye that they will be the most supportive voice of Türkiye's membership into the EU, and Ankara's concerns related to security, etc., should be taken with utmost respect by Brussels and Nicosia. Moreover, this process should be followed by Türkiye's return to democracy, the EU's reform agenda, and harmonization efforts with the *acquis communautaire*, in addition to Turkish language becoming an official language of the EU. Due to the risks posed by the lawlessness of great powers, the EU might seem the safest option for Ankara as well over the coming years.

As expressed throughout the article, in light of the "*ripeness theory*" and the negative consequences hurting both sides (hurting more Turkish Cypriots but also Greek Cypriots), also known as the "*mutually hurting stalemate*", peace talks could soon recommence in Cyprus and could be finalized with a concluding peace treaty. This is possible due to various factors explained within the article. In doing this, two leaders, Tufan Erhürman and Nikos Christodoulides, are key figures in convincing their societies and the international community. In the final word, peace in Cyprus would not only solve the problems of the two local communities but also be a hope for peace and diplomacy for future generations.

BIBLIOGRAPHY

- Adaoğlu, Hacer Soykan (2009), “Special Territories in European Union and North Cyprus: A Sui Generis Relationship Under Community Law”, *Uluslararası İlişkiler*, 6(23), pp. 127-148.
- *Anadolu Ajansı* (2025), “KKTC Cumhurbaşkanı Erhurman ile GKRY Lideri Hristodulidis ara bölgede görüştü”, 20.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kktc-cumhurbaskani-erhurman-ile-gkry-lideri-hristodulidis-ara-bolgede-gorustu-/3749225>.
- *Anadolu Ajansı* (2026), “KKTC Cumhurbaşkanı Erhurman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesini değerlendirdi”, 13.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kktc-cumhurbaskani-erhurman-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorusmesini-degerlendirdi/3828601>.
- Avrupa Komisyonu (2024), *Avrupa Birliği'nde Kamuoyu*, Ulusal Rapor: Kıbrıs Türk Toplumunu, Ekim 2024, Standard Eurobarometer 102, ISBN: 978-92-68-23282-8.
- *BBC News Türkçe* (2024), “Kıbrıs Cumhuriyeti, NATO'ya üye olabilir mi?”, 27.11.2024, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.bbc.com/turkce/articles/c154j0k043xo>.
- Brahm, Eric (2003), “Hurting Stalemate Stage”, *Beyond Intractability*, September 2003, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.beyondintractability.org/essay/stalemate>.
- *BRT* (2026), “Dört maddelik metodolojiyi anlatma fırsatımız oldu”, 11.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://brtk.net/dort-maddelik-metodolojiyi-ayrintili-anlatma-firsatimiz-oldu/>.
- Cantekin, Aytekin (2016), “Ripeness and Readiness Theories in International Conflict Resolution”, *Journal of Mediation & Applied Conflict Analysis*, 3(2), pp. 75-90.
- Cyprus Dialogue From, “Guterres Framework”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cydialogue.org/knowledge-resources/guterres-framework/>.
- *Cyprus Mail* (2025), “Erhurman criticises Christodoulides for ‘ignoring’ Turkish Cypriots over gas pipeline plan”, 04.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cyprus-mail.com/2025/11/04/erhurman-criticises-christodoulides-for-ignoring-turkish-cypriots-over-gas-pipeline-plan>.

- *Cyprus Mail* (2025), “Erhurman: Holguin to return in January, enlarged meeting possible afterwards”, 19.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cyprus-mail.com/2025/12/19/erhurman-holguin-to-return-in-january-enlarged-meeting-possible-afterwards>.
- *Cyprus Mail* (2026), “‘Constant and direct dialogue is essential’ says Holguin after meeting”, 28.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cyprus-mail.com/2026/01/28/christodoulides-takes-five-point-plan-to-trilateral-talks>.
- *Cyprus Mail* (2026), “Erhurman announces Cyprus problem negotiating team”, 08.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://cyprus-mail.com/2026/01/08/erhurman-announces-cyprus-problem-negotiating-team>.
- *Daily Sabah* (2026), “TRNC leader meets Guterres, calls promise of closer contact significant”, 13.02.2026, Date of Accession: 18.02.2026 from <https://www.dailysabah.com/politics/trnc-leader-meets-guterres-calls-promise-of-closer-contact-significant/news>.
- Deloy, Corinne & Levy, Helen (2004), “Failure of the referendum on the reunification of the Island”, Fondation Robert Schuman, 24.04.2004, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.robert-schuman.eu/en/monitor/290-failure-of-the-referendum-on-the-reunification-of-the-island>.
- *DW* (2026), “Turkish Cypriots: The EU's invisible Europeans”, 13.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.dw.com/en/turkish-cypriots-the-eus-invisible-europeans/a-75493865>.
- Erginel Law, “EU and Northern Cyprus: Aid Programme for Turkish Cypriot Community and Green Line”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://erginellaw.com/relationship-between-eu-and-northern-cyprus/>.
- *Euronews* (2024), “Cyprus eyes future NATO membership amid US talks to boost military standards”, 28.11.2024, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.euronews.com/my-europe/2024/11/28/cyprus-eyes-future-nato-membership-amid-us-talks-to-boost-military-standards>.
- European Commission, “Turkish Cypriot Community”, Date of Accession: 16.02.2026 from https://cyprus.representation.ec.europa.eu/about-us/turkish-cypriot-community_en.

- European Court of Human Rights (1996), “CASE OF LOIZIDOU v. TURKEY”, 18.12.1996, Strasbourg, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58007%22%5D%7D>.
- European Court of Human Rights (1998), “CASE OF LOIZIDOU v. TURKEY”, 28.07.1998, Strasbourg, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58201%22%5D%7D>.
- Freedom House (2025), “Cyprus”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://freedomhouse.org/country/cyprus>.
- Freedom House (2025), “Northern Cyprus”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://freedomhouse.org/country/northern-cyprus>.
- Freedom House (2025), “Turkey”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://freedomhouse.org/country/turkey>.
- *Genç Tv* (2026), “Hristodulidis: Erhürman iki devletli çözümü savunuyorsa bunu açıkça söylenmeli”, 19.02.2026, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.kibrisgenctv.com/hristodulidis-erhurman-iki-devletli-cozumu-savunuyorsa-bunu-acikca-soylenmeli>.
- *Giynik* (2025), “Hristodulidis Erhürman’ın ‘4 maddesinden 3’üne itiraz etmiyor””, 30.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://giynikgazetesi.com/hristodulidis-erhurmanin-4-maddesinden-3une-itiraz-etmiyor/>.
- *Giynik* (2026), “Holguin’in bir araya getirdiği Erhürman ve Hristodulides, ilerleme sağlayamadı”, 29.01.2026, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://giynikgazetesi.com/holguinin-bir-araya-getirdigi-erhurman-ve-hristodulides-ilerleme-saglayamadi/>.
- Göksel, Oğuzhan (2023), “Trading State or Machiavellian State? Re-evaluating the Political Economy of Turkish Foreign Policy under Erdoğan”, *UPA Strategic Affairs*, 4(2), pp. 72-107.
- *Gündem Kıbrıs* (2026), “İngiltere’den Kıbrıs Mesajı: Müzakereler Liderlere Bağlı”, 18.02.2026, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.gundemkibris.com/ingiltereden-kibris-mesaji-muzakereler-liderlere-bagli>.
- Haritaveri (2024), Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.instagram.com/p/C539ISRINPE/>.

- Holguín Cuéllar, María Ángela (2026), “The Challenge: Building Common Ground Through Dialogue Between the Leaders”, *Politis*, 15.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://en.politis.com.cy/the-hive/the-hive-podium/986588/the-challenge-building-common-ground-through-dialogue-between-the-leaders>.
- Kanlı, Yusuf (2026), “Tufan Erhürman: No Talks for the Sake of Talks as Cyprus Debate Re-enters Strategic Phase”, *Politis*, 18.02.2026, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://en.politis.com.cy/politics/politics-cyprus-divided/987308/tufan-erhurman-no-talks-for-the-sake-of-talks-as-cyprus-debate-re-enters-strategic-phase>.
- *Kıbrıs Gazetesi* (2026), “Cumhurbaşkanı Erhürman: Çözüksüzlüğe sebep olanın ödeyeceği bir bedel olmalı”, 18.02.2026, Date of Accession: 18.02.2026 from <https://kibrisgazetesi.com/cumhurbaskani-erhurman-siyasi-esitlik-olmazsa-cozum-de-olmaz/>.
- *Kıbrıs Gerçek* (2026), “Cumhurbaşkanlığı’na Yunanca Sayfa Geliyor”, 02.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.kibrisgercek.com/cumhurbaskanligina-yunanca-sayfa-geliyor>.
- *Kıbrıs Postası* (2018), “Güney Kıbrıs verileri açıkladı: "Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türk sayısı 175 bin"”, 02.04.2018, Date of Accession: 19.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n247015-guney-kibris-verileri-acikladi-kibrista-yasayan-kibrisli-turk-sa.
- *Kıbrıs Postası* (2025), “Johannes Hahn: AB, Kıbrıs’ta yeniden birleşme halinde 2028-2034 bütçesini revize etmeye hazır”, 20.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n586206-johannes-hahn-ab-kibrista-yeniden-birlesme-halinde-20282034-butcesini-revize-etmeye-hazir.
- *Kıbrıs Postası* (2025), “Rum basını: Hristodulidis, Erhürman’ın 4 maddesinden 3’üne itiraz etmiyor!”, 30.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n583845-rum-basini-hristodulidis-erhurmanin-4-maddesinden-3une-itiraz-etmiyor.
- *Kıbrıs Postası* (2026), “Erhürman, Hristodulidis ile görüşmesini değerlendirdi: Verimli değil ancak yararlı bir görüşmeydi”, 28.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n590135-erhurman-hristodulidis-ile-gorusmesini-degerlendirdi-verimli-degil-ancak-yararlı-bir-gorusmeydi.

- *Kıbrıs Postası* (2026), “Erhürman’dan AB’ye 21 yıllık hesap: Kamuya açık sözünüz Direkt Ticaret Tüzüğü nerede?”, 30.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n590264-erhurmandan-abye-21-yillik-hesap-kamuya-acik-sozunuz-direkt-ticaret-tuzugu-nerede.
- *Kıbrıs Postası* (2026), “Hristodulidis’ten Kıbrıslı Türklere yönelik iki tek taraflı adım geliyor”, 20.01.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n589360-hristodulidisten-kibrisli-turklere-yonelik-iki-tek-tarafli-adim-geliyor.
- KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu Resmi İstatistikleri (2025), “Genel İstatistikler”, 31.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://tamk.gov.ct.tr/tr-tr/%C4%B0statistikler-Grafik-%C3%87a1%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/Genel-%C4%B0statistikler>
- KKTC Yüksek Seçim Kurulu (2025), “Duyuru Detayları”, 24.10.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://ysk.gov.ct.tr/2025/10/24/resmi-gazete-ilani-2/>.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, “Biyografi - Cumhurbaşkanı Tufan ERHÜRMAN”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://kktcb.org/tr/cumhurbaskani/biyografi>.
- Örmeci, Ozan & Kısacık, Sina (2020), “Cutting the Gordian Knot: Turkish Foreign Policy Towards Cyprus During AK Party Era (2002-2020)”, *Studia i Analizy Nauk Polityce*, no: 1 (2020), pp. 21-64.
- Örmeci, Ozan (2025), “EU pushes for federal solution in Cyprus”, Uluslararası Politika Akademisi, 22.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2025/12/22/eu-pushes-for-federal-solution-in-cyprus/>.
- Örmeci, Ozan (2025), “Kıbrıs’ta Barış Süreci Hızlanıyor”, Uluslararası Politika Akademisi, 01.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2025/12/01/kibrista-baris-sureci-hizlaniyor/>.
- Örmeci, Ozan (2025), “Kıbrıs’ta Liderler Arası İlk Görüşme Gerçekleştirildi”, Uluslararası Politika Akademisi, 21.11.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2025/11/21/kibrista-liderler-arasi-ilk-gorusme-gerceklestirildi/>.

- Örmeci, Ozan (2025), “Tufan Erhürman wins presidential election in TRNC”, Uluslararası Politika Akademisi, 19.10.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2025/10/19/tufan-erhurman-wins-presidential-election-in-trnc/>.
- Örmeci, Ozan (2026), “Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi: Krizsiz, Daha Sakin Bir Dönemin Sinyalleri”, Uluslararası Politika Akademisi, 11.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2026/02/11/erdogan-micotakis-gorusmesi-krizsiz-daha-sakin-bir-donemin-sinyalleri/>.
- Örmeci, Ozan (2026), “Loizidou Davası ve KKTC ile Türkiye’ye Olası Etkileri”, Uluslararası Politika Akademisi, 02.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://politikaakademisi.org/2026/02/02/loizidu-davasi-ve-kktc-ile-turkiyeye-olasi-etkileri/>.
- Örmeci, Ozan (2026), *The Dynamics of Turkish Foreign Policy: Key Concepts and Strategic Approaches*, Berlin: Peter Lang
- Özbek, Cengiz (2025), “Kuzey Kıbrıs sandık başında: İki devlet mi, federasyon mu?”, *DW Türkçe*, 19.10.2025, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.dw.com/tr/kuzey-k%C4%B1br%C4%B1s-sand%C4%B1k-ba%C5%9F%C4%B1nda-i%CC%87ki-devlet-mi-federasyon-mu/a-74391569>.
- Taşırın, Ali Cevat & Ünver, Ceylan (2016), “Calculation of the Human Development Index for Northern Cyprus Using Economic Measurements from the Post-Conflict Period”, *Ekonomi-tek*, 5(3), pp. 1-20.
- The Levant Files (2026), “Cyprus Negotiations at a Dead-End: UN Pushes the "Pause" Button”, 15.02.2026, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.thelevantfiles.org/2026/02/cyprus-negotiations-at-dead-end-un.html>.
- Tufanerhurman.org, “Geleceğe İmza”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://tufanerhurman.org/>.
- *Yeni Şafak* (2025), “Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy aldı, kim kazandı? 2025 KKTC oy oranlarına göre seçim sonuçları”, 20.10.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ozgun/kibris-cumhurbaskanligi-seciminde-kim-ne-kadar-oy-aldi-kim-kazandi-ersin-tatar-mi-tufan-erhurman-mi-2025-kktc-oy-oranlarina-gore-secim-sonuclari-4760191/1>.

- *Yenidüzen* (2025), ““AB, Kıbrıs’ta barış, güvenlik, refah için çalışmaya hazırdır””, 20.12.2025, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.yeniduzen.com/ab-kibrista-baris-guvenlik-refah-icin-calismaya-hazirdir-190119h.htm>.
- Unite Cyprus Now, “Historical Documents: Guterres Framework”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://unitecyprusnow.org/cyprob/historical-documents/120-guterres-framework>.
- US Department of State (2025), “2024 Country Reports on Human Rights Practices: Cyprus”, Date of Accession: 16.02.2026 from <https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/cyprus/>.
- Zartman, William (1989), *Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa*, Updated Edition, A Council on Foreign Relations Book, New York: Oxford University Press.
- Zartman, Ben William (2008), “‘Olgunluk’: müzakere ve çatışma çözümünde zamanlamanın önemi”, *E-International Relations*, 20.12.2008, Date of Accession: 19.02.2026 from <https://www.e-ir.info/2008/12/20/ripeness-the-importance-of-timing-in-negotiation-and-conflict-resolution/>.

AKRABALIK TUZAĞI VE DİLSEL ŞEFFAFLIK YANILSAMASI: KAZAKİSTAN’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAPISAL VE PSİKOLİNGÜİSTİK BARIYERLER

Yasemin CİHANGİR¹

Halil GÜNAY²

Öz: Kazakistan’da yürütülen Türkiye Türkçesi öğretimi, yapısal benzerliğin bir avantajdan ziyade bilişsel bir engele dönüştüğü özgün bir süreç arz etmektedir. Bu çalışma, söz konusu engelleri diller arası etkileşim (CLI) teorileri ışığında inceleyerek, Kazakistan özelindeki bulguları evrensel bir “yakınlık paradoksu” düzlemine taşımayı amaçlamaktadır. Araştırmanın merkezinde, Türk lehçeleri arasındaki genetik yakınlığın öğrenci zihninde oluşturduğu “akrabalık tuzağı” (*kinship trap*) ve bu durumun bir sonucu olan “şeffaflık yanılması” yer almaktadır. Kellerman, Ringbom, Odlin ve Wlosowicz’in evrensel kuramları üzerine inşa edilen çalışma; Rusçanın bir “üst dil” (*superstratum*) olarak sürece müdahalesini ve bu müdahalenin yarattığı üretimsel sıkışmışlığı analiz etmektedir. Yapılan analizler sonucunda, genetik yakınlığın dilsel farkındalığı zayıflattığı, Rusça etkisinin ise yalancı eş değerlikler üzerinden bilişsel bir süzgeç oluşturduğu saptanmıştır. Makale, elde edilen verileri kuramsal bir sentez tablosuyla sunarak, dilde kalıcı fosilleşmeleri önlemek adına “küme teoremi” temelli karşılaştırmalı bir pedagojik model önermektedir.

Anahtar Kelimeler: *Türkiye Türkçesi Öğretimi, Akrabalık Tuzağı, Diller Arası Etkileşim (CLI), Rusça Etkisi (Superstratum), Küme Teoremi.*

Article Category: Dil Bilimi

Date of Submission: 06.02.2026

Date of Acceptance: 25.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18775326](https://doi.org/10.5281/zenodo.18775326)

¹ Öğr. Gör. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan, Kazakistan.

Email: yasmin.jihangir@ayu.edu.kz.

ORCID: 0009-0001-1759-2247.

² Doktor Öğretim Üyesi, Aktobe Regional University, Aktöbe, Kazakistan.

Email: hall.gnayy@gmail.com.

ORCID: 0000-0003-1503-7415.

**THE KINSHIP TRAP AND THE ILLUSION OF LINGUISTIC TRANSPARENCY:
STRUCTURAL AND PSYCHOLINGUISTIC BARRIERS IN TEACHING TURKISH
IN KAZAKHSTAN**

Abstract: The teaching of Turkey Turkish in Kazakhstan presents a unique process in which structural similarity functions as a cognitive barrier rather than an advantage. By examining these obstacles in light of Cross-Linguistic Influence (CLI) theories, this study aims to elevate the findings specific to Kazakhstan to a universal plane of the “proximity paradox”. At the core of the research lie the “kinship trap” created in the learner’S mind by the genetic proximity between Turkic dialects and the resulting “transparency illusion”. Built upon the universal theories of Kellerman, Ringbom, Odlin, and Wlosowicz, the study analyzes the intervention of Russian as a “*superstratum*” and the productive inhibition created by this interference. The analysis reveals that genetic proximity weakens linguistic awareness, while the influence of Russian forms a cognitive filter through “false friends”. By presenting the data through a theoretical synthesis table, the article proposes a comparative pedagogical model based on “set theory” to prevent permanent fossilization in language acquisition.

Keywords: *Teaching Turkey Turkish, Kinship Trap, Cross-Linguistic Influence (CLI), Russian Influence (Superstratum), Set Theory.*

Giriş

1991 yılından sonra yaşanan jeopolitik değişimler, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında stratejik bağların kurulmasına vesile olmuştur. Bu yaklaşmanın eğitim dünyasındaki en somut karşılığı ise Kazakistan’da yürütülen Türkiye Türkçesi öğretim faaliyetleridir. Ancak bu süreç, dışarıdan bakıldığında sanılanın aksine her zaman sorunsuz ve düz bir başarı çizgisi izlememektedir. İki lehçe arasındaki genetik ve yapısal benzerlik, öğrencide “konfor alanı” hissi uyandırmakta; bu da literatürde “*akrabalık tuzağı*” veya “*yalancı eş değerlik*” olarak bilinen dilsel bir yanılsamaya yol açmaktadır.

Kazakistan sahasından elde edilen veriler, diller arası etkileşim (CLI) literatüründeki tartışmalarla çarpıcı bir uyum içerisindedir. Buradaki temel tıkanıklık, öğrencinin iki dil arasında fonksiyonel bir karşılığı olmayan “*hayalî köprüler*” kurma çabasıdır. Kellerman, bu durumu, “*hiçbir yere transfer*” (*transfer to nowhere*) kavramıyla açıklar.³ Aslında, öğrenci, hedef dilin (L2) dünyayı filtreleme biçimini henüz idrak edememiştir. Bu idrak eksikliği, ana dilin zihinsel taslağının (*blueprint*) hedef dile “*kör bir aktarım*” (*blind transfer*) yoluyla dayatılmasına neden olur.⁴ Dolayısıyla, öğrenci, zihnindeki psikolojik haritaya göre hangi yapıların aktarılabilir olduğuna karar vererek, kendi dilsel bariyerlerini kendisi inşa eder. Böylece oluşan “*şeffaflık yanılsaması*” ve ortak kelime hazinesinden kaynaklanan bu aldatıcı öz güven, öğrencinin dildeki ince ayrımları fark etmesini (*noticing*) engellemekte; öğrenci hedef dili kendi ana dilinin kodlarıyla anlamlandırmaya çalıştıkça dilin özgün yapısından kopmaktadır.

Kazakistan’daki Türkçe öğrenim süreci, Odlin’in vurguladığı yanıltıcı benzerlik algısının⁵ sahadaki Rusça ve Kazakça baskısıyla birleştiği karmaşık bir yapıdır. Sovyet döneminden kalan bir miras olarak Rusçanın zihinsel bir “*üst dil*” gibi sürece dâhil olması ve öğrencinin Rusçadan-Kazakçaya, Kazakçadan-Türkçeye doğrudan çeviri yapmaya çalışması, Türkçe öğrenim sürecinde birtakım anlam bozukluğuna sebep olmuştur.⁶ Kazak öğrenciler, kaynak lehçenin etkisiyle Türkçe dil bilgisi yapılarını öğrenirken kendi dillerindeki kalıplardan

³ Eric Kellerman. (1995), “Crosslinguistic influence: Transfer to nowhere?”, *Annual Review of Applied Linguistics*, 15, s. 137.

⁴ A.g.e., ss. 137-138.

⁵ Terence Odlin (1989), *Language Transfer: Cross-Linguistic Influence in Language Learning*, Cambridge: Cambridge University Press, s. 78.

⁶ Erdal Aydoğmuş (2018/a), “Türkiye Türkçesi öğrenen Kazakların Rusça etkisiyle yaptıkları yanlışlar”, *TÜBAR*, 44, ss. 15-16.

sıyılmakta zorlanmaktadırlar. Bu durum, sadece ses bilgisi düzeyinde değil, özellikle cümle yapısı ve anlam seviyesinde ciddi bir tıkanıklığı da beraberinde getirmektedir.⁷

Asıl yapısal tıkanıklık, “yalancı eş değerler” meselesidir. Her iki lehçede de şekilce benzer olan ancak anlamca farklılaşan kelimelerin, aynı kökten geldiği için aralarındaki fark dikkat edilmeden kullanılması ciddi yanlışları meydana getirmiştir. Bu kelimelerde zamanla yaşanan anlam kaymaları veya daralmaları sonucunda ortaya çıkan bu durum⁸, öğrencinin ana dilinden bildiği bir unsuru hedef dilde de doğru anladığı yanlışına düşmesine neden olmaktadır.⁹ Başlangıçta öğrenmeyi kolaylaştırıyor gibi görünen bu ortak unsurlar, aslında hatalı kullanımların en çok yoğunlaştığı alanlardır.¹⁰ Öğrencinin zihninde tasarladığı kurgu ile anlatımı arasındaki uyumun bozulması, “Zihnimde kurduklarım ile anlattıklarım paralellik arz etmiyor” şeklindeki üretim odaklı sıkışmışlık¹¹, dilsel girişimlerin ve anlam sapmalarının doğrudan bir sonucudur. Bu nedenle, Kazakistan’daki öğretim süreci, klasik bir yabancı dil öğretimi olarak değil, karşılaştırmalı analizi merkeze alan pedagojik bir modelle yönetilmelidir.¹²

Bu çalışma, söz konusu engelleri aşmak için mevcut literatürü Kellerman ve Ringbom gibi kuramcıların yaklaşımları çerçevesinde sistemli bir senteze tabi tutmaktadır.

1. Yöntem

Bu araştırma, Kazakistan sahasındaki Türkiye Türkçesi öğretiminde karşılaşılan yapısal ve psikolojik engelleri belirlemeyi amaçlayan nitel bir literatür sentezi ve durum analizidir. Çalışmada, Kazak öğrencilerin Türkiye Türkçesi edinimini sadece iki dil arasındaki (L1-L2) bir etkileşim olarak değil, Kazakistan’daki çok dilli ortamın yarattığı karmaşık dilsel girişimleri kapsayan bütüncül bir perspektifle ele almaktadır. Çalışma süreci; kuramsal temelin oluşturulması, veri setinin hazırlanması ve bu verilerin belirli analiz filtrelerinden geçirilmesi olmak üzere üç ana aşamadan meydana gelmektedir.

⁷ Saule Daurenbek & Fatma Açık (2023), “Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi”, *GEFAD/GUJGEF*, 43(2), s. 1177.

⁸ Erdal Aydoğmuş (2018/b), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Üzerine”, *Gazi Türkiyat*, 23, ss. 111,114.

⁹ Hilal Oytun Altun (2020), “Yalancı Eşdeğerler Nasıl Tasnif Edilmeli? Kazakça ve Türkiye Türkçesi Üzerinde Deneme”, *SUTAD*, 48, s. 39.

¹⁰ Bağdagül Musa (2019), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Tuzak Kelimeler”, *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 46, s. 91.

¹¹ Oğuzhan Yılmaz (2015), “Türkiye Türkçesi öğrenen Kazakistanlıların karşılaştıkları sorunlar”, *TÜBAR*, 37, s. 268.

¹² Saule Daurenbek & Fatma Açık (2023), “Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi”, s. 1163.

1.1. Araştırma Modeli ve Kuramsal Çerçeve

Araştırmanın teorik zemini, Diller Arası Etkileşim (CLI) literatürünün temelini oluşturan üç ana kuram üzerine inşa edilmiştir: Kellerman'ın “*hiçbir yere transfer*”¹³ (*transfer to nowhere*), Ringbom'un “*yakınlık bariyeri*”¹⁴ ve Odlin'in “*yanıltıcı benzerlik algısı*” yaklaşımları. Konuşmak için düşünme (*thinking for speaking*) süreçleri, çoğu zaman bireyin üst-farkındalık düzeyinin dışında seyretmektedir. Bu durum, Kazak öğrencilerin L2 perspektifini fark etmelerini zorlaştıran temel etkindir. Kendi ana dillerindeki seçeneklerin dile özgü doğasının bilincinde olmayan öğrenciler için, hedef dil, anlamsal yapılar bağlamında bir karşılaştırma zemini sunamaz.¹⁵ Sonuç olarak, deneyimi sözel ifadeye dökme süreci, hedef dildeki yapısal gerçekliklerden bağımsız olarak, zihinde önceden var olan ana dili şablonu üzerinden işlemeye devam eder.

Bu kuramsal zeminde, Ringbom, Kazakça ve Türkçe arasındaki yoğun tipolojik yakınlığın başlangıçta pasif becerilerde bir anlama kolaylığı sağlasa da, iş üretmeye (*output*) gelindiğinde öğrencinin hata yapma riskini arttıran psikolinguistik bir bariyer haline geldiğini savunur. Benzer bir durumun İsveççe, Norveççe ve Danca öğrenenler arasında da yaşandığını belirten yazar, diller birbirine yaklaştıkça öğrencinin “*dilsel farkındalık*” (*noticing*) eşliğinin düştüğüne dikkat çeker.¹⁶ Ringbom, ayrıca, dilsel benzerliklerin farklılıklardan daha büyük bir güçlük kaynağı olduğu yönündeki hata analizine dayalı aşırı basitleştirilmiş görüşü eleştirerek, CLI literatürüne daha sofistike bir perspektif kazandırmaktadır. Bu kuramsal derinliği pekiştiren Wlosowicz (2010) ise, diller arası etkileşimi “*zihinsel sözlü*” (*mental lexicon*) üzerinden tanımlayarak, kökteş sözcüklerin diller arasında kurduğu güçlü bağlantılara dikkat çeker. Yazara göre, öğrencilerin diller arasındaki benzerliği bilimsel gerçeklerden ziyade kendi zihinlerinde kurgulama biçimi olan “*psikotipoloji*” (*psychotypology*), bu süreçteki algısal körlüğün temelini oluşturmaktadır. Wlosowicz, kökteş kavramını ödünçlemeleri ve enternasyonalizmleri de kapsayan “*dillerarası eş anlamlılar*” (*interlingual synonyms*) kategorisine dahil ederek, CLI süreçlerinin sadece genetik akrabalıkla sınırlı olmadığını vurgular.¹⁷ Çalışmada, bu evrensel teorilerin Kazakistan özelindeki yansımaları, karşılaştırmalı çözümleme (*contrastive analysis*) yöntemiyle mercek altına alınmıştır.

¹³ Eric Kellerman (1995), “Crosslinguistic influence: Transfer to nowhere?”, s. 137.

¹⁴ Hakan Ringbom (2007), “Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning”, *Second Language Acquisition*, 21, s. 11.

¹⁵ Eric Kellerman (1995), “Crosslinguistic influence: Transfer to nowhere?”, s. 14.

¹⁶ Hakan Ringbom (2007), “Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning”, s. 6.

¹⁷ Maria Teresa Wlosowicz (2013), “Cross-linguistic similarities and differences between cognates and their implications for foreign language learning”, *In the field of contrastive and applied linguistics*, 1, s. 296.

1.2. Veri Seti ve Kapsam

Araştırmada kullanılan veri seti, Kazakistan'daki dil öğretimi dinamiklerine odaklanan ve akademik geçerliliği kabul görmüş çalışmalardan derlenmiştir. Veri seçiminde; güçlü bir bilimsel altyapı, sistematik hata analizleri ve özgün bakış açıları temel kriterler olarak belirlenmiştir. 2009-2024 yıllarını kapsayan veriler ışığında, Türk Soylulara Türkiye Türkçesi öğretimi alanındaki genel akademik eğilimler değerlendirilmiştir.¹⁸ Araştırmanın kapsamını oluşturan öğrenici profili; Kazakistan'ın sosyolinguistik gerçekliği gereği Kazakça ve Rusça arasında değişen oranlarda çift dillilik özelliği gösteren bireylerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, veri seti, sadece ana dili Kazakça olanların değil, eğitim ve sosyal hayat dili olarak Rusçayı aktif kullanan öğrencilerin tipik hata örüntülerini de içerecek şekilde sınırlandırılmıştır.

1.3. Veri Analizi ve Tasnif Süreci

Elde edilen veriler, Altun tarafından önerilen “küme teoremi” (kesişen, kapsayan ve ayrık kümeler) yaklaşımıyla incelenmiş ve üçlü bir süzgeçten geçirilmiştir.¹⁹ Bu analiz sürecinde veriler şu filtreler aracılığıyla tasnif edilmiştir:

Dilsel Girişim (Interference) Filtresi: Ses ve şekil bilgisindeki hatalı aktarımların, özellikle /y/=j/ ve /ş/=s/ gibi ses denklikleri üzerinden gelişen etkileri incelenmiştir.²⁰

Psikolinguistik Bariyer Filtresi: Öğrencinin “yanlış algılanan girdi” hataları ve sahte bir öz güven nedeniyle körelen bilişsel farkındalık seviyeleri analiz edilmiştir.

Sosyolinguistik Baskı Filtresi: Rusçanın zihinsel bir “üst dil” (L3 veya baskın L2) olarak cümle yapısı ve kelime seçimi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Kökenleri farklı olsa da, sosyal temas ve alıntılama yoluyla benzerlik kazanan kelimeler.²¹ Öğrencilerin Türkiye Türkçesini öğrenirken sadece Kazakçadan değil, Rusçadan da (*interlingual transfer*) yapısal ve anlamsal aktarımlar yaptığı göz önünde bulundurulmuştur. Analiz sürecinde; evde Kazakça, kamusal alanda Rusça kullanan “*dengeli olmayan çift dilli*” öğrencilerin zihinsel sözlüklerindeki kaymalar, Altun'un küme teoremiyle ilişkilendirilerek tasnif edilmiştir

¹⁸ Sibel Barcın (2024), “Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi Alanında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 13(5), ss. 2274-2293.

¹⁹ Hilal Oytun Altun (2020), “Yabancı Eşdeğerler Nasıl Tasnif Edilmeli? Kazakça ve Türkiye Türkçesi Üzerinde Deneme”, s. 31.

²⁰ A.g.e., s. 34.

²¹ A.g.e., s. 32.

2. Bulgular

Bu bölümde, Kazakistan sahasındaki Türkçe öğrenim sürecinde belirginleşen yapısal, psikolojik ve kültürel engeller, veriler ışığında ve dilsel girişim (*interferens*) süzgecinden geçirilerek sınıflandırılmıştır. Bulgular; lehçeler arası akrabalığın yarattığı yanılışmalar, Rusçanın zihinsel bir üst dil olarak sürece müdahalesi ve “yalancı eş değerlikler” (*faux amis*) olmak üzere üç temel başlıkta ele alınmaktadır.

2.1. Yapısal Dil Engelleri ve Negatif Aktarım Analizi

Kazakistan sahasında karşılaşılan yapısal engeller, sadece anlamsal değil, fiziksel bir temsil olan alfabe düzeyinde de başlamaktadır. Ogur ve Baştürk, Türkçede olup Kazak alfabesinde (Kiril temelli) bulunmayan sembollerin yazımında ve Rus alfabesinden kaynaklanan alışkanlıkların Türkçe yazma süreçlerinde belirgin sorunlara yol açtığını saptamıştır.²² Bu durum, öğrencinin hedef dili kodlarken yaşadığı ilk yapısal bariyerdir.

2.1.1. Kelime Düzeyinde Anlamsal Kaymalar ve Yalancı Eş Değerler

Lehçeler arası etkileşim ve aktarım süreçlerinde en kritik eşik, biçimsel benzerliklerin ötesindeki anlamsal örtüşmedir. Türk lehçeleri arasındaki etkileşimde sadece ses benzerliği değil, Uğurlu'nun vurguladığı kavram alanı denkliği esas alınmalıdır. Yazara göre, lehçeler arası aktarmanın başarısı, kaynak lehçedeki bir kelimenin hedef lehçedeki tam eş değerinin bilinmesine ve doğru bağlamda kullanılmasına bağlıdır.²³ Bu bağlamda, diller arası etkileşim, kelimeleri orijinal anlamlarından uzaklaştırarak aldatıcı bir yapıya sokabilmektedir.²⁴ Tespit edilen toplam 200 yalancı eş değer (162 isim, 38 fiil) yapısal ve anlamsal incelemesi, bu sorunun tesadüfi değil, sistematik bir hata örüntüsü olduğunu ispatlamaktadır.²⁵ Kelimelerdeki bu sistematik sapmalar, Wlosowicz'in saptadığı üzere, kökleri ortak olmasına rağmen farklı son ekler (*different endings*) alan kökteş sözcüklerin öğreneni hataya en çok sevk eden unsurlar (*conducive to errors*) olduğu gerçeğiyle örtüşmektedir.²⁶ Örneğin, öğrencinin zihninde iki dilin formlarının aynı anda canlanması (*coactivation*) sonucu, hedef dildeki köke yanlış dilin ekinin eklendiği “dillerarası karışımlar” (*interlingual blends*) ortaya çıkmaktadır. Wlosowicz'in Fransızca “*enthousiaste*” yerine İngilizce etkisiyle ürettiği “*enthousiastique*”

²² Pınar Şimşek (2023), “Ana dili Kazak Türkçesi olan öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecinde yazma becerileri sorunları”, *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE)*, 12(1), s. 242.

²³ Mustafa Uğurlu (2004), “Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği”, *Bilig Dergisi*, 29, s. 31.

²⁴ Erdal Aydoğmuş (2018/b), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Üzerine”, s. 110.

²⁵ A.g.e., s. 133.

²⁶ Maria Teresa Wlosowicz (2013), “Cross-linguistic similarities and differences between cognates and their implications for foreign language learning”, s. 300.

örneği²⁷, Kazakistan sahasındaki öğrencilerin de ortak kökleri hedef dilin morfolojik kurallarıyla birleştirememesinin tipik bir yansımasıdır. Bu morfolojik sapmalar, eklerin kullanımında da kendini göstermektedir. Özellikle iyelik ve hâl eklerinin üst üste geldiği yığılmalı yapılar (*morphological transfer*), ana dilindeki ek sisteminin doğrudan hedef dile kopyalanmasıyla bir hata kaynağına dönüşmektedir.²⁸

Genetik Akrabalık Kaynaklı Tuzaklar: Ortak bir kökten gelmesine rağmen zamanla anlamı daralan veya genişleyen kelimeler, öğrencide “*zaten aynı dili konuşuyoruz*” algısını pekiştirmektedir. Örneğin, Kazak Türkçesinde “*dede*” anlamına gelen “*baba*” kelimesinin Türkiye Türkçesinde doğrudan “*peder*” karşılığında kullanılması, öğrencinin dildeki farkındalığını azaltan yapısal bir engeldir.²⁹ Benzer şekilde, Kazakçada “*kötü*” anlamına gelen “*jaman*” sıfatı ile Türkiye Türkçesindeki “*yaman*” (güçlü, becerikli) kelimesi arasındaki derin anlam farkı, ses benzerliğinin hatalı anlam transferini tetiklemesine örnek teşkil eder.³⁰ Bu sapmalar, günlük hayata dair somut nesnelere daha belirgindir. Kazakçada “*sivrisinek*” anlamına gelen “*masa*”, Türkiye Türkçesinde bir mobilyayı işaret ediyor veya Kazakçada “*yorgan/battaniye*” demek olan “*körpe*” kelimesinin hedef dilde “*taze/genç*” anlamında olması, öğrencinin zihnindeki eşleşmeyi sarsmaktadır. Bu anlamsal kaymalar, Kazakçada “*önceleri/evvelce*” anlamındaki “*burın*” zarfının hedef dilde bir organa (burun) dönüşmesi; “*akşam*” anlamındaki “*keşke*” kelimesinin ise bir “*pişmanlık veya dilek*” anlamına evrilmesi ile daha da somutlaşmaktadır. Ortak kökten gelen kelimelerin zamanla birer “*akrabalık tuzaklarına*” dönüşmesi, öğrencinin basit iletişim anlarında dahi bilişsel bir şok yaşamasına neden olmaktadır.³¹

Sosyo-Kültürel ve Rusça Kaynaklı Sapmalar: Rusçanın zihinsel bir süzgeç görevi görmesi, özellikle yabancı kökenli kelimelerde “*rastgele yalancı eş değerlik*” (*chance false friends*) durumunu ortaya çıkarmaktadır.³² Kazakçada Rusça etkisiyle “*mağaza*” anlamında kullanılan “*magazin*” kelimesi ile Türkiye Türkçesindeki eğlence içerikli “*magazin*” kavramı arasındaki

²⁷ A.g.e., s. 301.

²⁸ Erol Ogur & Şükrü Baştürk (2022), “Türkiye Türkçesi öğrenen Kazak öğrencilerde ana dili etkisi”, *TIDSAD*, 9(33), s. 13.

²⁹ Mikail Cengiz (2024), “Türk lehçelerinin tipolojik özelliklerinin karşılaştırılması”, içinde *Türk dünyasında Türkiye Türkçesi öğretimi: Öğretici el kitabı*, Ankara: YTB Yayınları, s. 132; Erdal Aydoğmuş (2018/b), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Üzerine”, s. 114.

³⁰ Bağdagül Musa (2019), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Tuzak Kelimeler”, s. 98.

³¹ Erdal Aydoğmuş (2018/b), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Üzerine”, s. 116-117, 122.

³² Hilal Oytun Altun (2020), “Yalancı Eşdeğerler Nasıl Tasnif Edilmeli? Kazakça ve Türkiye Türkçesi Üzerinde Deneme”, s. 32.

çatışma bu durumun bir sonucudur.³³ Yine Kazakçada “*diş macunu*” anlamındaki pasta ile Türkçedeki hamur tatlısı olan pasta arasındaki bariyer, zihinde kurulan hatalı köprüleri yansıtmaktadır.³⁴

2.1.2. Fonetik Benzerliklerin Morfolojik ve Semantik Etkileri

Lehçeler arasındaki düzenli ses denklikleri (örneğin; /y/=/j/, /ş/=/s/), öğrencinin hedef dili kendi yerel kodlarıyla anlamlandırmasına zemin hazırlayarak diller arası eş sesliliği tetiklemektedir.³⁵ Bu durum, sadece kelime düzeyinde kalmayıp eylem dizgesinde de ciddi sapmalara yol açar: Fonetik benzerlikler, öğrenci için her zaman bir avantaj teşkil etmemekte; aksine “*akustik bir aldatmaca*” yaratarak semantik sapmaları derinleştirmektedir. Örneğin; var/bar, ver/ber, yer/jer, yol/jol, iş/is, kış/kıs.

Eylem Dizgesi Hataları: Eylem dizgesindeki bu karmaşa, Aydoğmuş tarafından saptanan “*binmek*” yerine “*oturmak*” (ana dilindeki bin- fiilinin karşılığı olarak) kullanımıyla daha da belirginleşmektedir. Benzer bir tipolojik körlük, organ adlarında da görülür; Kırgız Türkçesinde hem “*el*” hem “*kol*” organlarını karşılayan “*kol*” sözcüğü, öğrencinin “*bir kolumuzda beş parmak var*” gibi hatalı üretimler yapmasına neden olmaktadır.³⁶ Kazakçadaki tüs- (in-) eyleminin, ses benzerliği nedeniyle Türkiye Türkçesindeki düşmek fiili üzerine hatalı nakledilmesi “*çocuk araçtan düştü*” örneğinde olduğu gibi, negatif transferin tipik bir örneğidir.³⁷

İşlevsel Kaymalar: Kazakçada “*yapmak, çalışmak*” işlevini gören iste- fiilinin, Türkiye Türkçesinde “*arzulamak*” anlamını karşılaması, öğrencinin kavramsal şemalar arasında sıkışmasına neden olmaktadır.³⁸

2.2. Motivasyonel Bariyerler ve Psikolojik Etmenler

Kazakistan’daki Türkçe öğrenim süreci sadece dil bilgisel bir aktarım sorunu değil, aynı zamanda öğrencinin tutumunu belirleyen karmaşık bir psikolojik süreçtir. Buradaki en baskın engel, akrabalığın yarattığı “*sahte konfor alanı*” ve buna bağlı gelişen bilişsel körlüktür.

³³ Erdal Aydoğmuş (2018/b), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Üzerine”, s. 122.

³⁴ A.g.e., s. 123.

³⁵ Hilal Oytun Altun (2020), “Yalancı Eşdeğerler Nasıl Tasnif Edilmeli? Kazakça ve Türkiye Türkçesi Üzerinde Deneme”, s. 34.

³⁶ Erdal Aydoğmuş (2024), “Kırgızistan’da Türkiye Türkçesi öğretimi”, içinde *Türk dünyasında Türkiye Türkçesi öğretimi: Öğretici el kitabı*, Ankara: YTB Yayınları, s. 323.

³⁷ Bağdagül Musa (2019), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Tuzak Kelimeler”, s. 95.

³⁸ Erdal Aydoğmuş (2018/b), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Üzerine”, s. 128.

Ayrıca, ana dili dışında yapılan okumalarda motivasyon, kaygı düzeyi, öz güven gibi duyuşsal faktörler okuyucunun okuma-anlama düzeyini anadilde okumaya göre daha fazla etkiler.³⁹

2.2.1. Sahte Öz Güven Paradoksu ve Farkındalık Eşığı

İki lehçe arasındaki ortak kelime hazinesi, öğrencide dil yetkinliğine dair yanıltıcı bir algı oluşturarak “*Sahte Öz Güven Paradoksu*”nu tetikleemektedir.⁴⁰ Bu durum, öğrencinin dildeki ince ayrımları fark etme (*noticing*) becerisini köreltmekte; öğrenci, ses ortaklıklarına güvenerek kelimelerin derin anlamlarını sorgulama ihtiyacı duymamaktadır. Ringbom, bu bilişsel körlüğü “*tanıma güçlüğü*” kavramıyla detaylandırır. Yazara göre, ikinci dilde (L2) olup ana dilinde (L1) bulunmayan yapılar, fark edilene kadar sistematik olarak gözden kaçmakta; ancak bir kez tespit edildikten sonra öğrenilmelerinin aslında zor olmadığı görülmektedir. Doğru ve yanlış arasındaki keskin ayırım, benzerlik ve farklılık arasındaki bulanık ilişkiyle tam olarak örtüşmediğinde, öğrenci farkında olmadan L1 kodlarının konforuna teslim olmaktadır. Ringbom, bu bilişsel körlüğü “*tanıma güçlüğü*” (*identification difficulty*) kavramıyla detaylandırır.⁴¹ Wlosowicz ise, bu durumu “*algısal körlük*” (*overlooking*) olarak niteleyerek, öğrencilerin biçimsel benzerliğe duydukları aşırı güven nedeniyle diller arasındaki ince ayrıntıları gözden kaçırdığını vurgular.⁴² Yazara göre, öğrenenlerin kökteşlerin sunduğu “*kolay anlaşılma*” (*easy understanding*) haliyle yetinmeleri, farklı son eklerin hataya davetiye çıkarmasına neden olmaktadır.⁴³ Eğer bu farkındalık eşığı aşılmazsa, hataların sistematikleştiği “*fosilleşmiş bir ara dil*” (*fossilized interlanguage*) gelişme riski kaçınılmaz hâle gelmektedir.⁴⁴ Ana dilinden bildiği unsurları hedef dilde de mutlaka doğru anladığı yanılgısına düşmesi, eğitimde aşılması güç psikolojik engeller inşa etmektedir.⁴⁵

2.2.2. Bilişsel Sıkışmışlık ve Ket Vurma Olgusu

Öğrencilerin sıklıkla ifade ettiği “*zihnimde kurguladıklarım ile anlattıklarım birbirini tutmuyor*” şeklindeki tıkanıklık, dilsel girişimlerin ve anlam sapmalarının yarattığı psikolojik

³⁹ Nilay Yavuz Balakbabalar (2024), “Yabancılar Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi”, içinde *Türk dünyasında Türkiye Türkçesi öğretimi: Öğretici el kitabı*, Ankara: YTB Yayınları, s. 226.

⁴⁰ Erdal Aydoğmuş (2018/b), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Üzerine”, s. 111.

⁴¹ Hakan Ringbom. (2007), “Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning”, s. 63.

⁴² Maria Teresa Wlosowicz (2013), “Cross-linguistic similarities and differences between cognates and their implications for foreign language learning”, s. 295.

⁴³ A.g.e., s. 300.

⁴⁴ A.g.e., s. 298.

⁴⁵ Hilal Oytun Altun (2020), “Yalancı Eşdeğerler Nasıl Tasnif Edilmeli? Kazakça ve Türkiye Türkçesi Üzerinde Deneme”, s. 39.

baskının bir sonucudur.⁴⁶ Wlosowicz'in üretim aşamasına dair sunduğu “*zihinde aynı anda canlanma*” ve diller arası formların birbiriyle yarışması mekanizmasıyla bilimsel bir zemine oturmaktadır.⁴⁷ Bu zihinsel rekabet, Kellerman'ın belirttiği “*işlem yükü*” ile birleştiğinde, öğrencinin hedef dil formunu seçerken yaşadığı duraksamayı ve sonrasındaki dilsel sapmayı açıklamaktadır. Bu üretim odaklı tıkanıklık, literatürde “*bilişsel tasarruf*” arayışı olarak tanımlanmaktadır. Kellerman'a göre öğrenciler, özellikle plansız konuşma anlarında zihinsel işlem yüklerini yönetebilmek adına İngilizce-Hollandaca gibi yakın lehçeler arasında “*kısa yoldan*” (*quick and dirty*) çözümler üretme yoluna giderler.⁴⁸ Dilsel mesafe azaldıkça, hata riski bilirse dahi ana dili bir “*bilişsel kurtarıcı*” olarak kullanma refleksi güçlenir.

Sonuç olarak, öğrenci, bilişsel kapasitesi ne kadar sıkışırsa, en hızlı ulaşabildiği kaynağa yani ana diline o denli rücu etmektedir. Bu rücu etme hâli, telaffuz boyutunda Ringbom'un “*görev katılığı*” (*task rigidity*) olarak tanımladığı baskı altında daha da belirginleşir. Biçimsel olarak özdeş olan köken ortaklarını (*cognates*) telaffuz ederken, çok ileri düzeydeki öğrenciler bile hedef dilin kurallarını bilmelerine rağmen sıklıkla L1 telaffuzuna geri dönmektedir. Ringbom, bu durumu, ana dili telaffuzunun zihne o kadar derinlemesine yerleşmiş olmasıyla açıklar ki; öğrenci özellikle yorgun veya stresli olduğunda zihin bu değişikliğe karşı güçlü bir direnç gösterir.⁴⁹ Sibel Barcın'ın literatür değerlendirmesi, bu engellerin en somut şekilde “*yazma becerisinde*” kendini gösterdiğini kanıtlamaktadır. Öğrencilerin ana dillerinde düşünerek hedef dilde üretim yapmaya çalışmaları, “*ket vurma*” ve “*olumsuz aktarım*” olgularını besleyerek motivasyon kırılmalarına yol açmaktadır.⁵⁰

2.2.3. Rusçanın Zihinsel “Üst Dil” Olarak Yarattığı Bilişsel Bariyer

Kazakistan bağlamında, Rusça, sadece bir araç dil değil, bireyin kavramsal haritasını ve dünya görüşünü şekillendiren bir “*üst dil*” mahiyetindedir. Bu durum, Rusçadaki kalıpların Kazakçaya birebir çevrilmesiyle oluşan yapısal aktarımlarda; **Tablo 1**'de yer alan örneklerde olduğu gibi açıkça kendini göstermektedir.

⁴⁶ Oğuzhan Yılmaz (2015), “Türkiye Türkçesi öğrenen Kazakistanlıların karşılaştıkları sorunlar”, s. 268.

⁴⁷ Maria Teresa Wlosowicz (2013), “Cross-linguistic similarities and differences between cognates and their implications for foreign language learning”, s. 301.

⁴⁸ Eric Kellerman (1995), “Crosslinguistic influence: Transfer to nowhere?”, s. 129.

⁴⁹ Hakan Ringbom (2007), “Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning”, s. 63.

⁵⁰ Sibel Barcın (2024), “Türk Soyullara Türkiye Türkçesi Öğretimi Alanında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 2274.

Tablo 1. Rusça Kaynaklı “Üst Dil” Etkisiyle Oluşan Yanlış Kullanım ve Doğru Karşılıkları⁵¹

Kaynak Dil (Rusça Mantığı)	Kazakçadaki Yapısal Aktarım	Yanlış Kullanım	Türkiye Türkçesi (Doğru Kullanım)
С днем рождения! / S dnem rojdeniya (doğum gününüz ile)	Туған күніңізбен. / Tuğan küніңizben (Doğum gününüzle)	Doğum gününüzle.	Doğum gününüz kutlu olsun. / Doğum gününüzü kutlarım.
Кем вы работаете? / Kem vı rabotayete? (Kim olarak çalışıyorsunuz?)	Кім болып істейсіз? / Kim bolıp isteysiz? (Kim olup çalışıyorsunuz?)	Kim olup çalışıyorsunuz?	Ne iş yapıyorsunuz?
Ало, кто это? / Alo, kto eto? (Alo, bu kim?)	Ало, бұл кім екен? / Alo, bul kim eken? (Alo, bu kimmiş?)	Alo, bu kimmiş?	Alo, kiminle görüşüyorum? / Alo, kimsiniz?
Большое спасибо! / Bolsoye spasibo (Büyük teşekkür)	Үлкен рақмет. / Ülken raqmet (Büyük teşekkür ederim)	Büyük teşekkür ederim.	Çok teşekkür ederim.

Rusçanın etkisi sadece kelime ve kalıp ifadelerle sınırlı kalmayıp, söz dizimine (*syntax*) de sirayet etmektedir. Kazak ve Türkiye Türkçesinin söz dizimi teorik olarak aynı olsa da, yoğun Rusça maruziyeti ve iki dilliliğin bir sonucu olarak yazılı anlatımlarda Rusça düşünülerek kurgulanmış devrik yapılar tespit edilmiştir.⁵² Bu durum, Rusçanın zihinsel bir “*üst dil*” olarak cümle kurgusunu ana dilinden bağımsız olarak şekillendirdiğini kanıtlamaktadır.⁵³ Öğrenci, yeni bir dilsel veriyi işlerken mevcut Rusça şemalarını bir süzgeç olarak kullanmaktadır. Bu durumun en somut örneği, Wlosowicz’in de vurguladığı “*fiil yönetimi*” (*verb government*)

⁵¹ Erdal Aydoğmuş (2018/a), “Türkiye Türkçesi öğrenen Kazakların Rusça etkisiyle yaptıkları yanlışlar”, ss. 16, 21, 24.

⁵² Erol Ogur & Şükrü Baştürk (2022), “Türkiye Türkçesi öğrenen Kazak öğrencilerde ana dili etkisi”, s. 12.

⁵³ Erdal Aydoğmuş (2024), “Kırgızistan’da Türkiye Türkçesi öğretimi”, s. 323.

hatalarında görülür. Örneğin; Rusça *учиться чему?* (*Dat.*) yapısının, hedef dildeki sentaktik düzleme yanlış aktarılması, diller arası eş sesli veya benzer yapıların yarattığı girişimin bir neticesidir.⁵⁴ Rusçanın zihinsel hâkimiyeti altında gelişen bu çok katmanlı girişim modeli, öğrencinin Türkiye Türkçesinin özgün sentaktik yapısına nüfuz etmesini zorlaştıran temel psikolinguistik faktörlerden biridir. Öğrenci, yeni bir dilsel veriyi işlerken mevcut Rusça şemalarını bir süzgeç olarak kullanmakta; bu da Odlin'in belirttiği “*algılanan girdi*” aşamasında bilişsel bir engel oluşturmaktadır. Rusçanın zihinsel hâkimiyeti altında gelişen bu çok katmanlı girişim modeli, öğrencinin Türkiye Türkçesinin özgün yapısına nüfuz etmesini zorlaştıran temel psikolinguistik faktörlerden biridir.

2.3. Dil Öğretiminde Kültürel Farkındalığın Önemi

Türkiye Türkçesi öğretimi, sadece dil bilgisi kurallarının aktarılması değil, aynı zamanda dilin temelini oluşturan kültürel kodların paylaşılması sürecidir. Kültür, dile hayat veren bir öz olarak kabul edildiğinde, özellikle akraba lehçeler arasında kültür aktarımı hayati bir rol üstlenir. Bu aktarım, öğrencinin mevcut dünyayı anlamlandırma biçimi ile hedef lehçenin sunduğu kültürel gerçeklik arasında bir köprü kurarak, benzerliklerin yarattığı anlam yanlışlarını önleyen pedagojik bir rehber görevi görür.⁵⁵

2.3.1. Semantik Sapmalar ve Kültürel Bağlam

Öğrencilerin diller arası benzerliklere güvenerek yaptıkları hatalı çıkarımların en net örneği, sesteş veya eş değer görünen “*tuzak kelimeler*”dir.⁵⁶ Dil girdisinin kültürel bağlamdan kopuk olması durumunda yaşanan anlam sapmaları, lehçeler arası şeffaflık yanlışlarının ne denli yanıltıcı olabileceğini göstermektedir. Nitekim Türkiye Türkçesine tipolojik olarak Kazakçadan çok daha yakın olan Azerbaycan Türkçesi verileri incelendiğinde, bu “*akrabalık tuzağı*” daha net anlaşılmaktadır. Örneğin, Azerbaycan Türkçesinde baba biriminin “*dede*”, ata biriminin ise “*baba*” karşılığında kullanılması ya da subay (bekar), kənd (köy) gibi kelimelerin Türkiye Türkçesinde tamamen farklı kavram alanlarına kayması, öğrencinin zihinsel sözlüğünde ciddi bir çatışma yaratmaktadır. Yine Azerbaycan Türkçesinde axtar- (aramak) fiilinin Türkiye Türkçesindeki aktar- (nakletmek) ile; danış- (konuşmak) eyleminin

⁵⁴ Maria Teresa Wlosowicz (2013), “Cross-linguistic similarities and differences between cognates and their implications for foreign language learning”, ss. 298, 303.

⁵⁵ Saule Daurenbek & Fatma Açık (2023), “Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi”, s. 1162.

⁵⁶ Bağdagül Musa (2019), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Tuzak Kelimeler”, s. 91.

ise Türkiye Türkçesindeki danış- (fikir sormak)⁵⁷ ile gösterdiği sesteşlik, öğrenciyi biçimsel benzerliğin yanıltıcı konforuna iterek anlamı ıskalamasına yol açıyor. Birbirine bu denli yakın lehçelerde bile görülen bu “yalancı eş değerlik” durumu, Kazak öğrencinin Kıpçak sahasından Oğuz sahasına geçerken yaşadığı anlamsal bariyerlerin evrensel bir lehçeler arası etkileşim (CLI) sorunu olduğunu kanıtlamaktadır.

Duygu ve İfade Kaymaları: Türkiye Türkçesinde “*parmak ısırma*” deyimini şaşakalmak, hayret etmek anlamındayken, Kazak Türkçesinde “*barmağın tistedi*”⁵⁸ deyiminin pişman oldu anlamına gelmesi veya bir vedalaşma ifadesi olan saw bolıngız “*sağ olunuz*” ibaresinin Türkiye Türkçesinde bir teşekkür nidası olarak algılanması, kültürel kodların belirleyiciliğini kanıtlamaktadır.⁵⁹

Tarihsel Evrim ve Üslup (Register): Kelimelerin anlamsal alanlarındaki iyileşme veya kötüleşme gibi tarihsel süreçler kültürel farkındalıkla takip edilmelidir. Örneğin, Türkiye Türkçesinde para sözcüğünün Kazakçada rüşvet anlamında kullanılması, kültürel bağlamın kelime tercihlerini ne denli etkilediğini göstermektedir.⁶⁰

2.3.2. Pedagojik Bütünleşme ve Küme Teoremi

Sibel Barcın’ın çalışmaları, Türk soylu öğrencilerin en çok yazma becerisinde hata yapmalarını, kültürel-anlamsal sınırların yazı dilinde daha keskin hale gelmesine ve ana dilin hedef dile ket vurmasına bağlamaktadır.⁶¹ Bu nedenle, kültür, sadece deyim kalıplar olarak görülmemeli; toplumsal değerlerden günlük yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir çerçevede eğitime dâhil edilmelidir.⁶² Bu bütünleşme, öğrenme sürecini sadece kalıcı hâle getirerek, öğrencinin farkındalığını da geliştirecektir.

3. Tartışma

Kazakistan sahasındaki Türkçe ediniminde saptanan dilsel engeller; diller arası etkileşim (CLI) literatürü ve “*yakınlık paradoksu*” bağlamında irdelenmektedir. Elde edilen bulgular; Odlin’in benzerlik algısı ve Kellerman’ın transfer kuramları ışığında değerlendirilerek,

⁵⁷ Mustafa Karataş & Ali İhsan Çevik (2017), “Dil Öğretiminde “Ana Lehçe” ile “Hedef Lehçe” Arasındaki İlişkinin (Benzerlik) Dil Becerilerine Etkisi (Azerbaycan Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği)”, *International Journal of Languages Education and Teaching*, 5(3), ss. 579-608.

⁵⁸ İsmet Kenesbayev (2007), *Frazeologiyalıq Sözdik*, -Almati, s. 117.

⁵⁹ Bağdagül Musa (2019), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Tuzak Kelimeler”, ss. 93-95.

⁶⁰ Erdal Aydoğmuş (2018/b), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Üzerine”, s. 123.

⁶¹ Sibel Barcın (2024), “Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi Alanında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 2289.

⁶² Saule Daurenbek & Fatma Açık (2023), “Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi”, s. 1158.

genetik akrabalığın yarattığı bilişsel savunmasızlık ile Rusçanın müdahale ettiği çok katmanlı girişim modelleri sentezlenmektedir.

3.1. Yakınlık Paradoksuna Küresel Ölçekli Tipolojik Bir Bakış

Birbirine yakın akraba dil sistemleri arasındaki etkileşimde biçimsel benzerliğin yarattığı anlamsal yanılsamalar, öğrencinin ana dilindeki şemaları hedef dile denetimsizce aktarmasına (*negatif transfer*) yol açmaktadır. Bu durum, genetik yakınlığın öğrenci zihninde kolaylaştırıcı bir unsur değil, aksine bir “*akrabalık tuzağı*” işlevi görmesine neden olmaktadır. Türk lehçeleri arasındaki öğrenme süreçlerinde belirginleşen bu olgu, öğrencinin ses ortaklıklarına dayanarak kelimelerin anlamsal derinliğini sorgulama ihtiyacı hissetmemesiyle sonuçlanmaktadır. Ortak kökenden gelmesine rağmen Kazakçada “*dede*” anlamına gelen baba kelimesinin Türkiye Türkçesinde doğrudan peder anlamında kullanılması, öğrencide “*aynı dili konuşuyoruz*” yanılgısı yaratarak tipolojik farkındalığı zayıflatmaktadır.

3.2. “Akrabalık Tuzağı” ve Sahte Öz Güven Paradoksu

Lehçelerdeki yapısal yakınlık, öğrencide dil yetkinliğine dair yanıltıcı bir algı oluşturarak “*Sahte Öz Güven Paradoksu*” olarak tanımlanan bilişsel bir engeli beraberinde getirmektedir. Bu süreçte, ses olarak benzeyen ancak anlamca ayırışan “*yalancı eş değerler*”, öğrencilerin en çok hata yaptıkları alanlardır. Öğrenci, kendi ana dilinden bildiği kelimeleri hedef dilde de doğru anladığı yanılgısına düştüğü için pratik sorunlar yaşamakta; bu da mesajın hatalı kodlanmasına yol açmaktadır. Bu metodolojik sorunu aşmak için öğrencinin karşılaştığı zorluk hiyerarşisini dikkate alan ve karşılaştırmalı çözümleme yöntemini merkeze alan bir modelin uygulanması; mevcut dil birikiminin bir engel olmaktan çıkarılıp bilinçli bir öğrenme sürecine dönüştürülmesi adına zorunluluktur.

3.3. Üçlü Etkileşim Modeli: Rusçanın Zihinsel Bir “Üst Dil” Baskısı

Kazakistan gerçekliğinde Türkçe öğretimini özgün kılan temel unsur, sürecin Rusça-Kazakça-Türkiye Türkçesi arasındaki “*üçlü etkileşim*” (*triple interference*) zemininde ilerlemesidir. Bu dilsel ekosistemde, Rusça, bireyin kavramsal haritasını şekillendiren bir “*üst dil*” mahiyeti kazanmıştır. Odlin, bu süreci “*diller arası etkileşim*” kavramıyla açıklayarak, öğrencinin önceki dil tecrübelerinin hedef dile sızdığını ve “*algılanan girdi*” aşamasında bilişsel bir bariyer oluşturduğunu belirtmektedir.

3.3.1. Leksik Girişim ve Kavramsal Çatışmalar: “Sahte Köprüler”

Diller arası etkileşim süreçleri, kelimeleri özgün anlamlarından uzaklaştırarak aldatıcı bir yapıya büründürmektedir. Rusçanın zihinsel bir süzgeç olduğunu kanıtlayan en bariz örnek, her iki lehçede ortak kullanılan Rusça kökenli kelimelerdeki anlam kaymalarıdır. Örneğin, Kazakçada Rusça etkisiyle mağaza olarak kodlanan magazin kelimesinin Türkiye Türkçesinde eğlence içeriği ifade etmesi, bu zihinsel dominansın bir sonucudur. Bu tür durumları Altun, “*rastgele yalancı eş değerlik*” kapsamında değerlendirerek, ses benzerliğinin yarattığı anlam sapmalarının öğrencinin zihninde “*ayrık kümeler*” olarak tanımlanması gerektiğini vurguluyor. Benzer şekilde, başta örneklendirdiğimiz Kazakçada “*jaman*” (kötü) ile Türkçedeki “*yaman*” sıfatı veya pasta örneği; öğrenci, Rusça süzgecinden gelen pasta kelimesini bir hamur tatlısı olarak değil, doğrudan bir hijyen ürünü olan diş macunu olarak kodlar, bu da zihinsel şemalar arasında bir çatışma yaratır.

3.3.2. Eylem Dizgesi Sapmaları

Odlin’in kuramına göre, diller arası benzerlik algısı yükseldikçe bilişsel savunmasızlık artmakta ve eylem kategorilerinde negatif transfer oluşmaktadır. Kazakçada “*yapmak, çalışmak*” işlevini gören iste- fiilinin Türkçede “*arzulamak*” anlamını karşılması, öğrencinin Rusça temelli çalışma ve arzulama kalıpları arasında sıkışmasına neden olur. Kazakçadaki tüs- (in-) eyleminin Türkçedeki düşmek fiili üzerine hatalı aktarılması, Odlin’in belirttiği “*ses benzerliğinin anlamsal nakli tetikleme*” ilkesiyle tam bir örtüşme içindedir. Saha gözlemlerimiz, “*akrabalık tuzağı*” ve yakınlık paradoksunun tüm Türk soylu gruplarda aynı şiddette görülmediğini, bu durumun dilsel yetkinlik hiyerarşisiyle doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Rusya coğrafyasında yaşayan ve ana dillerinden ziyade Rusçaya hâkim olan Türk soylu öğrencilerde, “*nasılsa anlıyorum*” yanılsamasının yerini “*sistemik kodlama*” disiplinine bıraktığı görülmektedir. Bu durum, Kellerman’ın “*psikotipoloji*” kuramını tersinden doğrular: Öğrenci, hedef dil ile kendi zihinsel şablonu arasında tipolojik bir mesafe hissettiğinde, aktarılabilir unsurların peşine düşmek yerine dili sıfırdan, hatasız bir yapı olarak inşa etmektedir. Buna karşın, Azerbaycan Türkçesi örneğinde olduğu gibi mesafenin zihinsel olarak “*sıfır*” algılandığı durumlarda, Ringbom’un “*yakınlık bariyeri*” devreye girmekte ve öğrenci Wlosowicz’in vurguladığı o ince yapısal ayrımlara karşı “*algısal körlük*” yaşamaktadır. Sonuç olarak, ana dilin gölgesinden kurtulmak için gereken “*dilsel mesafe*”, aslında öğrenme sürecinde bir engel değil, disipline edici bir katalizör işlevi görmektedir.

3.4. Bulguların Tematik Sentezi ve İlişkisel Analizi

İncelenen literatür ve ampirik veriler, Kazakistan sahasındaki Türkçe ediniminde karşılaşılan engellerin birbirinden bağımsız hatalar olmadığını, aksine birbirini besleyen üç temel odak etrafında kümелendiğini göstermektedir:

Tema 1: Tipolojik İllüzyon ve Denetimsiz Aktarım Döngüsü

Veriler, Kazak ve Türkiye Türkçesi arasındaki genetik yakınlığın öğrencide bir “*şeffaflık yanılması*” yarattığını kanıtlamaktadır. Baba, jaman ve uksaw gibi örnekler, hatanın sadece kelime düzeyinde kalmadığını, öğrencinin hedef dili kaynak dilin bir varyantı olarak görme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, Odlin’in belirttiği “*yanıltıcı benzerlik algısının farkındalığı köreltmesi*” ilkesinin sahada sistematik bir karşılık bulduğunun göstergesidir. Wlosowicz tarafından vurgulanan biçimsel benzerliğe duyulan aşırı güven, öğrencinin dildeki ince ayrımları gözden kaçırmaya (*overlooking*) neden olmaktadır.

Tema 2: Üçlü Etkileşim Modeli ve Zihinsel “Üst Dil” Baskısı

Sentezlenen verilerde Rusçanın rolü, basit bir kelime ödünçlemesinin ötesinde, zihinsel bir filtre olarak belirginleşmektedir. Magazin ve pasta gibi alıntı kelimeler üzerinden gelişen “*rastgele yalancı eş değerlikler*”, öğrencinin Rusça kavramsal şemalarını Türkçe üzerine nakletme çabasının bir neticesidir. Bu durum, süreci sadece Kazakça-Türkçe arasında değil, Rusçanın da dahil olduğu “*üçlü bir girişim*” (*triple interference*) modeline dönüştürmektedir. Öğrenci, yeni bir dilsel veriyi işlerken mevcut Rusça şemalarını bir süzgeç olarak kullanmakta, bu da Odlin’in belirttiği “*algılanan girdi*” aşamasında bilişsel bir engel oluşturmaktadır.

Tema 3: Bilişsel Sıkışmışlık ve Üretimsel Ket Vurma

Öğrencinin “*zihnimde kurguladıklarım ile anlattıklarım birbirini tutmuyor*” şeklindeki tıkanıklığı, sentezde “*Üretimsel Sıkışmışlık*” temasını doğrulamaktadır. Kellerman’ın “*hiçbir yere transfer*” (*transfer to nowhere*) kavramıyla açıkladığı üzere öğrenci, hedef dilin dünyayı filtreleme biçimini henüz idrak edemediği için ana dilin zihinsel taslağını hedef dile dayatmaktadır. Ringbom’un “*yakınlık bariyeri*” olarak tanımladığı bu durum, özellikle baskı altında (konuşma/yazma) ana dili kodlarına rücu etme (*task rigidity*) şeklinde kristalize olmaktadır. Kazakistan sahasındaki Türkçe ediniminde gözlemlenen bu çok katmanlı engeller, evrensel diller arası etkileşim (CLI) literatürüyle harmanlandığında tesadüfi olmayan, sistematik bir hata örüntüsü ortaya koymaktadır. Söz konusu yapısal ve psikolinguistik

tıkanıklıkların kuramsal dayanakları ile sahadaki pratik karşılıkları arasındaki korelasyonu somutlaştırmak adına hazırlanan sentez, **Tablo 2**'de sunulmuştur.

Tablo 2. CLI Kuramlarının Kazakistan Sahasındaki Uygulamalı Karşılıkları⁶³

Evrensel Kuramcı	Temel Kavram	Akraba Dil Grubu	Makaledeki Karşılığı
Ringbom	Yakınlık Bariyeri	İskandinav Dilleri	Benzerliğin farkındalığı köreltmesi.
Kellerman	Hiçbir Yere Transfer	Cermen Dilleri	Ana dili taslağının hedef dile dayatılması.
Odlin	Yanıltıcı Benzerlik	CLI (Genel)	Algılanan girdi aşamasındaki hatalar.
Wlosowicz	Psikotipoloji	Latin / Slav Dilleri	Bıçimsel benzerliğe aşırı güven.

Tablo 2'deki veriler ışığında söylenebilir ki; lehçeler arası akrabalık, öğrenci zihninde başlangıçta bir “*konfor alanı*” illüzyonu yaratsa da, üretim safhasında sinsi bir parazit etkisine dönüşmektedir. Odlin’in yanıltıcı benzerlik ve Kellerman’ın hiçbir yere transfer uyarıları, sahadaki Kazak öğrencilerin üretimlerinde sadece birer kuram olmaktan çıkıp; Rusçanın zihinsel tahakkümüyle birleşen özgün bir yakınlık paradoksuna evrilmektedir. Bu tablo, çalışmanın “Sonuç” bölümünde ele alınacak olan pedagojik dönüşümün de temel gerekçesini oluşturmaktadır.

4. Tespit ve Stratejik Öneriler

Bu araştırma, Kazakistan sahasındaki Türkiye Türkçesi öğretiminin sadece teknik bir dil aktarımı değil, derinlemesine bir psikolinguistik farkındalık yönetimi gerektirdiğini ortaya koymuştur. Analiz edilen veriler; “*akrabalık tuzağı*” ile Rusçanın bir üst dil olarak müdahale ettiği süreçlerin, dil ediniminde kalıcı fosilleşmelere (*fossilization*) yol açtığını

⁶³ Yazar tarafından (Ringbom, Kellerman, Odlin ve Wlosowicz’in kuramları temel alınarak oluşturulmuştur.

kanıtlamaktadır. Aşağıdaki öneriler, bu bariyerlerin aşılmasına yönelik karşılaştırmalı bir pedagojik modelin ana hatlarını çizmektedir.

4.1. Temel Saptamalar

Akrabalık Tuzağı ve Bilişsel Engel: Lehçeler arası benzerlik, öğrencide sahte bir konfor alanı yaratarak diller arası eş seslilik nedeniyle semantik hatalar yapılmasına zemin hazırlamaktadır.

Üst Dil Olarak Rusça Baskısı: Rusça, bireyin kavramsal haritasını şekillendiren bir süzgeç görevi görerek hem kelime düzeyinde hataları tetiklemekte, hem de cümle yapısında sapmalara neden olmaktadır.

Üretimsel Sıkışmışlık: Ana dilinde düşünerek yapılan olumsuz aktarımlar, en çok yazma becerisinde ket vurma olgusu olarak kristalize olmakta ve motivasyon kaybına yol açmaktadır.

4.2. Pedagojik Çıkarımlar ve Stratejik Öneriler

Bu noktada, **Tablo 1**'de özetlenen kuramsal bariyerlerin aşılması, sadece teknik bir kelime öğretimiyle değil; öğrencinin kendi "*psikotipolojik*" algısını disipline edecek karşılaştırmalı bir farkındalık yönetimiyle mümkündür.

Kontrastif Müfredat ve Karşılaştırmalı Farkındalık: Öğretim süreci, standart modeller yerine "*karşılaştırmalı çözümlene*" yöntemini merkeze almalıdır "*Küme teoremi*" yaklaşımıyla kelimelerin anlamsal sınırları (ayrık, kesişen ve kapsayan kümeler) somutlaştırılmalıdır.

Leksik Kodların Bağlamsal Rehabilitasyonu: "*Tuzak kelimeler*", sadece listeler üzerinden değil; kültürel bağlam, tarihsel anlam evrimi ve üslup özellikleri dikkate alınarak öğretilmelidir.

Farkındalık (Noticing) Mekanizması: Öğretmenler ve materyal tasarımcıları, öğrencinin "*aynı dili konuşuyoruz*" yanılmasıyla çıkmasını sağlayacak hata odaklı ve farkındalık artırıcı dönütleri sürece dahil etmelidir.

Sonuç

Kazakistan'da yürütülen Türkiye Türkçesi öğretimi, iki lehçe arasındaki genetik ve yapısal yakınlığın etkisiyle aslında sanılandan daha karmaşık bir psikolinguistik süreç barındırmaktadır. Yapılan incelemeler; Kazak ve Türkiye Türkçesi arasındaki benzerliğin, öğrencide "*şeffaflık yanılması*" adı verilen sahte bir algı yarattığını göstermektedir. Bu

durum, Odlin'in vurguladığı “*yanıltıcı benzerlik algısı*” nedeniyle öğrencinin tipolojik farkındalığını zayıflatmakta ve “*akrabalık tuzağı*” (*kinship trap*) dediğimiz engeli ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak, öğrenci, kelimelerin ses olarak benzemesine güvenir fakat Ringbom'un ifade ettiği “*yakınlık bariyeri*”ne takılarak anlam kaymaları ve semantik hatalar yapar.

Araştırmanın ulaştığı bir diğer önemli sonuç ise, Rusçanın zihinsel bir “*üst dil*” (*superstratum*) olarak bu sürece doğrudan müdahale etmesidir. Kazakistan'daki dil ekosisteminde Rusça, öğrencinin zihninde algısal bir bariyer görevi görmekte; bu da hem kelime düzeyinde “*yalancı eş değerlikleri*” tetiklemekte, hem de cümle yapısında hedef dile hatalı aktarımlar yapılmasına neden olmaktadır. Kellerman'ın “*hiçbir yere transfer*” kuramıyla örtüşen bu tablo, özellikle yazılı üretimde “*bilişsel sıkışmışlık*” yaratmaktadır. Öğrencinin zihninde tasarladığı anlam ile ifade ettiği cümle arasındaki bu kopukluk, hem motivasyon kaybına hem de dilde kalıcı hataların (fosilleşme) oluşmasına yol açmaktadır.

Bu sahadan elde edilen veriler ışığında söylenebilir ki; dilsel akrabalığın her zaman bir avantaj olmadığı, aksine üretim safhasında sinsi bir “*parazit etkisi*” yarattığı görülmektedir. Odlin'in “*yanıltıcı benzerlik*” ve Kellerman'ın “*hiçbir yere transfer*” uyarıları, sahadaki Kazak ve Kırgız öğrencilerde görülen yapısal sapmaların yanı sıra, Türkiye Türkçesine çok daha yakın olan Azerbaycan Türkçesi verilerindeki “*yalancı eş değerlik*” kaynaklı bilişsel çatışmalarla ete kemiğe bürünmektedir. Ancak Rusçanın zihinsel bir üst dil olarak devreye girdiği veya dilsel mesafenin bilinçli olarak korunduğu gruplarda hata payının düşmesi, Wlosowicz'in “*zihinsel rekabet*” teorisinin farkındalık (*noticing*) ile nasıl aşılabileceğini göstermektedir.

Tüm bu saptamalar neticesinde, bu çalışma, dil öğretimi dünyasında kabul gören “*dilsel benzerliğin her zaman avantaj olmadığı*” gerçeğini Türk lehçeleri üzerinden ispatlamıştır. Kazakistan özelinde başarıya ulaşmak için, klasik yöntemlerin ötesine geçerek yerel şartları ve evrensel diller arası etkileşim (CLI) teorilerini dikkate alan yeni bir yol izlenmelidir. Bu noktada, diller arasındaki ayırık ve kesişen unsurları netleştiren “*küme teoremi*” temelli, kültürel farklılıkları ve kelimelerin tarihsel gelişimini merkezine alan karşılaştırmalı bir eğitim modelinin uygulanması stratejik bir gerekliliktir. Gerçek bir dil edinim süreci, diller arasındaki benzerliklerin yanılmasıyla kapılmak değil, farklılıkların disipliniyle hedef dili yeniden inşa etmektir.

KAYNAKÇA

- Altun, Hilal Oytun (2020), “Yalancı Eşdeğerler Nasıl Tasnif Edilmeli? Kazakça ve Türkiye Türkçesi Üzerinde Deneme”, *SUTAD*, 48, ss. 27-46.
- Aydoğmuş, Erdal (2018/a), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Üzerine”, *Gazi Türkiyat*, 23, ss. 109-135.
- Aydoğmuş, Erdal (2018/b), “Türkiye Türkçesi öğrenen Kazakların Rusça etkisiyle yaptıkları yanlışlar”, *TÜBAR*, 44, ss. 11-27.
- Aydoğmuş, Erdal (2024), “Kırgızistan’da Türkiye Türkçesi öğretimi”, içinde *Türk dünyasında Türkiye Türkçesi öğretimi: Öğretici el kitabı*, Ankara: YTB Yayınları, ss. 311-331.
- Balakbabalar, Yavuz Nilay (2024), “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi”, içinde *Türk dünyasında Türkiye Türkçesi öğretimi: Öğretici el kitabı*, Ankara: YTB Yayınları, ss. 225-241.
- Barcın, Sibel (2024), “Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi Alanında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 13(5), ss. 2274-2293.
- Cengiz, Mikail (2024), “Türk lehçelerinin tipolojik özelliklerinin karşılaştırılması”, içinde *Türk dünyasında Türkiye Türkçesi öğretimi: Öğretici el kitabı*, Ankara: YTB Yayınları, ss. 129-155.
- Daurenbek, Saule & Açık, Fatma (2023), “Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi”, *GEFAD/GUJGEF*, 43(2), ss. 1153-1189.
- Karataş, Mustafa & Çevik, Ali İhsan (2017), “Dil Öğretiminde “Ana Lehçe” ile “Hedef Lehçe” Arasındaki İlişkinin (Benzerlik) Dil Becerilerine Etkisi (Azerbaycan Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği)”, *International Journal of Languages Education and Teaching*, 5(3), ss. 579-608.
- Kellerman, Eric (1995), “Crosslinguistic influence: Transfer to nowhere?”, *Annual Review of Applied Linguistics*, 15, ss. 125-150.
- Kenesbayev, İsmet (2007), *Frazeologiyalıq Sözdik*, Almatı, 800 s.
- Musa, Bağdagül (2019), “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Tuzak Kelimeler”, *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 46, ss. 89-101.
- Odlin, Terence (1989), *Language Transfer: Cross-Linguistic Influence in Language Learning*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Ogur, Erol & Baştürk, Şükrü (2022), “Türkiye Türkçesi öğrenen Kazak öğrencilerde ana dili etkisi”, *TIDSAD*, 9(33), ss. 1-15.
- Ringbom, Hakan (2007), *Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning*, Clevedon: Multilingual Matters.
- Şimşek, Pınar (2023), “Ana dili Kazak Türkçesi olan öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecinde yazma becerileri sorunları”, *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE)*, 12(1), ss. 239-252.
- Wlosowicz, Teresa Maria (2013), “Cross-linguistic similarities and differences between cognates and their implications for foreign language learning”, *In the field of contrastive and applied linguistics*, 1, ss. 295-309.
- Uğurlu, Mustafa (2004), “Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği”, *Bilig Dergisi*, 29, ss. 29-40.
- Yılmaz, Oğuzhan (2015), “Türkiye Türkçesi öğrenen Kazakistanlıların karşılaştıkları sorunlar”, *TÜBAR*, 37, ss. 255-275.

LİZBON PROTOKOLÜNDEN İŞGALE GİDEN SÜREÇ: UKRAYNA’NIN NÜKLEER SİLAHSIZLANMASI

Elnur İSMAYIL¹

Öz: Rusya’nın Ukrayna’yla savaş halinin uzaması, süresinin ve sonucunun öngörülememesi, Ukrayna’nın nükleer silahsızlanma kararları ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bağımsızlığının üzerinden 35 yıl bir zaman geçse de, Ukrayna’nın devlet bütünlüğünün ve güvenliğinin büyük sorunlarla karşı karşıya kalması, nükleer silahsızlanma politikasıyla ilişkilendirilmektedir. Ukrayna topraklarının işgal edilmiş olması ve Ukrayna’nın egemenliğinin Rusya-Batı rekabetinde tartışma konusu olması, Kiev hükümetinin 1990’lı yıllarda aldığı nükleer silahsızlanma kararlarından kaynaklı olduğu iddia edilmektedir. Bu makalenin amacı, Ukrayna’nın bağımsızlığının ilk yıllarında aldığı nükleer silahsızlanma ile ilgili dış politika kararlarını incelemektir. Makalede, Rusya ve ABD’nin 1990’lı yıllarda Kiev hükümetine uyguladıkları baskıların uluslararası sistemde değişen jeopolitik dengeler perspektifinde Ukrayna’nın güvenliğine etkisi ele alınmaktadır. 2014 yılında Kırım’ın işgaliyle başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal sürecinin, dönemin Kravçuk hükümetinin nükleer silahsızlanma kararları ile ne kadar ilişkili olabileceği değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, Budapeşte Memorandumu’nun günümüzde herhangi bir hükmünün kalmadığı söylenebilir. Rusya’nın askeri müdahalesinin devam ettiği bir zamanda ise Ukrayna’nın nükleer statüsünü yeniden kazanması zor gözükmemektedir.

Anahtar Kelimeler: *Lizbon Protokolü, Budapeşte Memorandumu, Nükleer silahsızlanma, Rusya-Ukrayna Savaşı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması.*

Article Category: Uluslararası İlişkiler

Date of Submission: 30.12.2025

Date of Acceptance: 27.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18814615](https://doi.org/10.5281/zenodo.18814615)

¹ Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü.
Email: elnur.ismayil@medeniyet.edu.tr.
ORCID: 0000-0002-9438-2649.

**THE PERIOD FROM THE LISBON PROTOCOL TO THE OCCUPATION:
NUCLEAR DISARMAMENT OF UKRAINE**

Abstract: The prolongation of Russia's war with Ukraine and the unpredictability of the duration and outcome of the war has been accompanied by discussions about Ukraine's nuclear disarmament decisions. Even though more than 35 years have passed since its independence, Ukraine's statehood and security problems are related to the policy of nuclear disarmament. It is assumed that occupation of Ukraine's territories and discussions on Ukraine's sovereignty as a subject of Russia-West competition, due to the Kiev government's nuclear disarmament decision in the 1990s. The aim of the article is to describe the foreign policy decisions regarding nuclear disarmament taken by Ukraine in the first years of its independence. Additionally, the impact of the pressures exerted by both Russia and the USA on the Kiev government in the 1990s on Ukraine's security is mentioned in the perspective of changing geopolitical balances in the international system. It is evaluated how Russia's occupation of Ukraine, which started with the invasion of Crimea in 2014, may be related to the nuclear disarmament decisions of the then Kravchuk government. As a result, it can be said that the Budapest Memorandum has no validity today. At a time when Russia's military intervention continues, the possibility of Ukraine regaining its nuclear status seems difficult.

Keywords: *Lisbon Protocol, Budapest Memorandum, Nuclear disarmament, Russia-Ukraine War, Nuclear Non-Proliferation Treaty.*

Giriş

Soğuk Savaş'ın bitmesi ve 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) yıkılması, uluslararası sistemde sadece iki kutuplu dünya düzenini sonlandırmamıştır. Yeni uluslararası düzen, dünyanın 20. yüzyıl boyunca yaşadığı sıcak ve soğuk savaşlardan yorulduğu ve sorunların silahsız bir şekilde çözümlenebileceği hayallerini de beraberinde getirmiştir. Francis Fukuyama'nın, "*Tarihin Sonu*" teziyle hayalini kurduğu Batı'nın hâkim olacağı idealist bir düzende, yeni nükleer güçlerin olmaması gerektiği yaklaşımı güç kazanmıştır.² Fakat Sovyetler Birliği'nin yıkılması beraberinde farklı boyutlarda nükleer silah envanterine sahip olan ülkeler arasına Belarus (Beyaz Rusya), Kazakistan ve Ukrayna gibi bağımsızlığını yeni kazanmış eski Sovyet ülkelerinin girmesini sağlamıştır. Ukrayna'nın stratejik konumundan kaynaklı sahip olduğu nükleer silahların yanı sıra, Sovyetler Birliği'nde iki en büyük kıtalararası balistik füze üssü ve Sovyetler Birliği'nin envanterinde bulunan nükleer silahların yaklaşık üçte biri Ukrayna topraklarında bulunmaktaydı. Ukrayna'daki nükleer silahlar, özellikle ABD'yi hedef alacak şekilde konuşlandırılmıştı.³ Topraklarında bulundurduğu stratejik ve taktik nükleer başlıklar bakımından ise kısa bir dönemlik de olsa ABD ve Rusya'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü nükleer gücü statüsünü kazanan Ukrayna⁴, 1990'lı yılların ortalarına gelindiğinde bu statüsünü kaybetmiştir.⁵

Makalede, bağımsızlığından itibaren Ukrayna'nın devlet bütünlüğünün, egemenliğinin ve güvenliğinin tehdit ve sorunlarla karşı karşıya kalmasının, nükleer silahsızlanma politikasıyla nasıl ilişkilendirilebileceği sorusuna cevap aranmaktadır. 1990'lı yıllarda, Rusya ve ABD'nin Kiev hükümetine uyguladıkları baskıların uluslararası sistemde değişen jeopolitik dengeler perspektifinde Ukrayna'nın güvenliğini nasıl etkilediği makalede araştırılmaktadır. 2014 yılında Kırım'ın işgaliyle başlanmış Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sürecinin, Kravçuk hükümetinin nükleer silahsızlanma kararları ile ne kadar ilişkili olabildiğine değinilmektedir. Ayrıca, bağımsızlığının ilk yıllarında Ukrayna'nın nükleer silahsızlanma ile ilgili aldığı iç ve dış politika kararları da yorumlanmaktadır.

² Francis Fukuyama (1992), *The End of History and the Last Man*, New York: The Free Press.

³ Steven Pifer (2011), "The Trilateral Process: The United States, Ukraine, Russia and Nuclear Weapons", 09.05.2011, Brookings: Arms Control Series, s. 4.

⁴ Aleksey Arbatov (1997), *Yadernie Voorujeniya I Bezopastnost Rossii*, Moskva: Institut Mirovoy ekonomiki i mejdunarodnix otnoshenii, s.17.

⁵ 1991 senesinde bağımsızlığını ilan ettiği zaman, Ukrayna topraklarında 1.900 adet stratejik nükleer başlık ve 2.650-4.200 adet arasında taktik nükleer başlık bulunmaktaydı. Ayrıca, Ukrayna'da her biri 6 nükleer savaş başlığı taşıyan ve 10 bin km menzilli 130 adet RS-18A (NATO kod adı: SS-19 Stiletto) ve her biri 10 adet nükleer savaş başlığı taşıyan 46 adet RT-23 Molodets (NATO kod adı: SS-24 Scalpel) kıtalararası balistik füze (ICBM) bulunmaktaydı.

Makalenin ilk bölümünde, Ukrayna'nın bağımsızlığının ilk yıllarından Budapeşte Memorandumu imzalanan sürece kadar yaşanmış nükleer silahsızlanma tartışmaları ve ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde izlenmiş diplomasi anlatılmaktadır. İkinci bölümde, Budapeşte Memorandumu'na giden süreçte yapılmış diplomasi trafiği ve belgenin imzalanmasıyla Ukrayna'ya verilmiş taahhütler anlatılmaktadır. Sonuncu bölümde ise, Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonraki süreçte Ukrayna'da nükleer statünün yeniden kazanılmasıyla ilgili olarak üst düzey yetkililerin söylemleri anlatılmakta ve gerçekleşme ihtimali dâhilinde olası senaryolarda bölgenin güvenliğinin olumsuz etkileyeceğine vurgu yapılmaktadır. Bu sorulara cevap verilerek, Ukrayna'nın yeniden nükleer silaha sahip olabileceği söylem ve çabalarının uluslararası sistemi, Karadeniz bölgesini ve Avrupa'nın güvenliğini olumsuz etkileyebileceği sonucuna varılmaktadır. Makalede, Ukrayna'nın nükleer silahsızlanma kararı alması ve Rusya-ABD iş birliğinde Budapeşte Memorandumu'nun imzalanması ile ilgili yapılmış görüşmeler ve tartışmalar özellikle Rusça ve Ukraynaca kaynaklardan alınarak analiz edilmiş ve uluslararası güvenlik alanındaki çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Ukrayna gibi bağımsızlığını yeni kazanmış bir devletin nükleer güce sahip olup olamaması tartışması, dönemin bölgesel ve küresel güçlerinin politikalarının merkezinde olmuştur. Devletlerin nükleer silah edinme motivasyonlarına ilişkin geleneksel olarak hâkim düşünce sistemi Realizm teorisi'dir. Kenneth Waltz'a göre, nükleer silahların yayılmacılığı, barış ve istikrar ortamının sürdürülmesine katkı sağlamaktadır.⁶ Waltz, Soğuk Savaş yıllarında birçok kısırtıcı politikalara ve krizlere rağmen, ABD ve Sovyetler Birliği'nin sıcak çatışmalardan kaçabilme nedenlerinden biri olarak, her iki süper gücün nükleer silaha sahip olduğunu belirtmiştir. Soğuk Savaş sonrasında tek kutuplu bir dönemde, uluslararası ilişkilerin realist okulunun temsilcileri nükleer silahların yayılacağını öngörmüşlerdir. Bu yayılmaya neden olabilecek en temel faktörü ise, iki kutuplu dünya düzeninde kendilerini Sovyetler Birliği yanında güvenli bulan bazı ulus ve devletlerin bu güvenliklerini kaybettikleri şeklinde yorumlamışlardır. Bu nedenle, hayatta kalabilmek için, devletler, kendilerini koruyacak bir süper güç olmadan, nükleer güçlerini geliştirmeyi tercih edebileceklerdi. Waltz, zayıf devletlerin daha güçlü nükleer güce sahip devletlerle bir ittifak oluşturabileceğini vurgulamaktadır. Nükleer silahlar, devletlerin uluslararası toplumdaki statülerini korumak ve

⁶ Kenneth N. Waltz (1981), "The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better", International Institute for Strategic Studies, 171, s. 28.

meşrulaştırmak için kullandıkları bir araç işlevi görmektedir. Nükleer silaha sahip olmayı caydırıcılık olarak gören Waltz'a göre, onun alternatifi konvansiyonel bir savaş olabilir.⁷

Realist teori, bir devletin neden nükleer güç elde edebileceğini açıklayabildiği gibi, nükleer uzmanlığa sahip Kanada örneğinde olduğu gibi neden bazı devletlerin nükleer silah edinme hedeflerinin olmadığını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Nükleer silahların caydırıcılık amacıyla yayılmasını savunan Waltz'a ve genel olarak realist teoriye karşı çıkanlar, tüm koşullarda nükleer yayılmacılığın barış ve istikrara olumlu katkı sunduğunu düşünmenin yanlış olabileceği görüşünü savunmaktadırlar. Miller'a göre, Soğuk Savaş yıllarındaki istikrarın nedenini sadece nükleer silahlara sahip olmaktan aramak yanlış olur.⁸ İstikrarı sağlayan nedenler arasında uluslararası sistemdeki iki kutupluluk ve her iki süper gücün askeri güçlerinin eşit olması da belirtilmelidir.

Nükleer silahlara sahip olmayı destekleyen realistler ve buna karşı çıkan liberaller arasında nükleer yayılma ile ilgili görüşler de farklıdır. Liberaller, nükleer silahların gereksiz olduğunu ve küresel bir barış ve güvenlik için silahlanma ve nükleer yayılma yerine silahsızlanmanın tercih edilmesinin ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası örgütlerden faydalanmanın daha avantajlı olduğunu düşünmüşlerdir.⁹

Sagan, devletlerin nükleer silah yapma kararı veya geliştirmekten kaçındıklarını incelemeye yardımcı olacak üç teorik çerçeveden bahsetmektedir.¹⁰ İlk teorik çerçeve, "Güvenlik Modeli" olarak adlandırılmaktadır. Güvenlik Modeli, bazı ulusların neden nükleer silaha sahip olmayı tercih ettiklerini açıklayan bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır. Anarşik uluslararası sistemde devletler hayatta kalmak ve egemenlikleri ile ulusal güvenliklerini korumak amacıyla kendi askeri yeteneklerine güvenmek zorundadırlar. Sagan, bir devletin güvenliğine yönelik alternatif yollarla karşılanamayacak önemli bir askeri tehditle karşı karşıya kaldığında nükleer silah geliştirmeye çalışacağını iddia etmektedir. Sagan'a göre, nükleer silahların yıkıcı gücü nedeniyle, nükleer silah geliştirmek isteyen bir devlet ulusal güvenliğini korumak için nükleer silah geliştiren rakip devletlere karşı nükleer caydırıcılığa erişim sağlayarak denge kurmalıdır.¹¹ Güçlü devletler kendi nükleer silahlarını geliştirme politikasını benimseyerek bir tür iç dengeleme yoluna giderken, zayıf devletler genişletilmiş caydırıcılık aracı olarak bir nükleer güçle bir ittifaka katılabilirler. Genel olarak, Sagan'ın Güvenlik Modeli teorisi, devletlerin

⁷ Scott D. Sagan & Kenneth Waltz (2003), *The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed*, New York: W. W. Norton & Company, s. 42.

⁸ Steven E. Miller (1993), "The Case Against a Ukrainian Nuclear Deterrent", *Foreign Affairs*, 72/3, s. 68.

⁹ Joseph Nye (1986), *Nuclear Ethics*, New York: The Free Press.

¹⁰ Scott Sagan (1996), "Why Do States Build Nuclear Weapons?", *International Security*, 21(3), s. 57.

¹¹ *A.g.e.*, s. 54.

ulusal güvenliklerini arttırmak amacıyla dış tehditlere karşı nükleer silahlar geliştirdiklerini savunmaktadır.

Sagan'ın nükleer silahların yayılmasına ilişkin bir diğer yaklaşımı “*İç Politika Modeli*” açıklamaktadır. Bu modelde, Sagan, hükümetleri nükleer silahların peşinden gitmeye teşvik eden, ya da bundan vazgeçiren yerel aktörlere odaklanmaktadır.¹² İç Politika Modeli'nde, nükleer silah edinme kararının bürokratik çıkarılara dayandığı görüşü savunulmaktadır. Ayrıca, liderler, dış tehditlere ilişkin algıları teşvik ederek ve politikacıları destekleyerek silah edinimini destekleyen koşullar oluşturmaktadırlar. İç Politika Modeli'ni destekleyenler, uluslararası güvenliğe ilişkin tehditleri yumuşak fırsat pencereleri olarak görmektedir.

Sagan, üçüncü modeli “*Normlar Modeli*” olarak isimlendirmektedir ve statü, prestij gibi maddi olmayan faktörlerle anlatmaktadır. Normlar Modeli'ne göre, devlet davranışları liderlerin ulusal güvenlik çıkarlarına ilişkin değil, daha derin normlar ve uluslararası alanda hangi eylemlerin meşru ve uygun olduğuna dair paylaşılan inançlar tarafından belirlenmektedir.¹³

1. Bağımsızlık Yıllarında Nükleer Silahsızlanma Tartışmaları ve Diplomasi

Ukrayna'nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanması, ülkenin nükleer silahlarıyla ilgili tartışmaları da başlatmıştır. 1990'lı yılların başından itibaren, Ukrayna, tam bağımsız bir ülke olarak geniş haklar elde etme ve nükleer silaha sahip olarak varlığını sürdürebilme tercihleri arasında kalmıştır. Aslında, henüz Sovyetler Birliği'nin resmen yıkılmadığı bir dönemde, 16 Temmuz 1990 tarihinde Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada tarafından kabul edilmiş Devlet Egemenlik Bildirgesinde, Ukrayna kendisinin hiçbir askeri bloka katılmayacak tarafsız ve nükleer silaha sahip olmayan devlet olma niyetini beyan etmiştir.¹⁴ Bahsi geçen dönemde, nükleer silahtan imtina etmek, Sovyetler Birliği'nden bağımsız olabilmek ve uluslararası sistemde tanınabilmek için önemli koşullardan biri olmuştur. Tüm nükleer savaş başlıklarını Rusya'ya transfer ederek nükleer silaha sahip bir devlet statüsünü 2 Haziran 1996 tarihinde kaybetse de, bağımsızlığının ilk dönemlerinden itibaren Kiev hükümeti için bu süreç başlamış ve Ukrayna'nın nükleer silahsızlanması uluslararası boyutta hukuki bir soruna dönüşmüştür.

Rusya Federasyonu, Belarus ve Ukrayna Devlet Başkanlarının 8 Aralık 1991'deki görüşmesi sonrasında yapılmış açıklamada, devletlerin eski SSCB'nin antlaşma ve anlaşmalarından doğan uluslararası yükümlülüklerinin yerine getirilmesini garanti edecekleri, nükleer silahlar ve

¹² *A.g.e.*, s. 63.

¹³ *A.g.e.*, s. 73.

¹⁴ Rada (1990), “Declaration of State Sovereignty of Ukraine”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: https://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Declaration_of_State_Sovereignty_of_Ukraine_rev1.htm.

nükleer silahların yayılmasının önlenmesi üzerinde birleşik kontrol sağlayacakları belirtilmiştir.¹⁵ 1991 yılının Aralık ve 1992 yılının Şubat ayları arasındaki dönemde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında da nükleer silahlarla ilişkili kararlar alınmıştır. Bu kararlardan bazıları:¹⁶

- Ukrayna ve Belarus, nükleer silahların önlenmesi antlaşmasına taraf olacaklarını beyan etmişlerdir.
- 1 Temmuz 1992 tarihine kadar Ukrayna topraklarındaki taktik nükleer silahların Rusya Federasyonu'na nakledilmesi ve ortak kontrol altında sökülme üzere üslere yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
- Nükleer silahlar üzerinde ortak kontrol sürdürülmesi amacıyla Stratejik Güçlerin Birleşik Komutanlığı kurulmuştur.
- Ukrayna'daki taktik nükleer silahlar tam imha edilene kadar Stratejik Güçlerin birleşik komutanlığının kontrolünde kalması ve 1994 yılı sonuna kadar stratejik nükleer silahların imha edilmesi kararlaştırılmıştır.

1992 yılında, Ukrayna, Lizbon Protokolü'nü¹⁷ imzalamıştır. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla bağımsızlığını kazanmış Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve ABD Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmış bu protokolle, taraf devletler, Sovyetler Birliği'nin Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START I)¹⁸ ile üzerine aldığı yükümlülükleri kabul ettiklerini ve topraklarını nükleer silahlardan arındıracaklarını beyan etmişlerdir.¹⁹ Aslında, bu protokol, 1991 yılından itibaren Rusya ve ABD'nin ortak kararları sonucu yeni nükleer devletlerin oluşmasına fırsat vermemek için topraklarında nükleer savaş başlıkları bulunan ülkelere yapılmış politik bir baskının sonucunda ortaya çıkmıştır. Ukrayna dâhil olmak üzere diğer taraf devletler de topraklarındaki tüm nükleer başlıkların imhasını veya Rusya'nın kontrolüne verilmesi amacıyla Rusya'ya transferini kabul etmişlerdir. Lizbon Protokolü, Belarus,

¹⁵ CIS (1991), “Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (г. Минск, 8 декабря 1991 года)”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://eccis.org/page/176/soglasenie-o-sozdanii-sodruzestva-nezavisimyh-gosudarstv-gminsk-8-dekabra-1991-goda>.

¹⁶ CTND.ru (1991), “Soglasenie mejdu gosudarstvami – uchastnikami SNG po Strategicheskam silam (1991)”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://docs.cntd.ru/document/1901875>.

¹⁷ 23 Mayıs 1992'de Portekiz'in başkentinde Rusya, Belarus, Kazakistan ve Ukrayna tarafından imzalanmış Lizbon Protokolü, 1991 tarihinde ABD ve Sovyetler Birliği arasında imzalanmış Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na ek bir belgedir.

¹⁸ Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (*Strategic Arms Reduction Treaty*), 31 Temmuz 1991 tarihinde ABD ve Sovyetler Birliği arasında stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin imzalanmış ikili bir anlaşmadır.

¹⁹ US Department of State (1992), “Lisbon Protocol to the Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/27389.pdf>.

Kazakistan ve Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmayan devletler olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NSYÖA) katılmalarını zorunlu kılmıştır.

Lizbon Protokolü'nü imzalayan devletler, tek taraflı açıklamalarla bazı ek yükümlülükler de üstlenmişlerdir. Belarus ve Kazakistan gibi, Ukrayna da, START I Antlaşması'nın öngördüğü 7 yıllık süre içinde kendi topraklarında bulunan stratejik saldırı silahları dâhil olmak üzere tüm nükleer silahları imha etme niyetini beyan etmiştir.²⁰ Protokolün kendisi ve ek yükümlülükleri, yasal statü açısından farklılıklar göstermekteydi. Protokol için parlamentoların onayı gerekiyordu. Nükleer silahların imhasının zamanlamasına ilişkin yükümlülükler ise yalnızca Devlet Başkanlarının beyanları olarak kalmıştır.

Lizbon Protokolü'ndeki bu tür çelişkiler, Ukrayna'nın nükleer statü elde etmesini destekleyen siyasi gruplar için önemli bir argüman olarak görülmüştür. Bu gruplar, Ukrayna'nın fiilen ve hukuken nükleer silaha sahip bir devlet olduğunu iddia etmişlerdir. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nda uluslararası hukuki statüdeki bir nükleer devletin tanımı yer almaktadır. Antlaşmanın ilk maddesinde, nükleer silaha sahip bir devlet, 1 Ocak 1967 tarihine kadar nükleer silah üreten veya başka bir nükleer aygıt üretilen deneyen bir devlet olarak tanımlanmıştır.²¹ Ukrayna'nın nükleer statü elde etmesini destekleyen siyasi gruplar, 1967 yılında Sovyetler Birliği (SSCB) üyesi bir devlet olduğundan, Ukrayna'nın, birliğin yıkılmasından sonra halef devleti olarak miras hakkıyla tüm mülkiyet hakları ve yasal yükümlülüklerle de sahip olduğunu iddia etmişlerdir.²²

Dönemin şartları göz önünde bulundurularak, Ukrayna'nın nükleer silahsızlanma kararının arkasındaki nedenlere kısaca değinilebilir. Özellikle, Rusya'nın baskılarından kurtulmak amacıyla Kiev'de böyle bir kararın kabul edildiği söylenilebilir. Aynı zamanda, Ukrayna, ekonomik ve siyasi bağımsızlığını güçlendirebilmek için Batı dünyasının diplomatik, politik ve ekonomik desteğine ihtiyacı olmuştur. Böyle bir ihtiyaç karşılığında, Ukrayna, güvenlik teminatı almak istemiş olabilirdi. Dönemin Kiev iktidarı, nükleer silahlardan vazgeçme karşılığında bunları elde edebileceği gerçeğinin farkında olmuştur. Ayrıca, Ukrayna'nın

²⁰ *A.g.e.*

²¹ International Atomic Energy Agency, "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (Article IX)", Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1970/infcirc140.pdf>.

²² Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Rusya, uluslararası anlaşmalar, mülk ve diğer varlıklarıyla ilgili hak ve yükümlülüklerin çoğunu üstlenerek kendisini SSCB'nin yasal halefi ilan etti. Ukrayna, Rusya'yı SSCB'nin tek yasal halefi olarak tanıyan anlaşmayı resmi olarak imzalamamıştır. Ukrayna, kendisini Rusya'nın bir parçası olarak değil, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSCB) temelinde ortaya çıkan bağımsız bir devlet olarak görmektedir. 12 Eylül 1991 tarihinde, Ukrayna Yüksek Konseyi, "*Ukrayna'nın Veraseti Hakkında*" kanununu kabul etmiştir. Bu kanunun 7. maddesine göre, Ukrayna, SSCB'nin uluslararası antlaşmalar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin yasal halefi olarak görmektedir.

topraklarında bulunan nükleer başlıkların teknik korumasını sağlayabilecek kaynaklarının olmaması da böyle bir karar alınabileceğine olasılık tanımış olabilirdi. Kravçuk hükümeti için, 1994 yılı sonuna kadar nükleer silahların Ukrayna'dan çıkarılmasına ilişkin kararlılık iki temel prensip olarak yorumlanabilirdi. Birincisi, dönemin Kiev hükümeti, herhangi bir askeri ittifaka katılmak istememiş ve bu nedenle Egemenlik Bildirgesi'nde tarafsız olacağını beyan etmiştir.²³ İkincisi ise, Ukrayna topraklarında nükleer silahların bulunması, Ukrayna'yı Sovyetler Birliği'nden kalan ortak askeri yapılara bağımlı yapabilirdi. Bunlardan uzak kalabilmenin temel şartlarından biri, topraklarında bulunan fakat kontrol ve komuta yetkisinin Rusya'da olduğu nükleer silahlardan en kısa sürede kurtulmak olmuştur.

Bu yaklaşım, dönemin Kiev iktidarını amaçladığı farklı hedeflere ulaşmasını da sağlamıştır. Topraklarında bulunan nükleer silahlar üzerinde Ukrayna'nın da dahil olduğu kolektif kontrol mekanizmasının sağlanabilirliği düşünülmüş olsa da, nükleer silahlardan kurtulmakla, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer silahlar üzerinde tekel kurması önlenememiştir. Böyle bir kararın alınmasıyla, dönemin Kiev hükümeti, Sovyetler Birliği topraklarında yeni nükleer silaha sahip devletlerin ortaya çıkmasından endişe duyan ABD ve diğer Batılı liderlere de güvence vermek istemiştir. 1990'lı yılların başında Batı dünyasının Ukrayna'yı jeostratejik anlamda önemli bir devlet olarak kabul etmemesi, Kiev hükümetinin nükleer kartı efektif kullanmasına da fırsat vermemiştir.²⁴ Batı dünyasının Yeltsin yönetimindeki Rusya'yı gerçek demokratik bir ülke olarak görme hayalleri, Kremlin'e Baltık ülkeleri hariç, tüm diğer eski Sovyet coğrafyası üzerinde etkisini sürdürmesine olanak tanımıştır.

Rusya-Ukrayna arasındaki sorunlar, Ukrayna'nın bağımsızlık ilanının hemen arkasından patlak vermiştir. Ukrayna'da etnik Rusların çoğunluk oluşturduğu güney ve doğu bölgelerinin kontrol altına alınabileceğine ilişkin söylemler, Kiev-Moskova ilişkilerindeki krizin temellerini atmıştır. Bu söylemin arkasından, Rusya parlamentosunda Kırım'ın 1954 yılında Ukrayna'ya verilmesinin yasal olmadığına ilişkin tasarının kabul edilmesi (21 Mayıs 1992) ilişkileri çıkmaza sokmuştur. Arabuluculuk rolünü dönemin ABD Başkanı George Bush üstlenmiştir. Öncelikli olarak ise, Ukrayna'daki nükleer envanterin Rusya'ya verilmesine ilişkin diplomatik görüşmeler başlatılmıştır.

1992 yılı ve 1993 yılının ilk yarısında, Rusya-Ukrayna ve ABD-Ukrayna temsilcileri arasında nükleer silahlar konusunda çok sayıda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kravçuk, dönemin ABD

²³ Rada (1990), "Declaration of State Sovereignty of Ukraine".

²⁴ Steven Pifer (2024), "Budapest Memorandum Myths", Center for International Security and Cooperation, 03.12.2024, Erişim Tarihi: 01.01.2026, <https://cisac.fsi.stanford.edu/news/budapest-memorandum-myths>.

Başkanı Bush'a mektubunda²⁵, 7 sene içinde Ukrayna'nın tüm nükleer envanterinden vazgeçeceğini vaat etmiştir.²⁶ Ukrayna, nükleer politikasında reformlar yapmış ve Stratejik Güçlerin Birleşik Komutanlığı gibi nükleer silahlar üzerinde kontrol merkezinin faaliyetini dondurmıştır. Özellikle, Ukrayna'nın bu silahları Rusya'ya vermesine ilişkin tarihin belirlenmesi konusunda ve diğer ikili güvenlik ilişkilerinde yaşanmış sorunlardan dolayı, Eylül 1993 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bahsi geçen dönemde, Ukrayna'daki iç siyasetteki karışıklıklar ve özellikle de milliyetçi politikacıların nükleer silahsızlanma anlaşmasına itirazları, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Kravçuk'un anlaşmayı uygulama yetkisini zayıflatmıştır. Budapeşte Memorandumu imzalanana kadarki süreçte, Ukrayna'nın nükleer politikası, nükleer silahların korunmasını savunan veya buna karşı çıkan çeşitli siyasi grupların faaliyetlerinin etkisi altında gelişmiştir.

Rusya ile ilişkilerinde güvenlik sorunları (Kırım'ın işgali, askeri müdahale) ve tehdit algıları yaşanana kadarki süreçte, Ukrayna için nükleer silaha sahip olmak çok da önemli olmamıştır. Fakat Kiev-Moskova ilişkilerindeki sorunların zaten Ukrayna'nın bağımsızlık girişimlerinden itibaren başladığı bilinmektedir. Özellikle, toplum üzerindeki psikolojik etkisi devam eden 1986 yılındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde patlamadan çok fazla bir zaman geçmemiştir. 1993 yılı kamuoyu araştırmasında, bağımsızlığının ilk yıllarında nükleer silahlara karşı olan Ukraynalılar, devletin nükleer silaha sahip olması görüşünü desteklemişlerdir. 1992 yılında yüzde 18'in desteklediği devletin nükleer silaha sahip olması tercihini, 1993 yazına gelindiğinde yaklaşık yüzde 45 oranında Ukraynalı desteklemiştir.²⁷

Nükleer silahların Ukrayna'da kalması gerektiği görüşünü savunanlar arasında askerlerin olması dikkat çekmektedir. Ukrayna parlamentosu üyesi de olmuş Sovyetler Birliği Stratejik Füze Kuvvetleri (RVSN) eski tümen komutanı Tümgeneral Volodymyr Tolubko, nükleer silaha sahip olmayı ülkenin temel güvenlik teminatı olarak yorumlamıştır. Tolubko, bağımsız Ukrayna'nın yeni nükleer silah üretmesine gerek olmadan, nükleer envanterin, özellikle de Ukrayna'da üretilmiş SS-24'lerin ülkede kalması gerektiği görüşünü desteklemiştir. Rusya'ya verildikten sonra, yeniden elde edilebilmesinin hem teknik, hem de politik nedenlerden dolayı

²⁵ Central State Archive of Ukraine (Haziran 1992), "F. 5233, Op. 1, Delo 76, Letter of President L. Kravchuk to President G. Bush".

²⁶ Nadia Schadow (1996), "The Denuclearization of Ukraine: Consolidating Ukrainian Security", *Harvard Ukrainian Studies*, 20, s. 271.

²⁷ Mykola Riabchuk (2009/2010), "Ukraine's Nuclear Nostalgia", *World Policy Journal*, 26(4), s. 99.

zor olacağını belirtmiş olan Tolubko, tüm baskılara rağmen Ukrayna'nın bu silahları kendi topraklarında tutması gerektiği görüşünü savunmuştur.²⁸

Radikal milliyetçi politikacılardan oluşan bir diğer siyasi grup asker kökenlilerin argümanlarını tekrarlayarak, Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip büyük bir güç olabilmesi gerektiği görüşünü savunmuşlardır. Hükümet ve askeri çevreler ise, Ukrayna'nın nükleer silahlardan vazgeçmemesinin ülkenin uluslararası tecritle karşılaşabileceği sonucu doğuracağı ve Batılı devletlerin Ukrayna karşıtı tavır alabileceği endişesi taşımışlardır. Askeri çevreler nükleer silahsızlanmanın Ukrayna ve Batılı devletler arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek için bir fırsat olarak görmüşlerdir.

Nükleer silahlarla ilgili olarak, dönemin Devlet Başkanı Kravçuk'un da görüşlerine göre yakın olduğu bilinen merkezci siyasi grup, Ukrayna'nın nükleer silahlardan vazgeçmesi karşılığında hem Batı'dan hem de Rusya'dan siyasi ve ekonomik tavizler alarak bu süreci gerçekleştirmek istiyorlardı. Dönemin Kiev hükümetlerinin hem yürütme hem de yasama organlarında bulunmuş bu siyasi grupların tamamı, 1992 yılı başlarından itibaren Ukrayna'da aktif faaliyet göstermeye başlamışlardır. Devlet başkanının da bulunduğu merkezci grubun daha etkili olduğu dikkate alındığında hem cumhurbaşkanının hem de parlamentonun baskısı ve ortak faaliyetleriyle 1992 yılında Ukrayna, nükleer kartı ustaca kullanabilmiştir. 12 Mart 1992 tarihinde Kravçuk açıklama yaparak, Rusya'ya taktik nükleer silahların gönderilmesini durdurmuştur.²⁹ Yaptığı açıklamasında Kravçuk, o dönem Rusya'daki siyasi istikrarsızlığı neden göstererek ihraç edilen füzelerin imha edildiğinden veya yanlış ellere geçmeyeceğinden emin olmadığına vurgu yapmıştır. Ayrıca, Kiev hükümetine göre Rusya'da bulunan nükleer silahların imha edilmesi için tesisin kapasitesinin yetersiz olduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla, Ukrayna'nın da kendi topraklarında benzer bir işletmeye sahip olabilme hakkı olduğu ifade edilmiştir. Ukrayna, nükleer silahların kendi topraklarından çıkarılması ve imhasının uluslararası kontrol altında gerçekleştirilmesi konusunda da ısrarcı olmuştur.³⁰

Bu kararın ardından Kravçuk, 43. Füze ve 46. Hava Ordularının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine dahil edilmesini öngören 209 sayılı kararnameyi imzalamıştır.³¹ Nihayetinde, 9 Nisan 1992

²⁸ National Security Archive (1993), “General Volodymyr Tolubko Report to President Kravchuk”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://nsarchive.gwu.edu/document/23670-general-volodymyr-tolubko-report-president-kravchuk-july-1-1993>.

²⁹ *Izvestia* (1992), “Prezident Kravchuk priostanovil vivot takticeskoqo yadernogo orujiya s Ukraini”, 13.02.1992.

³⁰ *A.g.e.*

³¹ Serge Schmemmann (1992), “Ukraine Halting A-Arms Shift to Russia”, *The New York Times*, 13.03.1992, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/1992/03/13/world/ukraine-halting-a-arms-shift-to-russia.html>.

tarikhinde Ukrayna Yüksek Şurası, ülkenin nükleer silahsız statüsünün sağlanması için ek önlemler hakkında kararı kabul etmiştir. Kararda, Ukrayna'nın nükleer silahsızlanma ilkelerine bağlı kalacağına değinilmiş, aynı zamanda onu nükleer silahların kontrolüne yaklaştıracak önlemler sisteminin ana hatları da çizilmiştir. Ukrayna parlamentosu Verkhovnaya Rada, Ukrayna'nın katılımıyla faaliyet gösteren nükleer savaş başlıklarının imhasını kontrol edecek uluslararası bir mekanizma oluşturulana kadar taktik nükleer silahların Ukrayna topraklarında kalmasını talep etmiştir.³² Hükümete, Ukrayna'nın kendi topraklarında bulunan nükleer silahların kullanılmaması konusunda operasyonel ve teknik kontrolünü sağlamak için acil önlemler alması talimatı da verilmiştir. Savunma Bakanlığı'na, Stratejik Füze Kuvvetleri birimlerinde yalnızca Ukrayna askeri personelinin görevlendirilmesi talimatı verilmesi de acil alınması gereken önlemlerdendi. Ukrayna'da bulunan Stratejik Füze Kuvvetlerinin her iki tümeninin yanı sıra, Tu-95 MS ve Tu-160 ağır bombardıman uçaklarının mürettebatı da Kiev'in kontrolü altına alınmıştır. Ukrayna Savunma Bakanlığı bünyesinde Stratejik Nükleer Kuvvetlerinin İdari Kontrol Merkezi oluşturulmuştur. Resmi olarak bu kararlar, öncelikli olarak Kiev hükümetinin izni olmadan stratejik nükleer kuvvetlerin fırlatılmasını engelleme arzusuyla açıklanmıştır. Aynı zamanda, idari kontrol olarak bahsettiğimiz operasyonel kontrolün Moskova'ya bırakıldığı da vurgulanmıştır. Bu kararlar alındığında, Rusya-Ukrayna ilişkilerinde sorunlar yaşandığı bir dönem olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Özellikle, Kırım'da bulunan Karadeniz Filosu'nun bölünmesi sorunu, BDT ile ilgili farklı yaklaşımlar, sınır sorunları ve Rus politikacıların Ukrayna'nın iç işlerine müdahale girişimleri, iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemiş ve bu şartlarda Kiev hükümeti elindeki nükleer kartı, Kremlin'in bazı politika ve eylemlerine tepki ve yanıt olarak kullanmıştır.

Ukrayna'nın, topraklarındaki nükleer silahlardan vazgeçmesine ilişkin bir anlaşma imzalaması Rusya ve ABD için de önemli olmuştur. Anlaşmanın uygulanması, Rusya'nın nükleer silaha sahip stratejik bir komşusundan gelebilecek tehdidi ve nükleer silahların üçüncü ülkelerin eline geçebileceği yönündeki endişelerini de gidermiştir. Ukrayna'da bulunan nükleer silahlar ile ilgili olarak ABD'de farklı yaklaşımlar olmuştur. Ukrayna'nın güvenliği için nükleer silah bulundurmasının önemli olduğunu ve ülkeyi olası bir Rusya saldırısından koruyacağı görüşünü destekleyenler olduğu gibi³³, Soğuk Savaş sonrası yeni dünya düzeninde bölgesel ve küresel güvenlik için Ukrayna'nın nükleer silahsızlanmasının en doğru karar olacağı görüşünde olanlar

³² Rada (1992), "Resolution of the Verkhovna Rada", Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2264-12#Text>.

³³ John Mearsheimer (1993), "The Case for Ukrainian Nuclear Detent", *Foreign Affairs*, 72/3, ss. 50-66.

da olmuştur.³⁴ Fakat 1990'lı yıllarda dönemin ABD Başkanları George H.W. Bush ve Bill Clinton Ukrayna ile ilişkilerini, ısrarla Ukrayna'nın nükleer silahsızlanması ile ilişkili olarak geliştirme stratejisi izlemişlerdir. Ukrayna'yı nükleer güç olmaktan vazgeçirebilme amacına ulaşabilmek için Beyaz Saray'ın da finansal anlamda tavizler vermesi gerekiyordu. Kravçuk, ABD ve Rusya'ya yönelik verdiği demeçlerde, Batı'nın ve özellikle ABD'nin, anlaşmanın Ukrayna parlamentosunda onaylanmasından ziyade silahların imhası için gereken ekonomik ve diğer yardımların sağlanmasına odaklanması gerektiğini ifade etmiştir.

Ukrayna için, öncelikli olarak üç koşulun sağlanması gerekiyordu: Rusya ve ABD'den güvenlik garantilerinin sağlanması, 1992 baharında Rusya'ya ihraç edilmiş olan taktik füze nükleer savaş başlıkları dahil olmak üzere, Rusya topraklarına ihraç edilen nükleer savaş başlıklarından elde edilen nükleer malzemeler için tazminat ödenmesi; Ukrayna topraklarında stratejik saldırı silahları için dağıtım araçlarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili maliyetleri telafi edecek somut mali ve teknik destek verilmesi. Rusya ve ABD, kendi stratejik amaçlarına ulaşabilmek için bu koşulları yerine getirmeye hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Ancak Ukrayna parlamentosunun, Ukrayna'nın kendi topraklarında bulunan nükleer silahlara sahip olduğunu tanıma yönündeki ani talepleri sonucunda müzakere süreci kısa süreliğine de olsa çıkmaza girmiştir. 1993 yılı Nisan ayında, 162 Ukraynalı parlamenter tarafından, Ukrayna'nın nükleer bir devlet olarak tanınmasını talep eden bir bildiri imzalanmış³⁵ ve Ukrayna'nın topraklarında bulunan nükleer silahların sahibi olarak statüsü teyit edilmeden, Ukrayna Yüksek Konseyi'nin anlaşmanın nihai değerlendirmesi konusunda bir karara varamayacağını beyan etmişlerdir.

2 Temmuz 1993 tarihinde, Ukrayna Yüksek Konseyi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan *Ukrayna Dış Politikasının Ana Yönergeleri* başlıklı belgeyi büyük bir çoğunlukla kabul etmiştir. Belgede, Sovyetlerden miras kalan nükleer silahların sahibi olarak Ukrayna'nın, bunların kullanılmasına izin vermeyeceği ifade edilmiştir³⁶. Dönemin Ukrayna Dışişleri Bakanı Zlenko, ülkesinin nükleer silahı bulunan fakat nükleer bir güç olamayan özgün bir statüde olduğunu beyan etmiştir. Kremlin, bu belgenin onaylanmasını Ukrayna'nın kendisini nükleer bir güç olarak ilan ettiği şeklinde değerlendirmiştir.

Ukrayna'nın politik ve diplomatik hamlelerinin sonucu olarak, Verkhovna Rada, 18 Kasım 1993 oturumunda START I Antlaşması ve Lizbon Protokolü'nü önemli çekincelerle

³⁴ Steven E. Miller (1993), "The Case Against a Ukrainian Nuclear Deterrent", *Foreign Affairs* 72/3

³⁵ Yuri Nikuliçev (2020), "Proshay orujie: Mojet li Ukraina sozdat svoj yaderniy Arsenal", *Aktualnie Problemi Evropi*, 3, s. 148.

³⁶ Liga Zakon (1993), "Postanovka Verkhovnoy Radi Ukraini", 02.07.1993, № 3360-XII, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T336000.html.

onaylamıştır.³⁷ Ukrayna'nın kendisini Lizbon Protokolü'nün 5. maddesine³⁸ bağlı görmediği ve ayrıca stratejik nükleer kuvvetlerin idari kontrolünün kendisinde olduğunu beyan etmesi dikkat çekmiştir. Aynı zamanda, nükleer silahlara sahip bir devlet olarak Ukrayna'nın, nükleer silahlardan arınmış bir statüyü kabullendiği ve ulusal güvenliğine ilişkin garantiler alması koşuluyla, kendi topraklarında bulunan nükleer silahlardan yavaş yavaş kurtulacağı da belirtilmiştir. Bu nedenle, garantör ve nükleer devletlerden, Ukrayna'ya karşı asla nükleer silah ve konvansiyonel silahlı kuvvetler kullanmama ve kuvvet tehdidine bulunmamanın yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve sınırlarının dokunulmazlığına saygı gösterme talep edilmiştir. Ayrıca, ortaya çıkabilecek tartışmalı konuların çözümü için Ukrayna'ya ekonomik baskılardan kaçınmak gerektiği vurgulanmıştır.³⁹ Bu karar, aslında Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip bir devlet olduğunun ilanı sayılmış; Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmayan bir devlet olarak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılımı konusunda önceden varılan anlaşmaların geçerliliğine de gölge düşürmüştür.

1993 yılından itibaren, nükleer silahların sonucunu kendi topraklarından çıkardığı 1996 yılına kadarki dönemde, dönemin Kiev hükümeti, üzerindeki uluslararası baskılar sonucunda nükleer politikasındaki söylemlerini değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu baskılar, özellikle, Ukrayna'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin Rusya, ABD ve diğer Batılı ülkelerden gelmiştir. Kremlin'de ve diğer ilgili başkentlerde, Kravçuk hükümetine ve Ukrayna parlamentosuna ilişkilerin geliştirilmesi için nükleer silahlardan vazgeçilmesinin gerekli olduğu açıkça belirtilmiştir. Örneğin, Kasım 1993'te, NATO, nükleer silahsızlanma sürecini engellemeye devam etmesi halinde Kiev hükümetini Barış için Ortaklık⁴⁰ programından çıkarmakla tehdit etmiştir. Rusya ise, Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını kullanarak, Kremlin'in çıkarlarına zıt olan nükleer politikasından vazgeçmemesi durumunda enerji kaynaklarının temini için borçlarını zamanında ödeyememesini Kiev hükümetine baskı aracı olarak kullanmıştır.⁴¹

³⁷ TASS (2022), "İstoriya voprosa o bezyadernom statuse Ukraini", 06.03.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://tass.ru/info/13985001>.

³⁸ Lizbon Protokolü'nün 5. maddesi, Belarus, Kazakistan ve Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmayan devletler olma taahhüdünü pekiştirmiştir. Böylece, daha önce topraklarında bulunan nükleer silahların orada kalmayacağı ya da başka ülkelere yayılmayacağı güvence altına alınmıştır. Protokolde, bu ülkelerin topraklarındaki tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulunulmuştur.

³⁹ Vladimir Dvorkin (2022), "Yadernoe orujie na Ukraine", 24.03.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: https://nvo.ng.ru/nvo/2022-03-24/1_1182_reality.html.

⁴⁰ Barış için Ortaklık programı, Soğuk Savaş sonrasında NATO ile Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği üyesi devletleri arasında güven oluşturmak ve devletlerin NATO'ya entegrasyonu sürecini kolaylaştırmak için hazırlanmış ve Ocak 1994'te NATO'nun Brüksel toplantısında sunulmuş bir programdır.

⁴¹ RIA Novosti (2019), "İstoriya gazovix konfliktov Rossii i Ukraini", 13.12.2019, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://ria.ru/20191213/1562318504.html>.

Kiev-Washington arasında görüşmeler sonucunda, Ekim 1993'te dönemin ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Zlenko arasında nükleer silahların imhası ve kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeye yönelik kapsamlı tedbirler karşılığında Ukrayna'ya Amerikan yardımı sağlayan bir anlaşma imzalanmıştır.⁴² 1993 yılının Kasım ayı sonlarında ise, ABD Başkanı Clinton ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Kravçuk arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Dönemin Beyaz Saray basın sözcüsü Dee Dee Myers, görüşmede, Clinton'ın Ukrayna parlamentosunun START I anlaşmasını onaylarken birçok şart önermesini “*tamamlanmamış eylem*” olarak nitelendirerek “*endişesini ve mutsuzluğunu dile getirdiğini*” ifade etmiştir.⁴³ Clinton, Ukrayna parlamentosunun START I anlaşmasını onaylamasını, gerçek bir onaydan ziyade bir müzakere belgesi olduğu şeklinde nitelendirmiştir. Clinton, Ukrayna'nın muhalefetin itirazlarından kaynaklı nükleer silah envanterinden vazgeçme taahhüdünü yerine getirmediğinden dolayı şikâyetle bulunmuştur. Clinton-Kravçuk görüşmesi sırasında, Kravçuk'un, ABD'nin endişelerinin giderilmesi için START I anlaşmasının onaylanması ve ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlılığını 1994 yılının Mart ayında seçilecek yeni parlamentoya yeniden sunma taahhüdünde bulunduğu da ifade edilmiştir.⁴⁴

1993 yılında, Kravçuk hükümetinin, aralarında Dışişleri ve Savunma Bakanlarının da bulunduğu bir dizi üst düzey Clinton yönetimi yetkilisini kabul etmesine rağmen, nükleer silahsızlanma sorununun çözülememiş olması Washington-Kiev arasında bir kriz olarak değerlendirilmekteydi. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle, Kravçuk'un o dönem ABD ziyaretlerini iki kez ertelediği bilinmektedir. Clinton'ın 1994 yılı Ocak ayında Rusya ve Belarus ziyaretleri sırasında Ukrayna'yı ziyaret etmeyeceğini ve Kravçuk'la görüşmeyeceğini açıklamış olması da Ukrayna'ya yapılan bir baskı olarak nitelendirilmiştir.

1994 Ocak ayı başlarında, Washington'da Strobe Talbott, dönemin Ukrayna Başbakan Yardımcısı Valeriy Shmarov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Boris Tarasyuk ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Mamedov'un katılımlarıyla görüşme gerçekleştirilmiştir.⁴⁵ ABD arabuluculuğunda hazırlanmış üçlü bildiri ve ek metin içeren bir bildiri metninde, Ukrayna'nın en kısa sürede nükleer silahlardan kurtulacağı taahhüdü belirtilmiştir. Ukrayna'nın NSYÖ antlaşmasına taraf olması ve START I anlaşmasını onaylaması karşılığında güvenlik

⁴² Elaine Sciolino (1993), “Ukraine Missiles: Terms are Tough”, *The New York Times*, 26.10.1993, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.nytimes.com/1993/10/26/world/ukraine-missiles-terms-are-tough.html>.

⁴³ Ann Devroy (1993), “Clinton Presses Ukraine on Disarming”, *The Washington Post*, 29.11.1993.

⁴⁴ *A.g.e.*

⁴⁵ Steven Pifer (2011), “The Trilateral Process: The United States, Ukraine, Russia and Nuclear Weapons”, s. 22.

taahhüdü alacağı da ifade edilmiştir. Birleşik Krallık'ın Ukrayna güvenliği için garantör ülkelerden biri olabileceğine ilişkin madde de bildiri metninde yer almıştır. Rusya ve ABD'nin Ukrayna'ya finansal yardımları ile ilgili konu da metinde belirtilmiştir. Görüşmelerde bir sonuca varılacağı beklenildiği bir anda, ek metinde yer alan muallak ifadeler görüşmelerin uzamasına neden olmuştur. Rusya, bildiri metninde Ukrayna'nın “*en kısa süre*” şeklinde belirttiği ifadenin net olarak ifade edilmesini talep etmiştir. Rusya temsilcisi, Ukrayna'nın 1992 yılında transfer ettiği nükleer silahlar için de tazminat talebinin metinde net olarak belirtilmesine karşı olduğunu ifade etmiştir. Hem Rusya, hem Ukrayna delegasyonu, bu konularda uzlaşmalar da, metinde net rakamların ifade edilmiş olmasının kendi iç politikalarında bir sorun oluşturabileceğinden endişe etmişlerdir.⁴⁶ Bu nedenle, taraflar anlaşmaya varamamış ve Ukrayna delegasyonu yetkilisi Mamedov görüşmeleri sonlandırmıştır. Sonrasında ise, Ukrayna delegasyonu, Rusya'nın talep ettiği bir şekilde ek metinde 1 Haziran 1996 tarihinin belirtilmesini ve Rusya'nın tazminat miktarının belirtilmemesi şartını kabul ettiğini beyan etmiştir. Bunun üzerine, Talbott, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mamedov'u yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmiştir. Herhangi bildiri imzalanması yerine, dönemin Rusya, Ukrayna ve ABD Devlet Başkanları arasında taahhütleri içeren özel mektup diplomasisi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

1994 yılının Ocak ayında, Clinton'ın Rusya ziyareti öncesinde, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Ukrayna parlamentosunun geçmiş dönemde nükleer silahsızlanma konusunda tereddüt etmesine rağmen, Ukrayna'nın üçlü bildiriye onaylaması için güçlü nedenler olduğunu söylemiştir.⁴⁷ Aslında, ABD, sorunun nedeninin Kravçuk'tan değil de milliyetçi partilerden kaynaklandığının farkındaydı. Christopher'a göre, Kravçuk, elindeki yürütme gücü ve yetkisiyle bu anlaşmayı uygulayabilecek kapasitedeydi.⁴⁸

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1994 yılının Ocak ayında Moskova ziyareti sırasında, kısa süreli Ukrayna başkenti Kiev'in uluslararası havaalanı Borispol'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Kravçuk'la görüşmesindeki söylemleri, Beyaz Saray'ın Ukrayna'nın nükleer silahlardan vazgeçmesi karşılığında yapacağı ekonomik yardımlarla ilişkili olmuştur.⁴⁹

⁴⁶ A.g.e., s. 23.

⁴⁷ Clinton White House (1994), “Press Briefing by Secretary Warren Christopher”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://clintonwhitehouse6.archives.gov/1994/01/1994-01-10-press-briefing-by-secretary-warren-christopher.html>.

⁴⁸ A.g.e.

⁴⁹ National Security Archive (1994), “Memorandum of Conversation, “Three-Plus-Three Meeting with President Kravchuk of Ukraine,” Borispol Airport, January 12, 1994”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://nsarchive.gwu.edu/document/30916-document-4-memorandum-conversation-three-plus-three-meeting-president-kravchuk>.

Clinton'a göre, istikrarlı ekonomik bir güç olması ve ABD ile stratejik iş birliği, Ukrayna'ya nükleer silaha sahip olmaktan daha fazla güvenlik sağlayabilecekti.⁵⁰ Fakat Clinton'ın ifadelerinde, Ukrayna'daki muhalefetin Kravçuk'un kararına itiraz edebileceği endişesi de sezilmekteydi. Görüşme öncesinde Ukrayna'daki üst düzey yetkililerin anlaşmanın nihai şartlarının henüz belirlenmediğini beyan etmesine rağmen, Kravçuk hükümeti tarafından yapılan açıklamada nükleer anlaşmayla ilgili bir şey söylenmemiş, Moskova görüşmesinde “*son üçlü müzakerelerin tamamlanması*“ konusuna odaklanacağı belirtilmiştir. Kravçuk'un dış politika danışmanı olmuş Anton Buteiko, nihai anlaşma ve müzakerelerin sona ermesinin yasal olarak iki farklı şey olduğunu belirtmiştir. Genel olarak bakıldığında ise, bu konuya ilişkin olarak, Ukrayna'da yasama ve yürütme kurumları arasında farklı yaklaşımlar olmuştur. Kravçuk'u aldığı kararlarından dolayı vatana ihanette suçlayanlar da olmuştur. Dönemin Ukrayna parlamentosunun askeri işler komisyonu Başkanı Valentin Lemiş, Kravçuk'un yasal olarak parlamento adına müzakereleri yürütme yetkisine sahip olduğunu söylemiştir. Lemiş, Ukrayna anayasasına uygun olarak, Devlet Başkanı'nın anlaşma imzalama yetkisi olduğunu, ancak daha önce dayatılan koşullarla herhangi bir çelişki olursa o zaman anlaşmanın onaylanmaya sunulması gerektiğini belirtmiştir.

Rusya ile nükleer silahsızlanma görüşmelerindeki heyette Ukrayna parlamentosu komisyonu başkanlığı da yapmış olan Kostenko, nükleer silahsızlanma kararlarını Ukrayna tarihinin “*en utanç verici sayfası*” olarak yorumlamıştır. Kostenko'ya göre, 1990'lı yılların ortalarında nükleer silahlardan yoksun kalan Ukrayna'nın güvenliği konusu Batılı devletler için önemsizleşmiştir.⁵¹ Kostenko, dönemin Kiev hükümetinin aldığı kararları eleştirerek, nükleer silahların ülkeden çıkarılma sürecinin tek taraflı Rusya tarafından kontrol edilmesini de “*yanlış bir karar*” olarak nitelendirmiştir. Kostenko, Ukrayna topraklarında bulunan tüm nükleer savaş başlıklarının Rusya'ya verilmesine itiraz etmiştir. Kostenko, ayrıca, eğer bunda başarılı olunamazsa, Ukrayna'ya NATO'ya üyelik statüsü verilmesi gerektiği görüşünü savunmuştur. O yıllarda NATO'ya yeni bir üye katılımı söz konusu olmadığı için, Kostenko'nun bu önerisi de ciddi kabul görmemiştir. Ayrıca, Ukrayna'daki siyasi krizin temelindeki parlamento ve yürütme arasındaki bu denli görüş ayrılıkları, Kostenko'nun NATO yanlısı görüşlerinden dolayı Kravçuk tarafından görevinden alınmasıyla sonlanmıştır. ABD'li üst düzey yetkilileri arasında da Ukrayna'nın nükleer silahlardan vazgeçmesi halinde NATO ile ilişkileri üyelik gibi

⁵⁰ A.g.e.

⁵¹ Kateryna Farbar (2023), “West ‘closed door’ on Ukraine after nuclear disarmament, says key negotiator”, Open Democracy, 04.10.2023, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-russia-west-nuclear-disarmament-yuriy-kostenko/>.

üst düzeye taşıma görüşünü destekleyenler olmuştur.⁵² Bir başka görüş ise, Ukrayna'ya NATO'ya üyelik değil, 1994'te başlatılmış Barış için Ortaklık programı kapsamında olabileceğine ilişkin olmuştur.

Kravçuk'un Moskova ziyaretinde Rusya ve ABD ile nükleer anlaşma imzalama ihtimali, Ukrayna'nın milliyetçi partileri tarafından eleştirilmiştir. Dönemin Ukrayna muhalefet partisi liderlerinden olmuş Vyacheslav Chornovil, Devlet Başkanı'nın nükleer silahlara ilişkin uluslararası bir belgeyi "*imzalama yetkisi yok*" diyerek, Ukrayna'nın nükleer politikası ile ilgili kararın Verkhovna Rada tarafından belirlenmesi gerektiğini beyan etmiştir.⁵³

Clinton-Kravçuk arasındaki Borispol görüşmesinden iki gün sonra, 14 Ocak 1994 tarihinde Moskova'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, dönemin ABD Başkanı Clinton ve dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Kravçuk, "*Üçlü Beyanname*"yi imzalamışlardır.⁵⁴ Beyanname'de, Ukrayna'ya nükleer silahsızlanma karşılığında şartlar sunulmuştur. Memorandumun imzalanmasına giden süreçte, garantör devletlerin üzerinde durdukları ve çözüme kavuşturmak istedikleri üç temel ilke dikkat çekmiştir: (1) Ukrayna'nın ulusal güvenliğinin temin edilmesi, (2) nükleer silahsızlanmadan kaynaklı ekoloji sorunların çözümü ve (3) ekonomik istikrarın sağlanması için dönemin Kiev hükümetine finansal yardım gösterilmesi.

Beyanname'yi imzalayan devletler, nükleer silahların Ukrayna topraklarından çekilmesinin başlatılması için bir program üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Ukrayna'da bulunan ve imha edilmek üzere Rusya'ya devredilecek nükleer savaş başlıklarındaki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum değeri karşılığında, Ukrayna'ya nükleer reaktörleri için eşdeğer miktarda düşük zenginleştirilmiş uranyum içeren yakıt çubuklarının sağlanmasının telafi edilmesi konusunda anlaşmışlardır. Beyanname'nin imzalanmasından sonraki on ayda, yani 1994 yılı sonuna kadar, Ukrayna, en az 200 savaş başlığını Rusya'ya transfer etmeyi taahhüt etmiş ve bunun karşılığı olarak da Rusya, 100 ton miktarında düşük zenginleştirilmiş uranyum içeren yakıt çubukları sağlama taahhüdünde bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise, Rusya'nın uranyumu ABD'ye tedariki karşılığında Rusya'ya 60 milyon dolar ödeyeceğini

⁵² Mary Elise Sarotte (2019), "How to Enlarge NATO: The Debate inside the Clinton Administration, 1993–95", *International Security*, 44/1, s. 7.

⁵³ *The Washington Post* (1994), "Battle Brewing in Ukraine's Parliament over Ratification of Arms Pact", 12.01.1994, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.washingtonpost.com/archive/politics/1994/01/13/battle-brewing-in-ukraines-parliament-over-ratification-of-arms-pact/44d8d955-3ccf-40b6-87b7-13b6dec3c8a8/>.

⁵⁴ National Security Archive (1994), "Trilateral Statement signed by Leonid Kravchuk, Boris Yeltsin and Bill Clinton", Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://nsarchive.gwu.edu/document/30922-document-10-january-14-trilateral-statement-january-14-1994>.

beyan etmiştir. Aynı zamanda, Ukrayna, nükleer savaş başlıklarını sökerek tüm SS-24 balistik füzelerinin savaş görevini sonlandırmayı kabul etmiştir.

Üçlü Beyanname’de, ayrıca, Ukrayna’nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na⁵⁵ nükleer silahlara sahip olmayan bir devlet olarak katılması durumunda alacağı güvenlik güvencelerinin boyutu anlatılmıştır. Her ne kadar Beyanname imzalanmadan önce dönemin Kiev hükümeti daha fazla güvenlik garantileri arayışında olsa da, o dönem şartlarında, Beyaz Saray, NATO müttefiklerinkine benzer bir askeri taahhüdün kapsamını genişletmeye hazır olmamıştır. Belki de Ukrayna için önerilmiş güvenceler “*sunulanların en iyisi*” olarak değerlendirilebilirdi.

Görüşmeler sırasında, özellikle iki konu; (1) son nükleer savaş başlıklarının Ukrayna sınırları dışına transfer tarihi ve (2) Mayıs 1992’de Ukrayna’dan Rusya’ya gönderilmiş taktik nükleer savaş başlıklarında bulunan yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumun tazminatı konusu Üçlü Beyanname’nin imzalanmasını tehlikeye sokmuştur. Daha sonra, taraflar, bu konuları karşılıklı olarak özel mektuplaşma yoluyla çözmeyi kabul etmişlerdir. Böylelikle, Üçlü Beyanname’nin imzalanmasıyla, Ukrayna’ya yakıt çubuklarının paralel sevkiyatı ve nükleer savaş başlıklarının Rusya’ya transferi süreci de başlatılmıştır. Ukrayna’daki füzelerin, bombardıman uçaklarının ve füze silolarının devre dışı bırakılması ve sökülmesi çalışmaları, Nunn-Lugar Tehdit Azaltma finansmanı ile ciddi anlamda başlamıştır. Sonraki süreçte, Ukrayna’nın almış olduğu nükleer silahlardan vazgeçme kararı karşılığında Rusya’dan aldığı doğalgaz borçlarının bir kısmı silinmiş ve nükleer santralleri için yaklaşık 980 milyon dolarlık yakıt ödemesi sağlanmıştır. ABD ise, nükleer silahların imha edilmesi karşılığında Nunn-Lugar Programı⁵⁶ çerçevesinde Ukrayna’ya ilk aşamada 175 milyon dolarlık bir yardım sağlamıştır.⁵⁷

⁵⁵ Soğuk Savaş yıllarında imzalanmış ve 1970 yılında yürürlüğe girmiş bu antlaşma nükleer silahsızlanmayı, nükleer silahların yayılmasını önlemeyi ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımını öngörmektedir.

⁵⁶ ABD’li iki Senatör Sam Nunn ve Richard Lugar tarafından sunulmuş Nunn-Lugar Tehdit Azaltma Programı, Rusya dahil birçok eski Sovyet Birliği ülkelerindeki kitle imha silahlarının azaltılması veya tam imhası için bu silahlara sahip devletlere finansal yardım sağlanmasını amaçlamaktaydı. 1991-2012 yılları süresince devam eden program kapsamında, 8,79 milyar ABD doları hacminde bir fon sağlanmıştır. Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan gibi yeni bağımsız olmuş devletlerde kitle imha silahlarının yok edilmesi ve azaltılması programı uygulanmıştır. Bu program kapsamında toplam 7.610 adet nükleer başlık, 902 adet kıtalararası nükleer füze, 684 adet denizaltı tabanlı balistik füze, 33 adet nükleer denizaltı, 498 adet fırlatma rampası, 155 adet stratejik bombardıman uçağı imha edilmiştir. 2008 yılından itibaren bu program, eski Sovyetler Birliği sınırlarını da aşarak küresel bir boyut almaya başladı ve 30 farklı ülkede aynı amacı uygulamaya devam etti.

⁵⁷ GAO (1995), “WEAPONS OF MASS DESTRUCTION: Reducing the Threat from the former Soviet Union”, Weapons of Mass Destruction, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.gao.gov/assets/nsiad-95-165.pdf>.

Buna ek olarak, ABD, Ukrayna'ya ekonomik yardımın hacmini 155 milyon ABD dolarından 310 milyon dolara kadar artırabileceğini de ifade etmiştir.⁵⁸

3 Şubat 1994'te, Verkhovna Rada, Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmayan bir devlet olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılma yükümlülüğünü içeren Lizbon Protokolü'nün 5. maddesi de dahil olmak üzere START I Antlaşması'nı onaylamıştır.⁵⁹ Aynı zamanda, Rada, NSYÖA'yı onaylamak için gerekli yeter sayıya ulaşamamış; antlaşma 1994 yılının Mart ayındaki parlamento seçimlerinden sonra oluşmuş Verkhovna Rada tarafından ancak 16 Kasım 1994 tarihinde onaylanmıştır.

2. Budapeşte Memorandumu ve Ukrayna'nın Nükleer Silahsızlanması

5 Aralık 1994 tarihinde, Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmıştır. “*Ukrayna'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na Katılımı ile Bağlantılı Olarak Güvenlik Güvencelerine İlişkin Memorandum*” tam ismini taşıyan Budapeşte Memorandumu, ABD, Rusya ve Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak verilen güvenlik taahhütlerini yansıtan bir belge niteliğindedir. Bu güvenlik güvenceleri arasında Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve mevcut sınırlarına saygı gösterme taahhüdü yer almıştır. Ayrıca, belgede, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2(4) maddesi uyarınca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidinden veya silah kullanımından kaçınma (meşru müdafaa durumu gibi uluslararası hukukun izin verdiği haller dışında) yükümlülüğünün kabulü de vurgulanmıştır. Buna ek olarak, ABD, İngiltere ve Rusya'nın güvenlik güvenceleri, Ukrayna'nın taraf olduğu NSYÖA'yı imzalayan nükleer silaha sahip olmayan devletlere karşı nükleer silah kullanmamayı da içermektedir. Ayrıca, Ukrayna'nın nükleer silahların kullanıldığı bir saldırı eyleminin kurbanı olması ya da bir saldırı tehdidine maruz kalması halinde, Ukrayna için derhal BM Güvenlik Konseyi'nden yardım talep etme taahhüdü de belirtilmiştir.

Budapeşte Memorandumu'ndan ayrı olarak, diğer nükleer güçler olan Fransa ve Çin de Ukrayna'ya nükleer silahsızlanmasıyla ilgili benzer güvenlik güvenceleri sağlamıştır. Ukrayna'ya göre, memorandumun imzalanması, küresel nükleer silahsızlanmanın güçlendirilmesine katkı yaparak diğer devletlere nükleer silahlardan vazgeçmeleri için örnek

⁵⁸ Jack Nelson (1994), “Ukraine Agrees to Give Up its nuclear arsenal”, *Los Angeles Times*, 11.01.1994, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.latimes.com/archives/la-xpm-1994-01-11-mn-10675-story.html>.

⁵⁹ Verkhovna Rada of Ukraine (1994), “Resolution on Fulfillment by the President and Government of Ukraine of the Verkhovna Rada Recommendation Regarding the Ratification of START I”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3919-12>.

teşkil edecek nitelikte olmuştur. Aynı zamanda, nükleer envanterinden vazgeçen Ukrayna, güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğü taahhütleri ile ödüllendirecekti.

Ukrayna, Budapeşte Memorandumu'nu imzalayarak, envanterinde bulunan nükleer silah taşıyabilme özelliğindeki 176 adet kıtalararası balistik füzeden imtina etmiştir. Üçlü Beyanname kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmiş olan Ukrayna, son nükleer savaş başlıklarını Mayıs 1996'da topraklarından çıkarmıştır.⁶⁰

Ukrayna, Budapeşte belgesini imzalayarak nükleerden arındırıldığı bir dönemde Batı dünyası devletleri için farklı bir önem kazanmıştır. 1997 yılında, NATO'nun Madrid Zirvesi'nde, Ukrayna ve NATO arasında özel içerikli bir güvenlik belgesi imzalanmıştır.⁶¹ Ayrıcalıklı Ortaklık Şartı belgesinde, Ukrayna'nın bağımsız, demokratik ve istikrarlı oluşunun tüm Avrupa güvenliğindeki önemine değinilmiştir. Buna rağmen, 2000'li yıllarda Ukrayna'nın üyelik için NATO ile Eylem Planı imzalama çabaları başarısız olmuştur. NATO üyeliği, Leonid Kuçma ve Viktor Yuşçenko iktidarları sırasında Ukrayna'nın temel stratejik hedeflerinden biri olmuştur. Avrupa-Atlantik entegrasyonu ilk olarak Mayıs 2002'de dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğini hedeflediğini açıkça ifade etmesiyle Ukrayna'nın resmi bir hedefi haline gelmiştir. Turuncu Devrim sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı olan Yuşçenko da, NATO'nun Bükreş Zirvesi'nde (Nisan 2008) NATO Üyelik Eylem Planı (MAP) başvurusunu imzalayarak, Kiev için NATO üyeliği hedefini açıkça ortaya koymuştur. Ancak Almanya ve Fransa gibi NATO üyeleri, Bükreş Zirvesi'nde Ukrayna'nın MAP başvurusuyla ilgili hala çözülmemiş sorular olduğu gerekçesiyle Ukrayna'ya MAP teklif etmemeyi tercih etmiştir. Almanya, 2008 yılında uluslararası sistemde siyasi koşulların yerine getirilmediğini ifade ederek, Ukrayna'nın NATO'ya katılması için çok erken olduğunu beyan etmiştir. Rusya ile diyalogdan yana olmuş Fransa ise, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Avrupa'daki ve Avrupa ile Rusya arasındaki güç dengesine doğru bir yanıt olmadığını beyan etmiştir.

Üçlü Beyanname'yi ve Budapeşte belgesini imzalamış devletlerin, tek bir istisna dışında taahhütlerini yerine getirdiği söylenebilir. Fakat 2004 yılında Turuncu Devrim ile başlayan süreçte Rusya ve Batı arasında paylaşılamayan bir rekabet alanına dönüşmüş olan Ukrayna'nın güvensizliği, sonraki yıllarda Rusya işgallerine yol açmıştır. 2014 yılında, Rusya, Budapeşte

⁶⁰ Steven Pifer (2022), "Why Putin's betrayal of Ukraine could trigger nuclear proliferation", *Bulletin of the Atomic Scientists*, 01.06.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://thebulletin.org/2022/06/why-putins-betrayal-of-ukraine-could-trigger-nuclear-proliferation/>.

⁶¹ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2021), "Cooperation with NATO", Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/european-integration/cooperation-nato>.

Memorandumu'nda yer alan “*Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve Ukrayna'ya karşı güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınma*” taahhütlerini açıkça ihlal etmiştir. Moskova, resmen Ukrayna sınırları içinde kabul edilen Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmek için askeri güç kullanmıştır. Kırım'ı güç kullanarak kendi topraklarına katmakla kalmayan Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrılıkçılık politikalarına da destek vermiştir. 2022 yılı Şubat ayında ise, Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sonrasında, Rusya bu bölgeleri de işgal ederek, referandumla kendi topraklarına dahil etmiştir.

Budapeşte Memorandumu bir antlaşma değildir ve imzacı devletlerin hiçbiri için siyasi taahhütler dışında uluslararası yasal yükümlülükler getirmemiştir. Memorandum, herhangi bir yasal yükümlülük izlenimi vermektan kaçınmak için titizlikle hazırlanmış bir belgedir. Bir antlaşma olmadığı için, Budapeşte Memorandumu'nun yaptırım mekanizmalarından yoksun olduğu yasal olarak doğru olsa da, Birleşmiş Milletler'e tevdi edilmiş resmi ve imzalı bir diplomatik anlaşma olduğu için, bu, diplomatik anlamda hatalı bir yaklaşımdır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün garantörü olması gerekirken, Ukrayna'daki işgal politikaları, Rusya'nın Budapeşte Memorandumu'nu ihlal etmesi demektir. Memorandum şartlarına uygun olarak, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri oldukları bilinse de, BM Güvenlik Konseyi'nden acil yardım istemek dışında yasal olarak Ukrayna'nın yardımına gelmek gibi bir yükümlülükleri yoktur. Kırım'ın işgalinden (2014) sonra Batılı devletlerin Ukrayna'yı korumak ve Rusya'nın saldırganlığını durdurmak için izledikleri pasif politikaların da Rus lider Vladimir Putin'i Ukrayna'nın tamamının işgalini gerçekleştirmeye cesaretlendirdiği söylenebilir.

3. Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısı Öncesinde Yeniden Nükleer Silahlanma Söylemleri

Rusya'nın Şubat 2022 tarihinde askeri müdahalesi öncesindeki Ukrayna iç ve dış politikası söylemlerinde, 1990'lı yılların başında alınmış nükleer silahsızlanma kararlarının yeniden tartışmaya açılması konusu dikkat çekmiştir. Özellikle 1990'lı yıllarda Rusya'ya verilmiş silahların Ukrayna'ya karşı kullanıldığı söylemi, Ukrayna siyasi çevrelerinde nükleer silahsızlanma kararının hatalı olduğu görüşünü ortaya koymuştur. 2022 yılı Şubat ayında, Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Budapeşte Memorandumu'na vurgu yaparak, garantör devletlerin istişare amacıyla bir araya gelmemesi ve Ukrayna'nın güvenliği ve toprak bütünlüğü sorununu çözmemeleri

durumunda, bahsi geçen belgenin ve alınmış kararların geçersiz olacağını ifade etmiştir.⁶² Zelenskiy, bu durumda ülkesinin nükleer silaha sahip olabileceğini düşüneceklerini de beyan etmiştir.

Rusya, 2022 yılında Ukrayna'ya askeri müdahalesinin nedenlerinden biri olarak, Kiev hükümetinin nükleer silaha sahip olma çabasını göstermiştir. Aslında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna tarihini sorgulayarak bir devlet olmadığını ve topraklarının Rusya ve diğer Avrupa devletlerine ait olduğunu beyan etmesi, Ukrayna'nın endişelerinde haklı olduğunu göstermiştir.⁶³ Rusya'nın 2008 yılında Gürcistan'a müdahalesi sonrasında da Ukrayna'nın nükleer statüsünün yeniden değerlendirilmesi tartışmaları başlamıştır. Ukrayna parlamentosundaki aşırı sağ parti temsilcileri beyanat yayarak, Budapeşte Memorandumu'nun güvenlik konusunda Ukrayna'nın taleplerini karşılamadığını iddia etmiş ve nükleer statü konusunu yeniden tartışmaya açmayı önermişlerdir.⁶⁴

2014 yılında Kırım Rusya tarafından işgal edildiğinde, ülkenin yeniden nükleer statü kazanmasına ilişkin Ukrayna parlamentosuna iki karar tasarısı sunulmuştur.⁶⁵ Aynı dönemde, Ukraynalılar arasında kamuoyu araştırmasında da yaklaşık olarak yüzde 70 çoğunluğun bunu desteklediği anlaşılmıştır. Dönemin Ukrayna Savunma Bakanı Valeriy Heletey, 2014 yılı Eylül ayındaki NATO'nun Brüksel toplantısı sonrasında, Batılı devletlerin Rusya tehdidine karşı Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardım etmeyecekleri takdirde, ülkesinin nükleer silah elde edebileceğini beyan etmiştir.⁶⁶ Bu beyanata Rusya'dan tepki kendisini fazla bekletmemiş ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev iktidarının tehdit diliyle konuşarak değil, Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümü için çaba harcaması gerektiğini ifade etmiştir.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri bir operasyon başlatacağı söylentilerinin başladığı 2021 yılı sonlarında, Ukrayna'nın BM Daimî Temsilcisi Yardımcısı Yuri Vitrenko, Budapeşte Memorandumu'nu, ülkesine daha önemli güvenlik garantisi verecek uluslararası bir belge ile

⁶² *Interfaks* (2022), "Zelenskyy, Ukrayna'nın Budapeşte Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini sorgulayabileceğini söyledi", 19.02.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://ru.interfax.com.ua/news/general/799755.html>.

⁶³ President of Russia (2022), "Address by the President of the Russian Federation", 24.02.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843>.

⁶⁴ Mykola Riabchuk (2009/2010), "Ukraine's Nuclear Nostalgia", s. 104.

⁶⁵ UNIAN (2014), "Svobodivtsi Zareestruvaly Zakonoproekt Shchodo Vidnovlennia Iadernoho Statusu Ukraïny", 23.07.2014, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.unian.ua/politics/943019-svobodivtsi-zareestruvali-zakonoproekt-schodo-vidnovlennya-yadernogostatusu-ukrajini.html>.

⁶⁶ Ivan Nechepurenko (2014), "Ukraine's Threat to go to Nuclear is Hot Air", *The Moscow Times*, 15.09.2014, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.themoscowtimes.com/2014/09/15/ukraines-threat-to-go-nuclear-is-hot-air-a39434>.

güncelleme talebinde bulunmuştur.⁶⁷ Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov ise, 1990'lı yıllarda nükleer silahtan vazgeçme karşılığı olarak, Ukrayna'ya savunma silahları verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.⁶⁸

Budapeşte Memorandumu sürecinin mimarlarından olmuş dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Kravçuk, yıllar sonra bu kararın alınmasında ABD'nin baskı ve tehditlerinin olduğunu itiraf etmiştir.⁶⁹ 1990'lı yıllarda Ukrayna'nın nükleer silahlardan imtina etmesi gerektiği için aktif rol oynamış dönemin ABD Başkanı Clinton da, Nisan 2023'te yaptığı bir konuşmasında, o zamanki çabalarının ve kararının hatalı olduğunu itiraf etmiştir.⁷⁰ Clinton'a göre, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra, halef devlet olarak tek Rusya'nın nükleer silahlara sahip olmasının Avrupa güvenliği için önemli olduğu görüşü hâkim olmuştur.

Böyle bir karar alınmamış olsaydı, Rusya'nın ne Kırım'ı kendi topraklarına katabileceği, ne de nükleer bir güç statüsündeki Ukrayna'ya savaş açabileceği iddia edilmekteydi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve diğer üst düzey Ukraynalı politikacılar da o dönem Kiev hükümetlerinin kararlarının yanlış olduğunu ve topraklarındaki nükleer silahları vermemeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Fakat dönemin şartlarında ve o döneme ait arşiv belgelerinde de, dönemin Kravçuk hükümetinin böyle bir alternatifi olmadığı net anlaşılmaktadır. Bilinenin aksine, Ukrayna, topraklarındaki nükleer silahların kullanım hakkına da tam olarak sahip olamamıştır. Ukrayna, kendi topraklarında daha kısa menzilli nükleer füzeleri ateşleyebileceği halde, Rusya kıtalararası balistik füzeler üzerindeki komuta ve kontrolü elinde tutmaya devam etmiştir. Ukrayna, topraklarında bulunan Sovyet nükleer silahlarını muhafaza edebilecek teknolojik kaynaklardan yoksundu ve bunun yanı sıra, bu silahların çoğu, kullanım süresinin sonuna yaklaşan kıtalararası balistik füzelerdi. Kravçuk dâhil, hemen hemen tüm Ukraynalı üst düzey yetkililer, 1986 yılında yaşanmış Çernobil Nükleer Santral patlamasını göz önünde bulundurarak, nükleer çekirdeklerin eriyebileceğinden korkarak, silahların imha edilmesinden yana olmuşlardır. Ayrıca, Budapeşte Memorandumu'nun imzalanması öncesinde Rusya ve

⁶⁷ TASS (2021), "Kiev zayavil o jelanii zamenit Budapestskiy memorandum na drugoe soglasenie o bezopasnosti", 13.10.2021, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12657609>.

⁶⁸ *Kommersant* (2021), "SNBO Ukraini trebuët kompensacii za peredanniy Rossii yaderniy arsenal", 19.12.2021, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.kommersant.ru/doc/5139824>.

⁶⁹ *Ukrainskaya Pravda* (2018), "Leonid Kravchuk: Putinu nujno sest s Poroshenko za stol peregovorov", 18.06.2018, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/18/7183631/>.

⁷⁰ Anastasiya Gordiychuk (2023), "Clinton regrets persuading Ukraine to denuclearize in 1994", *The Kyiv Independent*, 05.04.2023, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://kyivindependent.com/clinton-regrets-persuading-ukraine-to-denuclearize-in-1994/>.

ABD arasında SALT II ile ilgili diplomatik görüşmeler devam etmekteydi ki, bu kapsamda da Ukrayna’da bulunan SS-19 ve SS-24 kıtalararası balistik füzelerin de imhası öngörülmüştür.

Yukarıda da bahsi geçen Clinton-Kravçuk arasındaki Borispol görüşmesinde, Clinton, Ukrayna’nın nükleer silahsızlanma sözü karşılığında Uluslararası Para Fonu ve G7 ülkelerini gelecek dönemlerde Ukrayna’nın enerji ithalatını ödemeye ikna etme sözü verdiği dikkat çekmektedir. Yeltsin hükümeti de, Ukrayna’nın Rusya’dan aldığı petrol ve gaza ilişkin borcunu silmiştir. Clinton’la yaptığı görüşmede, aralarında geçen bir mutabakata göre Kravçuk’un şunları söylediği de bilinmektedir: “*Para birimimiz ve ekonomik yatırımlarımız istikrara kavuştuğunda herkes, üç başkanın (Yeltsin, Clinton ve Kravçuk) Ukrayna’dan nükleer silahların kaldırılmasına yönelik imzaladığı anlaşmanın mümkün olan tek adım olduğunu anlayacak.*”⁷¹ İki gün sonraki Moskova görüşmesinde ise, hem Clinton, hem de Yeltsin ile yaptığı toplantıda Kravçuk, nükleer silahsızlanmanın alternatifinin olmadığını vurgulamıştır.⁷²

Sonuç

Bağımsız oluşundan 35 yıllık bir zaman geçse de, Ukrayna’nın bir devlet olarak varlığının ve güvenliğinin büyük sorunlarla karşı karşıya kalması, bunun nükleer silahsızlanma politikasıyla nasıl ilişkilendirilebileceği sorusunu yeniden gündeme getirmiştir. Bugün Ukrayna’nın topraklarının işgal edilmiş olması veya Ukrayna’nın Rusya-Batı rekabetinde tartışma konusu olması, Kiev hükümetinin 1990’lı yıllarda nükleer silahsızlanma kararından kaynaklı olduğu iddia edilmektedir. Bu soruları, günümüz gerçeklerinden değil, Soğuk Savaş sonrasında oluşmuş uluslararası sistemdeki düzen prizmasından bakarak anlayabiliriz. Sovyetler Birliği ve ABD arasında imzalanmış START I antlaşması kapsamında, dönemin süper güçleri, jeostratejik konumuna bakılmaksızın Ukrayna gibi yeni nükleer silah sahibi devletlerin varlığına olumlu yaklaşmamışlardır.

Waltz’un, nükleer yayılmacılığı uluslararası sistemdeki istikrar için önemli bir neden olarak göstermiş olmasının Ukrayna için uygulanabilirliği de tartışılabilir. Özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla bağımsızlık kazanmış Rusya ve Ukrayna gibi Slav kökenli iki komşu devletin nükleer ilişkilerini, Waltz’un “istikrar” olarak nitelendirdiği Soğuk Savaş dönemi iki kutuplu sistemin süper güçlerinin nükleer ilişkileri ile kıyaslamak doğru olmaz. Nükleer silahsızlanma ile ilgili olarak Ukrayna’da bağımsızlığının ilk dönemlerinde alınmış kararların

⁷¹ National Security Archive (1994), “Memorandum of Conversation, President Clinton, President Yeltsin and President Kravchuk’s Trilateral Meeting on Security Issues”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://nsarchive.gwu.edu/document/23691-memorandum-conversation-president-clinton-president-yeltsin-and-president-kravchuk-s>.

⁷² A.g.e.

stratejik bir hata olduğu tartışması, özellikle Rusya'nın saldırganlığının artmasıyla yaygınlaşmaktadır. Aslında, Ukrayna'nın o dönem nükleer silahlara sahip olabilmek için ne manevra edebilecek kadar politik ve diplomatik gücü olmuştur, ne de ABD ve diğer Batılı devletler böyle bir olasılığı desteklemişlerdir.

John Mearsheimer, Ukrayna'ya o dönem nükleer silahlarını Rusya'ya teslim etmesi için baskı yapan Beyaz Saray'ın ve özellikle Clinton'ın stratejik hata yaptığı görüşünü savunmaktadır. Dönemin şartlarına uygun olarak ise, nükleer silaha sahip olmak, olası bir Rusya saldırısını önlemek adına önemliydi. Nükleer silaha sahip olmadan Rusya'ya karşı günümüzdeki gibi kendisini savunamayacak bir Ukrayna olacaktı. 1990'lı yıllarda Ukrayna'nın nükleer silahları kendi topraklarında bulundurabileceği varsayılırsa, Rusya ile ikili ilişkilerinin daha farklı şekilde gelişeceği tahmin edilebilir. Böyle bir durum, sadece Moskova-Kiev ilişkilerini değil, aynı zamanda Avrupa'nın ve dünyanın güvenlik sistemini farklı bir düzeye taşımış olurdu.

Caydırıcılık kavramı, günümüzde nükleer caydırıcılık ile eşanlamlıdır. Nükleer güce sahip devletler savaşa girmeden ulusal çıkarlarını korumak için bilinçli olarak zorlayıcı politikalar izlemektedir. Nükleer caydırıcılık, nükleer savaştan kaçınmayı ve barışın korunmasını vurgulamaktadır. Sagan'ın sunmuş olduğu Güvenlik, İç Politika ve Normlar modelleri üzerinden de değerlendirildiğinde, Ukrayna'nın 1990'lı yıllarda topraklarında bulunan Sovyet nükleer silahlarını Rusya'ya devretmek istememe girişimleri öncelikli olarak Normlar Modeli üzerinden anlatılabilir. Güvenlik Modeli üzerinden yorum yapılırsa, 1990'lı yılların başlarında askeri boyutta Ukrayna'nın güvenliği için direk olarak bir neden gösterilemez. Fakat uluslararası sistemin yapısı gereği, Rusya ile sınırı bulunan Ukrayna için böyle güvenlik endişeleri her zaman mevcut olmuştur. Fakat o dönem Ukrayna için Rus tehdidi temel belirleyici etken olarak değerlendirilmemekteydi. Batı'nın ekonomik yardımlarına ihtiyaç duyan ve Batı dünyasına entegre olmak isteyen dönemin Ukrayna iktidarının nükleer silahsızlanma kararı, NPT rejimine entegrasyonu sağladı ve uluslararası sistemde meşruiyet kazandırdı. Sagan'ın modelleri özelinde değerlendirilirse, nükleer silahsızlanma küresel nükleer savaş riskini azaltsa da, Ukrayna'nın konvansiyonel güvenliğini garanti edememiştir. Sagan'ın zayıf noktası, bir devletin nükleer silah bıraktıktan sonra işgal edilmesindeki risklerin diğer devletlerin nükleer silahlarını bırakmasına engel teşkil ettiğini açıklayamamış olmasıdır.

Ukrayna'nın 1990'lı yıllarda Rusya ve ABD'nin baskılarına dayanarak nükleer silahları kendi topraklarında tutmasının ekonomik, politik ve diplomatik sonuçları olurdu. Öncelikli olarak, o dönem bağımsızlık kazanmış tüm devletlerin ABD ve diğer Batılı devletlerin ekonomik yardımına muhtaç olduğunu düşünürsek, Ukrayna, bu tür yardımlardan mahrum bırakılabilirdi.

ABD, hiçbir şekilde kendi taleplerine boyun eğmeyen nükleer bir güç statüsündeki Ukrayna ile stratejik ilişkiler kurmazdı. AB ve NATO'nun yeni bağımsız olmuş devletlerle ekonomik ve askeri ilişkileri Ukrayna'yı kapsamazdı. Ukrayna, o zaman çok ihtiyaç duyduğu Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kurumların ekonomik yardımlarından faydalanamazdı. Belki bugünün gerçeklerinden Kuzey Kore ve İran gibi örnekler benzetmesinden Ukrayna'nın daha olumsuz şartlarda gelişeceği tahmin edilebilirdi.

Rusya'nın askeri müdahalesinin devam ettiği bir zamanda Ukrayna'nın nükleer statüsünü yeniden kazanması ihtimali bu şartlarda zor gözüküyor. Böyle bir senaryo, küresel sistemi daha da istikrarsızlaştırmaya ve Rusya'yı daha da saldırganlaştırmaya hizmet edecektir. Savaş öncesinde olduğu gibi, savaş sonlandıktan sonra da, ABD, Rusya ve Birleşik Krallık tarafından imzalanmış ve Ukrayna topraklarının bütünlüğünün korunmasına teminat olarak görülmüş Budapeşte Memorandumu'nun herhangi bir hükmünün kalmadığı ve Ukrayna'nın güvenliğine yeni taahhütler verileceği muhtemeldir. Savaşın süreci ve boyutu, Ukrayna'nın bir devlet olarak kaderini belirleyeceği gibi güvenliğinin de hangi güç veya güçler tarafından sağlanacağı sorunlarını çözmüş olacaktır. Karadeniz bölgesinin güvenliği ve Avrupa istikrarı için de büyük güçler rekabetinin bir parçası olan Ukrayna gibi nükleer statüye sahip yeni devletlere ihtiyaç yoktur.

KAYNAKÇA

- Arbatov, Aleksey (1997), *Yadernie Voorujeniya I Bezopastnost Rossii*, Moskva: Institut Mirovoy ekonomiki i mejdunarodnix otnoshenii.
- Central State Archive of Ukraine (Haziran 1992), “F. 5233, Op. 1, Delo 76, Letter of President L. Kravchuk to President G. Bush”.
- CIS (1991), “Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (г. Минск, 8 декабря 1991 года)”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://eccis.org/page/176/soglasenie-o-sozdanii-sodruzestva-nezavisimyh-gosudarstv-gminsk-8-dekabra-1991-goda>.
- Clinton White House (1994), “Press Briefing by Secretary Warren Christopher”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://clintonwhitehouse6.archives.gov/1994/01/1994-01-10-press-briefing-by-secretary-warren-christopher.html>.
- CTND.ru (1991), “Soglashenie mejdu gosudarstvami – uchastnikami SNG po Strategicheskam silam (1991)”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://docs.cntd.ru/document/1901875>.
- Devroy, Ann (1993), “Clinton Presses Ukraine on Disarming”, *The Washington Post*, 29.11.1993.
- Dvorkin, Vladimir (2022), “Yadernoe orujie na Ukraine”, 24.03.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: https://nvo.ng.ru/nvo/2022-03-24/1_1182_reality.html.
- Farbar, Kateryna (2023), “West ‘closed door’ on Ukraine after nuclear disarmament, says key negotiator”, *Open Democracy*, 04.10.2023, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-russia-west-nuclear-disarmament-yuriy-kostenko/>.
- Fukuyama, Francis (1992), *The End of History and the Last Man*, New York: The Free Press.
- GAO (1995), “WEAPONS OF MASS DESTRUCTION: Reducing the Threat from the former Soviet Union”, *Weapons of Mass Destruction*, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.gao.gov/assets/nsiad-95-165.pdf>.
- Gordiychuk, Anastasiya (2023), “Clinton regrets persuading Ukraine to denuclearize in 1994”, *The Kyiv Independent*, 05.04.2023, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://kyivindependent.com/clinton-regrets-persuading-ukraine-to-denuclearize-in-1994/>.

- *Interfaks* (2022), “Zelensky, Ukrayna'nın Budapeşte Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini sorgulayabileceğini söyledi”, 19.02.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://ru.interfax.com.ua/news/general/799755.html>.
- International Atomic Energy Agency, “Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (Article IX)”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1970/infcirc140.pdf>.
- *Izvestia* (1992), “Prezident Kravchuk priostanovil vivot takticeskoqo yadernoqo orujija s Ukraini”, 13.02.1992.
- *Kommersant* (2021), “SNBO Ukraini trebuet kompensacii za peredanniy Rossii yaderniy arsenal”, 19.12.2021, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.kommersant.ru/doc/5139824>.
- Liga Zakon (1993), “Postanovka Verkhovnoy Radi Ukraini”, 02.07.1993, № 3360-XII, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/T336000.html.
- Mearsheimer, John (1993), “The Case for Ukrainian Nuclear Detent”, *Foreign Affairs* 72/3, ss. 50-66.
- Miller, Steven E. (1993), “The Case Against a Ukrainian Nuclear Deterrent”, *Foreign Affairs*, 72/3, ss. 67-80.
- Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2021), “Cooperation with NATO”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/european-integration/cooperation-nato>.
- National Security Archive (1993), ““General Volodymyr Tolubko Report to President Kravchuk”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://nsarchive.gwu.edu/document/23670-general-volodymyr-tolubko-report-president-kravchuk-july-1-1993>.
- National Security Archive (1994), “Memorandum of Conversation, President Clinton, President Yeltsin and President Kravchuk’s Trilateral Meeting on Security Issues”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://nsarchive.gwu.edu/document/23691-memorandum-conversation-president-clinton-president-yeltsin-and-president-kravchuk-s>.
- National Security Archive (1994), “Memorandum of Conversation, “Three-Plus-Three Meeting with President Kravchuk of Ukraine,” Borispol Airport, January 12, 1994”,

Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://nsarchive.gwu.edu/document/30916-document-4-memorandum-conversation-three-plus-three-meeting-president-kravchuk>.

- National Security Archive (1994), “Trilateral Statement signed by Leonid Kravchuk, Boris Yeltsin and Bill Clinton”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://nsarchive.gwu.edu/document/30922-document-10-january-14-trilateral-statement-january-14-1994>.
- Nechepurenko, Ivan (2014), “Ukraine’s Threat to go to Nuclear is Hot Air”, *The Moscow Times*, 15.09.2014, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.themoscowtimes.com/2014/09/15/ukraines-threat-to-go-nuclear-is-hot-air-a39434>.
- Nelson, Jack (1994), “Ukraine Agrees to Give Up its nuclear arsenal”, *Los Angeles Times*, 11.01.1994, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.latimes.com/archives/la-xpm-1994-01-11-mn-10675-story.html>.
- Nikuliçev, Yuri (2020), “Proshay orujie: Mojet li Ukraina sozdat svoy yaderniy Arsenal”, *Aktualnie Problemi Evropi*, 3, ss. 144-159.
- Nye, Joseph (1986), *Nuclear Ethics*, New York: The Free Press.
- Pifer, Steven (2011), “The Trilateral Process: The United States, Ukraine, Russia and Nuclear Weapons”, 09.05.2011, Brookings: Arms Control Series, ss. 1-48.
- Pifer, Steven (2022), “Why Putin’s betrayal of Ukraine could trigger nuclear proliferation”, *Bulletin of the Atomic Scientists*, 01.06.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://thebulletin.org/2022/06/why-putins-betrayal-of-ukraine-could-trigger-nuclear-proliferation/>.
- Pifer, Steven (2024), “Budapest Memorandum Myths”, Center for International Security and Cooperation, 03.12.2024, Erişim Tarihi: 01.01.2026, <https://cisac.fsi.stanford.edu/news/budapest-memorandum-myths>.
- President of Russia (2022), “Address by the President of the Russian Federation”, 24.02.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843>.
- Rada (1990), “Declaration of State Sovereignty of Ukraine”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: https://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Declaration_of_State_Sovereignty_of_Ukraine_rev1.htm.

- Rada (1992), “Resolution of the Verkhovna Rada”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2264-12#Text>.
- *RIA Novosti* (2019), “İstoriya gazovix konfliktov Rossii i Ukraini”, 13.12.2019, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://ria.ru/20191213/1562318504.html>.
- Riabchuk, Mykola (2009/2010), “Ukraine’s Nuclear Nostalgia”, *World Policy Journal*, 26(4), pp. 95-105.
- Sagan, Scott (1996-1997), “Why Do States Build Nuclear Weapons?”, *International Security*, 21(3), ss. 54-86.
- Sagan, Scott D. & Kenneth Waltz (2003), *The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed*, New York: W. W. Norton & Company.
- Sarotte, Mary Elise (2019), “How to Enlarge NATO: The Debate inside the Clinton Administration, 1993–95”, *International Security*, 44/1, ss. 7-41.
- Schadow, Nadia (1996), “The Denuclearization of Ukraine: Consolidating Ukrainian Security”, *Harvard Ukrainian Studies*, 20, ss. 271-298.
- Sciolino, Elaine (1993), “Ukraine Missiles: Terms are Tough”, *The New York Times*, 26.10.1993, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.nytimes.com/1993/10/26/world/ukraine-missiles-terms-are-tough.html>.
- Schmemmann, Serge (1992), “Ukraine Halting A-Arms Shift to Russia”, *The New York Times*, 13.03.1992, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/1992/03/13/world/ukraine-halting-a-arms-shift-to-russia.html>.
- TASS (2021), “Kiev zayavil o jelanii zamenit Budapestskiy memorandum na drugoe soglasenie o bezopasnosti”, 13.10.2021, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12657609>.
- TASS (2022), “İstoriya voprosa o bezyadernom statuse Ukraini”, 06.03.2022, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://tass.ru/info/13985001>.
- *The Washington Post* (1994), “Battle Brewing in Ukraine’s Parliament over Ratification of Arms Pact”, 12.01.1994, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.washingtonpost.com/archive/politics/1994/01/13/battle-brewing-in-ukraines-parliament-over-ratification-of-arms-pact/44d8d955-3ccf-40b6-87b7-13b6dec3cba8/>.

- *Ukrainskaya Pravda* (2018), “Leonid Kravchuk: Putinu nujno sest s Poroshenko za stol peregovorov”, 18.06.2018, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/18/7183631/>.
- UNIAN (2014), “Svobodivtsi Zareestruvaly Zakonoproekt Shchodo Vidnovlennia Iadernoho Statusu Ukrainy”, 23.07.2014, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://www.unian.ua/politics/943019-svobodivtsi-zareestruvali-zakonoproekt-schodo-vidnovlennya-yadernogostatusu-ukrajini.html>.
- US Department of State (1992), “Lisbon Protocol to the Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/27389.pdf>.
- Verkhovna Rada of Ukraine (1994), “Resolution on Fulfillment by the President and Government of Ukraine of the Verkhovna Rada Recommendation Regarding the Ratification of START I”, Erişim Tarihi: 01.01.2026, Erişim Adresi: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3919-12>.
- Waltz, Kenneth N. (1981), “The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better”, *International Institute for Strategic Studies*, 171, ss. 1-28.

**THE IMPACT OF POPULAR SUPPORT ON TERRORIST GROUP SURVIVAL:
A COMPARISON BETWEEN THE PKK AND THE SHINING PATH**

Latife KINAY KILIÇ¹

Abstract: Why do some terrorist groups survive for decades while others collapse despite sharing similar contexts? This study argues that variation in popular support plays a crucial but often overlooked role as a causal explanation for the longevity of terrorist group. Drawing on a comparative, process-tracing analysis of the Kurdistan Workers' Party (PKK) and Sendero Luminoso (Shining Path), the article shows that the longevity of terrorist groups depends on the maintenance of popular support which activates the mechanisms of resource mobilization and post-shock adaptation (organizational and ideological). While both groups emerged from marginalized rural bases and faced harsh counterterrorism campaigns, their survival trajectories sharply diverged. The PKK survived intense counterterrorism and leadership decapitation through continued popular support, whereas the Shining Path's violence against civilians rapidly eroded its social base, making it vulnerable to collapse after Guzman's arrest. The findings in this study contribute to terrorism literature by theorizing popular support as a dynamic causal mechanism and offer policy implications for counterterrorism strategies by emphasizing civilian engagement.

Keywords: *PKK, Shining Path, Popular support, Resource mobilization, Organizational-ideological adaptation.*

Article Category: Political Science

Date of Submission: 04.02.2026

Date of Acceptance: 23.02.2026

DOI: [10.5281/zenodo.18814687](https://doi.org/10.5281/zenodo.18814687)

¹ Lecturer Dr., Istanbul Aydın University.
Email: latifekilic@aydin.edu.tr.
ORCID: [0000-0002-8756-5076](https://orcid.org/0000-0002-8756-5076)

TERÖRİST GRUPLARIN HAYATTA KALMASI ÜZERİNDE HALK DESTEĞİNİN ETKİSİ: PKK VE AYDINLIK YOL ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

Öz: Bazı terör örgütleri benzer bağlamlarda yer almalarına rağmen neden onlarca yıl hayatta kalırken diğerleri çöküyor? Bu çalışma, halk desteğindeki farklılığın, terör örgütlerinin uzun ömürlülüğünün nedensel bir açıklaması olarak çok önemli ancak genellikle göz ardı edilen bir rol oynadığını savunmaktadır. Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve Sendero Luminoso (Aydınlık Yol) örgütlerinin karşılaştırmalı ve süreç izleme analizine dayanan makale, terör örgütlerinin uzun ömürlülüğünün, kaynak seferberliği ve şok sonrası adaptasyon (örgütsel ve ideolojik) mekanizmalarını harekete geçiren halk desteğinin sürdürülmesine bağlı olduğunu göstermektedir. Her iki grup da kırsal kesimlerden ortaya çıkmış ve sert terörle mücadele kampanyalarıyla karşı karşıya kalmış olsa da hayatta kalma yörüngeleri keskin bir şekilde farklılaşmıştır. PKK, yoğun terörle mücadele ve liderlik devrilmesinden halk desteğini sürdürmesiyle kurtulurken, Parlak Yol'un sivillere yönelik şiddeti sosyal tabanını hızla aşındırarak, Guzman'ın tutuklanmasından sonra çöküşe karşı savunmasız hale getirmiştir. Bu çalışmanın bulguları, halk desteğini dinamik bir nedensel mekanizma olarak kuramsallaştırarak terörizm literatürüne katkıda bulunmakta ve sivil katılımı vurgulayarak terörle mücadele stratejileri için politika çıkarımları sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *PKK, Aydınlik Yol, Halk desteği, Kaynak seferberliği, Örgütsel-ideolojik uyum.*

Introduction

Why do some terrorist groups survive while others break down? What explains the variation in the survival trajectories of terrorist groups that share similar attributes? Quantitative studies show that the lifespan of terrorist groups is short,² and yet some terrorist groups stay resilient, although they face counterterrorism pressure. Studies on group survival argue that the resilience of terrorist groups is dependent on complex socio-political conditions such as popular support, networks for integration, and state responses.³ The existing studies on terrorism lack a comparative angle to pinpoint the impact of popular support through systematic cross-case comparison.⁴ This study aims to fill this gap through a most-similar systems comparison of the PKK and the Shining Path. These groups shared the same base in marginalized rural areas, followed a Maoist strategy of warfare, initially aimed for a revolutionary transformation, and faced strong counterterrorism pressure from the state. However, the Shining Path dissolved into criminal factions starting in the early 1990s,⁵ while the PKK survived to this day.

This study argues that popular support can explain the survival of terrorist groups as a mechanism that enables resource mobilization and adaptation to counterterrorism challenges and external shocks. Activating the sub-mechanisms of resource mobilization and organizational and ideological flexibility, popular support constitutes a mechanism that sustains the link between the terrorist groups and their constituency and hence the group's survival. This study treats popular support as a dynamic, relational process rather than a static, given condition that terrorist groups enjoy. By analyzing the cases of PKK and Shining Path, this

² S. Brock Blomberg, Rozlyn C. Engel & Reid Sawyer (2009), "On the Duration and Sustainability of Transnational Terrorist Organizations", *Journal of Conflict Resolution*, 54(2), pp. 303-330; Seth G. Jones and Martin C. Libicki (2008), "How Terrorist Groups End", in *How Terrorist Groups End: Lessons for Countering al Qaeda*, Santa Monica, CA: RAND Corporation, pp. 9-44.

³ Audrey Kurth Cronin (2006), "How Al-Qaida Ends: The Decline and Demise of Terrorist Groups," *International Security*, 31(1), pp. 7-48; Virginia Page Fortna, (2015), "Do Terrorists Win? Rebels' Use of Terrorism and Civil War Outcomes", *International Organization*, 69(3), pp. 519-556; Victor Asal and R. Karl Rethemeyer (2008), "The Nature of the Beast: Organizational Structures and the Lethality of Terrorist Attacks", *The Journal of Politics*, 70(2), pp. 437-449; Khusrav Gaibulloev, Dongfang Hou and Todd Sandler (2020), "How do the factors determining terrorist groups' longevity differ from those affecting their success?" *European Journal of Political Economy*, 65(101935), pp. 1-15.

⁴ Srobana Bhattacharya (2017), "Comparing Civilian Support for Terrorism", *Journal of Strategic Security*, 10(2), pp. 1-32; Eylem Kanol (2026), "Who supports jihadi foreign fighters in Syria and Iraq? Assessing the role of religion- and grievance-based explanations", *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 18(1), pp. 64-83.

⁵ Carlos Iván Degregori (2012), *How Difficult It Is to Be God: Shining Path's Politics of War in Peru, 1980-1999*, (ed. by Steve J. Stern) Madison: University of Wisconsin Press, pp. 154-160; Vanda Felbab-Brown (2010), "Peru: The Coca Path", in *Shooting Up: Counterinsurgency and the War on Drugs*, Washington, DC: Brookings Institution Press, pp. 33-68.

study finds that sustaining popular support improves the chances of terrorist group survival by resource mobilization, which is related to legitimation of the group and insulation from counterterrorism pressures, embedment with civilian structures and networks. Also, popular support through organizational and ideological adaptation ensures group survival by enabling the recovery after shocks like leadership decapitation and the end of the Cold War. As the first case study to compare the PKK with the Shining Path, this research brings together insights from the literature of terrorist group termination/survival and civilian-terrorist group relations.

This research contributes to both theoretical and policy-oriented research. Understanding the factors contributing to terrorist group survival is important for several reasons. First, the longevity of terrorist groups poses risks for the host countries by reducing the GDP per capita growth due to increases in security spending, challenging state legitimacy, damaging domestic political processes, and crippling state capacity to provide services.⁶ To eliminate these adverse effects, the impact of popular support as a mechanism should be thoroughly understood for models explaining the survival strategies of terrorist groups. While the existing research treats popular support as a monolithic variable, this study provides a framework for understanding how the nature of popular support dictates a group's survival trajectory. Second, the comparison between the PKK and the Shining Path is crucial to highlight the centrality of popular support to explain group survival since these cases present a comparative design to detect the popular support as a varying explanatory factor. A direct comparison of these two cases that share initial similar characteristics is illuminating, because, controlling for the many similarities of the Shining Path and the PKK with a most similar systems design, this research presents the causal link between popular support and group survival through comparative process-tracing analysis. Lastly, the survival strategies of terrorist groups should be understood carefully when counterterrorism policies are formulated, especially in relation to constituency support for these groups vis-a-vis states. The role of popular support for terrorist group survival shows the necessity of non-violent and non-repressive government policies to win constituency support and political legitimacy.

1. Survival and Resilience of Terrorist Groups

⁶ Brian J. Phillips (2014), "Terrorist Group Cooperation and Longevity", *International Studies Quarterly*, 58(2), pp. 336–47; Todd Sandler (2014), "The Analytical Study of Terrorism: Taking Stock", *Journal of Peace Research*, 51(2), pp. 257–71; Khusrav Gaibulloev, Dongfang Hou and Todd Sandler (2020), "How Do the Factors Determining Terrorist Groups' Longevity Differ from Those Affecting Their Success?"; Yusuf Abdullahi Manu, Muhammed Abdulkadir and Asmau Isyaku Dutse (2024), "Boko Haram Insurgency and Socio-Economic Impact on Host Communities in Adamawa and Borno States, Nigeria", *Journal of Asian Geography*, 3(1), pp. 36–43.

The literature on how terrorist groups have become so resilient has focused on the importance of factors such as group size, diversified attacks, and more popular attack venues.⁷ Moreover, religious group identity, conducting fewer transnational attacks, and being responsible for a smaller number of non-terrorist casualties⁸ are other attributes that increase the longevity of terrorist groups. While some of these studies identify the nature of the organization (autonomy and capabilities) as a point of importance,⁹ others also have shown that strategic interorganizational relationships (alliances and competition between terrorist groups) matter in group longevity.¹⁰ Other than group-level factors, scholars have analyzed the impact of host state features on group survival, such as regime type, socioeconomic conditions, ethnic fractionalization, location, state repression, and counterterrorism policies.¹¹ Overall, characteristics of the groups and states in which they operate influence their survival.¹² Furthermore, about the role of third-party state support, previous research shows that certain types of external support (e.g., safe haven) may hinder the durability of terrorist groups¹³ while the provision of external resources usually increases their longevity.¹⁴

Earlier research on how terrorism ends shows that negotiations, decapitation, organizational problems, success, transition to other forms of violence, and state repression may cause the end of these groups.¹⁵ Decrease in popular support for terrorist groups is listed as one of the factors

⁷ S. Brock Blomberg, Khusrav Gaibulloev & Todd Sandler (2011), "Terrorist Group Survival: Ideology, Tactics, and Base of Operations", *Public Choice*, 149 (3-4), pp. 441-463; S. Brock Blomberg, Rozlyn C. Engel & Reid Sawyer (2009), "On the Duration and Sustainability of Transnational Terrorist Organizations", pp. 303-330.

⁸ Seth G. Jones and Martin C. Libicki (2008), "How Terrorist Groups End", in *How Terrorist Groups End: Lessons for Countering al Qaeda*, pp. 9-44; S. Brock Blomberg, Khusrav Gaibulloev & Todd Sandler (2011), "Terrorist Group Survival: Ideology, Tactics, and Base of Operations", pp. 441-463.

⁹ Jodi Vittori (2009), "All Struggles Must End: The Longevity of Terrorist Groups," *Contemporary Security Policy*, 30(3), pp. 444-466.

¹⁰ Brian J. Phillips (2014), "Terrorist Group Cooperation and Longevity," pp. 336-47; Joseph K. Young and Laura Dugan (2014), "Survival of the Fittest: Why Terrorist Groups Endure", *Perspectives on Terrorism*, 8 (2), pp. 12-15; Michael C. Horowitz and Philip B. K. Potter (2014), "Allying to Kill: Terrorist Intergroup Cooperation and the Consequences for Lethality", *Journal of Conflict Resolution*, 58(2), pp. 199-225.

¹¹ S. Brock Blomberg, Khusrav Gaibulloev & Todd Sandler (2011), "Terrorist Group Survival: Ideology, Tactics, and Base of Operations", pp. 441-463; João Ricardo Faria and Daniel G. Arce (2012), "Counterterrorism and Its Impact On Terror Support and Recruitment: Accounting For Backlash", *Defence and Peace Economics*, 23(5), pp. 431-445.; Ursula E. Daxecker and Michael L. Hess (2013), "Repression Hurts: Coercive Government Responses and the Demise of Terrorist Campaigns", *British Journal of Political Science*, 43(3), pp. 562-67; Joseph K. Young and Laura Dugan (2014), "Survival of the Fittest: Why Terrorist Groups Endure", pp. 12-15.

¹² Joseph K. Young and Laura Dugan (2014), "Survival of the Fittest: Why Terrorist Groups Endure", pp. 12-15.

¹³ David B. Carter (2012), "A Blessing or a Curse? State Support for Terrorist Groups", *International Organization*, 66(1), pp. 129-151.

¹⁴ Daniel Byman (2005), *Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism*, Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁵ Audrey Kurth Cronin (2006), "How Al-Qaida Ends: The Decline and Demise of Terrorist Groups".

contributing to the end of terrorism.¹⁶ However, the role of popular support is not adequately assessed in a comparative sense to understand by which mechanisms it could enable the survival of groups. However, there are some recent studies that stress terrorist groups' reputation and civilian ties as strategic assets providing operational security and resource extraction, which is crucial for group survival.¹⁷

2. Theoretical Framework: Mechanisms of Popular Support

This research identifies a causal chain where popular support (the independent variable) activates intermediary mechanisms, which ultimately lead to the survival of terrorist groups (outcome/dependent variable). These intermediary mechanisms are resource mobilization and organizational- ideological adaptation. First, popular support provides *resource mobilization* through logistics and recruitment. High levels of support for the group provide intelligence to monitor adversaries (state or within the constituency) and operational resilience through voluntary recruitment.¹⁸ When the recruitment is acquired voluntarily, the costs of defection are minimized.¹⁹ Moreover, forced recruitment could cause the population to join pro-government militias created by states to counter terrorist groups.²⁰ Furthermore, extant literature argues that predatory recruitment styles alienate the civilians and cut off the intelligence (early warning system) and logistical support for the groups.²¹ As a consequence, terrorist groups that do not have enough popular support use coercion, which is self-defeating since forced recruitment creates a negative feedback loop that eventually diminishes popular support for terrorist groups. Then, when popular support erodes, the longevity of terrorist groups is expected to decrease.

Second, popular support enables terrorist groups to easily embed with civilian structures, and networks and this integration provides groups with cohesion to adapt to external shocks.²² This paper argues that terrorist groups that have popular support can adapt organizationally and ideologically to eliminate the negative effects of external shocks. The extant literature points out that organizational centrality and ideological rigidity could make terrorist groups more

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Seden Akçınaroğlu and Efe Tokdemir (2018), "To instill fear of love: Terrorist groups and the strategy of building reputation", *Conflict Management and Peace Science*, 35(4), pp. 355-377.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Carlos Iván Degregori (2012), *How Difficult It Is to Be God: Shining Path's Politics of War in Peru, 1980–1999*, pp. 154–160.

²¹ Mohammed Ibrahim Shire (2022), "Protection or Predation? Understanding the Behavior of Community-Created Self-Defense Militias during Civil Wars", *Small Wars & Insurgencies*, 33(3), pp. 467–98.

²² Paul Staniland (2014), *Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse*, Ithaca: Cornell University Press, pp. 6-10.

vulnerable, especially if their leaders are apprehended.²³ This research further suggests that the adaptation of the terrorist groups either comes as a demand from the population or could be employed as a strategy²⁴ by terrorist groups to maintain their existing popular support. Terrorist groups that cannot show the ideological and organizational flexibility to stay relevant for their constituents may resort to violence to maintain recruitment through punishments for defectors and intimidation for possible betrayals.²⁵ This could further diminish their support since the population could be alienated through coercive strategies.²⁶ To the contrary, groups that can shift their ideology and organizational structure²⁷ upon the irrelevance of their ideologies and capture of leadership could survive dwelling on (and maintaining further) popular support.²⁸

²³ Jenna Jordan (2014), *Leadership Decapitation: Strategic Targeting of Terrorist Organizations*, Stanford: Stanford University Press; Audrey Kurth Cronin (2009), *How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns*, Princeton: Princeton University Press.

²⁴ Efe Tokdemir et al. (2021), "Rebel Rivalry and the Strategic Nature of Rebel Group Ideology and Demands", *Journal of Conflict Resolution*, 65(4), pp. 735.

²⁵ Eli Berman (2009), *Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism*, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 54-58; Stathis N. Kalyvas (2006), *The Logic of Violence in Civil War*, New York: Cambridge University Press; Andrew H. Kydd and Barbara F. Walter (2006), "The Strategies of Terrorism", *International Security*, 31(1), pp. 49-80.

²⁶ Stathis N. Kalyvas and Matthew Adam Kocher (2007), "How Free is 'Free Riding' in Civil Wars? Violence, Insurgency, and the Collective Action Problem", *World Politics*, 59(2), pp. 177-216.

²⁷ Lindsay Heger, Danielle Jung & Wendy Wong (2012), "Organizing for Resistance: How Group Structure Impacts the Character of Violence", *Terrorism and Political Violence*, 24(5), p. 518.

²⁸ Paul Staniland (2014), *Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse*, pp. 6-10.

Figure 1. Popular Support-Organizational & Ideological Adaptation

Overall, this research argues that popular support acts as a buffering mechanism and enables post-shock recovery. In the cases of the PKK and the Shining Path, both groups faced two external shocks: the end of the Cold War (decline of Marxist ideology) and leadership decapitation through state counterterrorism campaigns, as shown in Figure 1 above. Unlocking the intermediary mechanisms of resource mobilization and post-shock adaptation (organizational & ideological), the presence of popular support enables survival for terrorist groups.

3. Methodology

This research uses process tracing to systematically identify the causal link between popular support and terrorist group survival in the contexts of the Shining Path and PKK. Through a temporal process tracing of popular support mechanisms and the differing survival trajectories of the two groups, this study analyzes the impact of popular support via the intermediary mechanisms of resource mobilization and organizational and ideological adaptation. The cases of Shining Path and PKK provide a *most similar systems* comparison to point out the influence of popular support on group survival. Both groups experienced harsh state responses, shared

similar ideological origins (Maoist/Marxist-Leninist), enjoyed initially considerable support from rural bases, and adopted a coercive support strategy with a centralized organizational structure. Moreover, both groups have encountered *rondas campesinos* or *village guards* as pro-government militias. Furthermore, these groups faced the same external shocks, namely the end of the Cold War and leadership capture as part of state counterterrorism campaigns. Although the Shining Path and the PKK shared certain similarities, their paths diverged dramatically. The Shining Path disintegrated into various factions and ultimately collapsed after the arrest of its leader. In stark contrast, the PKK remained resilient to the shocks and survived to this day. This contrast provides an effective comparative case study for examining the relationship between popular support and longevity of terrorist groups, particularly since one of the key differences between them is their ability to sustain popular support, especially following the introduction of external pressures. The similarities of the two groups (**Table 1**) allow controlling for ideology, strategy, and organizational form (in initial phases), which strengthens causal inference.

Table 1. Key Similarities Between the Shining Path and the PKK (in initial phases)

Dimension	Shining Path	PKK
<i>Ideology</i>	Maoist	Maoist
<i>Strategy</i>	Protracted people's war	Protracted people's war
<i>Organizational Form</i>	Highly centralized	Highly centralized
<i>Use of Violence</i>	Extensive, coercive	Extensive, coercive
<i>Rural base</i>	Yes	Yes
<i>Revolutionary ambition</i>	Regime overthrow	Regime overthrow
<i>Context</i>	Weak state authority in periphery	Weak state authority in periphery

In this study, popular support is conceptualized as the willingness of the civilian population or the constituency to tolerate, help, or refrain from opposing a terrorist group.²⁹ Popular support includes passive and active forms of support.³⁰ Passive support means to tolerate or acquiesce

²⁹ Stathis N. Kalyvas (2006), *The Logic of Violence in Civil War*, pp. 91-104.

³⁰ U.S. Department of State (2009), *U.S. Government Counterinsurgency Guide*, Washington, DC: Bureau of Political-Military Affairs, p. 2.

to terrorist activities without active support, whereas active support includes providing material resources, intelligence sharing, political support, or recruitment.³¹

The scope conditions in this research allows the application of the findings to ideologically driven terrorist groups in protracted conflicts rather than transnational terrorist groups with limited territorial or societal networks. The findings cannot claim universal generalizability even though the *most similar systems design* strengthens the validity by controlling for key similarities. This research aims to contribute to theory-building by showing how popular support can operate as a mechanism shaping organizational endurance.

4. Analyses & Results

4.1. Shining Path

As a Maoist insurgency, the Shining Path was formed in 1970 with the objective of overthrowing the Peruvian state. It was responsible for 70,000 deaths between the 1980s and 1990s.³² The group's ideology was based on Gonzalo Thought, which was influenced by Karl Marx and Mao Zedong.³³ Its strategy included intense violence, which was also attributed to the personality cult surrounding the group's leader, Abimael Guzman.³⁴ His capture in 1992 is considered a critical point in the Shining Path's eventual demise.³⁵

4.1.1. Initial mobilization, early peasant support and its decline (1980-1985)

Early peasant support for the Shining Path was quite high in rural areas such as Ayacucho. Their grievances provided a justification for public support of the group as well as the lack of government control in the Andean highlands.³⁶ The Shining Path provided education and redistributed land from wealthy owners to marginalized indigenous peasants.³⁷ They established law and order and received a considerable base of support in return.³⁸ The group

³¹ Stathis N. Kalyvas (2006), *The Logic of Violence in Civil War*, pp. 91-104.

³² Carlos Iván Degregori (2012), *How Difficult It Is to Be God: Shining Path's Politics of War in Peru, 1980–1999*, p. 2.

³³ Darren Colby (2021), "Toward Successful COIN Shining Path's Decline", *Parameters*, 51(2), p. 36.

³⁴ Carlos Iván Degregori (2012), *How Difficult It Is to Be God: Shining Path's Politics of War in Peru, 1980–1999*.

³⁵ Miguel La Serna and Orin Starn (2023), "Beyond the Gonzalo Mystique: Challenges to Abimael Guzmán's Leadership inside Peru's Shining Path, 1982–1992", *Latin American Research Review*, 58(4), pp.743-761.

³⁶ Raymond W. Switzer (2007), *Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency*, LSU Master's Thesis. 1816, p. 75.

³⁷ Darren Colby (2021), "Toward Successful COIN Shining Paths's Decline", p. 42.

³⁸ Raymond W. Switzer (2007), *Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency*, p. 37.

started using violence in 1980, gained territory and used indiscriminate violence and assassinations in its operations.³⁹

Between 1968 and 1980, the Peruvian state was ruled by a military junta which sought to enhance democratization and in 1980, a civilian government was formed. The existing system and the political atmosphere after the transition to civilian rule were tolerant towards leftist groups to join politics, which provided an alternative to Sendero Luminoso for the public.⁴⁰

Around 1983, the government introduced some reforms concerning the socioeconomic conditions in rural areas where previously the Shining Path had a stronghold. However, during the counterterrorism offensive against the Shining Path, the military responded harshly, disregarding civil rights, as the threat and violence of the Shining Path increased.⁴¹ By 1984, the military had controlled many areas in pursuit of the Shining Path with the help of already established security bases and the pro-government militia (*rondas campesinos*) which put the Shining Path in a defensive position.⁴² Then, the Shining Path began to use more violence to prevent further collaboration between the government and the civilian population by punishing the defectors and coercing the peasants.⁴³

4.1.2. Indiscriminate violence & backlash (1985-1992)

The Shining Path alienated its constituency not only with ideological rigidity but also with atrocities against civilians. Rather than using ideology for the grievances of indigenous people against the state, the Gonzalo Thought (Guzman's formulation of Shining Path's ideology) focused on class warfare. Violent tactics employed by the Shining Path caused a decline in support of indigenous populations in Peru.⁴⁴ These violent tactics included forcibly replacing their leaders, banning traditional practices, and enslaving some individuals. Residents faced severe punishments for minor infractions, and while some communities attempted to resist (forming *rondas*), the Shining Path retaliated violently, exemplified by the massacre of approximately 70 peasants in Lucanamarca. The Gonzalo Thought believed that human rights conflicted with the rights of the collective, and hence argued the necessity of violence against civilians. This justification for their brutality included assassinations and public displays of violence which prevented possible support from social bases.⁴⁵ Eventually, the popular support

³⁹ Darren Colby (2021), "Toward Successful COIN Shining Paths's Decline", p. 36.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Raymond W. Switzer (2007), Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency.

⁴² *Ibid.*, pp. 45-46.

⁴³ *Ibid.*, pp. 37-46.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Darren Colby (2021), "Toward Successful COIN Shining Paths's Decline", pp. 35-45.

for the group diminished as the group deviated from foundational Maoist principles of collaborating with the people.⁴⁶

In 1985, the Peruvian president, Alan Garcia, promoted human rights and legal reforms to enhance civil-military relations.⁴⁷ The number of civilian deaths decreased upon Garcia's cutback of counterinsurgency units,⁴⁸ but even after military and police forces committed serious human rights violations, the approval rate of Garcia's government was 75% among society around 1986.⁴⁹ This indirectly meant that popular support was in favor of the Peruvian state vis-a-vis the Shining Path. Later, Garcia's development programs aimed at improving the economic conditions of locals further increased societal support for the government, while the decreasing popularity of the Shining Path caused locals to inform about the group's activities. This also led to a significant decrease in the Shining Path's operations by 1987.⁵⁰

In 1989, the Shining Path increased its violence against the people who collaborated with the military, targeting indiscriminately even children.⁵¹ The group committed atrocities increasingly towards people whom they deemed as opponents in addition to pro-government militias.

The counterinsurgency (COIN) of the Peruvian state in the late 1980s was more population-centric in the sense that the COIN manual of the Peruvian army stressed the use of civilian patrol units, prohibited indiscriminate violence, and respected the rights of civilians.⁵² By the end of 1982, while the popular support for the military operations increased, the locals started to inform on the Shining Path's activities and its supporters. The civil-military relations had improved by 1990. The military refrained from indiscriminate violence and worked with civilians who joined the anti-sendero militias in 1991.⁵³

4.1.3. Societal disapproval (Post-1992)

⁴⁶ Raymond W. Switzer (2007), *Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency*.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Civilian deaths decreased from 1721 in 1984 to 500 in 1985, to 390 in 1987 and to 283 in 1988. See in Cynthia McClintock (2001), "Peru's Sendero Luminoso Rebellion: Origins and Trajectory", in (eds. by Susan Eckstein et.al.) *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*, Berkeley: University of California Press, pp. 89-90.

⁵⁰ Raymond W. Switzer (2007), *Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency*, p. 53.

⁵¹ *Ibid.*, p. 54.

⁵² Darren Colby (2021), "Toward Successful COIN Shining Paths's Decline", pp. 40-41.

⁵³ Raymond W. Switzer (2007), *Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency*.

When Fujimori took office in 1990, there was an increase in censorship, military abuses against peasants, and the use of secret courts to try insurgents. In 1992, Fujimori formed a self-coup regime for almost a year and returned to normal politics with a referendum. During this period, polls indicated that 83% of respondents supported Fujimori's actions.⁵⁴ Despite the regime's anti-democratic nature, popular support leaned toward the government because the government was acting against the Shining Path.⁵⁵ Before initiating a counterterrorism campaign, Fujimori co-opted the military leadership by making new appointments to ensure their compliance. Another noteworthy aspect of Fujimori's campaign was the assistance of the CIA in capturing several key figures of the Shining Path. Additionally, the number and capabilities of pro-government militias were significantly increased. This led to an increase in Shining Path's attacks on foreign targets in 1991. However, intense counterterrorism efforts aided by the CIA and pro-government militias enabled Guzman's capture. His capture further increased the societal support for Fujimori's government.⁵⁶ By 1993, the group was about to collapse due to internal divisions, but still carried out minor attacks after a one-year pause.⁵⁷ In 1994, the government issued an amnesty concerning the insurgents who wanted to abandon the group, and this reduced the violence perpetrated by the Shining Path. Facing a recruitment and leadership problem, the Shining Path's survival was further endangered by the government's offensive against the drug trade, which was crucial to financially support the Shining Path.⁵⁸ The group's decline continued in 1995. Till 1999, the military and the police hunted down the remaining leaders of the group, and the operational capacity of the group was halted.⁵⁹

Table 2. The Trajectory of Popular Support: The Shining Path

Time Period	Evolution of popular support
1980-1985	Early peasant support + indiscriminate civilian violence + alienation of social base

⁵⁴ Darren Colby (2021), "Toward Successful COIN Shining Paths's Decline", pp. 35-45.

⁵⁵ Jana Morgan Kelly (2003), "Counting on the Past or Investing in the Future? Economic and Political Accountability in Fujimori's Peru", *Journal of Politics*, 65(3), pp. 864-880.

⁵⁶ Raymond W. Switzer (2007), *Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency*, pp. 65-67.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 69-70.

⁵⁹ U.S. Department of State (n.d.), 2000 (Patterns of Global Terrorism), Date of Accession:10.12.2025 from <https://2009-2017.state.gov/j/ct/rls/crt/2000/>.

1985-1992	Peruvian harsh COIN + diminishing public support reduced the operational space for the group + capture of leader (Guzman)
Post-1992	Fragmentation of the group + strong support for state's COIN

Retrospective opinion polls from the early 1990s showed an overwhelming public support for the government due to its successful campaign against the Shining Path.⁶⁰ **Table 2** shows the process of decline in public support for the Shining Path, going parallel with the increase in civilian victimization. This analysis suggests that Guzman's capture may have weakened the Shining Path; however, the eventual decline of the group seems to be profoundly related to its inability to maintain lasting bonds within Peruvian society. Also, the analysis reinforces the arguments about the importance of decreasing popular support and alienation of potential supporters for the group due to its extreme and brutal tactics, risking civilian lives.⁶¹

4.2. PKK

The PKK was founded in 1978 as an ethno-nationalist, Marxist-Leninist organization with an aim to liberate the Kurds in Turkey, Syria, Iran, and Iraq.⁶² The group has engaged in decades of insurgency, adopting Mao's guerrilla warfare strategy which emphasizes the importance of popular support.⁶³ The PKK has declared ceasefires and withdrawn from Turkish territories several times, but its armed wing is still operational.⁶⁴

⁶⁰ Cristóbal Rovira Kaltwasser (2014), "From Right Populism in the 1990s to Left Populism in the 2000s- and Back Again?" in (eds. by Juan Pablo Luna & Cristóbal Rovira Kaltwasser) *The Resilience of the Latin American Right*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 155-156.

⁶¹ Anselm Rink (2017), "Do Protestant Missionaries Undermine Political Authority? Evidence from Peru", *Comparative Political Studies*, 51(4), p. 486.

⁶² Ali Kemal Özcan (2006), *Turkey's Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Öcalan*, London: Routledge; Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*, New York: New York University Press.

⁶³ Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*; Joost Jorgenden and Ahmet Hamdi Akkaya (2011), "Born from the Left: The Making of the PKK", in (eds. by Marlies Casier and Joost Jongerden) *Nationalisms and Politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue*, London & New York: Routledge, pp. 123-142.

⁶⁴ Gergin, Nadir, Hasan Duru and Hüseyin Çetin (2015), "Profile and Life Span of the PKK Guerillas", *Studies in Conflict and Terrorism*, 38(3), p. 220; Nicole F. Watts (2010), *Activists in Office: Kurdish Politics and Protest in Turkey*, Seattle: University of Washington Press.

4.2.1. Emergence and social roots (1970s)

The PKK historically was supported in rural areas where socioeconomic and political grievances provided fertile ground for an insurgent mobilization. The PKK systematically framed the grievances within a Marxist-Leninist/revolutionary and national liberation ideology.⁶⁵ Structural inequalities coupled with the exploitation of local agrarian elites made the young and landless peasant population more receptive to the PKK's mobilization.⁶⁶ Early PKK violence targeted not only state institutions, but also calibrated against rival Kurdish groups and local elites (tribes) to consolidate its power as the sole Kurdish group to defend the Kurds.⁶⁷

This period of armed mobilization, with the adoption of revolutionary ideology, supported a violent class war against the Turkish state and the existing traditional Kurdish tribal order. The PKK used intra-communal violence to systematically target tribal, landowning elites and religious leaders who were accused of supporting the Turkish state.⁶⁸ The use of violence against civilians in this case was strategic for the PKK. First, it enabled the elimination of rival groups and second, it showed the PKK's revolutionary agenda and appealed to the Kurdish population who resented the local elites. Moreover, the PKK used forced recruitment through intimidation which increased fear among the Kurdish population. Also, the Kurdish population in regions where the PKK received support feared state retaliation as well.⁶⁹

4.2.2. Popular support and enhancing legitimacy (1980s-1990s)

The conflict between the Turkish military and the PKK escalated with brutal insurgent tactics of the PKK and an intense counterterrorism campaign by the Turkish military. After the 1980's coup, the Kurdish-populated regions of southeast Turkey were placed under martial law.⁷⁰ A state of emergency was declared in 1987, enhancing the military's power.⁷¹ The village guard system was introduced by the Turkish state as a pro-government militia to combat the PKK and

⁶⁵ Mesut Yeğen (2007), "Turkish Nationalism and the Kurdish Question", *Ethnic and Racial Studies*, 30(1), pp. 119-151.

⁶⁶ Paul White (2015), *The PKK: Coming Down from the Mountains*. London: Zed Books; Cengiz Güneş (2012), *The Kurdish National Movement in Turkey: From Protest to Resistance*, London: Routledge.

⁶⁷ Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*.

⁶⁸ Hamit Bozarslan (2001), "Human Rights and the Kurdish Issue in Turkey: 1984-1999", *Human Rights Review*, 3, pp. 27-38; Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*.

⁶⁹ Joost Jongerden (2007), *The Settlement Issue in Turkey and the Kurds: An Analysis of Spatial Policies, Modernity and War*, Leiden: Brill; Mesut Yeğen (2007), "Turkish Nationalism and the Kurdish Question", pp. 119-151.

⁷⁰ David McDowall (2004), *A Modern History of the Kurds*, 3rd rev. ed. London: I.B. Tauris, pp. 418-422.

⁷¹ Nicole F. Watts (2010), *Activists in Office: Kurdish Politics and Protest in Turkey*, p. 67.

depopulate the regions that support the PKK through forced evacuations.⁷² As for the PKK, the group launched its guerrilla campaign in 1984 and attacked military posts. The early strategy of the PKK was to provoke a harsh state response in order to radicalize the Kurdish population.⁷³ Another tactic used by the PKK was to punish the state-appointed Kurdish village heads, teachers, rival Kurdish groups and tribes who were deemed as collaborators of the state.⁷⁴ Throughout the late 1980s and 1990s, the PKK engaged in rural guerrilla warfare and grew in operational capability while also developing a political front to mobilize mass protests in Kurdish-populated cities, following a “dual-track strategy”.⁷⁵

During the 1980s and 1990s, the PKK gained popular support in active and passive forms and developed localized legitimacy, especially in rural Kurdish-populated regions.⁷⁶ The PKK could gain guerrilla recruitment and a passive network to sustain logistics and sanctuary through this support. The PKK tried to reinforce its legitimacy in the eyes of its constituency by adjudicating local disputes, collecting taxes, and introducing social rules.⁷⁷ These activities fall within the realm of rebel governance, which could be considered as a long-term investment made by terrorist groups to gain or maintain their social support base and, in return, secure resource mobilization. Some scholars argue that Turkish counterterrorism campaigns, such as forced evacuations and displacements during this era, created resentment against the state among the Kurdish population, which increased the support for the PKK as well.⁷⁸

One of the most important strategy changes employed by the PKK in this period is the abandonment of forced recruitment in practice. PKK wanted to “take into account the demands and criticisms of the people it wanted to represent.”⁷⁹ That’s why, according to Marcus, the PKK abandoned its strategy of forced recruitment. To sustain good relations with the constituency, the PKK calculated the possibility of long-term negative impacts of forced recruitment and opted for its abandonment. This move possibly increased and sustained the existing popular support among Kurds for the PKK. This issue was raised firstly by the PKK at the 1995 Party Congress. During the 1995 Party Congress, the PKK decided to move away

⁷² Ibid., p. 67.

⁷³ Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*, p. 53.

⁷⁴ Hamit Bozarslan (2001), “Human Rights and the Kurdish Issue in Turkey: 1984-1999”, p. 34.

⁷⁵ Gareth Jenkins (2008), *Political Islam in Turkey: Running West, Heading East?*, New York: Palgrave Macmillan, p. 142.

⁷⁶ Paul White (2015), *The PKK: Coming Down from the Mountains*.

⁷⁷ Hamit Bozarslan (2001), “Human Rights and the Kurdish Issue in Turkey: 1984-1999”, pp. 27-38.

⁷⁸ Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*; Joost Jorgenden (2007), *The Settlement Issue in Turkey and the Kurds: An Analysis of Spatial Policies, Modernity and War*.

⁷⁹ Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*, pp. 119, 245-247.

from a rural guerrilla warfare strategy to building political support in urban areas, realizing the counterproductivity of coercive recruitment.⁸⁰ Abandoning guerrilla warfare also meant moving beyond the Marxist-Leninist ideology towards a political mobilization in the face of the post-Cold War environment to stay ideologically relevant.

Moreover, the emergence of the pro-Kurdish parties in the 1990s in the political system played a huge role in gathering support from the public in the sense that it was viewed by the PKK as a strategy to deepen its political legitimacy and mobilize the people politically. Having legal pro-Kurdish parties in the system provided an opportunity for the PKK to reinforce bonds with its constituency.

Meantime, Turkey modernized its army and, increased the deployment of troops in the southeast region to fight terrorism. Between 1996 and 1998, Turkey escalated its military operations against the PKK, which led to the capture of its leader, who had sought asylum from foreign states, while the PKK militias retreated to the sanctuaries in Northern Iraq and Syria.⁸¹ Through a joint Turkish and American intelligence operation, Öcalan was captured in 1999 in Kenya.⁸² Before the capture of Öcalan, Turkey came to the brink of war with Syria due to the latter's provision of a safe haven for the PKK members and Öcalan. The loss of Syria as a sanctuary and internal dissent against Öcalan hinted that the PKK was facing a serious crisis over its tactics and leadership, and its guerrilla forces retreated to Northern Iraq.⁸³

4.2.3. Crisis and adaptation (Post-1999)

The capture of Öcalan constituted a major organizational shock for the PKK. Öcalan was put on trial and given life imprisonment. To decapitate the movement, Öcalan was isolated, and the military initiated a campaign to terminate the remaining PKK units, believing that the war was over.⁸⁴ The PKK survived through tactical retreat (unilateral ceasefire in 1999 and withdrawal from Turkish territory and move to Northern Iraq⁸⁵), a significant ideological and strategic rebranding and conveniently maintaining the armed conflict.⁸⁶ Seen as a paradigmatic shift, Öcalan, in prison, declared that the PKK is now seeking a political struggle (democratic

⁸⁰ Cengiz Güneş (2013), *The Kurdish National Movement in Turkey: From Protest to Resistance*, pp. 116-118; Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*, pp. 245-247.

⁸¹ Nicole F. Watts (2010), *Activists in Office: Kurdish Politics and Protest in Turkey*, pp. 70-73.

⁸² Ali Kemal Özcan (2006), *Turkey's Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Öcalan*, pp. 202-205.

⁸³ Paul White (2015), *The PKK: Coming Down from the Mountains*, pp. 99.

⁸⁴ Michael M. Gunter (2000), "The continuing Kurdish problem in Turkey after Öcalan's capture", *Third World Quarterly*, 21(5), p. 855.

⁸⁵ Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*, p. 280.

⁸⁶ Paul White (2015), *The PKK: Coming Down from the Mountains*, p. 112.

confederalism) rather than secessionism and explicitly denounced forced recruitment for the group.⁸⁷ Since Öcalan's capture, the relations between the Turkish state and the PKK have gone through cycles of conflict and peace talks.

Scholars argued that the PKK survived this critical moment of leadership decapitation not primarily through coercion but through organizational adaptation.⁸⁸ Contrary to the earlier literature's expectations about leadership decapitation,⁸⁹ the PKK survived Öcalan's capture by strategic retrenchment and ideological reframing.⁹⁰ This adaptation might have been enabled by the continued societal embeddedness.⁹¹ Strategic moderation of its ideology with discursive reframing of the group's goals (democratic confederalism) ensured the support of its constituency.⁹² During this time, active support for the PKK has decreased while passive forms of support has continued. For instance, survey results conducted in 2011 and 2013 shows that fewer Kurds consider the PKK as a terrorist organization and more of them feel that the PKK represents Kurds (4% and 23% increase respectively from 2011 to 2013).⁹³ **Table 3** below shows the process for PKK's popular support in summary.

Table 3. The Trajectory of Popular Support: The PKK

Time Period	Evolution of popular support
1970s	Kurdish grievances + strategic use of violence and forced recruitment
1980s-1990s	Resilience of the PKK despite harsh COIN + abandonment of forced recruitment +

⁸⁷ Ahmet Hamdi Akkaya and Joost Jorgenden (2012), "Reassembling the Political: The PKK and the Project of Radical Democracy", *European Journal of Turkish Studies*, 14, pp. 1-19; Paul White (2015), *The PKK: Coming Down from the Mountains*. London: Zed Books, pp. 86-88.

⁸⁸ Ahmet Hamdi Akkaya and Joost Jorgenden (2012), "Reassembling the Political: The PKK and the Project of Radical Democracy", pp. 1-19.

⁸⁹ Jenna Jordan (2009), "When Heads Roll: Assessing the Effectiveness of Leadership Decapitation", *Security Studies*, 18(4), p. 745; Martha Crenshaw (2011), *Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences*, London: Routledge, p. 162.

⁹⁰ Ahmet Hamdi Akkaya and Joost Jongerden (2013), "Confederalism and autonomy in Turkey: The Kurdistan Workers' Party and the reinvention of democracy", in (eds. by Cengiz Güneş and Welat Zeydanlıoğlu) *The Kurdish Question in Turkey: New Perspectives on Violence, Representation, and Reconciliation*, London: Routledge, p. 192.

⁹¹ Nicole F. Watts (2010), *Activists in Office: Kurdish Politics and Protest in Turkey*.

⁹² Ahmet Hamdi Akkaya and Joost Jongerden (2013), "Confederalism and autonomy in Turkey: The Kurdistan Workers' Party and the reinvention of democracy", p. 192.

⁹³ Ekrem Karakoç and Zeki Sarıgil (2020), "Why Religious People Support Ethnic Insurgency? Kurds, Religion, and Support for the PKK", *Politics and Religion*, 13, p. 260.

	dual-track strategy (guerilla warfare & urban political front)
1999- present	Öcalan's capture + strategic retrenchment + ideological reframing + transformation to a social movement + political support despite societal disapproval of terrorist activities

5. Popular Support as a Causal Mechanism

5.1. Resource mobilization

In the case of Shining Path, ethnographic research such as Degregori's shows that forced conscription of peasants led to the formation of pro-government militias (*rondas*),⁹⁴ a negative feedback loop, illustrated in **Table 4**, below in comparison to the PKK's case. When Shining Path used coercion to extract resources or soldiers, civilians felt threatened and were alienated, and to protect themselves, they provided intelligence to the Peruvian army or joined pro-government militia (*rondas*). As a result, the counterterrorism campaign of the Peruvian state became successful because the resource mobilization mechanism was hindered when popular support for the Shining Path decreased.

Table 4. The Comparison of the Shining Path and PKK: Resource Mobilization

Resource Mobilization Mechanism	Shining Path (negative feedback)	PKK (positive feedback)
Initial Action	Forced recruitment, civilian victimization	Strategic use and later abandonment of forced recruitment
Civilian Response	Resistance, defection, and collaboration with the state	Loyalty, voluntary recruits, and silence toward the state
Outcome	Attrition, collapse	Resilience, survival

⁹⁴ Carlos Iván Degregori (2012), *How Difficult It Is to Be God: Shining Path's Politics of War in Peru, 1980–1999*.

On the other hand, the PKK initially used violence against Kurdish civilians to radicalize them against the Kurdish state. This tactic aimed to recruit the resentful Kurds who were experiencing heightened state repression, a situation that emerged because of PKK violence in the first place, creating a vicious cycle. Later, the PKK abandoned its strategy of forced recruitment around mid-1990s,⁹⁵ to maintain and increase its support base while also being responsive to its constituency. The case of the PKK supports Weinstein's arguments that the strategies of terrorist groups are shaped through the interaction between the groups and their social bases.⁹⁶ This case also supports Staniland's insights that the survival of terrorist groups depends on their ability to negotiate their social contract with the constituency they claim to represent, which necessitates balancing their coercive capacity with perceived legitimacy.⁹⁷

As a consequence, the stark contrast between the levels of popular support enjoyed by the Shining Path and the PKK can explain the divergence in their survival trajectories (**Table 4**). Popular support enabled a steady source of resource mobilization for the PKK while the resource mobilization mechanism was interrupted when popular support for the Shining Path diminished due to civilian victimization.

5.2. Organizational & ideological adaptability:

The rigidity of the Shining Path, both in terms of its ideology and organizational centralization, prevented the possibility of mobilization of their constituency, after the end of the Cold War and Guzman's capture, which was already adversely affected because of indiscriminate violence. Given that both PKK and Shining Path were challenged by the counterterrorism campaigns of the state and the end of the Cold War, the PKK's ability to adapt vis-a-vis Shining Path's rigidity highlights the importance of an adaptation mechanism that ensured the maintenance of popular support for the case of PKK. Guzman's capture was considered a significant blow to the Shining Path since the group centered entirely on a singular leader (strong cult of personality)⁹⁸ and the rigid Gonzalo thought. The Shining Path failed to transition to a broader political movement as opposed to the PKK and that's why leadership decapitation led to the terminal fragmentation of the Shining Path.⁹⁹

⁹⁵ Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*.

⁹⁶ Jeremy M. Weinstein (2007), *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*, New York: Cambridge University Press.

⁹⁷ Paul Staniland (2014), *Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse*.

⁹⁸ Audrey Kurth Cronin (2009), *How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns*.

⁹⁹ *Ibid.*

Table 5. The Comparison of the Shining Path and the PKK: Organizational & Ideological Adaptation

Organizational & Ideological Adaptation Mechanism	Shining Path	PKK
Mobilization Base	Ideological Maoism, grievances of Andean peasants	Marxist-Leninist ideology coupled with ethno-political grievances
Exogenous Shocks	Systemic: end of the Cold War, global decline of Maoist insurgency	Systemic: end of the Cold War, global decline of Maoist insurgency
	Tactical: Capture of Guzman (1992)	Tactical: Capture of Öcalan (1999)
Ideology (institutional flexibility and social integration)	Adherence to Gonzalo thought and rejection of reform	Ideological adaptation: shift from Marxist-Leninist ideology to democratic confederalism
Organizational centralization	Highly centralized system, vulnerable to leadership decapitation and splintering	Decentralizing the command structure through the KCK umbrella system ¹⁰⁰ after decapitation
Outcome	Attrition and fragmentation (due to alienation of the social base, decline of popular support)	Resilience and survival (via adaptation to exogenous shocks, maintaining popular support)

The process tracing analysis indicates that when popular support for terrorist groups is maintained, they become resilient to counterterrorism efforts of host states. Leadership

¹⁰⁰ Marlies Casier and Joost Jorgenden (2012), "Understanding Today's Kurdish Movement: Understanding today's Kurdish movement: Leftist heritage, martyrdom, democracy and gender", *European Journal of Turkish Studies*, 14, pp. 1-12.

decapitation may work in cases where popular support has weakened, while decapitation may not work to bring an end to the terrorist groups if popular support (through organizational and ideological adaptation) is maintained. This analysis also supports some of the existing literature on decapitation strikes on terrorist group leaders.¹⁰¹ Additionally, the analysis about the responsiveness of the PKK towards its constituency stemming from the external pressures supports the earlier accounts that terrorist groups are more likely to endure when they have popular support by being attentive to the demands of constituency.¹⁰² In the case of PKK, strategic retrenchment and ideological reframing activated organizational and ideological adaptation mechanism to maintain and broaden the popular support (**Table 5**).

6. Discussion: Alternative Explanation

Another possible explanation for terrorist group survival is the presence of external support, such as sanctuaries for the PKK. The extant literature shows the vulnerabilities of having safe havens and sanctuaries for terrorist groups.¹⁰³ However, the frequent use of military operations inside Northern Iraq and Syria has not led to the demise of the PKK. However, one must consider that, without the PKK's embeddedness within existing local networks and continuing political support (passive support), the group's ability to endure over time, relying only on external support is highly questionable. Further research is needed to analyze the impact of external support on the survival of terrorist groups. Existing research shows that external support provision for rebel groups can, in the long run, harm the terrorist group in terms of decoupling the groups from their local population.¹⁰⁴ This argument suggests that when terrorist groups receive alternative funding and resources externally, they will no longer need the support of local constituencies for material survival. Therefore, they may shift to forced recruitment and civilian victimization.¹⁰⁵ Moreover, Mampilly argues that terrorist groups without external patrons are more likely to invest in governance activities for the population to ensure intelligence and logistical support to endure against states' counterterrorism

¹⁰¹ Jenna Jordan (2014), *Leadership Decapitation: Strategic Targeting of Terrorist Organizations*.

¹⁰² Francis O'Connor (2021), *Understanding Insurgency: Popular Support for the PKK in Turkey*, Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁰³ David B. Carter "A Blessing or a Curse? State Support for Terrorist Groups", *International Organization*, pp. 129-151.

¹⁰⁴ Eli Berman (2009), *Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism*; Idean Salehyan (2009), *Rebels Without Borders: Transnational Insurgencies in World Politics*, Ithaca, NY: Cornell University Press, p. 115.

¹⁰⁵ Eli Berman (2009), *Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism*; Idean Salehyan (2009), *Rebels Without Borders: Transnational Insurgencies in World Politics*, p. 115.

campaigns.¹⁰⁶ Contrarily, the trajectories of the PKK and Shining Path do not fit with these arguments. The PKK did not lose its support base, especially in the form of passive/political support, while receiving many forms of external support, such as safe havens, training camps, and fundraising.¹⁰⁷ The Shining Path did not pursue a civilian-friendly strategy to compensate for its lack of external support and instead relied on indiscriminate civilian targeting and punishing the local constituents with violent acts.¹⁰⁸ Overall, this research cannot eliminate the role of external support while explaining the pivotal impact of popular support on terrorist group survival. Nevertheless, the scholarly consensus holds that the PKK's external support and its popular support are complementary to each other, while the former provided organizational and coercive capacity, the latter enabled political legitimacy, operational security and social embeddedness.¹⁰⁹ The maintenance of passive support during counterterrorism campaigns of the Turkish state and after the capture of Öcalan indicated that popular support should be viewed as a primary strategic asset, whereas external support could serve as a force multiplier rather than a substitute.

Conclusion

This study has investigated a central puzzle in the study of terrorist group survival: why some groups facing state counterterrorism campaigns, leadership decapitation and significant geopolitical changes survive while others do not. By employing a comparative process-tracing analysis of the Shining Path in Peru and the PKK in Turkey, this research has shown the crucial impact of popular support on these groups' longevity. The PKK's survival across five decades, despite exogenous pressures, could be attributed to its popular support, which activated the mechanisms of resource mobilization and organizational-ideological adaptation. Popular support through a resource mobilization mechanism enabled social embeddedness and political legitimacy. These resources enabled the maintenance of popular support in the long run despite state counterterrorism. Also, popular support through the adaptation mechanism allowed the

¹⁰⁶ Zachariah Cherian Mampilly (2011), *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War*, Ithaca: Cornell University Press.

¹⁰⁷ Paul J. White (2015), *The PKK: Coming Down from the Mountains*, pp. 67-70, 145-148.

¹⁰⁸ Carlos Iván Degregori (2012), *How Difficult It Is to Be God: Shining Path's Politics of War in Peru, 1980–1999*; Jeremy M. Weinstein (2007), *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*; Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (2003), “La masacre de Lucanamarca (1983)”, *Informe Final*, Tomo VII, Lima: CVR, pp. 43-64.

¹⁰⁹ Paul J. White (2015), *The PKK: Coming Down from the Mountains*, pp. 67-70, 145-148; Aliza Marcus (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*, pp. 182-185, 234-237; Cengiz Güneş (2012), *The Kurdish National Movement in Turkey: From Protest to Resistance*, pp. 98-102, 133-137.

PKK to rebrand itself both by decentralizing the organization and ideologically focusing on a political agenda while maintaining its armed wing. These two mechanisms of popular support enabled the PKK to endure the external pressures in comparison to the case of Shining Path.

The Shining Path's trajectory shows the dysfunction of the mechanisms of resource mobilization and organizational-ideological adaptability. The Shining Path alienated its constituency by civilian victimization and forced recruitment (which were also employed by the PKK but later abandoned). The collapse of resource mobilization diminished the group's legitimacy in the eyes of the peasants, who shifted their allegiance to the Peruvian state. The inability of the group's adaptation with its rejection of ideological compromise and high centralization made the Shining Path more vulnerable to the shocks of the end of the Cold War and Guzman's apprehension.

This study provides an empirical explanation for divergent survival trajectories of terrorist groups by offering a master mechanism (popular support), activating the sub-mechanisms of resource mobilization and organizational-ideological adaptation. This research also contributes to the literature by analytically examining two cases that are usually studied in isolation. The comparative process-tracing analysis through a most-similar systems design points out how similar initial conditions produced divergent outcomes through the critical variable of popular support.

Several future research suggestions emerge from this study. First, an extended comparative case selection could include other terrorist groups with variations in their popular support levels. Such a comparison could test the generalizability of popular support mechanisms across diverse cases. Another research avenue could search for the specific micro-level mechanisms through which terrorist groups receive feedback from their constituents before they decide to adapt and evolve their organizations or ideologies. Moreover, quantitative research could operationalize popular support dynamics across time and space to provide more precise correlations between support divergence and group survival.

Findings of this comparative analysis carry significant policy implications. The divergent survival outcomes of the PKK and the Shining Path demonstrate that counterterrorism strategies should take passive popular support into account, which enables political legitimacy for terrorist groups. The Peruvian state's victory over the Shining Path did not depend solely on the military effectiveness but was most probably enabled by the existing social rejection of the Shining Path by the peasants within which the group had its social base in the initial stages.

This supports that the most effective counterterrorism strategies should invest in gaining political legitimacy. This way, passive support would not turn into active support with radicalization, and passive support could be eliminated in the long run, too. Therefore, for a successful counterterrorism, states should focus on making the terrorist groups politically irrelevant rather than focusing exclusively on military measures.

BIBLIOGRAPHY

- Akçınaroğlu, Seden and Tokdemir, Efe (2018), “To instill fear or love: Terrorist groups and the strategy of building reputation”, *Conflict Management and Peace Science*, 35 (4), pp. 355-377.
- Akkaya, Ahmet Hamdi and Jongerden, Joost (2012), “Reassembling the Political: The PKK and the Project of Radical Democracy”, *European Journal of Turkish Studies*, 14, pp.1-19.
- Akkaya, Ahmet Hamdi and Jongerden, Joost (2013), “Confederalism and autonomy in Turkey: The Kurdistan Workers’ Party and the reinvention of democracy”, in (eds. by Cengiz Güneş and Welat Zeydanlıoğlu) *The Kurdish Question in Turkey: New Perspectives on Violence, Representation, and Reconciliation*, London: Routledge, pp. 186-204.
- Asal, Victor and Rethemeyer, R. Karl (2008), “The Nature of the Beast: Organizational Structures and the Lethality of Terrorist Attacks”, *The Journal of Politics*, 70 (2), pp. 437-449.
- Berman, Eli (2009), *Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Bhattacharya, Srobana (2017), “Comparing Civilian Support for Terrorism”, *Journal of Strategic Security*, 10 (2), pp. 1-32.
- Blomberg, S. Brock, Engel, Rozlyn C. & Sawyer, Reid (2009), “On the Duration and Sustainability of Transnational Terrorist Organizations”, *Journal of Conflict Resolution*, 54 (2), pp. 303-330.
- Blomberg, S. Brock, Gaibulloev, Khusrav & Sandler, Todd (2011), “Terrorist Group Survival: Ideology, Tactics, and Base of Operations”, *Public Choice*, 149 (3-4), pp. 441-463.
- Bozarslan, Hamit (2001), “Human rights and the Kurdish issue in Turkey: 1984-1999”, *Human Rights Review*, 3, pp. 45-54.
- Byman, Daniel (2005), *Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Carter, David B. (2012), “A Blessing or a Curse? State Support for Terrorist Groups”, *International Organization*, 66 (1), pp. 129-151.

- Casier, Marlies and Jorgenden, Joost (2012), “Understanding today’s Kurdish movement: Leftist heritage, martyrdom, democracy and gender”, *European Journal of Turkish Studies*, 14, pp. 1-12.
- Colby, Darren (2021), “Toward Successful COIN Shining Path’s Decline”, *Parameters*, 51 (2), pp. 35-45.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (2003), “La masacre de Lucanamarca (1983)”, *Informe Final*, Tomo VII, Lima: CVR, pp. 43-64. Date of Accession: 10.12.2025 from <https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.6.%20LUCANAMARCA.pdf>
- Crenshaw, Martha (2011), *Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences*, London: Routledge.
- Cronin, Audrey Kurth (2006), “How al-Qaida Ends: The Decline and Demise of Terrorist Groups”, *International Security*, 31(1), pp. 7-48.
- Cronin, Audrey Kurth (2009), *How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns*, Princeton: Princeton University Press.
- Daxecker, Ursula E. and Hess, Michael L. (2013), “Repression Hurts: Coercive Government Responses and the Demise of Terrorist Campaigns”, *British Journal of Political Science*, 43(3), pp. 559–577.
- Degregori, Carlos Iván (2012), *How Difficult It Is to Be God: Shining Path's Politics of War in Peru, 1980–1999*, (ed. by Steve J. Stern) Madison: University of Wisconsin Press.
- Faria, João Ricardo and Arce, Daniel G. (2012), “Counterterrorism and Its Impact On Terror Support and Recruitment: Accounting For Backlash”, *Defence and Peace Economics*, 23 (5), pp. 431–445.
- Felbab-Brown, Vanda (2010), "Peru: The Coca Path", in *Shooting Up: Counterinsurgency and the War on Drugs*, Washington, DC: Brookings Institution Press, pp. 35–67. <http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt6wpgt0.7>
- Fortna, Virginia Page (2015), "Do Terrorists Win? Rebels' Use of Terrorism and Civil War Outcomes", *International Organization*, 69 (3), pp. 519–556.
- Gaibullov, Khusrav, Hou, Dongfang, and Sandler, Todd (2020), “How do the factors determining terrorist groups’ longevity differ from those affecting their success?”, *European Journal of Political Economy*, 65 (101935), pp. 1-15.

- Gergin, Nadir, Duru, Hasan and Çetin, Hüseyin (2015), "Profile and Life Span of the PKK Guerillas", *Studies in Conflict and Terrorism*, 38 (3), pp. 219-232.
- Güneş, Cengiz (2012), *The Kurdish National Movement in Turkey: From Protest to Resistance*, London: Routledge.
- Gunter, Michael M. (2000), "The continuing Kurdish problem in Turkey after Öcalan's capture", *Third World Quarterly*, 21(5), pp. 849–869.
- Heger, Lindsay, Jung, Danielle & Wong, Wendy (2012), "Organizing for Resistance: How Group Structure Impacts the Character of Violence", *Terrorism and Political Violence*, 24 (5), pp. 743-768.
- Horowitz, Michael C. and Potter, Philip B. K. (2014), "Allying to Kill: Terrorist Intergroup Cooperation and the Consequences for Lethality", *Journal of Conflict Resolution*, 58(2), pp. 199–225.
- Jenkins, Gareth (2008), *Political Islam in Turkey: Running West, Heading East?* New York: Palgrave Macmillan.
- Jones, Seth G. and Libicki, Martin C. (2008), "How Terrorist Groups End", in *How Terrorist Groups End: Lessons for Countering al Qaeda*, Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Jongerden, Joost and Ahmet Hamdi Akkaya (2011), "Born from the Left: The Making of the PKK", in (eds. by Marlies Casier and Joost Jongerden) *Nationalisms and Politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue*, London & New York: Routledge, pp. 123-142.
- Jordan, Jenna (2009), "When Heads Roll: Assessing the Effectiveness of Leadership Decapitation", *Security Studies*, 18(4), pp. 719-755.
- Jordan, Jenna (2014), *Leadership Decapitation: Strategic Targeting of Terrorist Organizations*, Stanford: Stanford University Press.
- Jorgenden, Joost (2007), *The Settlement Issue in Turkey and the Kurds: An Analysis of Spatial Policies, Modernity and War*, Leiden: Brill.
- Kaltwasser, Cristóbal Rovira (2014), "From Right Populism in the 1990s to Left Populism in the 2000s- and Back Again?" in (Juan Pablo Luna & Cristóbal Rovira Kaltwasser eds.) *The Resilience of the Latin American Right*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 143-166.
- Kalyvas, Stathis N. (2006), *The Logic of Violence in Civil War*, New York: Cambridge University Press.

- Kalyvas, Stathis N. and Kocher, Matthew Adam (2007), “How Free is ‘Free Riding’ in Civil Wars? Violence, Insurgency, and the Collective Action Problem”, *World Politics*, 59(2), pp. 177-216.
- Kanol, Eylem (2026), "Who supports Jihadi foreign fighters in Syria and Iraq? Assessing the role of religion- and grievance-based explanations", *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 18 (1), pp. 64-83.
- Karakoç, Ekrem and Sarıgil, Zeki (2020), “Why Religious People Support Ethnic Insurgency? Kurds, Religion, and Support for the PKK”, *Politics and Religion*, 13, p. 245-272.
- Kelly, Jana Morgan (2003), “Counting on the Past or Investing in the Future? Economic and Political Accountability in Fujimori’s Peru”, *Journal of Politics*, 65(3), pp. 864-880.
- Kydd, Andrew H. and Walter, Barbara F. (2006), “The Strategies of Terrorism”, *International Security*, 31 (1), pp. 49-80.
- La Serna, Miguel and Stran, Orin (2023), “Beyond the Gonzalo Mystique: Challenges to Abimael Guzman’s Leadership inside Peru’s Shining Path, 1982-1992”, *Latin American Research Review*, 58 (4), pp. 743-761.
- Mampilly, Zachariah Cherian (2011), *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War*, Ithaca: Cornell University Press.
- Manu, Yusuf Abdullahi, Abdulkadir, Muhammed and Dutse, Asmau Isyaku (2024), "Boko Haram Insurgency and Socio-Economic Impact on Host Communities in Adamawa and Borno States, Nigeria", *Journal of Asian Geography*, 3 (1), pp. 36–43.
- Marcus, Aliza (2007), *Blood and Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence*, New York: New York University Press.
- McClintock, Cynthia (2001), "Peru’s Sendero Luminoso Rebellion: Origins and Trajectory," in (eds. by Susan Eckstein et.al.) *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*, Berkeley: University of California Press, pp. 61-101.
- McDowall, David (2004), *A Modern History of the Kurds*, 3rd rev. ed. London: I.B. Tauris.
- O’Connor, Francis (2021), *Understanding Insurgency: Popular Support for the PKK in Turkey*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Özcan, Ali Kemal (2006), *Turkey's Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Öcalan*, London: Routledge.
- Phillips, Brian J. (2014), "Terrorist Group Cooperation and Longevity", *International Studies Quarterly*, 58 (2), pp. 336–47.
- Rink, Anselm (2017), "Do Protestant Missionaries Undermine Political Authority? Evidence From Peru", *Comparative Political Studies*, 51 (4), pp. 477-513.
- Salehyan, Idean (2009), *Rebels Without Borders: Transnational Insurgencies in World Politics*, Ithaca: Cornell University Press.
- Sandler, Todd (2014), "The Analytical Study of Terrorism: Taking Stock", *Journal of Peace Research*, 51 (2), pp. 257–271.
- Shire, Mohammed Ibrahim (2022), "Protection or Predation? Understanding the Behavior of Community-Created Self-Defense Militias During Civil Wars", *Small Wars & Insurgencies*, 33 (3), pp. 467–98.
- Staniland, Paul (2014), *Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse*, Ithaca: Cornell University Press.
- Switzer, Raymond W. (2007), Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency, LSU Master's Thesis, 1816, Date of Accession:10.12.2025 from https://repository.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2815&context=gradschool_theses
- Tokdemir, Efe et al. (2021), "Rebel Rivalry and the Strategic Nature of Rebel Group Ideology and Demands", *Journal of Conflict Resolution*, 65 (4), pp. 729–58.
- U.S. Department of State (2009), *U.S. Government Counterinsurgency Guide*, Washington, DC: Bureau of Political-Military Affairs, Date of Accession:10.12.2025 from <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/119629.pdf>
- U.S. Department of State (n.d.), 2000 (Patterns of Global Terrorism), Date of Accession:10.12.2025 from <https://2009-2017.state.gov/j/ct/rls/crt/2000/>
- Vittori, Jodi (2009), "All Struggles Must End: The Longevity of Terrorist Groups", *Contemporary Security Policy*, 30 (3), pp. 444–466.
- Watts, Nicole F. (2010), *Activists in Office: Kurdish Politics and Protest in Turkey*, Seattle: University of Washington Press.

- Weinstein, Jeremy M. (2007), *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*, New York: Cambridge University Press.
- White, Paul (2015), *The PKK: Coming Down from the Mountains*, London: Zed Books.
- Yeğen, Mesut (2007), “Turkish Nationalism and the Kurdish Question”, *Ethnic and Racial Studies*, 30 (1), pp. 119-151.
- Young, Joseph K. and Dugan, Laura (2014), “Survival of the Fittest: Why Terrorist Groups Endure”, *Perspectives on Terrorism*, 8 (2), pp. 2-23.